

Iulian Boldea
(Editor)

**LITERATURE,
DISCOURSES
AND THE POWER OF
MULTICULTURAL
DIALOGUE**

SECTION:

**History, Political
Sciences and
International Relations**

Arhipelag XXI Press

Tîrgu Mureș, 2017

ISBN: 978-606-8624-12-9

LITERATURE, DISCOURSES AND THE POWER OF MULTICULTURAL DIALOGUE
eISBN: 978-606-8624-12-9

Section: History, Political Sciences and International Relations

Edited by:

The Alpha Institute for Multicultural Studies
Moldovei Street, 8
540522, Tîrgu Mureş, România
Tel./fax: +40-744-511546
Email: julian.boldea@gmail.com

Published by:

”Arhipelag XXI” Press, Tîrgu Mureş, 2017
Tîrgu Mureş, România
Email: tehnoredactare.ldmd@gmail.com

CONTENTS

1918: ASPIRATIONS AND NATIONAL ENDORSEMENTS

Cornel Sigmirean

Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş8

THE INTER-RELIGIOUS DIALOGUE – AN APPROACH FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL RELATIONS

Ion Cordoneanu

Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galaţi21

THE PROCESS OF EUROPEAN SPIRITUAL INTEGRATION AND THE PROBLEM OF VALUE ASSIMILATION

Ionuţ Ştefan

Assoc. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galaţi.....26

EUROPEAN CONSTRUCTION BETWEEN THE PRINCIPLES OF INTERGOVERNABILITY AND FEDERALISM

Ionuţ Ştefan

Assoc. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galaţi.....41

THE UNIVERSAL LAW AND THE PARTICULAR LAW. THE CANONS 2 AND 6 OF CCEO AND THE MAKING OF THE NEW PARTICULAR LAW

William Bleiziffer

Assoc. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....51

FAILED MODERNITY. THE WIGHT-INSTITUTION AND THE SUFFICIENT REASONING OF THE POLITICAL BODY

Sorin Borza

Assoc. Prof., PhD, University of Oradea67

NEW APPROACHES TO EUROPEAN POLICY ON STATE AID VERSUS DE MINIMIS AID

Simona Moise

Assoc. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest78

THE RELATIONS BETWEEN THE ROMANIAN COMMUNIST PARTY AND THE ISRAELI COMMUNIST PARTY IN THE EVE OF THE SIX-DAY WAR

Cristian Benţe

Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiş" Western University of Arad87

CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF SOCIAL WORK IN TRANSYLVANIA AND BANAT IN THE AGE OF LIGHTS

Sorin Bulboacă

Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiş" Western University of Arad91

SYMBOL AND SIGNIFICATION IN THE CULTURE OF DIALOGUE	
Ovidiu Druhora	
Assoc. Prof., PhD, Global University.....	98
CULT CULTURE VS. POPULAR CULTURE	
Liliana Trofin	
Assoc. Prof., PhD, „Dimitrie Cantemir” Christian University of Bucharest.....	108
THE CONCEPT OF NATIONAL COHESION OF THE TRANSILVANIAN ROMANIANS	
Cristian-Ionel Măduța	
Assoc. Prof., PhD, „Vasile Goldiș” Western University of Arad	118
PUBLIC GREEN SPACES IN TÎRGU MUREȘ AND THE IMPORTANCE OF THEIR DEVELOPMENT	
Ramona Flavia Rațiu	
Assoc. Prof., PhD, „Dimitrie Cantemir” University of Tîrgu Mureș	125
MOSES AND THE ORIGINS OF MONOTHEISM	
Mihai Handaric	
Assoc. Prof., PhD, „Aurel Vlaicu” University of Arad	136
ISRAEL AND MONOTHEISM	
Mihai Handaric	
Assoc. Prof., PhD, „Aurel Vlaicu” University of Arad	145
FEATURES OF THE RELIGIOUS BUILDINGS IN THE PERIOD LATENE ON THE TERRITORY OF ROMANIA	
Ioana-Iulia Olaru	
Assoc. Prof., PhD, „George Enescu” National University of Arts, Iași	158
THE TYPOLOGY OF ESTRANGEMENT IN EUROPEAN CULTURE	
Adriana Cîteia	
Assoc. Prof., PhD, Ovidius University of Constanța	166
A HISTORY OF ANTIM MONASTERY	
Claudiu Cotan	
Assoc. Prof., PhD, Ovidius University of Constanța	178
ROMAN EQUESTRIAN CAREERS IN SOME LATIN INSCRIPTIONS FROM DACIA	
Mădălina Strehie	
Senior lecturer, PhD, Hab., University of Craiova	186
THE FUNERARY INSCRIPTIONS FROM THE TELEKI COLLECTION OF GORNEȘTI	
Fabian Istvan	
Lecturer, PhD, „Petru Maior” University of Tîrgu Mureș	192

PROPAGANDA AND THE COMMUNISTS' FIGHT AGAINST FASCISM. STUDY CASE: THE CELEBRATION OF THE NATIONAL DAY, THE 23 OF AUGUST 1944, REFLECTED INTO THE ROMANIAN COMICS FOR CHILDREN IN THE '80s

Corina Haţegan

Scientific Researcher, PhD, "Gh. Şincai" Institute of Research for Social Sciences and the Humanities, Tîrgu Mureş197

OLTENIA AND THE GREAT UNION FROM 1918. FACTS, PEOPLE, EVENTS

Florin Nacu

Scientific Researcher III, PhD, "C.S. Nicolăescu Ploşor" Institute of Research of the Romanian Academy, Craiova204

CULTURAL APPROPRIATION IN A GLOBAL WORLD

Arthur Mihăilă

Lecturer, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca210

MYTHS AS COMMON CULTURAL REFERENCES

Irina Ana Drobot

Lecturer, PhD, Technical University of Civil Engineering, Bucharest218

CULTURAL-HISTORIC TOURISTIC OBJECTIVES IN THE CĂLIMAN-GURGHIU MOUNTAINS

Adriana Henning-Gherman

Lecturer, PhD, „Dimitrie Cantemir” University of Tîrgu Mureş223

THE IMPACT OF EUROPEAN UNION ENLARGEMENT ON CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Vendelin Francisc Glazer

Lecturer, PhD, "Vasile Goldiş" Western University of Arad233

ROMANIA, DOBRUJA, CRIMEAN TATARS AND PEOPLE AROUND THEM

Ismail Nilghiun

Lecturer, PhD, Giresun University, Turkey240

THE WOLF AND THE FOLK CALENDAR

Delia Anamaria Răchişan

Lecturer, PhD, Technical University of Cluj-Napoca - Baia Mare Northern University Center248

ABOUT THE WITHDRAWAL OF THE ROMAN ADMINISTRATION AND ABOUT THE INTERVENTION OF THE EMPIRE IN THE NORTHERN DANUBE IN THE FIRST MILLENNIUM

Ştefan Lifa, Lecturer

PhD, West University of Timişoara258

THE ANTISOVIET RESISTENCE OF 1945 IN THE SOCIALIST REPUBLIC OF MOLDOVA

Ruslan Şevcenco

PhD, The Institute for Efficient Politics263

FROM THE MELTING POT TO DIVERSITY AND MULTICULTURALISM

Amada Mocioalcă

Lecturer, PhD, University of Craiova, Drobeta Turnu Severin University Center272

SHORT HISTORY OF THE REFORMED CHURCH MUSIC, WITH ASPECTS OF THE REFORMED CHURCH AT
PIATRA CRAIULUI

Orosz Otília Valéria

PhD Student, West University of Timișoara279

CONSIDERATIONS REGARDING THE ECONOMIC DIPLOMACY BETWEEN ROMANIA AND EGYPT

Anca-Steliana Mirea

PhD Student, Valahia University of Târgoviște286

CULTURAL LANDSCAPES IN THE BÂRGĂU COUNTY

Darlaczi Timea-Melinda

PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....297

VASILE PÂRVAN – HISTORIAN AND THEORETICIAN OF HISTORY

Claudiu Holdiş

PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca - Baia Mare Northern University Center303

THE CALIMACH CODE AFTER TWO HUNDRED YEARS

Elena Tereza Danciu

PhD, University of Craiova.....312

METHODS USED IN GYPSY IMAGODOLOGY STUDIES

Dan Victor Trufaş

PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....322

THE PSYCHOLOGY OF THE ROMANIAN ELECTORATE – PETER’S PRINCIPLE, THE DUNNING-KRUGER
EFFECT AND THE CULTURE OF INCOMPETENCE IN ROMANIAN POLITICS

Ionela Chiru

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iaşi327

SOCIAL RESPONSIBILITY BETWEEN GOVERNAMENTALITY AND RESPONSIBILIZATION, A BIOPOLITICAL
PERSPECTIVE

Octavia Domide

PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....337

THE FOREIGN RELATIONS AND SECURITY POLICIES OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Marian Suciu

PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....346

NATIONALISM AND A MULTICULTURAL SOCIETY

Adrian-Claudiu Stoica

Assoc. Prof., PhD, University Politehnica of Bucharest.....352

THE ROLE OF RELIGION IN INTERNATIONAL RELATIONS

Monica Meruțiu

Assist. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....356

FORMS OF GOVERNMENT IN MEDIEVAL PHYLOSOPHY

Ioan Gogotă

Assoc. Prof., PhD, Technical University of Cluj-Napoca - Baia Mare Northern University Center ..364

EXPRESSIONS OF FEAR IN EUGIPPIUS' VITA SANCTI SEVERINI

Dan Bălteanu

PhD Student, University of Craiova.....383

1918: ASPIRATIONS AND NATIONAL ENDORSEMENTS

Cornel Sigmirean
Prof., PhD., "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: The 1918 Union represented the triumph of the nationality principle. The moment must not be perceived from a teleological perspective, written in a centuries long history. The act of union was the result of a complex of favourable factors, but also assuming certain risks by the politicians, provided that the union's historical evaluation does not impugn the 1 December 1918 moment. It was the achievement of the Romanian political elites, in the Romanian Kingdom and in Transylvania, determined to realize the great national desideratum during World War I.

Keywords: The Great War, the unification of the Romanians, the principle of nationality, Romanian political elites.

„23 noiembrie 1916 zdrobiți, umiliți și desființați. Germania în apogeul ei, puternică și învingătoare Europei! 23 noiembrie 1918 România desființată a reînviat într-o „Românie Mare”; neamul românesc reîntregit, Dacia Traiană renăscută. Imperiul german prăbușit, Germania umilită și secătuită ca națiune. Ce film de cinematograf trăit în acești doi ani de zile. Cu câte lacrimi amare am asistat la desfășurarea lui, cu ce frecături de nervi, cu ce deznădejde uneori, cu ce nădejde înspre sfârșit!

Numai doi ani, zicem azi; o eternitate credeam atunci.

Doi ani, din ruină și cenușă-România Mare!¹

Jurnalul scriitorului și omului politic Mircea Th Cancicov, o radiografie a experiențelor umane trăite de români în doi ani de război, surprinde momentele extreme trăite de România între anii 1916 și 1918: intrarea în război, având asigurat dreptul asupra Transilvaniei și Bucovinei în cazul victoriei Antantei, apoi înfrângerea și umilirea, ocupația germană și năruirea tuturor aspirațiilor naționale. La sfârșitul anului 1918, românii dobândesc mai mult decât speraseră la intrarea în război, atât unirea Transilvaniei și Bucovinei cu Regatul român, cât și Basarabia. Anul 1918 a fost pentru români aproape un miracol. Cu toate că la nivel cultural, în mod simbolic românii viețuiau în interiorul unei „Națiuni Române”, după cum se exprima istoricul Sorin Mitu, din punct de vedere al realităților politice și administrative, românii din Transilvania trăiau în Imperiul austro-ungar². În mod constant, ca soluție politică la problema națională din Imperiul dunărean, elita românească a propus autonomia Transilvaniei, ca provincie istorică, după Memorand solicitând autonomia națiunii

¹ Vasile Th. Cancicov, *Jurnal din vremea ocupației. Impresiuni și păreri personale din timpul războiului României. Jurnal zilnic 14 august-31 decembrie 1918*, București, Humanitas, 2106, pp.393-394.

² Sorin Mitu, *Identități moderne în Transilvania*, Cluj-Napoca, Argonaut, 2016, p.125.

române³. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, în replică la formula dualismului, s-a dezvoltat ideea federalizării imperiului, așa cum a fost propusă de Aurel C. Popovici în lucrarea *Statele Unite ale Austriei Mari*, apărută la Leipzig în 1906. Vasile Lucaciu, poate unul dintre cei mai radicali oameni politici români din Transilvania, într-un discurs susținut în 1901 la Grac, în fața reprezentanților studenților români de la universitățile din Grac, Cluj, Budapesta, Viena, Leoben, Zürich, München și Leipzig, referindu-se la viitorul Austro-Ungariei, considerera că singura șansă de existență a acesteia o poate asigura confederarea ei, cu asigurarea autonomiei politice a tuturor națiunilor care o compun⁴. Iuliu Maniu, care a privit cu rezerve soluția federalizării, anticipând însă urcarea pe tron a arhiducelui Franz Ferdinand, în 1911 considera federalizarea unica soluție de armonizare a intereselor naționalităților din Imperiu cu cele ale Casei de Habsburg⁵. La începutul secolului al XX-lea, federalizarea Imperiului era soluția agreată de majoritatea liderilor minorităților naționale din Austro-Ungaria. Tomáš G. Masarik, marele artizan al nașterii Cehoslovaciei, era un susținător al proiectului vizionarului František Palacký, care în 1869 declara că *Austria va fi federativă sau nu va mai exista...*⁶. Cu excepția unui grup radical, majoritatea liderilor politici aparținând naționalităților din Austro-Ungaria se manifestau pentru menținerea Imperiului, dar într-o formă schimbată, opusă dualismului. În primii doi ani de la începutul războiului, liderii politici din Transilvania, Iuliu Maniu, Al. Vaida Voevod, Vasile Goldiș sau Aurel C. Popovici, susținuți de împăratul Germaniei, aveau în vedere un stat român în Transilvania, o entitate politico-administrativă după modelul Croației și Slavoniei, cu un guvern român ardelean, cu armată românească și bancă națională separată.⁷

Altfel, vestea asasinării arhiducelui Franz Ferdinand și declanșarea războiului au produs consternare în rândul populației românești din Austro-Ungaria. Românii, care-și legau speranțele de proiectul de federalizare a arhiducelui Franz Ferdinand⁸, au primit cu durere vestea asasinatului. „*Francisc Ferdinand a murit-scria Gazeta Transilvaniei- și cu el au murit toate nădejdele noastre...orfani au rămas toți cei care l-au cunoscut, toate neamurile oprimate ale acestei împărății, setoase de libertate , ahtiate după dreptate*”⁹. Românii, scria același ziar, îl așteptau pe Franz Ferdinand „*ca pe un adevărat Mesia*”¹⁰. Liderii politici români din Austro-Ungaria considerau că sosise momentul adevărului pentru a-și demonstra loialitatea față de tron și patrie. În proclamația intitulată *Către popoarele mele credincioase*, împăratul Franz Iosif arăta: „*Am toată încrederea în popoarele mele, care, în toate timpurile de restriște s-au adunat cu deplină dragoste și unire, în jurul tronului meu și n-au pregetat să aducă*

³ Valer Moga, „Națiunea în discursul politic românesc din Transilvania anului 1918”, în *Problema Transilvaniei în discursul politic de la sfârșitul Primului război mondial*, coordonatori Sorin Valer, Sorin Arhire, Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009, p.64.

⁴ *Tribuna*, nr. 102, 2/15 iunie 1901, p.3.

⁵ V. Moga, *op.cit.* p.44.

⁶ Daniel Citirigă, *Europa Centrală și tentația federalismului. Istorie și diplomație în perioada interbelică*, Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2015, p.156.

⁷ *Ibidem*, p.159.

⁸ Liviu Maior, *Alexandru Vaida-Voevod între Belvedere și Versailles (însemnări, memorii, scrisori)*, Cluj, Editura Sincron, 1993, p.48-63

⁹ *Gazeta Transilvaniei*, LXXVII, 1914, nr. 31, 17/30 iunie, p.1.

¹⁰ *Idem*, LXXVII, 1914, nr. 148, 7/21 iulie, p.1.

*suprema jertfă pentru cinstea, mărirea și întărirea patriei lor*¹¹. Drept răspuns la această chemare, cunoscutul om politic român Teodor Mihali, președintele Clubului Român din Parlamentul de la Budapesta, a publicat în numele Partidului Național Român apelul intitulat *Către fiii neamului românesc*, îndemnându-i pe români „să-și facă și acum datoria pe deplin”¹². La scurt timp, mitropoliții de la Sibiu și Brașov au trimis circulare parohiilor, în care li se cerea credincioșilor să răspundă la ordinul de mobilizare. În pastoralele publicate, la slujbele religioase ținute în biserici sau în cuvântările ținute cu ocazia plecării pe front, preoții adresau celor mobilizați îndemnul de a onora obligațiile pe care le aveau pe cale militară. Autoritățile locale au permis românilor mobilizați să poarte cocardele tricolore, iar fanfara regimentelor să cânte *Deșteaptă-te române!* Inclusiv ordinele militare erau transmise în limba română. În satele și orașele Transilvaniei s-a arborat drapelul românesc, autoritățile explicând situația prin faptul că România este aliata Austro-Ungariei și a Germaniei¹³. Atașamentul naționalităților în general a fost peste așteptări. Aliații și-au imaginat că unitățile de rezerviști, dominate de elementul slav vor dezerta sau vor lupta prost, dar aceste trupe s-au comportat la fel de bine ca și ceilalți beligeranți; elementele iugoslave (croate și bosniace) s-au comportat chiar deosebit de combativ¹⁴. ”*Românii* - cum remarca P. Nemoianu în *Amintirile* sale din timpul războiului - *audemonstrat că între sentimentul național și iubirea față de tron, au ales-o pe cea din urmă*”¹⁵.

Moartea împăratului Franz Jozef în 1916 și chinuitorii ani ai războiului au erodat sentimentele de loialitate ale românilor față de monarhie. Proiectele alternative ale elitelor românești și ale celorlalte naționalități din Imperiu, aflate în opoziție cu ale elitelor guvernamentale, ale germanilor și maghiarilor, care au creat constant o instabilitate politică în raporturile dintre elita politica maghiară și elita minorităților naționale, s-au radicalizat la sfârșitul războiului¹⁶. În acest sens, colapsul Imperiului austro-ungar și unificarea teritoriilor cu statele naționale a fost un proces conflictual și violent, implicând reprimarea unor grupuri ale elitei de către altele, ceea ce a condus inevitabil la starea de dezbinare și ruptură totală. Elitele românilor, ca dealtfel ale tuturor națiunilor din Imperiul austro-ungar, pe fondul epuizării Austro-Ungariei la sfârșitul războiului, au optat pentru propriul proiect, actual atunci, de desprindere din Imperiu, fie prin constituirea de state proprii, fie prin unificarea cu statele naționale.

Schimbarea radicală a opțiunii s-a produs pe fondul asumării de către elita românească a mesajului din cele „Paisprezece Puncte” ale președintelui Woodrow Wilson, enunțate la 8 ianuarie 1918 în fața Congresului Statelor Unite, o schiță a viziunii sale privind semnarea

¹¹ *Românul*, an. IV, nr. 157, 18/ 31 iulie, 1914, p.1.

¹² Idem, an. IV, nr. 159, 20 iulie/2 august 1914, p.1

¹³ Liviu Maior, *Habsburgii și românii. De la loialitatea dinastică la identitate națională*, București, Editura Enciclopedică, 2006, p. 129.

¹⁴ Jean Bérenger; *Istoria Imperiului Habsburgilor 1273-1918*, București, Editura Teora, 2000, p 494.

¹⁵ P. Nemoianu, *Amintiri*, București, Editura Artpres, 2012, p. 65.

¹⁶ Cornel Sigmirean, „Press and the Construction of Nation in the Case of Transylvanian Romanians”, în vol. Iulian Boldea (coord), *Language, Discourse and Multicultural, Dialogue*, Tîrgu Mureș Editura Universității „Petru Maior”, 2013, pp.43-57; Cornel Sigmirean, „Elitele românilor la 1918: educație, proiecte și opțiuni politice”, în *Anuarul Institutului De Istorie „George Barițiu”.Supliment. Elites the modern period in the Romanian Historical research (18 th century to 1918), by Iosif Balog, Vlad Popovici, LV, 2016, pp.181-205.*

păcii. La punctul 9 se făcea referire la „reajustarea frontierelor Italiei în baza principiului autodeterminării naționalităților”, iar la punctul 10 erau incluse și popoarele Imperiului Austro-Ungar în formula autodeterminării; cu mențiunea că la ora aceea, Wilson opta pentru federalizarea Austro-Ungariei după model american, și nu pentru dezmembrarea ei¹⁷. Principiile wilsoniene au fost receptate în cele mai diferite medii sociale din Transilvania, președintele american bucurându-se de o mare popularitate în rândul românilor¹⁸. În conferința pregătitoare a actului unirii din data de 30 noiembrie, Ștefan Cicio Pop l-a numit pe Wilson, „primul nunțiu al autonomiei naționale”¹⁹. De altfel, așa cum remarca istoricul Nicolae Bocșan, în istoriografia română s-a vehiculat pe bună dreptate influența modelului american în formularea documentelor Unirii din 1918, în primul rând a *Declarației de Independență* de la Philadelphia din 4 iulie 1776. Desfășurarea evenimentelor relevă că modelul american a prezidat și tactica la care a recurs elita politică în consacrarea autodeterminării: declarația de independență, despărțirea de națiunea opresoare, organizarea politică și exercitarea puterii în teritoriul propriu, apelul la judecata și sprijinul internațional²⁰. Astfel, în toamna anului 1918, elita română trece la transpunerea în practică a principiilor autodeterminării. La 12 octombrie 1918, întruniți la Oradea, liderii Partidului Național Român au dat *Declarația de Principii* care echivala cu proclamarea dreptului la autodeterminare, de liberă dispunere a românilor din statul ungar. „Pe temeiul dreptului firesc, că fiecare națiune poate dispune, hotărî singură și liber soarta sa”, *Declarația* de la Oradea anunța că „națiunea română din Ungaria și Ardeal dorește să facă uz de acest drept și reclamă în consecință și pentru ea dreptul, ca liberă de orice înrăurire străină să hotărască singură așezarea ei printre națiunile libere”²¹. La 18 octombrie, *Declarația* a fost citită în de Alexandru Vaida-Voevod în Parlamentul de la Budapesta. Ea era prezentată în contextul lansării de către împăratul Carol I a manifestului *Către popoarele mele credincioase*, care conținea o formulă federală de organizare pe baza autonomiilor naționale a popoarelor din imperiu²². Formula de federalizare a fost respinsă de premierul maghiar Sándor Wekerle, care dorea păstrarea intactă a Ungariei istorice. Or, prin *Declarație*, liderii români, pe temeiul dreptului firesc al fiecărei națiuni de a dispune și de a-și hotărî singură soarta, contestau dreptul guvernului maghiar de a reprezenta națiunea română la viitorul congres general al păcii. De altfel, după mai multe reveniri asupra „Celor paisprezece Puncte”, Wilson a acceptat soluția dezmembrării Imperiului Austro-Ungar, pe seama polonezilor, a cehilor, a sârbilor, a românilor, în final. În mare, cu rezerve și uneori cu îngrijorare față de viitorul Europei Centrale, soluția a fost acceptată și de Marea Britanie și de Franța. Reprezentanții Marii Britanii deplângeau dezmembrarea Austro-Ungariei, precizând că dacă „Europa se balcanizează, acolo nu mai poate fi pace”²³. Franța, care nu avea un plan

¹⁷ D. Citirigă, *op.cit.* p.65.

¹⁸ Vasile Vesa, „The receiving accorded to president Wilson's in Transilvania in the fall 1918”, în *Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia*, 25, fasc.1, 1980, pp.32-38.

¹⁹ Ion Clopoșel, *Revoluția din 1918 și Unirea Ardealului cu România*, Cluj, Editura revistei Societatea de Măine, 1926, p.115

²⁰ Nicolae Bocșan, *Ideea de națiune la românii din Austro-Ungaria (în secolulu al XIX-lea)*, Reșița-Cluj-Napoca, Editura Banatica, Presa Universitară Clujeană, 1997, p.238.

²¹ *Ibidem*, p.228

²² Vasile Vesa, „Unirea Transilvaniei cu România”, în *Istoria Transilvaniei, vol. III (dela 1711 până la 1918)*, coordonatori Ioan-Aurel Pop, Thomas Năgler, Magyari András, Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2008, p.611.

²³ D. Citirigă, *op. cit.* p.70.

pentru Europa Centrală, era îngrijorată că după dezmembrarea imperiului, Austria va cere unificarea cu Germania²⁴.

În noaptea de 30/31 octombrie, la Hotelul Vadászkiirt din Budapesta s-a creat Consiliul Național Român Central (CNRC), format pe bază de paritate, din șase reprezentanți din partea Partidului Național Român și șase din partea Partidului Social-Democrat: Teodor Mihali, Vasile Goldiș, Alexandru Vaida-Voevod, Ștefan Cicio-Pop, Aurel Vlad și Aurel Lazar, din partea PNR; Ion Flueraș, Iosif Jumanca, Enea Grapini, Basiliu Surdu, Tiron Albani și Iosif Renoiu, din partea PSD. După câteva zile, CNRC s-a mutat la Arad, în casa lui Ștefan Cicio-Pop.

La scurt timp, în toate comunele și comitatele românești, pe fondul unui examen colectiv de conștiință, la apelul elitei românești, s-au creat consilii naționale locale. La 5 noiembrie 1918, de exemplu, se publica *Apelul* pentru constituirea Consiliului Național Român al comitatului Târnava Mare: *pentru ca și noi să ne ridicăm glasul nostru pentru a spune lumii întregi, că și noi voim ca în fine să ne croim soarta noastră independent de oricare alt popor sau factor străin de limba, legea și neamul nostru.*²⁵ La Reghin, Consiliul Național s-a ales în 15 noiembrie, când s-a adoptat și o *Proclamație*, în care se exprima bucuria că „*Soarele libertății a răsărit în urmă și pentru noi românii din Ardeal și Țara Ungarească*”. La Hodac, localitate din județul Mureș, Consiliul Național s-a ales în 6 noiembrie, după care cei aleși au depus jurământul: „*...pe Dumnezeu unul în trei fețe, Precurata Vergura Maria, pe toți sfinții și pe fericirea și cinstea națiunii căreia îi aparțin: și voi împiedica pe alții de-a asupri pe alții, voi griji după puțință de siguranța bunului Hodac. Jur supunere și ascultare comitetului național român. Dumnezeu sfântul așa să-mi ajute*”²⁶. Și, ca într-un adevărat ritual al națiunii, asemenea declarații și jurăminte se repetau atunci în fiecare localitate.

La 9 noiembrie CNRC a transmis o notă ultimativă Consiliului Național Ungar (CNU) prin care solicită exercitarea puterii în Transilvania asupra a 23 de județe, delimitând astfel teritoriul etnic românesc. Acceptarea „Notei” de către guvernul ungar ar fi echivalat cu acceptarea secesiunii Transilvaniei de la statul maghiar. În condițiile în care la Viena are loc abdicarea împăratului Carol și proclamarea Republicii Austria, guvernul Mihály Károly propune CNRC negocieri asupra statutului Transilvaniei. La Arad s-a deplasat o delegație formată din 25 de persoane, condusă de Jászi Oszkár, între 13 și 14 noiembrie purtând convorbiri cu o delegație română condusă de Ștefan Cicio Pop, președintele CNRC. După prima zi de negocieri, în urma propunerilor delegației guvernului de la Budapesta, CNRC a declarat că: „*Națiunea română pretinde cu toată justețea independența deplină de stat și nu admite ca acest drept să fie afectat prin rezolvări provizorii*”. În aceste condiții, Jászi Oszkár a venit cu a doua propunere, mai generoasă:

²⁴ *Ibidem*, p.70.

²⁵ *1918 la români. Documentele Unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 decembrie 1918, vol. VII*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, București 1989, p.132.

²⁶ *Ibidem*, p.138.

1. *Guvernul maghiar investează consiliul național român cu guvernarea orașelor și tuturilor județelor, în cari Românii sunt în majoritate. Administrația o dirigează în aceste teritorii guvernamentul român.*
2. *Guvernamentul român se va reprezenta în guvernul maghiar, pentru aplanarea tuturilor chestiunilor guvernamentului teritorial român, atât în afacerile externe, economice și financiare, cât și ale alimentării și circulației. Tot asemenea ia parte în toate organele, a căror funcțiune atinge și influențează și soarta poporului român.*
3. *Legile de azi rămân provizoric valabile și pentru teritoriile guvernamentale românești. Legi nouă se pot aduce numai cu consimțirea guvernamentului român.*
4. *Guvernamentul român preia cu excepția comiților supremi și a comisariilor guvernului, întregă clasa funcționarilor și pe fiecare funcționar îl lasă în funcțiunea-i de azi.*
5. *În ținuturile cu minoritate română, apărarea suveranității române, asemenea minorităților nemaghiare din ținuturile cu majoritate română, va fi asigurată în timpul de tranziție prin art. 44 al legii din 1868.*
6. *În senzul obligamentelor, consiliul național român pe teritoriul subordonat lui, garantează siguranța averii și siguranța personală.*
7. *Guvernamentul provizoric român sub nici un pretext nu va putea lua în ajutor armata română din regatul român.*
8. *Pentru defînirea amănuntelor celorlalte, cât și pentru realizarea lor, se va forma un comisariat guvernial, compus din trimișii guvernului maghiar și din cei ai consiliului național român, care în timpul cel mai scurt posibil, va pune în vigoare noul regim, iar după desăvârșirea acestei probleme se va dizolva momentan.*
9. *Pentru hotărârea cauzelor controversate se alcătuește un juriu de 5 membri, constători din 2 trimiși ai consiliului național maghiar, din 2 trimiși ai consiliului național român și dintr-un exmis al guvernului maghiar.*
10. *Aceste hotărâri deobligă părțile contractante numai până la sfârșitul conferinței de pace, dar nu deobligă punctul de vedere și atitudinea ce vor lua-o la conferință partidele acum contractante.*
11. *Îndeplinirea cinstită a acestor înțelegeri pe lângă cererea controlului națiunilor culte, va fi pusă din ambele părți la adăpostul onoarei naționale²⁷.*

La propunerea lui Iuliu Maniu, discuțiile s-au suspendat pe timp de două ore, după care, reprezentanții CNRC și-au prezentat în scris punctul de vedere, respingînd propunerea

²⁷Ibidem, pp.331-332.

maghiară, de autonomie limitată în teritoriile în care românii erau majoritari. Iuliu Maniu, întrebat de Jászi Oszkár ce doresc românii a răspuns „Totală despărțire”²⁸.

La 18 noiembrie, CNRC lansează *Manifestul către popoarele lumii*, redactat în limbile română, franceză și engleză, prin care românii se adresau opiniei publice internaționale, prezentându-și dezideratele naționale, independența națiunii române din Transilvania, solicitând „sprijinul lumii civilizate și geniul libertății”. La 24 noiembrie, CNRC publică textul convocării Adunării Naționale de la Alba Iulia pe ziua de 1 decembrie 1918, formată din 1228 de delegați, din care 940 aleși, cărora li s-au adăugau delegații de drept, reprezentând biserica, școala, instituțiile culturale, sportive ș.a. La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, s-a adoptat în unanimitate Rezoluția de unire cu Regatul român.

Elita românească reușea în doar câteva săptămâni să parcurgă un proces rapid de conectare la mersul istoriei, discursul public făcând trecerea de la „națiunea română din Transilvania” la „națiunea română în întregul ei” și de la proiectul de autonomie a națiunii române, la autonomia unui teritoriu etnic, apoi la independența teritoriului și, în final, la decizia de a-l uni cu România.

Decizia nu a fost lipsită de dileme, de dezbateri și opinii contradictorii. În ședința preliminară, din 30 noiembrie, Vasile Goldiș a prezentat textul proiectului de rezoluție, care a servit ca bază pentru discuții, din care a rezultat de altfel textul final. La punctul III din proiect se propunea păstrarea autonomiei Transilvaniei: „În scopul de a încuraja orice sguđuire socială și până la nivelarea desăvârșită a diferențelor produse prin evoluția istorică între teritoriile locuite de Români în Transilvania, Banatul-Timișan, și Țara Ungurească și între Regatul-Român de acum, Adunarea Națională rezervă teritoriilor susindicate autonomie proprie, ale cărei limite și conținut se vor stabili prin Constituanta care se va compune din reprezentanții tuturor locuitorilor acestor teritorii fără osebire de neam și lege în număr proporțional și care se va convoca în scopul susindicat la timpul potrivit”²⁹. Propunerea a suscitat discuții între cei prezenți la conferință. Aurel Vlad a pledat pentru păstrarea punctului III și pentru promovarea unei politici de toleranță față de naționalități, „să nu fim șoviniști ca ei (cu referire la unguri.n.n.), politica lor nu o putem face nici cel puțin ca răsbunare”, ca urmare consideră că „punctul III poate să rămână întreg așa cum este, căci prin el tragem numai consecință firească, în timp ce n-am periclita nici un interes românesc”³⁰. Ștefan Cicio Pop consideră că dacă nu se hotărăște păstrarea autonomiei Transilvaniei, „nu se respectă nici conformarea față de principiile lui Wilson...”. Consideră că singura posibilitate mulțumitoare o vede „într-o cărmuire administrativă pe un timp trecător”³¹. Pentru păstrarea punctului III s-au pronunțat și social democrații dr. Ioan Suci, în numele unei condiții mai bune pentru țărani, și Ioan Flueraș, în numele muncitorilor. „Noi nu ne-am folosit de ocazia din Pesta - spune Flueraș - ca să seducem clasa muncitoare; cred că numai cu autonomie vom fi asigurați; eu nu sunt profet, însă sunt sigur că antanta va aproba autonomia.(...) În numele

²⁸ Alexandru Ghișa, *România și Ungaria la început de secol XX. Stabilirea relațiilor diplomatice (1918-1921)*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002, p.118.

²⁹ I. Clopoșel, *op.cit.*p.112.

³⁰ *Ibidem*, p.115.

³¹ *Ibidem*, p.115.

*partidului social democrat cer susținerea punctului III*³². În același sens pleda și ziarul *Adevărul* de la Budapesta, organul de presă al social-democraților români, într-un articol apărut în 1 decembrie 1918: „*Adunarea națională va trebui să declare în mod sărbătoresc că susține autonomia Ardealului liber, cel puțin până atunci când și-n România se vor schimba stările triste ce domnesc*”³³. Aurel Cosma propune eliminarea punctului III, „*pentru a se înlătura pe viitor orice ingerință a ungarilor și sașilor din Ardeal în Constituanta României întregite*”. De asemenea, pentru eliminarea condiției legate de autonomie, s-a pronunțat și Alexandru Vaida Voevod. El consideră că esența punctului III este cuprinsă în punctul VII, în care se spune că „*adunarea națională, pentru a conduce afacerile națiunii pe mai departe, hotărăște constituirea unui mare sfat național*”³⁴. La îngrijorarea lui Ștefan Cicio Pop că „*ciocoi din vechiul regat*” ar putea lucra în detrimentul ardelenilor, Vaida se arăta sigur „*că basarabeni, bucovinenii și cu noi dau o majoritate atât de mare, încât nu ciocoi, dar nici măcar toți cei din România nu pot forța voința noastră; eu o singur teamă am: că vom merge prea departe în radicalismul nostru, covârșindu-i*”³⁵.

În urma dezbaterilor s-a convenit asupra textului final al *Rezoluției de Unire*, renunțându-se la punctul III din proiect. A doua zi, la 1 decembrie, Rezoluția a fost prezentată celor 1228 de delegați care au adoptat-o în unanimitate. La punctul IX din Rezoluție s-a prevăzut că: „*Pentru conducerea mai departe a afacerilor române din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunarea națională hotărăște instituirea unui Mare Sfat Național Român, care va avea toată îndreptățirea să reprezinte națiunea română oricând și pretutindeni față de toate națiunile lumii și să ia toate dispozițiunile, pe cari le va afla necesare în interesul națiunii*”³⁶. La 2 decembrie, întrunit în prima sa ședință, Marele Sfat a numit Consiliul Dirigent, un guvern provizoriu, format din 15 membri, cu Iuliu Maniu președinte, care urma să asigure administrarea Transilvaniei până la unirea definitivă cu România.

Procesul de unire a fost unul intern, ca opțiune a elitei românești la ofertele de organizare a păcii și a spațiului central-european după război, în primul rând în baza principiilor wilsoniene. A contat și decizia României, care în 1916 a hotărât să intre în război pentru întregirea țării cu teritoriile românești din Austro-Ungaria. Dar mai important, a fost faptul că la sfârșitul războiului Regatul român se afla în tabăra Aliaților, respectiv alături de Franța, SUA, Italia și Anglia. Așa cum remarcă lordul Acton încă în 1862, ... *națiunea însuflețită de ideile democratice nu poate să permită ca o parte din ea să aparțină unui stat străin sau ca întregul ei să fie împărțit între mai multe state*³⁷.

Dar, în contextul evenimentelor din 1918, care au influențat soarta Transilvaniei, factorul decisiv considerăm că a aparținut elitelor românești din Transilvania, care au optat în unanimitate pentru unirea cu România. Mai târziu, Traian Vuia reproșa oamenilor politici din Transilvania că la 1 decembrie au dominat „*declarațiile platonice, care angajează mai mult pe*

³²*Ibidem*, p.116-117.

³³*Ibidem*, p.118.

³⁴*Ibidem*, p.116.

³⁵*Ibidem*, p.116.

³⁶*Ibidem*, p.133.

³⁷ Apud Ivan Ilcev, *Are dreptate sau nu, e patria mea! Propaganda în politica externă a țărilor balcanice*, București, Curtea Veche, 2002, p.19.

cei care le-au făcut, decât pe guvernul român”. Vuia considera că „*Unirea trebuia să precedeze un pact bilateral între guvernul român și mandatarii poporului nostru întrunit la Alba Iulia. Și ratificat apoi printr-o constituantă*”³⁸. Cu ocazia dezbaterii legii administrației, Ionel Brătianu atrăgea atenția că se exagerează importanța Proclamației de la Alba Iulia, invocată de o parte a oamenilor politici că ar fi „deasupra Constituției”, încheind cu afirmația că: „*Temeiul Statului Român este tratatul și dorobanțul*”³⁹.

Cele două opinii care au circulat în perioada interbelică despre factorul care a decis Unirea nu iau în considerare însă faptul că hotărârea elitei politice românești era luată sub presiunea unui puternic impact emoțional, într-un moment istoric în care solidaritatea națională și dorința de unire erau văzute ca o izbăvire după ani de umilințe, și că fenomenul era dominant în conștiința politică și publică din Transilvania. Elita politică era mandatară unei stări de spirit și autoarea punerii în practică a unor principii care guvernau organizarea păcii după Primul război mondial. În timpul Conferinței de Pace de la Paris⁴⁰, delegația maghiară, formată din 38 de persoane, a prezentat o documentație impresionantă, pentru obținerea unei hotărâri favorabile. Inițial, s-a concentrat pe păstrarea integrală a Ungariei istorice. Așa cum rezultă din *Raportul* lui Johann Röser, director al Societății „Agricola” din Budapesta, delegația maghiară avea în vedere și propunerea unei autonomii pe seama Transilvaniei și Banatului: *Cu privire la Transilvania, Banat și Bačca, se va cere ca acest teritoriu să fie un stat autonom, care, din punct de vedere politic, să fie independent de Ungaria, ca și de România; din punct de vedere economic însă să fie legat cu România și cu Ungaria, prin acorduri*⁴¹. Dacă acest plan nu va fi acceptat, și Transilvania va fi încorporată la România, Banatul și Bačca să devină un stat autonom, independent politic, cu alipire economică atât la România cât și la Ungaria și asigurarea de drepturi egale pentru toate naționalitățile⁴². Oamenii politici maghiari, probabil, aveau în vedere reflexele autonomiste ale elitei politice transilvane, exprimată în declarația de unire, prin sublinierea că „Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus-indicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei”⁴³. De asemenea, hotărârea guvernului Averescu de dizolvare a Consiliului Dirigent în data de 2 aprilie 1920 a produs o mare dezamăgire printre liderii politici ardeleni. Cu toate că atunci s-a luat în considerare inclusiv convocarea unei Adunări Naționale la Alba Iulia⁴⁴, decizia de unire nu a fost pusă la îndoială și toate ofertele politice ale Budapestei, formulate și în perioada premergătoare actului de la 1 decembrie 1918 și după adoptarea hotărârii de unire au fost respinse constant de elita politică transilvană. Așa cum remarca istoricul literar Sorin Alexandrescu, „unirea s-a realizat printr-un complex de factori

³⁸ Horia Medeleanu, „Scrisoarea adresată de Traian Vuia primarului George Dobrin”, în www.banat.ro/academica/Vuia.htm.

³⁹ D. Citirigă, *op.cit.*p.271.

⁴⁰ Vezi pe larg *România și Conferința de Pace de la Paris (1918-1920)*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1983.

⁴¹ *Desăvârșirea unității național-statale a poporului român. Recunoașterea internațională 1918. Documente interne și externe noiembrie 1919-ianuarie 1920, vol.V*, București, Editura Didactică și Enciclopedică, 1986, p.377.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ D. Citirigă, *op. cit.*p.260.

⁴⁴ Irina Livezeanu, *Cultură și naționalitate în România Mare 1918-1940*, București, Humanitas, 1998, p.194.

favorabili, dar și prin asumarea unor mari riscuri de către grupurile politice responsabile”. Cu toate greșelile care s-au putut înregistra, Unirea a fost legitimată prin voința națională, de tratatele internaționale și de aproape o sută de ani de istorie. Discursurile critice ale liderilor ardeleni la adresa politicii centralizatoare a Bucureștiului nu au luat în considerare desfacerea unirii, a voinței majorității populației românești din Transilvania la 1918.

Anexă

Ambasada germană
din Viena

Viena, 18 decembrie 1919

Stimate Baron Grünau!⁴⁵

Am onoarea să vă expediez, alăturat, un raport, pe care cunoscutul conducător al germanilor, dl director Röser, l-a dictat dactilografei la ambasadă, înainte de plecare.

Dl Röser, care călătorește cu același tren ca și curierul, vă va căuta probabil îndată după sosire. Am presupus că ați ține să luați cunoștință în prealabil despre expunerile sale. Ca factor politic, el este o personalitate care trebuie luată absolut în serios; în ciuda firii lui stîngace și rustice, e un bărbat care dispune de mare influență.

Deoarece din lipsă de timp n-a putut fi făcută, la ambasadă, o copie a expunerii sale, v-aș fi recunoscător dacă, prin curierul următor, ne-ați restitui-o, într-o scrisoare particulară, ca o copie a ambasadei

Cu salutări deosebite,

al dv. foarte devotat,

W. Stolberg

Raport despre Budapesta

Ca urmare a faptului că am susținut alipirea Banatului la România, am părăsit Budapesta atunci cînd românii au trebuit să se retragă din Budapesta și am plecat la Viena. Guvernul ungar mi-a comunicat apoi că dorește să mă întorc la Budapesta și, în calitate de conducător recunoscut al germanilor din fosta Ungarie, să-mi spun părerea cu privire la

⁴⁵ Documentul este preluat din *Desăvârșirea unității național-statale a poporului român*, vol.V, pp.376-379.

expozeul redactat de Comisia ungară de pace, destinat Conferinței de Pace. M-am întors la Budapesta și am tratat la Ministerul de Externe cu contele Bethlen și cu contele Teleki, care au elaborat expozeul maghiar ce va fi prezentat la Conferința de Pace; cei doi domni vor fi totodată referenți la tratativele de pace de la Paris. Contele Bethlen este de altfel un bărbat de viitor în Ungaria și va deveni președinte al Consiliului de Miniștri după încheierea păcii.

Delegația ungară pentru pace va insista la Paris mai întâi pentru integritatea Ungariei. Se știe însă absolut sigur că aceasta nu poate fi menținută. De aceea se va garanta pentru Ungaria de vest deplină autonomie, cu autoadministrație, dacă această parte va rămâne Ungariei. De asemenea, și slovacilor din Ungaria de Sus li se va da deplină autonomie, cu drepturi egale pentru națiunile care trăiesc acolo, dacă această parte revine din nou Ungariei. Cu privire la Transilvania, Banat și Bačka, se va cere ca acest teritoriu să fie un stat autonom, care din punct de vedere economic însă să fie legat cu România, și cu Ungaria, prin acorduri.

Dacă acest plan nu este acceptat la Paris, atunci se va ceda, astfel ca Transilvania să fie încorporată la România, însă Banatului și Bačka să devină un stat autonom, independent din punct de vedere politic, cu alipire economică atât la România cât și la Ungaria, și anume cu drepturi egale pentru toate națiunile care locuiesc acolo

Dacă nici acest plan nu va fi aprobat de Conferința de Pace, atunci delegații unguri vor să plece de la Paris și să nu semneze Tratatul de pace. Nici o delegație nu s-ar putea întoarce în Ungaria cu un tratat de pace prin care Ungaria ar fi constituită din 12 comitate. Dacă nu obțin nimic la Paris, ungurii nici nu au nevoie să se grăbească prea tare cu semnarea păcii, care de fapt înseamnă sentința de moarte pentru Ungaria.

Eu am propus contelui Bethlen ca, în caz că Conferința de Pace manifestă oarecare interes (pentru această idee) să lase să existe eventual Banatul, Bačka și Transilvania ca țară autonomă. Acest lucru însă n-ar putea avea loc decât în înțelegere cu românii. După ce deținătorii puterii din România, și anume actualul președinte al Consiliului de Miniștri, Vaida-Voievod, președintele Consiliului Național din Sibiu, Maniu, s-au entuziasmat și ei mai înainte pentru această idee, iar boierii din vechiul Regat au trebuit să predea neapărat provinciilor anexate conducerea, nu este exclus ca atât vechiul Regat, cât și actualii conducători ai românilor să-și dea aprobarea pentru planul de mai sus. Pentru noi, germanii această soluție ar fi favorabilă, căci, în acest caz, în noua formație statală ar locui circa un milion și două sute de mii de germani, care, datorită inteligenței și bogăției lor, ar juca un rol principal în cadrul acordării de drepturi egale pentru toate națiunile. În felul acesta dușmănia româno-maghiară ar dispărea din lume și s-ar putea crea o bună alianță economică între aceste 3 țări.

Contele Bethlen și chiar actualul guvern ungar manifestă prietenie față de germani și își caută salvarea nu la cehoslovaci și la iugoslavi, ci consideră o legătură economică cu România, Transilvania, Austria, Germania ca lucrul cel mai sănătos.

Tot la fel stau lucrurile și cu actualul guvern român. Vaida-Voievod are educație germană și e un prieten al culturii germane. Acesta mi-a comunicat direct, prin președintele delegației noastre de pace, pe care noi șvabii am trimis-o la Paris, că eu trebuie să păstrez în

orice caz legăturile mele cu Austria și Germania, cu atât mai mult cu cât el consideră întreaga comedie de la Paris referitoare la România ca un moff⁴⁶ și își dă seama că România nu se poate însănătoși decât într-o alianță cu Germania. Ultimele mele informații din Transilvania sună de asemenea în sensul că atmosfera în România este direct ostilă Antantei⁴⁷ și că se face dreptul amenințării Antantei că se va încheia o alianță cu Germania. Acum când Vaida-Voievod a devenit președinte al Consiliului de Miniștri în România Mare, se pare că această atmosferă prietenoasă față de Germania a fost instaurată chiar de el.

Vaida-Voievod, Maniu, Goldiș și conducătorii românilor din Transilvania, în unire cu deputatul Brandsch și cu mine, am format la vremea respectivă partidul naționalităților din Ungaria. Noi am fost la acea vreme foarte prigoniți de unguri, am lucrat însă totdeauna mână în mână, de aceea ne aflăm încă de mulți ani în contact strâns și ne-am împrietenit îndeaproape între noi prin aceleași suferințe. Când a venit răsturnarea, am fost separați din punct de vedere statal, pentru a ajunge în cele din urmă iarăși într-un singur stat. Când noi, germanii din Ungaria, ne-am eliberat și ne-am câștigat prin luptă de la guvernul ungar autonomia germană și un minister german, urma ca eu să devin ministru german în Ungaria. Am refuzat însă și am propus în locul meu pe prietenul meu, judele Junger din Feldioara, care a devenit cel dintâi ministru german în Ungaria. Cauza pentru care n-am primit postul de ministru a fost că, în calitate de președinte al Partidului popular german, mi-am dat seama încă de pe atunci că noi, germanii din Ungaria, vom fi împărțiți între diferite țări. Ca ministru ungar n-aș fi putut ține laolaltă economic și politic acești germani. Pe când acum organizațiile noastre germane se extind în întreaga Românie Mare, în Iugoslavia, Sirmia, Backa și o parte din Banat. Afară de aceasta, și germanii din Ungaria de vest, ca și sașii din Zips țin de organizațiile noastre. Acești germani din țările coroanei ungare, deși sîntem dispersați în 5 țări, și anume Cehoslovacia, Austria, Iugoslavia, România și restul Ungariei, ținem de organizația noastră economică din Budapesta, Federația țăranilor germani, și sîntem uniți laolaltă economic prin Secția mărfuri a acestei Federații, „Agricola, Soc. cu garanție limitată”, al cărei director sunt eu; de asemenea, suntem uniți laolaltă și politic, căci, cum este de știut, politica trece în ziua de azi prin stomac. Datorită organizației noastre economice, am vândut acum guvernului austriac 2 000 vagoane făină și porumb. Prin influența noastră la Budapesta am obținut tranzitarea acestor vagoane, prin prietenia noastră cu guvernul român, aprobarea de export pentru aceste vagoane. Vom aproviziona cu făină și pe cei 50 000 germani din Reich care locuiesc în Austria. Afară de aceasta, colonia noastră germană din Budapesta primește făină de la noi. Pentru a nu trezi ezitări în guvernul român, „Agricola” din Budapesta a fondat o societate pe acțiuni agricole la

⁴⁶ Într-o variantă a acestui raport, autorul dă explicația că oamenii politici români (Vaida, Maniu, Goldiș) își dau seama că în viitor „nici America, nici Italia sau Anglia nu vor cumpăra produsele agricole ale României Mari” și că Austria și Germania le vor prelua, străduindu-se în schimb să-și plaseze propriile lor articole industriale (Arh. St. București, col. Xerogr. R.F.G., pach. XVII/6, p. 6-7).

⁴⁷ Într-un anumit stadiu al tratativelor de la Paris, existau unele disensiuni între puterile Antantei și naționalitățile din cadrul fostului Imperiu Austro-Ungar, provocate atât de delimitarea granițelor, cât și din cauza grabei acestor naționalități de a intra în drepturile lor – în baza principiului wilsonian al autodeterminării, bine stabilit și acceptat de puterile Antantei, ca și de naționalitățile respective – înainte de o recunoaștere oficială. Aceste dimensiuni s-au resimțit și în starea de spirit a opiniei publice din statele succesoare ale monarhiei austro-ungare (vezi Arh. St. București col. Xerogr. R.F.G., pach. XVII/8, p. 19, 7-28, 31-32, 42-45, 57-62).

Timișoara și posedă toate acțiunile acestei societăți. Această societate este acum un institut autonom în România și cuprinde pe membrii noștri care trăiesc acolo. „Agricola” din Budapesta a înființat o organizație similară și la Novisad pentru germanii din Iugoslavia. Conducând politic, cultural și economic toate aceste organizații ale germanilor care mai înainte aparțineau provinciilor coroanei ungare, nu voi ocupa în nici una din aceste țări un post de răspundere. Trebuia să fiu ales senator german în Banat pentru Constituanta română, dar și acolo am făcut să fie aleși prietenii mei, căci altminteri n-aș fi putut continua la Budapesta activitatea mea.

Noi, anume deputatul Rudolf Brandsch, care acum este de asemenea deputat în Constituanta română, și cu mine, putem reprezenta și promova cel mai bine guvernul german și interesele economice germane în România, atîta vreme cît guvernul german nu are un însărcinat cu afaceri în România, cu atît mai mult cu cît noi suntem de ani de zile tovarăși de luptă și prieteni cu președintele Consiliului de Miniștri și cu cei mai mulți miniștri. Prin organizațiile noastre economice, încă de pe acum România poate fi câștigată ca piață de desfacere pentru industria germană. Noi ar trebui să ducem mărfurile numai pînă în Austria, adică la Viena, iar de aici, cu însoțire din partea Antantei, am putea să le introducem ca marfă de compensație pentru mijloacele de trai care trebuie livrate Austriei.

Noi am putea rezolva favorabil încă de pe acum interesele germane în România, și anume: „Steaua Română, Soc. petrolieră” și exploatarea de gaz metan din Transilvania, precum celelalte interese germane⁴⁸.

Director Rös

⁴⁸ Pentru oferta germanilor din România de a servi ca intermediari între Germania și România în probleme economice, vezi *Memoriul* din 23 iunie 1919, semnat de Rudolf Brandsch și dr. Fritz Jickeli, intitulat „Viitoare organizare a relațiilor economice între Germania și germanii din România Mare” (Arh. St. București, col. Xerogr. R.F.G., pach. XVII/5, p. 107-112).

THE INTER-RELIGIOUS DIALOGUE – AN APPROACH FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL RELATIONS

Ion Cordoneanu
Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: The secularist movements heralded that religion would disappear under the pressure of the ever present reason and pragmatism in the politics of a nation, the public space or in the international relations. Religion, however, is present and is here to stay, and the international relations theories need to be aware of it even when it is taken into account as a dominant factor of a civilisation (Huntington) or, precisely then.

This article will support the idea that "the balance of power" (Morgenthau) needs to take into account the religious factor and the manner in which the inter-religious dialogue and the ecumenical movement may contribute to the international equilibrium. The main consequence is that the civilizational differences can be eluded when morality inspired by religious commitments, even if it cannot become an international norm, can give another consistence to some concepts like international law, international public opinion, pacifism, open diplomacy.

Keywords: religious faith, diplomacy, balance of power, international relations

Mișcările seculariste anunțau că religia va dispărea sub presiunea prezenței din ce în ce mai accentuate a rațiunii și pragmatismului în politica unei națiuni, spațiu public global sau relațiile internaționale. Religia, însă, este prezentă și rămâne aici, iar teoriile relațiilor internaționale trebuie să țină seama de ea, chiar când este luată în considerare ca factor dominant al unei civilizații (Huntington) sau, poate, mai ales atunci.

În acest articol voi argumenta în favoarea ideii că „balanța de putere” (Morgenthau) trebuie să țină seama de factorul religios și de modul în care dialogul inter-religios și mișcarea ecumenică pot să contribuie la echilibrul internațional. Principala consecință este că faliile civilizaționale pot fi eludate atunci când moralitatea inspirată de angajamentele religioase, chiar dacă nu poate deveni normă internațională, poate da o altă consistență unor concepte ca drept internațional, opinie publică internațională, pacifism, diplomație deschisă.

Recunoscut, odată cu publicarea monumentalei „Politica între națiuni. Lupta pentru putere și lupta pentru pace” (1948), drept părintele teoriei relațiilor internaționale, Morgenthau construiește concepția sa referitoare la politica mondială plecând de la presupuziția fundamental filosofico/antropologică a naturii individului care se zbate între două principii – impulsul moral și impulsul de stăpânire, două tendințe care îi domină existența și îi justifică acțiunile. Actorii internaționali, ca proiecții ale individului și ale grupurilor de indivizi, acționează în virtutea acestor două impulsuri, unul moral iar celălalt înclinat către dominație, unul caracterizat prin dezirabilitatea păcii, celălalt acționând sub impulsul instinctului de dominare și expansiune prin mijloace violente și de coerciție. Una dintre preocupările centrale ale realismului lui Morgenthau este aceea privitoare la justetea de a da aspirațiilor unei națiuni valoare universală și, în acest sens, Morgenthau consideră că este o mare diferență între credința că toate națiunile sunt supuse judecării Domnului, de neînțeles pentru mintea umană, și convingerea blasfemiatoare că Dumnezeu ține tot timpul cu tine și că ceea ce dorești tu nu se poate să nu vrea și Dumnezeu.

Un concept central al teoriei lui Morgenthau este acela de „balanță de putere”, definită drept „dorința de putere a mai multor națiuni, fiecare încercând fie să mențină, fie să răstoarne stau-quoul”¹. Morgenthau demonstrează că balanța internațională de putere este doar o manifestare particulară a unui principiu social general, căruia toate societățile compuse dintr-un număr de unități autonome îi datorează autonomia părților componente; că balanța de putere și politicile ce vor să o mențină nu sunt doar inevitabile, ci reprezintă un factor esențial stabilizator într-o societate a națiunilor suverane și că instabilitatea balanței nu se datorează erorii principiului, ci condițiilor specifice în care trebuie să opereze principiul în această societate.

În acest context, politica internațională înțeleasă ca „efort continuu de a menține și a crește puterea națiunii proprii și de a stăvili sau reduce puterea altor națiuni”² trebuie să ia în considerare faptul că moralitatea internațională trebuie abordată ținând seama de supra estimarea asupra politicii internaționale sau de a subestima această influență negând faptul că politicienii și diplomații acționează și pe baza altor considerente în afara celor care țin de puterea materială³. Morgenthau remarcă faptul că trebuie evitate două erori, aceea în care sunt confundate regulile morale pe care oamenii le respectă efectiv atât cu cele pe care pretind că le respectă, cât și cu cele pe care teoreticienii declară că ar trebui ca ei să le respecte.

De aici, realismul politic al lui Morgenthau care promovează ceea ce el a numit „balanța de putere” în care „recunoaștem dezirabilitatea păcii și forța normelor morale, dar în același timp suntem perfect conștienți de neputința de a înfrâna animus dominandi altfel decât prin mijloace coercitive”⁴.

Morgenthau susține ideea că e greșit să fie desconsiderată și condamnată moral politica de putere, întărind asupra faptului că politica internațională nu trebuie considerată malefică și că nu e în nici un caz inutilă căutarea limitărilor morale ale aspirației către putere pe scena internațională. Pe de o parte, „spre deosebire de Antichitate și de o mare parte din Evul Mediu, era modernă exercită limitări morale asupra conducerii afacerilor externe, în măsura în care acestea ar putea afecta viața indivizilor sau a grupurilor de indivizi”⁵. Morgenthau recunoștea, însă, că în situația contemporană a umanității sau manifestat anumiți factori care au slăbit în mod evident limitările morale în câmpul relațiilor internaționale. El observa, la vremea sa, că este vorba de o disoluție generală cauzată de doi factori: înlocuirea responsabilității aristocratice cu cea democratică în afacerile externe și înlocuirea standardelor de acțiune universală cu cele naționaliste.

Contextul și procesul descris de Morgenthau la vremea sa pot fi revalidate și în ziua de astăzi, când vrem să evaluăm locul pe care-l are sau poate avea religia în relațiile internaționale. Acum 70 de ani Morgenthau observa fragmentarea societății internaționale într-o multitudine de comunități naționale autosuficiente din punct de vedere moral, care au încetat să acționeze într-un cadru comun de precepte morale – această situație de fapt fiind doar simptomul schimbării care a transformat relațiile dintre preceptele morale universale și sistemele particulare ale eticii naționale: „Transformarea a continuat în două moduri diferite. A slăbit, până la ineficacitate, regulile morale universale, supranaționale de comportament, care înainte de epoca naționalismului impuseseră un sistem – oricât de precar și dezbinat – de limitări asupra politicilor internaționale ale națiunilor individuale. Invers, a întărit mult

¹ Hans J. Morgenthau, *Politica între națiuni. Lupta pentru putere și lupta pentru pace*, Editura Polirom, Iași, 2007, p. 203.

² *Ibidem*, p. 259.

³ *Ibidem*, p. 258.

⁴ Andrei Miroiu, „Cum să-l citim pe Morgenthau”, în Hans J. Morgenthau, *Politica între națiuni. Lupta pentru putere și lupta pentru pace*, Editura Polirom, Iași, 2007, p. 12.

⁵ Morgenthau, *op. cit.*, p. 266.

tendința națiunilor individuale de a-și înzestra sistemele de etică naționale particulare cu o validare universală”⁶.

Teza „faliilor intercivilizaționale” a lui Samuel Huntington vine să confirme slăbirea și fragmentarea sistemului internațional, doar că este vorba de civilizații care înlocuiesc statele și instituțiile sistemului internațional și care sunt delimitate de religii. Religia joacă aici rolul de factor care fragmentează, divide și determină ciocnirile la nivelul acestui sistem⁷.

Este important cum se definește pe sine religia în contextul internațional contemporan, pentru a putea identifica rolul pe care-l poate avea în încercările teoreticienilor de depășire a paradigmei huntingtoniene. Astfel, într-o definiție inclusivă a religiei, dacă se au în vedere atât funcția în societate, cât și substanța doctrinară (aspecte care, luate separat, poartă cu sine neajunsuri⁸), trebuie remarcate discursul (referitor la planul care transcende umanul), setul de practici (inclusiv etica relativă la acestea, care vizează îmbunătățirea indivizilor și a lumii), comunitatea (generatoare de identitate) și instituția (cu rol de reglementare a celorlalte trei) – toate acestea fac religia relevantă în sistemul relațiilor internaționale⁹.

Motivația includerii religiei în studiul relațiilor internaționale este fundamentată pe mai multe considerente. În primul rând, trebuie avut în vedere faptul că secularizarea nu și-a îndeplinit obiectivul în privința dispariției religiei din viața publică¹⁰. În al doilea rând, religia este prezentă în politica națională și internațională în trei moduri (ca sursă a identității, ca factor care influențează concepțiile despre lume ale factorilor decizionali și ale electoratului, fiind sursă de legitimitate pentru deciziile și acțiunile politice, ca referință prezentă în relațiile internaționale, atunci când conflictele religioase devin transnaționale și sunt reclamate intervenției umanitare). Toate acestea indică faptul că „influența religiei asupra relațiilor internaționale este semnificativă, atât prin prisma aspectelor practice și normative pe care le influențează, cât și prin prisma existenței a numeroase rețele sau organizații transnaționale religioase, care creează solidarități și loialități alternative celor statale și care au o forță extrem de importantă de modelare a politicii mondiale”¹¹.

Faptul că religia este o realitate de care relațiile internaționale începe să țină seama, este dovedit de preocuparea cercetătorilor și importanța de care se bucură acest subiect în centre de cercetare din universități occidentale și nu numai. Aduc în discuție aici doar seminarul, desfășurat pe parcursul a trei sesiuni / dezbateri în cadrul University of Notre Dame (toamna 2011, primăvara 2012 și vara 2012) care s-a concentrat asupra a trei teme majore, la rândul lor împărțite în câteva subteme¹².

⁶ Morgenthau, *op. cit.*, p. 277.

⁷ Samuel Huntington, *Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale*, Editra Antet, 1998, p. 136.

⁸ Natalia Vlas, *Globalizarea și religia la începutul secolului XXI*, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, p. 112.

⁹ Bruce Lincoln, *Holy Terror. Thinking about Religion after September 11*, University of Chicago Press, Chicago, 2003, p. 5-8 (apud. Natalia Vlas, *op. cit.*, p. 113).

¹⁰ Natalia Vlas, *op. cit.*, p. 126.

¹¹ *Ibidem*, p. 133.

¹² <http://rmellon.nd.edu/working-groups/international-relations-and-religion/> (consultat la 9 decembrie, 2017): **1) How should we study religion and international relations?** (August 17-18, 2011, South Bend); A) What do we mean by "religion" in international relations: is it primarily an identity or a theology?; B) When and under what conditions does religion matter in international relations and how much?; C) What are the strengths and weaknesses of different ontological and epistemological approaches to the study of religion and international relations?; D) What does it mean to say religion and politics are "separable" in international relations? **2) How can religion broaden our understanding of international relations?** (Spring 2012, Chicago); A) What is the connection between religion and nationalism?; B) How does the diversity within religious traditions (particularly in Christianity, Islam, Hinduism, and Confucianism) affect their manifestations in international relations?; C) What are the theoretical and empirical "anomalies" or "puzzles" that a secular approach to international relations confronts and the integration of religion might resolve?; **3) What should be the core of the future research agenda for religion and international relations?** (Summer 2012, Chicago); A) How can we profitably

Raportul rezultat în urma acestui seminar arată diversitatea problematicii referitoare la importanța religiei în contextul relațiilor internaționale. Pentru economia acestui articol, mă voi opri asupra textului „What is religion?” al lui William Cavanaugh, care dezbate asupra dificultății definirii religiei în raport cu aria relațiilor internaționale. Autorul constată că, indiferent de modalitatea în care este înțeleasă religia, *sui-generis* sau nu, ea există ca o categorie construită care, în câmpul relațiilor internaționale, ar trebuie privită asemenea unei lentile care adesea distorsionează. În opinia lui Cavanaugh, cercetătorii ar trebui să nu mai privească prin această lentilă, ci să se concentreze chiar asupra ei, pentru a înțelege cum această categorie construiește, în relațiile internaționale, conceptul de putere și plecând de la premisa că nu mai este posibilă utilizarea ne-critică a categoriilor religioase / seculare ca și cum ar fi descriptori neutri ai realităților la nivelul cel mai de jos¹³.

În afara dihotomiei ireductibile religioase / seculare, rolul religiilor și al organizațiilor religioase devine relevant din perspectiva conceptului de „religious peacemaking” care reconstruiește locul religiei în cadrul relațiilor internaționale, contrabalansând receptarea dominantă în relația dintre religie și afaceri internaționale, a religiei ca factor care determină acțiuni violente¹⁴. Abordările sunt diferite, de la concentrarea pe dialogul interreligios la integrarea componentelor de peacemaking în asistență umanitară și dezvoltarea de programe. Dar, poate că cel mai important este faptul că, acolo unde diplomația tradițională este limitată, „the specific characteristics of religious peacemaking show at an advantage compared to non-religious bodies in many areas. Faith-based peacemakers are dedicated, respected, trusted and sensitive. Faith-based actors are also efficient at operating in those areas where traditional diplomacy possesses limited or no tools and resources to deal with the conflict. Some are able to engage in relation-building activities with no foreseeable time limits. They engage in truly direct interactions with the communities served with the result that the peacemakers are perceived not solely as relief providers but true friends”¹⁵. Kulska pledează pentru o diplomație a nespecialiștilor, un dialog „non-politic”, în care căile de abordare sunt prietenia, dialogul și flexibilitatea, cu atât mai mult cu cât, în ecuația unor conjuncturi tensionate, apar și lideri religioși locali care, prin statutul recunoscut la nivelul comunității, asumă un rol fundamental în încercarea de rezolvare a conflictului.

Diplomația bazată pe credință¹⁶ presupune includerea faptului de credință religioasă în practica relațiilor internaționale și susține implicarea religiei, prin liderii ei și a instituțiilor

broaden the discussion of religion and intra- and inter-state conflict beyond the current focus on non-state actors animated by radical Islam?; B) As a result of the most recent wave of scholarship, there is likely to be a grudging consensus that religion remains a factor in the behavior of international actors. Is there any chance that a similar consensus might emerge on the role of religion as a source of universally compelling normative prescriptions?; C) What should be the agenda for the future study of religion and world politics? [Outline of final White Paper on "Hypotheses on the Study of Religion and International Relations"].

¹³ William Cavanaugh, „What is religion?”, în *Religion and International Relations: A Primer for Research. The Report of the Working Group on International Relations and Religion of the Mellon Initiative on Religion Across the Disciplines University of Notre Dame* (<http://rmellon.nd.edu/working-groups/international-relations-and-religion/>), consultat la 9 decembrie, 2017)

¹⁴ Joanna Kulska, „A balanced perception of Religion in International Relations”, în *E-international Relations*, 9 iulie 2015 (<http://www.e-ir.info/2015/07/09/a-balanced-perception-of-religion-in-international-relations/>), consultat la 5 decembrie 2017).

¹⁵ Peuraca, B. (2003) “Can Faith-Based NGOs Advance Interfaith Reconciliation? The Case of Bosnia and Hercegovina,” *United States Institute of Peace Special Report*, no. 103, March, p. 7 (cf. <http://www.e-ir.info/2015/07/09/a-balanced-perception-of-religion-in-international-relations/>). Mai vezi și Vendulka Kubalkova, The „Turn to Religion” in International Relations Theory, în *E-international Relations*, 3 decembrie, 2013 (<http://www.e-ir.info/2013/12/03/the-turn-to-religion-in-international-relations-theory/>), consultat la 1 decembrie 2017).

¹⁶ Conceptul este introdus de Douglas Johnston în „Conflict Prevention and Peacemaking: The Religious Dimension”. În Paul van Tongeren, Malin Brenk, Marte Hellema, Juliette Verhoeven (ed.), *People Building*

religioase ca parte a soluționării conflictelor, având în vedere că „motivele de pace sunt ancorate într-o identitate și într-o sensibilitate profund religioasă”¹⁷ și, pornind de la această realitate, poate fi găsit un limbaj comun care, pornind de la crezurile și simbolurile religioase, să se îndrepte spre reconciliere.

BIBLIOGRAPHY

Cavanaugh, William, „What is religion?”, în *Religion and International Relations: A Primer for Research. The Report of the Working Group on International Relations and Religion of the Mellon Initiative on Religion Across the Disciplines University of Notre Dame*, pp. 56-67 (<http://rmellon.nd.edu/working-groups/international-relations-and-religion/>, consultat la 9 decembrie, 2017).

Huntington, Samuel, *Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale*, Editra Antet, 1998.

Johnston, Douglas, „Conflict Prevention and Peacebuilding: The Religious Dimension”. În Paul van Tongeren, Malin Brenk, Marte Hellema, Juliette Verhoeven (ed.), *People Building Peace II: Successful Stories of Civil Society* (Project of the European Centre for Conflict Prevention), L. Rienner Publishers, 2005.

Kubalkova, Vendulka, „The Turn to Religion in International Relations Theory”, în *E-international Relations*, 3 decembrie, 2013 (<http://www.e-ir.info/2015/07/09/a-balanced-perception-of-religion-in-international-relations/>).

Kulska, Joanna, „A balanced perception of Religion in International Relations”, în *E-international Relations*, 9 iulie 2015 (<http://www.e-ir.info/2015/07/09/a-balanced-perception-of-religion-in-international-relations/>).

Lincoln, Bruce, *Holy Terror. Thinking about Religion after September 11*, University of Chicago Press, Chicago, 2003.

Morgenthau, Hans J., *Politica între națiuni. Lupta pentru putere și lupta pentru pace*, Editura Polirom, Iași, 2007.

Peuraca, Branka, “Can Faith-Based NGOs Advance Interfaith Reconciliation? The Case of Bosnia and Hercegovina,” *United States Institute of Peace Special Report*, no. 103, March, 2003, pp. 1-12.

Vlas, Natalia, *Globalizarea și religia la începutul secolului XXI*, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008.

Peace II: Successful Stories of Civil Society (Project of the European Centre for Conflict Prevention), L. Rienner Publishers, 2005.

¹⁷ Natalia Vlas, op. cit., p. 193.

THE PROCESS OF EUROPEAN SPIRITUAL INTEGRATION AND THE PROBLEM OF VALUE ASSIMILATION

Ionuț Ștefan
Assoc. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: This text is a natural continuation of our approaches on the issue of globalization. European integration is a complex phenomenon that can't be confined to one dimension privileged. I believe that aspects of culture, spirituality, the issue of values, avoiding cultural stereotypes, social, etc. are vital issues in the European integration process. Values that people adopt important elements directing their behaviour and various forms of activity. The phenomenon of European integration into question the relation of national cultures and what today we call European culture. In this context I raised the issue of cultural stereotypes that represent significant obstacles, dangerous mental blocks in the process of European integration. The media plays an important manifestation of negative cultural stereotypes. These difficulties can be overcome to some extent if there is a genuine communication between different national cultures, between different European linguistic areas. In this context it is important that the educational system must be redesigned to European future.

Keywords: national culture, European culture, European values, cultural stereotypes, European spiritual integration.

1. Conceptul de cultură

În trasarea domeniului integrării spirituale este necesar să definim mai întâi conceptul de cultură. Definirea noțiunii de *cultură* se bucură de o tot mai mare atenție și de o mai largă utilizare în științele socio-umane, dar și în domenii precum management internațional, marketing, publicitate, mass-media, turism, ecumenism etc. Accepțiunile curente înclină în favoarea unei definiții largi a culturii, care cuprinde „viața de zi cu zi, modelele general însușite de comportament, cunoștințele comune, convențiile și semnele specifice de identificare împărtășite de membrii unei comunități date și transmise atât conștient cât și inconștient.” (Shelley, Winch, 1995, p. 10) Alte definiții preferă termeni mai cuprinzători prin care este explicat conținutul unei culturi: „toate activitățile materiale și spirituale ale ființelor umane – cadrul de referință exterior, societal, precum și imaginea de sine interioară a subiecților, la un anumit moment și într-un anumit mediu.” (Shelley, Winch, 1995, p. 192)

Diferitele domenii științifice pun în evidență alte accepțiuni ale culturii. Astfel, într-o viziune istorică, cultura prezentului este o construcție pe rămășițele societăților precedente și din materialele create în epocile istorice trecute. Această accepțiune, argumentată de istoricul Norbert Elias, privește schimbările culturale ca „un *proces de civilizare*, un proces continuu de generare a normelor sociale și valorilor care leagă indivizii într-o măsură din ce în ce mai mare, de convențiile sociale, obligându-i să le respecte.” (Shelley, Winch, 1995, p. 193). Privită ca și concept al identității sociale, cultura este percepută ca veșmânt al realității, un mod și un mijloc de auto-portretizare socială și un indicator al poziției sociale, punând în evidență diferențele și ierarhiile. Cultura mai reprezintă însă și un stereotip național de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când ea a fost destinată să pecetluiască, să garanteze și să

mențină existența spirituală a națiunii. Cultura națională a fost astfel angajată drept pretext pentru izolaționism politic.

Alte abordări, precum cea a lui James Lull, accentuează componenta subiectivă, personală a culturii și a discursului meta-cultural, argumentând că „a vorbi despre cultură înseamnă, în multe privințe, a te referi la forme biologice, materiale, sociale și spirituale relativ stabile, care ne înconjoară și ne influențează de la naștere. (...) Moștenim limba, naționalitatea, religia, clasa socială și diferite obiceiuri care compun viața de zi cu zi, precum tipul de mâncare pe care o consumăm și modelele noastre de bază de comunicare verbală și nonverbală.” (Lull, 2000, p. 131) Din aceste motiv, consideră James Lull, „cultura poate fi în esență un concept social, dar este înțeleasă în mod foarte personal. Cultura este un mediu care leagă persoane individuale și grupuri mici cu comunități mai largi, prin valorile, experiențele și modurile de expresie comune.” (Lull, 2000, p. 132)

Zygmunt Bauman prezintă trei variante de explicitare a culturii ca și concept, și anume: ierarhic, diferențial și generic. Cel dintâi descrie cultura ca pe o posesiune, indiferent că ea este moștenită sau câștigată, ca pe o „parte detașabilă a ființei umane”. „Este cu siguranță un fel anume de posesiune: are în comun cu personalitatea umană calitatea unică de a fi simultan, *esența* definitorie și *trăsătura esențială* descriptivă a creaturii umane.” (Bauman, 2000, p. 5) Cultura în sens ierarhic este „saturată de valori” și nu permite nici măcar folosirea la plural a termenului *cultură*; ea are de a face cu o natură umană ideală și constituie efortul conștient, stăruitor și prelungit de a atinge acest ideal. (Bauman, 2000, p. 7)

În sens diferențial, în care accepțiunile de cultură ca identitate socială și cea de cultură ca stereotip național se pot înscrie cu ușurință, termenul de *cultură* este utilizat pentru a exprima diferențele dintre comunități umane discriminate temporal, ecologic sau social. Bauman consideră că, invocată în sens diferențial, cultura este împovărată cu principala responsabilitate pentru destinele cu totul diferite ale popoarelor egal înzestrate genetic, dar confruntate, mai mult teoretic, cu o varietate identică de oportunități economice. De asemenea, a considera cultura drept principalul diferențial al condiției umane corespunde supremației cunoașterii și educației, postulate de gândirea modernă, pe linia Iluminismului. Așadar, „conceptul diferențial de cultură pare să fie un constituent indispensabil al imaginii moderne a lumii, strâns legat de cele mai sensibile articulații ale ei.” (Bauman, 2000, p. 29)

Cea de-a treia variantă discutată de Bauman este conceptul generic de cultură, pe care îl consideră „creat pentru a depăși opoziția filozofică persistentă între spiritual și real, gândire și materie, trup și minte”. „Cultura este efortul permanent de a depăși, de a înlătura această dihotomie. Creativitatea și dependența sunt două aspecte indispensabile ale existenței umane, nu numai condiționându-se, dar și consolidându-se reciproc; ele nu pot fi, în concluzie, depășite – ele își depășesc propria antinomie numai recreând și reconstruind baza care o generează. Agonia culturii este, astfel, condamnată la continuare veșnică; în plus, omul, odată ce a fost înzestrat cu vocația culturii, este condamnat să exploreze, să fie nemulțumit cu această lume, să distrugă și să creeze.” (Bauman, 2000, p. 43)

Analizând în continuare cultura ca structură, același autor pornește de la opoziția stare de dezordine – structură (cea dintâi stă sub semnul probabilității, cea de-a doua sub cel al predictibilității și al modelelor repetabile) și vede cultura ca un instrument anti-entropie. Caracteristica esențială a oricărui sistem, ca întreg structurat, este comunicarea între părțile componente. „Vorbim despre comunicare ori de câte ori o serie de evenimente este ordonată, ceea ce înseamnă într-un anumit sens, predictibil. Dacă mergem de la perspectiva sociologică la lingvistica structurală și nu invers, privim totalitatea activității umane ca efort de ordonare, de organizare, de a face spațiul de viață al ființelor umane unul predictibil și maniabil, iar limba ni se oferă drept unul dintre mijloacele dezvoltate pentru a sluji acestui scop general: un mijloc pe măsura comunicării în sensul cel mai restrâns. În loc ca cultura să reprezinte o serie de particularizări ale funcției de comunicare reprezentate de limbă, limba s-a transformat într-

unul dintre multele instrumente ale efortului generalizat de a ordona, desfășurat de cultură ca întreg.” (Bauman, 2000, pp. 74-75) În acest fel, Bauman înlocuiește „comunicarea” cu „ordonarea”, înțelegând-o pe cea dintâi ca pe ordonarea câmpului cognitiv al receptorului.

James Lull atrage atenția că în definiția culturii nu ne referim doar la „lucruri, valori și moduri de a fi, ci și la modul în care acestea sunt interpretate și aduse în mod conștient în conștiință prin comunicare uzuală și practică socială”, ceea ce conferă culturii calitatea ei principală, aceea de a fi discursivă. (Lull, 2000, p. 133) Potrivit lui Lull, cultura este o structură, având ca scop realizarea stabilității cognitive și sociale pentru indivizi și grupuri, prin crearea de sens, ordine și siguranță. „Calitatea relațională a culturii este cea care produce stabilitate. Culturile sunt cadrele prin care ne interpretăm pe noi înșine și pe alții. Culturile asigură matricele prin care este generată cunoașterea interpersonală, conferind coerență și consistență sistemului nostru de sensuri și inspirând un simț al stării de bine. Cultura organizează modul în care distingem între cunoscut și necunoscut, între prieteni și dușmani, între plictisitor și antrenant. Cultura oferă baza pe care ne formăm identitățile personale și colective și mijlocește un simț al apartenenței la comunități sociale mai largi.” (Lull, 2000, pp. 133-134)

Pentru a răspunde cât mai complet la ceea ce se înțelege prin cultură, menționăm și un alt sens atribuit termenului respectiv, pe care, mai ales din cauza prolificității sale în mass-media și publicitate, nu îl putem neglija. Acest sens provine din echivalarea termenului „cultură” cu acela de clișeu, oricât de simplist, care caracterizează anumite opțiuni sau o latură a comportamentului exterior comun unor indivizi la un moment dat și absorbirea sa de către acest clișeu (a se vedea „cultura rap”, „cultura rock”, „cultura gay”, „cultura Coca-Cola”, „cultura Cartoon Network” etc.).

2. Comunicare interculturală – premisa integrării spirituale

Comunicarea interculturală este unul dintre proiectele în care se investește multă încredere și căruia îi sunt dedicate numeroase, deși recente, preocupări. Pentru cei care au abandonat conceptele impregnate de ideologie și proiecții politice, precum cele de „etnie” și „națiune”, conceptul de „cultură” este deocamdată suficient de maleabil pentru a plomba faliile artificiale dintre oameni, cu un material flexibil, corespunzător nevoii de mișcare mai comodă și mai puțin periculoasă pe terenul aglomerat de stereotipuri al auto-definirii. Pentru cei încă ancorați în modelul național, cultura este un spațiu suficient de cuprinzător pentru a-și desfășura granițele mentale, arareori corespunzătoare realizării geografice a statului național, și a-și transpune în interiorul lor valorile definitorii. Expresivitatea termenului de „cultură” și puterea lui de a evidenția diferențele specifice face ca acesta să domine discursul auto afirmativ al tuturor grupurilor dornice de o mai mare recunoaștere externă și coeziune internă. În același timp, acest termen, suficient de „corect din punct de vedere politic”, se bucură de neutralitatea propice promotorilor pluralismului și diversității.

Și pentru unii, și pentru ceilalți, comunicarea interculturală reprezintă o posibilitate de a exterioriza propriile valori, simultan cu receptarea și acceptarea (nu neapărat și împrumutarea) valorilor celuilalt. Comunicarea interculturală este, în esență, un fenomen interpersonal, dar care poate fi extins și la comunitățile sau grupurile mai largi care se identifică pe baza unor valori comune tuturor membrilor lor. Deși comunicarea interculturală se definește în termeni pozitivi, cel mai adesea principalele ei obiective sunt formulate negativ, ca deconstrucție a clișeelelor și desființare a șabloanelor defavorabile interlocutorului. Aceasta se datorează faptului că eforturile de a o realiza practic și de a o transforma într-o realitate obișnuită are în primul rând un scop social, anume prevenirea conflictelor. Realizarea acestui deziderat este un fapt dificil, iar dificultățile pornesc încă de la nivelul teoretic, la care multiculturalismul și interculturalitatea nu sunt încă termeni deplin asimilați de gândirea factorilor de decizie politică sau din domeniul politicii culturale, educației, mass-mediei etc.

Pentru statele naționale europene, preocupate de a menține coeziunea internă și pacea socială, comunicarea interculturală este o opțiune oficială categorică și unanimă. Acest lucru, valabil în linii mari, prezintă însă o mare varietate de condiții concrete și de provocări venite, pe de o parte, din falierarea istorică a Europei, în nord și sud, est și vest, zdruncinată de schimbările politice interne, încă nu pe deplin reșezată, dar presată de politica de extindere spre est a Uniunii Europene; pe de altă parte, se simte tensiunea, tot mai greu de ignorat, provocată de puternica imigrație din afara Europei, căreia țările occidentale nu par să îi fi dat încă un răspuns hotărât în nici un sens, dar care își exprimă tot mai sonor întrebările, la rândul lor divergente. Noua Europă are aspectul unui colaj de „lumi simultane necontemporane” (Ungureanu, 2005, p. 4-5), în care culturile se întâlnesc parțial adaptate una alteia și încă nepregătite pentru un dialog de profunzime.

În fluxul neuniform al comunicării interculturale ne lovim de multe aspecte problematice. Am identificat câteva dintre acestea, pe care vom încerca să le analizăm mai departe: înțelegeri diferite ale culturii, fiecare conducând la o anumită conduită culturală, valorile culturale diferite, varietatea lingvistică și inexistența unui cod comun de comunicare, ingerințele ideologiei, stereotipurile culturale, politicile sociale în privința imigranților, problema identității culturale și mijloacele de comunicare în masă.

3. Limba și limbajul – vectori ai integrării spirituale

În procesul comunicării (termen provenind din latinescul *comunicare* – a pune în comun, a împărtăși, a uni), cel care creează legătura între comunicatori este limbajul, iar partea esențială a limbajului, postulată de Ferdinand de Saussure (1857-1913) drept „normă a tuturor celorlalte manifestări ale limbajului” (de Saussure, 1998, p. 36) este limba, definită de lingvistul elvețian drept „un produs social al facultății limbajului și un ansamblu de convenții necesare adoptate de corpul social pentru a îngădui exercitarea acestei facultăți de către indivizi.” (de Saussure, 1998, p. 36)

Comunicarea verbală este esențială pentru existența umană și reprezintă modalitatea cea mai importantă de manifestare a culturii ca sistem discursiv și de comunicare. „Limba are limite și consistențe în elementele sale semantice și relațiile sintactice. Dar aceste limite și consistențe sunt slabe. În sensul ultim limba este nelimitată. Oamenii se joacă cu limba. Abuzează de ea. O inventează. Îi conferă accente. O cântă. Astfel, în timp ce limba într-adevăr structurează comunicarea și conștiința și acționează ca un lipici care ține culturile unite prin aceea că oferă câmpuri comune de înțelesuri, ea nu condiționează gândirea sau comportamentul. Ca toate formele simbolice, limba este o resursă de construcție și deconstrucție socială a culturii.” (Lull, 2000, p. 139)

Konrad Schröder apreciază că „existența umană și cultura umană sunt posibile numai datorită limbii, pentru că limba este cea care ne face capabili să transmitem experiență – conștiința istorică este vitală pentru modelarea viitorului (...). Limba oferă un punct de identificare, un pod spre conștiința colectivă; a o însuși în mod corect înseamnă a emana mirosul potrivit și a fi binevenit în turmă. De aceea limba devine un element în jocul puterii, un instrument de exercitare a autorității și de menținere a ei. A-i lipsi pe oameni de limba proprie este una dintre cele mai rele pedepse care există, anume pentru că simptomele de retragere care o urmează sunt atât de dureroase. Acești factori explică de ce, dacă un anumit sistem trebuie doborât, se simte de obicei nevoia de a ținti limba sistemului, limba “corectă.” (Shelley, Winch, 1995, p. 35)

Totodată, remarcă Njoku E. Awa, „limba este legătura care menține o cultură unită. Regulile morale și etice ale unei culturi sunt instituționalizate prin limbă. La fel prejudecățile, judecățile de valoare și stereotipurile care guvernează comportamentul cultural.” (Shelley, Winch, 1995, pp. 273-274)

În Europa problema limbii în comunicarea interculturală apare sub mai multe aspecte: a) statutul limbii naționale în raport cu limbile grupurilor minoritare europene; b) problema limbii oficiale în raport cu comunitățile lingvistice și culturale de imigranți non-europeni; c) comunicarea oficială și neoficială la nivel pan-european, în cadrul diferitelor instituții europene (foruri politice, companii multinaționale, instituții culturale, bisericești etc.) și prin mass-media. Dacă la nivel oficial comunicarea instituțională nu este obstrucționată de limbă, Uniunea Europeană adoptând ca limbi oficiale toate limbile oficiale ale statelor membre, nu există nici o normă care să transfere această diversitate oficială și la nivelul statelor membre. Acestea sunt complet independente în a-și formula și aplica propria politică în domeniul limbii, recunoscând sau nu mai multe limbi naționale sau oficiale, adoptând sau nu un plurilingvism oficial, încurajând sau nu competența lingvistică diversă (în limbile vorbite pe teritoriul național), prin programe educaționale. Cheia de boltă a politicilor în privința limbii o constituie noțiunea de *limbă națională*. Cu trei excepții - Elveția, Belgia și Finlanda - unde sunt recunoscute mai multe limbi naționale, statele europene au făcut din unicitatea limbii naționale o expresie a unității naționale și politice, incluzând așadar limba în formula de principiu a statului. Există state care recunosc limbile unor minorități și permit educația în limba proprie a membrilor respectivelor comunități lingvistice (România), dar și state care resping vehement această idee (Franța). Chiar și în cazul Belgiei și Elveției, diversitatea lingvistică nu este un principiu operant la toate nivelurile, ambele state menținând segregarea lingvistică, pe zone care tind spre omogenitate sau chiar o pretind ca realitate legitimă.

Prin chestiunea limbii naționale intrăm într-un domeniu în care pot fi evidențiate și exemplificate ingerințele ideologiei în întâlnirea dintre culturi, prin concepția asupra culturii naționale și națiunii, până la profesarea naționalismului ca și principiu valabil în conduita socială, politică și uneori religioasă. Limba națională, în jurul căreia par să graviteze toate celelalte aspecte menționate, reprezintă simbolul suveranității statelor naționale, care, începând cu Anglia și Franța, au ridicat dialectele vorbite în capitalele lor la statutul de limbă a întregii națiuni. Limbile naționale au devenit simboluri ale suveranității statale și au fost cultivate ca limbă pentru știință, literatură, dar și ca limbă de cult, înlocuind latina în Biserica născută din Reformă și mai târziu și în Biserica Romano-Catolică, dar și limba slavonă din cultul unor Biserici ortodoxe (timpuriu în România, mai târziu în Cehia, Bulgaria, Finlanda). Identificarea limbă-națiune a stat la baza formării statelor naționale moderne, limba fiind investită cu rolul de „suflet al națiunii” și legată strâns de „identitatea națională”. Istoricul german Friedrich Meinecke observa existența unor „națiuni-stat” și a unor „națiuni-cultură”, dintre care cele din urmă sunt coagulate prin limbă, ca principal element de identitate culturală, alături de tradiția istorică, cultură și religie, iar celor din prima categorie le corespunde și o realitate statală, izbutită pe seama aceleiași identități. (Mureșan, 1996, p. 11)

În definiția lui James G. Kellas, „o națiune este un grup de oameni care se simt o comunitate unită prin legăturile istoriei, culturii și unei descendențe comune. Națiunile au caracteristici „obiective”, care pot include un teritoriu, o limbă, o religie sau o descendență comună (deși nu toate acestea sunt prezente întotdeauna), și caracteristici „obiective”, în principal conștiința unui popor asupra naționalității sale și atașamentul față de ea. În ultimă instanță este „loialitatea supremă” a oamenilor care sunt pregătiți să moară pentru națiunea lor.” (Kellas, 1991, pp. 2-3) Angajamentele naționaliste nu au condus însă întotdeauna la rezultate laudabile, în ciuda faptului că în toate culturile europene moderne patriotismul, numit de Kellas „naționalism oficial”, este una dintre valorile cele mai exaltate. În cartea sa dedicată naționalismului, Craig Calhoun arată că „ideea modernă de națiune a crescut alături de ideea democrației ca parte a efortului de a întemeia politica pe „voința poporului”, dar liberalismul acestei perioade „nu a reușit să facă față realității granițelor disputate, suprapuse și neclare; nu a reușit să abordeze procesele prin care s-au format identitățile naționale și prin care

populațiile dintr-un teritoriu oarecare au fost încurajate (sau forțate) să adopte identități, limbi și stiluri de viață mai mult sau mai puțin asemănătoare.” (Calhoun, 1997, pp. 86-87)

Împingerea postulatului „limbă = națiune” până la consecințele sale ultime a lăsat urme dezastruoase în istoria Europei, precum revizuirile teritoriale prin încorporarea unor regiuni lingvistice în state ale căror limbă națională o vorbeau (Alsacia, Lorena și Austria înglobate în Imperiul German) și strămutarea unor întregi comunități lingvistice care nu aveau ca limbă maternă limba oficială a statului în care se aflau, pentru a crea zone lingvistice omogene (de exemplu alungarea germanilor de pe teritoriul Uniunii Sovietice, Poloniei și Cehoslovaciei după 1945, exodul rușilor din fostele republici sovietice după 1990 și epurările etnice din fosta Iugoslavie, în care argumentul limbii a fost vehiculat insistent). Această concepție se menține încă în Europa, limba fiind în continuare condiția *sine-qua-non* pentru ca o persoană să își afirme apartenența la națiune și să fie recunoscută ca fiu al ei. Absolutizarea importanței limbii naționale unice pentru statul-națiune a condus și la conflicte și violențe din partea grupurilor lingvistice minoritate care s-au simțit defavorizate. Este cazul, de exemplu, al mișcărilor din Țara Galilor pentru recunoașterea limbii galeze, soldate cu violențe și cel mai adesea cu distrugerea inscripțiilor în limba engleză, sau al Cataloniei și Țării Bascilor, în care în anii '70 lupta pentru recunoașterea limbilor catalană, respectiv bască, au căpătat un caracter violent. În acest gen de mișcări există și o trăsătură separatistă, în sensul că afirmarea unei apartenențe stricte presupune și excludere.

Crearea barierelor lingvistice, îmbibate de ideologie, devenite adevărate bariere culturale, este generatoare de conflicte, exemplul fostei Iugoslavii rămânând de referință pentru modul în care limba oficială sârbo-croată, menită să mențină unitatea statală, după 1990 a devenit ținta încordărilor naționaliste. Mișcările separatiste s-au justificat adesea prin accentuarea distincției dintre limbile croată și sârbă, pentru care se folosesc grafii diferite (latină și slavă), cu scopul de a justifica și menține separarea regională. Putem invoca aici și exemplul țărilor din spațiul ex-sovietic, devenite independente după 1990. În Ucraina independentă s-a impus obligativitatea de a folosi în spațiul public limba ucraineană, în ciuda faptului că o mare parte dintre ucraineni își declară rusa ca limbă maternă (Alexandr Soljenițin deplângea situația numeroșilor ruși izolați și abandonați în statele nou formate, deveniți ținta naționalismului anti-rusesc, și considera măsura adoptată în Ucraina o nedreptate și o greșală istorică). Această măsură, care i-a dezavantajat în special pe numeroșii ruși din Ucraina, este similară și celor adoptate de Țările Baltice, care au impus fiecare un termen obligatoriu pentru toți locuitorii lor de a învăța limba națională a noului stat, drept condiție pentru primirea cetățeniei.

Numitorul comun al acestor situații este naționalismul, prezent atât ca ideologie, cât și ca mod de conduită socială și politică și concentrat pe reduta limbii naționale, transformată în stindardul identității ieșite impetuos la iveală dintre ruinele imperiului monocrom din punct de vedere cultural. „Comportamentul naționalist”, susține James G. Kellas, „se bazează pe sentimentul apartenenței la o comunitate, care este națiunea. Aceia care nu aparțin națiunii sunt priviți ca diferiți, străini, loiali propriilor lor națiuni.” (Kellas, 1991, p. 4)

Nu de puține ori și Biserica a fost atinsă de viziuni de acest tip, termenul de „Biserică națională” (rămas încă operant în Țările Scandinave) a reînviat în țările est-europene, chiar dacă aici regimurile democratice instaurate după căderea comunismului nu au mai acordat Bisericii acest statut oficial. A avea o altă limbă maternă, o altă organizare comunitară sau o altă confesiune decât cea sau cele tradiționale acceptate de majoritate poate la un moment dat transforma în străin, prin intervenția radicală a ideologiei, orice grup cu identitate culturală recunoscută, chiar și în ciuda unei istorii comune de multe generații.

Pe de altă parte, Europa de Vest, devenită în a doua jumătate a secolului XX gazda unui mare număr de imigranți din afara Europei, în mică parte asimilați, în mai mare măsură

adaptați noii lor țări, este locul de naștere al unor generații de „semi-vorbitori a două limbi”, după cum observă Konrad Schröder, cea maternă, a părinților lor, de care sunt însă izolați prin viața în comunități închise de imigranți dezrădăcinați din cultura în care s-au format, și cea „națională” a țării în care se află. Pe cea dintâi o cunosc în varianta vulgară, pe cea din urmă nu și-o însușesc decât în limita necesităților zilnice, din cauza instrucției insuficiente, datorate la rândul ei în bună parte statutului social inferior și slabei aderențe a familiilor lor la cultura adoptivă.

În ciuda tuturor problemelor sociale conexe semi-competenței bilingve a unei generații, rămase suspendată între două culturi diferite între care nu există decât o comunicare firavă, Konrad Schröder consideră că „varietatea lingvistică este întotdeauna un element de îmbogățire culturală” (Shelley, Winch, 1995, p. 29), datorită capacității culturii de a reflecta, exprima și transmite simboluri, concepte și modele de gândire specifice vorbitorului, iar „o a doua generație bilingvă este o valoare uimitoare pentru orice fel de forță de muncă.” (Shelley, Winch, 1995, p. 29) Uneori posibilitatea de a folosi o *limbă universală* „aculturală”, după expresia lui R. Kaplan (Shelley, Winch, 1995, p. 242), deschide posibilitatea comunicării interculturale acolo unde rigiditatea impunerii limbii naționale fără strategii corespunzătoare o făcea de neimaginat.¹

Din acest motiv, Konrad Schröder pledează pentru adoptarea pentru viitor a ceea ce se numește „multilingvism receptiv”, adică „folosirea limbilor internaționale vorbite „stricat”, care au șansa de a se răspândi cel puțin la nivel regional, după modelul latinei vulgare, care să asigure mai degrabă capacitățile minime necesare comunicării, în primul rând receptării, adică de a citi și de a asculta. După părerea sa, singura opțiune realistă este schimbarea atitudinilor față de vorbitorii altor limbi, iar rolul cel mai important îi revine educației. Soluția este predarea intensivă a mai multor limbi și o mai bună predare a limbii materne pentru grupurile minoritare în unele țări europene.

În 2001 Consiliul Europei a instituit Ziua Europeană a Limbilor Străine, dedicată încurajării plurilingvistismului. Rezultatele anchetei sociologice asupra gradului de cunoaștere a unei limbi străine de către cetățenii Uniunii, publicate pe 23 septembrie 2005, arată că 50% dintre europeni se declară vorbitori ai unei limbi străine, cu procente variind în funcție de țară, de la 29% în Ungaria până la 99% în Luxemburg, unde cifra indică populația cel puțin bilingvă. Uniunea Europeană sprijină programele de învățare a limbilor străine, dar și de încurajare a mobilității, pentru crearea condițiilor favorabile învățării unei limbi străine prin comunicare directă.

4. Rolul mass-mediei în procesul integrării spirituale

Mass-media reprezintă în sine un factor cultural, ideea de comunicare fiindu-i culturii intrinsecă, așa cum arăta Zygmunt Bauman. Nu este deloc întâmplător că orice încercare de afirmare identitară a unui grup cultural sau lingvistic conține în mod necesar o manifestare mediatică. Presei i se asociază astfel identitatea culturală, în sprijinul căreia este angajată și invocată. Examinând istoria comunicării în masă pe calea radio și prin televiziune, Monroe E. Price arată că aceste mijloace au jucat un rol foarte important în legătura dintre stat și identitatea națională, ca mijloace de „propagandă”, pe care o numără printre modurile pozitive „de a folosi televiziunea și radioul pentru a consolida ideile naționale” (Price, 1995, p. 10),

¹ „Oamenii vor accepta faptul că trebuie să vorbească o limbă străină doar cu scopul de a-și vedea de afacerile lor zilnice și să-și urmeze viața dacă dezavantajul personal pe care îl au (de exemplu mai puține drepturi civile) este compensat de bonusuri economice. Oricum, aceasta se aplică doar imigranților și muncitorilor sezonieri din prima generație, nu și copiilor și nepoților lor. Odată ce muncitorii imigranți se așează în tot felul de zone, ambele soluții la care se face aluzie vor fi scumpe: pe de o parte, o politică de aculturare (scopul fiind participarea lingvistică și culturală completă în țara gazdă); pe de altă parte, o abordare autentică a comunității minoritare (aici scopul fiind acela de a menține și de a hrăni limba și cultura originară, în timp ce țara gazdă asigură drepturi civile și remunerație decentă).” (Schröder, în Shelley, Winch, 1995, p. 40).

mai ales în momentele de criză, în care acestea devin cele mai sigure mijloace de convingere ideologică, dar și în afara lor, când ele constituie „o parte vitală în stabilirea noilor mitologii ale statului în timpurile moderne.” (Price, 1995, p. 11) Presa circumscrie în prezent spațiul public al statului-națiune, reprezentând totodată și un focar de identificare culturală națională.

Tendința actuală în domeniul mass-media este spre descentralizare și liberalizare, presa fiind unul dintre domeniile reprezentative în care se manifestă fenomenul globalizării. Steven Ross, președintele celei mai mari corporații media din lume, Time Warner, descria situația actuală ca o realitate „condusă mai mult de oportunitățile de piață decât de identitatea națională.” (Shelley, Winch, 1995, p. 11) Ross considera satelitul, faxul, televiziunea, chiar filmele și înregistrările audio „instrumentele revoluției democratice” (Shelley, Winch, 1995, p. 11), prin care se realizează circuitul liber al ideilor, producțiilor și tehnologiei în spiritul competiției corecte. O astfel de viziune conduce spre promovarea standardizării și omogenizării producției media și detașarea de particularitățile locului și contextului. Cu toate acestea, media globală trebuie să își asigure credibilitatea, deci să țină cont de realitățile locale în care operează.

În Europa acest fenomen a fost perceput preponderent în mod negativ, mai ales din cauza ocupării rapide a pieței mediatice de către producțiile americane, în special în domeniul filmului. Din acest motiv, instituțiile europene au cultivat interesul pentru regionalism, care pune accentul pe diversitate și încearcă să susțină prin reglementări și măsuri economice producțiile europene. Descentralizarea și liberalizarea pieței mediatice a diminuat evident rolul statului în controlul mijloacelor de informare în masă, totuși din partea acestuia se așteaptă reglementarea caracterului televiziunii și radioului, în special, de a servi protejării identității culturale. Un aspect relativ nou și din ce în ce mai important al rolului statului democratic în domeniul mass-media este acela de a proteja pluralismul cultural, prin protejarea culturii grupurilor etnice și lingvistice minoritare. „Pentru aceia care îmbrățișează o viziune esențialistă, un interes puternic din partea guvernului în privința televiziunii (ca formator de atitudini și opinie) este vitală. Ca legăturile care mențin unite națiunea și statul să fie durabile și percepute în profunzime, atunci ornamentele identității naționale trebuie alimentate, expuse și respectate. Pentru aceia care îmbrățișează o definiție pluralistă a identității naționale, este covârșitor de important a avea acces la administrarea oricărui mecanism care poate distruge sensibilele balanțe multi-culturale.” (Price, 1995, p. 41). Funcționarea eficientă a unor mijloace de informare în masă la nivel european este restricționată de inexistența unei limbi care să servească drept cod comun. Cele câteva ziare în limba engleză sau posturi de radio și televiziune care emit în limba engleză nu se bucură totuși de o receptare suficientă. Indiciile „europenizării” presei cotidiene sunt puține. Ziarele rămân legate național sau regional, de arii lingvistice și culturale, care dețin criterii politice și de opinie publică diferite. Cooperarea trans-națională provine dinspre agențiile de știri, colaborarea editorială apropiată între cotidienele mari și, într-o mai mică măsură, din integrarea financiară în marile trusturi de presă din Europa. Ponderea numerică și de impact dețin în continuare mijloacele de informare în masă locale, adevărate „unelte de construcție regională, nu numai în termeni culturali tradiționali (conștiință regională, identitate culturală, cristalizare lingvistică), ci și în termeni economici (oferta de locuri de muncă, familiarizarea publicului cu tehnologiile de comunicare, dinamizarea piețelor locale etc.)” (Shelley & Winch, 1995, p. 36)

Sub presiunea reconfigurării accelerate a „noii Europe”, a cărei tendință de centralizare politică este contrabalansată de o tot mai mare diversificare culturală, importanța mijloacelor de informare în masă este adeseori angajată în sprijinul ideii de „identitate culturală europeană”. Kleinsteuber contrazice necesitatea urmăririi „identității culturale” atunci când este vorba despre Europa, mai ales din cauza raportării la amenințări externe, reale sau nu. El preferă să susțină, în locul identității, „diversitatea media”, termen pe care îl consideră

adecvat multiculturalismului Europei și mai puțin vulnerabil ingerințelor politice și ideologice care pot defini „pericolul” reprezentat de fluxul de informație din afară, așa cum s-a întâmplat în timpul războiului rece. Diversitatea media ar întruni cel puțin patru aspecte: 1. diversitate obiectivă (varietate de specii și subiecte); 2. diversitate de conținut (oferă pentru toate tipurile de informație și opinie relevantă pentru societate; egalitate de șanse); 3. diversitate în raport cu persoanele (acces la sistemul de comunicare pentru toate grupurile de populație); 4. diversitate geografică (conținut local, regional, național și supranațional reprezentat în oferta totală). (Shelley & Winch, 1995, p. 171)

Conform principiului diversității, Kleinsteuber consideră că trebuie percepute ca negative acele evoluții din mass-media care țin să impună norme asupra culturilor, să limiteze șansele de exprimare, să împiedice integrarea în societate și ocaziile de colaborare, sau să restricționeze alegerea individuală asupra conținutului media. De asemenea, sistemele media bazate pe principiul diversității trebuie să ia în considerare valorile culturale acceptate sau care se luptă să fie acceptate în societate, între care pluralismul cultural și religios constituie poate cea mai puternică provocare. Comunicarea în masă permite stabilirea unei largi diversități de relații culturale, pe de o parte prin infinitatea de expresii permise - teoretic - de libertatea presei, pe de altă parte prin numărul de posibili receptori. În realitate însă, acest mijloc de comunicare în masă vizează un grup țintă care nu este delimitat clar. Mijloacele de informare în masă reprezintă incontestabil mijloace de comunicare interculturală, acționând ca un filtru prin care se câștigă cunoștințe și înțelegere asupra unor părți ale lumii cu care nu există o experiență directă.

Mass-media constituie în același timp principala cale de formare și transmitere a stereotipurilor culturale, mai ales că dimensiunea locală a comunicării este preponderentă, dar pot reprezenta și un mijloc eficient de corectare a lor. Inițiativele formulate de asociațiile jurnaliștilor și ale oamenilor de presă, de a evita folosirea clișeele lingvistice depreciative sau menționarea apartenenței etnice a persoanelor implicate în evenimente negative (accidente de circulație, infracțiuni comise etc.) vizează tocmai evitarea perpetuării și amplificării xenofobiei și rasismului prin comunicarea în masă. Formularea unor astfel de norme și mai ales aplicarea lor în condițiile descentralizării domeniului mass-media nu poate fi impusă, ci numai recomandată, ceea ce face ca impactul lor să rămână limitat, dar nu neglijabil.

5. Valorile culturale și integrarea spirituală

Imaginându-ne culturile ca pe niște soluții ale căror molecule se numesc *valori*, comunicarea interculturală apare ca un amestec molecular, în care unele valori se combină și se asimilează în masa celeilalte substanțe, unele reacționează și creează structuri moleculare noi, altele rămân în afara acestui proces, ca reziduuri sau resurse latente pentru o reacție viitoare. În acest proces, miezul comunicării interculturale este valoarea, ca element cu valențe diferite, specifice, în funcție de cultura pe care o reprezintă. Cu alte cuvinte, valoarea este o sursă elementară de energie care menține dinamismul unei culturi, este o construcție afirmativă în structura discursivă a culturii.

Potrivit lui K.S. Sitaram și Lawrence W. Haapanen, comunicarea interculturală survine prin interacțiunea membrilor unor sisteme diferite de valori.² Studiul comunicării interculturale obligă așadar la analiza conceptului de „valoare”, care constituie miezul comunicării interculturale. „Un concept devine o valoare pentru niște oameni atunci când aceștia îl consideră ca extrem de dezirabil sau indezirabil.” (Sitaram, Haapanen, 1979, p. 149) Unii cercetători deosebesc valori „instrumentale”, reprezentând moduri dezirabile de comportament, și valori „terminale”, reprezentând scopuri ultime dezirabile ale existenței. (Sitaram, Haapanen, 1979, p. 150) Sitaram și Haapanen formulează două legi generale pentru modul în care valorile sunt legate de comunicare: a) Valorile se comunică, atât explicit, cât și

² Pentru demersul nostru este relevant abordarea realizată de (Sitaram & Haapanen, 1979, p. 159).

implicit, prin comportament simbolic; b) Modul în care oamenii comunică este influențat de valorile la care ei aderă.

Valorile, potrivit autorilor citați, reprezintă cele mai importante variabile în comunicarea interculturală, diferențele în privința valorilor ducând la eșecuri de comunicare. Diferențele în privința valorilor se manifestă în tendința fiecăruia de a considera propriile valori superioare valorilor celuilalt și raportarea lui la propriul sistem de evaluare. Această atitudine este denumită de autori drept *etnocentrism*, pentru care se propune ca antonim *relativismul cultural*. Acesta din urmă presupune studierea valorilor celuilalt în cadrul culturii sale, nu prin raportare la valorile noastre. Autorii susțin însă că o comunicare eficientă trebuie să fie deasupra ambelor opțiuni, pentru a permite evidențierea celor mai bune aspecte ale fiecărei culturi, în așa fel încât scopul său ultim să fie îmbogățirea culturală a participanților la comunicare, prin împrumutul reciproc de valori. Pe acest principiu sunt formulate cele două reguli de bază ale comunicării interculturale. Prima este ca fiecare participant la comunicare să înțeleagă valorile celuilalt, iar cea de-a doua este ca fiecare să își adapteze propria comunicare la valorile celuilalt.

6. Identitatea culturală națională și europeană

Separatismul, izolaționismul și xenofobia sunt justificate de către susținătorii lor drept modalități de rezistență la pericole externe care amenință identitatea culturală a națiunii, grupului sau a comunității în cauză. Identitatea culturală este privită de apărătorii ei ca un bun ce trebuie conservat, o formulă miraculoasă, dar instabilă, în care sunt proiectate valorile cele mai importante și non-valorile cele mai tolerate.

James Lull abordează problema relației cultură-identitate prin puterea simbolică pe care o deține cultura și care explică teama popoarelor de a-și pierde cultura. Așezat sub eticheta culturii, un anumit mod de viață primește recunoaștere, coerență și integritate, ceea ce este îndeobște numit *identitate culturală*. „În termeni pozitivi”, consideră Hans J. Kleinsteuber, „identitatea culturală poate fi definită ca o atitudine provenită dintr-o limbă, istorie și tradiție comună și dintr-un set de valori (adesea religioase) care este înțeles de un grup suficient de larg (de regulă o națiune, popor sau grup lingvistic) ca parte a sentimentului comun de apartenență. Această definiție implică în mod necesar componente negative inerente: identitate cu un grup înseamnă și non-identitate cu altele.

În vederea realităților sociale și economice care transcend din ce în ce mai mult grupurile și națiunile, acești factori negativi, decisivi, sunt supuși unei eroziuni constante. Din acest proces apar începuturile unei identități colective mai înalte (chiar dacă naționalitatea s-a arătat recent a fi extrem de eficientă ca forță creatoare de identitate în națiunile și religiile multi-etnice, precum în Europa de Est și în fosta Uniune Sovietică).” (Shelley, Winch, 1995, p. 168). În Europa discuțiile legate de identitatea culturală au fost relansate după 1992, anul încheierii Tratatului de la Maastricht, ca o consecință a conturării imaginii unei noi Europe, ca piață comună suficient de largă pentru a rezista competiției americane și japoneze în sistemul economic mondial. În această perspectivă au fost reanimate motivele moștenirii culturale comune europene, descendenței din Roma și Grecia antică, ale credinței creștine, culturii Renașterii și Iluminismului.

Proiectul de extindere spre est a acestui proiect european a lărgit și spațiul preocupărilor pentru identitatea culturală, atât ca răspuns la provocarea globalizării, privită ca o amenințare pentru culturile locale, cât și prin readucerea la suprafață a unor falii și fragmentări istorice seculare. Principala amenințare resimțită de Europa, ca o entitate culturală unitară pe bazele amintite mai sus, cât și de culturile naționale în parte, este americanizarea, răspândirea culturii de masă americane în detrimentul diversității culturii/culturilor europene. Răspunsurile la această provocare au fost diverse. David Morley și Kevin Robins sintetizează trei categorii de reacții la acest factor extern, prin accentuarea identității: a) invocarea identității europene, pe

baza constituirii unei piețe comune și a moștenirii culturale greco-romane și creștine;b)etno-naționalismul, orientat spre reinventarea comunității naționale autentice, opuse societății deschise, globalizate și cosmopolite;c)consolidarea identității locale, a regiunilor, națiunilor mici, cantoanelor etc., prin accentuarea apartenenței locale, diversității dialectelor și pluralismului tradițiilor. (Morley, Robins, 1995, pp. 19-20) În ceea ce privește identitatea europeană, sunt numeroase constatările că aceasta se află într-o criză, provenită din relativizarea celor patru criterii principale prin care europenii obișnuiau să se identifice: albi, creștini, civilizați și iluminați. Aceste criterii constituiau o „etnicitate pan-europeană”, un mit etnic al cărui criză contemporană determină criza identității Europei. (Morley, Robins, 1995, p. 23)

Există o percepție acută în sânul națiunilor vest-europene asupra unor amenințări chiar în propriul teritoriu, din partea grupurilor separatiste sau de imigranți percepute ca „străine”. Și națiunile „mici” invocă pericole pentru identitatea lor culturală, venite din proximitatea geografică, din partea unei națiuni vecine cu care își dispută în mod tradițional dominația asupra unui spațiu mental. Ayse S. Caglar atrage atenția că „astăzi, în fața circulației fără precedent a capitalului, oamenilor, bunurilor, tehnologiei și imaginilor media, granițele naționale au devenit din ce în ce mai permeabile. (...) Un număr tot mai mare de oameni se definesc în termenii multiplei apartenențe naționale și se simt nestingheriți cu subiectivități care cuprind identități plurale și fluide.” (Caglar, 1997, p. 169) Trecerea unei frontiere de stat de către un emigrant, refugiat, turist sau cumpărător, așa cum arată Hastings Donnan și Tomas M. Wilson, înseamnă integrarea într-un nou set de valori materialiste și idealiste, reevaluarea noțiunilor proprii de cultură și identitate. (Donnan, Wilson, 1999, pp. 107-108)

Se vorbește astfel despre identități „hibride”, „creolizate” sau „compuse”, în termeni prin care se urmărește exprimarea complexității configurației culturale a grupurilor și indivizilor nomazi din punct de vedere cultural. Fiecare dintre acești termeni introduce un anumit grad de „fluiditate” în definiția culturii și identității, deconstruind concepțiile esențialiste, însă, la rândul lor, remarcă Ayse S. Caglar, sunt pândiți de același pericol pe care încearcă să îl înlăture, anume de a se ancora în alte categorii esențialiste, precum cea de etnie. Construcții de tipul „turco-germani”, „algeriano-francezi”, „maghiaro-români” etc. scot în evidență problema atașamentului național, ceea ce reprezintă o provocare pentru „hegemonia statului-națiune modern” și duce la implicații politice nedorite. Situația actuală a Europei, remarcă Morley și Robins, face ca identitatea europeană să aibă o triplă semnificație: continentală, națională și regională, iar a fi european înseamnă a avea de-a face într-un fel cu un amalgam al acestor trepte diferite de identitate. (Morley, Robins, 1995, p. 20) Comunicarea interculturală permite accesul unei identități la o altă identitate, pe calea circulației valorilor culturale peste granițele geografice stabilite politic, iar rezultatul este în cele mai multe cazuri „contaminarea” identităților. Izolaționistii pot vedea în aceasta un aspect negativ, tradus ca erodarea propriei identități. În realitate, ceea ce se erodează prin comunicarea interculturală sunt stereotipurile, inclusiv cele de auto-reprezentare, dezagregate de ritmul de transformare a culturii, prin infuzia de noi valori și reordonarea acestora.

Cu cât contactul cu alte culturi este mai consistent, cu atât acest proces se accelerează, iar auto-identificarea se produce mai degrabă relațional, față de alte identități culturale, decât static, față de propriul tipar istoric. Mai mult, comunicarea interculturală permite și accesul la alte nivele de identificare culturală, precum cel regional sau continental, ceea ce înseamnă de fapt o dezvoltare a propriei identități într-un sens benefic.

7. Stereotipurile culturale – obstacole în calea integrării spirituale

Pe direcția vest – est, căderea regimurilor comuniste din țările răsăritene a condus la orientarea noilor state spre valorile democrațiilor occidentale și spre economia de tip

capitalist, pe un val de redefinire a propriilor structuri politice și culturale. Această redefinire are însă două laturi: o definiție afirmativă, prin raportarea și îmbrățișarea declarativă a „valorilor occidentale”, simultană cu o definiție negativă, față de trecutul recent, care, prin lunga perioadă de totalitarism comunist, a înăbușit, fără să fi rezolvat, numeroase probleme politico-socio-culturale. Raportarea la acest trecut a generat în cele mai multe cazuri redeschiderea problemelor rămase în subterana politicii oficiale comuniste și întărâtarea sentimentelor naționaliste, în direcții divergente față de valorile democratice, pluraliste, invocate. De consecințele culturale ale căderii comunismului din Europa de Est nu sunt ferite nici țările apusene. Tore Bjørge, studiind mișcările de extremă dreaptă din Țările Scandinave, consideră că după căderea comunismului locul acestuia, de a fi o amenințare permanentă, a rămas liber în ideologiile naționaliste, fiind ocupat în parte de teoriile conspirației islamice, împotriva cărora se legitimează mișcările anti-imigrație din aceste state. (Bjørge, 1997, p. 67)

Actele de terorism comise de fundamentalisti islamici după sfârșitul războiului rece în Spania, Marea Britanie și Rusia, dar și în Statele Unite ale Americii și Turcia, puternic mediatizate, au accentuat temerile și au intensificat reprezentarea negativă a musulmanilor, aflați în număr mare și pe continentul european. Această atitudine, care îi vizează însă și pe imigranții proveniți din Europa de Est, intrați legal sau nu pe piața forței de muncă a țărilor apusene și deveniți și ei o provocare socială și culturală pentru băștinași, este hiperbolizată în cazul musulmanilor de persistența unor simboluri culturale neacceptate de cultura gazdă (a se vedea problema stârniță de purtarea vălului tradițional de către fetele și femeile musulmane în instituțiile publice și la locul de muncă, concretizată în mod oficial deocamdată doar în Franța, unde există o lege prohibitivă în acest sens). Pe lângă această orientare, se menține și un naționalism construit pe nostalgii istorice și năzuind reconstituirea statală a unui spațiu geografic considerat a fi „național”. „Suedia Mare”, semnalată de Bjørge, are echivalente la fel de încărcate de mitologie precum „Germania Mare”, „Ungaria Mare”, „Serbia Mare”, „România Mare” etc.

Ne situăm într-o zonă de efervescență a stereotipurilor culturale vechi sau noi, sprijinite pe viziuni etnocentrice asupra culturii naționale. Un factor limitativ și perturbator foarte important în procesul integrării spirituale îl constituie *stereotipurile*, care pot fi definite drept imagini șablon despre celălalt, care limitează și distorsionează percepția și interacțiunea cu stimuli, afectând astfel și comportamentul uman. Într-o anumită măsură, formarea stereotipurilor este inerentă cunoașterii umane, care nu se naște exclusiv prin experiența directă a fiecărui individ și prin capacitatea acestuia de a sintetiza în mod original informația empirică culeasă de el, ci și prin acumularea de informație abstractă, din experiența generațiilor precedente, stocată și comunicată prin cultura căreia respectivul individ îi aparține.

Nocivitatea stereotipurilor provine din aceea că, în lipsa contactului nemijlocit cu obiectul cunoașterii, informația anterioară, articulată de generațiile precedente și difuzată pe căile culturii comune, nu mai este actualizată și interpretată critic prin confruntare cu datele empirice, și devine incorectă, distorsionând percepția asupra realității.

Steven M. Alderson identifică cinci dimensiuni ale procesului de formare a stereotipurilor:

- a) etichetele reprezentând *conținutul* generalizării;
- b) *uniformitatea* sau măsura în care stereotipurile unui individ sunt în acord cu răspunsurile altora;
- c) *direcția* sau bunăvoința (favorability) stereotipurilor;
- d) *intensitatea* răspunsului (gradul de favorizare a stereotipurilor - favorableness);

e) *rigiditatea* cu care sunt menținute stereotipurile etnice.³

Vehicularea stereotipurilor este influențată de contextul istoric, în sensul că perioadele de conflict favorizează emergența stereotipurilor și aportul lor negativ la imaginea celuilalt, pe când perioadele de pace mențin un oarecare echilibru în raportarea la celălalt, prin mai marea disponibilitate spre întâlnire și cunoaștere directă. (Chiciudean, Halic, 2003, p. 99). Dacă terorismul internațional a contribuit evident la răspândirea stereotipurilor față de musulmani, nu este mai puțin evident că perioada de recesiune economică străbătută de Europa occidentală a favorizat etichetarea negativă a muncitorilor străini, invitați anterior pentru a susține cu forță de muncă ieftină puternicul avânt economic al țărilor apusene.

Restructurările majore începute în fostele țări comuniste după 1990 au dat naștere unor situații conflictuale, nu întotdeauna în sensul militar-strategic, ci mai ales al mentalităților. „În reconstrucția Europei Centrale și de Est, exact ca în secolul al XIX-lea, reprezentarea „celuilalt” a devenit din nou o chestiune politică. Noile state pluraliste dezvoltă o imagine de unitate și etno-naționalism (identificarea grupului etnic majoritar cu statul), adesea susținută ca o ideologie oficială. Indispensabilă în acest nou discurs naționalist este figura stigmatizată a „celuilalt”, a „dușmanului”, reorientată pentru a include nu numai statele vecine concurente, dar și minoritățile din interiorul teritoriului. Pentru fiecare grup național major există câțiva „alții” - adesea descriși ca mai puțin cultivați, mai puțin europeni, mai puțin democrați decât oponenții lor – față de care ei se pot măsura și identifica.” (Kürti, 2000, pp. 41-42)

Odată căzută cortina de fier, statele din estul Europei s-au trezit aproape pe nepregătite confruntate cu un Occident aflat parcă mai aproape după disiparea propagandei comuniste, care îl împingea spre polul dezintegrării politice, al inegalității și injustiției sociale. Descoperirea bruscă a acestui Occident, spre a cărui prosperitate economică est-europenii încă privesc cu râvnă, admirație și gelozie și care a frapat prin valoarea afișată a libertății individuale, a provocat un proces de auto-identificare în rândul națiunilor din Răsăritul Europei, pentru care geografia a devenit constrângătoare în goana lor de a câștiga recunoașterea din partea Apusului. Această auto-identificare a reluat stereotipuri culturale vechi și le-a adaptat noilor clișee „europene”, aparent încurajate de politica de extindere spre est a Uniunii Europene, precedată de o campanie de idealizare a societății occidentale (care răsăriteanului rămas între granițele țării sale de origine îi apare drept uniformă, prosperă, egalitaristă, tolerantă, igienică, disciplinată, cultivată, manierată și exigentă).

Confruntat mental cu această imagine, răsăriteanul, mereu dornic de recunoaștere din partea Apusului, se simte dator să capete acest lustru, pe care îl confundă cu europenitatea, și se consolează pentru nereușite prin raportare negativă la vecinii săi concurenți în aceeași goană după privirea Occidentului, sau se ascunde în auto-suficiență, contestând lumii occidentale, dar și vecinilor săi, calitățile adevăratei europenități.

În tendința semnalată mai sus, László Kürti introduce și insistența de a defini „Europa Centrală”, în opoziție cu Europa de Est, ca pe un teritoriu ținut captiv vremelnic în Răsărit, dar aparținând cultural în mod legitim Occidentului. Europa Centrală, așa cum apare ea în ideologia recentă la care se referă Kürti, cuprinzând Ungaria, Cehia, Polonia, probabil Slovenia și unele State Baltice, se află într-o clară opoziție de imagine și auto-reprezentare față de Europa de Est, formată din Slovacia, Ucraina, Rusia, România, Bulgaria, Croația, Serbia, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina, Macedonia și Albania. Unele elemente de identificare sunt de natură politică și economică, putând fi probate și confruntate cu date obiective („sistem pluripartit/sistem pluripartit divizat etnic”, „dezvoltare democratică/reforme parțiale”, „economie de piață/intervenția statului în economie”), altele sunt de natură ideologică, puternic cosmetizate pentru a corespunde propagandei pro-

³ Analiza stereotipurilor într-o logică multiplă este realizată de Steven M. Alderton, în *Five Dimensions in Racial-Based Communication Stereotypes*, (1979, p. 190).

europene, precum „tensiuni etnice limitate/ostilități inter-etnice” și „lipsa antisemitismului/antisemitism” (Kürti, 2000, p. 44)

Pe alte coordonate geografice, în Scandinavia, Tore Bjørgo descoperă două tipuri de extremism, având în comun modul negativ de reprezentare a oponentilor: grupuri anti-imigrație, cu o viziune radical naționalistă și etnocentrică, și grupuri neo-naziste, cu ideologie rasistă explicită. Ambele mișcări focalizează asupra pericolului reprezentat de musulmani, în marea lor majoritate imigranți din Orientul Mijlociu și Africa, considerați o amenințare culturală la adresa civilizației occidentale, mai mult decât una rasială, deși urmele ideologiei „superiorității ariene” a perioadei de ocupație nazistă mai sunt încă vii. Aderenții acestei orientări consideră că asimilarea culturală este de neconceput și că amestecul în societate va cauza inevitabil conflicte severe. (Bjørgo, 1997, p. 67)

La baza acestei opinii, răspândită în toate țările europene confruntate cu problema imigrației, stă de fapt o concepție ierarhică asupra culturii, ascunsă într-una de tip diferențial, în sensul exprimat de Bauman. Unii promotori ai acestei forme de naționalism susțin că toate culturile sunt, cel puțin în principiu, de aceeași valoare, deși aceiași activiști (în mod particular sau public) îi caracterizează pe „ceilalți» în termeni puternic negativi, indicând că unele culturi ar fi mai „bune» decât altele. Această versiune a ideologiei naționaliste, consideră Bjørgo, „poate fi astfel privită ca o formă de apartheid cultural, semănând îndeaproape cu teoria „dezvoltării separate» a diferitelor rase exprimată în ideologia apartheid-ului din Africa de Sud.” (Bjørgo, 1997, p. 68)

Unanim prezente în culturile europene și puternic perturbatoare pentru comunicarea interculturală sunt stereotipurile lingvistice, care exprimă și perpetuează (uneori chiar și fără ca vorbitorul să realizeze) atitudini negative ale unui grup față de altul. Aceste atitudini s-au născut mai ales în situații conflictuale dintre diferite populații sau grupuri, dar continuă să se perpetueze intenționat sau nu, conștient sau nu, în limbajul cotidian.

Dacă în cazul emițătorului acești termeni nu mai exprimă întotdeauna sau deloc atitudini negative inițiale, valabile probabil cu generații înainte, în cele mai multe cazuri destinatarul resimte încărcătura defavorabilă, rămânând ostil sau reticent față de deținătorul stereotipului lingvistic respectiv și chiar dezvoltându-și o auto-percepție negativă.

În ciuda pătrunderii în numeroase limbi internaționale ca denumire a locuitorilor zonei polare de nord, cuvântul „eschimos” a fost înlocuit cu cea de „inuit”, tocmai din cauza faptului că la origine îi caracteriza pe membrii acestei populații drept „oameni caraghioși”. Ca un român să îl numească pe un maghiar „bozgor” poate fi doar o intenție de ușoară ironie, dar destinatarul o percepe ca pe o insultă, pentru el însemnând „om fără țară”. În privința romilor, a căror auto-percepție negativă este binecunoscută, a fi numiți „țigani” nu este întotdeauna perceput ca ofensator (termenul de „romi” este încă străin vorbirii curente în țările în care aceștia sunt răspândiți), cuvântul „ciori” este însă, fără dubiu, depreciativ și rasist.

Dacă la începutul anilor '90 „yugos” îi reprezenta pe refugiații alungați de războiul interetnic din fosta Iugoslavie, în prezent în țările Europei de Vest acest termen a devenit și el depreciativ, fiind asociat infraționalității și întreținând xenofobia. Necunoașterea și neconștientizarea acestor aspecte face din stereotipurile lingvistice o piedică majoră în calea comunicării interculturale.

8. Concluzii

Procesul de integrare europeană reprezintă un fenomen complex cu multe dimensiuni ireductibile unele la altele. Auzim foarte des vorbindu-se despre „cauzele economice”, despre „problemele economice”, „problemele de infrastructură” și foarte rar sunt aduse în discuție aspectele culturale, aspectele axiologice privitoare la valori. Consider că integrarea spirituală în Uniunea Europeană reprezintă o dimensiunea capitală a fenomenului general de integrare europeană. În acest sens, tocmai pentru a se evita stereotipurile, spre exemplu, consider că

politicile publice ar trebui să țină cont și de aceste aspecte. O investiție importantă a statului român trebuie să fie direcționată în educație, într-o nouă educație, modernă, europeană, deschisă spre viitor. Principiile europene, valorile comune europene nu au decât șansa interiorizării prin educație. De aceea educația modernă europeană reprezintă instrumentul cel mai potrivit pentru a face cunoscute valorile și principiile europene. Aspectele economice, sociale, politice, militare depind în mare măsură, în realizarea lor, de pregătirea educațională, de modul în care oamenii au înțeles și asimilat valorile și principiile comune europene.

BIBLIOGRAPHY

Alderton, Steven M. (1979). Five Dimensions in Racial-Based Communication Stereotypes. *Handbook of Intercultural Communication*. London: SAGE Publications.

Bauman, Zygmunt (2000). *Culture as Praxis*. London: SAGE Publications.

Bjergo, Tore (1997). “The Invaders”, “the Traitors” and “the Resistance Movement”: the Extreme Right’s Conceptualization of Opponents and Self in Scandinavia, în *The Politics of Multiculturalism in the New Europe*, London & New York: Zed Books Ltd.

Bobică, N.N. (2003). *Filosofia construcției europene*. București: Didactică și Pedagogică.

Caglar, Ayse S. (1997). Hyphenated Identities and Limits of Culture. *Politics of Multiculturalism*. New York: SAGE Publications.

Calhoun, Craig (1997). *Nationalism*. Buckingham: Open University Press.

Chiciudean, Ion și Halic, Bogdan-Alexandru (2003). *Imagologie. Imagologie istorică*. București: comunicare.ro.

de Saussure, Ferdinand (1998). *Curs de lingvistică generală*. Iași: Polirom.

Donnan, Hastings & Wilson, Tomas M. (1999). *Borders: Frontiers of Identity and State*. Oxford & New York: Berg.

Kellas, James G. (1991). *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. New York: Macmillan.

Kürti, László (2000). *Globalisation and Discourse of Otherness in the „New” Eastern and Central Europe* în *The Politics of Multiculturalism*. New York: SAGE Publications.

Lull, James (2000). *Media, Communication, Culture. A Global Approach*. Ediția a doua. New York: Polity Press.

Morley, David and Robins, Kevin (1995). *Spaces of Identity. Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries*. London and New York: Routledge.

Mureșanu, Camil (1996). *Națiune, naționalism. Evoluția naționalităților*. Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română.

Price, Monroe E. (1995). *Television, the Public Sphere and National Identity*. Oxford: Clarendon Press.

Shelley, Monica și Winch, Margaret (editori) (1995). *Aspects of European Cultural Diversity*. London and New York: Routledge.

Sitaram, K.S. și Haapanen, Lawrence W. (1979). The Role of Values in Intercultural Communication. În Molefi Kete Asante, Eileen Newmark, Cecil Blake (ed.). *Handbook of Intercultural Communication*. London: SAGE Publications.

EUROPEAN CONSTRUCTION BETWEEN THE PRINCIPLES OF INTERGOVERNABILITY AND FEDERALISM

Ionuț Ștefan
Assoc. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: Confrontation between supporters of federalism and those of intergovernmentalism is groundless, because of how it was done until now European construction is found to follow every time the quest for optimal solutions for the objectives of the European community. Therefore, the principle that presided over the European construction was one of pragmatism, based on which was a compromise between integration intergovernmental and the federal. Ever since the establishment of the first European community, there was some federal component in the functioning of its governing structures, meaning that the High Authority decisions were taken independently, which are mandatory for all economies integrated into this community. Intergovernmental principle is the tendency to have one set of rules throughout the European area, and the principle of federalism is based on certain differences that can't be standardized and therefore they should be admitted. European unity must not remove, uniform European diversity. The two trends should not oppose irremediable but must harmonize a genuine European construction.

Keywords: intergovernmental principle, federalism principle, European construction, diversity, unity.

1. Principiul interguvernamental

Principiul cooperării guvernamentale reprezintă un sistem de colaborări și negocieri între guvernele naționale la diferite nivele. La început au avut loc negocierile la nivel diplomatic între guverne, continuându-se cu cele politico-administrative, economice, culturale și alte domenii. Acest principiu se bazează pe cooperare voluntară, statul-națiune păstrându-și rolul de principal actor în relațiile interne și internaționale. Termenul de principiu interguvernamental este folosit pentru a descrie negocierile între statele membre cu privire la amendarea și suplimentarea tratatelor. Statele membre sunt chemate să elaboreze și să implementeze politici europene, să aibă obiective precise; ele trimit decizii prenegociate la nivel politic și administrativ care sunt votate de șefii de stat și de guvern și apoi ratificate de Statele Membre. (Art. 48, TUE)

Aici sunt tratate cu o mai mare eficiență, respectându-se principiul proporționalității în luarea deciziilor în funcție de nivelurile la care sunt adresate acestea. Conferința interguvernamentală are o mare importanță în ceea ce privește integrarea europeană, ea vorbește în numele guvernelor, are misiunea de a elabora proiecte comune și de a crea noi tratate (Acordul Unic European, Tratatul U.E.)

Intergovernmentalismul este un principiu structural în care deciziile cele mai importante sunt dominate de Statele Membre. Aceste decizii sunt votate unanim în Consiliu și prin rolul de subordonare jucat de instituțiile europene (Comisie, Parlament și Curte de Justiție). Potrivit principiului intergovernmentalismului, „construcția europeană urma să funcționeze ca o organizație exclusiv economică, derivată din voința liberă a statelor care au hotărât înființarea ei, pe baza principiilor stabilite prin consens și aflată în totalitate sub autoritatea interguvernamentală.” (Bobică, 2008, p. 170) Acest principiu al intergovernmentalismului este într-o

oarecare măsură îndreptățit și asta pentru că dreptul suveran de a decide în problemele unei organizații interstatale aparține celor care au participat la înființarea ei. Organizația a fost înființată în vederea anumitor scopuri, a căror realizare reclamă constituirea unor structuri corespunzătoare și care trebuie să beneficieze de o anumită autonomie în activitatea lor. Problema care apare acum este următoarea: „până unde poate merge această autonomie și ce raport trebuie să existe între autonomia instituțiilor comunitare și conducerea exercitată prin consens la nivel interguvernamental.” (Bobică, 2008, p. 171)

2. Principiul federalismului

Termenul federalism vine din termenul latin foedus, care înseamnă alianță și definește o formă de federalizare politică și organizațională a unor părți autonome. Gradul de federalizare este variabil. „Statele pot crea o confederație sau un stat federal. UE nu poate fi clasificată cu ușurință și există controverse pe această temă. Adepții perspectivei federale propun o federalizare în care Statele Membre își conservă individualitatea, având în același timp, o independență parțială în ceea ce privește federația ca întreg. Federația deține suveranitatea în conformitate cu legislația internațională.”¹

Principiul federalismului se întemeiază pe considerentul că „unificarea europeană trebuie să fie realizată și la nivel politic, că procesul trebuie să ducă în mod inevitabil la crearea unui stat federal european, acea mult visată Uniune a Statelor Europene. În consecință, adepții federalismului se pronunță pentru instituții comunitare puternice, cu caracter supra-statal, care trebuie să preia treptat o parte din atribuțiile statelor naționale care sunt membre ale Uniunii Europene. Federalizarea politică a Europei reprezintă în viziunea integraționiștilor cel mai important obiectiv al procesului de unificare europeană, numai astfel fiind posibilă supraviețuirea Europei în contextul marilor prefaceri pe care le înregistrează astăzi omenirea.” (Bobică, 2008, p. 172)

Subsidiaritatea este conceptul cel mai vehiculat de lucrările federaliștilor europeni. Moștenit din Evul Mediu german, conceptul a fost și este cheia eliminării „deficitului democratic al Uniunii, al delimitării competențelor comunitare pe cele patru niveluri: european-comunitar, național, regional și local.” (Millon-Delsol, 1999, p. 37) „Conceptul de subsidiaritate și-a făcut loc în structura conceptuală a integrării europene sub formula atribuirii competențelor.” (Zăpârțan, 2000, p. 36)

Federalismul este justificat istoricește acolo unde și când s-a produs și oportun astăzi structurilor etatice deja constituite în urma unor evoluții cauzale obiective, nu poate fi însă valabil ca rețetă actuală prefabricată pentru formațiuni care să se descompună federalist (cum se pledează cu justificări fals pragmatice în cazul unor state vădit unitare) sau să se recompună artificial prin subordonări reductive ale autorității etatice și voinței naționale. Subsidiaritatea nu este apanajul federalismului ca să fie confiscată de către acesta; ea nu generează neapărat federalism și nici nu este cu necesitate exclusivă generată de federalism. Dacă federalismul nu este nu este propriu soluției comunitare europene-dincolo de presiunile politice și ideologice îndeosebi extraeuropene în favoarea sa, el nu are cum să se potrivească nici Uniunii Europene. După cum putem vedea, aceasta presupune dimensiunea comunitară, dar e mai mult decât atât. Prezența metodei cooperării instituționalizate în edificiul U.E. îl respinge cu atât mai mult cu cât statele membre cooperează, ca state stăpâne pe deplin pe voința lor, în forme organizate. Astfel, nici direcția comunitară a construcției europene, nici aceea de cooperare interguvernamentală, privite ca laturi conjuncte ale integrării, nu sunt consubstanțiale integrativismului de tip federalist. „Cum să acceptăm atunci că Uniunea Europeană reprezintă o cale spre o nouă organizație, de tip federal, așa cum fusese concepută în Proiectul de Uniune Europeană adoptat de Parlamentul European la 14 februarie 1984,

¹ <http://www.inpolitics.ro/glossar-de-termeni-europeni>

cunoscut sub numele de Proiectul Spinelli? Desigur, U.E. poate lua drumul federalizării dacă forțe politice interesate pot manipula electoratul european sau impune fraudulos o strategie împotriva dezvoltării naturale a integrării. (Moroianu Zlătescu, Demetrescu, 2003, p. 15)

Pentru comunitari, Tratatul de la Maastricht a fost un succes parțial ce trebuia corectat cât mai curând posibil. Ideea federală a câștigat teren în această perioadă, dar lipsa conceptului din actul de la Maastricht era o dovadă că statele membre încă nu erau pregătite pentru formule cu adevărat supranaționale.

Pentru a întări imaginea unei Uniuni cât mai democratice, raportul Consiliului European de la Torino (1996) prevedea asocierea Parlamentului European la lucrările conferinței. Erau stabilite și modalitățile de lucru: reuniunile Consiliului European cu privire la conferință vor începe printr-un schimb de vederi cu președintele Parlamentului European; sesiunile ministeriale vor fi precedate în egală măsură de un schimb de vederi cu președintele forumului parlamentar al U.E.

Consiliul European de la Torino a definit trei domenii clare care trebuiau să fie examinate de Conferință: „apropierea Uniunii de cetățenii săi pentru a o face mai democratică; reforma instituțională pentru a crește eficacitatea, coerența și legitimitatea Uniunii în condițiile largirii; întărirea capacității de optimizare exterioară a Uniunii.” (Manin, 1995, p. 148) Pentru fiecare dintre cele trei domenii prezentate, Consiliul European de la Torino a invitat Conferința să stabilească măsurile ce trebuiau luate. Astfel, în ceea ce privește raportul U.E. cu cetățenii săi, se aveau în vedere ameliorarea metodelor și instrumentelor în cadrul obiectivelor stabilite, îndeosebi cele de luptă contra criminalității internaționale (trafic de stupefiante, de persoane, terorism), elaborarea de politici concrete și eficiente în materie de azil, emigrare, viză, concilierea divergențelor de vederi în ceea ce privește controlul jurisdicțional și parlamentar al deciziilor U.E. în domeniul justiției și al afacerilor interne.

Pentru ameliorarea funcționării instituțiilor Uniunii și pregătirea viitoarei largiri, șefii de stat și de guvern insistau asupra celor mai eficiente mijloace pentru a simplifica procedurile legislației și a le face clare și transparente: stabilirea grupului de aplicare a procedurii de codecizie; stabilirea rolului Parlamentului European; compoziției și formulei sale uniforme de alegeri; ponderea votului în cadrul Consiliului de Miniștri, restrângerea spațiului votului unanim; eficiența direcțiilor generale ale Comisiei, reprezentativitatea acesteia și instaurarea unei cooperări întărite între statele membre care să nu afecteze acquis-ul comunitar. Schimbările din mediul internațional după sfârșitul războiului rece reclamau insistent întărirea rolului U.E. în asigurarea securității continentului european. Conform Consiliului European, hotărârea capacității de acțiune exterioară a acestuia presupunea, în primul rând, definirea principiilor care trebuiau să guverneze politica externă și domeniile acesteia, acțiunile necesare apărării intereselor Uniunii în domeniile conforme cu aceste principii, crearea unor proceduri eficiente și oportune de luare a deciziilor într-un spirit de loialitate și solidaritate și convenirea unor dispoziții ce trebuiau adoptate în materie bugetară. Dezbaterile s-au fixat, mai ales, asupra rolului statelor nealinate (Irlanda, Finlanda, Suedia și Austria), a relațiilor între U.E. și NATO și, în același timp, asupra rolului U.E.O. care putea să se integreze structurilor U.E. sau să-și conserve autonomia sa într-o relație nouă, mai strânsă, putând deveni brațul înarmat al Uniunii.

3. Interguvernism vs. Federalism (atitudini divergente)

„Echilibrul între state și Uniune, în Europa nu poate fi comparabil cu cel care guvernează un stat federal... Uniunea se găsește la jumătatea drumului: mai integrată ca o organizație internațională clasică, atât în întinderea cooperărilor pe care le presupune, cât și în ceea ce privește constrângerile juridice și politice pe care le impune, dar garantând entităților sale constitutive o autonomie mai vastă decât cea de care se bucură componentele unui stat federal.” (Paul Magnette)

Înțelegerea substanței și resorturilor care pun în mișcare euroscepticismul impune analiza prealabilă a viziunilor ce stau la baza procesului de construcție europeană. Chiar de la început, în realizarea acestui proiect s-au confruntat două principii și concepțiile derivate din ele: principiul intergubernalismului și cel al federalismului.

Împotriva tendințelor de federalizare politică a Europei, se îndreaptă criticile și contestările care vin din partea euroscepticismului și a eurocriticismului. Federalismul european - susțin eurocriticii - înseamnă rănirea gravă a independenței și suveranității naționale, situație ce va duce, până la urmă, la sfârșitul națiunilor europene, fapt ce reprezintă, în viziunea lor, o crimă la adresa popoarelor europene.

Statul suveran și națiunea sunt indisolubil legate și orice micșorare a suveranității statului național în favoarea unui stat federal european, înseamnă diminuarea șanselor de supraviețuire și afirmare a națiunilor. De aceea, doctrinele și grupările naționaliste din Europa consideră continuarea procesului de integrare europeană ca pe cea mai gravă amenințare la adresa ființei naționale a fiecărui popor european.

Pericolul le apare acestora ca fiind cu atât mai mare cu cât s-au făcut deja importanți pași pe calea unificării politice a Europei. Elaborarea proiectului unei constituții europene a avut, pentru opoziții federalismului semnificația reală de a recunoaște faptul deja împlinit-acela că Uniunea Europeană este structurată și funcționează deja ca un stat european. Moneda comună, imnul propriu, steagul Uniunii, Președintele acesteia, Ministerul de Externe reprezentau elementele constitutive ale unui stat de sine stătător. Un exemplu tipic de euroscepticism ne este oferit de autorii britanici a unei lucrări hipercritice la adresa U.E. și a artizanilor acesteia, intitulată semnificativ „Uniunea Europeană-marea amăgire”. Dacă sub aspectul documentării și al acurateții informației pe care le prezintă întreprinderea celor doi autori constituie un document de referință pentru înfățișarea istoricului Uniunii.

Iordan Gheorghe Bărbulescu este de părere că în 30 de ani Uniunea Europeană va fi o federație și apreciază că Tratatul de la Lisabona reprezintă un progres, poate nu chiar cum și l-ar fi dorit cele 18 state membre care deja ratificaseră Tratatul Constituțional, dar cel mai important lucru ce s-a întâmplat a fost deblocarea procesului. Refuzul Franței și Olandei de a ratifica Tratatul Constituțional - tratat net superior tratatului de la Nisa - pune Uniunea Europeană în fața unor provocări extraordinare, atât pe plan extern, cât și pe cel intern. În plan extern, Uniunea Europeană nu are nevoie acum de lipsă de unitate pentru a putea face față provocărilor, și în acest sens, profesorul Bărbulescu se referă la situația din Kosovo, dosarul iranian care încă nu este rezolvat, Coreea care nu și-a rezolvat problemele, Cuba, care este noul semn de întrebare al lumii și nu în ultimul rând să nu ne amăgim cu o colaborare liniștită cu Rusia.

Pe plan intern, aderarea din 2004-2007 nu a fost digerată în întregime. De asemeni, marile provocări din anii imediat următori: reforma Politicii Agricole Comune, reacția d-lui Sarkozy la pretențiile exagerate ale OMC cu privire la reforma PAC, aranjamentul și angajamentul Franței atunci când Tony Blair (Marea Britanie) a acceptat compromisul cu privire la perspectivele financiare 2007-2013.

Franța a acceptat că până în 2008 vor începe negocierile pentru reforma PAC. Cât despre OMC, Uniunea Europeană va trebui să dea niște răspunsuri destul de dureroase cu privire la reforma politicii agricole, iar România, la rândul ei, va trebui să elaboreze un document de poziție în ceea ce privește reformarea politicii agricole comune. Tot în plan intern, au tot fost amânate tot felul de decizii în ceea ce privește reformarea politicilor în general, în ceea ce privește instituțiile, în ceea ce privește participarea noilor state la luarea deciziilor. S-ar părea că cele câteva lucruri enumerate făceau să se întâmple adoptarea unui nou Tratat și ratificarea sa să decurgă fără probleme. Până la urmă, Marea Britanie, Franța, Olanda au ratificat Tratatul Constituțional. Câteva emoții ar fi cu Irlanda, care într-o primă încercare a respins Tratatul Constituțional, dar la o a doua încercare a reușit să obțină în acest sens o largă

majoritate. D-l profesor concluzionează că vom avea un tratat care va transforma Uniunea Europeană într-un subiect de drept internațional cu toate consecințele. Una din consecințe ar fi faptul că de acum încolo, din punct de vedere juridic ne putem gândi la reprezentarea în Consiliul de Securitate nu a unor state din Uniunea Europeană, ci a Uniunii Europene.

Acest subiect de drept internațional și pe plan intern și extern îți permite chiar să faci o federație și în același timp să fii reprezentat în Consiliul de Securitate. Potrivit importanței celor două lucruri, s-ar putea vorbi și despre adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale, ca și parte a Tratatului. Deci, adoptarea Cartei poate duce la Constituție. Aspectul privind Carta este la fel de important ca și transformarea Uniunii într-un subiect de drept internațional, acestea se leagă una de alta, și nu putem spune care e mai importantă decât alta. Chiar dacă Tratatul de la Lisabona este superior celorlalte, este păcat totuși că nu s-au salvat simbolurile U.E.D.I Bărbulescu crede că s-a pierdut ceva din esența, din ceea ce se câștigase prin tratatele anterioare, faptul că nu mai există formal, oficial un drapel, că nu mai există formal, oficial un imn, că nu mai există formal, oficial o zi care să comemoreze ideea de Uniune.

Chiar dacă toate acestea sunt la nivel simbolic, sunt o mare pierdere, mai ales în aceste construcții speciale „sui generis”. De exemplu, Tratatul Constituțional în care este inclus termenul de Constituțional este mai mult simbolic, nu exprimă ceva juridic, dar cetățenii s-ar obișnui cu termenul Constituție și ar putea să fie mai pregătiți să facă marele pas care i-ar trece la o federație și la o constituție. Unele state membre ale U.E. și-au propus să facă legi la nivel național prin care să oblige instituțiile să folosească aceste simboluri. E mare păcat pentru aceste simboluri. La limită s-a salvat Carta, modalitatea de vot s-a schimbat acum, se mai poate schimba de o sută de ori și tot nu va fi niciuna perfectă și ideală. După părerea sa, d-l profesor spune că cea mai bună modalitate ar fi fost cea de la Nisa. Dar până la urmă există un echilibru inter-instituțional, totul este o negociere permanentă. Cel mai important lucru este că s-a salvat totul pe politica externă și politica de apărare- ceea ce reprezintă un progres uriaș. Dacă despre simbolistică s-a discutat până acum, despre terminologie putem spune că sunt ceva schimbări, care după părerea domniei sale ar părea mai puțin grave. Exemplul-termenul de Înalt Reprezentant, înlocuit cu Serviciul de Afaceri Europene. Este posibil oare să ne întoarcem la agenda federalistă a anilor '50?

De-a lungul deciziilor care s-au luat de fiecare dată, parcă era și ceva nescris sau ceva mai tehnic scris, care lăsa liber drumul mai departe, chiar atunci când părea că s-a blocat în proiecte economice. Niciodată, de fapt nu a fost blocată cu adevărat în proiecte economice, exclusiv economice.

În concluzie, putem spune că în treizeci de ani Uniunea Europeană va fi o federație de state, ceea ce este aparent „o contradicție de termeni și că ar trebui elaborată teoria unei federații de state.” (Bărbulescu, 2005, p. 69)

Uniunea Europeană va fi un fel de Statele Unite ale Americii, fără a fi, însă, Statele Unite. Trebuie văzut ce e cu PESC-ul, cu diplomația, cu relațiile externe, până unde sunt statele dispuse să cedeze suveranitatea, „pentru că aici deja, dacă este federație de state, înseamnă că nu se cedează suveranitatea și că ajungem doar la o extrapolare a construcțiilor din dimensiunea economică spre dimensiunea politică - acesta este viitorul.” (Bărbulescu, 2005, p. 78)

4. Atitudinea reticentă a Marii Britanii

Dar istoria politicii europene a anilor '60 consemnează meandrele fenomenului integrării, înregistrate în această etapă. Era perioada în care îndeosebi Franța refuza alinierea la linia supranaționalistă susținută de politica instituțională comunitară. În opoziție cu aceasta, Planul-Fouchet a susținut prea exclusivist metoda cooperării interguvernamentale, părând să sufocă activitățile instituțiilor comunitare. Tensiunile provocate de pozițiile unilaterale exprimau de

fapt o criză de dezvoltare, nu un impas absolut; ea a fost depășită prin așezarea echilibrului între cooperarea interguvernamentală și metoda comunitară.

„În perioada 1970-1989 asistăm la avântul integrării europene, pe trei direcții majore: desăvârșirea, aprofundarea și extinderea. În acest cadru a fost posibilă semnarea unui tratat complementar celor institutive (prin care fuseseră create Comunitățile), anume Actul Unic European (1986). AUE a evidențiat că Europa comunitară implică și alți factori de coagulare în afara celor trei Comunități. Se pune accent pe cooperarea europeană în cadrul politicilor externe a statelor partenere. Cooperarea primea prin AUE un suport juridic. AUE a reprezentat pasul decisiv al trecerii la Uniunea Europeană.” (Lefter, 2003, p. 15)

Deși Marea Britanie a acceptat să facă parte din Consiliul Europei, asta nu însemna că ea își revizuiuse atitudinea față de relațiile sale cu viitoarele State Unite ale Europei. Consiliul fusese conceput „ca un factor ce trebuia să acționeze în direcția unificării, și nu ca o expresie a acestei unificări. Prin urmare, Regatul Unit considera că trebuie să susțină realizarea procesului de construcție europeană, fără a deveni însă parte a edificiului.” (Bobică, 2008, p. 55)

În momentul când Europa intră în procesul de extindere (de la șase la doisprezece), principiul lărgirii „granițelor” consimțit la Haga se concretizează în tratatul din 22 ianuarie 1972. Marea Britanie ratifică aderarea sa printr-un vot al Camerei Comunelor, însă o dată cu victoria Partidului Laburist, în 1974, devine necesară negocierea unui mecanism corector care să diminueze contribuția Marii Britanii la bugetul comunitar. Pe baza acestor aranjamente, guvernarea Wilson cere prin referendum, pe data de 5 iunie 1975, confirmarea aderării britanicilor; aceasta este obținută cu 67% voturi „pentru” și 32% „împotriva”.

CEE a Celor Șase este acuzată de către detractorii săi britanici că nu ar fi decât „mica Europă”, însă dobândește o nouă dimensiune trecând la un număr de nouă membri. Piața comună se lărgeste, importanța sa națională crește, relațiile sale cu Statele Unite se ameliorează și se deschid noi perspective în relațiile comerciale. Atât guvernarea laburistă a lui Harold Wilson, cât și cea conservatoare a lui Margaret Thatcher au încercat, cu succes, să renegocieze condițiile financiare de aderare a țării lor. „Mecanismul corector” adoptat la 26 iunie 1984 de Consiliul European la Fontainebleau pune capăt unei lungi dispute bugetare dintre Londra și partenerii săi. Însă Marea Britanie a lui John Major rămâne fidelă pozițiilor rezervate ale Regatului Unit în ceea ce privește dezvoltarea europeană. Londra nu ezită să facă uz de dreptul său de veto pentru a apăra interesele naționale britanice, fără menajamente față de cele ale partenerilor.

Liderii CEE ar fi vrut ca Marea Britanie să facă parte din construcția europeană, însă aceasta își dorea doar relații de parteneriat. Churchil a rămas în istorie pentru cele două propoziții „Între Europa și largul mării noi vom alege totdeauna largul mării” și „Piața Comună se va dizolva ca o bucată de zahăr într-o ceașcă de ceai englezesc”. La inițiativa Marii Britanii se va constitui, în baza Convenției de la Stockholm din 4 ianuarie 1960, Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) cu o structură instituțională slabă, limitată la produsele industriale al căror regim de schimb aveau în vedere doar raporturile reciproce dintre țări. Eșecul s-a văzut repede când la 9 august 1961 Anglia va cere pentru prima dată intrarea în Piața Comună. În schimb Piața Comună, în ciuda dificultăților pe care le va cunoaște procesul de integrare, a stagnărilor, a lacunelor din Tratat, vor impune o nouă filosofie a construcției europene, bazată pe comunitatea de interese, pe încredere și deschidere a fiecărui stat spre celălalt.

Nu au fost puțini specialiștii în integrare europeană și partizani convinși ai acestui demers care au vorbit în perioada amintită de „euroscleroză”. Urmărind evoluția evenimentelor, „euroscleroza” a fost cauzată și de alți factori, precum politica monetară a președintelui Ronald Reagan, lărgirea CEE de la șase la nouă membri după Conferința de la Haga (1969),

ceea ce a sporit dificultățile legate de contribuția financiară, armonizarea politicilor economice naționale și concertarea orientărilor politice generale. (Ivan, 2000, p. 23)

Cum era de așteptat, atitudinea statelor membre față de posibila Extindere a U.E. spre Europa Centrală și de Est, nu era deloc omogenă. Unele state europene aveau interese istorice, geopolitice și economice bine definite în această regiune. De exemplu, Germania, Danemarca, Finlanda și Suedia se pronunțau pentru continuarea procesului de lărgire.

Germania agreea ideea Europei constituite pe principiul integrării cu „mai multe viteze”, conștientă fiind că nu toate statele puteau îndeplini criteriile Tratatului de la Maastricht. Alte state, precum Irlanda, Belgia, Portugalia erau contra ideii de „nucleu dur” (hard core) al unor state membre, de teama unui dualism al procesului de integrare, deloc compatibil cu principiul solidarității în cadrul Comunității Europene.

Reticentă la ideea unei Europe supranaționale, Marea Britanie a apărut, și în acest caz, ideea unei „geometrii variabile”. În ceea ce privește reforma instituțiilor, toate statele membre au agreeat necesitatea extinderii majorității calificate și reforma președinției sistemului. Cele mai reținute țări au fost Danemarca și Marea Britanie.

5. Unitate în diversitate

Înainte de aderare la Uniunea Europeană, într-un stat-națiune, adesea se poartă discuții pe tema identității naționale. Viziunea asupra Europei viitoare, care include și conceptul de cetățenie europeană, trezește, nu de puține ori, teama de pierdere a identității naționale. Probabil că fiecare dintre noi s-a întrebat la un moment dat dacă în viitor vor mai fi prezente obiceiurile și tradițiile cu care am crescut sau dacă va mai conta statul în care ne-am născut. Pornind de la premisa că Uniunea Europeană s-a născut dintr-o ideologie nobilă, care nu și-a propus dominare și impunere de modele, ci conviețuire pașnică și colaborare între statele membre, vom spune că nu există un astfel de pericol.

Uniunea Europeană, spre deosebire de Uniunea Sovietică, creată cu forță după modelul său, s-a constituit istoric și liber, mai întâi ca o comunitate cultural-spirituală începând cu perioada Renașterii și apoi ca o entitate economică și politică. Începând cu secolul al XIV-lea, oamenii din sfera artei și științei, din diferitele țări ale Europei, au interacționat într-un mod armonios, producând idei noi, generatoare de progres și dând naștere unor opere de artă extraordinare, îmbibate cu influențe provenite din diferite culturi, purtând, în același timp, semnătura culturii de origine. Acest amestec fermecător se datorează diversității culturale din Europa.

Diversitatea culturală este o sursă a creativității și inovației, pe de o parte, dar poate constitui și serioase bariere de comunicare, pe de altă parte. Pentru a proteja diversitatea culturală, este nevoie de ocrotirea identităților naționale din care, practic, este alcătuită, iar pentru a o valorifica este nevoie de intensificarea dialogului intercultural. Analizând politicile europene din domeniul culturii, putem observa cu ușurință că toate eforturile se îndreaptă exact în aceste direcții, diversitatea culturală reprezentând un element central al politicii și strategiilor culturale.

Problema cuplului *diversitate culturală – unitate instituțională* rămâne totuși o problemă de actualitate. Acest cuplu se confruntă cu dificultăți de comunicare, născute pe fondul diversității culturale. Dar cine nu are dificultăți de comunicare? Să nu uităm că neînțelegerile pot apărea nu numai în relațiile interculturale, ci și în cadrul aceleiași culturi, chiar și între două persoane care folosesc aceeași limbă, căci cu toții avem dicționare personalizate. Fiecare dintre noi atribuie cuvintelor sensuri diferite, în funcție de experiențele proprii, educație și asocieri pe care le face în mintea sa. Așadar, ar fi greșit să catalogăm acest duet drept sortit eșecului, mai ales că inițiativele în domeniul intercultural, întreprinse în ultimele decenii, se bucură de un enorm succes.

„Diversitatea de practici și tradiții culturale a țărilor europene trebuie percepută ca bogăție și nu ca sursă de divizare și conflicte.”² Procesul de integrare europeană presupune un echilibru între valorile și principiile acceptate în comun, pe de o parte, și specificitatea națională și locală, pe de altă parte. Diversitatea culturală este un element central al politicii și strategiilor culturale, construită la rândul său pe doi piloni, și anume: a) protejarea și stimularea cunoașterii și aprecierii pentru propria cultură, pentru rădăcini și pentru identitate; b) încurajarea deschiderii și interesului real pentru celelalte culturi, într-un spirit de toleranță și respect reciproc.

De ce cunoașterea și aprecierea propriei culturi sunt atât de importante? O persoană care nu și-a descoperit sau care nu-și conștientizează identitatea culturală, va întâmpina dificultăți în dezvoltarea relațiilor sănătoase cu reprezentanții altor culturi. În condițiile actuale de globalizare, de creștere a interdependențelor dintre state, dialogul intercultural devine o necesitate. De aceea, individul trebuie ajutat în construirea imaginii despre identitatea națională a statului în care s-a născut, a culturii în cadrul căreia a fost educat și s-a format ca individ. Acest lucru se poate realiza prin politicile culturale de la nivel național menite să promoveze valorile și tradițiile naționale. Având o imagine clară despre cultura sa de origine, individul va fi capabil să interacționeze armonios cu celelalte culturi. Pentru a înțelege importanța demersurilor politice la nivel național în sensul protejării și stimulării cunoașterii și aprecierii propriei culturi este de ajuns să ne gândim la dificultatea procesului de autocunoaștere la nivel individual, la cât de greu este, uneori, să te cunoști pe tine însuși de unul singur. Cu toții am fost ajutați fie de dascăli, fie de părinți, prieteni sau psihologi. Cunoașterea identității naționale și găsirea reperului de apartenență este cu atât mai anevoioasă. Deci, pe lângă cultivarea spiritului intercultural, ar trebui să ne preocupăm și de valorile propriei culturi. Dialogul intercultural presupune îmbogățire de ambele părți. Or, acest lucru nu este posibil în lipsa dialogului efectiv între culturi. Fiecare parte ar trebui să manifeste interes real pentru celelalte culturi și în același timp să fie conștientă de identitatea culturală proprie pentru a fi capabilă de realizarea un schimb creator de idei și valori.

Dialogul intercultural reprezintă un instrument de valorificare a diversității culturale, un instrument la care vom avea acces numai în momentul în care ne vom regăsi în valorile ce compun identitatea noastră națională și vom fi mândri să facem parte din națiunea noastră. În caz contrar, va lipsi dorința de apartenență la grup, respectiv dorința de identificare cu cultura de origine, iar lipsa acesteia distruge unitatea din interiorul națiunii și generează relații externe defectuoase.

Uniunea Europeană promovează conceptul de *unitate în diversitate*. Diversitatea culturală, dialogul intercultural și impactul economic pe care îl are cultura ocupă acum un loc de frunte în agenda Uniunii Europene. Decizia Uniunii Europene de a transforma anul 2008 în *Anul European al Dialogului Intercultural* este o dovadă clară a faptului că dialogul intercultural joacă un rol din ce în ce mai important în promovarea identității și cetățeniei europene. Promovarea toleranței și diversității culturale este un prim pas către libertate, pace și progres. Toleranța oferă o bază pentru înțelegere și respect reciproc, iar acceptarea și aprecierea diversității este drumul spre adevărata libertate. Înțelegerea diferențelor culturale este deosebit de utilă pentru punerea la îndoială a propriilor ipoteze despre cum ar trebui făcute lucrurile corect și utilizarea acestor diferențe ca pe o oportunitate de a învăța noi abordări pentru rezolvarea problemelor.

Julien Benda, în 1933, în al său „Discurs către națiunea europeană” (Demotte, 2001, p. 35) spunea ca este imposibil să unim Europa și să permitem în același timp națiunilor să-și conserve propriul lor suflet și propria lor fizionomie. Acum, acestei opinii i se poate răspunde că Europa s-a unit și continuă să întărească legăturile între state, fără să piardă bogăția

²Raportul Ruffolo - Unity of Diversities - Cultural Co-operation in the European Union, 2001.

diversității sale. Actuala politică culturală demonstrează că împotriva tendințelor de mondializare, o „cultură europeană” și o „Europă a culturilor” au același înțeles. În acest sens, S. Huntington oferea un exemplu elocvent pentru aspirațiile europene în domeniul culturii (Huntington, 1998, p. 71): doi europeni, un german și un francez, ce interacționează unul cu altul, se vor identifica drept german și francez; doi europeni, un francez și un german, interacționând cu un arab, se vor defini ca europeni. O astfel de aspirație este cea a unei Europe în care nu vom mai asista la „ciocniri” între civilizațiile din interiorul ei, ci va domni o atmosferă de toleranță, bazată pe valori comune. Dincolo de fragmentarea politică, dincolo de diversele încercări de stăpânire politică, dincolo de fapte mărețe sau de aberații, Europa a rămas o comunitate de civilizații, păstrând elemente comune în tradiții, limbă, credință, organizare politică, cultură. (Bibere, 1999, p. 11)

Prin politica sa culturală, UE a început să încurajeze cooperarea inter-culturală, să pună în valoare patrimoniul cultural european și să-l aducă mai aproape de publicul larg. Tratatul de după Maastricht au încercat să consolideze drumul spre un „*Homo europeus*” (Courty, Devin, 2001, p. 13)

Toate acestea s-au realizat luând în considerare deviza Uniunii „unitate în diversitate”, respectul pentru identitatea culturală a statelor membre manifestându-se atât printr-o politică de nearmonizare a legislațiilor în domeniu, cât și prin participarea la discuții și proiecte privitoare la această chestiune - cum este, de exemplu, *Convenția privind protecția și promovarea diversității mijloacelor de exprimare a culturii*, adoptată pe 20.10.2005, în cadrul Conferinței Generale UNESCO. (Courty, Devin, 2001, p. 131) Interesul Uniunii pentru cultură trebuie să fie în continuare crescut, căci așa cum declara președintele J. Chirac „cultura nu este o marfă; ea nu poate prin urmare să fie abandonată jocului orb al pieței”. În acest sens, Conferința de la Berlin (nov.2004), inițiată de cancelarul german G. Schroder și intitulată „Să dăm un suflet Europei” a pus în discuție realizarea unui proiect de carte care să reafirme „locul esențial al culturii în construcția europeană”. Lucrările pe această temă vor continua și se vor alătura celorlalte proiecte inițiate deja de UE, pentru că mai este mult de făcut în acest domeniu „spinos”. Astfel, ca urmare a intensificării preocupărilor în domeniu, Politica culturală va rămâne (trebuie să rămână) și va evolua un canal excelent de transmitere și de preluare de valori culturale, de inter-cunoaștere, de eliminare sau diminuare a stereotipurilor etnice negative, de evidențiere a trăsăturilor culturale comune și, prin aceasta, de edificare a identității europene.

Concluzii

Construcția europeană se dovedește a fi un proces complex, cu multe dimensiuni ireductibile unele la altele. De aceea, cele două tendințe teoretice și de mentalitate sunt perfect justificabile. Instituțiile moderne europene țin de o direcție calificată drept interguvernamentală, în timp ce problema identității culturale, naționale aduce în discuție problema diferențelor culturale, de mentalitate etc., ce țin mai degrabă de principiul federalismului. Aparent contradictorii și provocatoare de dezbateri aprinse, cele două direcții pot fi analizate și în complementaritatea lor. Pornind de la cea de-a doua perspectivă, considerăm că putem avea o perspectivă adecvată privitoare la construcția europeană. Acest proces nu trebuie să fie artificial, forțat, ci, unul firesc, normal, autentic.

BIBLIOGRAPHY

(2001). Raportul Ruffolo - Unity of Diversities - Cultural Co-operation in the European Union.

- Bărbulescu, Iordan Gheorghe (2005). *U.E. de la național la federal*. București: Editura Tritonic.
- Bibere, Octav (1999). *Uniunea Europeană între real și virtual*. București: ALL Educațional.
- Bobică, N.N. (2008). *Filosofia construcției europene*. București: Didactică și Pedagogică.
- Courty, Guillaume, Devin, Guillaume (2001). *Construcția Europeană*, București: Coresi.
- Demotte, Rudy (2001). *Cultură(i)*. București: Casa Radio.
- Huntington, Samuel P. (1998). *Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale*. București: Antet.
- Ivan, Adrian (2003). *Perspective teoretice ale construcției europene*. Cluj-Napoca: Eikon.
- Ivan, Adrian Liviu (2006). *Sub „Zodia Statelor Unite ale Europei*. Cluj-Napoca: ECCO.
- Lefter, Cornelia (2003). *Fundamente ale dreptului comunitar instituțional*. București: Economică.
- Manin, Phillippe (1995). *La révision du traité sur l'Union Européenne, perspectives et réalités. Rapport du groupe français d'étude pour la Conférence intergouvernementale*. Paris: A. Pedone.
- Melotti, Umberto (1997). *International Migration in Europe: Social Projects and Political Cultures. Politics of Multiculturalism*. New York: SAGE Publications.
- Millon-Delsol, Chantal (1999). *Statul subsidiar. Ingerința și neingerința statului: principiul subsidiarității în fundamentele istoriei europene*. Cluj-Napoca: EFES.
- Morley, David and Robins, Kevin (1995). *Spaces of Identity. Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries*. London and New York: Routledge.
- Moroianu Zlătescu, Irina și Demetrescu, Radu (2003). *Prolegomene la un drept instituțional comunitar*. București: Economică.
- Zăpârțan, Liviu Petru (2000). *Construcția Europeană*. Oradea: Imprimeriei de vest.

Surse Online

<http://www.inpolitics.ro/glossar-de-termeni-europeni>.

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htm.

**THE UNIVERSAL LAW AND THE PARTICULAR LAW. THE CANONS 2 AND 6 OF CCEO
AND THE MAKING OF THE NEW PARTICULAR LAW**

William Bleiziffer

Assoc. Prof., PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Preparing the Particular Canon Law of Sui Iuris Churches as a necessity of promoting their own canonical discipline is a mission what the Eastern Churches should assume with great responsibility and efficiency. The particular discipline reflects the originality and particularities which can be found in every particular Church that shares the Catholic faith. Taking into consideration this approach the magisterial and conciliar documents request to the empowered authorities to prepare as soon as possible (celerrime) thei particular canon law of their sui iuris Churches. Preparing the particular canon law ,taking into account the requested principles for preparing such a text, becomes a challenge which needs to be adapted to the tradition of its own rite and conciliar discipline. This study analyses form the drafting point of view the necessity of a constant and clear appeal to the own canonical resources. The respect of its own richness, the one that reflects the particularities of the Sui iuris Church evolves as a necessity that cannot be skipped during the elaboration of the new particular law.

Keywords: Church sui iuris, canon law, particular canon law, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, redactional principles, canonic resources, own resources, legal autonomy, subsidiarity, eastern traditions, own patrimony.

Premessa

La redazione del diritto particolare delle varie Chiese *sui iuris*, quale necessità per la promozione della propria disciplina canonica, è una missione che queste Chiese devono affrontare con grande responsabilità ed efficacia. Le discipline particolari sono il riflesso delle caratteristiche specifiche e dell'originalità che queste Chiese hanno nella Chiesa Cattolica: in questa prospettiva i documenti magisteriali e conciliari chiedono alle autorità competenti di queste Chiese che in virtù dei loro propri diritti e obblighi redigano più velocemente possibile (*celerrime*) il proprio diritto particolare. La redazione di questo diritto particolare, nel rispetto dei principi redazionali corrispondenti ad un tale testo legislativo diventa una sfida che deve adattarsi alle proprie tradizioni rituali; particolarmente sono due i canoni – can. 2 e can. 6 -, che integrati nella disciplina canonica comune regolano questa realtà.

Dopo aver messo in risalto il rapporto che si viene a verificare fra il diritto comune e quello particolare, con una attenzione particolare al principio della sussidiarietà in materie di redazione di quest'ultimo, lo studio prende in considerazione le esigenze imposte da questi due canoni. In tal modo lo studio cerca di evidenziare la necessità di un costante e coerente richiamo alle proprie fonti canoniche. Questa realtà rispecchia un aspetto che non può essere trascurato durante il percorso redazionale e lo studio è intento a evidenziare proprio questa necessità.

Diritto comune e diritto particolare

La duplice realtà canonica che vede applicato all'interno della Chiesa Cattolica due Codici Canonici -, che nella loro parità e complementarità danno un'immagine di unità, ma allo stesso tempo di legittima diversità -, offre alla Chiesa la possibilità di respirare, secondo un'espressione consacrata dal Santo Papa Giovanni Paolo II, con i suoi due polmoni "uno

dell'Oriente e l'altro dell'Occidente"¹.

Compilato da esperti orientali per gli stessi orientali, CCEO circoscrive il suo aspetto istituzionale già nella propria presentazione, sia per quanto riguarda il suo titolo, sia per la disposizione sistematica della materia e delle caratteristiche essenziali di questa. Al posto del titolo originale "Codice di diritto canonico orientale" (*Codex Iuris Canonici Orientalis*, CICO) che presenta sostanzialmente la natura del codice, si è preferito in ultima analisi un'espressione che indichi piuttosto il legame di continuità che il codice deve avere con la tradizione orientale e con le disposizioni conciliari: in una maniera più oggettiva, con la scelta del titolo *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, si rinvia concretamente all'oggetto stesso del codice, vale a dire a quei canoni che riguardano, in ultima analisi, le Chiese Orientali Cattoliche. Inoltre, si è ritenuto che questa formula, che riflette pienamente il rispetto che dovrebbe essere dato ai *Sacri Canones*, è più appropriata in relazione alle collezioni canoniche orientali.

Lo stesso criterio di appartenenza alla tradizione orientale si riflette anche nella presentazione sistematica del Codice, che si articola in titoli divisi in capitoli e articoli. Questo modo di organizzare il contenuto del codice è sempre stato sostenuto dai Romani Pontefici nel processo di codificazione e in seguito accettato ufficialmente nella forma finale della sua presentazione. Si voleva che il nuovo codice non apparisse come un manuale scolastico di diritto canonico con un'articolazione logica che avrebbe potuto pregiudicare qualche dottrina canonica e teologica. Si è preferito quindi una disposizione sistematica dei trenta titoli che compongono CCEO, in base al criterio di priorità delle materie, che sinteticamente erano presentate nel titolo stesso. La struttura del codice può essere osservata molto facilmente dalla stessa disposizione dei vari titoli che lasciano intravedersi la particolarità e le caratteristiche specifiche del Codice orientale².

Il Codice unico e comune a tutte le Chiese orientali cattoliche rispetta però il "diritto particolare" specifico a ciascuna di queste Chiese, che si distinguono fra di loro sia per la propria disciplina liturgica, sia, soprattutto, per la Gerarchia propria. Il Codice evidenzia la particolarità di queste chiese dedicando loro un titolo speciale, il titolo II, *Le Chiese sui iuris e i riti*. I titoli successivi chiariscono ulteriormente alcuni aspetti specifici delle Chiese Patriarcali Arcivescovili Maggiori, Metropolitane o delle altre Chiese, anche per quanto riguarda le varie autorità competenti che hanno il compito di redigere il proprio diritto particolare, o recepire il diritto particolare stabilito tramite un intervento diretto della Sede Apostolica.

Il Codice ha fornito, secondo la disciplina conciliare³, sia le Chiese patriarcali, nonché Arcivescovili Maggiori, di quelle strutture sinodali materializzate nei Sinodi dei Vescovi di quelle Chiese, mentre per le Chiese Metropolitane *sui iuris* con i propri Consigli dei Gerarchi, strutture che sono le autorità superiori di quelle Chiese. Queste autorità superiori sono munite e godono di poteri legislativi e giudiziari, mentre il potere amministrativo è ampiamente esercitato dal presidente di queste strutture, ossia dal Patriarca, dall'Arcivescovo Maggiore o dal Metropolita (can. 55-173). L'autonomia di cui godono queste strutture sinodali è maggiore rispetto a quella delle varie Conferenze Episcopali Nazionali, anche se in ultima analisi i Vescovi della stessa Gerarchia delle Chiese orientali sono membri di quella unica Conferenza⁴.

¹IOANNESPAULUS PP. II, Constitutio apostolica *Sacri canones* qua Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium promulgatur, 18 octobris 1990: AAS 82 [1990], 1033-1044; EV 12/1990, 507-528, 518.

² Cf. E. EID, „La costituzione Apostolica «Sacri Canones»”, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Ius Ecclesiarum - Vehiculum Charitatis, atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex canonum Ecclesiarum Orientalium*, Libreria Editrice Vaticana 2004, 37-50, 41-42.

³Concilio Vaticano II, *Decreto sulle Chiese Orientali cattoliche*(*Orientalium Ecclesiarum = OE*), OE 9, 10; EV 1/1981¹², 457-493, 467-472.

⁴ G. P. MONTINI, „Le Conferenze episcopali e i Sinodi delle Chiese Orientali”, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 9, (1996), 433-448, 442; G. MUCCI, „Concili particolari e conferenze episcopali”, in *La Civiltà Cattolica* 138 (1987), vol. II, 340-348. J. ABBAS, „CCEO e CIC a confronto”, in *Apollinaris* LXXIV, 2001, nr. 1-2, Roma, 207-256, 226; C. VASIL', „CIC e CCEO - differenze e similitudini”, in GEROSA L. (a cura di.), *Giovanni Paolo II*

La dimensione della sinodalità, evidenziata dall'esistenza dei Sinodi o dei Consigli dei Gerarchi, rappresenta una particolare prerogativa delle Chiese Orientali, nelle cui il potere del Patriarca definito come Padre e Capo (*Caput et Pater*), guadagna un valore speciale, organico e coerente. Queste prerogative permettono al Patriarca di governare la propria Chiesa in armonia e pieno senso di responsabilità condiviso con i suoi Vescovi⁵.

In effetti, la prassi sinodale è propria del potere del Patriarca e va esercitata in due realtà canoniche differenti: da una parte, il potere personale del Patriarca, individuale ed efficace, quale segno e fattore unificante nel governo della Chiesa (can. 82), e dall'altra parte il potere sinodale effettivo, in grado di promuovere e tutelare nel governo collegiale il bene comune della propria Chiesa e di confermare la solidarietà fraterna tra i Vescovi nel pieno rispetto dell'autonomia dell'autorità episcopale stabilita per diritto divino⁶. Per quanto riguarda quest'aspetto il Concilio Vaticano II ha stabilito che⁷:

Secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, ai patriarchi delle Chiese orientali è riservato uno speciale onore, dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo. Perciò questo santo Concilio stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e i decreti dei Concili ecumenici. [...] I patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi problema del patriarcato, non escluso il diritto di costituire nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito entro i confini del territorio patriarcale, salvo restando l'inalienabile diritto del romano Pontefice di intervenire nei singoli casi.

La sinodalità si manifesta - naturalmente a diversi livelli - anche in quelle Chiese che dal punto di vista gerarchico non sono patriarcali; in queste Chiese, attraverso l'organizzazione coerente del ministero pastorale dei Vescovi si mette in evidenza questa realtà.

Con la promulgazione del "Codice dei Canoni delle Chiese Orientali" abbiamo per la prima volta nella Chiesa Cattolica un corpo unico di diritto canonico, completo e comune a tutte le Chiese Orientali Cattoliche⁸. La pubblicazione del CCEO si è costituito come un momento unico nella storia bimillenaria della Chiesa⁹ e si è materializzata in un rilevante momento legislativo che consente un'analisi storica dell'intero processo di canonizzazione. Oltre a questa possibile analisi il codice offre ampi spazi per approfondire i vari temi affrontati nel suo contenuto, quindi anche interpretare i punti di intersezione sia tra le diverse tradizioni orientali - con le loro culture, istituzioni e questioni ecclesiologiche -, sia tra la tradizione orientale e la tradizione latina. Il modello della duplice codificazione nella storia della Chiesa offre una varietà di punti di riflessione, approfondimenti e chiarimenti dei rapporti fra i due Codici.

La pubblicazione del Codice orientale ha sottolineato, oltre l'ampia possibilità di interpretare i testi paralleli dei due Codici, anche la totale "*aequalitas Ecclesiarum Orientalis et*

legislatore della Chiesa: atti del convegno di studio, Lugano, 22-23 marzo 2012, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2013, 146-159, 155- 157. La Conferenza Episcopale non è ricordata nel CCEO.

⁵ C. BARTA, *Autoritate, comuniune și sinodalitate: coordonate fundamentale ale drumului Bisericii Române Unite cu Roma în comuniunea catolică*, Argonaut, Cluj Napoca, 2015; approfondita ricerca riguardante le nozioni ecclesiologiche di autorità, comunione e sinodalità, che sorprende il legame fra queste realtà inseparabili a partire dal contesto dell'ecclesiologia cattolica e del caso particolare della Chiesa Greco-Cattolica Romana.

⁶ Cf. EID E., „La costituzione Apostolica «Sacri Canones» ... *op. cit.*, 46-47.

⁷ OE 9.

⁸ E. EID, „Discorso alla presentazione del „Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”, in *Nuntia* 31 (1990) 24.

⁹ CCEO è considerato come il primo codice orientale pubblicato nella storia della Chiesa. Contrariamente al parere di Mons. Emilio Eid, il canonista Ivan Žužek ritiene che l'opinione secondo la quale CCEO sarebbe il primo codice della storia comune a tutte le Chiese orientali non sarebbe del tutto esatta; Cf. I ŽUŽEK, „Common Canons and Ecclesiastic Experience in the Oriental Catholic Churches”, in IDEM *Understanding the Eastern Code*, «Kanonika» 8, Roma, 1997, 203-238.

*Occidentis*¹⁰. Questo fatto, molto importante peraltro, è da sottolineare con forza a causa della novità che il Codice Orientale, - ormai considerato un testo non necessariamente parallelo ma complementare al Codice latino - porta nella storia contemporanea della Chiesa universale. Nel primo decennio di esistenza e applicazione del CIC nella Chiesa (1983) è stato promulgato un secondo Codice, e il primo effetto creato da questo evento è stato ovvio: CIC non è più l'unico testo canonico della Chiesa Cattolica.

Se ne è aggiunto uno nuovo, diverso, ma di pari dignità e di pari vigore, che appartiene a pari titolo allo «ius» della Chiesa universale, contenuto in unico «Corpus Iuris Canonici», promulgato in tre riprese, non molto distanti l'una dall'altra (25 gennaio 1983 CIC; 28 giugno 1988 Costituzione apostolica *Pastor Bonus*; 18 ottobre 1990 il CCEO), dal supremo legislatore, il papa, al cui governo pastorale «aequali modo» sono affidate tutte le Chiese «Orientis et Occidentis» (OE 3)¹¹.

La pubblicazione del Codice da parte del legislatore supremo della Chiesa universale fu resa possibile in seguito alla manifestazione concreta del suo potere in quanto Capo della Chiesa; a seguito dell'esercizio della sua autorità universale¹², con la pubblicazione del Codice sono determinati gli spazi entro i quali i Capi delle Chiese *sui iuris*, i Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e i Consigli dei Gerarchi "sono partecipi, per diritto canonico, della suprema autorità della chiesa"¹³.

In virtù delle disposizioni conciliari presenti nel decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum* nr. 1 si desidera che le Chiese Orientali Cattoliche fioriscano e assumano con maggior vigore apostolico la missione affidata loro, la Costituzione apostolica *Sacri Canones* dichiara che¹⁴

Da questo deriva la necessità che i canoni del codice delle chiese orientali cattoliche abbiano la stessa fermezza delle leggi del Codice di diritto canonico della chiesa latina, cioè che rimangano in vigore finché non siano abrogati o non siano cambiati dalla superiore autorità della chiesa per giuste cause, la cui ragione più grave certamente è quella della piena comunione di tutte le chiese orientali con la chiesa cattolica, la quale del resto corrisponde all'anelito dello stesso nostro salvatore Gesù Cristo.

CCEO e il principio della sussidiarietà

I due documenti del Concilio Vaticano II che si riferiscono maggiormente alle Chiese orientali, cattoliche o no, sottolineano il fatto che queste Chiese hanno il dovere ed il diritto di reggersi secondo le proprie discipline particolari (OE 5; UR 16). La moltitudine delle Chiese Orientali Cattoliche, e la necessità, chiaramente espressa durante la pubblicazione del CCEO, che ciascuna di esse deve avere un proprio corpo legislativo che evidenzii maggiormente la specifica particolarità all'interno della cattolicità della Chiesa sembrava opporsi alla possibilità della redazione e pubblicazione di un Codice unico. Il principio dell'unicità disciplinare sostenuta dall'esistenza di un unico codice comune, pareva contraddire le asserzioni conciliari circa la possibilità che queste Chiese si reggano secondo le proprie

¹⁰ I. ŽUŽEK, „Incidenza del CCEO nella storia moderna della Chiesa universale”, in IDEM, *Understanding the Eastern Code*, «Kanonika» 8, Roma 1997, 266-327, 299.

¹¹ ŽUŽEK I., „Common Canons and Ecclesiastic Experience in the Oriental Catholic Churches”, in IDEM *Understanding the Eastern Code*, «Kanonika» 8, Roma, 1997, 203-238, 290-300.

¹² Can. 43.

¹³ IOANNESPAULUS PP. II, *Constitutio apostolica Sacri canones qua Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium promulgatur*, 18 octobris 1990: AAS 82 [1990], 1033-1044; EV 12/1990, 507-528, 517.

¹⁴ *Sacri canones*, EV 12/1990, 512.

discipline¹⁵.

Fra i vari principi per la redazione del Codice¹⁶, due interferiscono maggiormente¹⁷ con il tema del presente studio:

L'intento di questi principi o norme è di ottenere un codice comune veramente corrispondente al bene dei fedeli delle Chiese Cattoliche Orientali, che vivono in diversi ambienti, lasciando a ciascuna la codificazione del suo diritto particolare «ad norma iuris»¹⁸.

I dibattiti sui principi redazionali del Codice hanno offerto, dunque, l'opportunità di chiarire molti aspetti che riguardano l'esistenza di un unico antico patrimonio giuridico comune a tutte le Chiese Orientali, ma ha anche evidenziato la necessità che quei aspetti disciplinari che appartengono alla propria storia devono essere evidenziati da norme particolari¹⁹. La Commissione Pontificia per la Revisione del Codice ha, pertanto, adottato il principio di un unico codice pur affermando che il nuovo Codice fornirà a ciascuna di queste Chiese lo spazio necessario affinché in base al principio di sussidiarietà posano procedere alla pubblicazioni di norme proprie, quindi al proprio diritto particolare.

Il principio di sussidiarietà, già presente nella Chiesa, ma rivelato maggiormente nei tempi recenti, ammette una certa decentralizzazione non necessariamente precisata in maniera esplicita. In base a questo principio che non porta alcun pregiudizio alla dimensione gerarchica della Chiesa e che non va confuso con certe forme di «pluralismo» che potrebbero nuocere all'unità della Chiesa, i vari organismi competenti delle Chiese Orientali Cattoliche

devono avere quindi la facoltà di creare, se sarà conveniente e sempre in conformità al diritto comune, un diritto particolare più confacente e più efficace per il bene della Chiesa. [...] Con l'applicazione di questo principio di sussidiarietà non si intende negare l'universalità del Codice il quale però dovrebbe limitarsi agli istituti più fondamentali e importanti in modo che il bene comune non ne soffra e che il fine della Chiesa sia salvo. Tuttavia le norme del diritto particolare dovrebbero avere una certa flessibilità affinché anche i vescovi possano, in certi casi per giuste ragioni, dispensare dalle leggi generali e applicarle secondo la loro prudenza e responsabilità. Inoltre le cause riservate al Papa o a un'altra autorità dovrebbero essere chiaramente indicate e per quanto possibile ridotte²⁰.

Il principio va ulteriormente confermato da parte del Supremo legislatore il quale nell'atto stesso della pubblicazione del Codice comune accentuò la necessità che le varie autorità competenti delle diverse Chiese interessate nell'applicazione del codice prendano

¹⁵ Quando nel 1972 il Papa costituì la *Pontificia Commissio Codex Iuris Canonici Orientali Recognoscendo* (PCCICOR), affidava a questa Commissione, che aveva come scopo principale quello di revisione dei testi canonici già pubblicati fino a quel punto nei vari *motu proprio*, e di aggiornare le parti già pubblicate in coerenza con i principi stabiliti dai documenti Conciliari. Una volta affermato, almeno in linea di principio che il futuro sarebbe stato un codice unico all'interno della PCCICOR sorsero ampi dibattiti volti ad approfondire un tale aspetto; Cf. *Nuntia* 3 (1976), 3 ss.

¹⁶ *Principi direttivi per la revisione del Codice di diritto canonico orientale* in EV 5/1974-1975, 114-152; *Nuntia* 3 (1976), 3-24 (trad. francese e inglese). Per quanto riguarda l'elaborazione di questi principi, si veda *Nuntia* 30 (1990), 51-88. KOKKARAVAYIL S., *The Guidelines for the Revision of the Eastern Code: their impact on CCEO*, *Kanonika* 15, PIO, Roma 2009. M. D. BROGI, „Le novità del CCEO alla luce dei «Principi direttivi»”, in Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Il Codice delle Chiese Orientali, La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, 2011, 117-137.; EID E., „La révision du Code de droit canonique oriental: histoire et principes”, in *L'année canonique* 33 (1990); T. J. GREEN, „Reflections on the Eastern Code Revision Process”, in *The Jurist* 51 (1991), 18-37; E. LANNE, „La révision du Droit canonique oriental et le retour aux traditions authentiques de l'Orient”, in *Irènikon* 54 (1981), 485-497.

¹⁷ Il principio del Codice unico, *Nuntia* 3 (1976), 3-4 e *Nuntia* 30 (1990), 26-33; ed il principio di sussidiarietà, *Nuntia* 3 (1976), 6-7, 107-108, e *Nuntia* 30 (1990) 53.

¹⁸ *Nuntia* 3, (1976), Principi direttivi..., 3, *Proemio*.

¹⁹ I. ŽUŽEK, „Un codice per una «Varietas Ecclesiarum»” in IDEM, *Understanding the Eastern Code*, *Kanonika* 8, Roma, 1997, 239-265, 240.

²⁰ „Il principio di sussidiarietà nel Codice orientale”, in *Nuntia* 26 (1988), 107-108.

concreti provvedimenti per la redazione e la pubblicazione del diritto particolare:

Inoltre si avverta bene come in questo settore il presente codice affidi al diritto particolare delle chiese sui iuris tutto ciò che non è considerato necessario per il bene comune di tutte le chiese orientali. A questo riguardo è nostra intenzione che quanti hanno potestà legislativa nelle singole chiese sui iuris vi provvedano al più presto con norme particolari, tenendo presenti le tradizioni del proprio rito, come pure le disposizioni del concilio Vaticano II²¹.

Dietro a questa disposizione, ogni Chiesa *sui iuris* che si inserisce nell'ambito di competenza del canone 1 CCEO ha il diritto e il dovere di elaborare questo diritto particolare²². La raccomandazione sulla necessità e l'urgenza di elaborare regole particolari corrisponde, come già sottolineato, al principio di sussidiarietà del Codice; "il nuovo Codice si limiti alla codificazione della disciplina comune a tutte le Chiese orientali, lasciando i loro vari organismi la facoltà di regolare con un diritto particolare le altre materie, non riservate alla Santa Sede"²³.

Allo stesso tempo, in base a tale principio, il codice non deve sottrarre ai Vescovi eparchiali²⁴ ciò che loro possono compiere in virtù della propria consacrazione episcopale: "potestà della quale usufruiscono singolarmente in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, benché il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa e dei fedeli, possa essere circoscritta (LG 27)"²⁵.

L'incidenza dei can. 2 e can. 6 CCEO sulla redazione del diritto particolare

Nel tentativo di redigere e pubblicare il diritto particolare tutte le autorità che hanno competenza in questa materia devono tener conto dei limiti imposti dal can. 6 che stabilisce:

"Con l'entrata in vigore del Codice:

1° sono abrogate tutte le leggi di diritto comune o di diritto particolare che sono contrarie ai canoni del Codice, oppure che riguardano una materia che è stata integralmente ordinata nel Codice;

2° sono revocate tutte le consuetudini che sono riprovate dai canoni del Codice, oppure quelle che sono contrarie a essi, ma non le centenarie o immemorabili".

²¹ *Sacri Canones*, EV 12/1990, 518.

²² Nel *Index Analyticus* CCEO il segretario della commissione PCCICOR dedica al termine *ius particolare* e ai suoi derivati, (*Ius particolare Ecclesiae Metropolitanae sui iuris*, *Ius particolare Ecclesiae patriarchalis*, *Ius particolare Ecclesiae sui iuris*, *Ius particolare in "ceteris" Ecclesiis sui iuris*) niente meno che 9 colonne. I. ŽUŽEK, *Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, *Kanonika 2*, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 1992, 167-171.

²³ *Nuntia* 3 (1976), 6.

²⁴ Per quanto riguarda l'autorità legislativa del Vescovo eparchiale e la relativa applicazione del principio di sussidiarietà P. GEFAELL sostiene che „A mio avviso, la giustificazione del dovuto rispetto del principio di sussidiarietà nella Chiesa è diversa quando si tratta della potestà dei singoli vescovi eparchiali/diocesani o quella del Sinodo dei Vescovi della Chiesa *sui iuris*. L'autorità superiore deve rispettare la potestà dei singoli vescovi eparchiali perché nella propria giurisdizione essi non sono vicari del Romano Pontefice bensì di Cristo, hanno potestà originaria, ordinaria, propria ed immediata su tutto ciò che è necessario per svolgere il loro ministero pastorale, anche se la suprema autorità può circoscriverla entro certi limiti per il bene comune ecclesiale (cf. CD 8a, can. 178 CCEO, 381 §1 CIC), perciò in questo caso l'osservanza di certe manifestazioni del principio di sussidiarietà trova le sue radici nel diritto divino positivo”; P. GEFAELL, „La capacità legislativa delle Chiese Orientali in attuazione del CCEO”, in Pontificio Consiglio per i testi legislativi, *Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, 2011, Città del Vaticano, 137-155, 141.

²⁵ *Nuntia* 3 (1976), 6-7.

Viene quindi richiesto di realizzare un attento esame di revisione della norma canonica particolare nella prospettiva di ciò che l'ecclesiologia recente chiama *progresso organico*. A questo proposito le autorità competenti nel redigere il diritto particolare devono essere ispirate anche dal contenuto del canone 2, il quale stabilisce che

"i canoni del Codice, nei quali per lo più è recepito o adattato il diritto antico delle Chiese orientali, devono essere valutati prevalentemente partendo da quel diritto".

In altre parole, anche le norme del diritto particolare, che indubbiamente si ispirano dal patrimonio comune del diritto antico del primo millennio cristiano, dovrebbero essere valutate ispirandosi da tale diritto²⁶.

Rimanendo nell'ambito della disciplina interpretativa possiamo osservare che questo canone 2, sotto la forma in cui si presenta oggi indica chiaramente l'intenzione del legislatore per quanto riguarda la continuità della tradizione canonica, e quindi, anche sottolineare questo fatto. Per non dare l'impressione di una rottura con la millenaria e comune tradizione della Chiesa indivisa, l'ultima formulazione del canone presenta l'espressione „...praecipue *ex illo* (antiquo) estimandi sunt" diversa dalla formulazione iniziale presente nello Schema CICO del 1986²⁷ e cioè "... praecipue *ex hoc* iure aestimandi sunt". È, in tal modo, eliminata ogni impressione erronea riguardante l'intenzione del legislatore di abrogare e di non conservare la legislazione precedente: per questo che l'espressione *ex hoc* è stata sostituita dall'espressione *ex illo*. Il diritto antico rimane quindi, in accordo con questa formulazione, lo standard per interpretare il Codice vigente ed implicitamente per l'interpretazione e la redazione del diritto particolare²⁸. Inoltre i canoni del codice spesso fanno riferimento ai canoni del primo millennio, il loro contenuto essendo recepito e adattato alle nuove formulazioni.

Nelle Chiese Orientali Cattoliche la disciplina canonica si basa su questo inestimabile patrimonio composto dagli antichi canoni²⁹. Così, spesse volte Chiese Orientali che hanno una propria autonomia e gerarchia, hanno delle collezioni di canoni identici o molto simili a quelle di altre Chiese, collezioni che rappresentano un patrimonio comune per la stesura e l'interpretazione della propria disciplina ecclesiastica.

Allo stesso tempo è ovvio che le discipline particolari che si ispirano da questo unico patrimonio comune possono avere caratteristiche che accentuano ulteriormente l'unità nella diversità; in tal modo il diritto antico diventa non solo principio per la redazione del diritto particolare, ma anche strumento interpretativo nel caso di *lacuna legis*³⁰.

²⁶SALACHAS I., *Il Diritto canonico delle Chiese orientali nel primo millennio*, Edizioni Dehoniane Bologna, 1997.

²⁷ Cfr. *Nuntia* 24-25 (1987), 1.

²⁸ W. BLEIZIFFER, „IZvoarele de drept canonic oriental din primul mileniu”, in *Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica*, XLIX nr. 2, Cluj Napoca, 2004, 17-34.

²⁹ Per diritto antico delle Chiese Orientali si intende più precisamente tutti quei canoni che furono confermati dal canone 2 del Concilio Trullano del 691, ulteriormente riconfermati dal can. 1 del Concilio di Niceea II (787). P. IOANNOU, *Fonti*, Fascicolo IX, t. I, 1: *Discipline generale antiques, Les canons des Conciles oecuméniques*, Tipografia Italo-Orientale S. Nilo, Grottaferata Roma, 1962, *Conciliorum Oecumenicorum Decreta, (COD)* 6-528; *Ibid.*, Fascicolo IX, t. I, 2, *Les canones des Synodes Particuliers*, Grottaferata Roma, 1962; *Ibid.*, Fascicolo IX, t. II, *Les canones des Pères Grecs*, Grottaferata Roma, 1963. Il canonista greco Dimitrios Salachas coemnte così l'importanza del canone 2 Trullan: “Il Concilio Trullano, con il suo canone 2, ha composto per la prima volta nella storia della Chiesa un elenco ufficiale dei santi canoni riconosciuti e confermati in un concilio ecumenico”, SALACHAS D., „La normativa del Concilio Trullano, commentata dai canonisti bizantini del XII secolo Zonaras, Balsamone, Aristenos”, in *Oriente Cristiano*, An XXXI, nr. 2-3, 25.

³⁰ Can. 1501 – Se su una certa cosa manca un'espressa prescrizione di legge, la causa, se non è penale, è da dirimersi secondo i canoni dei Sinodi e dei santi Padri, la legittima consuetudine, i principi generali del diritto canonico applicati con equità, la giurisprudenza ecclesiastica, la comune e costante dottrina canonica.

In tal modo, per diritto antico delle Chiese orientali si intende quella collezione di canoni composta dalla raccolta di canoni che comprende i:

"divinicanoni, e conserviamointegre e certe le loro prescrizioni, sia quelle emanate dai lodevolissimiapostoli, trombe dello Spirito, che quelle dei sei conciliuniversalis e dei concililocali, raccolti per esporre questi decreti, e dei nostri santipadri..."³¹.

Tutti questi canoni sono considerati come un *unico corpo* di leggi ecclesiastiche che sta alla base della presente codificazione e che rappresenta anche l'elemento di interpretazione nel caso in cui una determinata norma potrebbe mancare dal CCEO. Ovviamente, molte delle regole antiche non trovano più applicazione nella società odierna, ma nella maggior parte dei casi questi canoni mantengono il loro vigore di legge perché esprimono il carattere particolare delle tradizioni delle Chiese Orientali.

Il canone 2 è senza ombra di dubbio ispirato dalla disposizione del Concilio Vaticano II, il quale stabilisce che "tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, [...] tutte queste cose devono essere con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali [...], qualora, per circostanze di tempo o di persone, fossero indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni" (OE 6). Inoltre il Concilio "conferma e loda e, se occorre, desidera che venga ristabilita l'antica disciplina dei sacramenti vigente presso le Chiese orientali, e così pure la prassi spettante la loro celebrazione e amministrazione"(OE 12).

È da sottolineare che il «diritto particolare» significa sia quello già in vigore in determinate Chiese non contrario al Codice promulgato, sia quello da stabilire d'ora in poi nell'ambito del diritto comune secondo le esigenze di ogni Chiesa. Certo, una legge di diritto comune, se non è espressamente disposto diversamente nella stessa legge, non deroga alla legge del diritto particolare, né una legge di diritto particolare emanata per una Chiesa sui iuris deroga al diritto più particolare che è in vigore nella stessa Chiesa (cf. can. 1502 §2)³².

Diritto particolare e le fonti proprie: ricercare un giusto rapporto

Il patrimonio giuridico appartenente a ciascuna delle Chiese *sui iuris*³³ rappresenta una fonte inesauribile di ispirazione per la stesura delle norme di diritto che devono corrispondere alle situazioni attuali in cui svolgono la loro opera pastorale le dette Chiese. In quanto tale, il patrimonio delle fonti di diritto che ogni Chiesa *sui iuris* possiede diventa un necessario punto di consultazione e di riflessione nell'opera di elaborazione di nuove norme di diritto particolare.

Alla pari di qualsiasi altro testo legislativo che cerca di mettersi in relazione ai testi legislativi precedenti l'entrata in vigore del CCEO, - che peraltro abroga esplicitamente questi testi precedenti - provoca, nell'interpretazione del detto canone 6 CCEO ad una giusta

³¹ Cfr. can. 1 Niceea II, in P. P. IOANNOU, *Fonti*, Fascicolo IX, t. I, 1: *Discipline generale antiquae, Les canons des Conciles oecuméniques*, 245-248. I. FLOCA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe*, Sibiu 1992,162; „His ita se habentibus et protestantibus, exultantes in eis sicut qui inventi spolia multa, divinos canones amplectabiliter in pectore recondimus, et integram illorum praeceptionem ac immobilitem tenemus: tam scilicet illorum qui ab almis et laudabilissimis apostolis sancti Spiritus tubi editi sunt, quam eorum qui a sex sanctis et universalibus sinodis, atque his conciliis quae localiter collecta sunt, in expositionem huiusmodi decretorum promulgati sunt: nec non et eorum qui a sanctis patribus nostris prolati fuisse probantur...”, *COD*, 138-139.

³² D. SALACHAS, „Sussidio e proposte per l'elaborazione del diritto particolare delle Chiese orientali sui iuris”, in *Apollinaris*, 78 (2005) 3-4, 679-735, 687.

³³ Il lavoro di digitalizzazione delle fonti del diritto delle Chiese orientali cattoliche è eccezionale: I. L. GAID, *Sources of CCEO & CIC*, Kanonika 17, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 2011; specialmente Serie I e Serie II, che pubblicano testi del diritto canonico particolare delle varie Chiese, studi e monografie su di esse. Si veda anche L. GLINKA, „Resoconto sulla pubblicazione delle fonti della codificazione orientale”, in *Nuntia* 10 (1980), 119-128; A. TĂUTU, „Relazione sulla stampa della series III delle fonti della codificazione orientale”, in *Nuntia* 3 (1976), 96-100. Per Series III, L. PERIȘ, *Aloisie Tăutu - aspecte din opera istorică*, Editura Buna Vestire, Blaj 2003.

valutazione delle leggi precedenti con la necessaria riflessione su un argomento talmente importante dal punto di vista della coerenza legislativa: in quale misura la nuova legge, attualmente promulgata, perciò in vigore, si confronta o si riferisce alla precedente!? Allo stesso tempo, simmetricamente risulta necessaria una riflessione sul come la legge abrogata, ai sensi del medesimo principio di coerenza, può influenzare e in quale misura, la redazione dei nuovi testi di diritto particolare.

Rispetto alla legislazione precedente, il can. 6 evidenzia quindi le conseguenze risultate con l'entrata in vigore del Codice, e regola il rapporto esistente tra queste discipline. Il nuovo Codice mette in risalto le discipline in vigore fino al momento della sua entrata in vigore, e porta le necessarie ed essenziali modifiche dovute principalmente alla necessità che la normativa canonica si adegui ai principi proposti dai documenti del Concilio Vaticano II e dai documenti disciplinari post-conciliari³⁴.

La giusta interpretazione delle proprie fonti canoniche non può ignorare il contenuto del canone 6 e la realtà giuridica che esso crea. Nella redazione del diritto particolare è importante il riferimento che i nuovi testi legislativi hanno, in virtù della continuità e dell'innovazione, rispetto alle fonti canoniche comuni o particolari. Quale patrimonio comune della Chiesa indivisa i canoni dei Concili del primo millennio rappresentano una valida e concreta fonte di ispirazione per la redazione del diritto particolare; essi hanno un significato speciale, ovviamente molto più importanti rispetto alle altre fonti particolari. Il canone che decide l'abrogazione delle varie leggi precedenti ed antiche non si riferisce solo ai canoni emanati dai primi concili ecumenici, ma include tutte le leggi comuni o particolari delle Chiese Cattoliche Orientali promulgate da varie autorità competenti e con applicabilità in diversi spazi: finalmente - e risulta necessario questo chiarimento - il diritto antico non è stato abrogato del tutto, ma piuttosto percepito o adattato da parte della nuova codificazione³⁵. È questo anche lo spirito del can. 2 che indica i principi di interpretazione del vigente codice³⁶.

Il legame che si crea tra i canoni 2 e 6 nella stesura del diritto particolare è ovvio e non può essere ignorato: le norme antiche, sia di diritto comune che particolare, come anche le legittime consuetudini contrarie al codice o integralmente trattate da lui vengono abrogate, costituendo tuttavia una fonte di ispirazione per l'ulteriore redazione del diritto; allo stesso modo, con una certa dimensione di reciprocità, questo patrimonio millenario diventa la chiave per interpretare i nuovi canoni in una dimensione di evidente continuità e coerenza della legge. Durante il processo di elaborazione del codice comune il legislatore ha fatto ampi riferimenti ai canoni del primo millennio, come si può notare dopo un'analisi dell'edizione critica del Codice³⁷. La stessa formulazione dei canoni attuali non fa altro che rispecchiare l'adattamento e

³⁴BLEIZIFFER W., *Incidența Conciliului Vatican II asupra Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, *Studia Theologica III*, 3/2005, Cluj-Napoca, 148 – 159, 148 - 159; DICK I., „Vatican II et les Eglises orientales catholiques”, in *Le deuxième Concile du Vatican (1959-1965). Actes du colloque organisé par l'Ecole française de Rome (Rome 28-30 mai 1986)*, Roma, 1989, 615-625; GUTIERREZ J. L., „La formazione dei principi per la riforma del *Codex Iuris Canonici*”, in CANOSA J., *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico: la ricerca giuridica del Concilio Vaticano II*, GiuffrèEditore, Milano, 2000, 6-23.

³⁵BLEIZIFFER W., *Izvoarele de drept canonic oriental din primul mileniu... op cit.*, 22-30.

³⁶Can. 2 - (cf 6 §2) I canoni del Codice, nei quali per lo più è recepito o adattato il diritto antico delle Chiese orientali, devono essere valutati prevalentemente partendo da quel diritto.

³⁷PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontes annotationes auctus*, Libreria Editrice Vaticana, 1995. Per la versione latina ed italiana del testo CCEO vedi *De latino textu CCEO tuendo eodumque alias in lingua vertendo*, EV 12/1990, 531; «Osservatore romano», 27.10 1990, 6. Va sottolineato, per quanto riguarda il caso concreto della propria chiesa di appartenenza, che le fonti della Chiesa Greco-Cattolica di Romania fanno parte integrante di queste *fontes iuris*, e sono presenti principalmente nei documenti dei *Tre Sinodi Provinciali*, citati "decine di volte" specialmente nel Titolo XVII, *De culto divino et presertim de sacramentis*; cf. CRISTESCU M. I., „Il sacramento della penitenza nei Sinodi Romeni, fontes iuris per il Codex canonum Ecclesiarum

la giusta evoluzione della tradizione, in sintonia con il contenuto dei canoni antichi.

Per esempio, per quanto riguarda il patrimonio canonico antico della Chiesa Greco-Cattolica Romena presente nei vari Sinodi eparchiali e provinciali o altri documenti in materia pubblicati dalle autorità competenti, risulta fondamentale la presenza delle monumentali opere del canonista di Blaj, Ioan Balan, poi vescovo di Lugoj³⁸, e del canonista Felician Bran³⁹.

Ovviamente un'attenta e giudiziosa interpretazione del canone 6 provoca ad una profonda riflessione per quanto riguarda la totalità delle fonti che costituivano o costituiscono tuttora, nel senso del can. 27, il diritto particolare di questa Chiesa, e quali di queste norme possono essere ritenute abrogate o ancora in vigore⁴⁰. Al di là di questa sfida, che coinvolge chiaramente uno sforzo coerente per la raccolta e la sistematizzazione delle fonti⁴¹, si possono suggerire certe proposte riguardanti alcuni criteri di confronto delle stesse ai nuovi testi di diritto particolare. Si prevede, come necessario, la raccolta di tutte le fonti per ogni materia che va legiferata distinguendo chiaramente il rapporto che queste hanno con il canone 6: è necessario considerare la detta norma come ancora vigente, con le ovvie conseguenze canoniche che potrebbero derivare dall'applicazione o dalla negligenza della norma, oppure la norma sarebbe considerata abrogata, aprendo così la possibilità di nuove redazioni che sono da ritenere più opportune? A questa sfida si può fornire una possibile risposta solo nella misura in cui queste fonti sono conosciute, e sono raggruppate in collezioni di semplice consultazione.

Queste fonti rappresentano chiaramente un primo e necessario punto di riferimento e di ispirazione, ma allo stesso tempo rappresentano una obbligatoria e previa tappa di studio indispensabile alla redazione del diritto particolare. Si impone quindi una attenta valutazione di questi fonte come anche la decisione di considerare il loro giusto valore, vista la travagliata storia della Chiesa e gli influssi enormi che il fattore politico, sociale e culturale ebbe su quello

Orientalium”, in G. RUYSSSEN (a cura di), *La disciplina della penitenza nelle Chiese Orientali, Kanonika 19*, Roma 2013, 99-112, 102. Si veda anche DANILU CECCARELLI MOROLLI, „I Sacri Canones del primo millennio come fonti del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium: una breve ricognizione”, in *Iura Orientalia IV* (2008), 18-30

³⁸I. BĂLAN, „Fontes Iuris Canonici Ecclesiae Rumenaе”, in SACRA CONGREGAZIONE ORIENTALE, *Codificazione Canonica Orientale, Fonti, Fascicolo VIII, Studi storici sulle fonti del diritto canonico orientale*, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1932, 470-584. I. BĂLAN, *Sacra Congregazione Orientale. Codificazione Canonica Orientale, Fonti, Fascicolo X, Disciplina Bizantina, Romeni, Testi di Diritto particolare dei romeni*, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1933. I. BĂLAN, *Fontes Iuris Canonici Ecclesiae Rumenaе*, Tipis Polyglotae Vaticanis, 1932. Quest'ultimo riprodotto da M. KIEREIN-KUENRING & M. R. BIRTZ, (ed.) *Ioan Bălan, Episcop al Lugojului – Sfaturi pentru urmaşii in Hristos*, Editura Napoca Star, Cluj Napoca 2009. Oltre a queste segnaliamo l'esistenza di un'alta opera, meno conosciuta ma altrettanto valorosa: I. BĂLAN, *Sacra Congregazione "Pro Ecclesia Orientali", Codificazione Orientale, Rumeni, Fonti*, Roma, 1932.

³⁹F. BRAN, *Drept canonic Oriental, vol. I, Prologomene*, Lugoj, 1929.

⁴⁰Per un elenco completo di questi Sinodi vedi BLEIZIFFER W., *Ius Particolare in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium. Dreptul particular al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco - Catholică. Actualitate și perspective*, Presa Universitară Clujană, Cluj Napoca, 2016, 375-380;

⁴¹Secondo la proposta del canonista Ioan Bălan in *Fonti fasc. VII*, lo studio delle *fontes iuris* della Chiesa Greco-Cattolica Romena potrebbero essere diviso in tre grandi tappe storiche. Una quarta tappa, attuale, che riguarda il periodo di persecuzione comunista della Chiesa Cattolica in Romania viene proposta da CRISTESCU M. I., „Chiesa Arcivescovile Maggiore sui iuris greco-cattolica Romena. Ius particolare Ecclesiae sui iuris” in PONTIFICIOCONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Il Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, 273-304, 302. Per quanto riguarda l'evoluzione storica di questi fonti si veda CRISTESCU M. I., „The Romanian Particular Law: relevant "Fontes iuris" and evolution”, in MARINČÁK Š. (ed.), *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle chiese orientali cattoliche, (Orientalia et Occidentalia 2)*, Košice, 2007, 373-397; M. I. CRISTESCU, „Rinnovarsi ricordando il passato: il "proprius vultus" della Chiesa greco-cattolica romena alla luce delle sue "fontes iuris" e del CCEO”, in Š. MARINČÁK (ed.), *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle chiese orientali cattoliche, (Orientalia et Occidentalia 2)*, Košice, 2007, 145-176.

religioso⁴².

La giusta valutazione di queste fonti rappresenta un compito delicato nel contesto delle varie interpretazioni che vengono date ai termini quali *aggiornamento*, *organica progressio*, *incorrispondenza ad altri*, *ritorno alle avite tradizioni*, *ripristinare le vecchie discipline ingiustamente abbandonate*, tanto veicolati in alcuni recenti documenti⁴³. Nel tentativo di inserire nell'ambito canonico le nuove realtà ecclesiastiche, gli sforzi per valutare e analizzare le varie *fons iuris* sono evidenti, distinguendo tra fonti determinate a causa di alcune circostanze storiche e sociali che oscillano tra tradizione, consenso comune e diritto consuetudinario da una parte, e fonti ufficiali dall'altra.

Peraltro, la distinzione tra *ius proprium* - l'attuale diritto, o almeno il diritto che si ispirava da un periodo storico relativamente recente - e *ius traditionale*, *il diritto in qualche modo "originario"* di queste comunità prima di soffrire "contaminazioni" esterne richiede un approccio chiaro e un'attenta considerazione delle esigenze imposte dal Concilio Vaticano II⁴⁴. Il riferimento a quelle *fons iuris* che sono importanti e rilevanti è fondamentale e rappresenta una condizione basilare nella stesura del diritto particolare.

Anche se il legislatore particolare deve tener conto del contenuto delle fonti antiche, e in particolare della loro interpretazione a partire da *illo ius*, la necessità di adeguare il diritto alle esigenze dei tempi moderni è evidente, nonostante l'esistenza di certi correnti che insistono sulla dimensione del recupero integrale delle antiche tradizioni⁴⁵; il recupero di queste tradizioni comporta un attento e prudente discernimento, in particolare per quanto riguarda il loro inserimento, o meno, nel diritto particolare⁴⁶. In tal modo si evita il rischio di ripubblicare tutto il bagaglio delle norme antiche, ma solo quelle che corrispondono alle esigenze dei tempi presenti⁴⁷.

Nella valutazione delle fonti sviluppate nel corso del tempo si devono prendere in considerazione le diverse circostanze e situazioni sociali e religiose in cui queste sono state

⁴² M. I. CRISTESCU, „Chiesa Arcivescovile Maggiore sui iuris greco-cattolica Romena. Ius particolare Ecclesiae sui iuris” in PONTIFICIOCONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Il Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, 273-304, 281.

⁴³ CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Libreria editrice Vaticana, 1996. Il termine è chiarito al nr. 12 dell'Istruzione, che offre per l'ambito liturgico *Criteri per l'interpretazione dell'organico progresso*. Allo stesso modo i nr. 18-20 offrono le linee guida per la riforma e rinnovamento liturgico e criteri per operare saggiamente questo rinnovo.

⁴⁴ P. SZABÓ, „L'attività legislativa delle Chiese sui iuris «minori» di tradizione bizantina”, in Pontificio Consiglio per i testi legislativi, *Il Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, 303-344, 327-328; P. GHERRI, „Codificazione canonica tra tecnica e sistema”, in *Eastern Canon Law* 2/1, Nyiregyháza, 2013, 19-130, 123-124.

⁴⁵ E. LANNE, „La révision du Droit canonique oriental et le retour aux traditions authentiques de l'Orient”, in *Irènikon* 54 (1981), 485-497, particolarmente 488 - 491.

⁴⁶ M. I. CRISTESCU, „Chiesa Arcivescovile Maggiore sui iuris greco-cattolica Romena. Ius particolare Ecclesiae sui iuris” in PONTIFICIOCONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Il Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, 273-304, 278.

⁴⁷ K. BHARANIKULANGARA, „Particular Law of the Oriental Catholic Churches: an analysis based on the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)” in *Journal of St. Thomas Christians*, v. 23, no. 2, 3, 4, April-December, 2012, 147 ss.

prodotte⁴⁸. Tale valutazione non richiede solo una buona conoscenza della materia di queste fonti - evidentemente nella loro totalità, realtà, in ogni caso abbastanza difficile -, ma richiede anche la capacità di contestualizzare la loro origine, la motivazione che ha portato alla loro pubblicazione come norme e, quindi, valutare la loro autenticità rispetto al criterio dell'organico progresso. Una fonte autentica del diritto deve sempre avere come qualità una propria motivazione legislativa⁴⁹.

Per una buona comprensione del principio di interpretazione delle fonti antiche si può sempre far riferimento alle indicazioni contenute nei documenti del magistero nonché all'ecclesiologia postconciliare.

Conclusioni

Il ruolo delle Chiese Orientali Cattoliche all'interno della Chiesa Cattolica è stato riscoperto e messo in risalto da una serie di eventi che si sono verificati nel XX secolo: fra questi il più importante è senza dubbio la pubblicazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, un codice comune per tutte le chiese orientali che sono in piena comunione con la Sede di Roma. Chiamate ad assumere un nuovo vigore all'interno della Chiesa Cattolica queste Chiese, comunemente indicate col termine di Chiese *sui iuris*, hanno il diritto di essere guidate dalle proprie gerarchie secondo le loro discipline particolari. Allo stesso tempo hanno il compito di provvedere quanto prima, e sempre in conformità a queste discipline particolari, ai propri riti e alle disposizioni del Concilio Vaticano II⁵⁰, alla redazione del proprio diritto particolare in cui riflettere meglio la loro originalità e identità.

Il diritto particolare trova la sua importanza ed efficacia all'interno di ciascuna delle Chiese *sui iuris* solo quando il suo contenuto è conosciuto, apprezzato ed applicato. Dopo l'approvazione da parte dell'autorità competente, il diritto particolare acquista pieno valore in quella Chiesa per la quale è stato pubblicato e diventa uno strumento efficace per vivere le particolari caratteristiche di quella Chiesa. Il suo valore, inoltre, viene risaltato non solo attraverso la sua concreta applicazione all'interno della Chiesa per cui è stato pubblicato, quindi evidenziare l'identità e l'originalità di questa Chiesa nell'ampio spazio della diversità cattolica, ma come si è verificato in pratica, può diventare anche fonte di ulteriore ispirazione.

Quale sia il rapporto fra quest'impegno redazionale ed il ricorso al patrimonio delle fonti canoniche, sia comune che proprio, è cosa ormai risaputa. La redazione del diritto particolare, come per tutti gli altri testi legislativi, è un'impresa ardua e al contempo impegnativa che richiede l'impiego di specialisti ben preparati nei vari ambiti di interesse per la norma canonica, ma anche un ricorso costante e laborioso alle fonti storiche del proprio diritto particolare: una giusta conoscenza del contenuto di quest'ultime crea le premesse per una valida ricerca e per un conseguente efficace risultato. Il riferimento che il diritto particolare, in virtù della continuità e dell'innovazione, deve fare alle proprie fonti diventa una esigenza che ne garantisce la validità

⁴⁸ „Nel produrre il diritto particolare si dovrebbero raccogliere le fonti giuridiche autentiche della Chiesa *sui iuris* interessata, ma per giudicare questa «autenticità» bisogna tener presente che nel trascorso dei secoli alcuni sinodi particolari delle Chiese orientali cattoliche hanno introdotto delle latinizzazioni, che è proprio ciò che si vuole evitare”, P. GEFAELL, „La capacità legislativa delle Chiese Orientali in attuazione del CCEO”, in Pontificio Consiglio per i testi legislativi, *Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, 2011, Città del Vaticano, 137-155, 147.

⁴⁹ C. VASIL', „Valutazione delle fonti tra autenticità e *organica progressio*, con special riguardo alle Chiese originate dall'eparchia di Munkačevo”, in MARINČÁK Š. (ed.), *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle chiese orientali cattoliche*, (*Orientalia et Occidentalia 2*), Košice, 2007, 127-143, 128

⁵⁰ *Sacri canones*, EV 12/1990, 518.

della redazione del diritto particolare.

Perciò, la ricchezza del proprio patrimonio giuridico contenuto nelle fonti del diritto particolare non deve rimanere solo un necessario punto di riferimento nella redazione del diritto particolare, ma si deve costituire, per una ricerca più agevole e pratica, in un'opera di facile consultazione. Sembra utile da questo punto di vista la realizzazione di una raccolta che contenesse tutta la produzione delle norme particolari di quella determinata Chiesa *sui iuris*, eventualmente munita anche da un indice di termini e temi, che renda questo impegno alquanto utile. Lo studio di questa possibile collezione e la necessaria valutazione della sua validità giuridica non tarderà a portare i suoi frutti: in questo modo il rapporto che si viene a creare fra il codice comune e il diritto particolare mostrerà in tutto il suo splendore il valore e la ricchezza delle fonti particolari di diritto.

Bibliografia

- ABBAS J., „CCEO e CIC a confronto”, in *Apollinaris* LXXIV, 2001, nr. 1-2, Roma, 207-256.
- BĂLAN I., „Fontes Iuris Canonici Ecclesiae Rumenaе”, in SACRA CONGREGAZIONE ORIENTALE, *Codificazione Canonica Orientale, Fonti, Fascicolo VIII, Studi storici sulle fonti del diritto canonico orientale*, Tipografia Poliglota Vaticana, 1932, 470-584.
- BĂLAN I., *Fontes Iuris Canonici Ecclesiae Rumenaе*, Tipis Polyglotae Vaticanis, 1932.
- BĂLAN I., *Sacra Congregazione "Pro Ecclesia Orientali", Codificazione Orientale, Rumeni, Fonti*, Roma, 1932.
- BĂLAN I., *Sacra Congregazione Orientale. Codificazione Canonica Orientale, Fonti, Fascicolo X, Disciplina Bizantina, Romeni, Testi di Diritto particolare dei romeni*, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1933.
- BARTA C., *Autoritate, comuniune și sinodalitate: coordonate fundamentale ale drumului Bisericii Române Unite cu Roma în comuniunea catolică*, Argonaut, Cluj Napoca, 2015;
- BHARANIKULANGARA K., „Particular Law of the Oriental Catholic Churches: an analysis based on the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)” in *Journal of St. Thomas Christians*, v. 23, no. 2, 3, 4, April-December, 2012.
- BLEIZIFFER W., „Izvoarele de drept canonic oriental din primul mileniu”, in *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Catholica*, XLIX nr. 2, Cluj Napoca, 2004, 17-34.
- BLEIZIFFER W., *Incidența Conciliului Vatican II asupra Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, *Studia Theologica* III, 3/2005, Cluj-Napoca, 148 – 159.
- BLEIZIFFER W., *Ius Particulare in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium. Dreptul particular al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco - Catolică. Actualitate și perspective*, Presa Universitară Clujană, Cluj Napoca, 2016, 375-380;
- BRAN F., *Drept canonic Oriental, vol. I, Prologomene*, Lugoj, 1929.
- BROGI M. D., „Le novità del CCEO alla luce dei «Principi direttivi»”, in Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Il Codice delle Chiese Orientali, La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, 2011, 117-137.
- CECCARELLI MOROLLI D., „I Sacri Canones del primo millennio come fonti del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium: una breve ricognizione”, in *Iura Orientalia* IV (2008), 18-30.
- CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Libreria editrice Vaticana, 1996.
- CRISTESCU M. I., „Chiesa Arcivescovile Maggiore sui iuris greco-cattolica Romana. Ius particolare

- Ecclesiae sui iuris” in PONTIFICIOCONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Il Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, 273-304.
- CRISTESCU M. I., „Il sacramento della penitenza nei Sinodi Romeni, fontes iuris per il Codex canonum Ecclesiarum Orientalium”, in G. RUYSSSEN (a cura di), *La disciplina della penitenza nelle Chiese Orientali, Kanonika 19*, Roma 2013, 99-112.
- CRISTESCU M. I., „Rinnovarsi ricordando il passato: il "proprius vultus" della Chiesa greco-cattolica romana alla luce delle sue "fontes iuris" e del CCEO”, in Š. MARINČÁK (ed.), *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle chiese orientali cattoliche, (Orientalia et Occidentalia 2)*, Košice, 2007, 145-176.
- CRISTESCU M. I., „The Romanian Particular Law: relevant "Fontes iuris" and evolution”, in MARINČÁK Š. (ed.), *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle chiese orientali cattoliche, (Orientalia et Occidentalia 2)*, Košice, 2007, 373-397;
- DICK I., „Vatican II et les Eglises orientales catholiques”, in *Le deuxième Concile du Vatican (1959-1965). Actes du colloque organisé par l'Ecole française de Rome (Rome 28-30 mai 1986)*, Roma, 1989, 615-625;
- EID E., „Discorso alla presentazione del „Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”, in *Nuntia 31* (1990) 24.
- EID E., „La costituzione Apostolica «Sacri Canones»”, in Congregazione per le Chiese Orientali, *Ius Ecclesiarum - Vehiculum Charitatis, atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex canonum Ecclesiarum Orientalium*, Libreria Editrice Vaticana 2004, 37-50, 41-42.
- EID E., „La révision du Code de droit canonique oriental: histoire et principes”, in *L'année canonique 33* (1990).
- FLOCA I. N., *Canoanele Bisericii Ortodoxe*, Sibiu, 1992.
- GAID I. L., *Sources of CCEO & CIC*, Kanonika 17, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 2011;
- GEFAELL P., „La capacità legislativa delle Chiese Orientali in attuazione del CCEO”, in Pontificio Consiglio per i testi legislativi, *Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, 2011, Città del Vaticano, 137-155.
- GHERRI P., „Codificazione canonica tra tecnica e sistema”, in *Eastern Canon Law 2/1*, Nyiregyháza, 2013, 19-130.
- GLINKA L., „Resoconto sulla pubblicazione delle fonti della codificazione orientale”, in *Nuntia 10* (1980), 119-128.
- GREEN T. J., „Reflections on the Eastern Code Revision Process”, in *The Jurist 51* (1991), 18-37;
- GUTIERREZ J. L., „La formazione dei principi per la riforma del *Codex Iuris Canonici*”, in CANOSA J., *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico: la ricerca giuridica del Concilio Vaticano II*, GiuffrèEditore, Milano, 2000, 6-23.
- IOANNOU P. P., *Fonti*, Fascicolo IX, t. II, *Les canones des Pères Grecs*, Grottaferata Roma, 1963;
- IOANNOU P. P., *Fonti*, Fascicolo IX, t. I, 1: *Discipline generale antiquae, Les canons des Conciles oecuméniques*, Tipografia Italo-Orientale S. Nilo, Grottaferata Roma, 1962;
- IOANNOU P. P., *Fonti*, Fascicolo IX, t. I, 2, *Les canones des Synodes Particuliers*, Grottaferata Roma, 1962.
- KIEREIN-KUENRING M. & BIRTZ M. R., (ed.) *Ioan Bălan, Episcop al Lugojului – Sfaturi pentru*

- urmașii in Hristos*, Editura Napoca Star, Cluj Napoca 2009.
- KOKKARAVAYIL S., *The Guidelines for the Revision of the Eastern Code: their impact on CCEO, Kanonika* 15, PIO, Roma 2009.
- LANNE E., „La révision du Droit canonique oriental et le retour aux traditions authentiques de l’Orient”, in *Irenikon* 54 (1981), 485-497.
- MONTINI G. P., „Le Conferenze episcopali e i Sinodi delle Chiese Orientali”, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 9, (1996), 433-448.
- MUCCI G., „Concili particolari e conferenze episcopali”, in *La Civiltà Cattolica* 138 (1987), vol. II, 340-348.
- P. SZABÓ, „Appunti teorici e pratici per l'elaborazione dello ius particolare superius nelle Ceteræ Ecclesia sui iuris”, in SZUROMI A., *Il quindicesimo anniversario dell'Istituto di diritto Canonico "Ad istar Facultatis" dell'Università Cattolica Pázmány Péter*, Budapest, 2011, 276-291.
- PERIȘ L., *Aloisie Tăutu - aspecte din opera istorică*, Editura Buna Vestire, Blaj 2003.
- PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontes annotationes auctus*, Libreria Editrice Vaticana, 1995.
- SALACHAS D., „La normativa del Concilio Trullano, commentata dai canonisti bizantini del XII secolo Zonaras, Balsamone, Aristenos”, in *Oriente Cristiano*, An XXXI, nr. 2-3.
- SALACHAS D., „Sussidio e proposte per l'elaborazione del diritto particolare delle Chiese orientali sui iuris”, in *Apollinaris*, 78 (2005) 3-4, 679-735; 80 (2007) 1-2, Roma, 381-537.
- SALACHAS I., *Il Diritto canonico delle Chiese orientali nel primo millennio*, Edizioni Dehoniane Bologna, 1997.
- SZABÓ P., „L'attività legislativa delle Chiese sui iuris «minori» di tradizione bizantina”, in Pontificio Consiglio per i testi legislativi, *Il Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, 303-344, 327-328.
- SZABÓ P., „Appunti teorici e pratici per l'elaborazione dello ius particolare superius nelle Ceteræ Ecclesia sui iuris”, in SZUROMI A., *Il quindicesimo anniversario dell'Istituto di diritto Canonico "Ad istar Facultatis" dell'Università Cattolica Pázmány Péter*, Budapest, 2011.
- TĂUTU A., „Relazione sulla stampa della series III delle fonti della codificazione orientale”, in *Nuntia* 3 (1976), 96-100.
- VASIL’C., „CIC e CCEO - differenze e similitudini”, in GEROSA L. (a cura di.), *Giovanni Paolo II legislatore della Chiesa: atti del convegno di studio, Lugano, 22-23 marzo 2012*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2013, 146-159, 155- 157. La Conferenza Episcopale non è ricordata nel CCEO.
- VASIL’C., „Valutazione delle fonti tra autenticità e organica progressio, con special riguardo alle Chiese originate dall'eparchia di Munkačevo”, in MARINČÁK Š. (ed.), *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle chiese orientali cattoliche, (Orientalia et Occidentalia 2)*, Košice, 2007, 127-143.
- ŽUŽEK I., „Common Canons and Ecclesiastic Experience in the Oriental Catholic Churches”, in IDEM *Understanding the Eastern Code*, «Kanonika» 8, Roma, 1997, 203-238.
- ŽUŽEK I., „Incidenza del CCEO nella storia moderna della Chiesa universale”, in IDEM, *Understanding the Eastern Code*, «Kanonika» 8, Roma 1997, 266-327.
- ŽUŽEK I., „Un codice per una «Varietas Ecclesiarum»” in IDEM, *Understanding the Eastern Code*, Kanonika 8, Roma, 1997, 239-265.

ŽUŽEK I., *Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kanonika 2, Pontificium
Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 1992.

***FAILED MODERNITY. THE WIGHT-INSTITUTION AND THE SUFFICIENT REASONING OF
THE POLITICAL BODY***

Sorin Borza
Assoc. Prof., PhD, University of Oradea

Abstract: The pronounced tendency of the political systems of „privatizing” and further on of capturing the hierarchization systems and those of social accrediting of values does not confirm the thesis of conversion towards a reflexive modernity (Ulrich Beck⁵¹ 1986), but it rather appears as the clearest symptom of the failure of the Western modernity. The moment when Beck requests a rational analysis of rationality and defines the world in which we live as a society of risks, he admits the failure of a thinking being in a deadlock. Failed modernity (reflexive or not) is directly confronted with a problem of trust (of ontological security)

The leader without face is the armoured vehicle that the new political elite has hired out. The wight-institution is the reaction (anti-democratical, but natural) of some systems devoid and exhausted of democratic errors. The most plausible argument by virtue of which this thinking is not totally outdated by the various tactics of institutionalization (it is not about genuine rationalization) wherein the modern world excels in, herein serves as a work hypothesis: the political body is the natural consequence of the spirit and inclinations of a homo religiosus. Modern society offers the wight-institution as conjunctural substitute – an ersatz that is meant to soothe the collective lack of satisfaction towards the corruption of the pyramidal political body.

Keywords: failed modernity, wight-institution, political elite.

1. The anthropological grounding of the ideas regarding the political body. The mythical-sacral principle of instituting the „master without a face”.

Modern political philosophy has never concealed the concern for several topics which, to the common sense were traditionally incurred on the metaphysicians or theologians. The referential thinkers who have worked out political thought systems (beginning with the Greek-Roman Antiquity) have grounded their own views upon the state starting from prior theoretizations with regard to human nature. Without making extended reference, it is enough to invoke here the series of answers which the question „What is man?”⁵² got all through the history of political thought. Under the pressure of a certain reductionism with a practical value, we might briefly sum up two views. The two key positions („people are equal and good by nature” or „*homo homini lupus est*”) have always been epochally reinforced, but have not known varied alternatives, nor did they know delineations without conditions. Simplifying the interpretation out of functional reasons, one can easily identify two perspectives of common usage upon humankind:

1. human nature is good (in its quality of work of an almighty and good Creator), whereas man as a being who has failed his destiny (by falling into the sin or by having degraded his pure condition through social life) – is to recover – in this position – an original [primary] condition (a „golden age” placed *illo tempore*, [in the wrong time]).

51 Ulrich Beck, *La société du risque: sur la voie d'une autre modernité*, Ed. Aubier, Paris, 2001

52 The question has not always had its Kantian significance. For all that, long before the great philosopher had formulated it, its importance was not at all made silent.

2. human nature is bad and man, as a debased being *ab origine* (marked by the „ancestral sin”, owing everything to the pre-requisites devolving from here: fear, selfishness, aggressiveness) is asked to look for a solution for redemption, alone or within the community.

Regaining the moral dimension of human existence (man meeting Good) is, in the case of modern man, a political mission. The idea according to which any ideology is a civil expression of convictions with sacral architecture, is not new: The Antiquity is dominated by sacred monarchies, and closer to us nowadays, Frederic Jameson theorizes „the inversed millenarism”⁵³ as a brand of the new „salvation myths”. The real successors (in modernity) of the archaic myths are the ideologies: owing to their eschatologic structures and to their pronounced evasionist⁵⁴ function they theatrically and mobilizingly screenplay a historical project.

Any systematic view upon the origin and architecture of the political body implies a founding story. The founding stories, in spite of the continuous modernizing of expressions, are grounded by a mythical thinking⁵⁵. Moreover, the great themes of gnostic nuance are to be found again in the major ideologies of modernity: the lack of significance and perenity of the real, as a masterpiece of an evil demiurge; the keen consciousness of a double decline of the world and of the self, associated to the revolt against this decayed condition; the two „people” separated by the personal relationship with salvation (the *chosen ones* and the others); salvation through the theoretical cognition (*gnosis*) of the cosmo-anthropical and historical laws; the existence of an own morals (the exteriority of the evil with regard to man), different from the common one⁵⁶. A myth matters under a political aspect to the extent to which it can abilitate hierarchies. Any myth structures ethically (and implicitly politically). The mythic-political invariants are to be drawn out both through the „hard” hermeneutic, of a phenomenological nature (*patterns*, configurations „exemplary models”) or psycho-analytical (*Jung*-ian archetypes), as well as by structuralist or cognitivist semiologies (implementing at the level of the cognitive structures of a „set of rules”⁵⁷). Contrary to the mood of starting from an initially skeptical standpoint, the ideology does not follow the stages of an epistemic progress severely controlled, but the way the faith stakes on an axiomatic. In spite of the common architecture, the ideology and faith have different regimes of functioning, but they respond, nevertheless, to similar psychological needs.⁵⁸ Even if one cannot assume without objections the idea of Guy Debord, one can admit that both stakes on an emotional response, but nevertheless, the commitments implied are of a different nature.

53 Frederic Jameson talked about „inversed millenarism” making reference to the way in which the concept of ideal centres and dominates any discourse about ideology

54 From a myth-analytical point of view, for instance, the communist ideology is structured on two levels: the myth of the Golden age (that lies at the ground of the constituting of a classless society and the consecutive disappearance of the historical tensions) and the Judeo-Christian mesianic ideology, within the sequence of a homology Messiah = proletariat, class fight = the apocalyptic conflict Christ-Antichrist. The scenario argues with gnostic pretentions to the definitive victory of the Good and the eschatologic hope of an absolute end of History (the classless society, marked by the „dictatorship” of moral conscience).

55 Of course that the old *forte* [i.e. strong] ideologies, outdated and unacceptable in the nowadays democratic world are replaced with other, more gelly ones, through the manoueuvering of the myths, of the symbolic figures, try to convince the people *to believe that it wants* what the power elites think it is better for themasses (according to Giorgio Negrelle).

56 According to Alain Besançon, *Originile intelectuale ale leninismului* [The Intellectual Origins of Leninism], Ed. Humanitas, București, 1993, pp.13 – 20

57 in Ioan Petru Culianu, *Călătorii în lumea de dincolo*, Nemira, 1995, cap.I. with reference to Pascal Boyer, *Tradition as Truth and Communication. A Cognitive Description of Traditional Discourse*, Cambridge University Press, 1990

58 According to Guy Debord, *Ideologie și adevăr*, (source Internet) „Les déductions rationnelles ne sont qu'un mode d'hallucination du principe de plaisir, un escamotage de la réalité qui ne se manifeste comme Réel qu'à surgir dans la représentation, à y faire tâche, à surprendre le savoir, à ex-sister comme singularité.”

The political thought heeds upon the „degraded man”(either by birth, because of the „original sin”⁵⁹, or once with the appearance of property, money or the society⁶⁰) or reasons declared-different from those that religion asserts or holds. The political and the religious encounter on an ethical level since they both project, identify and locate the Good (either in this world – the political, or, in The World After – religion) Even then, when the modern political societies claim total autonomy from religion, the ethical field remains common. The different interpreting of the stakes of the interest with regard to the human nature, has nevertheless, not prevented the entire Middle Ages to maintain a consensual horizon, there politics and religion have produced and enabled value judgments ready and able to defend a common cause. The medieval Society on the whole (seniors, vassals, clerics) was characterized by a profound heteronomy⁶¹. This thing was possible only based on a discrete teleologic agreement: man must be lead along his way to redemption and no price can seem to be unjustified⁶². The modern political regimes did not change the essence of the exercise of governance: as an act of authority (independent of the force and value of the arguments or the sources of legitimacy) it becomes possible on the grounds of an unequal ration. Power imposes and self imposes – any means that can be used to this aim acquires political value. The institutions (both civil and religious alike) are dominated by hierarchical logic, and the stricter the hierarhical relationships, the higher their political value. The political *corpus*, irrespective of its nature and form, is grounded on institutions with a seniorial character. The political power develops a pyramidal architecture and not even the most modern forms of democracy cannot suspend the decisional power disproportion: the wight-institution is not the invention of the dictatorial regimes⁶³, it subsists in various avatars even there where the democratic choices already have a sound tradition.

The mythical-sacral⁶⁴ scheme is pretty transparent here, upon the model of which the political philosophy carries out its own sistematic discourse. Certainly, the way Mircea Eliade shows, it can happen „even in the archaic cultures for a myth to be devoid of its religious significance”.⁶⁵ If we wish to identify the profile of the grounds of this way of legitimating the political body, there's no need to turn back to the past, using a ritualic *regressum* (the past is interesting from the point of view of the general models), we rather lack a critical examination of the thinking that legitimates and sustains institutions (and other practical governing instruments). Institutions as products of the political construction, reflect precisely a

59 Hobbes,

60 Locke, Rousseau

61 The Society hereby characterized as being *heteronomous* is characterized by a social and moral „Orthodoxy” grounded on laws and norms of religious origins. The moral of traditional, „Orthodox” societies is a divine derivative. It is always grounded through a mythical formula. The prestige of such a socio-political authority is maintained by epiphanic proofs and various rituals.

62 The promised paradise or the Fortress [City]of God offers to anyone who can reach that place something that the worldly communitries cannot ensure for the time being.

63 In the dictatorial regimes, the individual-institution primitively requires to be more closely identified symbolically with authority.

64 It is assumed that the ideologies become in this context, substitute expressions for religious beliefs, wherefrom they take over the axiomatic enthusiasm and the hope of the advent of a perfect world. As a result, it is to be understood the fact that the religious disguises itself beneath the social and the political becomes the depository of sacred meanings. The religious symbols, hard in ontologic order, due to their hierofanic grounding, are substituted for signs of the profane (the various materializations of the „symbolism” of power). These signs bear sound and valuable ontological claims to it and sustain these claims by means of a massive escort discourse. The commercial-like knowledge, however, are not specific to the modern world. The various initiation rituals that the anthropologists describe imply, irrespective of the society we talk about, an association of the knowledge with power.

65 Mircea Eliade, *Aspecte ale mitului [Aspects of the Myth]*, Romanian translation, Paul G. Dinopol, Ed. Univers, Bucureşti, 1978, p. 105

preliminary vision with regard to the human nature. The social life can be conceived of, only on the grounds of some possibilities: any being moves on the coordinates pre-determined naturally by its very essence. Any analysis of the political (no matter how modern would attempt to be) indicates towards (implicitly or explicitly) an axiomatic structure on the grounds of which the human condition can become an object of moral judgment. The very question „what sufficient reason lies at the ground of the criterion with relation to which one asserts of a man that he is good and another one bad?” is itself in interested relationship with a power that controls the dominant flux of ideas and judgments about the world and life⁶⁶. This flux constitutes the body of a culture. Any thinking yields judgments in the pre-determined horizon of this culture⁶⁷. The political man does not reason (in the strong sense of this term) since the will to dominate (the competitive instinct) contains within this instinct any other form of judgment, inclusively certain judgments with which the scientific research operates. Such an assertion would not longer seem abusive once we admit that any of the big modern corporations „do not maintain specialized personnel in research and development out of an abstract love of cognition, but for money”⁶⁸. Yet money is the most versatile form of power.

There are several theorizations (appeared particularly after Machiavelli) that prefer (and accept) the thesis according to which the political body (and particularly the ideological discourse) has taken its own way, breaking any bridge between the political power (meant to govern over the citizens' body) and the dogmatic authority (institutions concerned with the „management” of the spirit (soul)). Despite this, we are witnessing nowadays modern states in the situation of transferring consistent political missions onto the cultural-religious discourse task.⁶⁹ The institutional discourse is always perceived as a form of referential discourse—thus it deliberately assumes a public mission. These very premises made Mircea Eliade to be hesitant with regard to the hypothesis of suppressing the mythical thinking in modern societies. The way he asserts, the mythical thinking „managed to survive, though radically changed (if not perfectly camouflaged)”⁷⁰. The relationship with the great stories (*grands récits*) seems defining for any political community: modern ideologies germinate on the ground of an apparent crisis of the Christian epistem and of the secularization of the religious tradition (doubled, however, by the complementary movement of re-cyphering through technologization.⁷¹

No reason would justify the suppressing of mythical thinking – as long as it can be used with minimum costs as a medium of consolidating the political power. The modern political man does not legitimate himself as a mandatary of Gods, yet has not given up at all to the sacralizing of power. The Law (with its entire array of institutional instruments) above any man (and sometimes even beyond men) has sacral consistency. The institutions deposit

66 It is not simply the problem of the logical value of a support – in the society of globalized communication, the value of a judgment grows proportional to the range of the dissemination area.

67 „*La raison est sensible et la sensibilité rationnelle.*” according to Herbert Marcuse, *Eros et civilisation*, chapitre IX, Le domaine de l'esthétique, Boston 1955, Paris, Minuit, 1963, p. 159

68 Francis Fukuyama, *Sfârșitul istoriei și ultimul om [The End of History and the Last Man]*, Ed. Paideia, București, 1994, p. 77

69 The Muslim world is but the most visible example. Perhaps also the papal public discourse can be taken into account here.

70 Mircea Eliade, *Aspecte ale mitului [Aspects of the Myth]*, p. 107

71 The Age of the Enlightenment – according to Lyotard - has made a myth out of the rational cognition, as follows: „the rule of consensus between the sender and the receiver of an utterance having a value of truth shall be considered as acceptable if it falls within the perspective of a possible unanimity of the rational spirits: this was the story of the Enlightenment in which the hero of cognition contributes to the achieving of a grand ethical-political myth, the universal peace.” Jean Francois Lyotard, *Condiția post modernă [The Post-modern Condition]*, Romanian translation Ciprian Mihali, Ed. Babel, București, 1993, p. 15 On the other hand, we see very clearly the fact that modern societies do not accept the breaking away from the myth, not even when the characters can no longer cultivate the exceptionalism and noblesse of the classical heroes.

without exception the political power and will of a decision-making body who does not account for the imperative mandate of a general will⁷², but works convergent to a natural conservation instinct. This mechanism has reproduced and perpetuated within the system the *power without face*. The leader without face did not penetrate the modern systems, but in his quality of wight-institution, is the very product of modern political environment. The wight-institution imposes the collective memory civic standards and manipulates the social imaginary through setting the essential themes (topics). For all this, he is not, and does not mean to be a hero.

The wight-institution has lost the altitude and charm of the chivalrous destiny from the classical epoch (age). The adherence to „the system”, without conditions castrates him and erases any vanity. The modern political leader, like any abstract contour, is rather a generic character. Since he is not able to be stately, imposing, it can never be tragic. For if we assist, at times, to a relapse to the archaic paradigm and to the subsequent „victim mechanism”⁷³ – it does not have as an object faces, but only significances⁷⁴: the re-bewitching of the world entered into the era of the technological temptations. The wight-institution takes something from the righteous entitlement without a right to appeal of the calculation machine, it always has that pretention, claim of impersonal detachment in front of which any revolt seems and abuse against reason. The impersonal character of domination has, however, nothing to do with the man being in the situation of exercising his power. Is he that objective as he claims to be? It is very likely that he is not. Despite this, the „technocrat” fully takes advantage of that plus of social authority which that *primus inter pares* makes without right of appeal.⁷⁵ *He is familiar with the system* – the institution that guarantees the functioning of the system depends on his availability of working. This „rationalization” of society „is in correlation to the institutionalizing of the scientific and technical progress”, and as „technique and science enter the institutional fields of the society and transform by this the very institutions, the ex-legitimations are out of use”⁷⁶. Knowledge does not legitimate and does not confer man an authority directly proportional to the truth, but it is in a privileged relationship to the imperative and useful character of information, an immediate gain of it in a competition without licence and truce. The rational action is permanently qualified with regard to a particular aim and in this respect it is a form of exercising the control and domination. The political body, as a confrontation space, creates a market of the power instruments: has the wight-institution become such an instrument ?

The leader without face is the armoured vehicle that the new political elite has hired out. The wight-institution is the reaction (anti-democratical, but natural) of some systems devoid and exhausted of democratic errors. The most plausible argument by virtue of which this thinking is not totally outdated by the various tactics of institutionalization (it is not about genuine rationalization) wherein the modern world excels in, herein serves as a work hypothesis: the political body is the natural consequence of the spirit and inclinations of a *homo religiosus*. Modern society offers the wight-institution as conjunctural substitute – an *ersatz* that is meant to soothe the collective lack of satisfaction towards the corruption of the pyramidal political body.

72 The term is used herein the way it is understood by Rousseau.

73 Overbidding the mechanism « of the scapegoat » (according to René Girard) remains specific to the mythical rationality and the archaic religious behaviour, but is brought round in substitution formulae and at the level of totalitarian modern societies.

74 Modern world no longer convicts one to death – but to irrelevance.

75 Jürgen Habermas, *Cunoaştere și comunicare*, .Romanian translation Andrei Marga, Ed. Politică, Bucureşti, 1983, p. 167-177 The way Habermas observes, the technocrat is the exponent of out-turn, he brings us into the situation of practicing science for the sake of science, of being the defenders of a science which is actually reduced to technique.

76 Jürgen Habermas, *Cunoaştere și comunicare*, p. 142

2. *Failing of modernity in the West. The Master without face and the sufficient reason.*

In modern world the essence of the political body does not have a modern content. Even if we reject the hypothesis (righteously thought as simplistic) whereby the „civilizations are the product of a long fight against fear” (G. Ferrero⁷⁷) we do not have sound proofs to take to pieces the thesis of the interested character of the most objective forms of manifestation of the sufficient reason of any living human being: the wish to live, to remain alive (by any means). This is, after all, the natural instinct that no form of life does repress naturally. If reason can provide at times explanations with regard to the heroic death, these judgments always come from those who are still alive. For – the way Heidegger noticed⁷⁸ – it is impossible for us to have an experience of death (we perceive it as a inept and collective witness of the disappearance of the one who dies) we talk about death and we do it under the burden of fear and alarm. No form of reason does shelter or accommodate man from this fear and any man lives day by day in its presence. The consciousness of the death peril (and of the inescapable death) does not offer the individual better reasons to sacrifice himself than Falstaff once had⁷⁹: even if honour cannot place back a leg or a hand or not even the pain from a wound, if honour has no idea of surgery –perhaps it is but a word and anyone knows that words are to be found in the marketplace (*agora*) at a good price.

Constrained by his very nature, man (either antique or modern) has maintained a constant relationship with fear. The king or the most humble beggar account in front of it. In the modern Western world it is more and more widespread the idea that, once with the development of sciences and generally once with enlarging the field of knowledge – people would be less exposed to perils and as such, fear is less present. History does not confirm this logical thread, on the contrary, Jean Delumeau noted „an increase of fear in the West in the eve of the Modern Times”⁸⁰ and closer to our times, Michel Foucault remarked the impetus taken by the „normalization devices” and denounced the geopolitical dimension of the new objectivity (sustained by a science which is at the disposal of institutions). The power of standardization is directly linked to institutional mechanisms beyond which a class is hidden: thus the „institutions of repression, of non-acceptance, of exclusion, or marginalization are not adequate to describe the formation, in the very heart of the *carceral* city, of the insidious indulgence, of the despicable wickedness, of petty slyness, of calculated procedures, of techniques and after all, of the *sciences* that enable the making of the disciplinary

77 The resort to legitimacy has the role of turning the order human and of conferring power an appearance of democratic mildness. Legitimacy is a form of exorcism headed against fear. Power has always to do with the fear from the subject who has the exclusivity of the orders. Fear is always present since any power knows that revolt is latent, even in the most conformist discipline and can explode one day or another, under the pressure of unforeseen circumstances. (for extended observations Guglielmo Ferrero, *Principles of Power. The Great Political Crises of History*, Nova York, Putnam, 1942)

78, „Moving on to the fact of not being *Dasein* retracts *Dasein* the very possibility of experimenting this moving and of understanding it as something that has been experimented ” Martin Heidegger, *Ființă și Timp*, Romanian translation Gabriel Liiceanu and Cătălin Cioabă, Ed. Humanitas, București 2012, p. 317

79 „Honour pushed me ahead. But when it stabs me to death when I step ahead? What then? Can honour heal a broken leg? No way! Or a hand? No way! That is to say, honour has no healing skills or abilities. None whatsoever. What is honour? A saying. What lies within this saying? Nothingness. Great deal! Who is full of honour? The one who passed away on Wednesday! Does he feel it, does he? No way! Can he harken it? No way! Then it seems that honour cannot be felt. Right, the deceased don't feel it. Or maybe the living? No. What for? Slander resists to it. As such, I make no use of it: honour is like a prapure at the funeral.” in Shakespeare, *Henry the IV-th*, part I, (V, 1), Romanian translation Dan Duțescu p. 78

80 Jean Delumeau, *Frica în Occident (sec. XIV-XVIII) O cetate asediată*, Romanian translation Modest Morariu, Ed. Meridiane, București, 1986 p. 17

individual.”⁸¹ Beyond them there is something else. Modernity has conceived a new economy of power, but has not changed the position (hence neither the essence) of the political body. In its very center it keeps the exercise of punishment and this exercise remains essential, the more so as reason (with its all array of consequences) has multiplied the grounds of fear⁸² and has thus determined an increase of sensitivity towards it.

The concept of *balance of the three powers* remains a claim of the modern world – it is a rational construct. Rationalism as a revolving bend of political modernity, bears within itself, however, the reason of betrayal. Reason yields judgments and the fact that it *judges* brings it in the situation of asserting its privileged condition: from a political point of view, the balance of powers speaks in fact about the possibility of dethroning judgment (removing the *judge* from power) through actions decided over by a will capable of imposing itself and does not necessarily imply a knowledge base, or another objective form of certification. This is the sense in which Michel Foucault understands the slogan „la torture c’est la raison”⁸³. The political reason is a concept that acquires sense – exclusively when it expresses itself under the umbrella of a form of power. From a discourse point of view, the political reason{ing} appears as being linked to legitimacy, any legitimacy is morally grounded and any morals is constituted within a culture. This pyramid shies away at the level of its architecture an essential constructive vice: the moral culture of a society – based upon which one distinguishes the Good and the Good ones – it is never configured beyond or outside power interests. Before the intellectual democratic discourse having remarked the virtues of the moral education and the power of culture, Europe has written with the swords' sharp blade, code signs (language) of a culture of power. Reason does not simply unify judgments with regard to the world and life, it politically charges the relationships in a society and through the judgments it devolves, it describes power structures and relationships.

The power of judgment and the judgment of power move onto a common passage way. There are obvious differences between the public consensus and an airborne division. Yet, within the area of the *agora* (which is all the same the fundamental political field) they both confer grounding and authority to the value judgments. In this sense, the sufficient reasoning of judgments dominating the public space (based on their politically grounded authority and not based upon a relationship determined by the truth or knowledge) conveys one, with no exception, to an elementary axiomatic: I judge only as long as I can do it (can = power) and in this sense, my judgment and power share the same fate. More clearly stated „the rational attitude towards the world is grounded on something that, in its turn, is not scientific: i.e. onto an interpretation prior to the predecessor world, which falls into a linguistic state, which in its turn, gives up the historical *a priori* as rational...” and this thing happens precisely because „the underpinning of rationality is something non-rational in itself”⁸⁴. Power is the sufficient reasoning (Leibniz⁸⁵) of judgment producing effects within the public space – our thesis is grounded onto this logical construction, according to which modernity does not have,

81 Michel Foucault, *A supraveghea și a pedepsi*, Romanian translation Bogdan Ghiu, Ed, Paralela 45, Pitești, 2005, p. 390

82 Man knows himself that he will die, so „only man knows the fear to such a durable and awesome extent”. according to G. Delapierre, *L’Etre et la peur*, Toulouse 1974, p.17 (in Jean Delumeau, *Frica în Occident...*, note 46, on page 333)

83 To be seen in detail Manfred Franck, & et.al, *Postmodernismul . Deschideri filosofice* [Post-modernism: Philosophical Openings], Ed. Dacia, Cluj, 1995, p. 11

84 *Postmodernismul . Deschideri filosofice* [Post-modernism: Philosophical Openings], Ed. Dacia, Cluj, 1995, p. 19-20

85 According to Leibniz: „no fact can be true or real, no sentence [can be] veridical, without there existing some ground, a sufficient reason for which the things are the way they are and not otherwise, although these grounds, most of the times, are not known to us”, G.W. Leibniz, *Monadologia* in *Opere filosofice* [Philosophical Works], vol. I, translated into Romanian by C. Floru, Editura Științifică, București, 1972, §§ 31-32

for the time being, convincing answers in front of critiques⁸⁶. These critiques have been at the ground of certain conclusions that the force of premises is far from justifying it necessarily: Jean Francois Revel admits much too easily that „actually, it might be the case that democracy would prove to be a simple historical accident, a short paranthesis that closes itself before our eyes...”⁸⁷ The fears of this kind are in reality the intellectual expression of the suspicion that there is a close connection between the crisis of the Western rationalism and the political crisis of the XX-th century.

Even if we cannot accept to view democracy as a simple „historical accident”, I think we have all the reasons to wonder whether the Euro-Atlantic ethnocentrism (and the social sciences saturated with normative commitments as to the social order) did not play a key role in triggering the process of re-considering the power relations (political and military) that the West registers in 2015⁸⁸. Independently of the pragmatism to which history compels us (*Die weltgeschichte ist das Weltgericht*⁸⁹ – Alexandre Kojève) we have all the reasons to believe that the way in which the value judgments reverberate (thinking) in history is closely connected to the authority and wide circulation that a certain political power confers to them.

A society is dominated by a way of thinking about the world authorized by decisions that have no committed rational support, but a political reason(ing). The very concept of value itself, the way it resists in a society of the people, is imprinted structurally by power interests: „the conscience of one's own value and identity are closely connected to the value other people assign to it. He (man – n.m.) according to David Riesman, is essentially, necessarily *conformist*.”⁹⁰ The conformism is the direct consequence of fear. Modernity has proposed to the fear dominated conscience the idea of rational order and, and a given historical moment, this proposal was received without reserve as an expression of progress. The significances that the concept of order acquires within the public space have become, notwithstanding, instruments of legitimizing certain institutions or forms of authority. The institutions with conforming missions – accustom one to good discipline on the ground of procedures drawn up within the horizon of certain pre-determined values – and they serve, tacitly or explicitly, partisan power interests. The principle of the separation of powers within the state is, in this sense, a practical instrument of segregation of the power interests: the balance of powers in the state is a work hypothesis, in the political practice we see successive lack of balances and according to the translation of the weight center, the „political animal” is adaptively reacting.⁹¹ The pronounced tendency of the political systems of „privatizing” and further on of capturing the hierarchization systems and those of social accrediting of values does not confirm the thesis of conversion towards a *reflexive modernity* (Ulrich Beck⁹² 1986), but it rather appears as the clearest symptom of the *failure of the Western modernity*. The moment when Beck requests a *rational analysis of rationality* and defines the world in which we live as a *society of risks*, he admits the failure of a thinking being in a deadlock. *Failed modernity* (reflexive or not) is directly confronted with a problem of trust (of ontological security). The

86 A reference work in this respect is that of Alain Touraine - *Critique de la modernité* - Arthème Fayard 1992.

87 Jean Francois Revel, *How Democracies Perish*, Harper and Row, 1983, p. 3

88 The terrorist attacks, the Islamic fundamentalism and the war in Ukraine are but visible symptoms of a political process with a much wider span.

89 The world history is the arbiter who decides in the end on whose side justice is.

90 Francis Fuykuyama, *Sfârșitul istoriei și ultimul om*, [The End of History and the Last Man] Ed. Paideia, București, 1994, p. 132

91 In ancient history (Ancient and Medieval) one can talk about a hypothetical separation at the most. The obvious lack of balance in the authoritarian political regimes, the judicial power being nothing but the puppet of a legislative that orders the executive in a discretionary way. In the European democracies, the balance of powers often proves to be precarious: this is how there were possible corruption and political imorality within states that are part of, or tend to get integrated within the Euroatlantic structures.

92Ulrich Beck, *La société du risque: sur la voie d'une autre modernité*, Ed. Aubier, Paris, 2001

way Anthony Giddens⁹³ noticed – this problem of trust implies two types of relationships: between individual and institutions, i.e. between subject and reason. But the two types of relationships, the way Cornelius Castoriadis underlines, are beneath the setting up: „*L'autotransformation de la société concerne le faire social – et donc aussi politique, au sens profond du terme – des hommes dans la société, et rien d'autre. Le faire pensant, et le penser politique – le penser de la société comme se faisant, - en est une composante essentielle.*”⁹⁴ The political construction of society based on the principle of efficiency claims for technical relationships. Thus, „certain aims and interests of domination are not only subsequently and from outside imposed to technique, they are already comprised within the construction of the technical apparatus; technique is always a social-historical project; here it is projected what the society intends to do – and the interests that dominate it – with people and things.”⁹⁵ The technical relationship between the authority of the forms of thinking and their political underpinnings cannot be denied⁹⁶. The institutions, beyond the abstract nature of procedures, remain forms of manifestation of a thinking with identifiable paternity. The *eidōs* that grounds the institutions sends one to a will of political nature associated to a power. This power dissimulates and distributes responsibilities towards certain symbolic „victims”. The Western modernity has failed in the intricate process of reproduction of the „systems” that have failed themselves, too, politically, but look for alternative expressions⁹⁷ of *aggiornamento* („bringing up to date/actualization”).

The abstract systems (inclusively the institutions – as expressions of the power without face) legitimate themselves based on the objective – scientific knowledge and their prestige is maintained with the help of the leaders' professional authority. Once with the development of new technologies, one can notice a visible trend of conferring an impersonal character to these relationships between individuals and institution. Nevertheless, the abstract systems are political constructs: they conceal the master without face. The lack of trust in the political class⁹⁸ (statistically proved) and in general, in the modern systems of governing and administration of societies, derive to a great extent from the highly dispersed nature of the responsibility of the political decision. At the shed of procedures – political or administrative decisions have a definite paternity – only for those cases in which they connote immediate image gains. That is why, modernity suffocated by procedures rationally grounded cannot be saved through reflexive re-setting. The modern man is devoid of trust and the most impersonal interaction with the institutions shall not regain his trust, since the most neutral procedures do not but foster and maintain the political fear. The master without face is the essential cause of our failed modernity: reason accustoms to good discipline methodically and has got to dominate beyond science and technique, a world in which the sufficient reasoning of any contesting or denial is *a priori* abolished.

93 Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, Cambridge, Polity Press, 1990

94 Cornelius Castoriadis, *L'institution imaginaire de la société*, Ed. du Seuil, Paris, 1975, p. 538

95 Jürgen Habermas, *Cunoaștere și comunicare*, p. 144

96 Sorin Borza, *Geometria consensului. Fundamentele politice ale autorității formelor de gândire [The Geometry of Consensus. The political underpinnings of the authority of the forms of thought]*, Ed. Eikon, Cluj, 2014

97 Stalin and Mao were never judged within analogous frameworks, as well as Hitler did not get the white cheques which the West granted to the Soviet power. The Pol Pot Experiment is another proof of these inconsistencies.

98 Hans Magnus Enzensberger: „Les hommes politiques sont vexés que les gens s'intéressent moins à eux; ils feraient mieux de se demander à quoi cela est dû.” Cf. Ulrich Beck, *Le conflit des deux modernités et la question de la disparition des solidarités*, in *Lien social et Politiques*, Rioc 39, 1998, p. 23

The rational analysis of the sufficient reasoning⁹⁹ of the political body is an endeavour that has lost its credibility: it legitimates a hierarchical relation with immediate social effects and does not prove allegiance to any knowledge devoid of power interests. In this process of political engaging of the authority of the forms of thought, the Western modernity has failed its main pledge: it is not more guarded from the arbitrary of the „will for power”¹⁰⁰ than were the satraps of Antiquity or the inquisitors of the Middle Ages. In the public space, people seem to be ahead politically: they are well aware that the most objective institutional procedure and the most neutral institution bears with itself a power interest. Post-modernity and the entire veil of associated „cultural concepts”¹⁰¹ cannot hide the practical consequences of the transfer of political responsibility incurring on the abstract systems. The *Power without face* is the creation of the reason that has evacuated man out of his centre to the benefit of the principle of output or efficiency. When Herbert Marcuse talks about the „principle of the repressive reality”¹⁰² he realizes in fact the discriminatory role of the forms of rationality accredited by a dominant political system. The *Status quo* uses rationalism (in the sense given by the ruling political regime) as a „discrimination machine”¹⁰³ serving certain primary motivations¹⁰⁴. In the rush for efficiency, modernity fails (to the benefit of the *elites without face*) the moral articulation of the political body. The imminence of this peril was grasped in the XX-th century by Martin Heidegger. He is of opinion that the peril is bad, evil „and therefore the fiercest is the thought itself. It has to think against itself, which rarely is within its reach.”¹⁰⁵ This *thinking* is invited to *think against itself* and has to start commencing from its own failures.

The failed modernity can be overcome solely by the effort of a thinking that has recognized and yielded already the technical-political load of its own fundamentals. This yielding involves an endeavour of philosophical nature. The philosophical thinking must incline itself yet again upon those laws of sensitivity (*Sinnlichkeit*) of which Kant did not speak very clearly and is constrained to make it within a society in which he lives and develops reasonings through the critique of its own traditions¹⁰⁶ (Jurgen Habermas). Philosophy itself must accept to descend to that world wherein people want what a single reason does not have (R. Rorthy *welt ohne*

99 Ulrich Beck, the one who proposes it, has never brought the analysis to the end and has approached from a less pragmatist side its social-historical significance.

100, „The question regarding the values is *more fundamental* than the question regarding the certainty: the latter acquires its significance by the premise that the question regarding the values has got an answer”. Friedrich Nietzsche, *Voința de putere*, Romanian translation Claudiu Baciu, Ed. Aion, Oradea, 1999, p. 388

101 Beyond this aggressive metaphor, we can place the „soft thinking” (Gianni Vattimo), as „delayed modernity” (Alain Touraine),

102 In fact, Marcuse distinguishes between *repression* (which functions as a basic principle of the construction of mankind – a diminution of the quantity present out of pleasure with the aim of a subsequently enhanced report of happiness) and *over-repression* (as a historical function of maintaining and enhancing the domination of a social group upon the rest of mankind).

103 Herbert Marcuse, *Tolérance répressive*, Homnisphères, 2008, p. 36-40, or Herbert Marcuse, *Éros et Civilisation*, Boston 1955, Paris, Minuit, 1963,

104 The libidinal rationality (*rationalité libidineuse*) to which Marcuse makes reference to, does not appear to be, unfortunately, a pragmatic solution. „*Le principe de plaisir ne fut pas détrôné uniquement parce qu'il travaillait contre le progrès de la civilisation, mais aussi parce qu'il travaillait contre une civilisation dans laquelle le progrès assure la survivance de la domination et du labeur.*” Herbert Marcuse, *Eros et civilisation*, p. 46.

105 Martin Heidegger, *Originea operei de artă*, [The Origins of the Work of Art] Romanian translation Th. Kleininger, Ed. Humanitas, București, 1995, p. 365

106, „At that period of time already [the end of the '50s] the issue that I was concerned with, was a theory of modernity, a theory of the pathology of modernity, from the point of view of the – deformed – fulfilment of reason in history” Jurgen Habermas would notice the determinant role of the „double function of the technical progress (as a production force and as an ideology)” in society and thus recognizing a way in which science and technique get loaded with political interest. p.142

Absolutes) and wherein the principle of reality was never dethroned by ideologies, words or abstract systems.

NEW APPROACHES TO EUROPEAN POLICY ON STATE AID VERSUS DE MINIMIS AID

Simona Moise

Assoc. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest

Abstract: As a member state of the European Union, Romania is making considerable efforts to comply with all the requirements and recommendations of the EU. One of its recommendations was to reduce as much as possible state aid granted for sectoral objectives, which were considered to be harmful to the Community's competitive environment. Instead, State aid agreed by the Commission is that which has horizontal objectives, such as those granted for environmental protection, research, development and innovation, support to small and medium-sized enterprises, vocational training and employment. State aid is an important instrument used to efficiently allocate state resources so as to ensure the improvement of the functioning of markets for the benefit of economic agents and consumers, which is a major objective of the competition policy. State aids are selective public financial support measures granted to enterprises, areas or activities to meet general interest objectives such as environmental protection, small and medium-sized enterprises development, deprivation of less-favored areas, state aid rescue or restructuring strategic economic agents, etc. As a Community concept, de minimis aid, emerged in 1992 and was created exclusively for SMEs. Subsequently, coverage has been extended to larger businesses, and is not considered to distort competition to a great extent.

Keywords: competition, public authority, budget, cohesion policy, support mechanisms, investments

1.1. State aid

The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) regulates the conditions that Member States have to meet in order for State aid to be compatible with the Internal Market:

- to foster the economic development of regions where the standard of living is abnormally low or where there is a very low employment rate, as well as of less developed regions, given their structural, economic situation and social issues; to promote the realization of an important project of common European interest or to remedy serious disturbances in the economy of a Member State;

- to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where they do not change the conditions of trade to an extent contrary to the common interest;

promote culture and heritage preservation if they do not change the conditions of trade and competition in the community to an extent contrary to the common interest;

Through the Competition Council, Romania aims to find solutions to make collaboration between Member States and the European Commission more effective in applying these new regulations in the field, assessing state aid, ensuring transparency of the state aid process, good practices in compliance with the provisions of the Regulation exempting notification of certain categories of State aid. Public funding and state aid are not one and the same, meaning public funding does not necessarily represent state aid. The fact that public funds are involved is not a sufficient condition for a measure to be State aid.

The Beneficiary may be a public or private legal entity, or a Public Private Partnership (PPP). In order to talk about state aid, a state-funded benefit must be involved in an economic entity operating in a field of activity within the EU. The entity does not necessarily need to be

involved in trade with Member States. The problem is whether the activity is also carried out in trade between Member States, such as insurance, construction, banking. At present, there are very few activities that are not carried out between Member States and do not affect competition. If the entity does not carry out an economic activity, it is not state aid in the light of these rules.

Unauthorized State Aid is considered illegal. The consequences of granting such aid are as follows:

- The payment of aid may be suspended;
- Companies will have to reimburse the respective aid with the related interest;
- It may be necessary to change the economic policies of the state;
- It may be necessary to amend legislation;
- Beneficiary economic agents may be sued by competitors for damages.

1.2. Objectives of State aid

Depending on their destination, State aid objectives are classified into horizontal, sectoral and regional objectives. The state aid granted to the beneficiaries, irrespective of their field of activity, is considered to have a horizontal objective to achieve in good conditions actions such as: research and development and innovation, environmental protection (including energy saving), support and promoting small and medium enterprises, promoting culture and cultural heritage, employment, training of employees, rescue and restructuring of firms in difficulty.

The sectoral objective of a State aid scheme is to be found where the facilities are for a particular sector of activity, their classification by groups showing the competitive sectors, namely those with overcapacity: the manufacturing industry (steel, shipbuilding, motor vehicles, yarns and synthetic fibers), transport, tourism, financial services, media and culture.

Regional objectives address state aids aimed at closing the economic development gaps between regions by supporting investment and job creation by promoting the development, modernization and diversification of the activity of economic agents located in those regions by encouraging the setting up of new firms in region.

1.3. State aid scheme

State aid scheme means a normative / administrative act which determines the conditions in which the State intervenes to support economic agents, generally and abstractly. An aid scheme may target an entire sector or be aimed at developing a region by determining economic agents to establish themselves in a given area. There is no distinction between the modes of granting aid (exemptions, grants), while the four conditions are cumulatively fulfilled, we are in the presence of a state aid scheme.

It is very important that it is irrelevant from the point of view of state aid if the normative / administrative act applies also to entities that do not carry out economic activities.

When drafting a state aid scheme, the public authority should take into consideration that at least the following elements should be included in the normative / administrative act:

- Legal basis - reference will be made to the Community regulation under which the State aid scheme is established¹;
- Scope - in this section will be introduced elements regarding the potential beneficiaries of the state aid scheme, the fields of activity in which they operate, the specific criteria they have to meet;
- The objective of the scheme - the state aid scheme must have a well-defined objective based on market studies, impact assessments, public consultations to ensure the

¹<http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2014/Proiecte/Proiect%20ajutoare%20stat/Suport%20de%20curs%20ajutor%20de%20stat%20-%20Modul%202.pdf>

effectiveness of the scheme in relation to the priorities of the authority that initiated the measure or market problems;

Usually, state aid schemes are pursuing several objectives, which are equally useful. For State aid schemes to have the intended effects, a choice based on strategic interests as a whole should be made. Each scheme must have a priority objective, objective on which the compatibility of the scheme with State aid rules will be analyzed.

➤ Budget - Each state aid scheme must have the budget allocated for the respective support measure. It should be mentioned both as a global amount and broken down for each year of scheme implementation. Where the aid is granted in the form of tax incentives, the revenue forecasted (annually and for the entire duration of the scheme) to which the State renounces by granting those measures must be indicated;

➤ Form of state aid: it is necessary to state whether the aid will be granted in the form of grants, exemptions, phasing out, subsidized loans, etc .;

➤ Duration - the state aid scheme must contain provisions regarding the period of implementation of the support measures. Thus, the date on which the scheme enters into force and the last date until which State aid will be granted must be mentioned. The date of the granting of the state aid is the date on which the financing contract was signed.

➤ Maximum number of beneficiaries - it is necessary to estimate the maximum number of economic agents that will be eligible for funding under the respective state aid scheme. When determining the number of beneficiaries, account must be taken of the budget of the scheme, the implementation period and any other conditions imposed under the State aid scheme;
For example, a de minimis scheme with a budget of € 20 million can not be estimated as 500 beneficiaries, as it would result that each beneficiary could receive € 400,000, which is not allowed in the case of aid minimis.

➤ Monitoring and reporting - all state aid schemes, irrespective of the objective pursued, should include a chapter setting out rules and obligations for reporting, monitoring or recovering State aid. These rules relate, for example, to the obligation to maintain the investment, to the need to maintain specific records or data reporting to suppliers or to the Competition Council.

1.4. Types of State aid measures and the State aid procedure specific to them

The European Commission is the only authority empowered to rule on the compatibility of a support measure with the State aid rules, the Community Forum experts have developed a series of communications and regulations setting out the main conditions under which the compatibility of a measure is judged support and it has been established that only certain measures will be analyzed at Community level.

Thus, depending on the Community legal basis envisaged, support measures are classified into: aid for which notification is required, aid exempted from the notification requirement and so-called de minimis aid.

1.4.1. Notifiable aid

Aid which has the potential to distort competition and trade between Member States must be notified to the European Commission for authorization. Thus, prior to the implementation of a state aid measure, authorization by the European Commission is required.

At national level, the procedure for notification of a State aid measure is laid down in GEO no. 117/20064. Thus, the supplier / initiator of a state aid measure must be sent to the Competition Council documentation to be notified regarding the conformity, the correctness

and the fulfillment of the obligations stipulated by the Community legislation regarding the drawing up of state aid schemes or individual aids.

The documentation is contained in the draft normative act establishing the State aid measure, the forms expressly required by Community legislation, and any other document deemed necessary to demonstrate compliance with the State aid rules. The Competition Council collaborates with the applicant to complete and improve the notifications in order to comply with the Community rules. If the notifications are modified after the Competition Council's opinion has been issued, but before submitting the notification to the European Commission, the amendments must be submitted to the Competition Council for approval. The Competition Council may request additional data and information for the applicant. 4 on national procedures in the field of state aid, modified and completed by Law no. 137/2007; If the requested information is not submitted within the deadline established by the Competition Council, it shall issue the opinion on the basis of the data provided to it.

The Competition Council shall issue its opinion no later than 30 days after receipt of the request for approval, unless the applicant requests in writing the extension of the deadlines for completion of the notification or information.

In the event no modifications were proposed by the notice, the Competition Council shall immediately send the notification to the European Commission in the approved form after the notification of the opinion to the applicant.

If the Competition Council's opinion has been proposed, if the applicant agrees with it, it will submit to the Competition Council the amended notification according to the opinion, within 10 days of its receipt, for the purpose of sending the notification to the European Commission.

If the applicant does not agree with the amendments proposed by the Competition Council on the basis of the Community regulations, he may request the transmission of the notification in the form he / she wishes, within 10 days of receiving the opinion.

The notification is sent to the European Commission through the Permanent Representation of Romania to the European Union using a special application designed to send notifications and information: SANI.

State aid for which notification to the European Commission is required can not be granted without an authorization decision by the Community forum.

1.4.2. Aid exempted from notification

Such aids are considered to be compatible with the competitive environment, subject to compliance with all the conditions laid down in specific Community regulations, and there is no need to request authorization from the European Commission, and simple information is sufficient.

The procedure for exempted aid is similar to that for notified aid, except for the fact that the information is sent within 20 days of the national approval of the State aid measure. In general, these types of aid are aimed at fostering job creation and increasing competitiveness and promoting the development of small and medium-sized enterprises. Initially, there were only 10 types of state aid exempted from the notification obligation, then their number increased to 26, and an increase is currently planned to increase the number of State aid measures that are exempted from the notification requirement

1.4.3. Minimis aid

Minimis aid is State aid which does not exceed the ceiling provided by the Community regulations in force within a specified period of time. This type of aid is not subject to the notification procedure.

The Commission is of the opinion that small aid (minimis aid) has no potential effect on competition and trade between Member States. The Commission therefore considers that such aid does not fall under Article 107 (1) TFEU.

Minimis aid is a measure of support to an enterprise, irrespective of its size, which does not exceed € 200,000 over a three-year fiscal period (€ 100,000 for any enterprise operating in the transport sector). For the purpose of cumulation, only the aid granted under the minimis regulation in the last two fiscal years and in the current fiscal year is taken into account when calculating the threshold.

Minimis aid can not be granted to undertakings performing road freight transport for the purchase of goods road transport vehicles, or to agricultural firms (except for the processing and marketing of agricultural products) or for activities directly related to export.

Minimis aid can be granted by any public institution. The aid provider must require the potential beneficiary to declare any form of minimis aid received from any source in the last three years. It is necessary to ensure compliance with the threshold and other conditions, as well as keeping the documents for a period of ten years.

Before granting minimis aid, the provider must comply with all administrative requirements in the regulation, including ensuring that summing rule is respected and have a monitoring system in place.

1.5. General considerations on de minimis aid

Minimis aid is a threshold value, that is a total value, rather than a percentage threshold of project costs. It may be granted by any public institution. Therefore, for the purposes of administrative organization, it is essential that the aid provider requires the potential beneficiary to declare any form of de minimis aid received from any source over the past three years. The compliance with the threshold and other conditions, as well as the retention of documents for ten years, must be ensured, but the information sheet necessary for block exemptions should not be provided. The legal basis is EC Regulation no. 1998/2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid ".

Specific rules apply in agriculture, that is EC Regulation no. (EC) No 1535/2007 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid in the production of agricultural products (OJ L 337 / 21.12.2007, p.35).

The minimis rule establishes a threshold for aid below which Article 107 (1) of the EU Treaty can be considered not to apply, so that the measure no longer needs to be notified to the Commission. The rule is based on the assumption that, in the vast majority of cases, small amounts of money have no effect on trade and competition between Member States.

The de minimis threshold is currently € 200,000, calculated over three consecutive fiscal years, namely EUR 100,000 in the field of road transport. The relevant three-year period should be assessed on a continuous basis so that for each new de minimis aid, the total amount of de minimis aid granted in the financial year in question and the last two financial years has to be determined. These ceilings apply irrespective of the form of the de minimis aid or the objective pursued and whether the aid granted by the Member State is financed wholly or partly by Community resources. Aid above the minimis ceiling should not be subdivided into smaller parts in order to fall within the scope of the minimis regulation. In the agricultural primary production sector, the minimis threshold is EUR 7,500 per enterprise in three consecutive fiscal years.

The aid to be paid in several installments shall be updated at the time of the grant. The interest rate used for the update is the reference rate applicable at the time the aid is granted, that is the base rate published on the EC site for each Member State, plus 1%.

In accordance with Community principles, the minimis aid is considered to be granted when the undertaking obtains the legal entitlement to receive the aid under the applicable national legal regime (for example, when the financing agreement between the beneficiary and the supplier is concluded).

1.5.1. Field of application

The general *de minimis* rule applies to all sectors and economic activities, with the following exceptions:

- fisheries and aquaculture;

- the primary production of the agricultural products listed in Annex I to the TFEU (where applicable Regulation no. 1535-2007).

- coal;

- processing and marketing of agricultural products where:

(1) the amount of aid is established on the basis of the price or quantity of exported products purchased from primary producers;

2) the aid is conditional upon its partial or full transfer to primary producers;

- activities related to export to third countries or to Member States, that is aid directly linked to the quantities exported, aid for the establishment and operation of a distribution network or for other current expenditure related to export activity;

- aids for the use of national goods instead of those imported;

- the purchase of road haulage vehicles to undertakings engaged in the carriage of goods by road on behalf of third parties.

European practice has shown that a company active in both the above-mentioned sectors and sectors covered by this Regulation can receive the *de minimis* aid for these last sectors or activities, provided young people have financial records - separate accounts so as to ensure that cross-subsidization is avoided.

Undertakings in difficulty can not receive the *de minimis* aid.

According to Community law, an enterprise is considered to be in difficulty in the following situations:

(a) a limited liability company if more than half of the share capital has disappeared, more than a quarter of that capital being lost in the last 12 months,

(b) a company in which at least some of the associates have unlimited liability for the company's claims when more than half of the equity as evidenced by the company's accounts has disappeared, more than a quarter of that capital being lost in the last 12 months ;

(c) irrespective of the type of trading company concerned, if it fulfills the criteria laid down by national law for being subject to collective insolvency proceedings.

Even when none of the above conditions are met, an enterprise may still be considered to be in difficulty, especially if it has symptoms such as increasing losses, lowering turnover, increasing inventory inventories , overcapacity, declining capital flow, increased indebtedness, increase in financial charges, and the decrease or disappearance of the net asset value. The *de minimis* rule only applies to transparent aid. Transparent aid is aid for which it is possible to precisely calculate the “*ex ante*” gross grant equivalent without the need for a risk assessment (eg grants, interest rate subsidies and capped tax exemptions).

Loan aid should be considered as *de minimis* aid when the gross grant equivalent was calculated on the basis of the market interest rates applicable on the date of their granting. Aid in the form of capital injections should not be considered as transparent *de minimis* aid unless the total amount of public sector capital contribution is lower than the minimum ceiling.

Aid consisting of risk capital measures should not be considered as *de minimis* aid unless it is provided with the capital-specific risk capital system to each target enterprise only up to the *de minimis* ceiling.

1.5.2. Procedure for granting and monitoring the *de minimis* aid

A Member State is responsible for establishing the tools needed to ensure effective control over compliance with the cumulative *de minimis* threshold. This can be done in two ways:

- either the Member State creates a central register of minimis aid complete information on all minimis aid granted by any authority within the Member State (at present there is no such registry in Romania).

- either the supplier explicitly informs the undertaking of the minimis nature of the aid and obtains from that undertaking complete information on other minimis aid received during the previous two fiscal years and in the current fiscal year (own-account statements).

The supplier shall grant the new minimis aid only after verifying that it will not lead to an increase in the minimis aid received by the enterprise during the period covered by the tax year concerned and the last two tax years in that Member State above the minimis ceiling of minimis.

Suppliers are required to maintain records of minimis aid granted for 10 years after ad hoc aid or last individual allocation under a scheme. At the same time must report annually to the Competition Council, by March 31, the minimis aid granted. Beneficiaries are also required to keep a specific record of all minimis aid received and other State aid, showing the total amount they received, the breakdown by year, suppliers, objectives, form of aid, legal basis.

Minimis aid can not be granted to undertakings engaged in the carriage of goods by road for the purchase of goods road transport vehicles, or to agricultural firms (except for the processing and marketing of agricultural products) or to activities directly linked to export. Sometimes, national governments spend public money to support local industries or certain businesses, which gives them an unfair advantage over similar sectors in other Member States.

In other words, this practice distorts competition and trade.

The European Commission has the task of preventing this, authorizing the granting of State aid only if it is in the public interest - if it is to the benefit of society or the economy as a whole. Even if the support given to enterprises by the authorities supports a major public interest, it can distort the normal competitive environment.

Article 107 (1) of the EC Treaty sets out the criteria to be met cumulatively in the presence of a measure in the nature of State aid, namely: favoring certain undertakings or the production of certain goods, is granted by the State or by State resources , distorts or threatens to distort competition, affects trade between Member States.

Minimis aid is a measure of support to an enterprise, irrespective of its size, which does not exceed EUR 200,000 over three fiscal years (EUR 100,000 for any undertaking operating in the transport sector). For the purposes of summing, only the aid granted under the minimis regulation in the last two fiscal years and in the current fiscal year is taken into account when calculating the threshold.

1.6. Conclusions

Improving the functioning of markets for the benefit of economic operators and consumers is a major objective of competition policy. In this framework, the application of State aid rules is an important instrument used to efficiently allocate state resources so that competition is not distorted or restricted.

State aid is a selective measure of public financial support to enterprises, areas or activities to achieve general interest objectives such as environmental protection, small and medium-sized enterprises development, deprivation of disadvantaged areas, rescue or restructuring of strategic economic agents and so on Even if the support given to enterprises by the authorities supports a major public interest, it can distort the normal competitive environment.

Therefore, it is necessary to elaborate and strictly enforce the rules on how authorities can intervene in the market by granting State aid.

State aid may be compatible if it pursues clearly defined objectives of common interest with general beneficial effects on economic development and does not affect trade with Member States of the European Union. The European Commission encourages Member States to prioritize action to strengthen the competitiveness of their economies and to strengthen social and regional cohesion.

The Commission's recent reform of the competition policy in recent years is also aimed at state aid. Thus, redirection of aid towards the objectives set out in the Europe 2020 strategy, such as research, development and innovation, promotion of risk capital investments, training, renewable energies and environmental protection, is desirable. Community regulations require stakeholders to verify whether State aid is an appropriate policy instrument for achieving the objectives of common interest. State aid control thus contributes to avoiding the irrational use of public resources, for which citizens ultimately have to pay.

Minimis aid is cumulated with other types of State aid for the same eligible costs only to the extent that such summing does not result in the maximum intensity set by a European Commission regulation or decision².

BIBLIOGRAPHY

1. Regulation (EU) No. 1305/2013 on support for rural development from the EAFRD
2. The EU guidelines on State aid in the agriculture, forestry and rural areas for the period 2014-2020
3. Information to the EC amending the European Union Guidelines on State aid in the agricultural, forestry and rural sectors for the period 2014-2020
4. Regulation (EU) 702/2014 declaring certain categories of aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas compatible with the internal market in application of Art. 107 and 108 TFEU
5. Council Regulation (EC) 1408/2013 on the application of Art. 107 and 108 of the TFEU for de minimis aid to agricultural production Government Emergency Ordinance no. 77/2014 regarding the national procedures in the field of state aid, as well as for amending and completing the Competition Law no. 21/1996, modified and completed by the effect of Law no. 20/2015
7. Government Decision no. 437/2015 for the approval procedure and the contents of the memorandum provided in art. 7 of Government Emergency Ordinance no. 77/2014 on national procedures in the field of State aid
8. Regulation of the Competition Council of 20.06.2007 on state aid monitoring procedures
9. Competition Council Regulation of 21.06.2016 on the State Aid Registry
10. Law no. 346 of 14 July 2004 on the stimulation of the establishment and development of small and medium-sized enterprises - definition of small and medium-sized enterprises
11. Government Decision no. 651/2006 regarding the approval of the State aid policy for the period 2007 – 2013
12. Governmental Decision no. 326/2017 regarding the establishment of the Interministerial Council "Council for the application of the state aid policy" and for the modification of GD no. 750/2005 on the establishment of permanent interministerial councils

²http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Z9T6lRIj-ioJ:www.renascc.eu/documente/Raport%25202009%25202011_728ro.pdf+&cd=8&hl=ro&ct=clnk&gl=ro

13. Competition Council Regulation of 21 May 2004 on the transparency of financial relations between public authorities and public undertakings and financial transparency within certain undertakings, as subsequently amended and supplemented

14. Government Decision no. 517 of 26 June 2014 on the maximum intensity of regional aid in the period 2014-2020 for initial investment.

15. www.ajutordestat.ro

16. www.stateaid.ro

17. www.ajutordestat.eu

18. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html

19. <https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId>

20. http://www.renascce.eu/documente/TUE%202008%20RO_814ro.pdf

21 http://www.infogold.ro/Finantari-in-baza-unui-Ajutor-de-stat-vs-finantari-prin-Ajutorul-de-minimis_12-03-2015

THE RELATIONS BETWEEN THE ROMANIAN COMMUNIST PARTY AND THE ISRAELI COMMUNIST PARTY IN THE EVE OF THE SIX-DAY WAR

Cristian Bențe

Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract :In the 1960s Romania played an important role as a mediator in the Arab-Israeli Conflict. One of the means used by the Romanian Communist leadership to keep close contact to the political evolutions in Israel in particular and in the Middle East in general was to keep a close connection to the representatives of the Israeli Communist Party. Thus, in 1966 and 1967, just before the outburst of the Six Day War, several meetings took place, both in Bucharest and in Tel-Aviv, between high level representatives from the two Communist parties, including: Nicolae Ceaușescu, Paul Niculescu Mizil, Samuil Mikunis, Toufik Toubi, David Henin etc. The aim of this article is to investigate the role played by these meetings in shaping the Romanian position during the Arab-Israeli Conflict of June 1967.

Keywords:Romanian Communist Party, Israeli Communist Party, relations, mediation, Six Day War.

Rolul jucat de România în medierea conflictului arabo-izraelian, în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, este unul semnificativ, acest subiect meritând o atenție deosebită atât din partea istoricilor, cât și a specialiștilor în domeniul relațiilor internaționale. Modul în care România a reușit în perioada mai sus amintită să se impună ca un actor internațional important pe o scenă internațională instabilă ar putea reprezenta un studiu de caz extrem de folositor pentru factorii decidenți în politica externă românească actuală.

Tocmai din acest motiv, am considerat oportună o scurtă incursiune istorică în perioada premergătoare izbucnirii Războiului de șase zile (5-10 iunie 1967), în cadrul căruia Israelului i s-a opus o coaliție de state arabe, formată din Egipt, Iordania și Siria. România s-a implicat activ din punct de vedere diplomatic în medierea acestui conflict, inițiind discuții cu ambele părți implicate în conflict¹.

Scopul articolului de față este de a scoate la iveală unul dintre instrumentele mai puțin cunoscute folosite de România pentru a cunoaște și a se implica în situația fierbinte din Orientul Mijlociu, respectiv discuțiile purtate în mod consecvent de către membri marcanți ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu omologi din cadrul Partidului Comunist din Israel. Reconstituirea acestor întâlniri a putut fi realizată pe baza stenogramelor păstrate în fondul C.C. al P.C.R. din cadrul Arhivelor Naționale Istorice Centrale.

Cu un an înaintea izbucnirii Războiului de șase zile, la 8 martie 1966, are loc la București o întâlnire la nivel înalt între Mihai Dalea, secretarul C.C. al P.C.R. și o delegație israeliană, alcătuită din Toufik (Tawfik) Toubi, membru al Biroului Politic și Secretar al Secretariatului C.C. al P.C. din Israel și David Henin, membru al Biroului Politic și al Secretariatului C.C. al P.C. din Israel. La întâlnire a luat parte și Andrei Șefan, adjunct al șefului Secției Internaționale a C.C. al P.C.R.. În cadrul întâlnirii, Toufik Toubi a informat

¹ A se vedea Cristina Nedelcu, „Conflictul arabo-israelian din iunie 1967 și reacții diplomatice față de modificările teritoriale” în Nicolae Ecobescu (coordonator), *România. Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece. Comunicări, articole, studii*, vol. 2, Fundația Europeană Titulescu, București, 2013, pp.347-363 și Ion Calafeteanu, Alexandra Cornescu-Coren, *România și criza din Orientul Mijlociu (1965-1971)*, Editura Sempre, București, 2002;

conducerea de la București despre problemele existente în interiorul P.C. din Israel, mai precis conturarea a două aripi în cadrul partidului: una, reprezentată de Shmuel Mikunis și Moshe Sneh, înclinată spre susținerea unei poziții naționaliste în raport cu arabii din partid și o alta, reprezentată printre alții de Toufik Toubi, care milita pentru o reprezentare echitabilă a arabilor și evreilor din partid. Iată ce declara Toubi în cadrul acestei întâlniri:

„Noua linie a lui Mikunis nu a ajutat și nici nu va ajuta niciodată, deoarece oamenii de rând nu au nevoie de o astfel de politică și de un astfel de partid. Muncitorii conștienți vor sprijini întotdeauna politica de alternativă, politica partidului comunist, care le dă încredere în muncă și luptă și noi nu putem avea o altă cale.

Linia lor nu poate uni pe tovarășii arabi și evrei. Este un fapt. Ei au ieșit din partid cu o minoritate de tovarășii evrei.

Unitatea arabo-evreiească a rămas ca un factor concret în cadrul partidului nostru și considerăm că unitatea aceasta este o mare contribuție pe care partidul nostru o poate da Izraelului, de a crea posibilități concrete pentru a trăi în comun, pentru a lupta în comun. Aceasta este perspectiva Izraelului în Orientul apropiat.

Unitatea dintre poporul arab și izraelian din cadrul partidului nostru și politica sa internațională este puntea de legătură între Izrael și țările arabe. Noi am apreciat întotdeauna la nivel înalt această unitate și am păstrat-o ca lumina ochilor din cap. Îmi pare rău să spun că linia lor a fost în mod obiectiv îndreptată împotriva unității. Astfel că ei au ieșit singuri și s-au organizat pe baze naționaliste.”²

Trebuie precizat faptul că, liderii comuniști de la București au încercat să păstreze o atitudine echidistantă față de ambele facțiuni constituite în cadrul P.C. din Israel. În acest sens, s-au organizat întâlniri și s-a acordat sprijin ambelor părți. În același timp, au încercat să afle date despre situația existentă „pe teren” între arabi și evrei în acel moment:

„Tov. M. Dalea:

Eu personal consider că este justă părerea că problema de bază este problema schimbării politicii Izraelului. Dacă după dînsul ar fi existat vreo șansă pentru o anumită schimbare într-un viitor apropiat sau mai puțin apropiat și prin ce mijloace?

Tov. Toufik Toubi:

În ce sens schimbare?

Tov. M. Dalea:

După cîte am înțeles eu din ceea ce a spus, în sensul renunțării la politica pro-imperialistă a cercurilor conducătoare.

Tov. Toufik Toubi:

Sperăm într-o schimbare totală. Dacă vor fi aceiași oameni sau nu, încă nu știu. De exemplu, Ben Gurion a plecat. Este un lucru bun și a slăbit acest curent. Noi trebuie să utilizăm diferite curente care există în cadrul cercurilor oficiale. Acest lucru este normal pentru noi. Spre exemplu, trebuie să-l sprijinim pe Eșcol împotriva lui Ben Gurion, continuînd în același timp să atacăm și să criticăm politica lui Eșcol, care este de fapt o continuare a politicii lui Ben Gurion în noua situație”.³

Un an mai târziu, pe 12 aprilie 1967, are loc la București întâlnirea la nivel înalt dintre Nicolae Ceaușescu și Samuil (Shmuel) Mikunis, secretarul general al C.C. al P.C. din Izrael. Întâlnirea propriu-zisă a fost precedată de o întrevedere premergătoare cu Paul Niculescu-Mizil. În cadrul acestei întrevederi s-au abordat o serie de probleme legate de conflictul israeliano-arab, poziția Uniunii Sovietice și cea a României. Iată ce spunea Mikunis:

² ANIC, Fond CC al PCR, Secția Relații Externe, dosarnr. 18/1966, filele 16-18.

³ Ibidem, filele 22-23.

„În ce privește problema Orientului Mijlociu, noi suntem solidari cu politica sovietică care susține orice dezvoltare îndreptată împotriva intrigilor colonialiste și neo-colonialiste, împotriva forțelor feudale și imperialiste din interior.

Noi suntem de acord cu dv. că principalul pericol față de cauza păcii în Orientul Mijlociu se ascunde în mașinațiunile imperialismului împotriva statelor independente și că desigur există pericolul ca imperialismul să folosească Izraelul împotriva mișcării antiimperialiste. În ce ne privește, luptăm împotriva unui asemenea pericol, mobilizăm opinia publică izraeliană pentru a avea vigilență față de încercările de atragere a Izraelului, împotriva frînării acțiunii împotriva țărilor arabe. Chiar în măsura în care trebuie să ne pronunțăm exprimând o părere diferită în legătură cu vreo acțiune a Uniunii Sovietice în problema izraeliano-arabă, lucrul acesta îl facem nu numai într-o formă tovarășească, însă, de asemenea, pe baza pozițiilor sovietice și în cadrul politicii sovietice, așa cum ne-au fost formulate de către tovarășii Suslov și Poliomarov, la 19 noiembrie 1965, căci atunci ei au adoptat punctul nostru de vedere. Dacă ei fac vreun pas nejust, atunci ei sunt cei care renunță la poziția lor de atunci. . . .

După cum se știe noi am prezentat în fața CC al PCUS problema în ce privește atitudinea dv. față de naționalismul arab. După concepția naționalismului arab reiese că Izraelul reprezintă o creație a colonialismului, că Izraelul a cucerit o parte a teritoriului arab – Palestina și de aceea este necesar ca statul Izrael să fie lichidat iar cea mai bună cale pentru realizarea acestui scop este războiul de eliberare care va înapoia întreaga Palestină Arabiei.

La aceasta ne-ați răspuns că dv. negați o asemenea abordare, că după părerea dv. existența și independența Izraelului nu se pune la îndoială și că conflictul izraeliano-arab trebuie rezolvat numai pe cale pașnică, ceea ce va duce la stabilirea de relații de bună vecinătate între țările arabe și Izrael. Părerile dv. și ale noastre în această problemă coincid pe de-a întregul.”⁴

A urmat discuția cu Nicolae Ceaușescu care, deși în aparență pare a fi una în termeni generali, ea este marcată de o critică adusă poziției Uniunii Sovietice atât față de România, cât și față de Izrael. Astfel, la remarcă lui Mikunis care spunea că a tradus Istoria Partidului Comunist din Uniunea Sovietică (PCUS), dar că s-a lovit de adăugirile și reinterpretările aduse de Moscova textului inițial, Nicolae Ceaușescu a remarcat:

„Tov. N. Ceaușescu

Știți, tovarășe Mikunis, puneți pe prima pagină un citat din Lenin scris prin 1923, mi se pare, în care se referea la pericolul mare pe care îl reprezintă pentru partidul Uniunii Sovietice șovinismul de mare putere și atunci o să se lămurească toată problema istoriei, cine va citi această istorie.

Tov. S. Mikunis

Acesta este un mare necaz și nu se pot dezobișnui de aceasta.

Tov. N. Ceaușescu

Este o boală incurabilă, sau trebuie un tratament foarte dur, trebuie niște medici care să fie foarte drastici.”⁵

Toate aceste întâlniri cu liderii Partidului Comunist din Izrael au contribuit decisiv la cunoașterea profundă de către conducerea politică a României a situației din Orientul Mijlociu și au facilitat inserarea României ca actor internațional major în procesul de mediere a conflictului arabo-izraelian.

BIBLIOGRAPHY

⁴ ANIC, Fond CC al PCR, Secția Relații Externe, dosarnr. 23/1967, filele 12-13.

⁵ ANIC, Fond CC al PCR, Secția Relații Externe, dosarnr. 25/1967, filele 4-5.

I. Documente

1. ANIC, FondCCal PCR, Secția Relații Externe, dosarnr. 18/1966, filele1-31.
2. ANIC, FondCCal PCR, Secția Relații Externe, dosarnr. 23/1967, filele1-30.
3. ANIC, FondCCal PCR, Secția Relații Externe, dosarnr. 25/1967, filele1-15.

II. Lucrări de specialitate

1. Calafeteanu,Ion;Cornescu-Coren,Alexandra,*RomâniașicrizadinOrientulMijlociu (1965-1971)*, Editura Sempere, București, 2002.
2. Ecobescu,Nicolae(coordonator), *România. Supraviețuire și afirmare prin diplomatie înanii Războiului Rece. Comunicări, articole, studii*, vol.2, Fundația Europeană Titulescu, București, 2013.

III. Articole

1. Nedelcu,Cristina,,„Conflictularabo-israeliandiniunie1967 și reacții diplomatice față de modificările teritoriale” în Nicolae Ecobescu(coordonator),*România. Supraviețuire și afirmare prin diplomatie în anii Războiului Rece. Comunicări, articole, studii*, vol. 2, Fundația Europeană Titulescu, București, 2011.

CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF SOCIAL WORK IN TRANSYLVANIA AND BANAT IN THE AGE OF LIGHTS

Sorin Bulboacă
Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract: The study explains the ways of intervention of the enlightened absolutism in the sphere of social life, in giving assistance to the state of the disadvantaged categories in Transylvania and Banat in the eighteenth century. Habsburg emperors have developed specific legislation in the sphere of social work and protection. Acts on social work include measures on the situation of disadvantaged social categories: poor, beggars, orphans, flood victims and war invalids. The court in Vienna sought to eliminate the phenomenon of vagabondage and begging, setting up shelters for the poor. In 1775, Maria Theresa gave an order by which all poor beggars were to be imprisoned in work houses where the institutionalized received food and shelter for their work. Enlightened absolutism aimed to eliminate begging as a social phenomenon in the Empire. On the basis of the decree of Joseph II of November 22, 1784, the Transylvanian government issued an ordinance on March 28, 1785, requesting the bishops of Transylvania to forward the situation of the foundations in order to allocate funds to them for schools and for the poor. On May 11, 1786, Joseph II established, through a decree published by the Hungarian-Transylvanian Chancellery, the concrete ways of using the money collected for the poor. In the summer of 1789, an ordinance of the Transylvanian Gubernian established a series of instructions for the administration of asylums for the poor. Leaving the marital residence, abandoning husband, wife and children, was a crime in the eighteenth century.

Keywords: absolutism, poor, begging, domestic violence, imperial ordinances

Introducere

Studiul explica modalitățile de intervenție ale absolutismului luminat în sfera vieții sociale, în acordarea asistenței statului categoriilor defavorizate din Transilvania și Banat în veacul al XVIII-lea. Împărații habsburgi au elaborat o legislație specifică în sfera asistenței și protecției sociale. Actele referitoare la asistența socială cuprind măsuri privind situația unor categorii sociale dezavantajate: săraci, cerșetori, orfani, sinistrați și invalizi de război.

Absolutismul luminat și asistența socială în Transilvania și Banat

Călătorul german Johann Jakob Egrler, foarte bine informat în legătură cu realitățile demografice, sociale și economice ale Banatului, obținând date chiar de la funcționari din administrația imperială, remarcă în Banat, în 1774, un mare număr de văduve, persoane vârstnice și invalide (cu dizabilități, incapabile să muncească): 376 de văduve și 267 de invalizi în districtul Bechicerecului (la un total de 23 456 suflete)¹, 1 007 văduve și 624 de invalizi în districtul Ciacova (la o populație de 38 572 suflete)², 2 079 văduve și 1 573 invalizi în districtul Vârșețului (dintr-o populație de 66 128 suflete)³, 509 văduve și 242 bătrâni și invalizi în districtul Orșovei (la un număr de 14 751 persoane)⁴, 1 131 văduve și 548

¹ Johann Jakob Ehrler, *Banatul de la origini până acum (1774)*, ediție îngrijită de Costin Feneșan și Volker Wollmann, Editura de Vest, Timișoara, 2006, p. 58.

² *Ibidem*, p. 61.

³ *Ibidem*, p. 63.

⁴ *Ibidem*, p. 68.

bătrâni și invalizi la o populație de 31 780 de suflete în districtul Lugojului⁵, 578 văduve, 623 bătrâni și invalizi dintr-un total de 10 897 de persoane în districtul Lipovei⁶, 659 văduve, 740 bătrâni și invalizi (dintr-un total de 46 576 suflete) în districtul Timișoarei⁷ și 395 de văduve, 254 bătrâni și invalizi în districtul Cenadului (la un total de 27 875 suflete)⁸.

În Transilvania, în secolul al XVIII-lea, sunt scutiți de sarcini, de muncă, bolnavii, infirmii, vârstnici neputincioși, văduve etc., la fel ca în veacurile precedente, adăugând însă sensibil sarcinile, munca celorlați iobagi și jeleri⁹. Reglementarea urbarială pentru domeniile fiscale din Munții Apuseni, din 1776, scutește de orice dări și de robote infirmii, neputincioșii, cerșetorii etc.¹⁰. Este vorba de persoane incapabile să muncească, din cauza unor dizabilități sau a bolilor.

Împărații habsburgi au elaborat o legislație specifică în sfera asistenței și protecției sociale, cu aspecte specifice referitoare la Transilvania și Banat în epoca absolutismului luminat. Actele referitoare la asistența socială cuprind măsuri privind situația unor categorii sociale dezavantajate: săraci, cerșetori, orfani, sinistrați și invalizi de război. Curtea din Viena a urmărit să elimine fenomenul vagabondajului și cerșetoriei, înființând aziluri pentru săraci¹¹.

În 1769, la Viena, împărăteasa **Maria Tereza (1740-1780)** a publicat instrucțiuni în 22 de puncte pentru salvarea celor înnecați, intoxicați și a celor sufocați în pivnițe și fântâni¹². În 1775, Maria Tereza a dat un ordin prin care toți cerșetorii săraci urmau să fie închiși în case de muncă unde cei instituționalizați primeau hrană și adăpost pentru munca lor. Absolutismul luminat urmărea să elimine **cerșetoria** ca fenomen social în Imperiu astfel că, pe baza decretului împăratului Iosif al II-lea din 3 iunie 1785, o lungă ordonanță imperială care a reglementat chiar cerșetoria¹³, guvernul Transilvaniei a adoptat o ordonanță prin care a reglementat regimul adunării de milostenii pentru cerșetori¹⁴.

Peste câteva decenii, în 2 august 1785, guvernul Transilvaniei a emis o ordonanță prin care au fost publicate instrucțiuni pentru salvarea înnecaților, a celor spânzurați, a celor sufocați în fântâni și în pivnițe¹⁵.

Despotul luminat **Iosif al II-lea (1780-1790)** este preocupat și de găsirea unor resurse fiscale pentru susținerea asistenței sociale în Imperiul Habsburgic. Pe baza decretului lui Iosif al II-lea din 22 noiembrie 1784, guvernul Transilvaniei a emis o ordonanță, în 28 martie 1785, prin care solicita episcopilor din Ardeal să înainteze situația fundațiilor în vederea destinării unor fonduri care le prisoseau pentru școli și pentru săraci¹⁶.

⁵ *Ibidem*, p. 71.

⁶ *Ibidem*, p. 73.

⁷ *Ibidem*, p. 75.

⁸ *Ibidem*, p. 76.

⁹ David Prodan, *Problema iobăgiei în Transilvania (1700-1848)*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989, p. 58.

¹⁰ *Ibidem*, p. 133.

¹¹ Ladislau Gyemant, *Politica Habsburgilor: absolutism, reformism și liberalism*, în Ioan Aurel Pop, Thomas Năgler, Magyari András (coord.), *Istoria Transilvaniei*, ediția a II-a, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2016, p. 223.

¹² Aurel Răduțiu, Ladislau Gyemant, *Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limbaromână (1701-1847). Bibliografie*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981, p. 87, doc. 20: decretul cuprinde „...Învățătură în ce chip și cu ce feluri de mijlociri cei înnecați în ape s-ar putea ajuta mai pre lesne; Învățătură cum trebuie a ținea viața oamenilor celor nădușiți de aburul cărbunilor; Învățătură cum trebuie toată nenorocirea care se face în pivniță când fierbe mustul numai a o împiedica și pre omul cel nădușit a –l ajuta. Ca aburul mustului ce fierbe să i se poată lesne străcura; Învățătură ce trebuie a face mai înainte de curățirea fântânilor care de mult au stat închise și în ce chip să poate ajuta vreun om nădușit cu acel prilej”.

¹³ David Prodan, *Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării națiunii române*, Editura Enciclopedică, București, 1998, p. 284.

¹⁴ Aurel Răduțiu, Ladislau Gyemant, *op. cit.*, p. 128, doc. 128.

¹⁵ *Ibidem*, p. 128, doc. 129.

¹⁶ *Ibidem*, p. 124, doc. 120.

În 11 mai 1786, Iosif al II-lea a stabilit, printr-un decret, publicat de cancelaria aulică ungaro-transilvăneană, modalitățile concrete de utilizare a banilor strânși pentru săraci¹⁷. Printr-un alt decret, Iosif al II-lea, în 15 iulie 1786, a poruncit preoților, indiferent de confesiune, să slujească gratuit, să ofere asistență spirituală bolnavilor din spitale¹⁸.

De asemenea, guvernul Transilvaniei a reglementat, în 14 aprilie 1789, modalitatea de administrare a averii orfanilor, având în vedere protejarea bunurilor lor¹⁹. În vara anului 1789, o ordonanță a guvernului Transilvaniei a stabilit o serie de instrucțiuni pentru administrarea azilelor pentru săraci²⁰.

Au fost luate măsuri speciale pentru combaterea vagabondajului și cerșetoriei țiganilor spălători de aur și lingurarilor din Munții Apuseni. În 30 iulie 1787, la Sibiu, guvernul Transilvaniei a emis o ordonanță, prin care s-au dat instrucțiuni inspectoratului minier de la Zlatna și autorităților locale în vederea stopării vagabondajului și cerșetoriei țiganilor spălători de aur și lingurarilor²¹. Fenomenul negativ al cerșetoriei, în ciuda decretelor și a ordonanțelor autorităților, nu a dispărut. Astfel că, în 14 februarie 1788, împăratul Iosif al II-lea a alcătuit un decret, în 27 de puncte, prin care se luau măsuri dure pentru stârpirea cerșetoriei și vagabondajului (inclusiv a cereștorilor veniți din alte țări) din Transilvania și Banat²².

În veacul al XVIII-lea, populația minieră din Banatul hasburgic are instituții de protecție socială, dintre care foarte importantă este ”**Lada frățescă**”, care acordă sprijin bănesc văduvelor, orfanilor, bolnavilor sau invalizilor²³.

În secolul al XVIII-lea, în Ardeal, biserica greco-catolică și ortodoxă interzicea încheierea căsătoriei în următoarele situații: pentru cei care nu au minte (nu sunt în deplinătatea facultăților mintale); pentru cei lipsiți de posibilitatea procreării; „căsătoria răpitorului cu cea răpită”²⁴. La 26 noiembrie 1758, femeia Irina a lui Trifon din Vărearea, după multe bătăi și torturi a recunoscut că și-a omorât copilul nou născut, fiind osândită să i se taie capul cu securea. Fenomenul pare să fie totuși frecvent deoarece legislația în materie prevede pedepse drastice pentru astfel de delict²⁵. Avortul era pedepsit de legislația austriacă în timpul împăratului Iosif al II-lea (1780-1790), în 1788 fiind prevăzută închisoarea pentru ”vina lepădării de prunc”. În ciuda legislației habsburgice, în anul 1797 se constata un mare număr de avorturi în regiunea graniței militare a Banatului²⁶.

Părăsirea domiciliului conjugal, abandonarea soțului, soției și a copiilor, reprezenta în veacul al XVIII-lea o infracțiune. Astfel, Virag Gyorgy din Derna (comitatul Bihor) a fost citat în fața instanței, datorită părăsirii domiciliului conjugal, în 27 noiembrie 1788²⁷. Tot în fața instanței a fost citat Nika Bonti din satul Mateiaș (comitatul Făgăraș), datorită abandonării domiciliului conjugal²⁸. În 19 ianuarie 1789 a fost emisă circulara guvernului Transilvaniei prin care era pusă sub urmărire Eva Ordenas, fugită de la soțul ei²⁹. În aceeași zi, guvernul Transilvaniei a pus sub urmărire alte 2 femei care și-au abandonat domiciliul

¹⁷*Ibidem*, p. 139, doc. 156.

¹⁸*Ibidem*, p. 140, doc. 160.

¹⁹*Ibidem*, p. 210, doc. 368.

²⁰*Ibidem*, p. 220, doc. 220-221.

²¹*Ibidem*, p. 164, doc. 223.

²²*Ibidem*, p. 172, doc. 247.

²³ Carmen Albert, *Imaginea românilor în răspunsurile funcționarilor S.T.E.G.*, în *Identitate, alteritate, multiculturalitate*, Complexul Muzzeal Arad, Arad, 2001, p.8.

²⁴ Toader Nicoară, *Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate rurală și mentalități colective*, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2001, pp. 151-152.

²⁵*Ibidem*, p. 147-148.

²⁶ Ștefan Lemny, *Sensibilitate și istorie în secolul XVIII românesc*, Editura Meridiane, București, 1990, p. 90.

²⁷ Aurel Răduțiu, Ladislau Gyemant, *op. cit.*, p. 183, doc. 279.

²⁸*Ibidem*, p. 183, doc. 280.

²⁹*Ibidem*, p. 191, doc. 306.

conjugal, fugind de la soții lor – Anna Szabo³⁰ și Susanna Rausch³¹. În același an – 1789- guberniul de la Sibiu a pus sub urmărire alte 3 femei fugite de la casele lor³².

Răpirea fetelor era un fenomen răspândit (*”răpirea fecioarelor la români e ceva obișnuit”*) în Transilvania și Banat în secolul al XVIII-lea, fiind remarcat și de călătorii străini. Astfel, Johann Jakob Ehrler constată situațiile în care flăcăul răpea fata, în vederea întemeierii unei noi familii, împotriva voinței părinților ei, în secret³³. Călătorul german, Francesco Grisellini, evidențiază și fenomenul răpirii fetelor, dacă părinții fetei nu sunt de acord cu încheierea căsătoriei (nu îl agreează pe viitorul ginere) sau au promis fata altui bărbat³⁴. Călătorind prin Banat, în anii 1772-1781, germanul Johann Kaspar Steube a observat că, în situația în care părinții fetei se opun căsătoriei cu un anumit tânăr sau s-au răzgândit după ce și-au dat consimțământul inițial, alegând un alt mire, pe care-l consideră mai potrivit ca ginere, flăcăii recurg la răpirea fetei, a viitoarei mirese³⁵.

În Transilvania și Banat, în veacul al XVIII-lea, mulți băieți de 14 sau 15 ani, se căsătoreau cu fete de 10 -11 ani, intenționând să scape de recrutare în armata imperială habsburgică pe motivul întreținerii unei familii. O dispoziție bănățeană din anul 1787, prevedea vârsta minimă de 16 ani pentru tineri și 12 ani pentru tinerele care urmau a se căsători³⁶. Johann Kaspar Steube, remarcă că românii din Banat se căsătoresc foarte tineri, unele fete măritându-se chiar înainte de a împlini 13 ani. Decizia în privința căsătoriei mirilor o iau întotdeauna părinții, dragostea trecând pe un plan secund, căsătoria fiind o afacere negociată de părinții celor doi³⁷.

³⁰ *Ibidem*, p. 191, doc. 307.

³¹ *Ibidem*, p. 192, doc. 308.

³² *Ibidem*, p. 192, doc. 309.

³³ Johann Jakob Ehrler, *Banatul de la origini până acum (1774)*, ediție îngrijită de Costin Feneșan și Volker Wollmann, Editura de Vest, Timișoara, 2006, p. 50: *”...Faptul că tatăl băiatului e lipsit de avere a compromis până acum destule căsătorii și a avut urmări nefaste, deoarece băiatul cu ortacii săi răpeau fata, fie cu forța, împotriva voinței părinților, fie în taină. După aceea băiatul și ortacii săi se comportă cu toții nedemn, dar cel dintâi nu ezită să o ia de nevastă. Asemenea urmări îl îndeamnă însă pe tatăl fetei să gândească și să acționeze cu totul altfel. El se vede nevoit atât să consimtă la căsătorie, cât și să păstreze tăcere asupra celor întâmplate. Taina e respectată cu atât mai strict, cu cât îi așteaptă pedeapsa din partea preoților în cazul în care se trădează unul pe celălalt iar justiția, la rândul ei, procedează în cazul unor asemenea fapte potrivit legilor, chiar dacă răpirea fecioarelor e la români ceva obișnuit...”*

³⁴ Francesco Grisellini *Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei*, prefață, traducere și note de Costin Feneșan, ediția a II-a revăzută, Editura de Vest, Timișoara, 2006, p. 164: *”... Uneori se întâmplă ca părinții să refuze a acorda mâna fetei, fie că au promis-o altuia, fie că flăcăul îndrăgostit nu le convine ori nu are banii necesari. Într-un astfel de caz flăcăul răpește fata, chiar și cu ajutorul prietenilor săi. O pădure din apropiere sau un alt ascunziș le servește drept adăpost. După aceea, printr-un prieten, flăcăul trimite vorbă părinților și fraților fetei răpite. Tratatările le poartă de obicei popa, câștigat printr-un dar oarecare. De cele mai multe ori mijlocirea reușește, însă dacă nu poate fi realizată, răpitorul trebuie să se așeze cu aleasa lui într-un sat îndepărtat, pentru a se căsători cu fata sedusă și a ocoli răzbunarea părinților...”*

³⁵ ****Călători străini despre Țările Române, Supliment II*, volum întocmit de Ștefan Andreescu coord.), Editura Academiei Române, București, 2016, p. 234: *”...Dacă survine cumva vreun motiv ca părinții să nu dea fata, fie că nu le convine mirele, fie că așteaptă un cumpărător mai bun, se întâmplă nu arareori ca mireasa să fie răpită. Dar cei doi tineri nu trebuie să meargă departe. Dacă fata l-a însoțit pe mire fie și numai câteva sute de pași, faptul este adus la cunoștința părinților fetei și nu se cunoaște vreun caz în care fata- odată ce a fost răpită- să fie dată altuia drept soție. De obicei, lucrurile sunt mijlocite de către preot, sensibilizat în acest scop cu un cadou. Dacă părinții fetei sunt de neînduplecat, tinerilor nu le mai rămâne altceva, decât să se așeze într-un alt sat...”*

³⁶ Ștefan Lemny, *op. cit.*, p. 76.

³⁷ ****Călători străini despre Țările Române, Supliment II*, p. 333: *”...Românii se căsătoresc, de obicei, foarte tineri, astfel că unele fete sunt dorite de neveste înainte de a fi împlinit 13 ani. Confidenții tânărului în problemele de dragoste sunt întotdeauna părinții săi. Dacă nu i-au ales deja o mireasă, aceștia încep de îndată să discute cu părinții fetei pe care au pus ochii. Toameala pentru o fată este asemenea celei pentru o bucată de pământ. Iar, fiindcă părinții mirelui trebuie să o cumpere cu bani-peșin, farmecele, mai mari sau mai mici, ale miresei fac parte din pretențiile formulate cu ocazia tocmelii. De obicei, prețul de cumpărare pentru fete*

Pentru a nu scăpa fenomenul de sub control, guvernul Transilvaniei a emis mai multe ordonanțe, în 14 aprilie 1789, la Sibiu, în vederea reglementării căsătoriei minorilor, inclusiv a procedurii căsătoriei minorilor aflați sub tutelă³⁸. Unele căsătorii între copii se realizau și având în vedere interesul unor băieți de a scăpa de recrutare în armata habsburgică. Pentru a combate această situație, în 17 septembrie 1789, guvernul Transilvaniei a dat o ordonanță prin care erau oprite căsătoriile între nevârstnici pentru a scăpa de recrutare³⁹.

În testamentele țărănești de la mijlocul veacului al XVIII-lea, din satele din sudul Transilvaniei, muribunzii impun donații caritabile de genul amintitelor ”*pomeni*”, ca și plata unor ”*sărindare și sărăcuste*”⁴⁰.

Fenomenul vrăjitoriei este prezent în Transilvania, în veacul Luminilor, în pofida progreselor realizate în sfera învățământului și a culturii. Perioada în care au loc cele mai multe procese împotriva vrăjitoarelor este 1710-1750, în mai multe orașe din Ardeal (Cluj, Sebeș etc.) fiind pedepsite mai multe zeci de femei dar și bărbați, acuzați de magie. În secolul al XVIII-lea, în orașul Sebeș au avut loc 4 importante procese de vrăjitorier (acuzații fiind Katharina Schiffbaumer, Margareta Drauss, Ioana Dau, Iacob Maurer)⁴¹. Obsesia demonismului a prins teren în Transilvania, Clujul fiind unul dintre primele orașe în care s-au organizat procese de vrăjitorie. Victimele erau femei casnice, de obicei sărace și în vârstă, procesele desfășurându-se în fața unor instanțe laice, fără participarea călugărilor sau a altor magistrați eclesiastici⁴².

În contextul epidemiilor de ciumă, variolă, holeră, autoritățile centrale habsburgice și cele locale din Transilvania și Banat iau măsuri de stopare a maladiilor, pentru a preveni îmbolnăvirea în masă a populației cu aceste boli necruțătoare. Una dintre direcțiile de modernizare a societății în atenția Curții din Viena a fost aceea a îmbunătățirii asistenței sanitare, care în mediul rural lipsea aproape cu desăvârșire. Pentru prevenirea contaminărilor, populația trebuia să respecte anumite norme de igienă și de alimentație.

Un pas înainte în prevenirea mortalității infantile l-a reprezentat introducerea vaccinului antivariolic, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în mai multe comitate din Transilvania și Banat. În comitatul Bihor, primul spital ca instituție publică de profil, a fost înființat în orașul Beiuș în anul 1787. Clădirea spitalului a fost construită prin efortul comun al comitatului și al episcopiei greco-catolice în calitate de stăpân de pământ, care a oferit în acest scop 8 000 de scânduri, 425 de grinzi și 300 de bucăți de sticlă necesare pentru geamuri. Spitalul din Beiuș avea 5 saloane pentru bolnavi, o cameră și o bucătărie⁴³. Bolnavii tratați în spitalul din Beiuș erau, în primul rând, oameni săraci sau de condiție medie din zonă. După 2 ani de funcționare, în spital erau internați 30 de bolnavi, a căror întreținere era asigurată din fondurile comitatului și din donații. Persoanelor fără posibilități materiale li se asigura gratuit și tratamentul⁴⁴.

deosebit de drăguțe nu trece însă de 30-40 de forini. Pentru cele mai puțin frumoase, el este în mod firesc mai scăzut. După încheierea târgului, se stabilește un soroc pentru nuntă, acesta nedepășind de obicei două până la 3 săptămâni. După ce acestea au trecut și dacă mireasa are motive întemeiate pentru a amâna nunta, mirele îi mai acordă un răgaz de 14 zile. La încheierea acestui al doilea soroc, răbdarea mirelui este de obicei epuizată, iar ceremonia trebuie să aibă loc...”

³⁸ Aurel Răduțiu, Ladislau Gyemant, *op. cit.*, p. 210, doc. 366 și 367.

³⁹ *Ibidem*, p. 221, doc. 405.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 209.

⁴¹ Ionuț Răzvan Lemenyi, *Sebeșul în secolul al XVIII-lea. Procese de vrăjitorie*, Editura Altip, Alba -Iulia, 2009, p. 40-41.

⁴² *Ibidem*, p. 73.

⁴³ Iudita Călușer, *Informații documentare privind instituțiile spitalicești din Bihor*, în ”Crisia”, XIII, Oradea, 1983, p. 488,

⁴⁴ *Ibidem*, p. 488-489.

Medicul spitalului din Beiuș era Mihai Krebs, care încă din anul 1782 funcționa ca anagajat al domeniului episcopiei greco-catolice din Oradea⁴⁵. După modul în care era retribuit, se remarcă faptul că Mihai Krebs a rămas în continuare și medic al domeniului, deoarece era plătit cu 200 de florini din casa comitatului iar din partea domeniului era plătit în natură, adică în produse. Începând cu anul 1794, în spitalul din Beiuș a funcționat și medicul Iosif Herczeg, care figurează ulterior ca medic al domeniului în perioada 1811-1818⁴⁶. Spitalul din Beiuș a funcționat până în anul 1805, când în luna iulie a acelui an, adunarea generală a comitatului a decis vânzarea clădirii spitalului din Beiuș, clădire aflată într-o avansată stare de degradare, cu suma de 895 de florini, bani care urmau a fi folosiți pentru construirea spitalului din Oradea.

O concluzie scurtă

Administrația habsburgică, prin inițiativele și implicarea în susținerea protecției sociale face trecere de la caritatea medievală, oferită de bisericile catolică și ortodoxă la sistemul modern de asistență socială, inclusiv prin măsurile sanitare de combatere a răspândirii epidemiilor.

BIBLIOGRAPHY

Albert, Carmen, *Imaginea românilor în răspunsurile funcționarilor S.T.E.G., în Identitate, alteritate, multiculturalitate*, Complexul Muzzeal Arad, Arad, 2001.

****Călători străini despre Țările Române, Supliment II*, volum întocmit de Ștefan Andreescu (coord.), Editura Academiei Române, București, 2016.

Călușer, Iudita, *Informații documentare privind instituțiile spitalicești din Bihor, în "Crisia", XIII, Oradea, 1983.*

Ehrler, Johann Jakob *Banatul de la origini până acum (1774)*, ediție îngrijită de Costin Feneșan și Volker Wollmann, Editura de Vest, Timișoara, 2006.

Griselini, Francesco, *Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei*, prefață, traducere și note de Costin Feneșan, ediția a II-a revăzută, Editura de Vest, Timișoara, 2006.

Gyemant, Ladislau *Politica Habsburgilor: absolutism, reformism și liberalism*, în Ioan Aurel Pop, Thomas Năgler, Magyari András (coord.), *Istoria Transilvaniei*, ediția a II-a, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2016.

Ilea Ana, Borcea Liviu, *Măsuri de ocrotire a sănătății. Primul spital*, în Ioan Degău, Nicolae Brânda (coord.), *Beiușul și lumea lui. Studiu monografic*, Editura Primus, Oradea, 2008.

Lemenyi, Ionuț Răzvan, *Sebeșul în secolul al XVIII-lea. Procese de vrăjitorie*, Editura Altip, Alba -Iulia, 2009.

Lemny, Ștefan, *Sensibilitate și istorie în secolul XVIII românesc*, Editura Meridiane, București, 1990.

Nicoară, Toader, *Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate rurală și mentalități colective*, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2001

Prodan, David, *Problema iobăgiei în Transilvania (1700-1848)*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989.

⁴⁵ Ana Ilea, Liviu Borcea, *Măsuri de ocrotire a sănătății. Primul spital*, în Ioan Degău, Nicolae Brânda (coord.), *Beiușul și lumea lui. Studiu monografic*, Editura Primus, Oradea, 2008, p. 393.

⁴⁶ Iudita Călușer, *op. cit.*, p. 489.

Prodan, David, *Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării națiunii române*, Editura Enciclopedică, București, 1998.

Răduțiu Aurel, Gyemant Ladislau, *Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limbaromână (1701-1847). Bibliografie*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981.

SYMBOL AND SIGNIFICATION IN THE CULTURE OF DIALOGUE

Ovidiu Druhora
Assoc. Prof., PhD, Global University

Abstract: In a society overwhelmed by the speed of communication, the disintegration of symbols once deemed sacred, and the intensifying geopolitical tensions between hegemony and globalization, inter-human dialogue remains trapped by social, cultural and denominational stereotypes. In Romanian society, this crisis of dialogue demonstrates how little we have evolved since the twilight of the communist era and how much we have to recover in this culture of dialogue. The article aims to provide an analysis from the perspective of the three great Christian traditions: Orthodox, Catholic and Protestant, employing the interaction of symbolism as a tool of observation. In the space of faith, the symbol often has a prophetic vocation that compels us to look into the future. The three case studies taken from the three Christian traditions, illustrate that when our theologies do not cultivate the dialogue and do not unite, we look toward symbols, gestures and signs. It is a frame of reference to better understand how these traditions interact with one another to create sybolic worlds, and in return, how these worlds shape individual and group behaviors. Set in time, they open a far greater perspective than doctrinal discourse. Can these „signs” lead us above theologies and dogmas and into a space of authentic dialogue?

Keywords: dialogue, ecumenism, symbol, significance, unity.

Introducere

*“dacă teologia nu ne unește atunci trebuie să privim gesturile, semnele care se arată în timp, în istorie, și care cresc apoi, așezându-se deasupra tuturor teologiilor noastre”.*¹

În ultimii cincizeci de ani, creștinismul a primit o uriașă provocare în ceea ce privește relația între confesiunile creștine și dezideratul ultim al unității și al comuniunii. Mai ales după cele două evenimente istorice: formarea Consiliului Mondial al Bisericilor² și Consiliul Vatican II,³ dialogul interconfesional, dar și dialogul Bisericii cu lumea modernă, a căpătat alt contur deschizându-se spre noi orizonturi.

În esența sa, dialogul ecumenic este o experiență a darurilor. Este vorba de acele daruri pe care ni le facem unii altora atunci când descoperim că fiecare confesiune sau tradiție este înzestrată de la Dumnezeu cu daruri unice, particulare. Când acestea sunt dăruite sau primite, ne pot ajuta la o mai bună înțelegere a identității noastre creștine și a caracterului lui Dumnezeu. Însă, întrebarea care s-a pus multă vreme în spațiul dialogului ecumenic a fost: ce trebuie să învețe celălalt de la noi? Să recunoaștem, o astfel de abordare nu ajută pe nimeni. Trebuie să venim către celălalt cu smerenie și cu sinceritate, înțelegând că fiecare avem ceva de oferit și, în același timp, avem nevoie să primim ceva de la Dumnezeu prin celălalt. În

¹ Daniel Zikeli, Conferința “Reforma Protestantă în Istorie și în Prezent” susținută în 22 martie, 2017 la Centrul Sfinții Petru și Andrei din București (<https://www.youtube.com/watch?v=JGXydHBlthE>) Daniel Zikeli citează din conferința Cardinalului Kurt Koch din 4 decembrie. 2013 susținută la același centru din București.

² Consiliul Mondial al Bisericilor este un organism ecumenic înființat la 23 august 1948, cu sediul central în Geneva, Elveția. La început, din acest consiliu au făcut parte 147 biserici din toată lumea. Actualul CMB este alcătuit din 349 biserici din peste 110 țări.

³ Consiliul Vatican II a avut loc în perioada 11 octombrie 1962 – 8 decembrie 1965 și a fost convocat de Papa Ioan XXIII cu o participare de peste 2600 de invitați.

cuvintele patriarhului ecumenic Bartholomeu, acest deziderat sună astfel: “To be myself, I need you, if we don’t look one another in the eye, we are not truly human”.⁴

Dacă limităm amplitudinea dialogului/dialogosului la o simplă transmitere de informații, atunci ometem esența procesului de comunicare. Trebuie luat în considerare faptul că fiecare entitate angajată în dialog va exercita o anumită influență asupra celeilalte. Această influență trebuie evaluată în mod diferențiat, astfel că vom putea vorbi despre comunicarea unuia “către” celălalt, sau unul “cu” celălalt, și chiar unul “pentru” celălalt. Acest mod de înțelegere, demonstrează faptul că avem de a face cu un fenomen de influențare reciprocă a părților angajate în dialog. În acest context realizăm că dialogul și comunicarea, definesc o practică complexă de interacțiune socială între două sau mai multe entități, care pe lângă fenomenul de strictă “informare” experimentează deopotrivă și fenomenul de “formare”, iar în final putem vorbi chiar de o anumită “transformare”, care se produce la toți partenerii de dialog.⁵

Scurt excurs istoric

Patriarhia Ecumenică de Constantinopol are o lungă tradiție în ceea ce privește promovarea dialogului interconfesional. Enciclicele din 1902, 1904 și 1920 atestă acest fapt. Patriarhul vizionar care a luptat pentru dialogul dintre Biserică Ortodoxă și Biserica Romano – Catholică a fost Athenagoras I (1948-1972). După instalarea papei Paul VI, ca succesor al episcopatului Romei, Patriarhul Athenagoras a fost informat oficial despre apropiata vizită a noului pontif la Ierusalim. Imediat Patriarhul Athenagoras i-a scris acestuia despre dorința de a-l întâlni la Ierusalim. Papa Paul al VI-lea și-a exprimat sincer bucuria pentru această oportunitate.

Întâlnirea a avut loc într-o atmosferă de mare bucurie, pe Muntele Măslinilor în 5-6 ianuarie 1964. Cei doi episcopi și-au dat “sărutul păcii” și s-au rugat împreună. În cuvântarea sa, Patriarhul Athenagoras a mărturisit: “Timp de secole lumea creștină a trăit în noaptea schismei. Ochii creștinilor au slăbit de atâta întuneric. Fie ca întâlnirea noastră să reprezinte răsăritul mult așteptat al unei zile sfinte, în care generațiile care vor urma să ajungă până la celebrarea comuniunii euharistice, „din același potir”, în dragoste, în pace și în unitate, slăvind astfel pe Domnul și Mântuitorul tuturor”.⁶ A doua zi a avut loc din nou o întâlnire particulară între cei doi episcopi ai Bisericii. Ecourile acestei întâlniri istorice s-au materializat un an mai târziu prin cele două slujbe liturgice, memorabile, oficiate în aceeași zi, de către cei doi episcopi, cel din Răsărit și cel din Apus.

La 7 decembrie 1965, Cardinalul Jan Willebrands a citit episcopilor de la Vatican al II-lea declarația Papei Paul al VI-lea, ridicând anatema (excomunicarea) pe care trimisul Papei Leon al IX-lea a impus-o în anul 1054 patriarhului ecumenic de Constantinopol, Mihail Cerularius. În aceeași zi de 7 decembrie 1965 în catedrala patriarhală a Sfântului Gheorghe din Constantinopol, sinodul Patriarhiei Ecumenice a “ridicat” la rândul său, anatemele impuse ambasadurilor papale în 1054 de către patriarhul Mihail Cerularius și de către sinodul patriarhal din Constantinopol. Acest act istoric avea să marcheze un nou început în dialogul

⁴ Bartholomew, Ecumenical Patriarch, *Encountering the Mystery*, Doubleday, NY, 2008, p. vii.

⁵ *Tripleta*: Informare – Formare – Transformare, pornește de la premiza că biserica astăzi se găsește în contextul unei societăți pluraliste unde diversitatea religioasă este o constantă fundamentală. De asemenea dialogul în acest context obligă la o nouă abordare, o nouă înțelegere asupra misiunii creștine în societatea contemporană – David Lokhead, *The Dialogical Imperative, A Christian Reflection on Interfaith Encounter*, Orbis Books, Maryknoll NY, 1988, p. 2.

⁶ Kriton Giorgiades, *Patriarhia Ecumenica, Volumul Omagial aparut la cea de a douăzecea aniversare a patriarhatului lui Athenagoras I*, Atena, 1968, p. 17.

ecumenic și în cultura dialogului în general. O nouă paradigmă de comunicare s-a așezat între cele două mari tradiții creștine. Întâi prin limbajul semnelor și a simbolurilor, care se cereau să fie descifrate și interpretate, apoi au urmat declarații și angajamente care, din păcate, mai așteaptă încă, să-și găsească drumul către viață și realitate.

Simbol și semnificație în spațiul celor două Liturghii

Acest pas istoric s-a făcut la inițiativa patriarhului ecumenic Athenagoras I. El obișnuia să spună adesea: „anii (luptelor) *dogmatice au trecut*”,⁷ iar gestul simbolic al celor două liturghii se înscrie în aceeași direcție, marcând restaurarea relațiilor canonice dintre cele două tradiții creștine.⁸ Nici Athenagoras I și nici Papa Paul VI nu au avut naivitatea să creadă că simpla ridicare a excomunicărilor va rezolva problema unității. Amândoi înțelegeau că acest drum va fi foarte greu și foarte lung. Cu toate acestea, cele două liturghii săvârșite de cei doi ierarhi în data de 7 decembrie 1965 demonstrează altceva: spiritul profetic și puterea simbolului a trecut mult înaintea dogmelor și a teologiilor existente în cele două tradiții. Cu o clarviziune și o anticipare, greu de înțeles, patriarhul ecumenic al Constantinopolului a luptat în generația lui pentru dialogul interconfesional și pentru unitatea tuturor creștinilor. Lupta cea mai grea a fost cu propriile structuri bisericești, cu dogmele încremenite în istorie, lipsite de libertate și de duh. "Trăim într-o nouă eră. Să lăsăm la o parte trecutul și să lăsăm problemele teologice care ne despart în seama experților, pentru noi, din acest moment, să dorim mereu să fim uniți prin dragostea lui Hristos".⁹

Athenagoras I, a fost un adevărat profet al iubirii, un mare deschizător de drumuri pentru cultura dialogului. A înțeles mai bine ca oricare altul din generația lui, că Biserica trebuie să se elibereze din acest „păienjenis” al polemicilor teologice și să fie purtătoarea mesajului iubirii și al unității creștine. „Suntem chemați” spunea patriarhul, „să ne eliberăm din plasele polemicelor și controverselor teologice, să ajutăm teologia să dobândească un spirit de cercetare prin care să poată prezenta adevărul cu dragoste și răbdare. Creștinismul are astăzi nevoie de o teologie a reconcilierii”.¹⁰

Cu multă smerenie și înțelepciune, patriarhul a construit acest pod de comunicare cu Biserica Romei, mai ales în contextul în care romano-catolicii se aflau la rândul lor la joncțiunea istorică a unui eveniment eclesial, unic în viața Bisericii lor, și anume Consiliul Vatican II. Dacă de partea lui, patriarhul Athenagoras s-a confruntat cu multă suspiciune și reticență, unii dintre episcopii lui, devenindu-i cei mai înverșunați critici, datorită acestor inițiative de dialog și comuniune. Papa Paul VI nu a întâmpinat asemenea dificultăți, consiliul Vatican II oferindu-i acestuia, contextul și climatul optim pentru promovarea dialogului cu Biserica Ortodoxă și cu celelalte confesiuni creștine.

De unde venea inepuizabila resursa de iubire și dorința nestrămutată de unitate a patriarhului? Tânăr călugăr în perioada 1910-1918, Athenagoras a fost directorul unei școli creștine din Monastir, (Iugoslavia de azi). În această perioadă monahul grec a prins pe rând invazia bulgarilor, a sârbilor, a turcilor și a francezilor. Zdruncinați de război, de boli și lipsuri

⁷ “*The age of dogma has passed*” (Aparut în Akropolis, din 29 June 1963).

⁸ Atât Papa Paul VI cât și Patriarhul Athenagoras erau convinși că întâlnirea de la Ierusalim, precum și cele două liturghii (cea din Istanbul și cea din Roma din 7 decembrie 1965) nu rezolva problema unității dar amândoi au manifestat un profund sentiment profetic – un gest simbolic care a deschis și a restaurat relațiile canonice dintre cele două Biserici – Theodore Thalassinos, “The Goyan,” Winter 1968, citat în Macris, Priest G.P., *The Orthodox Church and the Ecumenical Movement During the Period 1920-1969* (Seattle, WA: St. Nectarios Press, 1986, p137).

⁹ *Catholikos* No 1373 din 22 ianuarie 1964, Cuvântarea ținută de patriarhul Athenagoras I la întâlnirea cu patriarhul Melkit, Maximus IV.

¹⁰ *Ethnos*, Atena din 13 octombrie, 1967. Cuvântare susținută la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Belgrad în 12 octombrie, 1967.

inimaginabile, oamenii aveau nevoie de iubire. Athenagoras slujea din casă în casă, în timpul epidemiei de tifos, a slujit germanilor, astriecilor, francezilor, turcilor și bulgarilor, fără deosebire, împărțind tuturor din dragostea lui Hrsistos. Lecțiile mari pe care le-a învățat acolo le regăsim în cuvintele următoare:

„Am fost profund impresionat de dragostea de care oamenii simpli sunt capabili, de dialogul cu ei, era prima mea întâlnire cu creștinii din biserica vestului. Din această experiență a privirii „față către față” și din această înțelegere a celuilalt, mi-am dezvoltat o filosofie practică de viață: să iubesc comunicarea cu oamenii, tot așa cum am iubit oamenii însuși, ca persoane unice, pentru că în fiecare om îl văd pe Dumnezeu, înțelegând de fapt că în spatele miracolului existenței umane este Dumnezeu însuși”.¹¹

Ca episcop de Corfu pentru opt ani, apoi ca arhiepiscop al Americii de nord și de sud (1931-1948) și mai ales ca patriarh ecumenic de Constantinopol începând cu 1948, Athenagoras I a cultivat mereu această dragoste față de toți și dialogul cu toți creștinii, indiferent de confesiune. În încheierea acestui segment redăm o parte din declarația comună pe care cei doi capi ai Bisericii, Athenagoras I și papa Ioan VI, au rostit-o cu ocazia ridicării anatemei din anul 1054 d.Hr.:

„Papa Paul al VI-lea și Patriarhul Athenagoras I, împreună cu sinodul său, sunt deopotrivă conștienți de faptul că acest gest (simbolic), exprimând îndreptarea și iertarea reciprocă, nu poate fi suficient pentru a pune capăt străvechilor diferențe instalate pe parcursul mileniului doi al creștinismului, și până în istoria recentă. Doar prin acțiunea Duhului Sfânt, vor fi depășite, prin purificarea inimilor, prin pocăința față de greșelile făcute în cursul istoriei și printr-o dorință practică de a ajunge la o înțelegere și exprimare comună a credinței apostolice, fapt de care ne facem deopotrivă responsabili”. Cu toate acestea, în realizarea acestei acțiuni simbolice, ei speră că vor fi primiți înaintea lui Dumnezeu, care este grabnic la iertare, mai ales atunci când ne iertăm și noi unii pe alții, și că acest gest (simbolic) va fi apreciat de întreaga lume creștină ... ca expresie a dorinței reciproce, sincere pentru reconciliere și ... într-un spirit de încredere, respect și caritate reciprocă, dialogul între aceștia îi va conduce să trăiască din nou ... în deplină comuniune a credinței, a armoniei frățești și a vieții sacramentale, așa cum au trăit între ei în primul mileniu de viață a Bisericii”.¹²

Athenagoras I a fost cu adevărat un patriarh cu duh profetic care a vorbit mereu de o „altă cale”, de calea iubirii, pe care a demonstrat-o practic. La un an după ce Athenagoras I și Paul al VI-lea s-au întâlnit la Ierusalim, anatemele au fost ridicate, marcând pentru totdeauna începutul acestui „dialog al iubirii”.¹³ În 1967, Paul al VI-lea a vizitat Istanbulul și, ca semn al penitentei, s-a rugat în Hagia Sofia, exact în locul în care cardinalul catolic rostise excomunicarea patriarhului ecumenic în numele Episcopului Romei din 1054. Mai târziu în Fanar, Athenagoras I la salutat pe papa Paul VI ca pe "sfântul succesori al lui Petru", iar într-un mesaj din 1971, Athenagoras face declarația că îl considera pe episcopul Romei ca fiind "fratele mai mare, ambasadorul și arhitectul eminent al păcii, iubirii și unității creștinilor".¹⁴ În momentul în care papa Paul VI primește acest mesaj, îngenunchează și îmbrățișează picioarele mitropolitului care tocmai îi aduse-se scrisoarea din partea patriarhului.¹⁵

Acestea și multe altele au fost gesturile simbol, gesturi cu semnificație profetică, care trebuiau descifrate și interpretate corect și care adesea au fost prost înțelese și greșit

¹¹ Demetrios Tsakonas, *A Man Sent by God: The Life of Patriarch Athenagoras of Constantinople*, Brookline, MA: Holy Cross Press, 1977, p. 13.

¹² Edward J. Stormon, *Towards the Healing of Schism: The Sees of Rome and Constantinople* (Mahwah, NJ: Paulist Press, 1987), p. 128.

¹³ Olivier Clément, *You Are Peter: An Orthodox Theologian's Reflection on the Papal Primacy*, trans. M.S. Laird (Hyde Park, NY: New City Press, 2003), p.83.

¹⁴ Clément, *You are Peter...*, p 83.

¹⁵ *Idem*.

interpretate, din lipsă de smerenie și de sinceritate. Din lipsă de Duh și de clarviziune. Cei doi episcopi, cel din Răsărit și cel din Apus, înțelegeau deopotrivă vremurile și timpul, amândoi priveau ca pe o mare datorie și responsabilitate, a face totul pentru că acest deziderat să se poată împlini. Pentru ei aceasta era o chemare sfântă pusă în inima lor din partea lui Dumnezeu. Ca episcopi ai Bisericilor lor, ei au deschis drumul pentru dialog și unitate, un drum al încrederii și al iubirii.

Simbol și semnificație în teologia reconcilierii

Biserica se mișcă însă încet, iar dialogul ecumenic este de aceea un proces lent. Acest proces implica corecții de ambele părți, edificarea relațiilor de ambele părți, dar mai ales nevoia unei teologii a reconcilierii, care să ajute la vindecarea amintirilor dintr-un trecut întunecat. Complexitatea acestor implicații a fost foarte bine înțeleasă, de la bun început, de patriarhul Athenagoras.

Visul lui Athenagoras I s-a materializat, în parte, odată cu pontificatul lui Ioan Paul II, (Karol Jozef Wojtyła, 1920-2005). Ioan Paul II a trăit și a promovat plenar aceasta teologie a reconcilierii. Una din cele mai importante enciclice ale pontifului roman a fost cea referitoare la unitatea creștină: „*Ut Unum Sint*”.¹⁶ În acest capitol vom analiza câteva din gesturile simbolice făcute de Papa Ioan Paul al II-lea, marele campion al acestei teologii a reconcilierii. Ioan Paul II a întreprins în decursul pontificatului său (1978 – 2005) peste o sută de inițiative de reconciliere, în care și-a cerut iertare în numele Bisericii romano-catolice și a credincioșilor din această biserică. Aceste gesturi simbolice au fost îndreptate fie spre comunitatea evreiască, ortodoxă, protestantă, sau spre alte comunități etnice sau religioase. Viața pontifului roman a fost animată în permanență de aceasta hermeneutică a reconcilierii.

"De aceea", spunea Ioan Paul II, „este potrivit că, pe măsură ce se apropie sfârșitul celui de-al doilea mileniu al creștinismului, biserica trebuie să fie mai conștientă de păcătoșenia copiilor ei, reamintindu-și toate acele vremuri din istorie când s-au îndepărtat de darul Duhului lui Hristos și de Evanghelia Lui, acele situații când, în loc să ofere lumii o mărturie a unei vieți inspirată de valorile credinței, s-au complăcut, mai degrabă, într-un stil de viață, contrare mărturiei creștine, fapt care a generat multe conflicte și scandaluri”.¹⁷

Poate cel mai important gest profetic și simbolic din întreg pontificatul papei Ioan Paul II a avut loc în anul jubiliar 2000, când papa a călătorit la Ierusalim, unde s-a oprit la zidul de vest a vechii cetăți, la „zidul plângerii” unde a făcut o rugăciune de penitență, cerând iertare poporului evreu pentru crimele făcute de creștini împotriva evreilor.¹⁸ În 26 martie 2000 papa Ioan Paul II a pus această rugăciune scrisă și semnată, în străvechiul zid al plângerii. În această rugăciune episcopul Romei cere iertare poporului evreu în numele creștinilor care au cauzat multe suferințe poporului ales a lui Dumnezeu:

„Dumnezeul părinților noștri, Tu ai ales pe Avraam și pe urmașii săi pentru a duce numele Tău tuturor popoarelor, suntem astăzi profund întristați de comportamentul celor care, în cursul istoriei, au făcut ca acești copii ai Tăi să sufere, și cerând acum iertare, dorim să ne

¹⁶ *Ut Unum Sint – Ca ei sa fie una* – titlul dat enciclicei emisa de papa Ioan Paul II cu privire la unitatea creștină și la dialogul ecumenic, 25 mai, 1995.

¹⁷ *Tertio Millennia Adveniente*, Vatican City, Rome, 1994, Paragraful nr. 33.

¹⁸ Christopher Bellitto Conference at Vilanova University, April 3, at 1:00 p.m. for the Pope John Paul II Legacy Lecture featuring Christopher M. Bellitto, PhD, chair and associate professor of history, Kean University. Dr. Bellitto's talk is titled "John Paul II's Apologies: The Church Examines Her Conscience." <https://www.youtube.com/watch?v=E-gsLbX7-zY>, accesat noiembrie 31, 2017.

angajăm într-o înfrățire sinceră și autentică cu poporul Tău de legământ ".¹⁹ Prin acest gest simbolic, papa a continuat tradiția închinătorilor evrei care de-a lungul generațiilor și secolelor s-au rugat la acest zid al plângerii, așteptând reconcilierea. Unul din membrii cabinetului israelian, Rabbi Michael Melchior, care a găzduit vizita Papei, a declarat că a fost "foarte mișcat" de gestul Înaltului Pontif. Iată mărturia lui apărută în presa vremii:

"Papa Ioan Paul al II-lea s-a apropiat de Zidul de Vest cu o rugăciune scrisă prin care a recunoscut legătura neîntreruptă dintre poporul evreu și Dumnezeu. Mai mult, el a cerut iertare lui Dumnezeu pentru suferințele provocate de creștini asupra poporului ales a lui Dumnezeu. A fost un moment extraordinar. Când papa a atins Zidul de Vest, eu mă aflam în spatele lui, am simțit că se va întâmpla ceva neașteptat. Când l-am însoțit pe Papă la podium, percepția mea era că pontiful era ca și cum ar fi fost magnetizat de puterea Zidului de Vest. Când a atins Zidul, am simțit că Zidul se mișca parcă în direcția pontifului și venea să-l atingă. Pentru Melchior, acesta a fost un moment seminal în relațiile dintre evrei și creștini: „Era ca și cum o ușă, închisă pentru atâtea secole, începuse să se deschidă spre reconciliere și pace între creștini și evrei. M-am gândit că de multe ori alte uși au fost deschise, de-a lungul secolelor, de către evreii care se confruntau cu mari pericole și suferinți. Cu câteva minute mai devreme, când am vorbit cu pontiful roman în numele guvernului israelian, i-am amintit că "mii de ani, secole de istorie, privesc acum în jos, privesc către noi... de pe cel mai înalt munte."²⁰

Papa Ioan Paul II a cultivat mereu acest spirit de reconciliere, de cerere a iertării, prin exemplul personal. Întâlnirile periodice care aveau loc cu ocazia adunărilor inter-religioase, ecumenice erau tot atâtea ocazii în care viziunea pontifului roman se făcea auzită cu privire la reconciliere și la unitate. Redam mai jos un comunicat făcut la marea întâlnire de la Assisi din 1986:

"Când studiem istoria altor tradiții religioase, precum și tradiția noastră, trebuie să mărturisim că multe lucruri au fost greșite în trecut, trebuie să recunoaștem și să mărturisim aceste greșeli, trebuie să ne exprimăm regretul și să condamnăm ceea ce merită condamnat, trebuie să ne angajăm noi înșine să încercăm să facem tot ce stă în puterea noastră, astfel încât aceste acțiuni să nu se mai repete. Astfel de măsuri reprezintă pași care pot favoriza procesul de înțelegere și de reconciliere (trebuie să ne asigurăm că am învățat bine lecția și ca nu vom mai face din nou aceste greșeli)."²¹

De-a lungul pontificatului său, papa Ioan Paul II a avut nenumărate asemenea gesturi simbolice care au dovedit un profund accent profetic, în anticiparea unității creștine și mai ales nevoia de reconciliere ca o condiție obligatorie în vederea atingerii acestui deziderat. Enumerăm în textul nostru doar câteva din acestea:²²

În 1980 Papa Ioan Paul al II-lea în cursul unei vizite făcute în Germania, a re-deschis cazul reformatorului Martin Luther afirmând că: "*Martin Luther aparține tezaurului creștin comun*".

În cadrul unui congres internațional organizat în amintirea lui Ian Huss, care a avut loc la Praga în 17 decembrie 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a recunoscut curajul moral a lui Jan Huss, reabilitându-l prin exprimarea regretului față de nedreptatea pe care biserica i-a făcut-o

¹⁹ Rugăciunea a fost datată 26 martie, 2000 și semnată Joannes Paulus II. Acest document a fost luat din zid de un purtător de cuvânt al guvernului și pusă în arhivele memorialului Holocaustului, Yad Vashem, în memoria celor șase milioane de evrei uciși de naziști.

²⁰ Rabbi Michael Melchior, articol apărut în L'Osservatore Romano, March 22, 2000, (ziarul oficial al Vaticanului).

²¹ Christopher Bellitto, Conferința de la Villanova University, Villanova, PA susținută în 3 aprilie, 2013, Profesor Bellitto citează întâlnirea inter-religioasă de la Assisi, 1986 (<https://www.youtube.com/watch?v=E-gsLbX7-zY>).

²² Daniel Zikeli, *Conferința Centrului Sfinții Petru și Andrei*, București, 2017 – exemplele au fost preluate din textul conferinței prezentate cu ocazia sărbătoririi a 500 de ani de la Reforma Protestantă.

în 1415, condamnându-l la arderea pe rug. “Cel care în trecut a fost un subiect pentru controverse și disensiuni, a devenit azi focusul pentru dialog și comuniune între toți creștinii” a spus pontiful roman.

De asemenea în anul jubiliar 2000, Papa Ioan Paul al II-lea și-a cerut iertare pentru suferința provocată luteranilor de către Biserica romano-catolică medievală, în cadrul Sinodului Bisericilor Evanghelice, luteranii, la rândul lor au urmat exemplul episcopului Romei, făcând același gest de reconciliere, cerându-și iertare Bisericii Catolice, precum și altor comunități creștine²³ pentru erorile săvârșite de ei în istorie. În același spirit, succesorul lui Ioan Paul II, papa Benedict XVI în timpul unei vizite făcute la Mănăstirea din Erfurt în Germania în 2011, s-a întâlnit cu conducătorii bisericii evanghelice luterane și în prezența acestora a recunoscut ca: “*Martin Luther a fost un adevărat căutător al lui Dumnezeu și un învățător al Bisericii*”. În aceeași direcție a reconcilierii și a dialogului se înscrie și: *Declarația Comună dintre Catolici și Protestanți*: “Mântuirea, justificarea are loc numai prin credința în lucrarea săvârșită de jertfa Domnului Isus Hristos” act istoric considerat de Papa Ioan Paul II ca fiind o mare piatră de hotar în procesul dialogului ecumenic.²⁴

Gesturile simbolice, cu profunde semnificații profetice au anticipat cu mult înainte declarațiile teologice, care au urmat. Cu referință la relația dintre catolici și luterani este important să reținem faptul că Biserica romano-catolică din evul mediu nu este aceeași cu Biserica romano-catolică de azi, cea de după Consiliul Vatican II; în aceeași măsură în care nici luteranii de astăzi nu mai sunt de loc aceeași, cu luteranii din secolul XVI. Dialogul ecumenic a cultivat de-a lungul timpului respectul, înțelegerea și mai ales iubirea între cele două tradiții.²⁵

Simbol și semnificație la 500 de ani după Reforma Protestantă

Anul 2017 marchează 500 de ani de la Reformă și 50 de ani de la dialogul dintre catolici și luterani. În ultimii 50 de ani cele două tradiții creștine au schimbat maniera de comunicare, încercând să sublinieze mai ales ceea ce au în comun cele două Biserici. Acum 500 de ani Reforma a dorit să aducă înnoire în sânul Bisericii, acest deziderat a eșuat, aducând în schimb schismă și scindare, urmată de nesfârșite războaie confesionale. În acest proces s-au făcut greșeli enorme de ambele părți. În fața acestor erori care s-au produs trebuie aplicată teologia reconcilierii, a pocăinței. Totdeauna în contextul pocăinței este speranță. Un miracol istoric s-a produs la începutul anului jubiliar (31 octombrie 2016 – 31 octombrie 2017) și anume, faptul că aceasta comemorare a Reformei Protestante a putut începe ca o comemorare comună, între catolici și luterani. Cele două confesiuni se aflau, pentru prima dată, pe un drum luminos, plin de speranță.

Cardinalul Kurt Koch, președintele Consiliului Pontifical pentru unitate creștină, a vizitat România în decembrie 2013. Într-un interviu acordat cu această ocazie a vorbit despre ceea ce catolicii au de învățat de la Martin Luther. El spunea: “pentru Martin Luther dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu și caracterul Lui a fost mereu în centrul existenței sale. Luther a redescoperit existența unui Dumnezeu, Cel bun și milos. Pe lângă această pasiune pentru cunoașterea lui Dumnezeu, ceea ce catolicii mai pot învăța de la Martin Luther este “cristo-centrismul”,²⁶ centralitatea jertfei lui Isus Hristos și harul Său mântuitor. Dialogul dintre catolici și luterani dorește să ajungă la o nouă înțelegere și la o nouă declarație în ceea ce

²³ Jack Arnold, The Anabaptists – on line article (Vezi abuzul și persecuția pe care deopotrivă luteranii, calvinii și catolicii au impus-o anabatistilor (un grup de creștini radicali – care doreau să ducă Reforma până la capăt) http://thirdmill.org/newfiles/jac_arnold/ch.arnold.rmt.10.html.

²⁴ Declarația comună despre Justificarea prin Credința în Isus Hristos, 31 octombrie 1999, Augsburg Germany.

²⁵ Daniel Zikeli, *Conferința Jubiliară 500 de ani de la Reforma Protestantă*, București, 2017.

²⁶ Bradley Nassif, *Ortodoxie și Evangheliism*, Editura Casa Cartii, Oradea, 2015, p. 66.

privește biserica, euharistia și slujirea creștină”.²⁷ Cardinalul Kurt Koch a ținut de asemenea, o cuvântare istorică la Consiliul Mondial al Luteranilor unde a felicitat comisia mixtă care a formulat documentul: “*De la Conflict la Comuniune*” acest document spunea cardinalul, stă astăzi la baza dialogului dintre catolici și protestanți.²⁸

După Vatican II Biserica Romano-Catolică a cultivat o mare deschidere pentru dialog, atât cu protestanții, cât și cu ortodocșii. Trebuie să menționăm că cel care a deschis drumul spre un dialog nou între ortodoxie și catolicism a fost papa Ioan Paul II, primul suveran pontif care a vizitat România - o țară majoritar ortodoxă (7-9 mai 1999). Printre declarațiile memorabile rostite de papa Ioan Paul II a fost și aceasta: “*am venit în România să admir chipul Domnului Isus Hristos din Biserica voastră.*”²⁹ Din nou observăm gestul profetic și limbajul simbolic ce se ridică deasupra diferențelor dogmatice ale cele două tradiții.

La celebrarea împreună a celor 500 de ani de la Reforma Protestantă, gesturile simbolice și semnificația lor nu au lipsit. Ceremonia de comemorare a început în 31 octombrie 2016 într-o țară protestantă, Suedia. Pentru prima dată în istoria Reformei un papă catolic participa la sărbătoarea Reformei împreună cu creștinii luteranii. De la aeroport, Papa Francis s-a dus la Catedrala Luterană din Lund pentru o slujbă de rugăciune împreună cu reprezentanții Bisericii Evanghelice Luterane și cu reprezentanții ai casei regale.

Semnificația profetică a gestului s-a pus în evidență mai ales în cuvântarea pe care a ținut-o aici: “*catolicii și luteranii trebuie să pornească întotdeauna de la perspectiva unității și nu de la perspectiva dezbinării, pentru a întări ceea ce au în comun, chiar dacă diferențele sunt mult mai ușor de văzut și de trăit, catolicii și protestanții trebuie să dea împreună mărturie despre îndurarea lui Dumnezeu prin propovăduirea lor și mai ales prin slujirea lor în lume*”. De unde venea această claritate în exprimare și acest curaj din afirmațiile episcopului Romei ?

Cu un an mai devreme, Papa Francis a vizitat Biserica Evanghelică Luterană din Roma. Aici a participat la Liturgia Cuvântului, iar la încheierea slujbei, cu simplitate și modestie, a dăruit comunității un potir, rostind cuvintele: “*acesta este obiectivul spre care ne îndreptăm cu toții*”.³⁰

Gestul simbolic al papei Francis ne amintește de începutul acestui articol când, în 1964, la Ierusalim, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Athenagoras I a rostit, aproximativ, aceleași cuvinte. La întâlnirea istorică avută cu Papa Paul VI, acesta spunea: “*Fie ca întâlnirea noastră să reprezinte răsăritul mult așteptat al unei zile sfinte, în care generațiile care vor urma să ajungă până la celebrarea comuniunii euharistice din același potir, în dragoste, în pace și în unitate, slăvind astfel pe Domnul și Mântuitorul tuturor*”.³¹

Concluzii

Olivier Clement a avut șansa să îl cunoască pe Patriarhul ecumenic Athenagoras I. Din bucuria întrevederilor lor și din comuniunea ce s-a stabilit între ei s-a născut cartea intitulată: “Dialoguri cu Patriarhul Athenagoras”. Prezentăm la final un scurt citat din acest volum, de fapt un gând care lasă loc pentru reflecție pentru acea hermeneutică a iubirii. Această atitudine

²⁷ Cardinal Kurt Koch, Interview: Reflections on the meaning of Reformation for the Catholic Church: “Martin Luther would have found his own Council in Vatican II” (<https://onepeterfive.com/cardinal-koch-martin-luther-found-council-vatican-ii/>). Accesat decembrie 1, 2017.

²⁸ Adresa Cardinalului Kurt Koch la Consiliul Federației Mondiale a Luteranilor, Geneva, 17 iunie, 2013 – acest document a fost editat de Comisia pentru Unitate Catolică – Luterană.

²⁹ Magisteriul Ioan Paul II, Discursuri și Omilii cu ocazia vizitei în România, Editura Presa Buna, Iași, 2009.

³⁰ Biserica Evanghelică Luterană din Roma a fost vizitată de ultimii trei episcopi ai Romei, de Papa Ioan Paul II, de Papa Benedict XVI și acum de actualul Papa Francis (https://www.youtube.com/watch?v=o_oCWoxpFQ0).

³¹ Kriton Giorgiades, Patriarhia Ecumenică, Volumul Omagial apărut la cea de a douăzecea aniversare a patriarhatului lui Athenagoras I, Atena, 1968, p 17.

merge mână în mână cu duhul clarvăzător, profetic, fapt incontestabil care a definit întreaga viața a patriarhului ecumenic:

Olivier Clement: Unirea care este datorie, vi se pare acum o posibilitate istorică sau o minune ce se va produce la sfârșitul veacurilor?

Patriarhul Athenagoras: Unirea va fi o minune, dar o minune în istorie. În rest, după Cinzecime, suntem la sfârșitul veacurilor...Știți, în fiecare noapte, uneori la miezul nopții, alteori la patru dimineața, cobor în grădină și merg în pronaosul bisericii. Aprind două lumânări în fața icoanei Maicii Domnului și mă rog pentru unire. Când va avea loc? Întrebat asupra sfârșitului lumii, Hristos își mărturisește neștiință de om; singur Tatăl, spune El, cunoaște timpul și clipa. La fel și cu unirea. Viitorul este în mâinile lui Dumnezeu. Voile Domnului se odihnesc în veșnicie. Ele intră în timp doar atunci când timpul este copt, când se oferă. Am văzut deja mulțime de minuni. S-au întâmplat atâtea lucruri imposibile!...întâlnirea de la Ierusalim, un papă la Constantinopol, călătoria mea la Roma...Unirea va veni. Va fi o minune. O nouă minune în istorie. Când? Nu putem ști. Dar trebuie să ne pregătim pentru ea. Căci o minune este ca Dumnezeu – mereu iminentă”.³²

Ființa umană trăiește permanent sub semnul acestei iminente așteptări eshatologice pe care nu o poate defini, tocmai pentru că trebuie să se lase definit de ea. De la descoperirea lui Dumnezeu Cel viu și lucrător în noi, dar și în celălalt, la smerenia celui care face penitență pentru sine, dar face și pentru celălalt, aceasta hermeneutică a iertării, ne reasează pe “o cale nespus mai bună”.³³ Pe această cale îl întâlnim pe celălalt, iar în el ne regăsim pe noi. Succesorul lui Athenagoras obișnuia să spună adesea: “to be myself, I need you, If we don't look one another in the eye, we are not truly human”.³⁴

Folosind metafora din pericopa Evangheliei Sfântului Luca capitolul 24, înțelegem că acest drum al Emausului este drumul celor doi, care se afla mereu în așteptarea celui de-Al Treilea. Drumul Emausului este o cale a dialogului și a iubirii, o cale nespus mai bună. Un drum în care doar Hristos deschide Cartea, deschide mintea, deschide inima și, mai ales, o aprinde. Apoi aceste inimi devin ruguri aprinse, pentru că li s-a frânt din aceiași Pâine și pentru ca au băut din același Potir... pentru că Hristos le-a tâlcut semnele, iar ei au înțeles... Oare cât va mai fi din acest drum, când vom înțelege și noi semnele acestei pâini și chemarea acestui potir ?

“Când se face seara, ziceți: Mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roșu.Iar dimineața ziceți: Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este rosu-posomorat... fata cerului știți s-o deosebiți, dar semnele vremilor nu le puteți deosebi?” (Evanghelia după Matei 16:2–3).

BIBLIOGRAPHY

Bartholomew, Ecumenical Patriarch, *Encountering the Mystery*, Doubleday Press, New York, 2008

Badilita Cristian, *Pe Viu Despre Parintii Bisericii*, Humanitas, Bucuresti, 2003

Clement, Olivier, *Dialogues avec le Patriarch Athenagoras*, Fayard Press, Paris, 1969

Clement, Olivier, *Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I*, Editura Deisis, Sibiu, 1997

Clement, Olivier, *Viitorul Bisericii*, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2014

Eco, Umberto, Cardinal Martini, *Belief or Nonbelief*, Helios Press, NY, 2012

³² Olivier Clement, *Dialogues avec le Patriarch Athenagoras*, Fayard Press, Paris, 1969, pp. 307-308.

³³ 1Corinteni 13:31: Umblati dar dupa darurile cele mai bune. Si va voi arata o cale nespus mai bună.

³⁴ Bartholomew, Ecumenical Patriarch, *Encountering the Mystery*, Doubleday Publishing, NY, 2008, p vii.

- Greenman, Jeffrey; Kalantzis George, *Life in the Spirit*, IVP Press, Downers Grove, IL, 2010
- Giorgiades, Kriton, *Patriarhia Ecumenica*, Orthodox Press, Atena, 1968
- Kasper, Walter, Cardinal, *The Petrine Ministry*, Catholics and Orthodox in Dialogue, Newman Press, Mahwah NJ, 2006
- Lokhhead, David, *The Dialogical Imperative*, Orbis Books, Maryknoll NY, 1988
- Meyendorff, John, *Vision of Unity*, St Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York, 1987
- Meyendorff, John, Tobias Rober, *Salvation in Christ, A Lutheran – Orthodox Dialogue*, Augsburg Press, Minneapolis MN, 1992
- Noll A Mark, James Turner, *The Future of Christian Learning*, An Evangelical and Catholic Dialogue, Brazos Press, Grand rapids, MI, 2008
- Nassif, Bradley, Horton, Michael, et. *Ortodoxie si Evanghelism*, Casa Cartii, Oradea, 2008
- Neuhaus, Richard, *The Second One Thousand Years*, Eerdmans Publ., Grand Rapids, MI, 2001
- Papaioannou, George, *From Mars Hill to Manhattan: The Greek Orthodox Archdiocese under Patriarch Athenagoras I*, Light & Life Publishing, Minneapolis, MN, 1976
- Patuleanu, Constantin, *Teologia Ecumenica*, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2006
- Swidler, Leonard, Khalid Duran, et. *Triolog*, Presa Universitara Clujana, Cluj, 2013
- Sigrist, Seraphim, *A Life Together*, Paraclete Press, Brewster, MA, 2011
- Stormon, Edward J. *Towards the Healing of Schism: The Sees of Rome and Constantinople*, Paulist Press, Mahwah NJ, 1987
- Tsakonas, Demetrios, *A Man Sent by God: The Life of Patriarch Athenagoras of Constantinople*, Holy Cross Press, Brookline, MA, 1977
- Velimirovici Nicolae, *Mai presus de Rasarit si Apus*, Editura Predania, Bucuresti, 2008
- Zielinsky, Vladimir, *Dincolo de Ecumenism*, Editura Anastasia, Bucuresti, 1998

CULT CULTURE VS. POPULAR CULTURE

Liliana Trofin

Assoc. Prof., PhD, „Dimitrie Cantemir” Christian University of Bucharest

Abstract: The specialists interest for cult culture and popular culture has been manifested more and more in the last decades, having as its basis the knowledge and valorisation of the perennial aspects of the spirituality of the descendants of the Eastern Romanics. None of the cultures can be extrapolated from the socio-economic and historical complex, being organically linked by the Church, spatial and spiritual landmark of the rural and urban communities. This is also noticed by Mircea Eliade, who does not hesitate to speak of the „unitary character of the Romanian culture” given „by the measure of the penetration of the village world in the scholar culture”. The ruralizing aspect of cultural, especially artistic, fields can be seen everywhere, thanks to archaeological, ethnological, anthropological discoveries, etc. The Romanian cultural space reflects in its own way the cultural identity and alterity, offering images of secular cohabitation in the same habitat forms of the Romanians with allogenes.

Keywords: popular culture, cult culture, belief, spirituality, continuity.

Motto: „Pentru creștini, pentru oamenii lui Dumnezeu
nu există distanțe. Poți fi cu cineva și poți vorbi
cu Dumnezeu în același timp. Există și alte
taine: creștinii nu se despart. Sunt uniți chiar
dacă se află la mii de kilometri distanță”
(Sfântul Porfirie Kavsokalivitul)

Ion Hirghiduș în articolul său intitulat *Identitate și alteritate în spațiul cultural românesc* remarcă faptul că „Un criteriu fizic al identității culturii române este reprezentat de continuitate spațio-temporală a acestei culturi, pe care o putem determina prin reperele stabile date de valori, indiferent că aceste repere sunt cele ale culturii populare sau cele ale culturii majore. Există o identitate a culturii române din punctul de vedere al valorilor care s-au impus și au devenit repere fundamentale. Această identitate trebuie privită sub toate aspectele ontogenezei culturii care presupune o identitate a devenirii ei în timp”¹. Mai departe arată că „(...) nu trebuie să avem iluzia unei continuități absolute, întrucât și fenomenul cultural, ca orice fenomen social, se supune aceluiași legi ale devenirii. Continuitatea presupune discontinuitatea și ceea ce reprezintă un tot cultural este rezultatul unui îndelung proces”². Păstrând rezervele cu privire la relația continuitate-discontinuitate culturală în spațiul românesc, deoarece cercetările sunt departe de a acoperi întreaga problematică în domeniu, reținem că Biserica a fost și a rămas liantul viu pentru comunitate și pentru membrii aceluiasi grup etnic, militând și apărând unitatea și solidaritatea acestuia, dar și cea care a canalizat toate puterile, experiențele, cunoștințele cunoscute de știință și energiile cultural-artistice ale

¹ Lucrare realizată în cadrul proiectului *România valorilor universale* (Academia Oamenilor de Știință din România). Mai departe vezi Ion Hirghiduș, *Identitate și alteritate în spațiul cultural românesc*, în *Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Litere și Științe Sociale*, Nr. 3/2010, pp. 147-158 (în special pp. 149-150), http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2010-03/9_ION_HIRGHIDUS.pdf, accesat online 04.11.2017.

² *Ibidem*.

creatorilor populari în vederea realizării comuniunii de iubire cu Dumnezeu și cu semenii³. Acest lucru este vizibil cu precădere în epoca marilor migrații. Mai concret, după retragerea aureliană creștinismul difuzat în limba latină a potențat romanizarea și a creionat definitiv profilul identitar al comunităților umane din arealul Dunării de Jos, diferențiindu-le de cele ale slavilor cu care se învecinau⁴.

Din această perioadă provin creații literare religioase aparținând daco-romanilor, semn vizibil al răspândirii creștinismului în teritoriile acestora. Inscripțiile creștine, *actele martirice*, izvoarele literare și mărturiile lingvistice probează la rândul lor vechimea comunităților creștine și a ierarhiei bisericești, evidențiind totodată evoluția cultului sfinților și al moaștelor, legăturile bisericii locale cu marile centre creștine din Orient și Occident, disputele religioase dintre creștini și păgâni, nivelul de pregătire al clerului, implicarea ierarhilor și călugărilor „sciți” în marile dispute teologice ale timpului ș.a.m.d⁵. Ne oprim atenția asupra *actelor martirice*, deoarece acestea au fost făcute de creștini fie după procesele verbale luate cu multă greutate de la instanțele de judecată romane, fie au fost compuse de martorii oculari sau după spusele acestora, iar, uneori, unii și-au scris *pățimirea* lor, până aproape de moarte⁶. *Actul martiric al Sfântului Sava Gotul*, de pildă, este scris de un localnic, fin cunoscător al teologiei creștine și al limbii grecești⁷. Valoarea lui istorică este inestimabilă întrucât oferă o serie de detalii privitoare la obștea sătească și la instituțiile ei, relațiile dintre creștini și păgâni, comportamentul moral exemplar al martirilor, raporturile autohtonilor cu migratorii goți, soluțiile găsite de „liderii” locali pentru salvarea locuitorilor satului, legăturile cu Imperiul, conservarea instituției *jurătorilor*, arhitectura locuințelor, pregătirea terenurilor pentru agricultură etc. Este singurul document literar care probează continuitatea comunităților rurale organizate sub forma obștilor sătești teritoriale la nordul Dunării după retragerea aureliană. În acest context trebuie să vorbim și de funcția pe care o ocupa Sava, cea de *citeț (lector)*. Autorul *actului martiric* notează că acesta cânta psalmi în biserica unde slujea preotul Sansalas⁸. Or se știe că muzica sacră a jucat un rol misionar de loc de neglijat în opera de convertire a păgânilor, fapt confirmat de Ieronim care spune că „bessii și popoarele îmbrăcate în piei de animale și-au transformat țipătul în melodia dulce a crucii”⁹.

³ Vasile Pârvan, *Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman*, Atelierele grafice SOCEC & Co., Societate anonimă, București, 1911, *passim*; Ștefan Olteanu, *Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI: structuri demo-economice și social-politice*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997, pp. 228-240 și *passim*; Nicolae Gudea, Ioan Ghiurco, *Din istoria creștinismului la români. Mărturii arheologice*, Editura Episcopiei Ortodoxe Române Oradiei, Oradea, 1998, *passim*; Emilian Popescu, *Inscripțiile grecești și latine din secolele IV-XIII descoperite în România*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1976, *passim* (în continuare se va cita IGLR); Dan Gh. Teodor, *Creștinismul la est de Carpați. De la origini și până în secolul al XIV-lea*, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1991, *passim*; *Istoria românilor*, III, IV, Editura Enciclopedică, București, 2001, *passim*; Liliana Trofin, *Romanitate și creștinism la Dunărea de Jos în secolele IV-VIII*, Editura Universității din București, București, 2005, *passim*.

⁴ Liliana Trofin, *op. cit.*, pp. 89-92, 243-244 și *passim*; Panait I. Panait, Daniel Flaut, *Arheologie medievală română*, Ovidius University Press, Constanța, 2004, *passim*; Ion Mitrea, *Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrațiilor. Așezarea de la Davideni din secolele VII-VIII*, Muzeul de Istorie Piatra Neamț, 2001, *passim*; Dumitru Protase, *Autohtonii în Dacia. II. Dacia postromană până la slavi*, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2000, *passim*.

⁵ Liliana Trofin, *op. cit.*, pp. 135-140 și *passim*.

⁶ *Actele martirice*, în PSB, 11, editura IBMBOR, București, 1982, *passim* (Introducere).

⁷ Liliana Trofin, *op. cit.*, pp. 86-88 și *passim*.

⁸ *Ibidem*, p. 169; Ștefan Olteanu, *op. cit. loc. cit.*; *Istoria românilor*, III, Editura Enciclopedică, București, 2001, *passim*.

⁹ Valentin Bugariu, *Istorie și semn religios*, Editura Sitech, Craiova, 2014, p. 19, nota 55, <https://www.academia.edu/>, accesat online 09.11.2017. Legat de *actele martirice* mai trebuie să spunem că încă din zorii creștinismului au fost utilizate în cult pentru îmbărbătarea și edificarea credincioșilor în vremuri de pace sau de persecuție. Dar acestea mai dezvăluie și faptul că creștinii au făcut diferența încă de la început între „cultul sfinților și al martirilor” și cel păgân „al morților și eroilor”. Niciodată creștinii nu i-au cinstit pe eroii

O mențiune aparte privește activitatea Sfinților Ioan Casian, Dionisie cel Mic, Teotim I al Tomisului și teologilor din gruparea „călugărilor sciți”. De numele lor se leagă organizarea vieții monahale în Apus, calculul erei de la nașterea lui Hristos, formula *theopasită* și apariția unei serii de opere și de lucrări de o deosebită valoare pentru comunitatea creștină și Biserica¹⁰. De notat legăturile strânse ale călugărilor din Scitia cu Palestina și Egiptul. De pildă, Ioan Casian trăiește o vreme printre pustnicii din „pustia sketică” (în Egipt), iar în Palestina „își desăvârșește pregătirea ascetică”¹¹. În perioada marilor controverse teologice se remarcă și episcopii Bretanion și Valentinian ai Tomisului, personalități marcante ale creștinismului daco-roman. Dacă primul se opune împăratului arian Valens, refuzând să adere la credința acestuia¹², cel de-al doilea se implică în problema *Celor trei capitale*, „în care a fost prins și împăratul Iustinian”¹³. Valentinian poartă chiar o corespondență interesantă cu papa Vigilius, unde îi cere acestuia să răspundă acuzațiilor formulate de diaconii Rusticus și Sebastianus, care privesc abaterea sa de la hotărârile sinodului de la Calcedon¹⁴. Vigilius neagă toate acuzațiile, respinge prietenia cu monofiziții și „îl invită să vină la Constantinopol, pentru a se convinge personal că el, papa, n-a făcut și n-a scris nimic împotriva celor patru Sinoade Ecumenice și nici nu s-a abătut cu ceva de la dreapta învățătură a înaintașilor”¹⁵. Faptul că numele episcopului tomitan este pomenit de două ori în timpul lucrărilor sinodului V ecumenic, ilustrează renumele de care se bucura în rândul teologilor vremii¹⁶. Apărători ai drepte credinței au fost și „călugării sciți”, care au contribuit prin operele lor la „fixarea hristologiei ortodoxe”¹⁷. Ulterior, formula lor teologică va fi impusă oficial în Imperiul Bizantin în anul 533 printr-un decret dat de Iustinian¹⁸.

credinței lor „ca păgânii pe zei”, căci rugăciunea lor se îndrepta, prin mijlocirea celor care au iubit sfințenia, către Dumnezeu. „Sfântul este un intercesor, un mijlocitor bine plăcut lui Dumnezeu, care, investit cu cinstea și nimbul sfințeniei, se roagă pentru creștini”. Pentru detalii vezi *Actele martirice*, ed. cit., *passim*; Peter Brown, *Întemeierea creștinismului occidental. Triumf și diversitate. 200-1000 d. Cr.*, traducere de Hans Newmann, Iași, 2002, *passim*; Lactantiu, *De mortibus persecutorum*, ediție bilingvă, traducere, *studiu introductiv*, note și comentarii de Claudiu Arieșan, Timișoara, 2000, *passim*.

¹⁰ *Rânduiala vieții de obște la Sfântul Ioan Casian*, Editura Anastasia, București, 2001, *passim*; Liliana Trofin, *op. cit.*, pp. 135-140 și *passim*.

¹¹ Vlad Protopopescu, *Călugări sciți sau călugări bessii?*, pp. 199-202, <http://revistapeuce.icemtl.ro/2014/05/30/peuce-sv-vi-1977-istorie/>, accesat online 09.11.2017.

¹² Ioan Mircea Ielciu, *Personalități teologice străromâne implicate în disputele teologice din secolele IV și VI: episcopii Bretanion și Valentinian de Tomis*, în *Revista Teologică*, nr.3/2007, pp. 146-161 (în special pp. 147-148), <http://revista.teologica.ro/vechi/pdf/ielciu.pdf>, accesat online 09.11.2017.

¹³ *Ibidem*, 153.

¹⁴ *Ibidem*, pp. 157-158.

¹⁵ *Ibidem*, p. 159, nota 53.

¹⁶ *Ibidem*, p. 160.

¹⁷ Au fost la Roma și Constantinopol pentru a-și apăra ideile, au provocat discuții publice și au corespondat cu diverși monahi și teologi scandalizați de răspândirea ereziei monofizite. Cu privire la prezența lor la Constantinopol nu se cunosc prea multe lucruri. Vasile Sibieli spune că „Nu le putem ști numărul. Din scrisorile pe cari le-au adresat altora precum și din cele ce le-au fost adresate, desprindem numele câtorva mai însemnați ca: Ioan Maxentiu, Leonțiu, Ioan, Mauriciu, Petre Diaconul, Ioan și Ahile”. Cert este că ei au lansat celebra formulă „Unul din Treime a pățimit cu trupul”, temeiul acesteia fiind I Petru 4, 1, intrând în conflict cu papa Hormisdas și cu legații papali, dar și cu superiorul lor ierarhic, episcopul Paternus al Tomisului. Liderul grupării Ioan Maxentiu arată că, „prin ceea ce susțin, călugării sciți cred ferm în ceea ce cred și legații romani, căci se poate prea bine să se zică: Unul din Sf. Treime a suferit în trup, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu, Unul din Sf. Treime, s-a întrupat în pântecele Sf. Fecioare Maria, care, pe drept, este Născătoare de Dumnezeu. Numai în această situație de întrupat, Unul din Sf. Treime a putut suferi și nu în raportul Său cu celelalte persoane ale Sf. Treimi”. Chiar dacă legații papali s-au arătat reticenți, ei nu abdică de la credința lor. Obțin, în schimb, adeziunea africanilor la formula lor. Fără îndoială, implicarea teologilor africani a evidențiat ca ortodoxă formula călugărilor sciți. Pentru detalii vezi Vasile Gh. Sibieli, *Călugării sciți*, în *Revista Teologică*, Anul XXVI, mai-iunie 1936, pp. 182-205 (pp. 182-183, 196-199 și *passim*); Valentin Bugariu, *op. cit.*, pp. 97-98 și *passim*; Liliana Trofin, *op. cit.*, pp. 138-140 și *passim*.

¹⁸ Valentin Bugariu, *op. cit.*, pp. 97-98.

„Aceasta a dus, în 535-536, la introducerea antifonului al doilea în Liturghie, constituindu-se într-o apologie împotriva nestorianismului și monofizismului”¹⁹. Deși rămâne învăluit de mister locul unde s-au format acești luminați călugări originari din Scitia Minor, formula lor trezește interesul cercurilor bisericești ale vremii, iar Iustinian o impune în Imperiu în pofida opoziției papei Hormisdas²⁰.

Ținând cont de cele expuse până acum, constatăm că scriitorii și teologii daco-romani și-au dedicat întreaga activitate în slujba apărării dreptei credințe de răbufnirile păgânismului (alimentat și de migrații), de învățăturile eterodoxe și de superstițiile care circulau în epoca când ei și-au redactat lucrările. Se pare că pentru cultura noastră străveche *actul martiric* a fost o formă literară caracteristică epocii persecuțiilor anticreștine. La rândul lor, inscripțiile sugerează o *forma mentis* construită pe tiparele *creștine*. Iată câteva exemple: a) „† [Κ(ύριος) φωτισ- /μός μου κ(αι)] σω- / [τήρ μου, τίνα φο- / βηθήσομε;]”²¹; b) „Χ(ριστός) Μ(αρία) γ(εννῶ)”²²; c) „Κ[ύρι]ε βοήθ[η]”²³; d) „Μ(ήτηρ) Θ(εοῦ)”²⁴; e) „Ἡμανουήλ † Μ[εθ’ ἡμῶν ὁ Θεός]”²⁵; f) „Μάρτυ[σ Χρυστοῦ] / καὶ ἐπί[στωπος] / ἐνταῦ [θα κεῖται]”²⁶; g) „Θ(εοῦ) Γ(ιός) ὁ Π(αντοκράτωρ) / βοήθη”²⁷.

¹⁹ *Ibidem*, p. 98.

²⁰ Vasile Gh. Sibiel, *op. cit.*, p. 205.

²¹ „Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme” – *IGLR*, nr. 118 (secolele V-VI; Histria).

²² „Maria naște pe Hristos” – *IGLR*, nr. 139 (secolul V; Histria).

²³ „Doamne, ajută !” – *IGLR*, nr. 214 (secolele V-VI; Ulmetum). Părintele Stăniloae spune că „Doamne ajută! a fost în viața românească secretul succesului, cheia biruinței și rezistenței” – Dumitru Stăniloae, *Ortodoxie și românism*, Mănăstirea Putna, f.a., p. 66.

²⁴ „Maica Domnului” – *IGLR*, nr. 308 (secolele V-VI; Sucidava).

²⁵ „Emanuel. Cu noi este Dumnezeu” – *IGLR*, nr. 16 (secolele V-VI; Tomis). În opinia lui Emilian Popescu „Inscripția amintește de pasajul din profetul Isaia, VII, 14, prin care se anunța nașterea din fecioară a lui Cristos (καὶ κηλέσουσιν ὄνομα αὐτῷ Ἐμμανουήλ, ὃ ἐστὶν μεθερμηνευόμενον Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός), profecție reluată de evanghelistul Matei, I, 23. Inscripția noastră repetă prescurtat această profecție, iar la Tomis va fi avut rol apotropaic. Numele Emanuel are origine semitică, dar a fost adoptat de creștini, cu predilecție în Orient” (*Ibidem*).

²⁶ „Aici odihnește martirul lui Christos și episcopul . . .” – *IGLR*, nr. 16 (secolele IV-V; Tomis).

²⁷ „Atotputernice, fiu al lui Dumnezeu, ajută !” – *IGLR*, nr. 251 (secolele V-VI; Dinogetia). Este vorba de unul din cele șase fragmente de capace de vas din lut ars, având imprimate inscripții cu ajutorul unui tipar, fiind descoperite „în secțiunea 5, în exteriorul cetății, la est de turnul nr. 4”; fragmentele sunt decorate cu „crenguțe de brad (sau palmier) și cruci” (*Ibidem*). I.I. Russu spune că cuvântul „brad” este de origine dacică. Pentru detalii vezi I.I. Russu, *Etnogenezaromânilor*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981, pp. 47, 60 și *passim*. În teritoriile dacilor liberi s-a descoperit o cană de lut (la Însurăței, județul Brăila), având un decor unic. În opinia lui Valeriu Sîrbu nu există reprezentări antropomorfe pe vasele carpice, cele zoomorfe sunt rare, iar mai dese sunt cele cu „brăduși” sau „zig-zag”, realizate prin lustruire sau incizie. Piesa a fost datată la sfârșitul secolului I d.H. – Pentru detalii vezi Valeriu Sîrbu, *O reprezentare antropomorfă pe o cană dacică descoperită într-un mormânt de înhumăție (sarmatic?) de la Însurăței, județul Brăila*, în Istros, IX, 1999, pp. 363-366; cf. Liliana Trofin, *op. cit.*, p. 248, nota 9 și *passim*. Nu excludem posibilitatea ca reprezentarea umană, care este schematică, având brațele ridicate în sus, să aibă o conotație creștină. Înclinăm să credem că avem de-a face cu *simbolul orantei/orantului*, deoarece vorbim de o epocă în care simbolul religios face parte din viața credincioșilor. Simbolul *orantei* este asociat cu cel al *bradului* într-un complex funerar, iar acest lucru sugerează postexistența sufletului după moarte. Există o serie de practici rituale funerare întâlnite în orașele vest-pontice (Tomis, Histria și Callatis), care constau în depunerea *conurilor de pin* în morminte – *Ibidem, passim*; Idem, *Creștinismul la români și sârbi. Între sincretism și exclusivism*, Editura Prouniversitaria, București, 2016, p. 63, nota 329. În genere, simbolul *orantei* este reprezentat pe monede, sarcofage, în catacombe, în basilici, în arta păgână și creștină etc. – Graydon F. Snyder, *Ante Pacem: Archaeological Evidence of Church Life Before Constantine*, Mercer University Press, 2003, pp. 35-41; Eusebius, *Christianity, and Judaism*, eds. Harold W. Attridge, Göhei Hata, Wayne State University Press, 1992, pp. 272-274; Robin M. Jensen, *Baptismal Imagery in Early Christianity: Ritual, Visual, and Theological Dimensions*, Baker Books, 2012, p. 133, figure 3.10 și *passim*; Christopher Dawson, *The Formation of Christendom*, Ignatius Press, 2008, pp. 108-109; A *Dictionary of Christian Antiquities: Comprising the History, Institutions and Antiquities of the Christian Church, from the*

După căderea limesului dunărean în anul 602 nu mai avem informații literare privitoare la activitatea teologilor și scriitorilor creștini daco-romani. În pofida faptului că orașele au fost jefuite și au căzut în ruină, viața intelectuală nu putea să moară, chiar dacă condițiile de trai erau mai vitrege. Să nu uităm că Sava Gotul locuia într-o comunitate rurală și intra în dispute teologice cu păgânii, reușind să-i dovedească prin erudiția sa²⁸. Considerăm că epoca literară daco-romană este temelia pe care s-a clădit vechea cultură românească, altfel am fi asistat la o misiune creștină a fraților Chiril și Metodie în spațiul românesc. Ce-i drept, românii încep să fie menționați de izvoarele străine târziu, deși realitățile arheologice atestă continuitatea lor neîntreruptă²⁹. Până la introducerea limbii slavone în cult, în Biserica locală serviciile divine și predica erau în limba poporului. Numai așa au reușit urmașii romanilor orientali să-și păstreze structura gramaticală latină. De asemenea, mai știm că Biserica și-a pus amprenta asupra mentalului colectiv, reușind să concentreze în jurul său toate realitățile rurale și urbane existente. Identificându-se cu interesele neamului ea a desfășurat o bogată activitate culturală în paralel cu cea de formare și edificare religioasă a membrilor comunității. Astfel, în incinta mănăstirilor și bisericilor au apărut primele școli, s-au copiat numeroase manuscrise și s-au tipărit cărți de factură creștină³⁰. Dat fiind faptul că Biserica a exercitat o influență covârșitoare asupra societății românești, vedem că religiosul a definit cultura noastră medievală³¹.

În altă ordine de idei, lipsa unității politice pare să nu fi permis culturii românești să atingă maxima dezvoltare, comparabilă cu cea occidentală³². La aceasta se adaugă structura societății, economia mai mult naturală, rolul neînsemnat al orașelor și comerțul redus și

Time of the Apostles to the Age of Charlemagne, vol. 1, eds. Sir William Smith, Samuel Cheetham, Murray, London, 1875, pp. 294-317.

²⁸ Liliana Trofin, *Romanitate....*, *passim*.

²⁹ Ștefan Olteanu, *op. cit. loc. cit.*; Ligia Bârzu, Stelian Brezeanu, *Originea și continuitatea românilor. Arheologie și tradiție arheologică*, Editura Enciclopedică, București, 1991, *passim*; Victor Spinei, *Realități etnice și politice în Moldova Meridională în secolele X-XIII. Români și turanici*, Editura Junimea, Iași, 1985, *passim*.

³⁰ P.P. Panaitescu, *Contribuții la istoria culturii românești*, ediție îngrijită de Silvia Panaitescu, *Prefață*, note și bibliografie de Dan Zamfirescu, Editura Minerva, București, 1971, *passim*, www.dacoromanica.ro, accesat online 04.11.2017.

³¹ Iolanda Țighiliu, *Societate și mentalitate în Țara Românească și Moldova. Secolele XV-XVII*, Editura Paideia, București, 1997, *passim*; Liliana Trofin, *Creștinismul la români și sârbi...*, *passim*. Influența slavonă asupra culturii românești nu trebuie exagerată, dar nici negată. Trebuie însă făcută precizarea că românii nu s-au mărginit doar să copieze manuscrisele bulgare și sârbe, scriind ei înșiși o literatură originală slavă. Amintim cu această ocazie *Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie*, o producție românească scrisă în slavonește, care conține informații importante privitoare la istoria românilor, obiceiurile acestora și „vechile organizații muntenești”. Dincolo de controversele pe care le ridică paternitatea lucrării, remarcăm sensibilitatea și mentalitatea unui decident politic marcat profund de religiozitate și de asumarea propriului statut. Interesantă este menționarea „pildei turturelei” de către Neagoe, care mai târziu o regăsim într-un cântec popular (P.P. Panaitescu, *op. cit.*, pp. 18, 22-23; *Istoria literaturii române*, coord. acad. G. Călinescu, vol. I., Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1964, p. 13, www.dacoromanica.ro, accesat online 09.11.2017). Dar creațiile românești nu se reduc la opera lui Neagoe Basarab, la cronici, pravile și simple traduceri din slavonă. Spre exemplu, *școala paisiană* este sinonimă în opinia unora cu „revigorarea” slavonismului cultural în Moldova, însă ea scoate din anonimat uriașa contribuție a cărturarilor români la traducerile patristice slavone, „colaționate și corectate după originalele grecești în mediul cultural românesc, prin intermediul traducerilor românești”. Din păcate, dispersarea „tezaurului de carte manuscrisă” de la mănăstirea Neamț în mai multe fonduri din țară și străinătate, la care se adaugă neincluderea acestora în circuitul științific „a condus la imposibilitatea de a aprecia rolul și contribuția cărturarilor români în activitatea literară a școlii paisiene”, subliniază Valentina Pelin. Pentru detalii vezi Valentina Pelin, *Contribuțiile cărturarilor români la traducerile școlii paisiene*, în volumul *Românii în reînnoirea isihastă. Studii închinare Cuviosului Paisie de la Neamț la bîcentenarul săvârșirii sale 15 noiembrie 1994*, publicate cu binecuvântarea I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, sub îngrijirea lui Virgil Cîndea, Editura Trinitas, Iași, 1997, pp. 83-120 (în special pp. 83-84, 91).

³² P.P. Panaitescu, *op. cit.*, p. 32.

dominat de elemente alogene³³. P.P. Panaitescu comentează realitățile epocii și combate prejudecata care leagă slaba dezvoltare a culturii și a societății românești de slavonism și ortodoxie³⁴. Mai mult decât atât, acesta susține că „spiritul culturii apusene ne este congenital străin, nu numai că nu trebuie să învinuim slavonismul și bizantinismul, ci trebuie să ne gândim la posibilitatea de dezvoltare a unei culturi românești mari și originale, dar de spirit răsăritean”³⁵. Despre *ortodoxia răsăriteană spune franc că „este expresia sufletului nostru dacic, diferit de sufletul apusean; ortodoxia noastră nu este o influență slavă, ci, așa cum e trăită de români, este o expresie a rasei. Aci n-a fost ruptă o tradiție, ci, dimpotrivă, s-a păstrat o moștenire străveche într-o formă creștină”*³⁶. Cu privire la acest ultim aspect, amintim știrile literare privitoare la religia geto-dacilor, vechimea apostolică a creștinismului daco-roman și originea orientală a unor misionari și martiri din *Scythia Minor*³⁷. *Deși universul spiritual al geto-dacilor este greu de reconstituit, credința în nemurire, sfidarea morții și bucuria întâlnirii cu zeul suprem sunt elemente aparent comune religiei autohtone și creștinismului*³⁸. *În cele din urmă, creștinismul iese învingător din lupta cu cultele tradiționale și se impune în cadrul societății autohtone. Plătește un tribut greu și se vede nevoit să facă multe concesii în plan spiritual, îmbrăcând o formă populară*³⁹. *Formulat altfel, el „nu a apărut pe un teren spiritual virgin, ci s-a grefat peste mituri, credințe și rituri străvechi, pe care nu le-a putut distruge și atunci le-a „salvat”, după cum spune Mircea Eliade: „Absorbând un obicei popular sau o schemă teoretică arhaică, creștinismul le restaura semnificația spirituală, le transfigura în cazul când fuseseră desfigurată, le sporea conținutul”*⁴⁰. *Cu toate acestea, afinitatea daco-romanilor și românilor față de noua religie nu poate fi pusă la îndoială. Așa se explică de ce „Poporul român afirmă importanța credinței sale, numind-o „lege românească” sau „lege strămoșească”, dar și „trăirea în ea de la începuturile existenței sale, care coincide cu timpul apariției creștinismului și răspândirii lui prin apostolii lui Iisus Hristos”*⁴¹. *Credința reprezintă pentru el „fundamentul tuturor legilor de viață într-o conviețuire de reciprocă prețuire și conlucrare, care-i asigură unitatea și identitatea”*⁴². De aceea, pierderea credinței este sinonimă cu dispariția românilor ca neam. *Ortodoxia leagă cu fire nevăzute geneza românilor de geneza creștinismului. Puterea creatoare a lui Hristos a adus „la existență” poporul român și-l menține „în existență” atât timp cât rămâne credincios învătăturii Sale*⁴³. *Reținem în acest*

³³ *Ibidem*, pp. 32-34 și *passim*.

³⁴ *Ibidem*, pp. 35, 42-43.

³⁵ Vezi la Denis Căprăroiu, *Aspecte contradictorii în opera lui P.P. Panaitescu. Slavonismul în istoria culturală a românilor*, pp. 275-287 (în special p. 283), <http://muzeulnationaljournal.ro/>, accesat online 05.11.2017.

³⁶ *Ibidem*, pp. 283-284.

³⁷ Vasile Pârvan, *op. cit. loc. cit.*; Nestor Vornicescu, *Una dintre primele scrieri ale literaturii romane străvechi: Pătimirea martirilor Epictet și Astion (de la cumpăna secolelor III - IV)*, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990, *passim*; Liliana Trofin, *Romanitate...*, pp. 118-135 și *passim*; Alexandru Niculescu, *Originile creștinismului românesc. Greco-latinitatea*, în *Dacoromania*, serie nouă, V-VI, 2000-2001, Cluj-Napoca, pp. 51-69, http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro/articole/2000-2001_3.pdf, accesat online 05.11.2017; vezi *Fontes Historiae Daco-Romanae*, vol. I (1964), II (1970), Editura Republicii Socialiste România, București, *passim*; Mircea Eliade, *De la Zalmoxis la Genghis-Han: studii comparative despre religiile și folclorul Daciei și Europei Orientale*, traducere de Maria Ivănescu și Cezar Ivănescu, Editura Humanitas, București, 1995, *passim*, https://monoskop.org/Mircea_Eliade, accesat online 05.11.2017.

³⁸ Liliana Trofin, *O istorie a creștinismului la nordul Dunării de Jos până în secolul al XIII-lea*, Editura Universității din București, București, 2007, *passim*.

³⁹ *Idem*, *Creștinismul la români și sârbi...*, *passim*.

⁴⁰ Elena-Rodica Giurgiu, *Sincretism magico-religios în poezia sărbătorilor de iarnă*, p. 29 (rezumat teză de doctorat), <http://doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/rez-romana-giurgiu.pdf>, accesat online 08.11.2017.

⁴¹ Dumitru Stăniloae, *De ce suntem ortodocși?*, <https://archive.org/>, accesat online 05.11.2017.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Credința este dar divin, voință, sentiment și implică jertfa, care se manifestă în chip tainic în viața poporului. Părintele Stăniloae opinează că trăirea după legea lui Hristos „a produs o afectuoasă alipire a lui la Dumnezeu, care i-a devenit întru totul familiar”⁴³. Merge mai departe și spune că „Această familiaritate afectuoasă față de

*context legătura indisolubilă dintre iubire și jertfă, reflectată în mod original în creația populară*⁴⁴.

Pentru credincioși, indiferent de pregătirea lor intelectuală, realul cotidian se îmbină cu miracolul în chip firesc. Există nuanțe asupra cărora insistă mai mult sau mai puțin specialiștii⁴⁵. Pe măsură ce poporul se „familiariza” cu știința de carte, „creatorii populari au început să cunoască unele din operele culte”⁴⁶. La cumpăna dintre medieval și modern, literatura populară a devenit un „izvor de inspirație” permanent pentru cea cultă, ambele oglindind dezvoltarea socio-economică a societății. Desigur, au existat influențe reciproce când țelurile lor au coincis⁴⁷. De abia după cel de-al doilea război mondial, vedem că în „cultura socialistă” raporturile s-au inversat în favoarea literaturii culte, fiind un „bun obștesc al întregului popor”⁴⁸.

În încheiere, fără să insistăm asupra locului culturii populare în cadrul culturii românești, se impune să amintim, măcar în treacăt, locul unde a luat naștere aceasta: *satul*. Asociat în chip simbolic cu „veșnicia”, „așezat înadins în jurul Bisericii și al cimitirului, „integrat” într-un „destin cosmic” și perceput ca „cel mai expresiv și mai bogat document al

Dumnezeu, care a pus o pecete de afecțiune și pe relațiile fiecărui ins cu semenii săi, o tâlcuiește poporul nostru prin expresia „Dumnezeu drăguț”. Dumnezeu nu este un Stăpân aspru și distant, ci un Părinte iubitor și de aceea drag, ba chiar drăguț” - *Ibidem*.

⁴⁴ În *Legenda Mănăstirii Argeș*, de pildă, „Hristos este numit Manole, forma românească a lui Emanuel, cum e numit Hristos în Sfânta Scriptură, care se traduce în românește „cu noi este Dumnezeu”: Emanuel sau Manole nu poate întemeia Biserica decât pe jertfa trupului Său, care în limba greacă este de genul feminin (*sarx*). Dar poporul român a generalizat această idee, cunoscând faptul că oricine își dedică viața unei mari opere pentru alții, uită de grija celor apropiați” - *Ibidem*. Am văzut deja în alt context că numele *Emanuel* era invocat în inscripțiile creștine daco-romane. Dar viziunea lui Eliade este diferită de cea a părintelui Stăniloae. În opinia istoricului religiilor „Balada Meșterului Manole e reductibilă la un arhetip – „nimic nu poate dura până nu i se conferă un suflet” - Maria – Nicoleta Ciocian, *Mitul jertfei zidirii*, în *Romanian Journal of Education*, volum 1 number 3-4, pp. 109 – 120 (în special p. 110, nota 2), http://dppd.ubbcluj.ro/rojed/articol_1_34_12.pdf, accesat online 08.11.2017. Tot o expresie a iubirii este *jertfa Brâncovenilor*. Și în acest caz vedem cum un eveniment real a atras atenția cronicarilor și creatorilor populari, care au reușit să surprindă în lucrările lor dramatismul situației și „răutatea păgânilor”, care au aruncat trupurile martirilor în mare. Natura însăși reacționează în fața nedreptății și a blestemului martirului: „valurile s-au aprins și au ars trei zile și trei nopți”: „Ah! Din ceriu un foc să cadă,/Pe voi pe toți să vă ardă/S-au făcut acest corban/În vreme de ramadani!”. Vezi *Manuscrisul românesc* nr. 4730, fila 6; *apud* Vasile Vasile, *Martirajul Sfinților Brâncoveni reflectat în creația populară*, pp. 80-110 (p. 92 și *passim*), <http://www.ucmr.org.ro/Texte/RV-4-2014-7.pdf>, accesat online 08.11.2017. O altă creație dedicată domnului martir și însoțitorilor săi este „*Jocul Constantinului*” care se juca la Crăciun, având două variante: una din Maramureș și cealaltă din Moldova. În cazul variantei din Moldova constatăm că are un caracter religios, deoarece martirii refuză să apostazieze. Cealaltă variantă, pune accent pe trădarea boierilor care-l vând pe domn sultanului – Elena-Rodica Giurgiu, *op. cit.*, p. 27.

⁴⁵ Doru Radosav, de pildă, afirmă că în evul mediu „irrelevanța socialului în configurarea unei taxonomii culturale este argumentată și de specificitatea „culturii intelectuale” care transcede din cadrele ei seculare în monopolul bisericii și în consecință „clivajul cultural nu coincide cu stratificarea socială” și asistăm astfel la o nivelare extrasocială a culturii. Discuția se poate relua doar în jurul conceptelor de „cultură ecleziastică” și „cultura folclorică” care pe lângă diferențierile virtuale ce le comportă, totuși în sfera structurilor mentale se întrunesc în „locuri comune”: confuzia dintre terestru și supranatural, persistența miracolelor în dogma și practica ecleziastică”. Și continuă: „Aceste direcții de cercetare, sau premise teoretice de cercetare a culturii populare propuse de o istoriografie a zilelor noastre le putem sesiza ca premeditări în istoriografia românească interbelică. Nu trebuie uitat însă faptul că cercetarea culturii populare a fost un domeniu cucerit încă din secolul trecut prin preocupările exemplare ale lui Timotei Cipariu, B. P. Hașdeu, M. Gaster, M. Eminescu, Ov. Densușianu, I. Bogdan, N. Iorga, Al. Lambrior, T. Pamfilie, S. FI. Marian etc.”. În acest cadru al analizei, reținem că între „literatura cultă și cea populară interferențele au fost permanente”. Pentru detalii vezi Doru Radosav, *O perspectivă asupra cercetării culturii populare în perioada interbelică*, pp. 272-283 (pp. 272-273, 283 și *passim*), <http://dspace.bcuccluj.ro/handle/123456789/25542>, accesat online 08.11.2017; *Istoria literaturii române*, ed. cit., p. 12.

⁴⁶ *Istoria literaturii române*, ed. cit., p. 12.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*.

istoriei neamului”⁴⁹, satul românesc este locul unde creatorii populari „îl văd” pe Dumnezeu în „tainele naturii” și „îl simt” în inimile lor. „Legătura atât de puternică cu Dumnezeu face din opera țaranului român o realizare în sensul lucrărilor divine”⁵⁰. Modul cum își exprimă el sufletul are urmări în viața individuală și colectivă⁵¹. Talentul natural cu care el intră în istorie e dar de la Dumnezeu, fiind rânduit să fie folosit în vederea realizării scopului pentru care i s-a dat: să fie util altora⁵². În lumina acestor adevăruri trebuie judecate sau apreciate și faptele acestuia. Fără Dumnezeu voința și puterea lui de creație slăbesc. Talantul îngropat aduce sfârșitul, iar înmulțirea lui nemurirea⁵³.

BIBLIOGRAPHY

A Dictionary of Christian Antiquities: Comprising the History, Institutions and Antiquities of the Christian Church, from the Time of the Apostles to the Age of Charlemagne, vol. 1, eds. Sir William Smith, Samuel Cheetham, Murray, 1875.

Actele martirice, în PSB, 11, Editura IBMBOR, București, 1982.

Bârzu, Ligia, Brezeanu, Stelian, *Originea și continuitatea românilor. Arheologie și tradiție arheologică*, Editura Enciclopedică, București, 1991.

Bernea, Enest, *Civilizația română sătească*, ediție îngrijită de Rodica Pandele, Editura Vreamea, București, <https://archive.org/>, accesat online 09.11.2017.

Biblia sau Sfânta Scriptură, publicată de Editura IBMBOR, București, 1988.

Blaga, Lucian, *Elogiul satului românesc* - <https://ro.scribd.com/>, accesat online 10.11.2017.

Blaga, Lucian, *Trilogia culturii*, Editura Humanitas, București, 2011.

Brown, Peter, *Întemeierea creștinismului occidental. Triumf și diversitate. 200-1000 d. Cr.*, traducere de Hans Newmann, Polirom, Iași, 2002.

Bugariu, Valentin, *Istorie și semn religios*, Editura Sitech, Craiova, 2014, <https://www.academia.edu/>, accesat online 09.11.2017.

Căprăroiu, Denis, *Aspecte contradictorii în opera lui P.P. Panaitescu. Slavonismul în istoria culturală a românilor*, pp. 275-287, <http://muzeulnationaljournal.ro/>, accesat online 05.11.2017.

Ciocian, Maria – Nicoleta, *Mitul jertfei zidirii*, în Romanian Journal of Education, volum 1 number 3-4, pp. 109 – 120, http://dppd.ubbcluj.ro/rojed/articol_1_34_12.pdf, accesat online 08.11.2017.

Dawson, Christopher, *The Formation of Christendom*, Ignatius Press, 2008.

Eliade, Mircea, *De la Zalmoxis la Genghis-Han: studii comparative despre religiile și folclorul Daciei și Europei Orientale*, traducere de Maria Ivănescu și Cezar Ivănescu, Editura Humanitas, București, 1995, https://monoskop.org/Mircea_Eliade, accesat online 05.11.2017.

Eusebius, Christianity, and Judaism, eds. Harold W. Attridge, Gōhei Hata, Wayne State University Press, 1992.

Fontes Historiae Daco-Romanae, vol. I (1964), II (1970), Editura Republicii Socialiste România, București.

Giurgiu, Elena-Rodica, *Sincretism magico-religios în poezia sărbătorilor de iarnă*, (rezumat teză de doctorat), <http://doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/rez-romana-giurgiu.pdf>, accesat online 08.11.2017.

⁴⁹ Vezi discursul de recepție la Academia Română rostit Lucian Blaga pe 5 iunie 1937 intitulat *Elogiul satului românesc*, <https://ro.scribd.com/>, accesat online 10.11.2017; Enest Bernea, *Civilizația română sătească*, ediție îngrijită de Rodica Pandele, Editura Vreamea, București, p. 12, <https://archive.org/>, accesat online 09.11.2017.

⁵⁰ Enest Bernea, *op. cit.*, p. 14.

⁵¹ *Ibidem*, p. 59.

⁵² Dumitru Stăniloae, *op. cit.*, p. 206.

⁵³ Matei, 25, 14-30 (vezi *Biblia sau Sfânta Scriptură*, publicată de Editura IBMBOR, București, 1988).

- Gudea, Nicolae, Ghiurco, Ioan, *Din istoria creștinismului la români. Mărturii arheologice*, Editura Episcopiei Ortodoxe Române Oradiei, Oradea, 1998.
- Hirghiduş, Ion, *Identitate și alteritate în spațiul cultural românesc*, în *Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu*, Seria Litere și Științe Sociale, nr. 3/2010, pp. 147-158, http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2010-03/9_ION_HIRGHIDUS.pdf, accesat online 04.11.2017.
- Ielciu, Ioan Mircea, *Personalități teologice străromâne implicate în disputele teologice din secolele IV și VI: episcopii Bretanion și Valentinian de Tomis*, în *Revista Teologică*, nr.3/2007, pp. 146-161, <http://revistateologica.ro/vechi/pdf/ielciu.pdf>, accesat online 09.11.2017.
- Istoria literaturii române*, coord. acad. G. Călinescu, vol. I., Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1964, www.dacoromanica.ro, accesat online 09.11.2017.
- Istoria românilor*, III, IV, Editura Enciclopedică, București, 2001.
- Jensen, Robin M., *Baptismal Imagery in Early Christianity: Ritual, Visual, and Theological Dimensions*, Baker Books, 2012.
- Mitrea, Ion, *Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrațiilor. Așezarea de la Davideni din secolele VII-VIII*, Muzeul de Istorie Piatra Neamț, 2001.
- Niculescu, Alexandru, *Originile creștinismului românesc. Greco-latinitatea*, în *Dacoromania*, serie nouă, V–VI, 2000–2001, Cluj-Napoca, pp. 51-69, http://www.dacoromania.institut-puscariu.ro/articole/2000-2001_3.pdf, accesat online 05.11.2017.
- Olteanu, Ștefan, *Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI: structuri demoeconomice și social-politice*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997.
- Panait, Panait, I., Flaut, Daniel, *Arheologie medievală română*, Ovidius University Press, Constanța, 2004.
- Panaiteșcu, P.P., *Contribuții la istoria culturii românești*, ediție îngrijită de Silvia Panaiteșcu, *Prefață*, note și bibliografie de Dan Zamfirescu, Editura Minerva, București, 1971, www.dacoromanica.ro, accesat online 04.11.2017.
- Păcurariu, Mircea, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, I, ediția a II-a, Editura IBMBOR, București, 1991.
- Pârvan, Vasile, *Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman*, Atelierele grafice SOCEC & Co., Societate anonimă, București, 1911.
- Pelin, Valentina, *Contribuțiile cărturarilor români la traducerea școlii paisiene*, în *volumul Români în reinnoirea isihastă. Studii închinare Cuviosului Paisie de la Neamț la bicentenarul săvârșirii sale 15 noiembrie 1994*, publicate cu binecuvântarea I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, sub îngrijirea lui Virgil Cândea, Editura Trinitas, Iași, 1997, pp. 83-120.
- Popescu, Emilian, *Inscripțiile grecești și latine din secolele IV-XIII descoperite în România*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1976.
- Protase, Dumitru, *Autohtonii în Dacia. II. Dacia postromană până la slavi*, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2000.
- Protopopescu, Vlad, *Călugări sciți sau călugări bessii?*, pp. 199-202, <http://revistapeuce.icemtl.ro/2014/05/30/peuce-sv-vi-1977-istorie/>, accesat online 09.11.2017.
- Radosav, Doru, *O perspectivă asupra cercetării culturii populare în perioada interbelică*, pp. 272-283, <http://dspace.bcucloj.ro/handle/123456789/25542>, accesat online 08.11.2017.
- Rânduiala vieții de obște la Sfântul Ioan Casian*, Editura Anastasia, București, 2001.
- Russu, I.I., *Etnogeneza românilor*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981.
- Sibieli, Vasile Gh., *Călugării sciți*, în *Revista teologică*, Anul XXVI, mai-iunie 1936, pp. 182-205.
- Sîrbu, Valeriu, *O reprezentare antropomorfă pe o cană dacică descoperită într-un mormânt de înhumație (sarmatic?) de la Însurăței, județul Brăila*, în *Istros*, IX, 1999, p. 363-366.

- Snyder, Graydon F., *Ante Pacem: Archaeological Evidence of Church Life Before Constantine*, Mercer University Press, 2003.
- Spinei, Victor, *Realități etnice și politice în Moldova Meridională în secolele X-XIII. Români și turanici*, Editura Junimea, Iași, 1985.
- Dumitru Stăniloae, *Ortodoxie și românism*, Mănăstirea Putna, f.a.
- Stăniloae, Dumitru, *De ce suntem ortodocși?*, <https://archive.org/>, accesat online 05.11.2017.
- Teodor, Dan Gh., *Creștinismul la est de Carpați. De la origini și până în secolul al XIV-lea*, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1991.
- Trofin, Liliana, *Creștinismul la români și sârbi. Între exclusivism și sincretism*, Editura Prouniversitaria, București, 2016.
- Trofin, Liliana, *O istorie a creștinismului la nordul Dunării de Jos până în secolul al XIII-lea*, Editura Universității din București, București, 2007.
- Trofin, Liliana, *Romanitate și creștinism la Dunărea de Jos în secolele IV-VIII*, Editura Universității din București, București, 2005.
- Țighiliu, Iolanda, *Societate și mentalitate în Țara Românească și Moldova. Secolele XV-XVII*, Editura Paideia, București, 1997.
- Vasile, Vasile, *Martirajul Sfinților Brâncoveni reflectat în creația populară*, pp. 80-110, <http://www.ucmr.org.ro/Texte/RV-4-2014-7.pdf>, accesat online 08.11.2017.
- Vornicescu, Nestor, *Una dintre primele scrieri ale literaturii române străvechi: Pătımirea martirilor Epictet și Astion (de la cumpăna secolelor III - IV)*, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990.

THE CONCEPT OF NATIONAL COHESION OF THE TRANSILVANIAN ROMANIANS

Cristian-Ionel Măduța
Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract: The 18th century was a decisive period, „an epoch of metamorphosis of mentalities”¹, a milestone in the history of the Romanians, when political emancipation came into being and pragmatic actions were performed for the nation. The Romanians were entitled to strive for the European spiritual conquests, for political emancipation, which would place them once again in the family of the European nations.

In Transylvania, a historic space of convergence, the enforcement of the principle that the state is only made up of the three privileged „nations” and four „recognised” religions has altered the cursive development of history, from a political, social and economic point of view. The domination and the exclusivism of the „three nations” oligarchy generated a reaction from the Romanian intellectuals.

Keywords: nation, political emancipation, Illuminism, national identity, cohabitation

1.1. Premergători. Iluminismul transilvan

Se poate susține cu argumente tari că în Transilvania, s-a desfășurat o adevărată campanie de descoperire a istoriei neamului, o campanie ce a creat o adevărată școală de istorie și cultură românească: Școala Ardeleană. În condițiile epocii, aceasta a îndeplinit un rol progresist prin conținutul și natura problemelor abordate, respectiv critica instituțiilor și claselor privilegiate, lupta împotriva privilegiilor și a inegalității politice, eforturile de a crea o cultură națională proprie prin răspândirea științei de carte, originea unei literaturi beletristice, istorice și filosofice în limba română. Alexandru Surdu consideră în spiritul lui Cantemir „aceleași preocupări de întemeietori culturali le-au avut și reprezentanții Școlii Ardelene, pe care i-au interesat în egală măsură logica și istoria. Remarcabil este manualul de logică al lui Samuil Micu, *Loghica*, adică partea cea cuvântătoare a filosofiei, făcut «pre limba românească» după Baumeister”²

Școala Ardeleană s-a încheiat prin concepții variate în ceea ce privește orientarea politică și filosofică, existând trei momente principale în evoluția sa³:

I. Perioada de pregătire a mișcării – prin acțiunile politice întreprinse de Inocențiu Micu-Klein în Dieta transilvană și la sinodul de la Blaj din 1744;

II. Perioada „iosefinistă” – reformism politic (perioada de dinainte și în timpul actului de la 1791), exprimată prin *Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae*, precum și prin latinism extremist din punct de vedere istoric și filologic;

III. Perioada interesului pentru popor (perioada de după *Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae* și intensificarea politicii „restituirilor”), ce a culminat cu elaborarea „*Țiganiadei*”.

¹ Remus Câmpeanu – *Intellectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea*, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1999, p. 5.

² Alexandru Surdu - *Cercetări logico-filosofice*, Editura Tehnică, București, 2008, p.493.

³ *Istoria Românilor*. Vol. VI. Românii între Europa clasică și Europa luminilor (1711-1821), coordonatori: Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu (1711-1821), Editura Enciclopedică, 2002, București, p. 533.

Ca orientare, Școala Ardeleană și-a desfășurat activitatea pe două direcții: una moderată, fiind reprezentată de Samuil Micu, Ioan Piuariu-Molnar, Petru Maior și, într-o oarecare măsură, Gheorghe Șincai; o direcție radicală prin Ion Budai-Deleanu și, în parte, de Paul Iorgovici.

Inochentie Micu-Klein, episcopul unit al românilor din Principatul Transilvaniei, a declanșat în anul 1729 lupta de emancipare politico-națională a românilor ardeleni⁴. Regăsim aici o reacție a intelectualității române față de politica reformistă inaugurată de Maria Tereza. Inochentie Micu-Klein și continuatorii săi au încercat să fundamenteze din punct de vedere teoretic recunoașterea egalității în drepturi a noii clase intelectuale în formare, cu clasele dominante și obținerea unei ușurări în situația iobagilor, prin invocarea de argumente din dreptul istoric feudal și dreptul natural.

Inochentie Micu-Klein aduce argumente cu referire la originea romană, la vechimea și la continuitatea romanilor în Dacia, alături de principiul dreptului natural „cel ce poartă sarcina să-i simtă și folosul” („qui sentit onus, sentiat et commodum”)⁵. Prin argumentele aduse pentru a patra „națiune”, Inochentie Micu-Klein echivalează vechimea și continuitatea românilor în Dacia cu privilegiile „primului ocupant” pe care se sprijină dreptul istoric, iar „originea romană” cu „noblețea de sânge” a cuceritorilor.

Din momentul în care s-ar fi recunoscut „noblețea” pe bază de „latinitate”, argumentul putea fi invocat pentru întreg poporul român, la fel cum au procedat și continuatorii episcopului Inochentie Micu-Klein. Acesta este modul în care episcopul Inochentie Micu-Klein a pregătit terenul pentru viitoarea dezvoltare a iluminismului ardelean, ca și accentul pe care îl vor pune ceilalți reprezentanți ai Școlii Ardelene pe „argumentele istorice” în lupta lor pentru drepturi politice.

Ideile principale ale Iluminismului – emanciparea politică prin cultură și educație, teoria contractului social, drepturile naturale, libertatea omului etc. – au fost dezvoltate de Școala Ardeleană într-o veritabilă doctrină.

1.2. Contribuțiile lui Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Petru Maior

Spre finalul secolului al XVIII-lea, doi dintre reprezentanții de seamă ai Școlii Ardelene, Samuil Micu (1745-1806) și Gheorghe Șincai (1754-1816) și-au început activitatea prin publicarea unei lucrări de gramatică, tipărită la Viena, cu titlul: *Elementa linguae daco-romanae sive valachicae composita ab Samuele Klain de Szad locupletata vero et in hunc ordinem redacta a Georgio Gabriele Sinkai, Vindobonae, 1780*. Ei se preocupă de introducerea scrierii etimologice cu litere latine, cu dorința de a dovedi „și prin ajutorul scrierii limbii române cu litere latine, originea «nobilă» a poporului român, ajungându-se astfel, ca aceste litere să fie considerate ca literele «strămoșești», literele «străbune», ce reintrau pur și simplu, deși târziu, și pe această cale, neoficială, în patrimoniul poporului român”⁶.

Alături de *Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae*, *Elementa* constituie documentul cel mai caracteristic pentru definirea iluminismului transilvan. Astfel, în Introducere se formulează „crezul Școlii Ardelene”⁷. Este prezentă aici o întreagă concepție cu privire la originea poporului și a limbii române. Se urmărea o reformă, respectiv convingerea monarhiei habsburgice de justetea recunoașterii românilor drept a patra

⁴ *Ibidem*.

⁵ David Prodan - *Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării națiunii române*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984, p. 147.

⁶ Emil Vîrtosu – *Paleografie româno-chirilică*, Editura Științifică, București, 1968, pp. 204-205.

⁷ Prefață, de Mircea Zdrenghea la Samuil Micu, Gheorghe Șincai - *Elementa linguae daco-romanae sive valachicae*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p. VIII.

„națiune”. Fără îndoială, în spiritul filosofiei wolffiene⁸, a demonstra „rațiunea suficientă” a unei reforme însemna implicit și îndeplinirea condițiilor pentru realizarea ei. Cei doi intelectuali români doreau să facă din Blaj, centrul mișcării culturale și naționale a românilor ardeleni, idee ce nu s-a materializat din cauza unei conjuncturi nefavorabile.

După eșecul *Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae*, reprezentanții Școlii Ardelene și-au canalizat eforturile spre crearea unei literaturi istorico-filosofice pe înțelesul românilor. Samuil Micu a tradus și adaptat idei din filosofia lui Wolff și Fr. Chr. Baumeister. Așa au rezultat: *Elementa philosophiae recentioris usibus iuventutis scholasticae* (1771), „de largă circulație în învățământul vremii, asociate celor două lucrări imprimate, *Loghica* (1799) și *Legile firii, Itica și politica* (1800). În mod deosebit, *Învățătura metafisicii, Etica și Învățătura politicească* au fost de natură să proiecteze noi lumini asupra contribuției lui Samuil Micu la filosofia românească”⁹. Samuil Micu și-a însușit astfel principiile unei filosofii raționaliste pe plan ideologic, iar prelucrarea personală și adaptarea a fost realizată prin definiții simplificate, prin numeroase evidențieri și concluzii personale în ceea ce privește sensurile și utilitatea învățăturilor filosofice.

„Samuil Micu era adânc convins de nevoia de a avea lucrări de filosofie și a preda filosofia în limba română, el căutând echivalente pentru termenii filosofici (pricină=cauză; mutare=schimbare; simțitură=senzație; supunere întâritoare=judecată afirmativă)”¹⁰. Traducerea de către Samuil Micu a unor opere filosofice se remarcă și prin încercarea de a face textul original cât mai inteligibil cititorilor români, contribuind astfel la crearea unui vocabular filosofic românesc. Utilizarea cuvintelor potrivite este reglementată prin intermediul unei serii de reguli, evidențiate de Gheorghe Vlăduțescu¹¹, și anume:

1. „Nimica să nu se zică cu cuvinte întunecate, ci mai înainte de toate filosoful să aibe grijă, ca cât se poate, mai luminat și mai chiar să vorbească și să scrie, că nu se cade ca filosoful să zică vreun cuvânt de nu-l va tâlcui și hotărî mai înainte”;
2. „Oricărui cuvânt și graiu înțelegere statornică trebuie a-i da, care totdeauna să rămâie”;
3. „Tuată podaba, care cu sila oarecum iaste vârată în vorbă nu fireaște, după cum e firea vorbei și care întunecă vorba, din vorba filosoficească trebuie a o scoate”.

Influența iluminismul practic wolffian a determinat „o rostire filosofică care a înrâurit discursul său istoric. Teoria despre adevăr, preluată din modelul său, a orientat explicația istorică spre o viziune causală [...] În alți termeni, gândirea este adevărată atunci când este întocmai lucrurilor, fapt ce sugerează necesitatea combaterii îndepărtării de la realitate, rătăcirile, prejudecățile care populau istoriografia timpului. Prin urmare reconstituirea istorică a faptelor și interpretarea dată de istorie se întemeiau pe idei de valoare metodologică. Ideile, în cazul lui Micu, interpretările, aprecierile faptelor trebuie făcute cu „amănuntul” și „cu luare aminte”, ignorând autoritatea. Astfel, în cultura română și, în ultimă analiză, în istoriografie, a pătruns, prin scrierile lui Micu, îndoiala carteziană”¹².

⁸ „Samuil Micu a beneficiat în fundamentarea concepției sale de modelul oferit de Chr. Wolff, care se preocupase la germani de întrebuintarea cuvintelor naționale în exprimarea filosofică”. Ioan Oprea - *Terminologia filozofică românească modernă*, Editura Științifică, București, 1996, p. 69.

⁹ Apărute postum, în 1966, sub îngrijirea lui Pompiliu Teodor și Dumitru Ghișe. Pompiliu Teodor – *Sub semnul luminilor. Samuil Micu*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 249.

¹⁰ Nicolae Bagdasar – *Istoria filosofiei românești*, Editura Profile, București, 2003, p. 31.

¹¹ Gheorghe Vlăduțescu – *Neconvențional despre filosofia românească*, Editura Paideia, București, 2002, pp. 11-16.

¹² Pompiliu Teodor – *Sub semnul luminilor. Samuil Micu*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 254.

Tot în această perioadă, Micu elaborează Scurtă cunoștință a istoriei românilor¹³ și începe publicarea ei în Calendarul de la Buda (1806), iar Gheorghe Șincai scrie lucrări de popularizare a științei: Învățătura firească spre surparea superstiției norodului, precum și Istoria naturei sau a firei, iar la Buda, în 1812, Petru Maior își publica lucrarea sa capitală Istoria pentru începutul românilor în Dachia. În această perioadă de început de secol XIX, latinismul a dobândit, pentru majoritatea reprezentanților Școlii Ardelene, o altă funcție, aceea de a trezi conștiința națională a propriului popor, prin afirmarea idealurilor „romane” ce constituiau îndemnuri puternice în lupta pentru câștigarea de drepturi și libertăți naționale.

Gheorghe Șincai, impunându-se în primul rând ca istoric, a fost caracterizat de David Prodan drept „un element deosebit”¹⁴, iar Ioan Chindriș afirmă că „este întruchiparea celui mai autentic dintre iluminații pe care i-a dat cultura noastră”¹⁵. Opera principală a lui Șincai este Cronica românilor și a altor neamuri învecinate, care cuprinde evenimentele de la anul 96 până la anul 1739; ea se constituie și azi într-un izvor bogat pentru cercetarea istorică.

Totodată, dintre reprezentanții Școlii Ardelene, Gheorghe Șincai a fost cel care a popularizat cunoștințele științifice combătând superstițiile de pe pozițiile fizicii galileo-newtoniene. Pentru Șincai, toate lucrurile și fenomenele au „pricini trupești” (corporale, materiale), care pot fi cunoscute și, cunoscându-le, oamenii pot înlătura efectul lor negativ. Prin scrierile sale, Șincai a contribuit la întemeierea literaturii științifice și la crearea terminologiei științifice pentru o serie de discipline. El a promovat introducerea unor manuale în limba română la un nivel corespunzător epocii, fiind el însuși autor al manualului Îndreptare către aritmetică.

Petru Maior este iluminist prin formație și a activat ca profesor de logică, metafizică și drept natural la Blaj. Din punct de vedere istoric, a abordat în special problema „latinității” și „continuității” românilor în Dacia, iar ca lingvist a militat pentru latinismul etimologic extremist.

Deși toți trei erau preocupați de istorie, totuși Samuil Micu se detașează prin „spiritul mai pronunțat filosofic, iluminist-raționalist, în descrierea și explicarea faptelor istorice”. De asemenea, el „poate fi privit ca un precursor al științei politice (politologiei) românești. În Prolegomena la Învățătura politicească el a considerat politica, în sens wolffian, ca o parte a filosofiei «lucrătoare»/practice”¹⁶. Relativ la istorie și evenimentele din viața politică, el a depășit în general empirismul, căutând explicația rațională a cauzelor.

1.3. *Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae - program politic*

Un moment memorabil al luptei românilor intelectuali din Transilvania este *Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae*. Memoriul a fost redactat de Iosif Mehesi, cu colaborarea lui Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ioan Piuariu Molnar, Budai Deleanu, istorici și juriști, ecleziaști și laici, uniți și ortodocși.¹⁷ Semnat în numele națiunii de categoriile sale libere (Clerus, Nobilitas, Civicusque Status Universae Nationis in Transilvaniae Valchicae), se cerea împăratului Leopold reintegrarea „națiunii” române în cadrul corpurilor politice.

Conform istoricului David Prodan, *Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae* constituie „un moment într-o organică și istorică luptă politică, un act fundamental, intrat ca

¹³ Samuil Micu - *Istoria românilor*, ediție princeps după manuscrisul original, cu note și comentarii istorice de Ioan Chindriș, vol. I-II, Editura Viitorul Românesc, București, 1995, 522+496 p.

¹⁴ Cuvânt comemorativ ținut la Academia Română: „150 de ani de la moartea lui”. David Prodan – *Din istoria Transilvaniei*, Editura Enciclopedică, București, 1991, p. 315.

¹⁵ Ioan Chindriș – *Un Șincai pentru sufletul nostru (Recapitulare sentimentală) în Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu*, coordonatori: Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, Editura Academiei Române, 2007, București, p. 202.

¹⁶ *Istoria filosofiei românești*, Vol. I, Ediția a II-a, Editura Academiei, București, 1985, p. 255.

¹⁷ Ștefan Ștefănescu – *Istoria românilor în secolul al XVIII-lea. Între tradiție și modernitate*, Editura Universității din București, București, 1999, p. 115.

atare în conștiința istorică”¹⁸, fiind întemeiat pe drepturile istorice și naturale ale românilor. Cele cinci puncte esențiale ale memoriului se constituie într-un adevărat program politic al națiunii române, și anume :

1. Revocarea și desființarea în chip public, ca nedemne și nedrepte a numirilor odioase și pline de ocară, la adresa românilor, ca acelea de tolerați, admiși, nesocotiți între Stări, iar națiunea română, renăscută, să fie repusă în toate drepturile civile și religioase;

2. Respectarea drepturilor națiunii române ca națiune regnicolară, la egalitate cu ale națiunii ungare, așa cum prevede un decret al sfântului rege Ștefan, în care și ungurii și românii au aceleași imunități, fapt consemnat în scrisoarea conventului din Cluj-Mănăștur din anul 1437;

3. Clerul, atât cel care s-a unit cât și cel care nu s-a unit, nobilimea și plebea, atât cea orășenească cât și cea rurală, să fie socotite, și în cazul românilor, ca părtașe la aceleași beneficii de care se bucură acestea în cazul celorlalte națiuni care alcătuiesc sistemul uniunii constituționale a țării;

4. Reprezentarea proporțională în dietă, comitate, scaune, districte și orașe a națiunii române, respectarea procedurilor la numirile noi și înaintării în slujbe, fie la oficiile aulice, fie la cele provinciale;

5. Unitățile administrative cu majoritate românească să aibă și numire românească, celelalte să poarte nume mixte, ori să-și păstreze numele după râuri și cetăți. Să se declare că toți locuitorii Principatului fără deosebire de națiune sau religie trebuie să se bucure, după starea și condiția fiecăruia, de aceleași libertăți și beneficii și să poarte pe măsura puterii lor aceleași sarcini¹⁹.

Cererile erau alcătuite pe baza argumentelor istorice, demografice, fiscale, afirmându-se în primul rând originea romană a poporului, latinitatea limbii și continuitatea „în acea parte a Daciei care astăzi poartă numele de Transilvania”²⁰. Pentru susținerea ideii continuității românilor se aduce ca mărturie cronică notarului anonim al regelui Bela, relatându-se episodul Tuhutum, lupta acestuia cu Gelu și „pactum convectum”, înțelegerea între cele două popoare pentru conviețuire pașnică, iar românii, creștinați încă din secolul al IV-lea, au avut o înrăurire și asupra maghiarilor creștinați și ei inițial „după ritul bisericii răsăritene”.

Supplex-ul cerea o „reintegratio”, prin cereri noi, revendicări, formulare și argumentare raționalistă, ce aveau ca scop modificarea sistemului constituțional. Sunt introduse idei generate de climatul iluminist, dar și conceptele revoluției democratice, de egalitate, de drepturi ale omului și cetățeanului. De asemenea, oglindește progresul conștiinței naționale și afirmarea politică a intelectualității românești.

1.4. Ideea identității naționale. Aspecte filosofice

În general se admite că identitatea națională rezultă printr-un proces complex de „cristalizări ale unei mentalități sudate istoric și interiorizări logice ale unor atitudini axiologice”²¹. Or, de aici rezultă că identitatea națională este funcția unei paradigme.

Din perspectivă filosofică surprindem metamorfoza identității în planul rațiunii practice. Aici jocul identității și diferenței nu mai este perceput firesc ca în contextul ideal al dialecticii hegeliene, ci ca o formă de înstrăinare, percepută și rațional și sufletește. Coborând în istorie descoperim interese, motivații, sentimente, pasiuni etc.– o lume a contradicțiilor în care constitutivă este libertatea de gândire și de acțiune politică. Relativ la acest referențial putem să-i înțelegem pe reprezentanții Școlii Ardelene, care au afirmat „o arzătoare mândrie

¹⁸ David Prodan - *Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării națiunii române*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984, p. 9.

¹⁹ *Istoria României. Transilvania*, vol. I., coordonator: dr. Anton Drăgoescu, Editura „George Barițiu”, Cluj-Napoca, 1997, p. 708.

²⁰ David Prodan – *op. cit.*, p. 558.

²¹ Grigore Georgiu - *Națiune, cultură, identitate*, Editura Diogene, București, 1997, p. 249.

de neam, pe care au apărat-o apelând, când era nevoie, la o polemică mai dezvoltată, mai sistematică, decât fuseseră izbucnirile indignate ale cronicarilor.”²² Din punct de vedere filosofic, transilvănenii se găseau la întretăierea a două tărâmurii spirituale: „luminist-deist, non-istorist, deci raționalist, și cosmopolit și cel care iradia din jurul Blajului și al Oradiei – clerical-dogmatic, istoric și național”²³.

Școala Ardeleană și generația pașoptistă au promovat ideea de națiune drept „comunitate mentală de origine colectivă reflectând sentimentul dominant al țării”²⁴, ceea ce a impus identitatea națională drept caracteristica principală a legitimității statului modern. Secolul luminilor europene a creat „modelul personajului voluntar, expresiv și liber în gândire și acțiune”²⁵, iar Școala Ardeleană și-a însușit modelul cultural occidental, a încercat să recupereze decalajele culturale atinse de „popoarele luminate” ale Europei, ceea ce a însemnat o reconfigurare a propriului standard identitar românesc. Școala Ardeleană a păstrat filonul autohton din gândirea românească, ideea națională devine temei și scop.

Filosofia Școlii Ardelene a reprezentat un instrument de modernizare a culturii românești și a contribuit esențial la formarea conștiinței identității de sine a poporului român. Termenul de „național” este identificat cu valoarea-scop care subordonează toate celelalte valori culturale, intelectuale și emoționale, percepute ca valori-mijloc, inclusiv valorile legate de credință. Afirmarea națiunii române coincide, în optica Școlii ardelene, cu afirmarea europenității, prin elementul comun, respectiv originea latină, ce determină vechimea poporului, continuitatea în același teritoriu, limba, creștinismul evanghelic.

Din punct de vedere teoretic și pe baza elementelor istorice și politice, reprezentanții Școlii Ardelene au abordat mai multe modele:

a) modelul iluminist francez, în conformitate cu care există o rațiune universală, o lege ideală, o natură umană unică, norme și valori ideale spre care tind popoarele în dorința lor de îndepărtare de prejudecăți și superstiții;

b) modelul herderian după care există numai identități colective organice ca expresii ale sufletelor popoarelor, ca formă de manifestare ale sufletului național specific fiecărui popor.

Cultul pentru trecut și istorie a luat forma lucrărilor *Istoria pentru începutul românilor în Dachia*, a lui Petru Maior și *Istoria pentru începutul românilor în Dacia Superioară*, semnată de Alexandru Papiu Ilarian. Este afirmată convingerea că românii trebuie să își descopere propria lor ființă originară, ca să-și poată înțelege condiția și să lupte pentru a-și păstra identitatea. Iluminați asupra destinului lor, românii vor înainta firesc pe drumul deschis de către înaintași, întrucât „cunoașterea istoriei devine un leac universal pentru că relevă condiția noastră adevărată. Prezentul ne-o ascunde și ne-o denaturează. Răul provine din necunoașterea istoriei”²⁶.

Membrii elitei române transilvane erau pe deplin încredințați că rațiunea și cunoașterea sunt mijloacele progresului uman, adoptând și o atitudine critică față de instituțiile și convingerile existente, mai ales cele de care depindeau progresului românilor. Această acțiune a fost demarată din perspectiva generală a filosofiei, „pe care o venerau ca fiind atât fundamentul cunoașterii, cât și mijlocul practic de cercetare a naturii și omului și de interpretare a rolului său ca ființă socială”²⁷.

²² Emilia Guliciuc – *Istoria filosofiei românești*, Editura Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, 2004, p. 32.

²³ *Ibidem*, p. 33.

²⁴ Guy Hermet - *Istoria națiunilor și naționalismului în Europa*, Editura Institutul European, Iași, 2005, p. 109.

²⁵ Ioan Chindriș – *Un Șincai pentru sufletul nostru (Recapitulare sentimentală) în Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu*, coordonatori: Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, Editura Academiei Române, București, 2007, p. 202

²⁶ Sorin Mitu – *Geneza identității naționale la românii ardeleni*, Editura Humanitas, București, 1999, p. 261.

²⁷ Keith Hitchins – *Mit și realitate în istoriografia românească*, Editura Enciclopedică, București, 1997, p. 39.

Se poate susține că Școala Ardeleană construiește o formulă identitară modernă. Este promovată ideea unei coeziuni sociale și naționale, ideea națională fiind intim corelată cu aceea a europenității românilor.

BIBLIOGRAPHY

- Bagdasar, Nicolae, *Istoria filosofiei românești*, Editura Profile, București, 2003
- Câmpeanu, Remus, *Intellectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea*, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1999
- Cernovodeanu, Paul, Edroiu, Nicolae, *Istoria Românilor. Vol. VI. Românii între Europa clasică și Europa luminilor (1711-1821)*, Editura Enciclopedică, 2002, București
- Chindriș, Ioan, *Un Șincai pentru sufletul nostru (Recapitulare sentimentală) în Națiune și europenitate. Studii istorice. In onorem magistri Camilli Mureșanu*, coordonatori: Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, Editura Academiei Române, București, 2007
- Drăgoescu, Anton, *Istoria României. Transilvania*, vol. I., Editura „George Barițiu”, Cluj-Napoca, 1997
- Georgiu, Grigore, *Națiune, cultură, identitate*, Editura Diogene, București, 1997
- Guliciuc, Emilia, *Istoria filosofiei românești*, Editura Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, 2004
- Hermet, Guy, *Istoria națiunilor și naționalismului în Europa*, Editura Institutul European, Iași, 2005
- Hitchins, Keith, *Mit și realitate în istoriografia românească*, Editura Enciclopedică, București, 1997
- Micu, Samuil, Șincai, Gheorghe, *Elementa linguae daco-romanae sive valachicae*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980
- Micu, Samuil, *Istoria românilor*, ediție princeps după manuscrisul original, cu note și comentarii istorice de Ioan Chindriș, vol. I-II, Editura Viitorul Românesc, București, 1995
- Mitu, Sorin, *Geneza identității naționale la românii ardeleni*, Editura Humanitas, București, 1999
- Oprea, Ioan, *Terminologia filozofică românească modernă*, Editura Științifică, București, 1996
- Prodan, David, *Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării națiunii române*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984
- Prodan, David, *Din istoria Transilvaniei*, Editura Enciclopedică, București, 1991
- Surdu, Alexandru, *Cercetări logico-filosofice*, Editura Tehnică, București, 2008
- Ștefănescu, Ștefan, *Istoria românilor în secolul al XVIII-lea. Între tradiție și modernitate*, Editura Universității din București, București, 1999
- Teodor, Pompiliu, *Sub semnul luminilor. Samuil Micu*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000
- Vîrtosu, Emil, *Paleografie româno-chirilică*, Editura Științifică, București, 1968
- Vlăduțescu, Gheorghe, *Neconvențional despre filosofia românească*, Editura Paideia, București, 2002
- *** *Istoria filosofiei românești*, Vol.I, Ediția a II-a, Editura Academiei, București, 1985

PUBLIC GREEN SPACES IN TÎRGU MUREȘ AND THE IMPORTANCE OF THEIR DEVELOPMENT

Ramona Flavia Rațiu
Assoc. Prof., PhD, „Dimitrie Cantemir” University of Tîrgu Mureş

Abstract: Greenspaces are a source of health and leisure that sustain the environmental protection and the preservation of biodiversity. Greenspaces are a part of the natural capital of the city of Tîrgu Mureş and spread to a surface of 131 hectares, divided as follows: public greenspaces - 52 hectares, recreational forests: 79 hectares. At the level of the Central Region, Tîrgu Mureş occupies the second place regarding the surface of greenspaces, after the city of Sibiu. Each inhabitant of Tîrgu Mureş has an average portion, as shown in 2016, of 13,7 m² of greenspaces/inhabitant, in comparison to 21 m²/inhabitant, which is the minimum number accepted on an international scale¹. The surface of greenspaces per inhabitant decreased in comparison to year 2011, when the value rose up to 15,7 m²/inhabitant. The statistics' analysis referring to the categories of usage of greenspaces shows that the carrefours amount to the biggest percentage of the total greenspaces' surface, followed by neighbourhood gardens and plantations on main transport arteries, in the detriment of parks, represented in a very small percentage. The SWOT analysis highlights the need for the greenspaces in Tîrgu Mureş to benefit from a coherent development direction, a strategical planning of action and an as thorough as possible monitoring of their evolution.

Introducere

Spațiile verzi sunt surse de sănătate și relaxare care susțin protecția mediului și conservarea biodiversității. La nivel mondial și în special în țările dezvoltate sau în curs de dezvoltare, preocuparea pentru protecția mediului este din ce în ce mai mare. Având în vedere că 54% din populația planetei locuiește în zone urbane², și că acestea au o amprentă ecologică foarte mare asupra mediului înconjurător, pentru a menține în echilibru natura și dezvoltarea socio-economică, organizarea orașelor trebuie foarte bine planificată.

Studiile demonstrează că una dintre căile importante, atât pentru protejarea mediului, cât și pentru crearea unui cadru ambiental sănătos și plăcut oamenilor care locuiesc în zonele urbane, este adaptarea orașelor la noi cerințe socioeconomice și ecologice printr-un proces de ajustare și remodelare denumit regenerare urbană³ orientat spre îmbunătățirea condițiilor de viață dintr-un oraș.

Pentru a alcătui un sistem, este necesar ca spațiile libere plantate să facă parte din componența tuturor zonelor funcționale ale orașului, iar cele mai importante dintre ele – parcurile, grădinile, scuarurile – să fie repartizate echilibrat și să se lege atât între ele, cât și cu masivele plantate în teritoriul periurban⁴.

1. TIPURILE DE SPAȚII VERZI

În organizarea spațiilor verzi se urmărește realizarea unui ansamblu peisagistic armonios, în care sunt integrate dotările și amenajările pentru activitățile recreative, alese și amplasate după anumite criterii și condiții. Clasificarea tipurilor de spații verzi urbane se poate face adoptând criterii diferite⁵: amplasamentul, modul de folosință și funcționalitatea, mărimea.

a). Clasificarea după amplasament permite aprecierea aportului funcțional al spațiilor verzi pe plan social și bio-climatic în cadrul orașului. Se detașează două categorii importante:

¹ Arhitectură peisageră, Ana-Felicia Iliescu, Ed. Ceres, București 2003

² http://www.who.int/gho/urban_health/situation_trends/urban_population_growth/en/

³ http://www.environmentics.ro/Papers/2010_Urbanistique.pdf

⁴ Dezvoltarea spațiilor verzi în sprijinul conservării mediului înconjurător, Ed. Ceres, București, 1994;

⁵ <http://www.iseoverde.ro/tipurile-de-spatii-verzi-2/>

a1). *Spațiile verzi din interiorul localităților* cuprind: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii verzi și aliniamente stradale de arbori, plantații în jurul unor dotări publice, plantațiile din ansamblurile de locuințe, amenajările peisagistice din incintele instituțiilor, grădinilor zoologice, plantațiile aferente cimitirelor, bazele de producție floricolă și arboricolă. Acestei categorii îi revin importante funcții de ameliorare a climatului urban și de satisfacere a necesitatilor cotidiene de recreare și destindere fizică și psihică în aer liber.

a2). *Spațiile verzi din exteriorul localităților* cuprind: zone de agrement (păduri-parc, păduri de agrement, ștranduri etc.), plantații de-a lungul căilor de transport, perdele de protecție, pepiniere, stațiuni de cercetare ș.a. Funcția principală este de a asigura petrecerea în cadru natural a zilelor libere.

b. Luând în considerare **modul de folosință și funcționalitatea** spațiilor verzi se disting următoarele formațiuni:

b1.) *spații verzi de folosință generală* (cu caracter public): scuarurile, grădinile, parcurile, pădurile-parc, plantațiile arterelor de circulație.

b2) *spații verzi cu acces limitat*: parcuri sportive, grădinile instituțiilor, spațiile verzi ale întreprinderilor industriale, grădinile locuințelor.

b3) *spații verzi cu profil specializat* : grădini botanice, parcuri dendrologice, grădini de flori, grădini și parcuri zoologice, parcuri pentru expoziții, plantații în cimitire;

b4.) *spații verzi cu funcții utilitare*.

c). **Clasificarea după mărime** diferențiază următoarele formațiuni de spații verzi publice, în ordine crescândă a importanței: scuarul (grădini cu suprafață de până la 3 ha), grădina (o amenajare peisagistică cu suprafața de 3 – 20 ha), parcul (formațiune peisagistică urbană, depășind 20 ha), pădurea-parc (de obicei în afara perimetrului orașului, pădurea-parc reprezintă un masiv forestier de peste 100 ha.).

d). **Spațiile verzi de pe lângă instituțiile administrative și culturale**. Aceste amenajări sunt constituite din plantații decorative care se armonizează cu volumele arhitecturale. În această categorie intră: spațiile verzi aferente ansamblurilor de locuințe, spațiile verzi aferente căilor de circulație.

Se apreciază că orașele de câmpie trebuie să aibă cel puțin 60% din străzi plantate, iar cele din zonele de deal și de munte cca. 40% din străzi⁶.

2. FUNCȚIILE COPACILOR ȘI ALE SPAȚIILOR VERZI

Pentru a cuantifica beneficiile aduse de copaci, atât ecosistemului cât și bugetului local, a fost realizat, în anul 2010, un studiu⁷ în orasul Torbay din Marea Britanie. Obiectivul final al acestui studiu a fost stabilirea valorii în bani a fiecărui copac și a vegetatiei urbane, precum și a eficienței copacilor privind în acestora de absorbție a carbonului și a altor substanțe poluante, iar rezultatele studiului au fost facute publice anul acesta.

Metoda folosită de către britanici are la baza un software revoluționar, numit i-Tree, care a fost dezvoltat de către Serviciul Forestier al SUA, iar una din cele mai importante informații furnizate de către acesta a fost legată de capacitatea copacilor de absorbție a carbonului, în funcție de specia din care fac parte.

Astfel s-a constatat că specii de copaci precum frasinul, platanul, fagul, stejarul, chiparosul sau alunul, au o importanță majoră în cadrul ecosistemului din regiune datorită capacității superioare de absorbție a materiilor poluante din atmosferă.

Folosind tehnologia i-Tree, studiul a relevat că cei aproximativ 818 mii de arbori ai orașului Torbay reprezintă un activ în numerar în valoare de peste 300 de milioane de euro⁸.

⁶Dezvoltarea spațiilor verzi în sprijinul conservării mediului înconjurător, Ed. Ceres, București, 1994;

⁷<https://www.green-report.ro/>

⁸<http://www.ziare.com/mediu/emisii-co2/copacii-din-orase-valoreaza-milioane-1090621>

2.1. Îmbunătățirile condițiilor de microclimă: reglarea umidității, regimului termic, diminuare energiei electrice din atmosfera etc.

La **umbra** copacilor, media anuală a temperaturii aerului este mai mică cu cca. 11 grade C, iar vara cu aproape 20 de grade mai mică decât în zonele expuse la soare; copacii pot duce la scăderea costurilor de condiționare a aerului în zonele învecinate cu până la 27%, mergând până la valori de 75% în zonele cu pomi maturi. Umbra copacilor pe pereții vestic, este cea mai bună metodă de reducere a costurilor de condiționare a aerului, la o casă. Umbra copacilor pe pereții sudic poate duce la economii anuale de \$38 per apartament.

65% din căldura generată datorită expunerii la soare a copacilor, este disipată prin **evaporarea activă** de pe suprafețele frunzelor. Prin evaporarea activă la copaci, se poate ajunge la o reducere cu 17% a necesarului de răcire a unei clădiri. Un lot de un sfert de hectar, din jurul casei, cu un grad de acoperire de 30 % cu vegetație, disipează tot atata căldură cât 6 aparate medii de condiționare centrală a aerului.

2.2. Funcția utilitară și de protecție: spațiile verzi controlează poluarea, fixează terenurile nisipoase, favorizează asanarea terenurilor mlăștinoase, protejează împotriva zăpezii și a vântului, reduc temperatura din oraș prin procesul de evapotranspirație al plantelor.

Comunitățile umane produc “insule de căldură” cu 11,6 până la 5,5 grade C mai mari decât zona de câmp, datorită scăderii vitezei vântului și căldurii generate de activitățile umane. Pomii pot fi folosiți pentru a **compensa aceste “insule de căldură”**, prin reducerea temperaturilor în zonele umbrite, disipând căldura prin evaporare și controlând deplasările de aer ca urmare a căldurii generate.

Copacii controlează poluarea **acționând ca adevărate filtre fizice și biologice**. Un hectar de copaci produce necesarul de oxigen pentru cca. 45 de oameni. Un singur pom poate stoca anual cca. 6 kg de carbon, o pădure comunitară poate stoca cca. 6,5 tone de carbon per hectar.

Copacii urbani curăță aerul prin interceptarea particulelor de praf, și prin absorbția gazelor poluante pe suprafețele frunzelor. Poluanții parțial controlați de copaci sunt oxizii de azot, dioxidul de carbon, monoxidul de carbon, ozonul, precum și particulele fine mai mici de 10 microni. Filtrarea particulelor se ridică la 9% la copacii maturi și la 13% la copacii veșnic verzi (brazi, etc). Copacii rețin și mari cantități de polen și spori.

Intr-un parc urban obișnuit (200 ha), pomii pot îndepărta zilnic: 22 kg de particule de praf, 4 kg de dioxid de azot, 2,7 kg de dioxid de sulf și 0,22 kg de monoxid de carbon (care reprezintă cca. \$136 pe zi, costuri echivalente pentru aplicarea unor tehnologii de control al poluării⁹); copacii de pe marginile străzilor pot duce la o reducere cu 60% a nivelului particulelor de praf; un singur arțar (cu un trunchi de cca. 300 mm diametru), de pe marginea drumului, poate îndepărta într-un singur sezon 60 mg de cadmiu, 140 mg crom, 820 mg nichel și 5.200 mg de plumb, din mediul înconjurător.

Reducerea cu 50% a vitezei vântului datorită coroanei copacilor poate duce la o reducere cu 7% a costurilor de încălzire în timpul iernii; copacii sunt un obstacol în calea vânturilor în timpul iernii și reduc factorul de răcire; copacii pot reduce infiltrațiile de aer rece în case, prin menținerea unei viteze reduse a vântului sau menținerea unei zone calme de vânturi; copacii pot fi astfel plantați încât să ofere adevărate bariere deflectoare contra vânturilor, protejând astfel anumite zone.

Dezvoltarea economică duce la creșterea suprafețelor dure, ne-vaporizante și la descreșterea infiltrărilor în sol; astfel se măresc volumele de apă, viteza și gradul de poluare datorită scurgerilor de apă de ploaie, care la rândul lor măresc pierderile în calitatea apei, eroziunea și riscul de inundații. Arborii **interceptează, încetinesc, evaporează și stochează**

⁹ “Identified Benefits of Community Trees and Forests”, by Dr. Rim D. Coder, University of Georgia, October 1996

apa prin funcțiile normale ale copacilor, prin protejarea suprafeței solurilor și prin suprafețele de sol expus, biologic active.

Prin **reflexia și absorbția energiei sonore** are loc o reducere de 7dB zgomot la fiecare 33 m de perdea de pomi (peretii solizi scad nivelul sonor cu 15 dB). Copacii provoacă un zgomot specific care maschează alte zgomote provocate de om.

Copacii pot ajuta la **controlul difuziei luminii**, a intensității luminii ca și la modificarea lungimilor de undă predominante de pe un anumit. Copacii blochează și reflecta lumina solară și lumina artificială, minimizând tensiunile oculare; de asemenea permit o mai bună încadrare a zonelor iluminate, zone care necesită punerea în evidență a unor detalii arhitectonice, a unor elemente legate de siguranță, sau de vizibilitatea propriu zisă.

Copacii și pădurile comunitare generează afaceri și asigură o **atmosferă pozitivă pentru afacerile imobiliare**; cresc valorile proprietăților, cresc veniturile din impozite, crește eficiența tranzacțiilor imobiliare, cresc atractivitatea pentru cumpărători și crește numărul de clienți în ceea ce privește legătura lor cu copacii și prezența în zonă; valorile legate de confort în prezența copacilor sunt componente reale ale valorilor imobilelor.

Creșterea densității copacilor, deși în general este apreciată ca pozitivă, poate induce sentimente de frică și pericol; se recomandă un optim (optim 132 de copaci per hectar¹⁰) al numărului de copaci pentru a permite vizualizarea distanțelor și a deschiderilor.

2.3. Funcția estetică – punerea în valoare a elementelor de arhitectură, mascarea elementelor inestetice, valoare decorativă proprie.

Cea mai largă folosință a copacilor în scopuri utilitare, este **ecranarea** zonelor neplăcute sau nedorite vederii; Managementul coroanei copacilor și a selecției arborilor poate bloca total sau parțial zone cu probleme de densitate umană, activități economice, sau se pot interpune la interfața cu zone rezidențiale sau/si comerciale.

2.4. Funcția socială

Spațiile verzi reprezintă un loc de stabilire a contactelor sociale, loc pentru loisir. Spațiile verzi susțin sistemele urbane din punct de vedere social și ecologic. Cu cât spațiile verzi sunt mai diverse ca număr, tipuri de specii, tipuri de peisaje, cu atât e mai mare valoarea lor psihologică;

Contactul cu natura în multe comunități poate fi limitat la zonele verzi și la copaci (pentru urmărirea ciclurilor naturale, a anotimpurilor, a sunetelor, animalelor, plantelor, etc.); în acest context copacii sunt elemente esențiale; s-a estimat că vizitatorii sunt dispuși să plătească în medie \$1,60 pentru a folosi un parc cu arbori, decât un parc numai cu gazon întreținut¹¹.

Oamenii se simt mai confortabil și mai în largul lor atunci când se află la umbra unor copaci în spațiu deschis, comparativ cu situații când se află în spații închise și inconjurați de lucruri fără viață. Preferințele oamenilor pentru plasarea interacțiunilor sociale în zone calme, frumoase și dominate de natură, se leagă de prezența copacilor și a pădurilor.

2.5. Funcție urbanistică – limitarea creșterii dezordonate a orașelor, element separator dintre diferitele zone funcționale, element de unificare și legare a spațiilor,

Suprafața totală și pe categorii a spațiilor libere plantate depinde de mărimea localității (suprafață și număr de locuitori), de dezvoltarea urbană și industrială, de tipurile de clădiri predominante, de condițiile climatice.

Asociații vegetale caracteristice zonelor funcționale urbane

Tabel 1

Zona funcțională	Biotop	Asociații vegetale
Centrul	- temperatură mai mare- apariția ”insulei	- plante ornamentale

¹⁰ idem

¹¹ Traducere de H.Mocanu, după “Identified Benefits of Community Trees and Forests”, by Dr. Rim D. Coder, University of Georgia, October 1996

orașului	de caldura urbană” - umiditate mai redusă - poluare puternică - structura solului distrusă	- biodiversitate redusă
Zona rezidențială	- microclimat favorabil - poluare redusă - solul își păstrează integritatea structurală	- biodiversitate ridicată
Zonă industrială	-temperatură foarte ridicată - umiditate foarte redusă - poluare foarte puternică - structura solului distrusă	- vegetația complet eliminată - specii ubicviste
Zone verzi	- microclimat favorabil -structura solului păstrată	- fitocenoze variate, bogate în specii - specii ornamentale și dependente de om - biodiversitate relativ ridicată
Zone de transport - drumuri; - căi ferate;	- temperatură mare - umiditate scăzută - poluare puternică - structura solului complet distrusă - accentuare a extremelor climatice (canale)	- plantații de aliniament -biodiversitate redusă
Râuri și oglinzi de apă	- modificarea dinamicii aerului - modificarea calității apelor	- specii murale pe pereții lucrărilor hidrotehnice

Documentațiilor de urbanism prevăd un minimum de 20 m² de spațiu verde pe cap de locuitor și un minimum de 5% spații verzi publice¹².

În ansamblul sistemului verde urban spațiile publice au un rol foarte important, atât de recreare cât și de protecție. Organizația Mondială a Sănătății apreciază că pentru fiecare locuitor din mediul urban sunt necesari 50 mp de zonă verde intravilană și 300 mp de zonă verde extravilană, pentru desfășurarea în condiții optime a activității umane¹³.

2.6. Funcția educativă: studierea științelor naturii, dezvoltarea anumitor valente estetice.

3. SPAȚIILE VERZI PUBLICE DIN MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

Peisajul urban¹⁴, desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populație, al cărui caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și/sau umani. Spațiile verzi fac parte din capitalul natural al minicipiului Tîrgu-Mureș și se întind pe o suprafață de 131 hectare distribuite astfel: spații verzi publice - 52 hectare păduri de agrement - 79 hectare.

Suprafața zonelor verzi pe cap de locuitor la nivelul Municipiilor reședință de județ din cadrul Regiunii Centru

Tabel 2

Nr. crt	Municipiul reședință de județ	Suprafața zonelor verzi (mp) ¹⁵	Populația Nr. locuitori ¹⁶	Zone verzi pe cap de locuitor
---------	-------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------

¹² Legea nr. 47 din 19 martie 2012

¹³ *Arhitectura peisajului*, Adriana Florincescu, Ed. DIVYA, Cluj-Napoca 1999;

¹⁴ Convenția privind peisajul European-Florența, 20 octombrie 2000

¹⁵ INSSE _ Tempo online_ anul 2017

¹⁶ idem

				mp/loc
1.	Miercurea Ciuc	990.000	41966	25,41
2.	Alba Iulia	1.120.000	74425	24,24
3.	Tîrgu Mureș	2.050.000	149509	13,71
4.	Sibiu	2.080.000	169317	14,13
5.	Sf. Gheorghe	770.000	64773	13,75
6.	Brașov	1.460.000	290348	5,77

La nivelul Regiunii Centru, Tîrgu Mureș ocupă locul 2 privind suprafața spațiilor verzi, după Municipiul Sibiu (tabel 2).

Raportând suprafața spațiilor verzi la numărul de locuitori vom afla că valoarea este mult sub limita minimă acceptată la nivel internațional. Unui târgumureșean îi revine, în medie în anul 2016, 13,7 mp de spațiu verde, față de 20 mp/loc., cât este limita minimă acceptată la nivel internațional¹⁷. Suprafața spațiului verde pe cap de locuitor a scăzut comparativ cu anul 2011 când valoarea era de 15,7 mp/loc¹⁸.

Zonele deficitare în vegetație sunt unele cartiere cu aglomerări de blocuri, majoritatea inestetice, atât din punct de vedere al construcției cât și al improvizațiilor ulterioare (balcoane închise sau prelungite, apartamente la parter transformate în magazine de tip ABC etc.). Un alt factor care influențează negativ suprafața și calitatea zonelor verzi este creșterea continuă a numărului de autovehicule și, implicit, a locurilor de parcare.

Există totuși cartiere, construite în anii '60, garnisite din plin cu vegetație, dar în care a apărut o problemă nouă, generată în parte de populația din acele zone, care percepe arborii ca o sursă de pericol în cazul unor vânturi puternice.

Spațiile verzi din zonele centrale ale orașului, scuaruri, peluze, aliniamente stradale, sunt cele mai diversificate amenajate, cu piese decorative (jardinieră, mobilier urban), plantații de arbori și arbuști, dar în același timp sunt și cele mai afectate de factorii negativi (poluare, distrugere).

Primăria municipiului Tîrgu-Mureș este gestionarul spațiilor verzi publice, conform legislației în vigoare (Legea 215/2001), având ca instrument principal Administrația Domeniului Public, Administrația Serelor, Parcurilor și zonelor verzi prin Biroul de Amenajare Peisagistică și Control Spații Verzi.

3.1. DISTRIBUȚIA SPAȚIILOR VERZI PUBLICE DIN MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

Suprafața totală a spațiilor verzi din cartierele orașului este de aproximativ 520.000 de metri pătrați. Având în vedere poziționarea geografică a orașului, posibilitățile de extindere a spațiilor verzi din interiorul cartierelor de locuit sunt limitate. Ca urmare mărimea și numărul acestora sunt invers proporționale cu mărimea cartierului, indici influențați direct de gradul de ocupare cu zone de construcții.

Tîrgu Mureș deține spații generoase care pot fi plantate și/sau amenajate pentru agrement cum ar fi malurile râului Mureș, pădurea de la Platoul Cornești, Complexul de agrement și Sport Mureșul (Week-end).

La nivelul cartierelor (fig.1.) Cornișa are cea mai mare suprafață de spațiu verde, urmat în ordine de cartierul Dâmbu Pietros și zona centrală, acestea fiind primele 3 cartiere cu cea mai mare suprafață de spații verzi. La polul opus se află cartierele Libertății, Mureșeni, Aleea Carpați și Budai Nagy Antal fiecare având un procent de sub 2% din suprafața totală a zonelor verzi.

¹⁷ Arhitectură peisageră, Ana-Felicia Iliescu, Ed. Ceres, București 2003

¹⁸http://www.tirgumures.ro/sidu_online/5.STRATEGIA%20INTEGRATA%20DE%20DEZVOLTARE%20URBANA/SIDU%20versiunea%20finala.pdf

Figura 1. Distribuția spațiilor verzi pe cartiere, în anul 2012¹⁹

Analiza datelor statistice referitoare la categoriile de folosință a spațiilor verzi, evidențiază faptul că scuarurile au cel mai mare procent din suprafața totală a spațiilor verzi, fiind urmate de grădinile de cartier și de plantațiile arterelor de circulație, în detrimentul parcurilor care sunt reprezentate într-un procent foarte mic (fig.3).

Figura 2. Distribuția spațiilor verzi pe categorii de folosință, în anul 2012²⁰

1. Teban, V. (2016) *Strategii de dezvoltare a spațiilor verzi publice din Municipiul Tîrgu Mureș*, Academica UDC, Studia Series.

²⁰ Teban, V. (2016) *Strategii de dezvoltare a spațiilor verzi publice din Municipiul Tîrgu Mureș*, Academica UDC, Studia Series.

Dezvoltarea orașului, sub toate aspectele, a contribuit inevitabil la diminuarea suprafețelor de spații verzi, de-a lungul timpului construcțiile ocupând tot mai mult din zonele verzi ceea ce se reflectă în faptul că în anul 2012 suprafața totală a spațiilor verzi a scăzut drastic comparativ cu situația din anul 1989. (fig. 3).

Figura 3. Suprafața spațiilor verzi din Tîrgu-Mureș (ha), în anii 1989 și 2012

Ca urmare, trendul negativ s-a constatat și în urma analizării suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor cu toate că normele internaționale au impus o limită minimă de suprafață de spațiu verde pe cap de locuitor de 21 mp spațiu verde/loc.

3.2. ANALIZA SITUAȚIEI SPAȚIILOR VERZI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

Analiza spațiilor verzi s-a efectuat prin analiza SWOT, o metoda foarte eficientă prin care se identifică punctele tari și punctele slabe ale situației actuale și totodată identificarea și stabilirea eventualelor oportunități de dezvoltare a spațiilor verzi din minicipiu. Pe lângă acestea se identifică și eventualele amenințări care pot interveni în dezvoltarea zonelor verzi.

Analiza spațiilor verzi din Tîrgu Mureș, utilizînd analiza SWOT

Tabel 3.

Puncte tari	Puncte slabe
<p>*Existența vegetației de aliniament și a scuarurilor în cadrul municipiului;</p> <p>*Existența unui Birou specializat și a unui serviciu public specializat și dotat cu utilaje corespunzătoare, care întreține spațiile verzi;</p> <p>*Prezența râului Mureș și a altor cursuri de apă în oraș și în zona periurbană a căror albie pot fi amenajate ca spații verzi și zone de circulație alternativă;</p> <p>*Producerea în baza acestuia a materialului floricol necesar amenajării spațiilor verzi;</p> <p>*Producerea în baza acestuia a arborilor și arbuștilor necesari pentru plantările din spațiile verzi;</p> <p>*Folosirea unui număr mare de specii și varietăți în amenajările peisagistice;</p> <p>*Existența mentalității locuitorilor municipiului de ” oraș al florilor”;</p>	<p>*Suprafața insuficientă a spațiilor verzi publice în raport cu numărul de locuitori;</p> <p>*Administrarea deficitară a spațiilor verzi aferente blocurilor de locuințe;</p> <p>*Spațiul verde din școli și grădinițe lăsat în degradare în multe cazuri;</p> <p>*Numărul insuficient de muncitori calificați care lucrează la întreținerea spațiilor verzi publice;</p> <p>*Suprafața insuficientă a pepinierii dendrologice;</p> <p>*Lipsa pazei și protecției spațiilor verzi publice</p>
Oportunități	Amenințări
<p>*Cadru legislativ complet în domeniul protecției mediului;</p> <p>**Parteneriate și colaborări între autoritățile și instituțiile publice locale, agenți economici și ONG-uri;</p> <p>*Absorbția fondurilor nerambursabile ale UE pentru proiecte prioritare;</p> <p>*Posibilitatea achiziționării de arbori de talie mare pentru aliniamentele stradale din pepinierele specializate din țară și străinătate;</p> <p>*Valorificarea terenurilor degradate/neutilizate și transformarea lor în spații verzi, de recreere și agrement</p> <p>*Construirea de parcuri subterane sau supraetajate pentru degajarea spațiului și lărgirea spațiilor verzi;</p>	<p>*Intensificarea insulelor urbane în interiorul cartierelor</p> <p>* Intensificarea perioadelor de secetă;</p> <p>*Zona industrială cu potențial ridicat de poluare accidentală;</p> <p>*Diminuarea spațiilor verzi în favoarea amplasării de obiective economice și edilitare;</p> <p>*Cresterea numărului de autovehicule și amenajarea locurilor de parcare pe spațiile verzi;</p> <p>*Populația agresivă față de elementele de vegetație;</p> <p>*Migrația forței de muncă;</p>

Extinderea mediului construit în defavoarea celui natural, prin creșterea zonei rezidențiale creează dificultăți de durată în dezvoltarea armonioasă a orașului, cum ar fi:

- deficit de spații verzi amenajate raportat la numărul de locuitori și degradarea calitativă a acestora;
- lipsa rezervelor de teren aflate în proprietate publică pentru amenajarea de noi spații verzi;
- stare deficitară a spațiilor verzi existente, mai ales în zonele rezidențiale.

Populația municipiului trebuie să conștientizeze importanța protejării, conservării și dezvoltării spațiilor verzi din oraș și să susțină dezvoltarea zonelor verzi. Dea lungul timpului dezvoltarea orașului a dus la diminuarea suprafeței totale a spațiilor verzi din oraș.

CONCLUZII

Prin implementarea proiectelor de dezvoltare ale spațiilor verzi se urmărește stabilirea unui echilibru între suprafața zonelor verzi și suprafața construită din oraș²¹. Conform Strategiei integrate de dezvoltare urbană în interiorul orașului s-au identificat mai multe terenuri degradate, situate în intravilan (în general cu suprafațe mai mari de 1000 mp) libere, neutilizate. Aceste terenuri sunt situate în: cartierul Tudor Vladimirescu, în zona complexului de Agreement și Sport Mureșul (Weekend), cartierul Aleea Carpați – în lungul Canalului Turbinei și în proximitatea blocurilor de locuințe, Cartierul Mureșeni - zona fostei Fabrici de Cărămidă, în zonele Băneasa și Remetea, zona Parcul Sportiv Municipal – în apropierea Sălii Polivalente. Aceste terenuri prezintă posibilitatea de a fi reamenajate, iar reconversia acestora va îmbunătăți aspectul estetic al orașului.

Protejarea și dezvoltarea spațiilor verzi reprezintă un lucru extrem de important deoarece ariile verzi fac parte din cadrul nostru de viață și sunt un atribut al gradului de civilizație. Măsura în care sunt bine proiectate, de la scară teritorială și urbană până la cea locală, punctuală, dar și priceperea cu care sunt înființate, îngrijite, restaurate sau transformate, fac ca diferitele categorii de peisaje să-și exercite bine funcțiile ecologice, recreative, estetice spre folosul populației.

Se impune necesitatea ca spațiile verzi publice din Tîrgu-Mureș să beneficieze de o direcție coerentă de dezvoltare, de o planificare strategică a acțiunilor și de o monitorizare cât mai atentă a evoluției lor.

BIBLIOGRAPHY

1. Elena Maria Minea (2003) *Amenajarea Teritoriului. Urbanism*, Editura Accent, Cluj-Napoca;
2. Florințescu Adriana (1999) *Arhitectura peisajului*, Editura Divya, Cluj-Napoca;
3. Iliescu Ana-Felicia (2003) *Arhitectură peisageră*, Editura Ceres, București;
4. Iliescu Ana-Felicia (2005) *Arbori și arbuști ornamentali*, Editura Ceres, București;
5. Iliescu Ana-Felicia, Costea, Gabriela, Dumitrașcu, Monica, (2001) *Îndrumător pentru inițierea în proiectarea peisagistică*, USAMV, București;
6. Muja Sever (1994) *Dezvoltarea spațiilor verzi în sprijinul conservării mediului înconjurător*, Editura Ceres, București;
7. Nițulescu Dana Cornelia, *Indicatori comunitari ai dezvoltării urbane*, Calitatea vieții, nr.1-4, 2000;
8. Petrișor, Al. (2010) *Mediul urban, o abordare ecologică*, http://www.environmentics.ro/Papers/2010_Urbanistique.pdf
9. Rim D. Coder, (1996) "Identified Benefits of Community Trees and Forests", University of Georgia;
10. Teban, V. (2016) *Strategii de dezvoltare a spațiilor verzi publice din Municipiul Tîrgu Mureș*, Academica UDC, Studia Series.
11. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tîrgu-Mureș, Agenda Locală 21
12. UN-HABITAT and EcoPlan International, Inc. (2003) *Strategic Planning for Local Economic Development*, Vancouver, Canada, <http://www.ecoplanintl.com>, <http://www.unhabitat.org>;

21

http://www.tirgumures.ro/sidu_online/5.STRATEGIA%20INTEGRATA%20DE%20DEZVOLTARE%20URBANA/SIDU%20versiunea%20finala.pdf

13. UN-HABITAT and EcoPlan International, Inc. (2005) *Promoting Local Economic Development through Strategic Planning*, Nairobi, Kenya, <http://www.ecoplanintl.com>, <http://www.unhabitat.org>.
14. Inventarul parcurilor și a zonelor verzi din municipiul Tîrgu-Mureș, (2012), <http://www.tirgumures.ro>.

Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea *Convenției de la Florența privind protecția peisajului european* (octombrie 2000);

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

MOSES AND THE ORIGINS OF MONOTHEISM

Mihai Handaric
Assoc. Prof., PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad

Abstract: This article attempts to address the issue related to the origins of monotheism. For this purpose, we will use the book written by three representative theologians of the last century, namely: Jean Bottero, Marc-Alain Ouaknin and Joseph Moingt, entitled "The Most Beautiful History of God." Bottero argues that Moses made a revolution in the religious thinking of the world of his time, knowing that until then all religions were polytheistic and anthropomorphic. In the monotheism proposed by Moses, Yahweh had to be the only god to count on Israel. The image of this God was radically different from the image of any other god known until then. Yahweh - an unseen God – did not have to be supported by worshippers. Instead, Yahweh required people to obey His commandments. For Bottero, Moses can be considered the "inventor" of the unique God. But we have some doubts, concerning using the term "inventor" of monotheism, with reference to Moses. The biblical account that tells us that Moses received a revelation while he was feeding the sheep of his father-in-law. The proposal made by the well-known psychoanalyst Sigmund Freud regarding the origins of monotheism can not be accepted. He believed that Moses was influenced by the Egyptian religion of that time, when Pharaoh Akhenaton venerated and proposed one god: the Sun God. This is not a fact that can be historically proven. Although we agree with Bottero about the origins of monotheism, we have some questions about the sources that have influenced Moses. He says that Moses borrowed those ideas from the Mesopotamians or Babylonians. Our view is that the similarities between the Old Testament and extrabiblical literature would rather support the existence of a common heritage of humanity's history. If we accept that human age was much older in ancient times, it would mean that certain events could have been more easily transmitted orally or written from generation to generation. Representatives of the Upsala School: I. Engnell, H.S. Nyberg, and E. Nielsen, supported the oral way of transmitting information in Mesopotamia, rather than the method of older written sources, as is the case with the Documentary Hypothesis of Julius Wellhausen. Bottero affirms without hesitation that Moses was the only discoverer of monotheism, without a correspondent in history.

Keywords: Moses, Monotheism, Bottero, revolution, inventor, polytheism

1. Introducere

Articolul de față încearcă să abordeze aspecte legate de originile monoteismului. Termenul monoteism este un cuvânt compus de origine greacă. El este format din substantivul „theos”, care se numește „Dumnezeu” și prefixul „mono” care înseamnă „unul, singur”. El se referă la credința într-un singur Dumnezeu. În lume există trei religii monoteiste: Iudaismul, Creștinismul și Islamismul. Pentru că ne referim la originile monoteismului, vom lua în considerare că Iudaismul este prima religie monoteistă. Astfel că ne vom referi la apariția monoteismului în iudaism.

În scopul acesta ne vom folosi de cartea scrisă de trei teologi reprezentativi ai secolului trecut, și anume: Jean Bottero, Marc-Alain Ouaknin și Joseph Moingt, intitulată „Cea mai frumoasă istorie a lui Dumnezeu,” care a fost scrisă sub formă de dialog inițiat de Helene Monsacre și de Jean-Louis Schlegel.²² Despre Jean Bottero știm că s-a născut în anul 1914 și a murit în anul 2007. El a fost istoric asirolog cunoscut la nivel internațional, specialist în Biblie și în Orientul Mijlociu antic. El a mai scris despre acest subiect, în cartea

²²Vezi Jean Bottero, Marc-Alain Ouaknin și Joseph Moingt, *Cea mai frumoasă istorie a lui Dumnezeu*, Colecția „Demonul Teoriei”, trad. Luminița Brăileanu, București: Art, 2008. (Le plus belle histoire de Dieu, Editions du Seuil, 1997). De vorbă cu Helene Monsacre și Jean-Louis Schlegel.

intitulată *The Birth of God: The Bible and the Historian*, 1st Edition, trad. Kees W. Bolle, Pennsylvania State University Press, 2000. Marc-Alain Ouaknin s-a născut în 1957. Este rabin și doctor în filozofie, deținând și poziția de Director al Centrului de Cercetări și Studii Iudaice ALEPH din Paris. Despre Joseph Moingt, care s-a născut în anul 1915, știm că a fost călugăr iezuit, fiind profesor de teologie la facultățile iezuite din Paris.

În demersul nostru vom folosi Biblia evreiască, ca sursă principală de studiere a temei legate de originea monoteismului. Bottero menționa în carte faptul că „Biblia este lucrarea cea mai tradusă în lume. Există astăzi peste două mii o sută de traduceri integrale sau parțiale”²³

Știm că Biblia creștină include integral Biblia evreiască la care mai adaugă Noul Testament. Creștinismul este a doua mare religie monoteistă a lumii, care se evidențiază în prin realizările sociale, morale, economice și culturale. Creștinismul a preluat învățătura Vechiului Testament. Lumea modernă a luat naștere „în Occident, în spațiul geografic pe care creștinii l-au modelat după învățătura lui Cristos și a Celor Zece Porunci? Aici au apărut valorile, care au devenit mai apoi universale: de libertate, de egalitate, de toleranță, de spirit critic, de solidaritate”²⁴ Cu toate realizările amintite, nu trebuie să negăm că pe același teritoriu, istoria vorbește despre „un trecut violent și însângerat, nesfârșitul lanț de războaie și rivalități, de intoleranță și de încercări de distrugere a celuilalt”²⁵ Însă, în cazul creștinismului, aceste realități nefericite trebuie să fie privite ca erori de interpretare a monoteismului.

Bottero susține că apariția monoteismului este rezultatul unei revoluții inițiată de Moise. El a transformat în mod radical cultul care vina închinarea înaintea unui „dumnezeu fără chip”. Moise este privit ca fiind „inventatorul” Dumnezeului unic. Moise a descoperit monoteismul când s-a refugiat în Madian unde a meditat la existența unui dumnezeu care se numește „Yahweh”. Mai apoi l-a făcut de cunoscut fraților săi evrei. Odată cu monoteismul, Moise a aruncat la gunoi politeismul, în sensul că a eliminat orice imagine care să-l reprezinte pe Dumnezeu asemenea omului.

2. Moise și revoluția monoteistă

Bottero susține că apariția monoteismului a fost declanșată în urma revoluției pe care a inițiat-o Moise. În carte pe care o analizăm avem o secțiune intitulată: „Revoluția lui Moise”²⁶ Pentru început ne sunt oferite câteva date biografice legate de viața lui Moise. Bottero spune că singura sursă care ne oferă informații în acest sens este Biblia. Din perspectiva lui „potrivit Bibliei (căci nu avem nimic altceva), se pare că Moise s-a născut în Egipt”²⁷

Nu înseamnă că trebuie să fim pesimiști în legătură cu informațiile despre Moise, chiar dacă nu avem nimic altceva? Moise este descris în întreaga tradiție iudaică scrisă și nescrisă, ca fiind eliberatorul lui Israel din Egipt. Tradiția evreiască susține că „The Torah was intended originally only for Moses and his descendants; but he was liberal enough to give it to the people of Israel, and God approved the gift (*Talmud*, Nedarim 38a). According to another version, God gave the Torah to the Israelites for Moses' sake (Exodus, Rabba xlvii. 14)”²⁸ Să

23 Bottero, *op.cit.*, p. 5

24 Bottero, *op.cit.*, p. 6. Consultă Will Durant, *The Age of Faith: The Story of Civilization*, Simon and Schuster, 2011. Vezi și Christopher Dawson, *Christianity and Western Civilization: Christopher Dawson's Insight: Can a Culture Survive the Loss of Its Religious Roots?* ; Papers Presented at a Conference Sponsored by the Wethersfield Institute, New York City, October 15, 1993, Ignatius Press, 1995, p. 16,20.

25 Bottero, *op.cit.*, p. 6

26 Bottero, *op.cit.*, p. 29

27 Bottero, *op.cit.*, p. 29

28 <https://www.google.ro/search?client=opera&q=Moses+and+talmud&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8>. Consultă și <http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm08.htm>. Vezi de asemenea cartea lui Karla R. Suomala, *Moses and God in Dialogue: Exodus 32-34 in Postbiblical Literature*, din *Studies in Biblical Literature*, New

nu mai vorbim despre literatura secundară extrem de numeroasă care s-a scris despre el. La o simplă căutare pe Google am descoperit un număr impresionat de 14,100,000 surse care se referă la Moise ca personaj al Bibliei.²⁹

Jean Bottero crede că Moise s-a născut în secolul al XIII-lea, prin 1280. Înseamnă că el susține teoria datei târzii a ieșirii evreilor din Robia Egipteană.³⁰ El spune că în momentul deciziei lui Moise de a se întoarce în Canaan, acolo erau încă mulți dintre frații lor.

În privința implementării monoteismului, Bottero susține că „Moise avea un dublu obiectiv: politic – să-și ducă acasă compatrioții- și religios – *să-i lege de nimeni altul decât de Iahve... acest dumnezeu îi va ajuta... în demersul lor dacă se legau cu adevărat de El*”³¹

Din punctul lui de vedere, Moise a făcut „o revoluție însemnată... deoarece până la el toate sistemele religioase cunoscute erau categoric politeiste și antropomorfe.”³² Pentru el, acest unic dumnezeu trebuia să fie singurul care să "să conteze pentru Israel – Iahve". În plus, imaginea lui Yahweh era în mod radical diferită

„de celelalte puteri divine cunoscute până atunci: prea mare, prea sublim și prea departe de noi pentru a ni-L putea reprezenta pentru a-i putea da o imagine care să fie tot imaginea noastră numai că mărită! În contextul religiilor din jur, această viziune religioasă era cu totul novatoare și de o mare profunzime spirituală.”³³

Printre măsurile care au fost luate în închinare vom reaminti că Moise a transformat în mod radical cultul închinării la Dumnezeu nevăzut propus evreilor. El a interzis „ofrandele, sacrificiile și fastul ceremonialului”, practicat în politeism, deoarece Yahweh „nu avea nici o nevoie.” Cea ce cerea acest Dumnezeu era ascultare de poruncile Sale. Credinciosul avea responsabilitatea de a se supune printr-un „comportament drept, în conformitate cu un cod etic și social.

Din perspectiva lui Bottero, monoteismul promovat de Moise are două caracteristici esențiale, și anume: transcendența Lui și dovezile manifestării Sale. Imaginea lui Yahweh depășește imaginea zeilor din religiile lumii de până atunci, precum și în alteritatea Sa, într-un context dominat de descrieri antropomorfe ale divinității. Monoteismul a îndepărtat posibilitatea de a-L reprezenta pe Dumnezeu într-o imagine asemănătoare omului. În felul acesta se „înlătura orice antropomorfism.”³⁴

Imaginea acestui Dumnezeu fără chip produce „o ruptură totală cu gândul și atitudinile religioase ale lumii, dominată de politeism și antropomorfism.... Dumnezeu nu poate fi impus decât printr-o interiorizare colectivă a misterului transcendenței sale și a semnelor evidente ale apropierei sale.”³⁵

Bottero îi atribuie lui Moise meritul de a prezenta monoteismul biblic. Din punctul lui de vedere trebuie să avem în vedere „pornirea lui de la bun început către o anumită unitate a lui Dumnezeu, a unui dumnezeu care îl transcende pe om și religia lui morală.”³⁶

3. Moise inventatorul monoteismului

York, Washington, Oxford: Peter Lang Publishing, 2004, p. 7,8. În această carte autorul menționează rolul lui Moise în alte surse diferite de cele iudaice.

29 <https://www.google.ro/search?client=opera&q=moses+of+the+bible+story&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8>

30Vezi Handaric Mihai, *Introducere în Vechiul Testament*, Arad: Editura Universității Aurel Vlaicu – Arad, 2009, ediția a II-a, revizuită, p. 50-53, unde sunt prezentate cele două ipoteze legate de exodul evreilor: ipoteza datei timpurii, în secolul XV î.C., și ipoteza datei târzii, care propune secolul XIII î.C., ca dată a exodului.

31Bottero, *op.cit.*, p. 30

32Bottero, *op.cit.*, p. 30

33Bottero, *op.cit.*, p. 30

34Bottero, *op.cit.*, p. 16

35http://www.e-litterature.net/publier2/spip/spip.php?page=article5&id_article=140

36Bottero, *op.cit.*, p. 31

În secțiunea în care vorbește despre „Dumnezeul Bibliei” Jean Bottero este întrebat în legătură cu scânteia care a declanșat ceea ce noi cunoaștem în prezent ca monoteism. Interlocutoarea îl întreabă în legătură cu „revelația făcută lui Moise acum aproape 3300 de ani ... Ce spun savanții despre apariția „monoteismului”?³⁷ Dacă se cunosc etapele acestei construcții? Moise și Biblia sunt depozitarii ei exclusivi?

Bottero susține cu convingere că Moise, „inventatorul” Dumnezeului unic. Revelația a venit în timp ce Moise s-a refugiat în Madian, la nordul Mării Roșii pe tărmlul arabic al Golfului Aqaba. Din perspectiva lui Bottero, în acea vreme a el „a cugetat mult timp după ce a aflat de existența unui zeu care purta numele Iahve” pe care l-a dezvăluit compotriților săi și „odată cu el un întreg sistem religios axat pe numele de Iahve”.³⁸

Sursa biblică spune că Moise a primit revelația în timp ce păștea oile socrului său, când a avut parte de o vedenie neașteptată. Momentul descoperirii este înregistrat în cartea Exod astfel:

Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mînat turma pînă dincolo de pustie, și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i S'a arătat într'o flacăra de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s'a uitat; și iată că rugul era tot un foc, și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată, și pentru ce nu se mistuie rugul.” Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului, și a zis: „Moise! Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!” Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pămînt sfînt.” Și a adăugat: „Eu sînt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.” Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu.³⁹

Începuturile monoteismului au avut loc din perspectiva lui cândva în secolul al XIII-lea î.C., „între 1280 și 1250”. Apoi relatează episodul emigrării familiei lui Iacov din Canaan în Egipt, așa cum este prezentat în Genesa. „Un număr de israeliți păstori mai mult sau mai puțin nomazi, care se stabiliseră în Palestina, fuseseră alungați din acele locuri de o secetă cumplită și migraseră în nordul Egiptului”⁴⁰

În timpul cât evreii au locuit în Egipt, după cum susține Genesa și Exodul,⁴¹ „s-a ridicat dintre ei un om pe nume Moise... (care) a pus bazele unei doctrine care, patru sau cinci secole mai târziu, sub dubla presiune a evenimentelor și a cugetărilor asupra acestor evenimente, a devenit monoteismul”⁴²

Cunoscutul psihanalist Sigmund Freud, a arătat de asemenea preocupări în a descoperi originile monoteismului, susține că Moise a dat poporului său și eliberarea și religia. Din punctul lui de vedere Moise a fost influențat de religia egipteană din acea vreme, care propunea închinarea înaintea unui singur dumnezeu, în vremea faraonului Akhenaton. Freud susține că Moise a căutat să extindă influența lui Yahweh din Madian asupra Egiptului.⁴³ Vorbind despre influența monoteismului la Greci, Freud spune că aceștia nu au acceptat monoteismul pentru că erau mai talentați și nu au dorit să renunțe la politeism.⁴⁴

Bottero susține că propaganda făcută de Freud lui Akhenaton nu trebuie luată în considerare pentru că acesta nu a fost istoric. Mai bine o interpretăm ca „un soi de roman

37Bottero, *op.cit.*, p. 6

38Bottero, *op.cit.*, p. 13-14.

39Exod 3:2-6.

40Bottero, *op.cit.*, p. 13

41Vezi relatarea biblică despre emigrarea lui Israel în Egipt din Genesa 37-50, precum și perioada de robie a lui Israel în Egipt, așa cum citim în Exod 1-12. Vezi în special Exod 1-2 care relatează despre nașterea lui Moise și inițiativa lui de a-i elibera pe frații lui din robie.

42Bottero, *op.cit.*, p. 14

43Sigmund Freud, *Moses and Monotheism*, trad. Katherine Jones, New York, London: Knopf, (Harmakis Edizioni,) 1939, p. 60.

44Sigmund Freud, *Moses and Monotheism*, *op.cit.*, p. 101.

menit să-i sprijine teoria - și anume că Dumnezeu însuși este o ficțiune.”⁴⁵

Din punctul lui de vedere, Egiptenii nu au avut o contribuție la apariția monoteismului. Este adevărat că a existat un faraon Amenofis al IV-lea, cunoscut și sub numele de Akhenaton (1350), care a trăit cu un secol înaintea lui Moise, și care a ridicat în slăvi un singur zeu: Zeul Soare. Dar el nu a impus altora această perspectivă. „Aceasta nu e de-ajuns ca să admitem că a clădit ceva precis, viguros, sistematic și universal cum este monoteismul”.⁴⁶

4. Monoteismul versus politeismul

Bottero face o afirmație radicală în legătură cu efectele pe care le-a avut apariția monoteismului. El spune că odată cu monoteismul „Moise arunca la gunoi politeismul”⁴⁷ El încearcă apoi să demonstreze că nici un cult al vreunui zeu din religiile lumii de până atunci nu poate fi considerat ca promotor al monoteismului.⁴⁸

Încercând să descopere originea numelui Yahweh promovat de Moise, Bottero ne informează că akkadienii se închinau, în Mesopotamia, la un zeu cu numele Ea, care era numit de sumerienii nesemiți Enki. Acest zeu făcea parte din triada așa numitor zei supremi: „Anu – zeul Cerului și creatorul dinastiei divine conducătoare, Enlil – era fiul lui și actualul suveran al zeilor, și Enki sau Ea mare consilier foarte bine informat ... „un soi de supertehician la putere”⁴⁹

Analizând literele care compun numele zeului Ea, descoperim că: „E” înseamnă „casă” iar „A” înseamnă „apă”. Numele zeului se scria uneori "A(y)ya sau Ya, și el putea fi pronunțat „Yaou”, „ceva asemănător cu Iahve.” El subliniază faptul că semiții a fost una din cele mai vechi și populații și culturi cunoscute, fiind atestați documentar ca datând de la începutul Mileniului IV î.C. În Mileniul III, ajunseseră mai numeroși decât sumerienii, pe care i-au asimilat și apoi au rămas ei ca și populație în zonă, cunoscuți sub numele de „akkadieni.”⁵⁰

Iahve care a fost predicat de Moise „nu a avut predecesori”⁵¹ Înainte Avraam, și urmașii lui erau fără îndoială politeiști și antropomorfiști. Despre politeismul practicat de Avraam și părinții lui ne vorbește Iosua în discursul final adresat națiunii, în care îi provoacă pe evrei să facă o alegere clară între Yahweh și zeii pe care i-au slujit părinții lor. Iosua se oferă pe sine ca un exemplu de credincioșie față de Dumnezeu. În acel moment poporul s-a angajat că vor rămâne lângă Yahweh.

Iosua a zis întregului popor: „Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Părinții voștri Terah, tatăl lui Avraam și tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a Rîului (Eufurat), și slujeau altor dumnezei. Jos 24:3 Eu am luat pe tatăl vostru Avraam din cealaltă parte a Rîului, și l-am purtat prin toată țara Canaanului; i-am înmulțit sămînța, și i-am dat pe Isaac...Acum, temeți-vă de Domnul, și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Rîu și în Egipt, și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Rîu, sau dumnezeilor Amoriților în a căror țară locuiți. Cît despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului”. Poporul a răspuns, și a zis: „Departați de noi gîndul să părăsim pe Domnul, și să slujim altor dumnezei.”⁵²

Moise i-a învățat pe compatrioții lui monoteismul. El nu i-a învățat „henoteismul”,

45 Bottero, *op.cit.*, p. 22

46 Bottero, *op.cit.*, p. 22

47 Bottero, *op.cit.*, p. 16

48 Mark S. Smith încearcă să descopere originile monoteismului în relație cu politeismul, așa cum ar putea fi observat în literatura Ugaritică. Vezi Mark S. Smith, *The Origins of Biblical Monotheism: Israel's Polytheistic Background and the Ugaritic Texts*, Oxford University Press, 2001.

49 Bottero, *op.cit.*, p. 16

50 Bottero, *op.cit.*, p. 17

51 Bottero, *op.cit.*, p. 18. Vezi Jan Assmann, *Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism*, Harvard University Press, 1998, unde autorul vrea să sublinieze rolul Egiptului în formarea monoteismului.

52 Iosua 24:2-3, 14-16.

care înseamnă închinarea la un singura zeu, însă nu îi negi pe ceilalți zei, dar tu îl venerezi doar pe unul. Nu te interesează ceilalți zei. Zoroastrianismul este un asemenea exemplu, în care este venerat Zarathustra (Zoroastru), însă nu sunt negați ceilalți zei. Este încercarea de unificare a închinării înaintea unui zeu suprem.⁵³

Un alt exemplu este cel al babilonienilor, care pe la mijlocul Mileniului II, au încercat să îl așeze pe Marduc în poziția de patron al cetății Babilon, fiind plasat de-asupra tuturor celorlalți zei. Bottero menționează *Epopoea Creației* VII, 143, unde se afirmă despre Marduc că este „o personalitate divină extraordinară, de cincizeci de ori mai zeu decât toți ceilalți!”⁵⁴ Însă nici o asemenea mișcare henoteistă nu a negat existența celorlalți zei.

În concepția lui Bottero, doar Deuteronomul 4:35, care din punctul lui de vedere datează din secolul al VII-lea î.C., după o jumătate de mileniu după Moise, exclude alți zei. În acest pasaj citim: „Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El.” Datarea aleasă de el este împărtășită doar de o parte a teologilor, care acceptă ipoteza celor patru surse mai vechi (JEDP) care au stat la baza scrierii Pentateuhului.⁵⁵

Revenind la unicitatea lui Yahweh, Isaia repetă de 8 ori numai în capitolul 45, ideea că nu există alt Dumnezeu afară de Yahweh.

Eu sînt Domnul, și nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu.... Ca să se știe, dela răsăritul soarelui pînă la apusul soarelui, că afară de Mine nu este Dumnezeu: *Eu sînt Domnul, și nu este altul...* Popoarele ... vor zice rugîndu-te: „Numai la tine se află Dumnezeu, și nu este alt Dumnezeu afară de El.” ... Căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pămîntul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „*Eu sînt Domnul, și nu este altul!*... Cine a proorocit aceste lucruri dela început, și le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? *Nu este alt Dumnezeu decît Mine, Eu sînt singurul Dumnezeu drept și mîntuitor; alt Dumnezeu afară de Mine nu este.* Întoarceți-vă la Mine, și veți fi mîntuiți toți ceice sînteți la marginile pămîntului! *Căci Eu sînt Dumnezeu, și nu altul.*”⁵⁶

Plasând Deuteronomul în mileniul I, Bottero spune că deși au mai existat mișcări henoteiste, în mileniul I î.C., însă deoarece acestea „nu au eliminat niciodată existența celorlalți zei,⁵⁷ nu putem vorbi decât de un 'anume henoteism', care nu avea nici o legătură cu monoteismul”.⁵⁸ În concluzie nu există legături între religia mesopotamiană și religia biblică, cel puțin din punctul de vedere al unității lui Dumnezeu.

Bottero spune că monoteismul este unic în Israel, chiar dacă evreii au împrumutat anumite mituri sau unele idei de la mesopotamieni. El spune că printre miturile preluate de la mesopotamieni este *Epopoea lui Ghilgameș*, descoperită în întregime în 1872 de George Smith care este printre primii care au descifrat textele cuneiforme, aduse la Londra de la Ninive. În opinia lui *epopea amintită prezintă o poveste mult mai veche decât cea din Genesa despre Potop.*⁵⁹ De asemenea *Poemul Supraînțeleptului*, care îl reprezintă de fapt pe Noe în

⁵³<https://www.britannica.com/topic/Zoroastrianism>

⁵⁴ Bottero, *op.cit.*, p. 19

⁵⁵ Bottero susține Ipoteza documentară care datează cartea Deuteronom în secolul VII î.C., însă tradiția evreiască și întreaga tradiție creștină susține că autorul a fost chiar Moise, care a trăit prin secolul XV î.C. Vezi Handaric, *Introducere în Vechiul Testament, op.cit.*, p. 66-67. Vezi și Handaric *Tratat de istoria interpretării teologiei Vechiului Testament*, Arad: Editura Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, 2009, ed.rev., 2009 p. 48-103.

⁵⁶ Isaia 45:5-22.

⁵⁷ Bottero, *op.cit.*, p. 19

⁵⁸ Bottero, *op.cit.*, p. 20

⁵⁹ Vezi Bottero, *op.cit.*, p. 20. Ideea surselor scrise mai vechi, a fost formulată de Julius Wellhausen, în cartea sa *Prolegomena to the History of Israel*, unde autorul propune așa numita Ipoteză Documentară de scriere a Pentateuhului. Consultă Julius Wellhausen, *Prolegomena to the History of Israel*, Illinois (USA): Project Gutenberg. Etext #4732. - First Release: Dec 2003 - ID:5355 This etext was produced by Geoffrey Cowling. (<http://reznikov.us/eBooks/Judaica/Prolegomena%20to%20the%20History%20of%20Israel%20by%20Julius%20Wellhausen.pdf>)

variante babiloniană, contemporan cu Epopeea lui Ghilgameș, care vorbește despre crearea omului și potop, datează din a doua treime a mileniului al doilea.⁶⁰

Deși operele mesopotamienilor relatează aceleași evenimente pe care le întâlnim în Genesa, nu trebuie să credem că Moise a împrumutat acele idei de la mesopotamieni sau babilonieni. Dacă evenimentele relatate se regăsesc și în Vechiul Testament și în literatura extrabiblică, ar trebui să ne ducă cu gândul la o moștenire comună a umanității în legătură cu un cataclism general care a rămas în amintirea comunității umane. Să ne amintim că Genesa susține că la început viața oamenilor depășea de regulă 900 de ani. Asta ar însemna că anumite evenimente s-au putut transmite mai ușor pe cale orală sau scrisă din generație în generație. De exemplu, profesorii I. Engnell, H.S. Nyberg, și E. Nielsen, reprezentanți ai Școlii de la Upsala, propun metoda orală ca și metodă de transmitere a informațiilor înregistrate în procesul de formare a Pentateuhului, și a altor cărți din Vechiul Testament.⁶¹ Reprezentanții Școlii Scandinave susțineau că

tradition in the ancient Orient was mainly oral and only on rare occasions purely written. A period of oral tradition lay behind most written texts, and even after inscription the principal means of transmission continued to be oral (Nyberg)... Engnell followed Nyberg in maintaining that the Old Testament was essentially oral literature which only gained written form at a later period... Eduard Nielsen (*The Oral Tradition*, 1954)... reviews comparative material from the ancient world for learning by heart, such as the Qur'an and the Rigveda, and adds some arguments in support of oral tradition in Mesopotamia.⁶²

Urmărind ideea originii închinării la un singur dumnezeu, Bottero observă că nici grecii nu au avut ideea monoteismului. Din punctul lui de vedere „zeul filozofilor... Binele incomparabil... al lui Platon sau 'Actul pur' al lui Aristotel- nu este o divinitate: este o entitate intelectuală, un ansamblu de noțiuni mente să explice rațional lumea. Așadar, continui să cred că 'inventatorul' monoteismului,... este nimeni altul decât Moise.”⁶³

În urma evaluării posibilelor încercări de instalare a monoteismului în lumea veche: în Mesopotamia, în Egipt, în Babilon și în Grecia, Bottero susține că în ce privește „inventatorul monoteismului – și o spun fără nici o ezitare... nu a existat decât un singur descoperitor: Moise”.⁶⁴ Din punctul lui de vedere, "Iahwismul lui Moise nu are nicăieri un corespondent, nu i se pot găsi măcar câteva trăsături comune cu alte religii ?"⁶⁵

5. Concluzie

După cum am observat în lucrarea de față, Bottero susține că Moise a făcut o revoluție în gândirea religioasă a lumii din vremea lui, știind că până atunci toate religiile erau politeiste și antropomorfe. În monoteismul promovat de Moise, Yahweh trebuia să fie singurul dumnezeu care să conteze pentru Israel. Imaginea acestui Dumnezeu era radical diferită de imaginea oricărui altui zeu cunoscut până atunci.

Moise a revoluționat cultul închinării înaintea unui Dumnezeu nevăzut, deoarece acest Dumnezeu nu trebuia să fie susținut de închinători. În schimb Yahweh cerea oamenilor ascultare de poruncile Sale. Credinciosul avea responsabilitatea să se supună codului etic și social impus de Dumnezeu fără chip.

Monoteismul promovat de Moise are două caracteristici esențiale: transcendența Lui și

60Bottero, *op.cit.*, p. 22

61Vezi Geo Widengren, *Tradition and Literature in Early Judaism and in the Early Church*, Leiden: E.J. Brill, 1963, p. 42-44. Despre școala de la Upsala discută și R.K. Harrison, *Old Testament Introduction*, Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, London: IVP Press, 1969, (retipărită în 1979), p. 66-69.

62Vezi articolul lui Robert C. Culley, „Oral Tradition and Biblical Studies,” *Journal of Oral Tradition*, 1/1 (1986): 30-65, p. 36-38. http://journal.oraltradition.org/files/articles/li/3_culley.pdf

63Bottero, *op.cit.*, p. 23

64Bottero, *op.cit.*, p. 23

65Bottero, *op.cit.*, p. 19

dovezile manifestării Sale. Portretul lui Yahweh este diferit de portretul zeilor din religiile lumii de până atunci, într-un context dominat de descrieri antropomorfe ale zeilor.

Pentru Bottero, Moise poate fi considerat „inventatorul” Dumnezeului unic. Însă am manifestat rețineri în privința folosirii, cu referire la Moise, a termenului de „inventator” al monoteismului, dacă ținem cont de relatarea biblică ce ne vorbește despre revelația pe care a avut-o Moise, care s-a refugiat în Madian. Cartea Exodul ne spune că Moise a primit revelația în timp ce păștea oile socrului său. Acolo a avut parte de o vedenie neașteptată.

Propunerea făcută de cunoscutul psihanalist Sigmund Freud, referitoare la originile monoteismului, nu poate fi acceptată. El considera că Moise a fost influențat de religia egipteană din acea vreme, când faraonul Akhenaton venera în mod deosebit Zeul Soare. Această ipoteză nu trebuie luată în considerare pentru că nu este un fapt ce poate fi dovedit istoric. Așa că, până la Moise, nici un cult al vreunui zeu din religiile lumii de până atunci nu poate fi considerat ca promotor al monoteismului.

Deși suntem de acord cu Bottero în legătură cu originile monoteismului, avem semne de întrebare în legătură cu sursele care l-au influențat pe Moise. El spune că Moise a împrumutat acele idei de la mesopotamieni sau babilonieni. Părerea noastră este că asemănările dintre relatările din Vechiul Testament și literatura extrabiblică, ar susține mai degrabă existența unei moșteniri comune a istoriei umanității. Dacă acceptăm că vârsta umană era mult mai mare în vechime, ar însemna că anumite evenimente s-au putut transmite mai ușor pe cale orală sau scrisă din generație în generație. Reprezentanții Școlii de la Upsala: I. Engnell, H.S. Nyberg, și E. Nielsen, au susținut calea orală de transmitere a informațiilor în Mesopotamia, mai degrabă decât metoda surselor scrise mai vechi cum este cazul Ipotezei documentare.

Bottero afirmă fără nici o ezitare că Moise a fost singurul descoperitor la monoteismului, care nu are niciunde un corespondent în istorie.

BIBLIOGRAPHY

Assmann, Jan, *Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism*, Harvard University Press, 1998

Bottero, Jean, Marc-Alain Ouaknin și Joseph Moingt, Cea mai frumoasă istorie a lui Dumnezeu, Colecția „Demonul Teoriei”, trad. Luminița Brăileanu, București: Art, 2008. (Le plus belle histoire de Dieu, Editions du Seuil, 1997).

Culley, Robert C., „Oral Tradition and Biblical Studies,” *Journal of Oral Tradition*, 1/1 (1986): 30-65, p. 36-38. http://journal.oraltradition.org/files/articles/1i/3_culley.pdf

Dawson, Christopher, *Christianity and Western Civilization: Christopher Dawson's Insight: Can a Culture Survive the Loss of Its Religious Roots? ; Papers Presented at a Conference Sponsored by the Wethersfield Institute*, New York City, October 15, 1993, Ignatius Press, 1995

Durant, Will, *The Age of Faith: The Story of Civilization*, Simon and Schuster, 2011.

Freud, Sigmund, *Moses and Monotheism*, trad. Katherine Jones, New York, London: Knopf, (Harmakis Edizioni,) 1939.

Mihai, Handaric, *Introducere în Vechiul Testament*, Arad: Editura Universității Aurel Vlaicu – Arad, 2009, ediția a II-a, revizuită

Mihai, Handaric, *Tratat de istoria interpretării teologiei Vechiului Testament*, Arad: Editura Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, 2009, ed.rev., 2009.

Smith, Mark S., *The Origins of Biblical Monotheism: Israel's Polytheistic Background and the Ugaritic Texts*, Oxford University Press, 2001.

Suomala, Karla R., *Moses and God in Dialogue: Exodus 32-34 in Postbiblical Literature, din Studies in Biblical Literature*, New York, Washington, Oxford: Peter Lang Publishing, 2004.

Julius Wellhausen, *Prolegomena to the History of Israel*, Illinois (USA): Project Gutenberg. Etext #4732. - First Release: Dec 2003 - ID:5355 This etext was produced by Geoffrey Cowling.

(<http://reznikov.us/eBooks/Judaica/Prolegomena%20to%20the%20History%20of%20Israel%20by%20Julius%20Wellhausen.pdf>)

Geo Widengren, *Tradition and Literature in Early Judaism and in the Early Church*, Leiden: E.J. Brill, 1963.

R.K. Harrison, *Old Testament Introduction*, Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, London: IVP Press, 1969, (retipărită în 1979).

<https://www.britannica.com/topic/Zoroastrianism>

<https://www.google.ro/search?client=opera&q=moses+of+the+bible+story&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8>

http://www.e-litterature.net/publier2/spip/spip.php?page=article5&id_article=140

<https://www.google.ro/search?client=opera&q=Moses+and+talmud&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8>.

<http://www.sacred-texts.com/jud/tmm/tmm08.htm>.

ISRAEL AND MONOTHEISM

Mihai Handaric
Assoc. Prof., PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad

Abstract: In this paper, we will refer to the emergence of monotheism in Judaism, as the first monoteistic religion in the world. This paper addresses the theme of "Israel and Monotheism" as seen from the book written by Jean Bottero, Marc-Alain Ouaknin and Joseph Moingt, "The Most Beautiful History of God, The Demon Theory." If in a previous article we discussed about Moses as the originator of Monotheism, in this paper we will refer to Israel as the people among whom Monotheism was first implemented. The biblical account speaks of Abraham as the ancestor of Israel. God commands Abraham to leave out his country, his kindred, including his gods, in order to serve Him alone. Bottero partially accepts the historicity of the biblical account of Abraham, but is skeptical about the historicity of some biblical accounts. We understand the selective way of approaching the Old Testament text, knowing that Bottero was a representative of the historical-critical method. In this method, selectivity has often proved to be random. Moses radically changed the exchange between man and God. Until then, in polytheism, people offered rich gifts to God. But Yahweh is honored if the believer serves him by obeying his moral laws. Regarding the labeling of the Ten Commandments, as "simple banalities about good behavior," we argued that they are were deeply dug into man's consciousness. (Romans 2:12-15). Kant maintained that the moral law in man is proof of the presence of the transcendent in man. Antoni Ligeza claimed that „the Dacalogue proved to be simple but powerful, concise and universal. It is logically consistent and complete””. Speaking of monotheism and the Bible, Bottero states that the Torah was considered to be the essential part of the law coming from God. The Torah is also known as "The Books of Moses." Lately, Ezra gave the final form of the Jewish canon. Ezra is considered the true founder of Judaism. After him you could refer to God through the text of the Law. The prophets, in the opinion of Bottero, fought against syncretism. They are called "defenders of the total religious ideal of Moses." So monotheism crystallized with the completion of the Bible canon.

Keywords: Israel, Monotheism, Yahweh, cult, covenant, Hebrew Bible

1. Introducere

În lume există trei religii monoteiste: Iudaismul, Creștinismul și Islamismul. Pentru că ne referim la originile monoteismului, vom lua în considerare faptul că Iudaismul este prima religie monoteistă. De aceea ne vom vorbi despre apariția monoteismului în Iudaism. Lucrarea de față abordează tema „Israel și monoteismul” privită prin prisma cărții scrisă de Jean Bottero, Marc-Alain Ouaknin și Joseph Moingt,¹ *Cea mai frumoasă istorie a lui Dumnezeu*, Colecția „Demonul Teoriei”, trad. Luminița Brăileanu, București: Art, 2008. (Le plus belle histoire de Dieu, Editions du Seuil, 1997). De vorbă cu Helene Monsacre și Jean-Louis Schlegel.

Dacă într-un articol anterior am discutat despre Moise ca originator al Monoteismului, în această lucrare ne vom referi la Israel ca poporul în mijlocul căruia a fost implementat pentru prima dată Monoteismul. Vom avea în vedere cultul închinării care a fost creat în jurul lui Yahweh – singurul Dumnezeu al lui Israel. Vom discuta despre legământul care se impune atunci când Israel a decis să Îl aleagă pe Yahweh ca singurul lor Dumnezeu. Ne vom referi

¹Vezi Jean Bottero, Marc-Alain Ouaknin și Joseph Moingt, *Cea mai frumoasă istorie a lui Dumnezeu*, Colecția „Demonul Teoriei”, trad. Luminița Brăileanu, București: Art, 2008. (Le plus belle histoire de Dieu, Editions du Seuil, 1997). De vorbă cu Helene Monsacre și Jean-Louis Schlegel

apoi și la cartea sfântă – Biblia evreilor – cunoscută în Creștinism sub numele de Vechiul Testament, care reglementează menținerea unei relații corespunzătoare între Yahweh și poporul Israel.

2. Istoria lui Israel și monoteismul

Vorbind despre strămoșii lui Israel, Bottero face referire și la Avraam. Genesa descrie istoria formării poporului Israel începând cu capitolul 12, când Yahweh se hotărăște să aleagă un popor care să îi aparțină, și căruia să îi dăruiască o țară.

Domnul zise lui Avram: „Ieși din țara ta, din rudenția ta, și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, și te voi binecuvînta; îți voi face un nume mare, și vei fi o binecuvîntare. Voi binecuvînta pe ceie te vor binecuvînta, și voi blestema pe cei ce te vor blestema; și toate familiile pămîntului vor fi binecuvîntate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea șaptezeci și cinci de ani, cînd a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile, pe cari le strînseseră și cu toate slugile pe cari le cîștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan, și au ajuns în țara Canaan.²

Dumnezeu îi poruncește lui Avraam să renunțe la țara, rudenția și casa tatălui său, inclusiv la dumnezeii înaintea cărora se închina până atunci ca să Îl slujească numai pe El. Despre faptul că Avraam și familia lui erau politeiști, vorbește și cartea Iosua

Iosua a zis întregului popor: „Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Părinții voștri Terah, tatăl lui Avraam și tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a Rîului (Eufrat), și slujeau altor dumnezei. Eu am luat pe tatăl vostru Avraam din cealaltă parte a Rîului, și l-am purtat prin toată țara Canaanului; i-am înmulțit sămînța, și i-am dat pe Isaac. Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau: lui Esau i-am dat în stăpînire muntele Seir, iar Iacov și fiii lui s'au pogorît în Egipt. Am trimis pe Moise și pe Aaron și am lovit Egiptul cu minunile pe cari le-am făcut în mijlocul lui; apoi v'am scos afară din el.³

Tradiția evreiască conține mai multe narațiuni care afirmă cum Avraam și tatăl lui Terah au renunțat la politeism. Louis Ginzberg, un rabin care a trăit la începutul secolului XX, scrie o carte intitulată: *The Legends of the Jews - Vol. I: From the Creation to Jacob*,⁴ adună mai multe povestiri din Talmud, Midraș, din tradiția orală a evreilor numită Hagada și le prezintă într-o ordine cronologică.

În una din aceste povestiri se vorbește despre faptul că Terah avea un atelier de confecționat idoli. Cînd era copil, Avraam a vrut să se convingă dacă acești dumnezei sunt reali. Le-a preparat o masă și i-a chemat să vină să mînînce. Însă toți au rămas nemișcați. Atunci Avraam a luat o secure și i-a distrus pe toți, iar în final a lăsat securea în mîna idolului mai mare. Cînd a venit Terah, care s-a înfuriat pe Avraam pentru ce făcuse, Avraam a spus că idolul mai mare a făcut acest lucru, pentru că ceilalți idoli au vrut să mînînce din mîncarea pregătită de el. Terah a răspuns că idoli nu sunt decât lemn și piatră și nu au suflet. Atunci Avraam l-a întrebat: De ce te închini unor chipuri care nu au putere? Atunci Terah a distrus și idolul mare și a ieșit din atelier.⁵

Bottero susține că informațiile legate de strămoșul lui Israel, Avraam, și pe care le oferă Scriptura „sunt impregnate de folclor și de legendă”, însă susține istoricitatea strămoșilor lui Israel. Din punctul lui de vedere, „este destul de plauzibil că au existat, nu se prea întîmplă ca un popor să-și inventeze strămoși, iar la semiții nomazi mai ales sentimentul

²Genesa 12:1-5.

³Iosua 24:2-5.

⁴ Louis Ginzberg, *The Legends of the Jews - Vol. I: From the Creation to Jacob*, New York: Cosimo Classics Inc., Apr 1, 2006 (originally published in 1909, by the Jewish Publication Society of America). Vezi de asemenea cartea lui Menahem G. Glen, *Jewish tales and legends*, Hebrew Pub. Co., Jan 1, 1929, p. 37-41.

⁵ Louis Ginzberg, *The Legends of the Jews - Vol. I, op.cit.*, p. 213-215

și amintirea genealogiei sunt foarte puternice.”⁶

Despre Avraam citim că a locuit în Ur „este posibil – ba chiar verosimil – dar nu este un adevăr stabilit. Este adevărat că în jurul secolului al XVIII-lea î e n , de-a lungul Eufratului s-au petrecut vaste mișcări de nomazi”⁷

Vorbind despre alcătuirea Vechiului Testament, Bottero spune că după Exilul Babilonian, începând cu Secolul V, evreii au adunat legendele lor. „Din pietate și pentru a nu le irosi, ele au fost întretesute într-o poveste aparent unică și coerentă, dar în care sunt destul de ușor de identificat cuvinte, imagini, stiluri diferite. Desigur o separație riguroasă este imposibil de făcut... în ceea ce privește identitatea și nici compoziția”.⁸

Este adevărat că Biblia a fost compusă de mai mulți autori, compilatori, care au dat formă finală și coerentă Vechiului Testament. Faptul că textul sacru este o compilație, că avem mai multe stiluri și genuri literare, nu trebuie să ne ducă cu gândul că narațiunea nu este istorică. Moise prezintă în primele unsprezece capitole din Genesa, evenimentele care s-au derulat cu peste 2000 ani înainte de el – începând cu Creația.

Bottero se referă la evenimentele legate de eliberarea lui Israel din robia Egipteană, numindu-le „Legenda” Exodului.⁹ El afirmă că rugul aprins, Exodul, Tablele legii nu sunt nici măcar metafore care înlesnesc acceptarea unei anumite idei despre un anumit dumnezeu, ci „eu aș spune mai simplu: „legende”... marile momente ale istoriei popoarelor sunt întotdeauna mai mult sau mai puțin miraculoase. Există cu siguranță o legendă a lui Moise, dar care conține trăsături mai pertinente decât aceea a lui Avraam... ceva mai puțin vagi”¹⁰

Ca să justifice caracterul mitic al exodului, Bottero spune că și în alte culturi, există legende asemănătoare despre oameni mari, ca Sargon I, marele rege mesopotamian, „care a domnit pe la 2300-2200 și care a înființat primul imperiu semitic – regatul Akkad -, fusese și el găsit într-un coșuleț plutind pe apă, adoptat și crescut de un grădinar...”¹¹

Pe de altă parte, din perspectiva lui, este adevărat că evreii au fost robi în Egipt „relele tratamente la care au fost supuși la un moment dat, evadarea lor sunt împrejurări istorice plauzibile.”¹² Dar din punctul lui de vedere nu ar trebui să acceptăm ca fiind istorice:¹³ „întâmplarea cu plăgile Egiptului, marea care se deschide și alte elemente la fel de supranaturale.”¹⁴ Acestea ar trebui, spune el, considerate legende, care, au reprezentat motivele principale în alcătuirea „unui poem minuat (Exod 15,1-11)”. Cu privire la revelația de care Israel a avut parte pe muntele Sinai, Bottero spune că în realitate a avut loc „o erupție vulcanică: știm că au existat astfel de erupții, cel puțin în ținutul Madian.”¹⁵

Deși nu este surprinzător modul selectiv de interpretare a textului Vechiului Testament, Bottero fiind un reprezentant al metodei istorico-critice de abordare a Scripturii, trebuie să afirmăm că selectivitatea, de multe ori aleatoare, intră în contradicție cu pretențiile lui Yahweh legate de respectarea cu strictețe ale legilor morale de către credincios. De ce să nu ne îndoim de veridicitatea regulilor morale ale lui Yahweh, dacă ne permitem să fim sceptici din punct de vedere al istoricității unor evenimente care pretind că sunt istorice?

David Law Law arată că această metodă a reprezentat calea principală de analiză a

6Bottero, *op.cit.*, p. 25

7Bottero, *op.cit.*, p. 26

8Bottero, *op.cit.*, p. 26

9Bottero, *op.cit.*, p. 27

10Bottero, *op.cit.*, p. 27-28

11Bottero, *op.cit.*, p. 28

12Bottero, *op.cit.*, p. 28

13Despre istoricitatea evenimentelor din Pentateuh consultă A. R Millard, D. J. Wiseman, *Essays on the Patriarchal Narratives*, Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2008, p. 84-85.

14Bottero, *op.cit.*, p. 28

15Bottero, *op.cit.*, p. 28

Scripturii în ultimul secol.¹⁶ Pentru mai mulți ani ea a fost metoda de bază, și se folosește și în prezent. Însă slăbiciunea ei stă în subiectivitatea cu care stabilește că un text este istoric sau legendă. Acest lucru este observat când evaluăm părerile pro și contra ale diferiților teologi cu privire la un anumit text biblic. De multe ori nu se ajunge la un consens în interpretare. De aceea Brevard Childs¹⁷ propune înlocuirea metodei criticii istorice cu metoda canonică care consideră întreg textul ca unitate de analiză teologică.¹⁸

3. Monoteismul și cultul închinării la Yahweh

Pentru că ne referim la Yahweh ca Dumnezeu unic venerat în Israel, este necesar să explicăm semnificația numelui. Bottero spune că Yahweh este un nume care desemnează însăși natura divinității nevăzute. „Numele... era lucrul însuși tradus... Iahve evoca persoana a treia de masculin singular a prezetului vebului ebraic (limba lui Moise) care însemna 'a fi, a exista'”¹⁹

Despre identitatea numelui lui Yahweh ne vorbește cartea Exod, care se referă exact la momentul revelației pe care a avut-o Moise la Muntele Sinai, care îi cere să îi destăinuiească numele, din mijlocul Rugului aprins.

Dumnezeu a zis: „Eu voi fi negreșit cu tine; și iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.” Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel, și le voi spune: „Dumnezeul părinților voștri m'a trimis la voi”; și mă vor întreba: „Care este Numele Lui?” ce le voi răspunde?” Dumnezeu a zis lui Moise: „*Eu sînt Cel ce sînt (italicele îmi aparțin).*” Și a adăugat: „Veți răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce se numește „Eu sînt”, m'a trimis la voi.” Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Așa să vorbești copiilor lui Israel: „Domnul, Dumnezeuul părinților voștri, Dumnezeuul lui Avraam, Dumnezeuul lui Isaac și Dumnezeuul lui Iacov, m'a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru vecinicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.”²⁰

Mark S. Smith în cartea sa intitulată *The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel*, încearcă să identifice originea numelui Yahweh. Din perspectivă unor cercetători, numele „was a shortened form of a title of El which became a divine name.”²¹ În inscripțiile tradițiilor israelite de după perioada monarhiei au fost numărate în jur de 557 de nume compuse ale lui Dumnezeu, toate incluzând numele Yahweh ca element divin.²²

Bottero observa că Dumnezeul lui Israel era misterios. „Nu puteai ști nimic altceva decât numele, singura realitate articulată de numele lui... că El există, că El este acolo, prezent...cu alte cuvinte 'Nimeni nu trebuie să știe despre Mine decât existența mea, realitatea mea; restul e taină, de nepătruns și de neștiut!’”²³ Prin numele pe care îl poartă acest dumnezeu fără chip, monoteismul israelit „tinde să elimine complet din credința în Iahve și din relitatea pe care voia să o zidească în jurul lui orice 'antropomorfism', adică orice aparență omenească.”²⁴

Până atunci religiile lumii își bazau crezul pe „cei doi stâlpi pe care se sprijineau toate

16Vezi cartea lui David R. Law, *The Historical-Critical Method: A Guide for the Perplexed*, London: T&T Clark International, A&C Black, Apr 26, 2012, despre metoda istorico-critică de interpretare a Scripturii.

17Vezi Brevard S. Childs, *Old Testament Theology in a Canonical Context*, Philadelphia: Fortress Press, 1988.

18În prezent se pune sub semnul îndoielii și abordarea canonică. Consultă cartea editată de Craig Bartholomew, Scott Hahn, Robin Parry, Christopher Seitz, Al Wolters, editori, *Canon and Biblical Interpretation*, din Scripture and Hermeneutics Series, vol. 7, Grand Rapids: Zondervan, Oct 5, 2010, (publicată inițial în 2006).

19 Bottero, op.cit., p. 14

20Exod 3:12-15

21Mark S. Smith, *The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel*, Grand Rapids, Michigan, Cambridge: Eerdmans Publishing Company, 1990, (2nd Ed., 2002), p. 25.

22Mark S. Smith, *The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel*, op.cit., p. 35.

23 Bottero, op.cit., p. 15

24 Bottero, op.cit., p. 15

religiile vremii,... calitatea de zeu putea fi atribuită uneori unui număr destul de mare de persoane, de zei... acești zei nu puteau fi închipuiți decât după propria noastră imagine și figură omenească: erau deci ca niște oameni mai mari, mai puternici, mai inteligenți”²⁵

În aceeași ordine de idei, Bottero susține că un aspect esențial al legământului dintre Yahweh cu Israel, este că Moise el „a refuzat să îi dea un chip lui Iahve: este un punct esențial al mesajului său... orice ar fi putut evoca o oarecare 'umanitate' a lui Iave... un cult diferit de celelalte culte practicate pretutindeni în regiunile cunoscute, în Mesopotamia, sau în Egipt etc.”²⁶

Despre caracterul misterios al lui Yahweh, vorbește și Harold Bloom, în cartea sa *Jesus and Yahweh: The Names Divine*, unde spune că în tradiția lui Israel, numele Yahweh nu este numai arhaic, ci și interzis. În vremea rabinului Hillel, rar auzea rostindu-se acest nume, deoarece Yahweh era considerat „as obscure as its pronunciation”²⁷.

De asemenea, Bottero spune că Moise a schimbat radical schimbul dintre om și Dumnezeu. Până atunci în politeism, oamenii ofereau zeului sau zeilor pe care îi venerau, daruri bogate, tot ce aceștia ar fi putut râvni. Cu privire la Yahweh „ceea ce a evidențiat ca fiind singurul cult vrednic de a fi adus lui Iahve era ascultarea de poruncile sale”²⁸

Prin imaginea pe care o proiectează, Bottero ar putea diminua caracterul personal, al Dumnezeului lui Israel, chiar dacă el accentuează pe de altă parte voința sa morală. El spune că Yahweh „care nu avea nimic omenesc, nu putea avea decât o voință 'morală’”²⁹. Să nu uităm că la facerea omului, prima narațiune a creației din Genesa, insistă că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târtoarele cari se mișcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.”³⁰

Înseamnă că Yahweh nu este radical diferit de om, dacă Dumnezeu era modelul după care a fost alcătuit omul.

În privința caracterului moral al legământului dintre Yahweh și Israel, Decalogul reprezintă rezumatul acestei moralități. În concepția lui Bottero, toată esența Decalogului constă în acest imperativ: Pe Yahweh îl cinstești și îl slujești doar dacă respecti morala dorită și impusă de El. Înseamnă că *monoteismul mozaic este moral fundamentat*. Nu poți vorbi despre monoteism fără morala impusă de acest Dumnezeu. Din punctul lui de vedere, la aceasta se rezumă în linii mari istoria primilor pași spre monoteism.³¹

4. Legământul lui Yahweh cu Israel

Bottero susține că oferta legământului a fost poarta prin care în mod treptat s-a impus monoteismul în Israel. El semnalează că pe vremea aceea, legământul și religia erau concepute ca având caracter colectiv. De aceea Yahweh își alege un popor care să fie al Lui, față de care se angajează că îl va susține și că va rămâne credincios de-a lungul istoriei relației cu acest popor. În felul acesta Iahweh intră „ca actor... în istorie. Or tocmai istoria ulterioară a poporului lui Israel avea să modeleze viziunea asupra Lui. După părerea mea – spune Bottero

25 Bottero, *op.cit.*, p. 15

26 Bottero, *op.cit.*, p. 23

27 Harold Bloom, *Jesus and Yahweh: The Names Divine*, Riverhead Books, 2005, p. 128.

28 Bottero, *op.cit.*, p. 24

29 Bottero, *op.cit.*, p. 24

30 Vezi Genesa 1:26-28.

31 Bottero, *op.cit.*, p. 24

– în acest fel s-a ivit încetul cu încetul și apoi s-a impus monoteismul.”³²

Despre încheierea legământului dintre Yahweh și Israel la Muntele Sinai, vorbește cartea Exod, în capitolele 19 la 24. La început se fac pregătirile pentru încheierea legământului, când Yahweh se angajează să facă din Israel un popor de preoți.

În luna a treia după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustia Sinai, și au tăbărit în pustie. Israel a tăbărit acolo, în fața muntelui. Moise s'a suit la Dumnezeu. Și Domnul l-a chemat de pe munte, zicînd: „Așa să vorbești casei lui Iacov, și să spui copiilor lui Israel: „Ați văzut ce am făcut Egiptului, și cum v'am purtat pe aripi de vultur și v'am adus aici la Mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, și dacă veți păzi legământul Meu, veți fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfînt. Acestea sînt cuvintele pe cari le vei spune copiilor lui Israel.”³³

În capitolul 20 din aceeași carte, Yahweh rostește cu gura Lui Cele Zece Porunci, pe care poporul avea obligația să le respecte. Bottero spune că poruncile reprezentau singurul mod în care credinciosul putea să îi aducă un omagiu care să Îl împlinească.

Acest cod moral reprezenta și el o adevărată noutate, complet neașteptată față de contextul general. Desigur nu prin conținut, care nu este în fond decât un scurt catalog cu simple banalități de bună purtare: să nu ucizi, să nu furi, să nu iei ceea ce aprațiile altora... a te purta cinstit, moral, respectându-i pe ceilalți, avea să devină singurul mod autentic de a-I aduce un omagiu pe măsură, de a-I recunoaște măreția. Este un adevărat cutremur!³⁴

Referitor la etichetarea poruncilor ca „simple banalități de bună purtare”, considerăm că ele sunt privite de oameni ca simple, deoarece ele au fost adânc săpate în conștiința omului la creație. De aceea sunt considerate banale. Pavel scrie în Romani despre acest subiect. „Cînd Neamurile (*Păgânii – n. autor*), măcar că n'au lege, fac din fire lucrurile Legii (*Decalogul fiind rezumatul ei - n. autor*), prin aceasta ei, cari n'au o lege, își sînt singuri lege; și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gîndurile lor, cari sau se învinovătesc sau se desvinovătesc între ele” (Rom 2:14-15). Kant susținea că legea morală din om este o dovadă a prezenței creatorului în om. „Two things fill me with wonder," Kant confessed: "the starry sky above and the moral law within." ³⁵

Aceste legi simple și considerate comune de Bottero, dau sens ființei umane, mențin relațiile, familia și favorizează încrederea care este fundamentală și în afaceri. Antoni Ligeza, în cartea sa: *Logical Foundations for Rule-Based Systems*, afirmă că „the best known set of rules, the Ten Commandments, have been accompanying us since the time of Moses. The Dacalogue proved to be simple but powerful, concise and universal. It is logically consistent and complete” ³⁶.

Bottero observă că intrarea în Canaan a creat dificultăți în respectarea poruncilor lui Yahweh. Ca nomazi le era mult mai ușor „să rămână exclusiv legați de poruncile lui Yahweh în plin deșert decât să-I rămână credincioși după ce s-ar fi sedentarizat” ³⁷. Evreii au învățat multe de la canaaniți în privința agriculturii, a societății, diferențe dintre bogați și săraci,

32 Bottero, *op.cit.*, p. 32

33 Exod 19:1-6

34 Bottero, *op.cit.*, p. 31

35 <https://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/4-the-pillars-of-unbelief-kant.html>, vezi Immanuel Kant, *Critique of Practical Reason*, from *Cambridge Texts in The History of Philosophy*: Cambridge, trans., Mary Gregor: Cambridge University Press, 1997 (reprint 2003), p. 133.

36 Vezi Antoni Ligeza, *Logical Foundations for Rule-Based Systems*, Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2006, p.V. Consultă și Jay W. Marshall, *The 10 Commandments & Christian Community*, Herald Press, 1996.

37 Bottero, *op.cit.*, p. 33

„creditori și datornici... au intrat în mentalitatea interesului privat. Din acel moment, respectarea fraternității fundamentale pe care o preconiza morala mozaică a Decalogului a devenit mult mai dificilă și ocaziile de a o încălca mult mai frecvente.”³⁸

Însă seriozitatea încheierii legământului dintre Yahweh și Israel, impunea conformarea față de condițiile impuse. După darea Legii pe Sinai, Israel a trecut printr-un proces ceremonial specific vremii, care presupunea angajament total din partea poporului. Erau sacrificae animale ale căror sânge reprezenta garanția împlinirii angajamentelor lui Israel față de Yahweh.

Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s'a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui, și a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminții ale lui Israel. A trimes pe niște tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot, și să junghie tauri ca jertfe de mulțămire. Moise a luat jumătate din sânge, și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar.

A luat cartea legământului, și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: „Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul.” Moise a luat sângele, și a stropit poporul, zicînd: „Iată sângele legământului, pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”³⁹

Decalogul scoate în evidență responsabilitatea personală a individului care trăiește în comunitate. Astfel că faptele bune sau rele ale unui individ vor atrage asupra lui, nu asupra celorlalți mânia lui Yahweh. „Iudaismul este o religie personală, ceea ce a dat naștere unor îngrijorări cu privire la felul în care fiecare va fi tratat de către Dumnezeu.”⁴⁰ Deoarece națiunea durează mai mult, suferința putea suferi amânare, dar pentru un individ care trăia puțin, trebuia să vină pedeapsa aici pe pământ, înainte de moarte, sau răsplata pentru faptele bune - pentru ascultarea de Yahweh.⁴¹

5. Monoteismul și Biblia evreilor

În această secțiune ne vom referi la modul în care Biblia evreilor a contribuit la apariția și dezvoltarea monoteismului. Vom lua în considerare Torah ca parte principală în definirea monoteismului, iar apoi vom avea în vedere și Profeții care au avut un rol important în cristalizarea monoteismului.

a. Torah și monoteismul

Despre Scriptura evreilor, Bottero spune că voința lui Yahweh „secol după secol,.. a fost codificată în percepte morale și religioase”, pozitive sau negative, din ce în ce mai numeroase” și mai precise.⁴² Aceste legi încep treptat să fie privite „cu o extremă atenție. Într-un fel ele iau locul lui Dumnezeu. Însuși, I se suprapun, ba chiar parțial I se substituie.”⁴³

Vorbind despre conținutul Bibliei lor, el afirmă că Torah era considerată partea esențială, a legislației venite de la Dumnezeu. Torah mai este cunoscută și sub numele de „Cărțile lui Moise”.⁴⁴ Este amintit cărturarul Ezra, care s-a îngrijit de forma finală a canonului evreiesc. Ezra este considerat adevăratul fondator al iudaismului „un om al literei scrise”. După el „raportarea la Dumnezeu nu mai era imediată, ci trecea (și mai trece și în

38 Bottero, *op.cit.*, p. 33

39 Exod 24:4-8.

40 Bottero, *op.cit.*, p. 41

41 Despre nevoia înnodării firului cunoașterii datorită pieririi fiecăruia dintre noi, vorbește și Ion Pânzaru, în cartea *Practici ale interpretării de text*, Iași: Polirom, 1999, p. 8.

42 Bottero, *op.cit.*, p. 41

43 Bottero, *op.cit.*, p. 41

44 Robert Alter, își intitulează comentariul asupra Torei, *The Five Books of Moses: A Translation with Commentary*, New York, London: W. W. Norton & Company, 2004. Vezi varianta online Oct 17, 2008. În legătură cu paternitatea lui Moise ca autor al Torei, consultă Sol Scharfste, *The Five Books of Moses*, New York: KTAV Publishing House Inc., 2005, p. 21-23, unde se menționează că Talmudul susține că Moise a scris cele cinci volume din Torah în timpul celor 40 de ani în pustie. Vezi și Richard Elliott Friedman, *Commentary on the Torah*, Harper Collins, 2012.

ziua de azi) prin text, textul Legii sau mai precis al Torei”⁴⁵

Pe de altă parte, Bottero consideră că „Biblia păstrează ecoul multor controverse pe care le-a provocat problema „dreptei răsplăți” făcute de Yahweh în comunitate, și la urma urmelor, a justificării răului.”⁴⁶

În Biblia lor Yahweh le promite o țară, un loc geografic, care reprezenta una din cele mai mari binecuvântări ale divinității. În acest context Bottero este întrebat dacă nu este contradicție între descrierea unui Dumnezeu suveran care îi garantează poporului său continuitate națională și Dumnezeuul unic al întregului univers. El spune că este o contradicția dintre religie și politică, care sunt domenii total distincte. Alegerea unui popor are de a face cu o entitate politică. Însă „evoluția religioasă a Israelului a fost dictată de aceste începuturi”⁴⁷ Torah subliniază că așezarea lor în Canaan s-a datorat vinovăției morale a acelor popoare. În dialogul cu Avraam, Yahweh îi destăinuie acestuia că abia după 430 de ani evreii vor putea intra în posesia țării. „Domnul a zis lui Avram: „Să știi hotărât că sămînța ta va fi străină într-o țară, care nu va fi a ei; acolo va fi robită, și o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani. Gen 15:16 În al patrulea neam, ea se va întoarce aici; căci nelegiuirea Amoriților nu și-a atins încă vârful.”⁴⁸

O religie poate fi folosită în scopuri politice, interlocutorul se întreba dacă nu cumva Moisea inventat această religie cu scopuri politice, pentru a induce un sentiment puternic al unității națiunii. Bottero nu este de acord. El spune că „cei care cred că religia a fost pusă la punct pentru a consolida o „putere”, oricare ar fi aceea, nu înțeleg ce este religia”.⁴⁹ În opinia lui aceasta ar fi identică cu expresia: „că dragostea nu a fost inventată decât pentru a consolida o putere”. Moise a folosit politicul pentru că omul nu este făcut „numai din spirit și pentru că e mai bine să-i înrolezi (pe oameni) pentru o cauză”⁵⁰ Și Michel Foucault, abordează religia din perspectiva culturii, în cartea intitulată *Religion and Culture*.⁵¹ Însă, în opinia lui Bottero religia are la bază dorința sinceră de venerare a lui Dumnezeu. De aceea el spune că „religia este perfect compatibilă cu dragostea... care prin definiție, prin finalitate, prin exercitare, își crează o sferă a ei după care o recunoști întotdeauna”⁵²

Constatarea lui Bottero este că mulți specialiști în istoria religiilor au greșit în cercetările lor pentru că „ei nu s-au gândit niciodată serios la ceea ce este o religie, la ce este Religia”.⁵³ S-a greșit în cercetare pentru că religia a fost privită „ca factor de ansamblu de presiune socială asupra indivizilor decât ca sentiment individual.”⁵⁴ Marx susține extrema că religia este opium pentru popor.⁵⁵ Mergând mai departe cu asemănarea, Bottero spune că puțini oameni au un sentiment total al religiei, cum și puțini sunt cei care au fost autentic îndrăgostiți.

De aceea el mărturisește că are pentru Moise „o admirație fără margini... văd în el primul spirit religios cunoscut în lume, care a știut să se rupă dintr-o dată de normele religioase universal acceptate ale timpului său, care poate că fără el ar fi fost mai acceptate și astăzi.”⁵⁶ Până la monoteismul revelat lui Moise, și care este înregistrat în Biblia evreilor,

45 Bottero, *op.cit.*, p. 42

46 Bottero, *op.cit.*, p. 41

47 Bottero, *op.cit.*, p. 42

48 Consultă Genesa 15:13,16.

49 Bottero, *op.cit.*, p. 43

50 Bottero, *op.cit.*, p. 43

51 Vezi Michel Foucault, *Religion and Culture*, New York: Routledge, 1999.

52 Bottero, *op.cit.*, p. 43

53 Bottero, *op.cit.*, p. 44

54 Bottero, *op.cit.*, p. 44

55 Karl Marx, Friedrich Engels, *On Religion*, Courier Corporation, Mineola, New York: Dover Publications Inc., 2012, p. 42.

56 Bottero, *op.cit.*, p. 45

oamenii susțineau un antropomorfism radical și himeric. „Moise ne-a scos din această rătăcire, făcându-ne să înțelegem... că dacă Dumnezeu ne este necesar, atunci acel Dumnezeu nu trebuie să semene cu noi pe cât posibil la nimic”.⁵⁷

Moise elimină explicațiile iluzorii ale religiei de până atunci, și accentuează următoarele aspecte fundamentale despre Dumnezeu: că El există, că este prezent, „că este aici. Moise ne-a pus în fața unui zeu cu adevărat transcendent, absolut și neinteligibil. Acest zeu este un Dumnezeu al inimii, și nu un concept filozofic... ce nevoie am de un zeu pe care îl înțeleg?... aceasta este învățătura pe care ne-a lăsat-o Moise.”⁵⁸

b. Profetii și amenințarea monoteismului

După Moise, monoteismul în Israel a fost promovat mai mult sau mai puțin de liderii politici națiunii, de liderii religioși: preoți și profeti. Dintre acești lideri avem scriitori care au contribuit în final la completarea Bibliei evreiești. Ne referim la Cărțile profetice și Scrierile. Cel mai puternic susținător al monoteismului în perioada monarhiei lui Israel, este considerat David, căruia îi sunt atribuiți mai mulți psalmi, și despre care scriu mai mulți autori biblici. Bottero spune că acesta a fost considerat întotdeauna „marele rege”. În vremea lui David, când națiunea a trecut print-o perioadă înfloritoare, poporul ajunsese să creadă că Yahweh este de partea lui pentru totdeauna. Nu la fel au stat lucrurile cu fiul lui, Solomon care prin politica promovată în timpul domniei lui, a contribuit în final la decadența lui Israel. Inițial, cât a urmat politica tatălui său David, el a construit Templul lui Yahweh de la Ierusalim, totuși datorită toleranței față de închinarea la ați zei, „lucrurile au mers din ce în ce mai prost, până când amenințarea asiriană... din secolul al VIII-lea, războaiele de cucerire duse de puternicii și invincibilii asirieni au lovit în plin regatul lui Israel.”⁵⁹

Profetii, în opinia lui Bottero, au întâmpinat rezistență împotriva sincretismului. Ei sunt numiți „un grup de apărători ai idealurilor religioase total al lui Moise... Prin protestele lor, prin clamarea neîncetată a esenței religiei lor, profetii au jucat un rol hotărâtor în toată istoria religioasă viitoare.”⁶⁰ Profetii au avut rolul de apărători ai monoteismului.⁶¹ Din punctul lui de vedere funcția lor nu era de a face predicții, „ci de predicție... să le reamintească datoria compatrioților amenințați de pedepsele lui Yahweh.”⁶² Profetii veneau cu noutatea că nu zeii asirienilor veneau să le cucerească țara ci Însuși Yahweh. În Isaia citim

De aceea Se și aprinde Domnul de mînie împotriva poporului Său, Își întinde mîna împotriva lui, și-l lovește de se zguduie munții, și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul ulițelor. Cu toate acestea, mînia Lui nu se potolește, și mîna Lui este încă întinsă. El ridică un steag popoarelor îndepărtate, și le fluieră dela un capăt al pămîntului: și iată-le, vin repede și ușor.⁶³

Prin dreptatea pe care o manifestă, Dumnezeu a căpătat credibilitate, că el conduce jocul istoriei, și că „este mai mai puternic decât temuții asirieni și divinitățile lor și că era Dumnezeul cel mai puternic din lume: Singurul”⁶⁴ Profetii secolului al VIII-lea au demonstrat că Yahweh exercită o judecată absolută și universală, și „*El domină universul.*”⁶⁵

Bottero susține că în perioada profetilor a avut loc maturizarea monoteismului. El vorbește despre rolul pe care l-a avut Exilul Babilonian asupra monoteismului. Din punctul lui de vedere, în această perioadă

57 Bottero, *op.cit.*, p. 45

58 Bottero, *op.cit.*, p. 46

59 Bottero, *op.cit.*, p. 34

60 Bottero, *op.cit.*, p. 34

61 David Petersen, *The Roles of Israel's Prophets*, Sheffield: JSOT Press, 1981, p. 9-15.

62 Bottero, *op.cit.*, p. 35

63 Isaia 5:25-6

64 Bottero, *op.cit.*, p. 35

65 Bottero, *op.cit.*, p. 36

„s-au afirmat și s-au înfruntat două mari concepții ale yahwismului, pe de o parte, cea care s-a format în jurul unui personaj despre care nu știm nimic sau aproape nimic, „al doilea Isaia”; și pe de altă parte, cea care s-a grupat în jurul profetului Ezechiel. Prima tindea să deschidă religia lui Yahweh lumii întregi, să o universalizeze; a doua, dimpotrivă, urmărea să întemeieze o comunitate pur religioasă, centrată pe Yahweh și pe voința Lui, închisă în sine.”⁶⁶

Bottero spune că din această confruntare, partidul tradiționalist al lui Ezechiel a avut câștig de cauză, reamintind frecvent tema alegerii lui Israel, care își are originea în Avraam, și de care evreii erau foarte mândrii. Pentru Ezechiel, mesajul mântuirii era numai pentru evrei.⁶⁷ Celelalte popoare idolatre erau privite ca dușmanii lui Iahweh și a lui Israel. Astfel că apare o comunitate religioasă închisă, care excludea participarea păgânilor la închinarea de la templu, așa cum scrie Ezechiel.⁶⁸ „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Niciun străin, netăiat împrejur cu inima și netăiat împrejur cu trupul, să nu intre în Locașul Meu cel sfânt, niciunul din străinii cari vor fi în mijlocul copiilor lui Israel.”⁶⁹ Datorită victoriei yahwismului tradiționalist, apare „o comunitate închisă, pur religioasă: începând din acest moment vorbim despre *judaism*.”⁷⁰

Deși recunoaștem că religia lui Israel a dat naștere unui naționalism greșit înțeleș, care a condus eventual la iudaismul pe care îl cunoaștem, totuși nu ar trebui să punem în opoziție cele două ramuri ale yahwismului. Mai degrabă, Isaia prezintă dimensiunea universală a yahwismului, iar Ezechiel subliniază dimensiunea internă a religiei poporului lui Yahweh. După cum vom vedea în creștinism, cele două perspective sunt privite ca armonizându-se, prin lentila hermeneutică cristologică.⁷¹ Într-una din recenziiile făcute acestei cărți citim că

G. K. Beale argues that the Old Testament tabernacle and temples were symbolically designed to point to the end-time reality that God's presence, formerly limited to the Holy of Holies, would be extended throughout the cosmos. Hence, John's vision in Revelation 21 is best understood as picturing the new heavens and earth as the eschatological temple... Addressing key issues in biblical theology, the works comprising *New Studies in Biblical Theology* are creative attempts to help Christians better understand their Bibles.⁷²

În ce privește rolul pe care l-a avut profetul Ieremia, Bottero susține că el a descoperit religia personală, care se deosebea de religia colectivă de până atunci. Din această perspectivă îl puteai avea pe Yahweh ca interlocutor, să-i vorbești în taină, fiecare răspundea în mod personal înaintea lui Yahweh.⁷³ Se face referire la pericopa Noului legământ prezis de profet, care accentuează responsabilitatea personală a credinciosului. „În zilele acelea, nu se va mai zice: „Părinții au mâncat aguridă, și copiilor li s'au sterpezit dinții,” ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om, care va mânca aguridă, i se vor sterpezi dinții! „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou.”⁷⁴

În același fel a insistat și Ezechiel.

„Pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel: „Părinții au mâncat aguridă, și copiilor li s'au sterpezit dinții?” „Pe viața Mea, zice Domnul, Dumnezeu că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sînt ale Mele. După cum sufletul fiului este al

66Bottero, *op.cit.*, p. 36-37.

67Bottero, *op.cit.*, p. 39

68Bottero, *op.cit.*, p. 40

69Ezechiel 44:9

70Bottero, *op.cit.*, p. 40

71G. K. Beale, *The Temple and the Church's Mission: A Biblical Theology of the Dwelling Place of God*, Downers Grove: InterVarsity Press, 2004, p. 365-392.

72https://books.google.ro/books/about/The_Temple_and_the_Church_s_Mission.html?id=28qJM1Qt4fsC&redir_esc=y

73Bottero, *op.cit.*, p. 40

74Jer 31:29-31.

Meu, tot așa și sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri.⁷⁵

Bottero reiterează faptul că iudaismul este o religie personală, și pentru că un individ moare repede, el trebuie răsplătit aici pe pământ, și cel rău să fie pedepsit înainte de moarte. Iudaismul cerea supunere totală voinței lui Yahweh. Religia iudaică a fost codificată „în percepțe morale și religioase pozitive sau negative, din ce în ce mai numeroase și precise (etapele constitutive ale Bibliei depun mărturie în acest sens)”.⁷⁶

6. Concluzie

Monoteismul în Israel începe cu istoria acestui popor. Relatarea biblică ne vorbește despre Avraam ca strămoș al lui Israel. Dumnezeu îi poruncește lui Avraam să renunțe la țara, rudenia, inclusiv la dumnezeii lui, ca să Îl slujească numai pe El. Cartea Iosua afirmă că Avraam și familia lui erau politeiști. Bottero acceptă parțial istoricitatea relatării biblice despre Avraam, dar își manifestă scepticismul în legătură cu istoricitatea unor relatări biblice.

Nu ne surprinde modul selectiv de abordare a textului Vechiului Testament, știind că Bottero a fost un reprezentant al metodei istorico-critice de abordare a Scripturii. În această metodă, selectivitatea s-a dovedit a fi de multe ori aleatoare. De aceea avem o problemă în legătură cu interpretarea legilor morale ale lui Yahweh. Dacă ne permitem să fim sceptici în legătură cu istoricitatea unor evenimente care pretind că sunt istorice, de ce nu ne-am îndoii și de veridicitatea unor legi morale din text? Chiar și păreri pro și contra ale diferiților teologi cu privire la istoricitatea unor pasaje biblice, pune sub semnul întrebării această abordare

Bottero susține că un aspect esențial al legământului dintre Yahweh cu Israel, este că Moise a refuzat să îi facă un chip lui Yahweh. Despre caracterul misterios al lui Yahweh, vorbește și Harold Bloom, în cartea sa *Jesus and Yahweh: The Names Divine*, unde spune că în tradiția lui Israel, numele Yahweh nu este numai arhaic, ci și interzis. Moise a schimbat radical schimbul dintre om și Dumnezeu. Până atunci în politeism, oamenii ofereau zeului daruri bogate. Dar pe Yahweh îl cinstești și îl slujești doar dacă respecti morala dorită și impusă de El. Înseamnă că *monoteismul mozaic este moral fundamentat*. Bottero susține că oferta legământului a fost poarta prin care în mod treptat s-a impus monoteismul în Israel.

Referitor la etichetarea poruncilor ca „simple banalități de bună purtare”, considerăm că ele sunt privite de oameni ca simple, deoarece ele au fost adânc săpate în conștiința omului la creație. Pavel scrie în Romani că aceste legi au fost așezate în om prin creație (Romani 2:12-15). Kant susținea că legea morală din om este o dovadă a prezenței transcendentului în om. Aceste legi simple și considerate comune de Bottero, dau sens ființei umane, mențin relațiile, familia și favorizează încrederea în afaceri. Antoni Ligeza susținea că „the Dacalogue proved to be simple but powerful, concise and universal. It is logically consistent and complete”

Vorbind despre monoteism și Biblie, Bottero afirmă că Torah (Primele cinci cărți din Vechiul Testament) era considerată partea esențială, a legislației venite de la Dumnezeu. Torah mai este cunoscută și sub numele de „Cărțile lui Moise”. Ulterior cărturarul Ezra s-a îngrijit de forma finală a canonului evreiesc. Ezra este considerat adevăratul fondator al iudaismului. După el te puteai raporta la Dumnezeu prin textul Legii. Profetii, în opinia lui Bottero au luptat împotriva sincretismului. Ei sunt numiți "apărători ai idealurilor religioase totale ale lui Moise." El susține că în perioada profetilor a avut loc maturizarea monoteismului, referindu-se la rolul pe care l-a avut Exilul Babilonian asupra monoteismului.

Isaia și Ezechiel ar fi dat două variante ale monoteismului yahwist, câștigând în final partidul naționalist al lui Ezechiel. Am susținut că cele două variante se pot armoniza prin

⁷⁵Ezechiel 18:2-4.

⁷⁶Bottero, *op.cit.*, p. 40

intermediul lentilei hermeneutice cristologice susținută de Noul Testament. Ieremia, spune Bottero, a descoperit religia personală, care se deosebea de religia colectivă de până atunci. Din această perspectivă fiecare răspundea în mod personal înaintea lui Yahweh. Se face referire la profeția despre Noul legământ din această carte. Astfel că monoteismul s-a cristalizat odată cu finalizarea canonului Bibliei.

BIBLIOGRAPHY

- Alter, Robert, *The Five Books of Moses: A Translation with Commentary*, New York, London: W. W. Norton & Company, 2004.
- Bartholomew, Craig, Scott Hahn, Robin Parry, Christopher Seitz, Al Wolters, editori, *Canon and Biblical Interpretation*, din *Scripture and Hermeneutics Series*, vol. 7, Grand Rapids: Zondervan, Oct 5, 2010, (publicată inițial în 2006).
- Beale, G. K., *The Temple and the Church's Mission: A Biblical Theology of the Dwelling Place of God*, Downers Grove: InterVarsity Press, 2004.
- Bloom, Harold, *Jesus and Yahweh: The Names Divine*, Riverhead Books, 2005.
- Bottero, Jean, Marc-Alain Ouaknin și Joseph Moingt, Cea mai frumoasă istorie a lui Dumnezeu, Colecția „Demonul Teoriei”, trad. Luminița Brăileanu, București: Art, 2008. (Le plus belle histoire de Dieu, Editions du Seuil, 1997).
- Childs, Brevard S., *Old Testament Theology in a Canonical Context*, Philadelphia: Fortress Press, 1988.
- Foucault, Michel, *Religion and Culture*, New York: Routledge, 1999.
- Friedman, Richard Elliott, *Commentary on the Torah*, Harper Collins, 2012.
- Ginzberg, Louis, *The Legends of the Jews - Vol. I: From the Creation to Jacob*, New York: Cosimo Classics Inc., Apr 1, 2006 (originaly published in 1909, by the Jewish Publication Society of America).
- Glen, Menahem G., *Jewish tales and legends*, Hebrew Pub. Co., Jan 1, 1929.
- Kant, Immanuel, *Critique of Practical Reason*, from *Cambridge Texts in The History of Philosophy*: Cambridge, trans., Mary Gregor: Cambridge University Press, 1997 (reprint 2003).
- Law, David R., *The Historical-Critical Method: A Guide for the Perplexed*, London: T&T Clark International, A&C Black, Apr 26, 2012.
- Ligeza, Antoni, *Logical Foundations for Rule-Based Systems*, Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2006, p.V.
- Marshall, Jay W., *The 10 Commandments & Christian Community*, Herald Press, 1996.
- Marx, Karl, Friedrich Engels, *On Religion*, Courier Corporation, Mineola, New York: Dover

Publications Inc., 2012.

Millard, A. R., D. J. Wiseman, *Essays on the Patriarchal Narratives*, Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2008.

Petersen, David, *The Roles of Israel's Prophets*, Sheffield: JSOT Press, 1981.

Pânzaru, Ion, *Practici ale interpretării de text*, Iaşi: Polirom, 1999.

Scharfste, Sol, *The Five Books of Moses*, New York: KTAV Publishing House Inc., 2005.

Smith, Mark S., *The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel*, Grand Rapids, Michigan, Cambridge: Eerdmans Publishing Company, 1990, (2nd Ed., 2002).

https://books.google.ro/books/about/The_Temple_and_the_Church_s_Mission.html?id=28qJM1Qt4fsC&redir_esc=y

<https://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/4-the-pillars-of-unbelief-kant.html>

FEATURES OF THE RELIGIOUS BUILDINGS IN THE PERIOD LATÈNE ON THE TERRITORY OF ROMANIA

Ioana-Iulia Olaru
Assoc. Prof., PhD, „George Enescu” National University of Arts, Iaşi

Abstract: The following lines will treat the second period of Iron Age, Latène (actually, only the first two phases, the one of formation and the one of spreading, after which the inhabitants of these territories will enter Antiquity, for Prehistory has ended), presented from the point of view of religious buildings on the territory of Romania. The settlements of the entire Iron Age reflect the continuation of migrations, though limited, through sedentarization and also the fortification of some settlements, which became true centres of the unions of tribes. The urbanization process started in Hallstatt will continue in Latène, in the context of the development of tribal aristocracy, as a consequence of the unions of tribes which became more and more stable. Becoming bigger and bigger, the population needed bigger settlements, fortified, but it is interesting to monitor also the evolution of religious buildings, both of the funerary ones (from the stone tumuli from the formation period of the period Latène, to their disappearance and even of the necropoleis from the extra-Carpathian space, because of the abandonment of many fortified settlements), and especially during the building of religious cult buildings, for they attract attention and we will monitor them during the second period, the one of spreading during the period Latène. This is the time when the construction of the big Dacian sanctuaries began (it will be continued then during the time of Burebista), big and complex rectangular, circular or apse-like buildings.

Keywords: palisade, tumulus, dromos, cnemide, patera

Alcătuită din Epoca bronzului și Epoca fierului, Epoca metalelor este perioada în care apar primele semne ale unei revoluții statale-urbane, iar uneltele din piatră sunt înlocuite cu cele din metal (proces început încă de la sfârșitul Eneoliticului). Încă înainte de Epoca mijlocie a bronzului, spațiul carpato-dunărean a devenit unul dintre centrele metalurgice importante ale Europei.

Un nou avânt în dezvoltarea forțelor de producție are loc o dată cu răspândirea celui alt metal, mai practic, fierul, a cărui metalurgie, descoperită de hitiți, a ajuns și pe teritoriul României de astăzi. În întreaga Epocă a fierului¹ se intensifică tot mai mult agricultura (prin generalizarea folosirii uneltelor din fier, utilizarea plugului cu brăzdar din fier), dar păstoritul este acum o ocupație de bază, furnizoare de bogăție. Totuși, treptat, datorită limitării migrațiilor, se va reveni parțial la sedentarizare, dar infiltrațiile de grupuri răsăritene vor continua în întreaga Epocă a fierului. Meșteșugarii ocupă un loc aparte în societate; apar negustorii, datorită schimbului tot mai intensiv de mărfuri. Societatea continuă să se diferențieze din ce în ce mai mult în clase distincte. Consolidarea uniunilor de triburi va duce la conflicte tot mai ample.

¹ Cca 1 150/1 000 – 50/70 î.Hr.: data constituirii Statului dac. Cf. Dinu C. Giurescu, *Istoria ilustrată a românilor*, București, Ed. Sport-Turism, 1981, p.25; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, *Istoria românilor din cele mai vechi timpuri și pînă astăzi*, București, Ed. Albatros, 1971, p.30; Vasile Pârvan, *Getica. O protoistorie a Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1982, p.174; H. D., in Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu, Lucian Roșu (coord.), *Dicționar enciclopedic de artă veche a României*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1980, p.155, s.v. fierului, epoca

În această perioadă se înmulțește numărul așezărilor, cele întărite devenind adevărate centre ale triburilor sau ale uniunilor de triburi – între care se intensifică legăturile. Apar așadar adevărate cetăți, centre apărate cu valuri (cu structură din bârne și piatră), cu palisade înalte deasupra și cu șanțuri adânci în față: Sântana – Arad, Mediaș, Teleac (Transilvania); Stănțești (Botoșani), Cotnari (jud. Iași), Bunești – Averești (jud. Vaslui) (Moldova); Satu Nou (Dobrogea); Albești (Muntenia); Verbicioara (Oltenia).

Mari progrese se înregistrează în a doua perioadă a Epocii fierului², Latène³. În afara generalizării roții olarului și a metalurgiei fierului – amintim introducerea brăzdarului de fier pentru plug, ce înclină balanța acum din nou spre agricultură, care devine ocupația de bază. Dezvoltarea meșteșugurilor și a specializării producătorilor va intensifica schimburile comerciale, determinând utilizarea tot mai mare a monedei. Societatea geto-dacilor cunoaște o restructurare datorată sporirii producției, acumularea de bogății ducând la dezvoltarea proprietății private și a familiei în detrimentul ginții. Conflictelor intercomunitare se amplifică, ceea ce a dus la strângerea legăturilor intertribale. Uniunile de triburi devenind tot mai stabile, are loc acum o dezvoltare a aristocrației tribale. Se produce marea migrație a celților (în sec. al IV-lea î.Hr. ajung și în aceste locuri)⁴. Deși nici aceștia nu au afectat foarte mult societatea și nici teritoriul Daciei, fiind cu vremea asimilați (au pătruns în nord-vestul și centrul Transilvaniei, precum și în Moldova⁵, în Transilvania constituind o enclavă), influența lor asupra culturii dacice va fi mai importantă decât a sciților, mai ales prin implementarea unor structuri organizatorice care vor fi preluate ulterior de către daci.

Religia este axată pe cultul lui Zalmoxis, simbol al credinței în viața de după moarte; ca urmare, ritul incinerăției (care elibera sufletul nemuritor) se generalizează în lumea geto-dacilor.

Se dezvoltă cultura și arta dacilor.

Pe teritoriul Dobrogei de astăzi, existența populației getice este atestată de *Istoriile* lui Herodot, dar așezări fortificate sunt documentate din sec. al V-lea î.Hr., descoperirile demonstrând relațiile autohtonilor cu coloniștii greci.

În ceea ce privește așezările, transformările economico-sociale au ca urmare un spor al populației, mărturie stând înmulțirea așezărilor și a necropolelor în toată perioada Latène.

Predomină ritul incinerăției în această perioadă, acest rit devenind general și la Dunărea mijlocie în Latène⁶. O descoperire importantă este cimitirul de la Enisala (jud. Tulcea), cu peste 400 de morminte, majoritatea de incinerăție, datate în sec. al IV-lea î.Hr.⁷, ca și cele birituale de la Celic-Dere (jud. Tulcea), Stelnica (jud. Ialomița)⁸.

În afara necropolelor, și morminte tumulare au fost găsite, aparținând aristocrației, probabil getică. Mormântul (în tumul) de inhumație al unui prinț trac de la Agighiol⁹ (jud.

² 450 (pt. zonele din sud) / 300 î.Hr. (pt. zonele din nord) – 106-271 d.Hr.). Cf. H. D., in Radu Florescu et al. (coord.), *op. cit.*, p.155, s.v. *fierului, epoca*

³ Denumită după *oppidum*-ul și locul de cult al celților helveți de lângă La Tène, de pe malul lacului Neuchatel, Elveția, în cadrul clasificării Epocii fierului din 1874 a lui Hildebrand. Cf. A. Vulpe, M. Petrescu-Dîmbovița, A. Lászlo, Cap.III. *Epoca metalelor*, in Mircea Petrescu-Dîmbovița, Alexandru Vulpe(coord.), *Istoria românilor*, vol.I, *Moștenirea timpurilor îndepărtate*, București, Academia Română, Ed. Enciclopedică, 2010, p.289

⁴ Vasile Pârvan, *Dacia. Civilizațiile antice din țările carpato-danubiene*, București, Ed. științifică, 1972, p.105

⁵ Dinu C. Giurescu, *op. cit.*, p.28

⁶ Vasile Pârvan, *Getica. O protoistorie a Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1982, p.346

⁷ A. Vulpe, Cap.V. *Istoria și civilizația spațiului carpato-dunărean între mijlocul secolului al VII-lea și începutul secolului al III-lea a.Chr.*, in Mircea Petrescu-Dîmbovița, Alexandru Vulpe(coord.), *op. cit.*, p.488

⁸ *Ibidem*, p.493

⁹ Tezaurul din camera interioară conține: un coif din argint aurit, o pereche de cnemide, câteva patere, un pocal ornamentat, o plăcuță triunghiulară decorată, podoabe, ceramică pictată (aceasta din urmă ar data mormântul în cca 350 î.Hr., dar piesele din metal îl datează la înc. sec. al IV-lea î.Hr.)... Cf. Timothy Taylor, in Jane Turner (coord.), *Dictionary of Art*, New York, Grove'Dictionaries, 1996, vol.1, p.452, s.v. *Agighiol*; Paul MacKendrick,

Tulcea), cum vom vedea mai jos, este unul dintre cele mai importante și mai fastuoase, la care se adaugă mormântul de la Peretu (jud. Teleorman) sau cele mai modeste de la Fântânele (jud. Teleorman), Făcău (jud. Giurgiu), Găvani (jud. Brăila), Topraisar (jud. Constanța), Ciulnița (jud. Ialomița)¹⁰.

Primele știri scrise despre geții dintre Balcani și Dunăre datează din sec. al VI-lea î.Hr. (Herodot)¹¹, despre cei de la Dunărea de Jos se știa încă din sec. al V-lea î.Hr., iar despre daci se vorbește abia în sec. al II-lea î.Hr. Aria de răspândire a neamurilor nord-tracice a fost spațiul carpato-dunărean.

În etapa de formare a epocii Latene (450 – 300 î.Hr.), în ceea ce privește practicile funerare în aria de răspândire a grupului nord-tracic, de menționat sunt credințele despre moarte și despre viața de apoi. Ritul de înmormântare preponderent era incinerarea, dar nu lipsește nici cel al inhumăției; oricum, problema este mai complexă și mai dificil de lămurit. Se pare că în sec. al V-lea – al III-lea î.Hr. caracteristică era incinerarea, pentru ca, din sec. al II-lea î.Hr., paralel cu aceasta să se practice și inhumăția¹². Mormintele din așezarea de la Zimnicea erau în principal de incinerare, dar există și cele de inhumăție. Un mormânt de incinerare dintr-un tumul de aici consta dintr-o cameră patrulateră subterană, căptușită cu ziduri din pietre brute nelegate cu mortar sau lut (2,7x2,8m), săpată la 1,5m adâncime, cu intrare pe latura sudică printr-un culoar care cobora în trepte¹³.

Un tumul cu construcție din piatră (din sec. al IV-lea î.Hr.) a fost descoperit și la Cucuteni – „Dealul Gosan” (jud. Iași), precum și la „Movila Răbâii”, Albița (jud. Vaslui).

Mormântul princiar de la Agighiol (jud. Tulcea) este o dovadă a existenței unor formațiuni statale în Dobrogea, în sec. al IV-lea î.Hr.¹⁴. În el a fost găsit un bogat inventar (al unei căpetenii probabil)¹⁵. Are două camere funerare de inhumăție, zidite cu lespezi neregulate de piatră, cioplite sumar și fără mortar¹⁶, acoperite cu bârne din lemn¹⁷, precum și cu câte un *dromos* astupat ulterior¹⁸, de asemenea zidit¹⁹.

Va urma apoi etapa de răspândire a epocii Latene (300 – 100 î.Hr.) (sec. al III-lea – al II-lea î.Hr.). Epoca aceasta de până în sec. I î.Hr. – secol în care geții și dacii vor constitui o autentică unitate etno-culturală – este deocamdată o perioadă cu o istorie mai puțin cunoscută, izvoarele antice referitoare la ea și la acest spațiu sunt sărace în informații (din cauza diminuării legăturilor grecilor cu spațiul nord-dunărean, ca urmare a invaziei celtice în Balcani, precum și din cauza crizei orașelor elenistice, căzute ulterior sub stăpânire romană). Dar la acestea se adaugă și situația locală, internă, lumea geto-dacă aflându-se acum în prefaceri continue, politice – cu puternice formațiuni tribale –, la care se adaugă începuturile

Pietrele dacilor vorbesc, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1978, p.27; Ion Miclea, Radu Florescu, *Geto-dacii. Strămoșii românilor. Vestigii milenare de cultură și artă*, București, Ed. Meridiane, 1980, p.28-29

¹⁰ A. Vulpe, *op. cit.*, p.493

¹¹ Vasile Pârvan, *Getica...*, p.32

¹² Alexandra Comșa, *Date cu privire la structura antropologică și la unele ritualuri funerare la geto-daci (secolele VI î.e.n. – I e.n.)*, în *Thraco-Dacica*, tomul XII, 1-2, 1991, București, p.153

¹³ Radu Vulpe, *Așezări getice din Muntenia*, București, Ed. Meridiane, 1966, p.24

¹⁴ Gavrilă Simion, în Gabriel Jugănar (coord. catalog), *Aspecte privind prelucrarea și circulația metalelor în Dobrogea din Preistorie până în Evul mediu*, Tulcea, Biblioteca Istro-Pontică, 2005, p.33

¹⁵ A. Vulpe, *op. cit.*, p.493

¹⁶ Ion Miclea, Radu Florescu, *Geto-dacii...*, p.28

¹⁷ D. Berciu, *Mormântul „princiar” de la Agighiol și unele probleme ale artei traco-getice*, în *Pontice*, II, 1969, Constanța, p.175

¹⁸ Ion Miclea, Radu Florescu, *Geto-dacii...*, p.28

¹⁹ D. Berciu, *Arta traco-getică*, București, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1969, p.35-37

monetăriei (circulația monetară fiind cunoscută de geto-daci încă din sec. al IV-lea î.Hr.)²⁰ și dezvoltarea unei noi forme de cultură²¹.

Bastarnii ne-au lăsat în Moldova **cultura Poienești-Lukașevca** – după necropolele din localitatea din jud. Vaslui și din localitatea Lukașevca=Lucașeuca, regiunea Orhei²²; pătrunși la sf. sec. al III-lea î.Hr., bastarnii nu au avut decât o participare indirectă asupra societății dacice deja constituite, astfel încât au sfârșit prin a fi asimilați.

Dar pătrunderea bastarnilor, prezența sciților, scăderea influențelor grecești și sud-tracice au constituit impedimente în dezvoltarea societății autohtone. (În sec. al II-lea î.Hr., distrugerea fortificațiilor getice din nordul Moldovei: Stâncești – Botoșani, Moșna, jud. Iași, Cotnari – Cătălina, Bunești a dus la o puternică dislocare a populației, care este posibil să se fi așezat apoi în ținuturile estice ale Transilvaniei)²³.

Totuși, generalizarea metalurgiei fierului va duce la o dezvoltare a societății geto-dacilor, care, spre sf. sec. al II-lea î.Hr., ajunge la un tot mai înalt nivel cultural și al urbanizării, ce vor face posibilă viitoarea organizare de stat unitară.

În ceea ce privește construcțiile religioase, sanctuarele dacice, patrulatere, circulare sau absidate, încep a fi construite și ele în această perioadă, de dinaintea sec. I î.Hr. (datele sunt în general în sec. al II-lea – I î.Hr.)²⁴, deci ne putem opri asupra lor mai pe larg în prezentarea de față.

La Sarmizegetusa, exista incinta sacră, cu 2 terase pe coasta abruptă a muntelui, între care legătura era realizată prin scări monumentale. Două tipuri de sanctuare găsim aici: sanctuare dreptunghiulare (5²⁵), compuse din 6 sau mai multe rânduri de coloane așezate pe baze masive, și sanctuare circulare (3 – unul dintre acestea fiind *Soarele de andezit*, un altar, de altfel²⁶).

Incintă sacră se întinde la 100m de poarta de est a cetății, la capătul unui drum de acces pavat cu dale din calcar, dispuse în trepte mici²⁷, drum deschis într-o piațetă de asemenea pavată. De-o parte și de alta a piațetei, două brațe de la un canal de apă au probabil semnificație cultică²⁸.

Pe terasa de jos, cel mai vechi sanctuar, amplasat în vest, a fost înlocuit încă de daci cu alt sanctuar, mai nou. Cel vechi fusese un aliniament de postamente rotunde de calcar (cu un diametru de 1,3-1,5m) ale celor 60 de coloane din lemn²⁹. Postamentele coloanelor au servit în parte susținerii stâlpilor (tot din lemn) din interiorul noului sanctuar, înconjurat de stâlpi de andezit (acesta a fost distrus de romani). Amplasate în est, există alte două sanctuare patrulatere, unul cu 3 rânduri a câte 6 coloane de andezit și înconjurat de stâlpi din andezit. Pe aceeași terasă, celelalte două sanctuare sunt rotunde de această dată. Cel mare, cu un diametru de 30m, se compune dintr-un cerc exterior din blocuri de andezit care înconjură un cerc interior în care stâlpii din andezit sunt grupați (probabil după vreun sistem calendaristic) în grupe (care se repetă de 30 de ori) de câte 6 stâlpi înguști și înalți + 1 stâlp lat și scund. Acest cerc, la rândul său, înconjură un al treilea cerc din stâlpi din lemn acoperiți cu plăci de

²⁰ Ion Miclea, Radu Florescu, *Geto-dacii...*, p.10

²¹ M. Babeș, Th. Isvoranu, Cap.VI. *Spațiul carpato-dunărean în secolele III-III a.Chr.*, in Mircea Petrescu-Dîmbovița, Alexandru Vulpe(coord.), *op. cit.*, p.517-518

²² *Ibidem*, p.543

²³ Viorica Crișan, *Aspecte privind relațiile dacilor din estul Transilvaniei cu ținuturile extracarpatică (sec. II a. Chr. – I p. Chr.)*, in *Istros*, X, 2000, Brăila, p.239-240

²⁴ Vasile Pârvan, *Dacia...*, p.202

²⁵ Radu Florescu, *Arta dacilor*, București, Ed. Meridiane, 1968, p.37

²⁶ *Ibidem*, p.37, 40

²⁷ Dan Oltean, *Religia dacilor*, București, Ed. Saeculum, 2002, p.280

²⁸ C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, *Sarmizegetusa. Cetățile și așezările dacice din Munții Orăștiei*, București, Ed. Meridiane, 1988, p.31

²⁹ *Ibidem*

teracotă, cu 4 intrări cu praguri de piatră între ei, în centrul acestui cerc aflându-se alți stâlpi dispuși în formă de potcoavă. În ceea ce privește sanctuarul rotund mic, cu un diametru de 12m, aici un singur rând de stâlpi de andezit trasa cercul în grupe (repetate de 11 ori) a 8+1 stâlpi, la care se adaugă un grup de 7+1 stâlpi și un grup de 6+1³⁰. Un zid (dublat) din blocuri regulat tăiate sprijinea terasa în partea dinspre deal³¹.

Cel mai mare sanctuar, de tip aliniament patrulater, se află pe terasa superioară, ridicat pe locul unuia mai vechi (din care s-au păstrat câțiva stâlpi de calcar). Noul sanctuar, cel mare, era alcătuit din 60 de tamburi de andezit (cu un diametru de peste 2m), așezați peste plinte circulare³², în 6 rânduri, câteva baze de coloane, ionice, fiind deja așezate pe aceste postamente (restul nu a mai fost completat, asemenea coloane fiind găsite pe drumul de acces la cetate). Urma ca ele să susțină vase de andezit pentru arderea mirodeniilor. Un turn de pază la est de sanctuar completa ansamblul. Și această terasă a fost întărită de un zid de piatră³³.

Extra muros, la poalele Grădiștei se găsește *Soarele de andezit*, o mare – 7m în diametru – lespede rotundă, compactă, cu 10 raze – 10 lespezi de piatră în formă de sector de cerc (*razele*), dispuse circular în jurul unui alt disc, cu diametrul de 1,46-5 picioare. Este amplasat în prelungirea axei mari a absidei sanctuarului mare rotund. La 1,5 picioare de marginea exterioară a acestui cel mai masiv monument arhitectural dacic se află un cerc format din mici adâncituri săpate cu dalta³⁴. Postamentul *Soarelui* este alcătuit din două asize de blocuri de calcar, care poate susțineau astfel un altar de sacrificiu (dedesubt s-a descoperit un lighean mare din calcar de 1,03m lungime)³⁵.

În jurul cetății de la Costești se ridicau cele 4 sanctuare patrulater (două pătrate)³⁶, neacoperite (aliniamente din mai multe rânduri de tamburi)³⁷, amplasate pe 4 terase (1, *intra muros*, 3, *extra muros*)³⁸. Lipsa grupării lor în spațiu duce gândul la inexistența unui ansamblu: ele vor fi fost probabil construite succesiv³⁹. Dintre acestea, Marele sanctuar dreptunghiular măsoară 34,6x11,3m, Sanctuarul mic dreptunghiular – 14,3x10,5m, ele fiind orientate spre răsăritul solstițial de vară al Soarelui; celelalte două (de 14,3x10,3m și de 36,2x11,5m) sunt orientate spre răsăritul Lunii la solstițiile de vară și respectiv de iarnă⁴⁰.

La Piatra Roșie, în incinta mare, clădirea de sec. I d.Hr. măsoară 10,7x7,8m și avea două încăperi, latura de nord fiind absidată (tot absidată, patrulateră și cu două încăperi este și clădirea din incinta mică, locuința-palat despre care am discutat mai sus).

Rectangulare sunt și sanctuarele de la Bănița, Căpâlna, Barboși, Blidaru, Piatra Craivii, Bâta Doamnei. Cele două de la Piatra Craivii măsoară 31,5x11,5m și, respectiv, 17x8m, dar sunt în mare parte distruse, iar cele două de la Bâta Doamnei erau constituite probabil din câte 4 șiruri de coloane (din care se mai păstrează doar două la primul sanctuar, în locul celui de-al doilea, distrus, fiind ridicat un turn din piatră)⁴¹.

Circulare sunt și sanctuarele de la Meleia (52 picioare măsoară diametrul cercului exterior al pridvorului și, respectiv, 49 picioare – al doilea complex)⁴², ambele construcții

³⁰ *Ibidem*, p.32

³¹ *Ibidem*, p.33

³² Ion Miclea, Radu Florescu, *Geto-dacii...*, p.74

³³ C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, *op. cit.*, p.34

³⁴ Dan Oltean, *op. cit.*, p.273

³⁵ *Ibidem*, p.274

³⁶ *Ibidem*, p.298

³⁷ C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, *op. cit.*, p.21

³⁸ Paul MacKendrick, *op. cit.*, p.51

³⁹ Dinu Antonescu, *Introducere în arhitectura dacilor*, București, Ed. Tehnică, 1984, p.111

⁴⁰ Florin C. Stănescu, *Orientări astronomice în sanctuarele dacilor. Partea I: sanctuarele dacilor de la Costești, România*, in *Acta musei napocensis*, 33, 1996, Cluj-Napoca, p.469-476

⁴¹ Ion Horațiu Crișan, *Spiritualitatea geto-dacilor. Repere istorice*, București, Ed. Albatros, 1980, p.197-198

⁴² Dan Oltean, *op. cit.*, p.295

fiind compuse din 3 părți concentrice: o tindă poligonală, o încăpere poligonală și una absidată⁴³; cel de la Rudele (47 picioare, tot cu 3 părți: un pridvor exterior poligonal și două încăperi, una poligonală și una absidată)⁴⁴; și cel de la Pustiosu (64 picioare, cu 3 părți concentrice, două poligonale și una absidată)⁴⁵. Situate la mari altitudini (fără analogii în lumea dacică)⁴⁶, cele de la Rudele și de la Meleia au fost identificate uneori cu stâne⁴⁷. La Racoș, sanctuarul mai mare – 19,2-19,3m diametrul – are 3 piese concentrice: două exterioare, poligonale, și una în mijloc, cu absidă; celălalt sanctuar are o piesă centrală absidată și un cerc perimetral, absida fiind despărțită printr-un perete de restul construcției (ea reprezentând probabil locul rezervat divinității)⁴⁸. Sanctuarele de la Fețele Albe – alcătuind cel mai maiestuos complex religios din Munții Orăștiei (după Sarmizegetusa) – sunt dispuse pe 3 dintre cele 5 terase ale ansamblului. Nu sunt construite *intra muros* și nu au vreo cetate în apropiere⁴⁹. Una dintre clădiri, cu un diametru total de 15m, are două încăperi concentrice, cea interioară fiind absidată, cea exterioară – octogonală. Datează de la înc. sec. I î.Hr. Altă construcție tot de aici are două încăperi și un pridvor, lat de 1,5m, tot concentrice, cea interioară fiind de asemenea absidată, ca și în cazul altei construcții cu două încăperi concentrice, una exterioară, poligonală și una interioară, absidată – dar și aceste două exemple datează din sec. I d.Hr.⁵⁰.

De tip liniar mai erau sanctuarele de la Tei (de 4,8x3,6m, săpat în pământ 0,4m, cu latura de nord absidată)⁵¹, Cetățeni, Pecica (absidat, cu o singură încăpere – de 8,6x4,5m la Pecica⁵²), Popești, Cârломănești, Căpâlna (absidate, cu mai multe încăperi). Acest tip reprezintă cea mai simplă clădire de cult închisă⁵³.

O mențiune ar trebui făcută în ceea ce privește suprastructura sanctuarelor patrulate: întreaga colonatură era probabil consolidată și legată în partea superioară printr-o rețea de grinzi care făcea trecerea spre acoperișul simplu, în două ape, nu foarte înălțat, posibil cu streșină, terminat cu timpane triunghiulare și cu o învelitoare din șindrilă sau din scânduri prinse în cuie. Dar faptul nu este confirmat arheologic⁵⁴.

Din cultura Poienești-Lukașevca, necropola de incinerare de la Poienești (jud. Vaslui) este o mărturie a pătrunderii și locuirii bastarnice în toată zona de la Dunăre, care se încheie înainte de sf. sec. al II-lea î.Hr.⁵⁵, o dată cu unificarea triburilor dacice⁵⁶.

Ulterior părăsirii multor așezări fortificate din spațiul extracarpatic, are loc și fenomenul dispariției necropolelor, precum și a mormintelor princiare⁵⁷.

Am văzut astfel un întreg tablou al vieții religioase a acestei perioade de sfârșit de Preistorie concretizându-se în fața noastră în construcțiile de cult ale perioadei, am făcut cunoștință cu un parcurs al unei societăți tot mai evolute, cu o viață religioasă reflectată în

⁴³ Cristina Bodó, *Construcțiile cu absidă din Dacia preromanică*, in *Istros*, X, 2000, Brăila, p.255-256

⁴⁴ *Ibidem*, p.259

⁴⁵ Dan Oltean, *op. cit.*, p.293

⁴⁶ Cristina Bodó, *op. cit.*, p.261

⁴⁷ Ion Miclea, Radu Florescu, *Geto-dacii...*, p.77

⁴⁸ Cristina Bodó, *op. cit.*, p.258-259, 263

⁴⁹ Dan Oltean, *op. cit.*, p.273

⁵⁰ Cristina Bodó, *op. cit.*, p.253-254

⁵¹ *Ibidem*, p.260

⁵² *Ibidem*, p.256

⁵³ Dinu Antonescu, *op. cit.*, p.43

⁵⁴ Idem, *Arhitectura sanctuarelor patrulate dace. Comentarii și propuneri*, in *Revista muzeelor și monumentelor*, 1, 1980, București, p.75

⁵⁵ Ion Miclea, Radu Florescu, *Preistoria Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1980, p.130

⁵⁶ Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor, *Istoria României*, București, Ed. Corint, 2007, p.32-33

⁵⁷ M. Babeș, Th. Isvoranu, *op. cit.*, p.523

construcții de cult ajunse la un înalt nivel de complexitate⁵⁸, sanctuarele dacice în continuă dezvoltare și transformare demonstrând interesul acordat de oamenii acelor timpuri religiei lor, axată pe cultul lui Zalmoxis.

BIBLIOGRAPHY

CĂRȚI

- Antonescu, Dinu, *Introducere în arhitectura dacilor*, București, Ed. Tehnică, 1984
- Bărbulescu, Mihai, Deletant, Dennis, Hitchins, Keith, Papacostea, Șerban, Teodor, Pompiliu, *Istoria României*, București, Ed. Corint, 2007
- Berciu, D., *Arta traco-getică*, București, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1969
- Crișan, Ion Horațiu, *Spiritualitatea geto-dacilor. Repere istorice*, București, Ed. Albatros, 1980
- Daicoviciu, C., Daicoviciu, H., *Sarmizegetusa. Cetățile și așezările dacice din Munții Orăștiei*, București, Ed. Meridiane, 1988
- Florescu, Radu, *Arta dacilor*, București, Ed. Meridiane, 1968
- Florescu, Radu, Daicoviciu, Hadrian, Roșu, Lucian (coord.), *Dicționar enciclopedic de artă veche a României*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1980
- Giurescu, Constantin C., Giurescu, Dinu C., *Istoria românilor din cele mai vechi timpuri și pînă astăzi*, București, Ed. Albatros, 1971
- Giurescu, Dinu C., *Istoria ilustrată a românilor*, București, Ed. Sport-Turism, 1981
- Jugănar, Gabriel (coord. catalog), *Aspecte privind prelucrarea și circulația metalelor în Dobrogea din Preistorie pînă în Evul mediu*, Tulcea, Biblioteca Istro-Pontică, 2005
- MacKendrick, Paul, *Pietrele dacilor vorbesc*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1978
- Miclea, Ion, Florescu, Radu, *Geto-dacii. Strămoșii românilor. Vestigii milenare de cultură și artă*, București, Ed. Meridiane, 1980
- Miclea, Ion, Florescu, Radu, *Preistoria Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1980
- Pârvan, Vasile, *Dacia. Civilizațiile antice din țările carpato-danubiene*, București, Ed. științifică, 1972
- Pârvan, Vasile, *Getica. O protoistorie a Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1982
- Petrescu-Dîmbovița, Mircea, Vulpe, Alexandru (coord.), *Istoria românilor*, vol.I, *Moștenirea timpurilor îndepărtate*, București, Academia Română, Ed. Enciclopedică, 2010
- Turner, Jane (coord.), *Dictionary of Art*, New York, Grove'Dictionaries, 1996, vol.1
- Vulpe, Radu, *Așezări getice din Muntenia*, București, Ed. Meridiane, 1966

ARTICOLE

- Antonescu, Dinu, *Arhitectura sanctuarelor patrulatere dace. Comentarii și propuneri*, in *Revista muzeelor și monumentelor*, 1, 1980, București, p.69-75
- Berciu, D., *Mormîntul „princiar” de la Agighiol și unele probleme ale artei traco-getice*, in *Pontice*, II, 1969, Constanța, p.169-187
- Bodó, Cristina, *Construcțiile cu absidă din Dacia preromanică*, in *Istros*, X, 2000, Brăila, p.251-275
- Comșa, Alexandra, *Date cu privire la structura antropologică și la unele ritualuri funerare la geto-daci (secolele VI î.e.n. – I e.n.)*, in *Thraco-Dacica*, tomul XII, 1-2, 1991, București, p.153-165

⁵⁸ ...Un Land art avant la lettre ar putea fi pus în discuție încă de atunci, regăsit în interacțiunea dintre artă și peisajul natural... Vezi detalii despre acest tip de artă contemporană în Mircea Ștefănescu, Mirela A. Ștefănescu, *Land Art – the Armony between Art, Nature, Landscape*, in *Lucrări științifice*, vol.57, nr.1, seria Horticultură, Iași, Ed. „Ion Ionescu de la Brad”, 2014, p.241-246

Crişan, Viorica, *Aspecte privind relațiile dacilor din estul Transilvaniei cu ținuturile extracarpatică (sec. II a. Chr. – I p. Chr.)*, in *Istros*, X, 2000, Brăila, p.239-249
Stănescu, Florin C., *Orientări astronomice în sanctuarele dacilor. Partea I: sanctuarele dacilor de la Costești, România*, in *Acta musei napocensis*, 33, 1996, Cluj-Napoca, p.469-476
Ștefănescu, Mircea, Ștefănescu, Mirela A., *Land Art – the Armony between Art, Nature, Landscape*, in *Lucrări științifice*, vol.57, nr.1, seria Horticultură, Iași, Ed. „Ion Ionescu de la Brad”, 2014, p.241-246

THE TYPOLOGY OF ESTRANGEMENT IN EUROPEAN CULTURE

Adriana Cîteia
Assoc. Prof., PhD, Ovidius University of Constanța

Abstract: The study aims to analyze the typology of estrangement in the European culture as retreat in the profoundness of the human spirit, as denial of any post-Adam mistake, as an inclusion of the human freedom, in its universal meaning, and ultimately, as creation of the ascetic archetype of the man, derived from the Christic archetype.

The estrangement, with its two forms- pilgrimage in the world and retreat in a closed space, rigorously delimited, has allowed the preparation of the human personality to meet the divine by introjection-descending in the abyss of humbleness of all perverted aspects of the being, yet also by projection them and making them objective on the screen of a metamorphosed conscience.

In Gnostic thinking the retreat of the individual in anoikeion - an anti-world of liberty - is done by the alienation from the world (apollotriousthai), by isolation, by delimitation from the immediate reality (choristenai), and the exit from the world (diexodos) is synonymous with death. In the gnostic vocabulary the feeling of inadequacy, of incoherence of the individual and the world is expressed by terms allogenia (estrangement), adiaphoria (indifference), the existence in the world being an exile (paroikesis).

In Christianity, the alienation by peregrinatio in stabilitate has led to an experimental phenomenology of the human interiority. The interior asceticism is, from the perspective of the Eastern Orthodoxy "an immense psychoanalysis, followed by the psychosynthesis of the universal human soul".

Keywords: estrangement, pilgrimage, retreat, isolation, exile

Articolul își propune să definească ipostazele politice și religioase ale exilului, în contextul Antichității greco-latine și al Evului Mediu european, în strânsă legătură cu explorarea sinelui și a lumii. Tema exilului a avut, în literatura antică și medievală cel puțin două direcții fundamentale: exilul ca formă de cautare a Paradisului subiectiv sau colectiv, exilul ca înstrăinare impusă, ca pedeapsă politică sau religioasă.

În gnosticism retragerea individului în *anoikeion*- o antilume a libertății se face prin înstrăinarea de lume (*apollotriousthai*), izolare, delimitare de realitățile imediate (*choristenai*) și ieșirea din lume (*diexodos*) sinonimă cu moartea². În vocabularul gnostic, sentimentul de inadecvare, de incoerență dintre individ și lume este exprimat de termenii *allogenia* (înstrăinare), *adiaphoria* (indiferență), existența în lume fiind un exil (*paroikesis*)³.

În creștinism, înstrăinarea prin *peregrinatio in stabilitate* a dus la apariția unei fenomenologii experimentale a interiorității umane. Asceza interioară este din perspectiva Răsăritului Ortodox "o imensă psihanaliză, urmată de psihosinteza sufletului uman universal"⁴.

Înstrăinarea, cu cele două forme ale sale- pelerinajul în lume și retragerea într-un spațiu închis, riguros delimitat a permis pregătirea personalității umane pentru întâlnirea cu divinul prin introiecție – coborârea în abisul smereniei a tuturor elementelor pervertite ale

¹ Paul Evdokimov, *După chip și asemănare*, Anastasia Publishing House, Bucharest, 1997, p. 104.

² Henry L. Mansel, *Ereziile gnostice din primele două veacuri*, Editura Herald, București, 2008, p. 169-203.

³ Adolf von Harnack, *Istoria dogmei. Introducere în doctrinele creștine fundamentale*, Editura Herald, București, 2008, p. 68-77.

⁴ Paul Evdokimov, *După chip și asemănare*, Editura Anastasia, București, 1997, p. 104.

ființei, dar și prin proiectarea, obiectivarea lor pe ecranul unei conștiințe metamorfozate. Retragerea în chilie echivalează cu retragerea într-o dimensiune eternă a ființei, sugerată de afirmația biblică *Eu sunt cel ce sunt*⁵.

a. Nivelul mitic-arhetipal grec

Antichitatea greacă și greco-romană structurează la nivel **mitic-arhetipal** o tipologie complexă și fin nuanțată a exilului:

- războiul ca formă de exil,
- eros-ul ca ipostază a exilului,
- exilul ca pedeapsă morală și politică,
- exilul thanatic.

Sursa fundamentală a unei posibile tipologie este arhetipologia eroică.

Arhetipul lui **Ahile** poate fi asociat cu un exil al întemeierii identitare: eroul alege o viață scurtă, încununată de glorie, memoria colectivă fiind cea care legitimează Kydos-ul eroic. Ahile luptă în războiul troian, nu pentru a învinge un inamic interior sau exterior (ca în cazul lui Tezeu sau Perseu), ci pentru a învinge uitarea. Proiectarea de sine în memoria istorică este leacul efemerității, al destinului blând, dar anonim.

Arhetipul **odiseic** oferă exilului dimensiunile solidarității eroice, ale aventurii și regăsirii de sine prin raportarea la Celălalt, fie el aliat sau inamic. Traectoria războiului ca exil este bipolară, raportată la Troia și Ithaca, polemos și eros.

Mitul lui **Enea** oferă paradigma exilului întemeietor, în sensul restructurării spațiului apodemic, explorării, cuceririi și asumării spațiului exterior, necunoscut (Cartagina și Roma).

Arhetipul lui **Tezeu** poate fi asociat cu ideea exilului salvator, mântuitor (exprimat prin uciderea Minotaurului).

Mitul lui **Orfeu** propune modelul exilului catartic (prima călătorie în lumea umbrelor) și thanatic (după pierderea definitivă a Euridikei). Exilul orfic este o variantă de farmakon, în dubla sa ipostază: catartică și thanatică. Motivele sunt nesupunerea (Orfeu întoarce capul după Euridike, înainte de a ieși din lumea lui Hades) și suspendarea comunicării (episodul întâlnirii cu menadele, ca formă a alterității agresive).

În mitul lui **Narcis**, exilul este retragere în abisul interior, o formă radicală de perimetrare de sine, care exclude comunicarea.

Mitul lui **Polifem** poate fi asociat exilului ca pedeapsă pentru anomie și hybris.

b. GALUT- exilul iudaic

În mitologia cabalistică, simbolurile și conceptele fundamentale sunt legate de exil și izbăvire, ca experiențe istorice și metafizice. Mecanismul de explicare a conceptului de exil presupune utilizarea unui simbolism in toto (istoric și eshatologic), care implică următoarele metamorfoze semantice:

- **galut**- exilul ca eveniment istoric este transpus în plan ontologic în exilul Divinului (în varianta greacă gnostică și creștină, proodos, proballei- ieșire din sine). Exilul capătă astfel dimensiunile imanenței divine. Conceptul care reflectă această metamorfoză este Șekhina- arhetip al exilului ca înstrăinare identitară. Galut exprimă însă și starea de înstrăinare personală, interioară.
- **Hițonim**- exilul Torei (al tradiției și Legii) înțeles ca dezastru istoric, identitar, deturnare a sensurilor și semnificațiilor de către neamurile străine. În plan metafizic, hițonim devine sinonim cu qellipoth- întemnițarea scânteilor divine în întuneric, ignoranța. Desemnificarea, exilul Sensului este percepută ca dezastru ontologic.

⁵ Exod, 3,14; 6,2;20,2; 45,22; 46,9.

- **Berur-** exilul umbrei, înfruntarea alter-ego-ului și salvarea Torei interioare, a scânteii divine din fiecare individ, etapă a purificării, care precede identitatea de Tadic.

c. *Vocabularul exilului în gnosticism și creștinism*

În discursul gnostic, omul are o dublă identitate alogenă: este mai întâi „aruncat” în lume și înstrăinat într-un spațiu ostil, strict delimitat, de tip *sema*⁶, apoi devine străin și în raport cu originile sale⁷. Spre deosebire de poziția creștinului în lume, poziția gnosticului „este încordată într-o angoasă insolubilă”⁸ care face imposibilă raportarea sa simultană la lumea fizică și la spațiul divin și care produce confuzie și pesimism eshatologic. Frontiera dintre om și lume este dublată de vămile (*topoi, taxeis*)⁹ ferm trasate între om și Dumnezeu; în acest punct, intelectualismul gnostic al „dezluminării”¹⁰ diferă într-un mod fundamental de cel creștin, care a elaborat un vocabular mult mai nuanțat al frontierelor metafizice cu rolul de a marca itinerariul de întoarcere al individului în patria celestă.

Lectura în cheie gnostică a individualismului existențial este utilă în înțelegerea identității policronice și a solitudinii. În gnosticism, itinerariul parepidemic îmbracă forma **exilului dinspre anoikeion (împărăția de sus) spre hystereia (lumea vizibilă, fizică, trecătoare)**. Solitudinea este rezultatul incompatibilității individului cu „lumea de jos”, o lume în care regăsirea de sine este dificilă. Gnosticul este în lume, dar nu aparține lumii. În cazul gnostic, ca și în cel creștin, ficționalizarea și virtualizarea identității reprezintă dovada capacității individului de a transforma imaginarul într-o componentă compensatorie a realității, în care distincția dintre real, posibil, fictiv se estompează sau dispare.

„Străin”¹¹ are cel puțin trei sensuri:

- non-eu, experimentat ca nefiind al meu,
- lumea, ca spațiu antagonic eului,
- transcendent, hipercosmic¹².

Faptul de a fi în lume este profund diferit de faptul de a fi din lume. Eul și lumea sunt realități eterogene, pentru care *anakrasis*-ul, amestecul este nefiresc, contradictoriu¹³

Gnosticismul și creștinismul utilizează ficționalizarea și virtualizarea identității ca metode ale definirii sinelui și identității parepidemice¹⁴. În ambele cazuri, identitatea are o componentă eshatologică, spre care este orientat itinerariul individual. Și în cazul gnostic și în cel creștin, se adaugă secvența paradisiacă, adamică, primordială. Așadar, identitatea individuală are cel puțin trei componente, așezate liniar, „cronologic”:

-componenta identitară adamică, urmată de

-componenta parepidemică, specifică exilului în „lumea de jos”,

-și de componenta eshatologică, menită să recupereze paradisul pierdut. Componenta adamică produce prin ficționalizare un scenariu tragic, imposibil de evitat, construit în jurul ideilor de păcat și cădere, în care individul este o victimă a laturii sale adamice, iar componenta eshatologică inspiră scenariul virtual al luptei individuale, eroice, pentru câștigarea paradisului pierdut.

⁶Temniță, termen împrumutat din vocabularul orfic.

⁷*Ibidem*, p. 38.

⁸*Ibidem*, p. 39.

⁹*Ibidem*, p. 131, cu comentariul asupra modalității de definire a acestora, diferită de la o grupare gnostică la alta.

¹⁰ Termen de origine weberiană, utilizat de Ioan Petru Culianu, în *op. cit.*, p. 42, n. 2.

¹¹*Allos, heteros, xenos, allotrios, allogenes*; lat. *alius, alienus, extraneus*, cf. Irineus, *Adversus haereses*, I, 17, 2.

¹² Henri-Charles Puech, *Despre gnoză și gnosticism*, Editura Herald, București, 2007, p. 254-255.

¹³*Ibidem*, p. 258.

¹⁴*Ibidem*.

Ficțiunea unei lumi către care individul se îndreaptă, o lume posibilă în prezent și în viitor deopotrivă, a implicat ideea de univers compensatoriu, alcătuit din niveluri accesibile în timpul vieții sau după moarte (universul vertical creștin, etajat de vămile văzduhului, universul supraetajat gnostic cu cele 365 de ceruri sau universul hekhalotic iudaic)¹⁵.

În gnosticism înstrăinarea de sine este rezultatul căderii, și nu condiția epektazei, a apropierei de divin, ca în creștinism. Ființa răătăcită într-o existență neautentică, rămâne dependentă de trecutul său paradisiac, pe care îl rememorează în efortul de reîntoarcere la sinele pierdut.

Diferența majoră între dualismul gnostic antic și cel existențialist modern constă în faptul că „omul gnostic este aruncat, exilat într-o natură antagonică, antidivină și antiumană”¹⁶, în timp ce în cazul omului modern dualismul sine- ceilalți produce indiferența față de lume, teatralizarea identității, apariția identităților de rol.

Omul renescentist își redefinește spațiul interior. Universul fizic nu mai este resimțit ca loc de mormânt (ca în orfism), de exil (ca în gnosticism), ci ca loc de refugiu. Relația antagonică interioritate- spațiu exterior, individualitate- multiplicitatea lumii înlocuiește antagonismele antice de tip *soma-sema*¹⁷.

Omul modern înlocuiește angoasa medievală produsă de universul scalar, infinit, cu angoasa produsă de lumea „celorlalți”, o lume atomară în care „câștigul unuia este paguba altuia”¹⁸. Grija de sine devine substitutul credinței religioase puse sub semnul îndoielii, de „lumina rațiunii”.

Alienarea în raport cu lumea fizică, motivul vieții străine de lume și al identității parepidemice, opoziția *tautotes- allogenes* (sine- străini), anulată de gândirea creștină cu argumentele în favoarea iubirii de aproapele, se regăsește deopotrivă în varianta gnostică, și în gândirea modernă. Dispariția axei sine-divinitate în postrenascentism și redefinirea griji de sine în sensul îngăduinței față de sine a produs, în perioada modernă, o dublă înstrăinare: în raport cu lumea și în raport cu Dumnezeu. Amintirea de sine, cunoașterea de sine, grija de sine reprezintă evenimentele umane individuale de maximă importanță, soluția salvării individului de multiplicitatea lumii.

Dualismul om-lume, om-Divinitate caracterizează gândirea gnostică clasică și gândirea modernă deopotrivă, una dintre cauzele filosofice majore fiind metamorfoza identității parepidemice în identitatea individuală metarețică, manifestată prin separarea de lume, prin „dezlumi”¹⁹. Experiența fundamentală a rupturii dintre om și lume este comună existențialismului gnostic și individualismului existențial modern, consecința fiind în ambele cazuri întoarcerea la subiectivitate, existența în lume fiind percepută ca ceva „preponderent sau exclusiv negativ”²⁰.

În gnosticismul clasic, singura modalitate de conciliere cu sinele a fost așteptarea morții²¹. *Perasis* (termen de proveniență gnostică) înseamnă trecere, traversare, transformare²².

Conceptul de *methorion* este un împrumut din gândirea gnostică basilidiană²³, care exprimă ideea de înstrăinare, exilare, de apartenență la două realități necomplementare (în

¹⁵ Moshe Idel, *Perfecțiuni care absorb. Cabala și interpretare*, Editura Polirom, Iași, 2004, p. 229-230.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Reynal Sorel, *Orfeu și orfismul*, Editura Teora, București, 1998, p. 112-132.

¹⁸ Montaigne, *Eseuri*, I, XXII, trad. Mariela Seulescu, Editura Științifică, București, 1966, p. 99.

¹⁹ termen folosit de Max Weber în definirea intelectualismului gnostic; *apud* Ioan Petru Culianu, *Gnosticism și gândire modernă*: Hans Jonas, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 42, n. 2.

²⁰ *Ibidem*, p. 45.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*, p. 180.

²³ Jean Danielou, *Biserica primară de la origini până în secolul al III-lea*, Editura Herald, București, 2008, p. 83-85.

lume și în afara lumii, în timp și în afara timpului). În gnosticism, ca și în creștinism, *methorion* este atributul unei existențe parepidemice, care transcede limitele, dar rămâne limitată în materie, în timp, în destin²⁴. Evadarea dintre granițele lumii (*apolytroxis, exousia*), într-un *anoikeion*- o antilume a libertății ființei, se face în gândirea gnostică în trei etape:

- apollotriousthai*- înstrăinarea de lume (termen echivalent cu *xeniteea* creștină),
- apokoptesthai, choristenai*- izolarea de lume, delimitarea de realitățile imediate,
- diexodos, dieleusis*- ieșirea din lume (sinonimă cu moartea)²⁵.

Termenul *methorion* traduce sentimentul de inadecvare, de incoerență între individ și lume, sentiment explicat în gnosticism printr-o construcție mitologică (căderea Sophiei)²⁶, iar în creștinism printr-o succesiune de construcții dogmatice²⁷. Gnosticul își definește sentimentul înstrăinării- *allogenia*, prin apartenența la o patrie îndepărtată, situată dincolo de orice granițe, imposibil de localizat (*aperantos*), definindu-și existența în lume ca pe un exil- *paroikesis*²⁸, *epidemia*. Familiarizarea cu limitele lumii ar echivala cu uitarea de sine, pierderea identității „alogene”.

Methorion traduce sentimentul indiferenței față de limite, față de lume (*adiaphoria*) „abisul de libertate”- *bythos exousias* către care tindea orice gnostic²⁹.

În creștinism, distanțarea de lume presupune reîntoarcerea către sine³⁰ (prin autocunoaștere și transcenderea sinelui³¹, coborârea mistică în abisul smereniei³², sacrificiul intelectului³³, epektază³⁴ etc), viața angelică³⁵ (*bios angelikos*), contestarea realităților politice și sociale cu mijloacele alteralității simulate³⁶.

Vocația parepidemică a creștinismului a determinat „retragerea din lume” (*egredi, anahoreo*), construirea paradigmei antilumii (*metakosmia*), afirmarea idealului vieții angelice (*bios angelikos*). Monahismul pustiei a propus lumii creștine un nou sistem axiologic, inspirat din poruncile christice (*entolai tou kyriou*)³⁷. Devalorizarea etnicității, renunțarea la bunurile materiale, sărăcia, monotopia au răsturnat valorile cetății terestre înstituind valorile Împărăției lui Dumnezeu.

În *metakosmia*, așteptarea eshatologică a determinat apariția unui proces de topomorfoză a pustiului în Paradis³⁸ și de recâștigare a privilegiilor adamice: lipsa grijilor lumești (*amerimnia*), nepătimirea (*apatheia*), cunoașterea agapică³⁹. „Întinderea singurătății”

²⁴ Henri - Charles Puech, *Despre gnoză și gnosticism*, Editura Herald, București, 2008, p. 244.

²⁵ *Ibidem*, p. 251.

²⁶ Henry L. Mansel, *Ereziile gnostice din primele două veacuri*, Editura Herald, București, 2008, p. 169-203. Vocabularul mitologiei gnostice este alcătuit din noțiuni ca Abis, Tăcere, Logos, Înțelepciune, Viață; Adolf von Harnack, *Istoria Dogmei. Introducere în doctrinele creștine fundamentale*, Editura Herald, București, 2008, p. 70.

²⁷ Adolf von Harnack, *op. cit.*, p. 68-77.

²⁸ Luca, 24, 18.

²⁹ Henri- Charles Puech, *op. cit.*, p. 310.

³⁰ Augustin, *De quantitatie animae*, XX, 34. Charles Taylor, *Sources of the Self*, Cambridge University Press, 1989, p. 127-143.

³¹ Augustin, *De vera religione*, XXXIX, 72. Ernst Cassirer, *op. cit.*, p. 115.

³² Pseudo Dionisie Areopagitul, *Teologia mistică*, Editura Paideia, București, 1999, *passim*.

³³ *Ibidem*.

³⁴ Antoine Guillaumont, *Originile vieții monahale*, Editura Anastasia, 1998.

³⁵ Jean Bremond, *Părinții pustiei*, Editura Nemira, București, 2002.

³⁶ Michel Foucault, *Istoria nebuniei în epoca clasică*, Editura Humanitas, București, 2005, p. 7-48.

³⁷ Fairy von Lilienfeld, *Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei*, Editura Mitropolia Olteniei, 2006, p. 43.

³⁸ Jean Bremond, *Părinții pustiei*, Editura Nemira, București, 2002, p. 93.

³⁹ Sfântul Ioan Gură de Aur, “Omilia la Matei”, LXVIII, *Patrologia Graeca* 57, col. 643.

este asemănată în *conlatiunile*⁴⁰ Sfântului Ioan Casian cu fericirea îngerilor⁴¹. Anahoreza progresivă, a impus trasarea granițelor din spațiul anticetății⁴².

Pragul chilieii, grota, marginile deșertului, înălțimea stâlpului (granița verticală din stilismul sirian), trecerea de la *paroikeză* (învecinarea cu ținutul natal) la *xeniteea* (expatrierea) s-au constituit în tipuri de frontiere, în spațiul spiritual dintre *kosmos* (lumea păcatului) și *metakosmia* (spațiul ascezei)⁴³. Frontiera metaiterică (de trecere) de la cetatea terestră la cetatea divină a fost conturată progresiv, demersul înstrăinării⁴⁴ fiind repetabil și necesar ori de câte ori se producea acomodarea, familiarizarea cu un spațiu străin.

*Hodoiporia*⁴⁵- pelerinajul continuu a fost specific creștinismului sirian. *Xeniteea* a evoluat treptat către asceza spiritualizată, care evidențiază incompatibilitatea dintre viața în lume⁴⁶, și slujirea lui Dumnezeu .

Analiza relației de cauzalitate dintre ideea de autodeterminare, autonomie a individului (*autexousion*⁴⁷, *polypragmon*⁴⁸) și cea de destin, poate fi plasată atât în sfera dogmatică a relației dintre providență și liber arbitru cât și în sfera politică: oikoumena creștină recapătă sensul ciceronian de „universus hic mundus”, de spațiu comun al oamenilor și al divinității. Finalul destinului individual și colectiv este, în gnosticism, întoarcerea în *anoikeion*⁴⁹ (patria de sus), iar în creștinism, *apokatastaza*⁵⁰ (iertarea universală) și *theosis*⁵¹ (îndumnezeirea firii umane).

Căutarea patriei celeste⁵² este sinonimă cu demersul parepidemic creștin, având ca scop Împărăția lui Dumnezeu, și cu *perasis*-ul gnostic, cu sensul de depășire a limitei dintre lumea vizibilă (*hysterema*)⁵³ și *anoikeion*, tărâmul originar celest. În neoplatonism, anastereza⁵⁴, refacerea itinerariului nousanodic și psihanodic echivalează cu depășirea granițelor dintre viață și moarte, dintre moarte și nemurire.

Verbul neotestamentar *aparneisthai* – este utilizat cu sensul lepădării de sine, renunțării la sine: „cine vrea să-mi urmeze, să se lepede de sine”⁵⁵. Pentru verbul *a urma*, *Evanghelia după Matei* utilizează varianta *elthein*, iar *Evanghelia după Marcu*, *akolouthein*, cu sensul *a se supune, a asculta*.

Identitatea parepidemică este condiționată de lepădarea de sine: *aparnesis, arnesis*⁵⁶. Lepădarea de sine este însă sinonimă, în același context neotestamentar cu lepădarea de lume ca loc al păcatelor⁵⁷, și cu schimbarea radicală a modului de gândire: creștinul, străin și călător pe pământ trebuie „să gândească cele ale lui Dumnezeu, nu cele ale oamenilor”⁵⁸.

⁴⁰Convorbiri.

⁴¹ “Conlationes”, IXI, 5 *Patrologia Latina*, 49, col 1293.

⁴² Antoine Guillaumont, *Originile vieții monahale*, Editura Anastasia, București, 1998, p. 318.

⁴³*Ibidem*, p.299-304.

⁴⁴ Geneza 12, 1: “ieși din pământul tău, din neamul tău și din casa părintelui tău”.

⁴⁵ Ioan 4, 6; 2Coloseni 11, 26.

⁴⁶ Antoine Guillaumont, *op. cit.*, p. 155.

⁴⁷*Ibidem*, p. 138; Jaroslav Pelikan, *Tradiția creștină. O istorie a dezvoltării doctrinei. I. Nașterea tradiției universale (100-600)*, Editura Polirom, Iași, 2004, p. 302-316.

⁴⁸ Ioan Petru Culianu, *op. cit.*, p. 138.

⁴⁹ Giovanni Filoramo (coordonator), *Istoria religiilor, III. Religiile dualiste. Islamul*, Editura Polirom, Iași, 2009, p. 16-23.

⁵⁰*Ibidem*, p. 600, 725.

⁵¹*Ibidem*, p. 727.

⁵² Evrei 11, 14.

⁵³ Giovanni Filoramo, *op. cit.*, p. 23.

⁵⁴ Ioan Petru Culianu, *Arborele gnozei*, Editura Polirom, Iași, 1999, *passim*.

⁵⁵*Ibidem*.

⁵⁶ Luca 9, 23.

⁵⁷ Matei 16, 26.

⁵⁸ Matei 16, 23

Aparnesis definește o sumă de renunțări specifice identității parepidemice⁵⁹, echivalente la scară umană ale kenozei christice. *Parepidemia* se definește astfel pe o dublă exigență: a credinței necondiționate, însoțite de efortul desăvârșirii liber asumate (*ei tis thelei, autexousia*), și pe exigența definirii de sine prin imitarea modelului absolut. *Aparnesis* este descoperirea în cea mai profundă intimitate, a prezenței divine, asumarea rațiunii divine ca sursă a *fronesis*-ului uman (îndemnul *froneis ta tou theou*, din Matei 16, 23).

Fuziunea între rațiune și credință a pus însă, în pericol, atât puritatea credinței (un exemplu fiind apariția doctrinelor eretice raționaliste⁶⁰) cât și independența rațiunii (gândirea dogmatică postcalchedoniană). După Fericitul Augustin, filosofia occidentală a simțit acut nevoia de a separa gândirea dogmatică de cea filosofică⁶¹.

Identitatea aparnetică a redefinit raportul dintre om și Dumnezeu, afirmând posibilitatea participării umane la ființa divină prin renunțarea la identitatea individuală (golirea de sine) și redefinirea de sine, intermediată de modelul divin.

„Asumarea crucii”⁶² ca sens secundar al lui *aparnesis* ar putea fi interpretată ca o comunicare substanțială a creatorului către creația sa, amestec (*anakrasis*) divino-uman, compatibilitate cu divinul. Asumarea crucii ca formă de *anakrasis* (amestec, fuziune, întâlnire⁶³) semnifică definirea de sine prin coincidența contrariilor ontologice, prin întâlnirea divinului cu interioritatea umană. Prin *aparnesis*, individualitatea devine obiect al intervenției divine. *Aparnesis* capătă importanța unui itinerariu al descoperirii „împărăției interioare”⁶⁴, o modalitate de realizare a omului îndumnezeit ca și categorie ontologică nouă⁶⁵.

Aparnesis poate avea, însă și un alt sens. Teoriile antropogenezei *kata eikon*, au semnalat, încă din secolul al IV-lea⁶⁶ prezența trăsăturilor esențiale ale arhetipului divin în om. Caracterul incognoscibil al divinității se transferă astfel incognoscibilității omului⁶⁷. Lepădarea de sine capătă sensul de abandon al efortului de autocunoaștere, simultan cu recunoașterea unei „interiorități de taină”⁶⁸ care garantează legătura cu Creatorul.

Pentru Dionisie Areopagitul, *fronesis ta tou theou* este itinerariul minții în Dumnezeu, posibil printr-o succesiune de negații prin care mintea înlătură ceea ce poate fi cunoscut, pentru a ajunge la incognoscibilul divin. *Froneis ta tou theou* este sinonimă cu *agnosis gnosis*- cunoașterea prin ignoranță⁶⁹. *Aparnesis* scurtează distanța dintre om și Dumnezeu, „conectând individul la polul său divin”⁷⁰.

Lepădarea de sine ca renunțare la înțelepciunea lumii a avut pentru Nicolaus Cusanus⁷¹ dimensiunile unui „post intelectual”: „cunoașterea este obișnuită să nu se mai hrănească cu cunoștințe, spiritul omenesc să nu mai măsoare lumea”⁷².

Aparnesis ca fronesis tou theou este ignoranța asumată de intelectul care îl caută pe Dumnezeu, ignoranța edificatoare, loc în care Cusanus pare a relua mai vechea temă

⁵⁹ simplitatea, lipsa grijilor lumești, renunțarea la bunuri, înstrăinarea, monotopia. Antoine Guillaumont, *Originile vieții monahale*, ed.cit., *passim*.

⁶⁰ Arianismul, și nestorianismul.

⁶¹ A. Scrima, *Antropologia apofatică*, Editura Humanitas, București, 2005, p. 166-168.

⁶² Matei 16, 24.

⁶³ A. Scrima, loc.cit.

⁶⁴ Matei 12, 28; 19, 24; Marcu 10, 14.

⁶⁵ F. Vernet, *La spiritualité médiévale*, Bloud et Gay, 1929, p. 191-192.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ Grigorie de Nyssa, „De hominis opificio”, XVI, *Patrologia Graeca.*, tom 44, col. 1184 A.C.

⁶⁸ Ioan Damaschinul, „De imaginibus”, III, 17, *Patrologia Graeca*, tom 94, col. 1837 B.

⁶⁹ *Teologia mistică*, I, ed.cit., p. 305.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 65.

⁷¹ Nicolaus Cusanus, *De docta ignorantia*, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 596.

⁷² *Ibidem*.

sacrificium intellectus, din opera lui Tertullian⁷³. Lepădarea de sine garantează în gândirea cusaniană, fuziunea identității individuale, cu unitatea divină și formarea individualității ipostatice⁷⁴.

Aparnesis este atributul identității creștine saturate, al autocunoașterii prin ignorarea de sine.

Aparnesis poate avea dublul sens de:

a. *sacrificium intellectus*- explorarea interiorității iraționale, a fundamentelor credinței, prin renunțarea la demersul filosofic și științific și prin negarea lumii ca loc al păcatului⁷⁵, și

b. *sacrificium animae*- renunțarea la legătura afectivă cu lumea, suspendarea îngăduinței față de sine.

Identitatea individuală se redefinește prin înlăturarea ipostazelor identitare aflate în dezacord cu parepidemia creștină și redefinirea de sine în jurul unui nucleu identitar axial de tipul sine-divinitate.

Metamorfoza *spagirică*⁷⁶- prin separarea și reunificarea ipostazelor identitare evocă o dependență, o defnire de sine mediată, raportată la divinitate, dar și descoperirea de sine prin misionariat, asceză, lepădarea de povara subiectivității care îngreunează întâlnirea cu divinul, ca modalitate de întâlnire cu sine.

Verbul μεταίρειν⁷⁷ indică, traversarea, trecerea dintr-un loc în altul, caracterul incert, instabil al identității. Verbul sugerează metamorfozele unui spațiu gândit, retușat simbolic, propriu geografiilor identitare, cu rolul de a asigura întâlnirea dintre trecut și prezent.

Substantivul *metairesis* exprimă trecerea treptată de la un tip de identitate la altul.

Spre deosebire de verbul *metairein*, verbul *metabainein*⁷⁸ indică transferul drastic de la o ipostază identitară la alta. *Metabainein* înseamnă a *trecedinspre*- ἀπὸ, *metairein* înseamnă a *trece spre*- εἰς; *metairein* este verbul posibilităților nelimitate de schimbare.

În Ioan 5, 24, verbul *metabainein* este utilizat pentru a indica *trecerea de la moarte la viață* (μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν), schimbarea categorică de statut ontologic; sintagma εἰς τὴν ζωὴν- spre viață, are și conotație eshatologică.

Ek (de la) și *eis* (până la) sunt, în antropologia dogmatică, prepozițiile care marchează limitele itinerariului identitar.

Ideea de pelerinaj, tiparul parepidemic menit să demonstreze inutilitatea frontierelor politice și posibilitatea depășirii continue a frontierelor spirituale a devenit, în Evul Mediu o modalitate de slujire a lui Dumnezeu, și de anamneză a vremurilor martirice. Tipul omului medieval călător și penitent a asigurat continuitatea dintre spațiul real și spațiul memoriei creștine, dintre timpul real și *eshaton*. Tipul pelerinului a determinat apariția unor procese de topomorfoză, de transformare a unui loc anume în sistem de referință pentru memoria creștină⁷⁹, în zonă de trecere către lumea predecesorilor. Pelerinajul a fost modalitatea- limită de luptă cu spațiul.

Tipul pelerinului contribuie și la redefinirea relației nostratice: relația de tipul eu-noi fiind orientată spre paradigma comunitară creștină antică sau spre comunitatea ideală a sfinților, la care pelerinul se raportează; relația nostratică devine astfel o relație în care aproapele este plasat fie într-un timp istoric, fie într-un timp eshatologic, raportul cu ceilalți la

⁷³ Tertullian, *De carne Christi*, 5, apud T. D. Barnes, *Tertullian: a literary and historical study*, Oxford University Press, 1971.

⁷⁴ *De docta ignorantia*, I, 9, p. 72.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ Verbele grecești *spao*- a despărți, a separa + *ageiro*- a uni, a lega.

⁷⁷ Matei 13, 53; 19, 1.

⁷⁸ Matei 8, 28.

⁷⁹ Locuri care fac posibilă contemporaneitatea cu trecutul: locuri de martiriu, *topoi* de pe itinerariul apostolic etc.

timpul prezent, fiind plasat într-un plan secund. Ideea de comunitate spațială și temporală neîntreruptă, care are un singur scop, acela al mântuirii și în care granițele etnice și politice își pierd utilitatea poate fi definită numai din perspectiva teologico-politică.

În vreme ce Constantinopolul a devenit centrul creștinătății orientale, iar Sfântul Imperiu Romano-German și-a propus să sintetizeze în Occident moștenirea politică a Cezarilor latini și a lui Carol cel Mare, ideea imperială și-a dovedit inconsistența în fața universalismului islamic⁸⁰. Sistematizarea dogmatică a avut rolul de a oferi un cod al identității creștine, un discurs coerent care să detașeze teologia politică de incoerența gândirii religioase păgâne⁸¹. Relația cu inamicii (avari, slavi, persani, arabi, turci⁸², etc.) a transformat gândirea religioasă într-un câmp de experiență, un „laborator al conștiinței de sine”⁸³; un exemplu semnificativ în acest sens este procesiunea religioasă care a oprit asediul avar asupra Constantinopolului, la începutul secolului al VII-lea⁸⁴; în acest context, supranaturalul s-a impus experienței politice ca o necesitate imediată; zidurile capitalei s-au transformat din granițe politice, în granițe religioase, între un sistem solidar, dominat de ordine (*taxis*), și unul haotic, aflat în afara coordonatelor religiozității creștine⁸⁵.

Xeniteea este începutul unui demers anagoric ale cărui fundamente biblice se află în *Geneză*⁸⁶. În exegeza lui Filon la Geneză, migrarea lui Avraam este o metaforă pentru efortul *psihanodic* de trecere de la lumea sensibilă, la cea inteligibilă⁸⁷.

Xeniteea a desemnat renunțarea la tot ceea ce este efemer, preocuparea pentru veșnicie⁸⁸. Printre consecințe, amintim transformarea deșertului Iudeii în secolul al V-lea într-un loc de retragere, ca și împrejurimile Ierusalimului sau Egiptului. Tipul psihologic al pelerinului a fost îmbogățit prin aportul unor valori esențiale creștine: detașare, sentimentul libertății lăuntrice obținut prin dialogul mistic cu Divinul, asumarea umilinței ca mod de viață.

Pelerinajul este o încercare de evaziune din lumea cotidiană, bazată pe convingerea că există locuri de elecțiune pentru Dumnezeu⁸⁹. Dincolo de poziționarea reală, geografică a acestor locuri există și *topoi* spirituali, ierarhizați în funcție de realitatea stărilor sufletești ale credincioșilor.

Literatura pelerinajului exprimă dorința omului de a evada din lumea materială, motivat de dorul de Dumnezeu. Dorul de Dumnezeu determină depășirea limitelor realității sensibile, eliberarea de constrângerile spațio-temporale și înțelegerea libertății în dimensiunea ei eshatologică.

Tipul pelerinului corespunde din punct de vedere psihologic, tipului introvertit. Gândirea introvertită tinde să reformeze realitatea⁹⁰, să se detașeze de concret, să opereze cu simboluri ale incognoscibilului. Gândirea introvertită devine mistică, se lasă absorbită în nereprezentabil. Idei fundamentale ca Dumnezeu, libertate, nemurire capătă valoare afectivă⁹¹.

⁸⁰ Georges Gusdorf, *Mit și metafizică*, Editura Amarcord, 1996, p. 107.

⁸¹ Michael Onfray, *Contraistoria filosofiei*, vol. II, *Creștinismul hedonist*, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 13-71.

⁸² Denis Căprăroiu, Eugen Denize, *Nașterea Europei medievale*, Editura Herald, București, 2008, p. 200.

⁸³ Georges Gusdorf, *op. cit.*, p. 151.

⁸⁴ În anul 626, alianța avaro-slavo-persană care amenința Constantinopolul a fost demobilizată, apărarea capitalei fiind condusă de patriarhul Serghie; Denis Căprăroiu, Eugen Denize, *op. cit.*, p. 201.

⁸⁵ Luigi Pareyson, *Ontologia libertății*, Editura Pontica, Constanța, 2005, p. 107-110, 267-300.

⁸⁶ *Geneza* 12,1 (îndemnul adresat de Dumnezeu lui Avraam: *ieși din pământul tău, din neamul tău și vino în pământul pe care ți-l voi arăta Eu*) și în Psalmul 44(45), 10 (*ascultă fiică și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău...*)

⁸⁷ este posibilă o analogie cu *ekdemia* platoniciană; Antoine Guillaumont, *Originile creștinismului*, București, 2004, p.355-362.

⁸⁸ *Corinteni*, 4, 18.

⁸⁹ Nae Ionescu, *Curs de metafizică*, Editura Humanitas, București, 1995, p. 170-171.

⁹⁰ Carl Gustav Jung, *Tipurile Psihologice*, Editura Trei, București, 2006, p. 412-413.

⁹¹ *Ibidem*, p. 419.

Xeniteea cu oricare dintre particularitățile sale poate fi înțeleasă și ca o formă de *sacrificium intellectus* liber asumată, o formă de luptă cu gnoza clasică, de eliberare de sub presiunea polemicii christologice care încerca cu ajutorul instrumentarului conceptual eretic din secolele IV-VII, să găsească o modalitate rațională de înțelegere a Sfintei Treimi și a *theandrismului* christic.

Sintagma atribuită lui Tertullian- *credo quia absurdum est*, precum și afirmațiile din *De carne Christi*, 5. 4: *et mortus est Dei filius, prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile est* („și Fiul lui Dumnezeu a murit, ceea ce e pe deplin credibil, căci e absurd. Și a înviat din mormânt; ceea ce e sigur, căci e cu neputință”) demonstrează că temelia reală a credinței nu putea fi căutată cu logica gnozei. În creștinism cunoașterea înseamnă iubire, jertfă, martiriu propriu-zis sau echivalent. Înstrăinarea a fost una din formele de mărturisire a credinței în Iisus Christos, prin *sacrificium*.

Ieșirea individului din mediul său natural a fost o componentă determinantă a convertirii⁹². Faptul de a deveni străin (*xenos*) și solitar, de a-și asuma anahoreza, dezrădăcinarea este o necesitate în încercarea redescoperirii de sine prin căutarea lui Dumnezeu. Nevoia de înstrăinare are și o conotație filosofică antică: în stoicism, tânărul care dorea să devină filosof se expatria pentru a renunța la obișnuințele vechi⁹³. Înstrăinarea căpăta dimensiunile unei *apoikia*, pelerinul fiind asemenea unui colonist în căutarea unui teritoriu nou, necunoscut.

Apoikia are și conotația întemeierii de sine, a migrării către o ipostază identitară nouă, neinfluențată de mediul familiar al individului, fiind în acest punct sinonimă cu *ekdemia*, trecerea dintr-un spațiu cunoscut, într-un spațiu nou, neexplorat⁹⁴. Așadar, înstrăinarea este „o dispoziție lipsită de familiaritate”⁹⁵, suspendarea comunicării cu ceilalți în favoarea dialogului cu divinul.

Dincolo de modalitatea particulară, *etică* de înțelegere a înstrăinării (pentru sirieni, de exemplu, popor majoritar de negustori, mai ușor de înțeles decât pentru egiptenii mult mai legați de pământ), din sistemul de referință laic, înstrăinarea de sine și de lume, ca ultimă treaptă a autocunoașterii, dincolo de care nu mai există decât idealul cunoașterii lui Dumnezeu, a fost catalogată drept *mania*- nebunia pentru Christos. *Xeniteea* nu a însemnat numai pribegie, vocația pelerinajului perpetuu sau a retragerii în pustiu, ci și izolarea totală în chilia devenită spațiu ideal de reformare a personalității monahului⁹⁶.

d. *Perimetrare de sine, insularizare*

Descrise după modelul grec *makaron netos*⁹⁷- *insulele fericite* sau după cel creștin *terrarepromissionis sanctorum*, insulele sunt locuri magice⁹⁸ ale metamorfozelor spectaculoase, ale regăsirii fericite de sine sau ale confruntării eroice cu sinele monstruos⁹⁹.

⁹² Victor Monod, „Les voyages, le déracinement de l'individu hors de milieu natal constituent-ils un des éléments déterminants de la conversion religieuse?”, *Revue d'histoire et de philosophie religieuses*, XVI: p. 385-389.

⁹³ Epictet, *Entretiens*, III, 16, 11, vol. III, Paris, 1963, p. 56, 92.

⁹⁴ Antoine Guillaumont, *Originile vieții monahale*, Editura Anastasia, 1998, f.l., p. 125.

⁹⁵ Ioan Scărarul, în *Patrologia Graeca*, 88, 664 BC: *aparresiaston ethos*.

⁹⁶ Ioan Casian, „Așezămintele mănăstirești”, în *Scrieri alese, Părinți și Scriitori Bisericești*, 57, București, 1997, p. 181 și urm.

⁹⁷ Insulele Fericitorilor.

⁹⁸ Insula Ogigia, Insula Eea, insula feacienilor, cf. *Odiseea* V, 288 și urm, VI, 201 și urm, VIII, 556 și urm., X, 135, *Eneida* VII, 30

⁹⁹ „uciderea Gorgonei”, ca metaforă a amputării *alter-ego*-ului monstruos. Două mituri fundamentale au ca obiect întâlnirea cu sinele, și consecințele posibile ale acesteia: mitul lui Narcis și mitul lui Perseu și al Gorgonei Meduza. Meduza semnifică impulsul căutării de sine, pervertit în orgoliu autosuficient. Privirea Gorgonei

Insularizarea poate avea însă și sensul retragerii în sine, al căutării paradisului subiectiv. Insularizarea are sensul delimitării demiurgice de sine, a organizării microcosmosului uman în jurul unui nucleu arhetipal.

În limbajul uroboric¹⁰⁰ al literaturii hermetico-alchimice de la sfârșitul Renașterii¹⁰¹, insula Kapharsalama este o metaforă a trecerii de la ignoranță la autocunoaștere, la descoperirea paradisului interior¹⁰².

În literatura renescentistă a voiajului insular, relația fond arhetipal-individualitate nu este una contradictorie. Nu este vorba despre o tipologie a itinerariului identitar, ci despre raportarea la un orizont complex, dar necesar de semnificații, ca punct de plecare în aventura căutării de sine. Arhetipologia (greacă, celtică sau creștină) nu estompează trăsăturile specifice itinerariului individual, ci le accentuează prin comparație. Raportarea la una din schemele arhetipale ale voiajului nu are rolul de a adapta personalitatea la un prototip dat, ci de a evidenția un tip de identitate pe fundalul unui orizont de semnificații asumat.

BIBLIOGRAPHY

- Bonardel, Françoise, *Filosofia alchimiei. Marea Operă și modernitatea*, Editura Polirom, Iași, 2000
- Bremond, Jean, *Părinții pustiei*, Editura Nemira, București, 2002
- Culianu, Ioan, Petru, *Gnosticism și gândire modernă: Hans Jonas*, Editura Polirom, Iași, 2006
- Culianu, Ioan, Petru, *Arborele gnozei*, Editura Polirom, Iași, 1999
- Danielou, Jean, *Biserica primară de la origini până în secolul al III-lea*, Editura Herald, București, 2008
- Dionisie Areopagitul, *Teologia mistică*, Editura Paideia, București, 1999.
- Evdokimov, Paul, *După chip și asemănare*, Anastasia Publishing House, Bucharest, 1997
- Filoramo, Giovanni, (coordonator), *Istoria religiilor, III. Religiile dualiste. Islamul*, Editura Polirom, Iași, 2009
- Foucault, Michel, *Istoria nebuniei în epoca clasică*, Editura Humanitas, București, 2005
- Guillaumont, Antoine, *Originile vieții monahale*, Editura Anastasia, 1998
- Harnack, Adolf von, *Istoria dogmei. Introducere în doctrinele creștine fundamentale*, Editura Herald, București, 2008
- Idel, Moshe, *Perfecțiuni care absorb. Cabala și interpretare*, Editura Polirom, Iași, 2004
- Ionescu, Nae, *Curs de metafizică*, Editura Humanitas, București, 1995
- von Lilienfeld, Fairy, *Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei*, Editura Mitropolia Olteniei, 2006
- Mansel, Henry, L., *Ereziile gnostice din primele două veacuri*, Editura Herald, București, 2008
- Montaigne, Michel, *Eseuri*, I, XXII, trad. Mariela Seulescu, Editura Științifică, București, 1966
- Nicolaus Cusanus, *De docta ignorantia*, Editura Polirom, Iași, 2008

întoarce la inform, la indistinct, pietrifică, transformă personalul în impersonal, suspendă orice formă de reciprocitate. Meduza este imaginea deformată a sinelui,uciderea ei fiind actul principal al efortului de autocunoaștere. Jean Pierre Vernant, *L'individu, la mort, l'amour*, cap. VI.

¹⁰⁰ Françoise Bonardel, *Filosofia alchimiei. Marea Operă și modernitatea*, Editura Polirom, Iași, 2000, p. 88-112.

¹⁰¹ Radu Drăgan, "L'Utopie hermétique de l'île Merveilleuse dans les textes alchimiques de la fin de la Renaissance", *Insula. Despre izolare și limite în spațiul imaginar*, p. 190.

¹⁰² *Ibidem*, p. 193, p. 94, n. 6. Insula se află pe o mare academicum, iar vasul se numește Fantezia; J.V Andreea, *Les noies chimiques de Christian Rosencreutz*, 1616, în *op. cit.*, p. 194 și urm.

- Onfray, Michael, *Contraistoria filosofiei*, vol. II, *Creștinismul hedonist*, Editura Polirom, Iași, 2008
- Pareyson, Luigi, *Ontologia libertății*, Editura Pontica, Constanța, 2005
- Pelikan, Jaroslav, *Tradiția creștină. O istorie a dezvoltării doctrinei. I. Nașterea tradiției universale (100-600)*, Editura Polirom, Iași, 2004
- Puech, Henri-Charles, *Despre gnoză și gnosticism*, Editura Herald, București, 2007
- Scrima, A., *Antropologia apofatică*, Editura Humanitas, București, 2005
- Sorel, Reynal, *Orfeu și orfismul*, Editura Teora, București, 1998
- Taylor, Charles, *Sources of the Self*, Cambridge University Press, 1989

A HISTORY OF ANTIM MONASTERY

Claudiu Cotan
Assoc. Prof., PhD, Ovidius University of Constanța

Abstract: Antim Monastery is a symbol of the Romanian monasticism and one of the most beautiful monuments of ecclesiastical architecture. Built by Metropolitan Antim at the beginning of the 18th century, the monastery dedicated to All Saints was given by the founder with estates, boyars, and ruling princes of Wallachia. A printing press, a library and theological school were operating here. The hard times affected Antim Monastery which lost its estates at the time of the ruling prince Alexandru Ioan Cuza. It was a metokion of the Diocese of Arges for a time, but in the course of time it has become an ordinary parish church. Today, Antim Monastery has been restored to its first brilliance being a spiritual place of reference in the life of Bucharest. The present study tries to present a short history of this monastery known by all the believers of our country.

Keywords: monasticism, monastery, founder, estates, renovation, chapel, church, library, communism

Mitropolitul Antim Ivireanul a fost unul dintre marii ierarhi ortodocși ai Țării Românești și unul dintre cei mai însemnați cărturari de la începutul secolului al XVIII-lea. S-a născut în Georgia, probabil în jurul anului 1650, în localitatea Ude, în familia aristocratică Hurtsidze. Părinții săi l-au botezat Andrei. Statutul social i-a permis să dobândească o bună pregătire intelectuală în localitatea natală, acolo unde exista o biserică încă din secolul al XII-lea și o școală locală¹. Din păcate teritoriile locuite de georgieni se găseau la mijlocul secolului al XVII-lea sub o permanentă amenințare venită din partea otomanilor și a numeroselor bande de tâlhari care aveau obiceiul de a-i răpi pe tinerii creștini pentru a-i vinde în târgurile de sclavi. Printr-o asemenea experiență a trecut și tânărul Andrei, lucru pe care l-a mărturisit apropiatilor mai târziu și a fost consemnat în memoriile Anton Maria Del Chiaro, secretarul domnitorului Constantin Brâncoveanu². Del Chiaro a apreciat frumoasele aptitudini și cunoștințe pe care mitropolitul Antim le-a dobândit în anii tinereții. Eliberat din sclavie, Andrei a ajuns la Patriarhia Ecumenică, unde a și-a îmbogățit pregătirea intelectuală, ajungând să cunoască mai multe limbi străine care l-au ajutat mai târziu să fie un bun traducător. Din Constantinopol, viața l-a îndreptat probabil către Moldova, acolo unde se pare că și-a însușit arta tipografică. Din Moldova, cu ajutorul lui Constantin Brâncoveanu a ajuns la București. Limba română a învățat-o de la episcopul Mitrofan al Hușilor, care l-a luat pe lângă sine ca ucenic tipograf. Pregătirea teologică și-a îmbunătățit-o se pare la Academia domnească de la Mănăstirea Sfântul Sava, unde erau și atelierele tipografiei.

După alegerea lui Mitrofan ca episcop la Buzău, Antim a ajuns conducătorul tiparniței domnești, fiind recunoscut deja ca bun cunoscător al limbilor română, greacă, arabă și slavonă. Cunoștințele sale în arta tiparului l-au ajutat să tipărească 65 de cărți liturgice, teologice și de îndrumare duhovnicească. De realizările sale tipografice s-au bucurat nu numai românii, slavii și grecii, ci și ortodocșii din Iveria și Alep.

Calitățile sale, dar cu siguranță și aprecierea domnitorului Constantin Brâncoveanu l-au pus în fruntea Mănăstirii Snagov, la conducerea Episcopiei Râmnicului, iar în 1708 în

¹ Vezi Fanny Djindjihașvili, *Antim Ivireanu cărturar umanist*, Edit. Junimea, Iași, 1982.

² Anton Maria Del Chiaro, „Storia delle moderne rivoluzioni della Valachia”, în *Călători străini despre Țările Române*, vol. VIII, București, 1983, p. 67.

fruntea Mitropoliei Ungrovlahiei. Cât timp a fost episcop la Râmnic a susținut lucrările de renovare de la Mănăstirea Cozia, dar și de la Mănăstirea Govora, unde se găsește pictat portretul său cel mai vechi³.

De activitatea sa ca mitropolit se leagă zidirea în București a mănăstirii ce îi poartă astăzi numele. La 5 feb. 1713, în ziua pomenirii Sfintei Agata, mitropolitul Antim a hotărât construirea unei mănăstiri cu hramul Tuturor Sfinților, pe locul unde se găsea o biserică de lemn închinată Sfântului Nicolae, în mahalaua Popii Ivașco, nu departe de Mitropolie. La 24 ap. 1713, a început primele demersuri pentru zidirea mănăstirii. Pentru buna viețuire duhovnicească din viitoarea sa mănăstire, mitropolitul Antim a alcătuit un *Așezământ*, document în 32 de capitole, în care a lăsat principiile de funcționare și datoriile pe care le aveau călugării sfântului locaș. Documentul a primit și aprobarea patriarhului ecumenic Cosma al III-lea⁴. Patriarhul Hrisant Nottara al Alexandriei, un apropiat al domnitorului Constantin a confirmat și el actul de ctitorie al mitropolitului Antim. Planurile mănăstirii au fost făcute chiar de ctitor, construcția acesteia fiind cu siguranță executată sub supravegherea sa.

Mitropolitul Antim i-a cerut vistiernicului Drăgușin Merișanu, fiul paharnicului Stancu, decapitat pentru răzvrătire de Brâncoveanu, să-i vândă terenul pe care să ridice mănăstirea. Drăgușin intenționa să-i dăruiască locul respectiv, cerând în schimb să fie și el trecut în rândul ctitorilor. Fiul acestuia, Barbu Merișanu a împlinit făgăduința, iar construcția bisericii a început în aprilie 1713, cu toate că statutul terenului a fost clarificat abia în 1715. Terenuri pentru mănăstire au dăruit și boierii Rudeni care erau proprietari în mahalaua Popii Ivașco. Biserica de lemn Sfântul Nicolae a fost demolată, iar lângă ea s-a ridicat biserica mănăstirii în jurul căreia s-au construit chiliile, grajdurile, șoproanele și magaziiile. Chiar mitropolitul Antim a cumpărat un teren lângă mănăstire, precum și alte proprietăți, între care și o vie de 26 de pogoane în Dealul Vălenilor, pe care le-a dăruit ctitoriei sale. Biserica și majoritatea chiliilor au fost ridicate repede, mănăstirea fiind sfințită în 1715, în vremea domniei lui Ștefan Cantacuzino.

Relațiile mitropolitului Antim cu domnitorul Nicolae Mavrocordat au fost tensionate, mitropolitul fiind un filorus și un adversar al politicii duse de primul domnitor fanariot. Într-o conjunctură politică delicată, care a dus la fuga domnitorului, mitropolitul Antim, în fruntea sfatului boierilor, a contribuit la alegerea unui nou domnitor, Pătrașcu Brezoianu. Revenirea la București a domnitorului Nicolae Mavrocordat a determinat înlăturarea mitropolitului, care a fost caterisit de patriarhul ecumenic Ieremia al III-lea. Gramata de caterisire, semnată de patriarh și de 11 arhierei, îl învinuia pe mitropolit de „vrăjitorie și de răzvrătire drăcească”. Trimis în exil la Mănăstirea Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai, pe drumul pribegiei, mitropolitul Antim a fost ucis de turcii care îl însoțeau. Din nefericire nu se cunoaște locul martirului său. Moartea mitropolitului a adus vremuri grele și pentru Mănăstirea Antim. Astfel, în vremea mitropolitului Mitrofan, mănăstirea și-a pierdut o parte din avere. Mitrofan a obținut de la patriarhul ecumenic Ieremia al III-lea anularea gramatei patriarhul Cosma al III-lea, care oferise mănăstirii autonomie. Tipografia care funcționase până atunci în mănăstire și era o sursă de venituri pentru aceasta, a fost mutată la Mănăstirea Văcărești, ctitoria lui Nicolae Mavrocordat. Aici, în 1741, a apărut sub îndrumarea tipografului Stoica Iacovici, lucrarea lui Antim din 1710, *Învățătura bisericească*. Totuși, la Mănăstirea Antim, în urma pierderii tipografiei s-a înființat o școală de copişti. În *Așezământul* său, mitropolitul Antim a cerut ca monahii mănăstirii să întrețină și o școală pentru tinerii săraci și să facă

³ George Secăreanu, *Mănăstirea Antim (Hramul Toți Sfinții). Trei veacuri de istorie, cultură și spiritualitate* (teză de doctorat – Facultatea de Istorie din București), București, 2014, p. 92.

⁴ Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), fond Mitropolia Ungrovlahiei, pach., DLV, 1; Ghenadie Enăceanu, „Gramata lui Cosma al III-lea patriarhul ecumenic, din 20 sept. 1714”, în *Biserica Ortodoxă Română*, Anul X (1886), p. 765.

donății pentru fetele sărace care urmau să se căsătorească. Domnitorul Alexandru Ipsilanti (1774-1782) a contribuit la înființarea în incinta Mănăstirii Antim a unui orfelinat (orfanotrofie), unde copiii de 10-12 ani primeau o educație minimă și învățau un meșteșug.

Mănăstirea Antim a fost condusă în secolul al XVIII-lea de egumeni destoinici care au contribuit la buna administrare a averii acesteia și la înflorirea vieții monahale bucureștene. Primul egumen a fost Sava, un bun administrator care a mărit averea mănăstirii, care a primit dani din partea domnitorului Ioan Mavrocordat. În cea de-a doua domnie, Nicolae Mavrocordat a făcut și el donații mănăstirii. Familia boierilor Conțești a făcut mai multe donații în anii 1727-1739. O moșie a fost dăruită de Barbu Merișanu în 1732. Aceeași moșie a fost mărită printr-o altă donație făcută în anul următor. Probabil ca mângâiere sufletească, boierul Barbu Merișanu Barbu Merișanu primită din partea călugărilor îngăduința ca să-și înmormânteze în biserica mănăstirii, soția, ficele și pe fiul său Ianache⁵. Stanca Rudeanu a dăruit și ea în 1746 o vie de 5 pogoane, crama și o livadă, pentru pomenirea soțului său, pitarul Antonie, îngropat și el în biserică. Cu un an înainte, călugărul Pahomie Bujoreanu oferise egumenului Ilarion 130 de taleri pentru poleirea cu aur a catapetesmei, înegrită de trecerea timpului. Fiul său Constandin a fost înmormântat în pridvorul bisericii.

Mănăstirea obținea venituri serioase din vânzarea vinului, vitelor, mierii și a brânzei. Domnitorii Mihai Racoviță și Grigore Ghica au confirmat în timpul domniei lor hrisoavele care stabileau privilegiile mănăstirii. În incinta mănăstirii s-a ridicat în 1750 un praclis cu ajutorul vistiernicului Matei Ruset, a soției sale Stanca și fiicei lor Zoița. De acum numărul donațiilor a scăzut, mănăstirea intrând într-un proces de degradare și ruinare la care a contribuit și proasta administrare din vremea egumenului Neofit.

Mănăstirea Antim a trecut prin multe încercări în secolul al XVIII-lea. La cutremurul din 31 mai 1738, cele două turle ale bisericii au căzut, acestea fiind înlocuite cu unele din lemn. În anul 1795, arhiepiscopul Antim al Pogonianeii, după informațiile pisaniei în limba greacă păstrată la Muzeul Național de Artă din București, a ridicat din nou clădirile mănăstirii care ajunseseră în ruină. Situația dificilă în care se găsea mănăstirea a dus la intervenția mitropolitului Dositei Filitti. Acesta, cu aprobarea domnitorului, în 1797, a pus Mănăstirea Antim sub jurisdicția Episcopiei Argeșului, nou înființată. Astfel, mănăstirea bucureșteană a devenit metoc argeșean. Episcopul Iosif s-a îngrijit de mănăstire, situația ei materială fiind treptat mai bună. La biserică au fost refăcute turlele, iar acoperișul clădirilor și cel al turnul clopotniță au fost reparate. De la episcopul Iosif s-au păstrat icoanele cu Mântuitorul Hristos și Maica Domnului, dar și câteva candelere de argint. Ca recunoștință, episcopul Iosif a fost înmormântat în pronaosul bisericii. De Mănăstirea Antim s-a îngrijit și episcopul Ilarion al Argeșului, unul dintre conducătorii răscoalei din 1821. Acesta împreună cu Tudor Vladimirescu au folosit mănăstirea pentru redactarea proclamațiilor revoluționare. Tot aici, călugărul David a pictat steagul revoluției. Episcopul Ilarion a fost și el înmormântat în curtea mănăstirii, lângă strana dreaptă.

Hrisovul din 1797, care stabilea transformarea Mănăstirii Antim în metoc al Episcopiei Argeșului, cerea ca în mănăstire să funcționeze o școală pentru pregătirea preoților, despre care însă nu avem nicio informație până în anul 1824. În timpul episcopului Grigore Râmnicenul (1823-1828), la Mănăstirea Antim a funcționat o școală de țârcovnici, unde era dascăl călugărul Ierotei. În fruntea acestei școli îl găsim în 1835 pe Nifon Bălășescu. Școala a fost transformată, după adoptarea Regulamentului organic, în seminar teologic (1836-1839). După cutremurul din 1838, care a afectat mănăstirea și clădirea seminarului, dar și din cauza unor nereguli semnalate în funcționarea școlii, elevii seminarului au fost mutați la

⁵ George Secăreanu, *Mănăstirea Antim (Hramul Toți Sfinții). Trei veacuri de istorie, cultură și spiritualitate*, p. 163.

Mănăstirea Radu-Vodă. La Antim a continuat totuși să funcționeze o școală de preoție pentru candidații căsătoriți.

În timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în 1860, au început lucrările de consolidare și reabilitare a mănăstirii, aceasta fiind prima refacere complectă a sfântului locaș. Din păcate biserica a fost refăcută în stilul neo-gotic, iar vechea pictură a fost acoperită cu una neorenascentistă. Paraclisul a fost și el înfrumusețat de picturile lui Tattarescu. Mănăstirea a necesitat reabilitări serioase și după inundația din 1865, zidurile acesteia fiind mult timp afectate de igrasie.

Mănăstirea Antim a decăzut treptat, pierzând prin reformele lui Alexandru Ioan Cuza și ultimele bunuri pe care le mai avea, pentru ca în anul 1895 să devină simplă filie a bisericii Albe – Postăvari. În anii Marelui Război, Mănăstirea Antim a fost administrată de Hrisant Popescu, parohul bisericii Albe – Postăvari. În această situație a rămas până în anul 1927, când a fost transformată în biserică de cartier (1927-1937). Importanța mănăstirii a crescut treptat după construirea în incinta ei a Palatului Sinodal. După ce în anul 1908 au fost reparate unele chilii ale mănăstirii, la 10 iunie 1910 a fost pusă piatra de temelie a clădirii sinodale de către mitropolitul primat Atanasie Mironescu, în prezența prim-ministrului I. I. C. Brătianu și a ministrului Cultelor și Instrucțiunii Publice, Spiru Haret. La 10 octombrie 1912, Palatul Sinodal a fost sfințit și inaugurat de mitropolit primat Conon Arămescu-Donici, în prezența prim-ministrului Titu Maiorescu și a lui C. C. Arion, ministru (ad-interim) al Cultelor și Instrucțiunii Publice. Aici s-au desfășurat pentru o perioadă întrunirile ierarhilor ortodocși români⁶.

După terminarea clădirii Sfântului Sinod au fost restaurate vechilor chilio ale mănăstirii, dar și casa stăreției unde erau găzduiți unii episcopi din afara capitalei pe perioada desfășurării ședințelor sinodale. Aici poposea, atunci când ajungea în capital, mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei și Sucevei (1909-1934). La Mănăstirea Antim au locuit arhimadritul Iuliu Scriban (1878-1949) și preoții Constantin Niculescuși Toma Chiricuță, marele predicator de la biserica Zlătari. Deși în chiliile acesteia locuiau servitorii Sfântului Sinod și se găseau birourile Casei Bisericii, mănăstirea continua să aibe legături cu Episcopia Argeșului, prin episcopii Gherasim Timuș⁷, a cărui prohodire s-a făcut în biserica acesteia înainte de a fi înmormântat la Mănăstirea Turnu, unde renovase sfânta biserică, și Calist Ialomițeanu⁸. În timpul războiului, datorită amenințării ofensivei germane, la 20 noiembrie

⁶ George Secăreanu, *Mănăstirea Antim (Hramul Toți Sfinții). Trei veacuri de istorie, cultură și spiritualitate*, p. 208.

⁷ Gherasim Timuș s-a născut la Iași în 14 august 1849. A venit la București și s-a călugărit la Mănăstirea Cernica. A studiat la Facultatea de Teologie de la Cernăuți, la redeschiderea cursurilor de la Facultatea de Teologie din București a fost numit profesor de Limba Ebraică și Studiul Vechiului Testament. În perioada 1884-1893 a ocupat și postul de decan. La 13 dec. 1886, Sfântul Sinod la ales arhieru cu titlul de Piteșteanu, fiind numit vicar al Episcopiei Argeșului. Ca urmare a retragerii mitropolitului primat Iosif Gheorghian, vicarul Gherasim Timuș a devenit locțiitor al mitropolitului până la alegerea noului mitropolit primat al României. După alegerea lui Ghenadie Petrescu ca mitropolit primat, Gherasim Timuș a fost ales episcop la Argeș, unde a păstorit până la 22 decembrie 1911, când a murit în casele de la Mănăstirea Antim. Cu puțin timp înainte, Sfântul Sinod îl desemnase mitropolit al Ungrovlahiei, după retragerea mitropolitului Athanasie Mironescu. Marele ierarh a fost înmormântat la 24 decembrie 1911, la Mănăstirea Turnu (Nicolae Șerbănescu, „Episcopia Argeșului”, în *Mitropolia Olteniei*, Anul XVII (1965), nr. 7-8, pp. 619-621).

⁸ Nicolae Șerbănescu, „Episcopii Argeșului”, în *Mitropolia Olteniei*, Anul XVII, nr. 7-8, pp. 602-620; Constantin I. Ialomițeanu s-a născut la 1 octombrie 1860 într-o familie de creștini ortodocși. A urmat școala primară în cartier și cursul seminarial secundar. Cursurile teologice le-a continuat în anii următori, iar în 1889 absolvit Facultatea de Teologie, titlul de licențiat dobândindu-l câțiva ani mai târziu, în 1896. A fost profesor de Religie, iar 1891 a fost hirotonit preot pe seama bisericii Delea Nouă. La 24 mai 1899, a fost ales arhieru, locotenent de mitropolit la Mitropolia Moldovei și Sucevei. Amintim însă că mai întâi fusese călugărit la Mănăstirea Cernica, primind numele de Calist, în amintirea ctitorului bisericii Delea Nouă, unde a continuat să fie totuși paroh și după hirotonia sa ca episcop. După moartea episcopului Gherasim Timuș al Argeșului, Colegiul Electoral întrunit la 4 februarie 1912 l-a desemnat pe Calist ca episcop al Argeșului, după ce fusese o

1916, obiectele bisericești de valoare și sfintele moaște ce aparțineau Episcopiei Argeșului au fost mutate la Mănăstirea Antim. În Arhiva Sfântului Sinod se mai găsește inventarul acestor obiecte ce a fost făcut la 17 mai 1917⁹. Astfel, sfintele moaște și obiectele sacre de la Curtea de Argeș, de la Biserica Domnească și de la Biserica episcopală, au fost transportate la București și așezate la Mănăstirea Antim pentru a fi salvate de ororile războiului. Moaștele Sfintei Filoftea, Mâna Sfântului Nifon, capetele Sfinților Nifon, Serghie, Vah și cel al muceniței Tatiana, toate așezate în ferecături și cutii de argint au fost așezate în biserica Tuturor Sfinților din Mănăstirea Antim¹⁰. Aceste odoare împreună cu alte multe obiecte bisericești nu au luat, din fericire, drumul Rusiei cum s-a întâmplat cu tezaurul mănăstiresc strâns de Alexandru Țigara Samurcaș, în dorința de a fi salvat, și trimis la Moscova, unde se găsește și astăzi. După aproape un an, la 20 august 1917, Sfintele Moaște și cea mai mare parte din odoare au fost înapoiate Episcopiei Argeșului și transportate la Curtea de Argeș cu un vagon special, însoțit de preotul Ovidiu Musceleanu, delegat din partea Cancelariei Sfântului Sinod și de Virgil Drăghiceanu, restauratorul Comisiei Monumentelor Istorice. Odoarele au fost primite de arhiereul Evghenie, locotenent al Episcopiei Argeșului și de mai mulți preoți din oraș¹¹. O parte dintre odoare au rămas la București din dispoziția Casei Bisericii condusă atunci de Grigore Pișculescu (Gala Galaction), ele neputând fi transportate în siguranță.

Moaștele Sfintei Filoftea au fost aduse la Mănăstirea Antim pentru a fi salvate de trupele bulgare care doreau ca acestea, alături de cele ale Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov, să fie confiscate și duse în Bulgaria¹². Astfel, pentru o perioadă, moaștele cuvioasei au fost puse spre închinare pentru locuitorii capitalei. Nu au fost singurele moaște care au trebuit să-și părăsească locul tradițional de închinare în vremea războiului. Moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au ajuns la Viena, pentru a fi salvate de soldații ruși, fiind readuse la Suceava în 25 iulie 1918.

Pe lângă acest moment unic, Mănăstirea Antim a cunoscut și vitregiile războiului. Drama cea mai mare prin care a trecut Biserica Ortodoxă Română în timpul Primului Război Mondial, a fost confiscarea de către autoritățile germane a majorității clopotelor din bisericile și capelele aflate în teritoriile românești ocupate. Clopotele confiscate au fost transportate în Austria și Germania unde au fost topite și folosite la producerea de armament. Se pare că acum, de la Mănăstirea Antim a fost ridicat de un comandou german clopotul mitropolitului Antim pe care se găsea inscripția: „*Acest clopot l-au făcut mitropolitul Ungro-Vlahiei, kirio Antim Ivireanul și l-au dat la biserica sa din București a Tuturor Sfinților, leat 7223*”¹³. Probabil că a rămas în clopotnița de la intrarea în mănăstire doar un mic clopot ce se păstrează și astăzi. După război au fost reinstalate în turnul clopotniță două clopote, pe unul dintre ele fiind trecut anul 1922.

Un inventar din 1928 ne prezintă starea de degradare în care se găsea întregul ansamblu monahal, din care doar câteva chilii mai erau folosite. O renovare a mănăstirii s-a făcut în anii 1932-1935, dar era necesară intervenția patriarhului Miron pentru a salva frumoasa construcție. În dorința de a revitaliza viața monahală din București, la propunerea patriarhului Miron Cristea, Sfântul Sinod, prin decizia nr. 13078/1937, a reînființat

scurtă perioadă (1911-1912) episcop locotenent la Roman, unde s-a implicat în sprijinirea sinistraților de pe urma inundațiilor din 1911. La Argeș a continuat remarcabilele realizări ale înaintașului său. A murit în anul 1917, în timpul Marelui Război (Claudiu Cotan, *O pagină din viața religioasă a orașului București*, Edit. Universitară, București, 2015).

⁹ Arhiva Sfântului Sinod, Dosar nr. 144/1917, f. 22; f. 33, f. v.

¹⁰ Arhiva Sfântului Sinod, Dosar nr. 144 /1917, f. 33.

¹¹ Arhiva Sfântului Sinod, Dosar nr. 144 /1917, f. 43.

¹² Dorica Voinescu, „Biserica Antim”, în *Boabe de Grâu*, Anul IV, nr. 9, sept. 1933, p. 544.

¹³ George Secăreanu, *Mănăstirea Antim (Hramul Toți Sfinții). Trei veacuri de istorie, cultură și spiritualitate*, p. 128.

Mănăstirea Antim, stareț fiind numit Irineu Mihălcescu, care administra și căminul studenților monahi, absolvenți ai seminarului de la Mănăstirea Cernica. În anii care au urmat, la conducerea mănăstirii s-au perindat câțiva ierarhi și călugări de mare valoare, precum: Irineu Mihălcescu, Emilian Antal, Nicodim Ioniță, Atanasie Dincă și Vasile Vasilache (1944-1948). De Mănăstirea Antim se leagă și excepționala viețuire monahală a arhimadritului basarabean Sofian Boghiu, care a fost starețul acesteia mai mulți ani¹⁴.

La Mănăstirea Antim a funcționat în anii 1940-1941, Academia de Muzică Bisericească, iar după război, Atelierele de obiecte bisericești ale Institutului Biblic, mutate apoi la Schitul Maicilor (1941-1955). De la aceste ateliere episcopul Eugeniu Laiu a dus soldaților de pe frontul rusesc mii de cruciulițe și icoane.

Deși înzestrată cu 600 de ha de pădure în Ocolul Silvic Mărgineni, situația dificilă în care se găsea mănăstirea nu s-a îmbunătățit. Cutremurul din 1940 a afectat și mai mult mănăstirea, cu toate că lucrări de consolidare și refacere au început din timpul războiului. Situația politică și instaurarea comunismului au determinat o stagnare a acestor lucrări care s-au închiat după două decenii. Au fost zidite cele două turlle ale bisericii, fiind înlocuite cele din 1860-1863 care fuseseră făcute din paiantă și acoperite cu tablă. Pentru refacerea mănăstirii importante sume a donat în anii războiului regina Elena a României.

De Mănăstirea Antim se leagă și o formă aparte de rezistență anti-comunistă. Aici a apărut un fenomen aparte de spiritualitate ortodoxă românească, *Rugul Aprins*, o mișcare mistică ce a atras la Mănăstirea Antim intelectuali, clerici, studenți și credincioși bucureșteni¹⁵. Această mișcare religioasă este legată de numele scriitorului Sandu Tudor, unul dintre cei mai cunoscuți martiri ai prigoanei comuniste. Prin preocupările sale religioase, Sandu Tudor s-a apropiat de arhimadritul Benedict Ghiuș, un călugăr intelectual și un simbol al monahismului românesc¹⁶. La cristalizarea *grupului de la Antim* un rol important l-a avut și părintele Ioan Kulîghin, un duhovnic rus refugiat din fața Armatei Roșii, și un practicant al *Rugăciunii lui Iisus* pe care a introdus-o și în rândul intelectualilor români ce se adunau la Mănăstirea Antim, condusă atunci de starețul Vasile Vasilache. Astfel, s-au întâlnit în acest grup nume sonore ale monahismului românesc, precum: Benedict Ghiuș, Sofian Boghiu, Petroniu Tănase, Arsenie Papacioc, Adrian Făgețeanu și intelectuali mireni ca Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, Paul Sterian, Vasile Voiculescu, Barbu Slătineanu și Gheorghe Dabija.

Conferințele ținute la Mănăstirea Antim, la care numărul participanților era tot mai mare, stârneau un interes special, dar și îngrijorarea Securității comuniste. În anul 1946, cu binecuvântarea patriarhului Nicodim, Asociația *Rugul Aprins* a fost înregistrată la Tribunalul București¹⁷. Securitatea a considerat *Rugul Aprins* ca fiind o organizație subversivă, iar pe participanții la conferințe ca foști legionari sau simpatizanți ai acestora. Unii dintre participanții la conferințele ținute în Biblioteca din Clădirea Stăreției erau doar simpli studenți ai Facultății de Teologie. Desființarea *Rugului Aprins* s-a datorat intervenției brutale a autorităților comuniste. Deși conferințele nu s-au mai ținut la Mănăstirea Antim după 1949, membrii *Rugului Aprins* s-au mai întâlnit în anii următori, până în 1958, când un Tribunal Militar i-a condamnat la zeci de ani de detenție. Chiar și patriarhul Nicodim a fost acuzat că a tolerat și a încurajat *Rugul Aprins*. Toți cei care au avut un rol în această mișcare de păstrare a

¹⁴ George Secăreanu, *Mănăstirea Antim (Hramul Toți Sfinții). Trei veacuri de istorie, cultură și spiritualitate*, p. 218.

¹⁵ Vezi Mihai Rădulescu, „*Rugul Aprins*” de la mănăstirea Antim la Aiud, București, Edit. Ramida, 1998; George Enache, *Ortodoxie și putere politică în România contemporană*, Edit. Nemira, București, 2005, pp. 381-400; Cristian Vasile, *Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu communist*, Edit. Curtea Veche, București, 2005, pp. 157-190.

¹⁶ George Enache, *Ortodoxie și putere politică în România contemporană*, pp. 435-448.

¹⁷ George Secăreanu, *Mănăstirea Antim (Hramul Toți Sfinții). Trei veacuri de istorie, cultură și spiritualitate*, pp. 232-233.

spiritualității ortodoxe au fost arestați, judecați și trimiși în închisori sub acuzația că au uneltit împotriva regimului comunist. Astfel, în anul 1948, Sandu Tudor a fost închinoviat la Antim și tuns în monahism cu numele de Agaton. De la Antim, călugărul Agaton a fost transferat la Schitul Crasna din județul Gorj, unde mitropolitul Firmilian al Olteniei l-a hirotonit ieromonah. La primirea schimei monahale, călugărul Agaton a primit numele de Daniil. Ieroschimonahul Daniil a murit în temnițele de la Aiud în anul 1962.

În timpul dictaturii comuniste viața monahală de la Mănăstirea Antim a continuat prin grija patriarhului Iustinian. Lucrările de refacere a Mănăstirii Antim au fost încheiate în 1966, când sfântul locaș a fost resfințit, după ce de la Mănăstirea Stavropoleos a fost readusă catapeteasma originală din piatră. Catapeteasma din lemn a fost trimisă parohiei românești din Londra. Între timp fusese refăcut întregul acoperiș și pardoseaua în mozaic ceramic, opera Olgăi Greceanu și a arhimadritului Sofian Boghiu. Noile turlle din cărămidă au fost pictate de Costin Petrescu. Biserica și clopotnița au fost acoperite cu tablă de aramă. Paraclisul mănăstirii a fost repictat în tempera de D. Nicolaide în 1951, după ce fusese pictat în 1860 de Tattarescu. La refacerea paraclisului a contribuit și D. Ionescu Berechet, arhitectul șef al Patriarhiei. Un nou paraclis a fost ridicat în 1958 de pictorul Pompilian, în acesta ajungând în timp să fie pregătit Sfântul și Marele Mir, în Joia Mare. În clopotnița mănăstirii a fost ridicat un nou clopot în anul 1952.

Comunitatea monahală de la Antim a fost redusă de decretul nr. 410/1959 care a încercat desființarea mănăstirilor. Pentru a fi salvată, mănăstirea a fost transformată în paraclis al Sfântului Sinod, numărul monahilor crescând treptat în anii următori. De păstrarea vieții monahale în această mănăstire s-a îngrijit patriarhul Iustinian. Treptat mănăstirea a ajuns sediu al episcopilor vicari și al administrației patriarhale.

Cutremurul din 1977 a afectat Mănăstirea Antim, care a necesitat noi lucrări de consolidare, pictura bisericii fiind refăcută de starețul Sofian Boghiu. În perioada anilor 1984-1986, regimul comunist a trecut la sistematizarea zonei, o parte dintre chiliile mănăstirii au fost demolate, iar Palatul Sinodal a fost translat 20 m pentru a lăsa loc bulevardului din fața Casei Poporului. În această perioadă, peste 20 de biserici și mii de case au fost demolate pentru a fi construite în locul lor blocurile din noul Centru Civic și bulevardul „Victoria Socialismului”, imitații ale construcțiilor comuniste asiatice.

După anul 1989, mănăstirea Antim a devenit prin tradiție sediul episcopilor vicari. În incinta mănăstirii a fost ridicat un nou cămin monahal (1988-1996), inaugurat la 27 sept. 1996, în prezența patriarhului Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române și a patriarhului Ilie al II-lea al Bisericii Ortodoxe din Georgia. La creșterea prestigiului mănăstirii a contribuit foarte mult canonizarea mitropolitului Antim din anul 1992, după ce Biserica Ortodoxă Română obținuse în 1965 ridicarea anatemei din partea Patriarhiei Ecumenice. Ca apreciere, în anul 1967, Mănăstirea Antim a fost vizitată de patriarhul ecumenic Atenagora.

Între anii 2000-2007 s-au efectuat în cadrul mănăstirii lucrări de renovare, fiind refăcută în întregime Casa Stăreției. Biserica a fost pardosită cu marmură, iar pictura a fost restaurată, mănăstirea fiind resfințită de patriarhul Teoctist. În ultimii ani, patriarhul Daniel a revigorat viața monahală de la Antim și a reamenajat vechiul Palat Sinodal ridicat în 1912, unde au fost stabilite o serie de noi birouri administrative și unde se găsesc Biblioteca sinodală și Arhivele Sfântului Sinod. În ultimii ani, în mănăstire a fost organizat și un muzeu de valoare cu obiecte și cărți bisericești din vremea mitropolitului Antim. Cu prilejul sărbătoririi a 300 de ani de la martirajul ctitorului, la Mănăstirea Antim s-au organizat o serie de festivități și resfințirea bisericii care a fost renovată.

BIBLIOGRAPHY

Izvoare:

- Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), fond Mitropolia Ungrovlahiei, pach., DLV, 1.
Arhiva Sfântului Sinod, Dosar nr. 144/1917, f. 22; f. 33, f. v.
Arhiva Sfântului Sinod, Dosar nr. 144 /1917, f. 33.
Arhiva Sfântului Sinod, Dosar nr. 144 /1917, f. 43.
Anton Maria Del Chiaro, „Storia delle moderne rivoluzioni della Valachia”, în *Călători străini despre Țările Române*, vol. VIII, București, 1983.

Lucrări:

- Cotan, Claudiu, *O pagină din viața religioasă a orașului București*, Edit. Universitară, București, 2015.
Djindjihașvili, Fanny, *Antim Ivireanu cărturar umanist*, Edit. Junimea, Iași, 1982.
Enache, George, *Ortodoxie și putere politică în România contemporană*, Edit. Nemira, București, 2005.
Enăceanu, Ghenadie, „Gramata lui Cosma al III-lea patriarhul ecumenic, din 20 sept. 1714”, în *Biserica Ortodoxă Română*, Anul X (1886), p. 765.
Rădulescu, Mihai, „*Rugul Aprins*” de la mănăstirea Antim la Aiud, București, Edit. Ramida, 1998.
Secăreanu, George, *Mănăstirea Antim (Hramul Toți Sfinții). Trei veacuri de istorie, cultură și spiritualitate* (teză de doctorat – Facultatea de Istorie din București), București, 2014.
Șerbănescu, Nicolae, „Episcopia Argeșului”, în *Mitropolia Olteniei*, Anul XVII (1965), nr. 7-8, pp. 602-621.
Vasile, Cristian, *Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu communist*, Edit. Curtea Veche, București, 2005.
Voinescu, Dorica, „Biserica Antim”, în *Boabe de Grâu*, Anul IV, nr. 9, sept. 1933.

ROMAN EQUESTRIAN CAREERS IN SOME LATIN INSCRIPTIONS FROM DACIA

Mădălina Strehie
Senior lecturer, PhD, Hab., University of Craiova

*Abstract:*The equestrian order in the Roman world was not only the corps of Roman officers, but also a class of Roman society since the time of the Kingdom, the second electoral class according to the reform of the visionary Etruscan king Servius Tullius. The service (career) of the Roman officers for their fatherland, Rome, for their lifetime, was divided into the military service, also called equestrian militias, and the administrative service, performed by the curators and procurators.

This study follows several equestrian careers as they appear from the Roman inscriptions discovered on Dacian territory. From the analysis of the Roman inscriptions selected by us in this paper one can see very well in the *curricula vitarum* of Roman officers, names synonymous with the equestrian career such as *vir egregius*, *vir perfectissimus*, *eques publicus*.

Cursus equester, similar to *cursus honorum* for the senatorial order, had just like the political career, extremely prestigious functions, these being in increasing order the prefects of the provisions, of Egypt and of the praetorium: *praefectus annonae*, *praefectus Aegypti*, *praefectus Praetorii*. In the epigraphic texts we selected in this article there is also a prefect of the praetorium, a sort of head of the Roman general staff, but also a prime minister, which denotes the importance of Roman Dacia within the Empire.

Keywords: officers' careers, Roman central administration, Latin epigraphy, Dacia.

Introducere

Ordinul ecvestru, *ordo equester*, era la romani o veritabilă clasă socio-profesională puternic implicată în politica romană, mai ales în ceea ce privește partea sa executivă, deoarece *ordo equester* a devenit, o dată cu Principatul, guvernul superputerii lumii antice, fiind totodată principalul ei instrument de globalizare. La fel ca la toate popoarele indo-europene, care aveau o clasă a războinicilor în proximitatea clasei conducătoare, (arienii aveau *barathi*, războinici-conducători, ulterior *kshatrya*, militari de profesie, hitiții aveau *pankus*, o veritabilă instituție similară cu a romanilor, tracii și dacii îi aveau pe *tarabostes*, celții/galii pe *cavaleri*, spartanii aveau drept cetățeni doar războinicii, egalii sau *spartiatai* etc.), tot astfel aveau și romanii pe cavaleri, statuați drept clasă conducătoare încă din timpul Romei regale, prin reforma revoluționară a lui Servius Tullius, *ordo equester* era clasa militarilor de profesie, corpul de comandă al ofițerimii romane, situat pe eșalonul doi al claselor censitare romane. În această postură, *ordo equester* roman avea obligația de apărare a țării prin contribuția militară, de unde exista și tradiția perpetuată de-a lungul timpului în societatea romană: *Cine apără țara, acela o și conduce*.

În mod real, *ordo equester* era cel care conducea țara, beneficiind de funcții plătite, din care cauză nu se bucura de *dignitas*, față de prima clasă a societății romane, anume *ordo senatorius*, care se bucura de *dignitas* pentru că aveau o carieră numită *cursus honorum*, funcțiile lor fiind onorifice, averea lor fiind proprietatea funciară, întreținându-se din fonduri proprii, cu dreptul să dețină principalele funcții politice în statul roman: legislative-Senatul, judecătorești - *praetura*, economice - *censura* și *questura*, urbane - *edilitatea*, iar în împrejurări extraordinare - *dictatura*.

Dacă membrii ordinului senatorial se numeau și *clarissimi viri*=bărbații cei mai vestiți-trad.n., adică notabilitățile romane, cavalerii erau desemnați de regulă prin mai multe

sintagme precum: *virii egregii*=bărbați de seamă-trad.n., *virii perfectissimi*=bărbați care au îndeplinit prefecturi (comenzi militaro-administrative precum *praefectus Praetorii*=prefectul Gărzii pretoriene, un fel de Gardă imperială, dar și stat-major al armatei romane, sau serviciu secret al Romei, totodată și guvern al împăratului, *praefectus Aegypti*=comandantul militar și guvernatorul Egiptului, care era un domeniu personal al împăratului roman, *praefectus annonae*=comandantul aprovizionării cu grâne al Romei, era un fel de conducător militar al instituției economice de aprovizionare cu grâu a Romei, aprovizionarea fiind un monopol de stat, o instituție militarizată pentru a evita crizele de alimente, dar și specula și creșterea prețurilor), *equus/eques publicus*=cavaler al statului roman, /cavaler care beneficiază de cal din partea statului sau chiar *vir a militiis*=bărbat care și-a îndeplinit milițiile ecvestre/serviciul militar superior/de ofițer-trad.n. Precizăm încă o dată că milițiile ecvestre reprezintă stagiul de ofițer, un fel de serviciu militar al ofițerilor, nu greșim dacă o numim un fel de școală de ofițeri.

Milițiile ecvestre erau obligatorii pentru cariera unui cavaler/ofițer roman, fiind trei în mod obișnuit, fiecare durând aproximativ trei ani¹, a patra era îndeplinită în mod excepțional de cei mai capabili dintre membrii ordinului ecvestru, aceștia fiind acei ofițeri care alcătuiau statul major al armatei romane (ajungeau comandanții principalelor prefecturi amintite mai sus, erau și comandanții trupelor speciale romane, dintre care îi amintim pe *equites singulares*=un fel de trupe de commando, în traducere ar fi cavaleri unici, adică excepționali, un fel de agenți sub acoperire, erau într-adevăr unici deoarece un singur cavaler de acest fel valora cât o armată), sau intrau prin procesul de *adlectio*=cooptare în *odro senatorius*, adică își depășeau condiția de cavaler, fiind selectați în rândurile ordinului superior.

Cele trei miliții obișnuite erau²:

1. *praefectus cohortis quingenariae*=prefect (un fel de sub-locotenent-s.n.) al unei sub-unități militare de infanterie de 500 de oameni-trad.n;
2. *tribunus militum*=tribun (un fel de locotenent-s.n.) în cadrul unei legiuni romane;
3. *praefectus alae quingenariae* sau (*tribunus cohortis milliariae*)=prefect al unei unități de cavalerie de 500 de oameni sau tribun al unei sub-unități de infanterie de 1000 de oameni-trad.n.

Cea de-a patra miliție era excepțională, dedicată celor mai buni dintre cei mai buni, adică elita armatei romane: *praefectus alae milliariae*³=prefect (comandant) al unei unități de cavalerie de 1000 de oameni-trad.n.

După aceste miliții, adică respectiv 9 ani sau 12 ani, cavalerul roman primea după comenzile militare funcții administrative cum ar fi: administratori ai bunurilor personale ale împăratului, coordonatori ai unor servicii financiare imperiale, coordonatori de servicii administrative cu denumirea de procuratori sau curatori⁴ și comandanți ai celor trei mari prefecturi amintite mai sus, comenzi care erau o combinație de armată cu administratori.

Cariere ecvestre în Dacia

Dacia a fost o provincie romană importantă în cadrul Imperiului Roman, care a necesitat până la romanizare numeroase cadre militare, atât la comanda trupelor staționate aici, dar și la comanda serviciilor administrative. Armata romană a fost și principalul agent de Romanizare, iar prin cadrele de comandă, adică prin ofițerii săi a condus administrația provincială din orice provincie, nu numai din Dacia.

Am selectat câteva inscripții descoperite pe teritoriul Daciei cu cadre superioare ale armatei romane, în care apar titlaturi ale *cusus equester*, enumerate de noi mai sus.

¹Apud Constantin C. Petolescu, *Epigrafia latină*, București, Editura Ars Docendi, 2001, pp.62-66.

²*Ibidem*.

³*Ibidem*.

⁴*Ibidem*.

Pentru o mai bună receptare a inscripțiilor latine facem și traducerea lor, dar și explicarea lor. Menționăm că munca de traducere este foarte complexă, indiferent de limba din care se traduce, dar mai ales din limbile clasice, de aceea de multe ori folosim expresii întregi pentru a reda un cuvânt. De asemenea, acolo unde avem mai multe variante de traducere le punem în paranteze pentru a reda cel mai bine sensul latinesc.

Carieră ecvestră (CV de *vir egregius*)

CIL, III, 1016; IDR, III/2, 206, p. 181⁵

FORTUNAE REDUCI LARI VIALI ROMAE AETERNAE

Q(UINTUS) AXIUS AELIANUS V(IR) E(GREGIUS)

PROC(URATOR) AUG[G(USTORUM)] IONI.

Zeiței Fortuna cea restaurată, divinității protectoare a drumurilor Romei eterne îi dedică monumentul Quintus Axius Aelianus, bărbat de seamă (ales), (bărbat de neam ecvestru care avut o carieră remarcabilă), administrator al împăraților pentru Ionus.-trad.n.

Cavalerul nostru din inscripția aceasta este Quintus Axius Aelianus, care își îndeplinește cariera ecvestră din moment ce la data inscripției era deja procurator al celor doi împărați. Este demn de reținut formula epigrafică abreviată pentru *vir egregius*=V.E. Quintus Axius Aelianus, personaj de neam ecvestru cu *tria nomina* a îndeplinit cu siguranță o carieră ecvestră obișnuită adică cele trei miliții, după care a îmbrățișat cariera administrativă militarizată în Dacia, dedicând în Dacia o inscripție votivă, adică pentru divinități, anume Fortuna, zeița norocului și a divinității protectoare a drumurilor, mai ales că Roma avea o rețea rutieră de invidiat chiar și pentru secolul 21, drumurile fiind de asemenea, monopol de stat controlat de către armată, așadar era tot un sector militarizat, drumurile având o importanță strategică.

Din punct de vedere gramatical limba latină este folosită foarte corect, divinitățile cărora li se dedică inscripția sunt în cazul Dativ (D.), iar personajul care dedică, *vir egregius*, cavalerul Quintus Axius Aelianus este corect în cazul Nominativ, (N.), fiind subiectul acțiunii.

Carieră ecvestră (CV de *cavaler-eques publicus*)

CIL, III, 1497; IDR, III/2, 107, pp. 110-111⁶

M(ARCO) COMIN(IO) M(ARCI) F(ILIO) PAP(IRIA TRIBU) QUINTO

PONTIF(ICI) COL(ONIAE) SAR(MIZEGETUSAE)

ET PRAEF(ECTO) Q(UIN)Q(UENALI)

PRO ANTONINO IMP(ERATORE)

PATR(ONO) COLL(EGII) FABR(UM)

EQ(UO) P(UBLICO)

ORDO COL(ONIAE) OB MER(ITA) IPSIUS

Lui Marcus Cominius Quintus, fiul lui Marcus, din tribul Papiria, care a fost preot al Coloniei Sarmizegetusa și prefect quinquenal (prefect pentru cinci ani) pentru împăratul Antoninus, șef al asociației meșteșugarilor, (prefect al meșteșugarilor-poate fi și o comandă militară, un fel de trupe de geniu) cavaler roman (cavaler cu cal din partea statului roman-membru al ordinului ecvestru) i-a dedicat inscripția datorită meritelor lui însuși, consiliul Coloniei.-trad.n.

⁵ ****Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor*, Colecție îngrijită de D. M. Pippidi și I.I. Russu, Seria prima, *Inscripțiile Daciei Romane, volumul III, Dacia Superior 2, Ulpia Traiana Dacica Sarmisegetusa* (IDR, III/2), Adunate, însoțite de comentarii și indice, traduse de Ioan I. Russu în colaborare cu Ioan Piso și Volker Wollmann, București, Editura Academiei R.S.R., 1980, p.181.

⁶ ****Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor*, Colecție îngrijită de D. M. Pippidi și I.I. Russu, Seria prima, *Inscripțiile Daciei Romane, volumul III, Dacia Superior 2, Ulpia Traiana Dacica Sarmisegetusa* (IDR, III/2), Adunate, însoțite de comentarii și indice, traduse de Ioan I. Russu în colaborare cu Ioan Piso și Volker Wollmann, București, Editura Academiei R.S.R., 1980, pp.110-111.

În acest text epigrafic, personajul de neam ecvestru este Marcus Cominius Quintus, de neam italic după menționarea tribului, Papiria, un trib foarte vechi, fondator al Romei. Cavalerului de mai sus îi este dedicată inscripția de către colonia Sarmizegetusa, din cauza meritelor cavalerului, căruia i se menționează tagma ecvestră prin formula: *equus publicus*, aici la cazul Dativ (D.) deoarece i se dedică inscripția lui Marcus Cominius Quintus, toate detaliile carierei sale se acordă cu numele său tot la cazul D.

Observăm că merituosul cavaler are o carieră administrativă după una militară obișnuită, deoarece funcțiile sale administrative provinciale sunt cel de *pontifex*, funcție religioasă, prefect quinquenal, adică un fel de administrator al biroului imperial din Dacia, șeful colegiului de meșteșugari din Dacia, așa cum spunem în traducere el poate că a avut o comandă/miliție ecvestră de prefect al meșteșugarilor, care ar echivala astăzi ca armă de geniu, adică de construcții militare, știut fiind faptul, că așa cum spune Vasile Pârvan, militarii Romei nu numai că au cucerit au și construit, fiind veritabili ingineri. Se pare că în calitate de director/șef al acestui colegiu din cadrul Coloniei i s-a dedicat inscripția, mai ales că se precizează ca din cauza meritelor lui însuși, (folosindu-se pronumele demonstrativ de întărire, mai rar utilizat în inscripțiile latine).

De reținut că apare o altă formulă pentru menționarea carierei ecvestre *Equus/Eques publicus*, abreviat E.P. Cazul utilizat aici este cazul D. pentru numele și funcțiile cavalerului nostru, în mod corect, deoarece inscripția i se dedică de subiectul *ordo coloniae=consiliul local al coloniei*, în cazul Nominativ (N.). Meritocrația nu lipsea, așa cum se observă din textul epigrafic de mai sus, în cadrul administrației romane, din cadrul ordinului ecvestru roman, dar mai ales din cadrul Romei, Cetatea Eternă. Acest lucru este demonstrat de *curricula vitarum* din multitudinea inscripțiilor romane din toată lumea, inclusiv din Dacia, fie că este vorba de *virii clarissimi*, fie că este vorba de *virii egregii*, fie că este vorba de simpli *centuriones* sau *milites*.

Carieră ecvestră (CV de cavaler cu patru miliții)

CIL, III, 1551; IDR, III/2, 96, p. 98⁷

Q(UINTO) MARCIO TURBONI FRONTONI
PUBLICIO SEVERO PRAEF(ECTO) PRAET(ORIO)
IMP(ERATORIS) CAESARIS TRAIANI HADRIANI
AUGUSTI P(ATRIS) P(ATRIAE)
COLON(IA) ULP(IA) TRAIAN(A) AUG(USTA)
[DA]CICA SARMIZEGETUS(A)

Lui Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus, prefectul Pretoriului (comandantul Gărzii Pretoriene) al Împăratului Caesar Traianus Hadrianus Augustus, părintele patriei, i-a dedicat inscripția Colonia Ulpia Traiana Augustă/Imperială Dacica Sarmizegetusa.-trad.n.

Această inscripție din Dacia dezvăluie cariera unui cavaler din elita ordinului, anume unii dintre puținii care executau și a patra miliție ecvestră, din moment ce este în topul carierei ecvestre, anume Prefect al pretoriului un fel de comandant al marelui stat major roman, șef de guvern, dar și șeful serviciului secret roman, al doilea personaj al politicii romane, după împărat. Personajul cu o carieră extraordinară este *Marcius Turbo Fronto Publicius Severus*, un polionim (are mai mult de *tria nomina* obișnuite ale cetățenilor romani) și faptul că este menționat în această inscripție onorifică de pe teritoriul Daciei, alături de împăratul Hadrian, trecut cu o parte a titulaturii sale imperiale, demonstrează o dată în plus importanța personajului din tagma ecvestră. Subiectul, cel care dedică acest text epigrafic este tot forul

⁷ ****Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor*, Colecție îngrijită de D. M. Pippidi și I.I. Russu, Seria prima, *Inscripțiile Daciei Romane, volumul III, Dacia Superior 2, Ulpia Traiana Dacica Sarmisegetusa (IDR, III/2)*, Adunate, însoțite de comentarii și indice, traduse de Ioan I. Russu în colaborare cu Ioan Piso și Volker Wollmann, București, Editura Academiei R.S.R., 1980, p. 98.

diriguitor al coloniei Ulpia Traiana Augusta/Imperială a Sarmizegetusei din Dacia, ceea ce demonstrează importanța acordată Daciei de către împărații romani din moment ce trimit aici elita ofițerimii romane. Cazurile folosite sunt D. pentru numele și funcțiile cavalerului *Marcus Turbo Fronto Publicius Severus*, Genitivul (G.) pentru titulatura imperială și N. pentru colonia dacică, subiectul acțiunii și dedicatoria textului epigrafic.

Comparând acest text epigrafic cu alte texte epigrafice despre cariere observăm că fiecare personaj celebru, din ambele ordine foloseau ordinea descrescătoare a demnităților/funcțiilor/milițiilor în CV-urile lor, adică menționează, de regulă, doar ultima demnitate, cea mai însemnată, sau încep cu aceasta și termină cu prima, cea mai mică.

Cariere ecvestră (CV de cavaler cu miliții)

IDR, V, 10, pp. 34-35⁸

T(ITUS) IUL(IUS) T(ITI) FIL(IUS) FAB(IA TRIBU) SAT[UR]NINUS

PRAEF(ECTUS) VEH(ICUL)ORUM

TRIB(UNUS) MIL(ITUM) LEG(IONIS) I ITAL(ICAE)

P[R]AEF(ECTUS) COH(ORTIS) I CL(AUDIAE) EQUITATAE

SCRIBA TRIBUNIC(IUS)

APARITOR IMP(ERATORIS) CAES(ARIS) TITI AELII

HADRIANI [A]NTONINI AUG(USTI) PII [P(ATRIS) P(ATRIAE)]

COND(UCTOR) ILLYRICI [U]TRIOUSQ(UE)

ET RIPAE THRACIAE

Titus Iulius Saturninus, fiul lui Titus din tribul Fabia, prefect al poștei romane (conducător/diriginte al poștei romane), tribun militar al Legiunii I Italica, prefect al cohortei I Claudia de cavalerie, tribun militar secretar, ordonanță personală a Împăratului Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, părintele patriei, antreprenor (arendaș reprezentând statul roman) pentru Illyricum și a celor două țărături ale Thraciei. -trad.n.

În acest ultim text epigrafic selectat de către noi pentru acest studiu avem un CV al unui cavaler, *Titus Iulius Saturninus*, tot cu patru miliții, deoarece menționarea comenzii de *praefectus vehiculorum* îi desemnează acestuia apartenența la elita tagmei ecvestre, deoarece era o funcție/grad ecvestru foarte important, deși nu era în ceea ce numim top trei grade/funcții ecvestre menționate mai sus era undeva pe treapta a IV sau a V-a. Milițiile reies clar din textul epigrafic, *tribunus militum legionis I Italiciae, praefectus cohortis I Claudiae equitate, scriba tribunicius* și *aparitor Imperatoris*. Se pare că ofițerul *Titus Iulius Saturninus*, de neam italic, după menționarea tribului, Fabia a făcut parte dintrupele speciale ale armatei romane, din moment ce a fost ordonanță a împăratului, se pare că și-a făcut milițiile inițiale în trupele pretoriene. Cariera administrativă a fost și demnă de un membru al elitei anume prefectura poștei romane, antreprenor, un fel de investitor al statului roman cu sarcini financiare pentru țărăturile tracice, dar și pentru Illyricum. Nu știm cine dedică inscripția, poate că și-o ridică singur cavalerul, prin utilizarea cazului N. Cariera ecvestră este și aici una impresionantă, ceea ce demonstrează o dată în plus meritocrația, care exista în cadrul armatei romane și nu numai în cadrul acesteia.

Concluzie

Carierele ecvestre din Dacia în lumina izvoarelor epigrafice sunt ale unor oameni marcantți din cadrul ordinului cavalerilor, cu funcții foarte mari în administrația romană, cu foarte mare putere de decizie, ceea ce demonstrează o dată în plus că procesul Romanizării Daciei a fost unul fără de întoarcere, fiind un veritabil succes în primul rând al ordinului ecvestru, brațul armat, disciplinat și eficient al Imperiului Roman.

⁸ ****Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor*, Colecție îngrijită de D. M. Pippidi și I.I. Russu, Seria a doua, *Inscripțiile din Scythia Minor, Volumul V, Capidava-Troesmis-Noviodunum*, Adunate, însoțite de comentarii și Indici de Emilia Doruțiu-Boilă, București, Editura Academiei R.S.R, 1980, pp. 34-35.

BIBLIOGRAPHY

- Cagnat, Renée *Cours d'Épigraphie Latine*, Supplément à la Troisième Édition. Ancienne Librairie Thorin et Fils, Albert Fontemoing Éditeur, Libraire des Écoles Française d'Athènes et de Rome du Collège de France et de l'École Normale Supérieure, 4 Rue Le Goff, 4, Paris, Novembre, 1904.
- Devijver, H., *Prosopographia militarium equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum*, Leuven, Belgium, 1976-1993.
- ****Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor*, Colecție îngrijită de D. M. Pippidi și I.I. Russu, Seria prima, *Inscripțiile Daciei Romane, volumul I, (IDR, I)*, Introducere istorică și epigrafică, *Diplomele militare. Tăblițele cerate*, Adunate, însoțite de comentarii și indice, traduse în românește de Ioan I. Russu, Prefață de Acad. Prof. Stefan Pascu, președintele secției de științe istorice, București, editura Academiei R.S.R., 1975.
- ****Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor*, Colecție îngrijită de D. M. Pippidi și I.I. Russu, Seria prima, *Inscripțiile Daciei Romane, volumul II, (IDR, II) Oltenia și Muntenia*, Culese, traduse în românește și însoțite de comentarii și indici de Grigore Florescu și Constantin C. Petolescu, București, Editura Academiei R.S.R., 1977.
- ****Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor*, Colecție îngrijită de D. M. Pippidi și I.I. Russu, Seria prima, *Inscripțiile Daciei Romane, volumul III, (IDR, III, 1) Dacia Superior 1, Zona de Sud-Vest (teritoriul dintre Dunăre, Tisa și Mureș)*, Adunate, însoțite de comentarii și indici, traduse de Ioan I. Russu în colaborare cu Milena Dușanić, Nicolae Gudea, Volker Wollmann, București, Editura Academiei R.S.R., 1977.
- ****Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor*, Colecție îngrijită de D. M. Pippidi și I.I. Russu, Seria a II-a, *Inscripțiile din Scythia Minor, grecești și latine, volumul II, Tomis și teritoriul său, (IDR, II)*, Culese, traduse, însoțite de comentarii de Iorgu Stoian, indici de Al. Suceveanu, București, Editura Academiei R.S.R., 1987.
- ****Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor*, Colecție îngrijită de D. M. Pippidi și I.I. Russu, Seria prima, *Inscripțiile Daciei Romane, volumul III, Dacia Superior 2, Ulpia Traiana Dacica Sarmisegetusa (IDR, III/2)*, Adunate, însoțite de comentarii și indice, traduse de Ioan I. Russu în colaborare cu Ioan Piso și Volker Wollmann, București, Editura Academiei R.S.R., 1980.
- ****Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor*, Colecție îngrijită de D. M. Pippidi și I. I. Russu, Seria prima, *Inscripțiile Daciei Romane, volumul III, 4, Zona răsăriteană, (IDR, III/4)* Adunate, însoțite de comentarii și indice, traduse de Ioan I. Russu, București, Editura Academiei R.S.R., 1988.
- ****Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor*, Colecție îngrijită de D. M. Pippidi și I.I. Russu, Seria a doua, *Inscripțiile din Scythia Minor, Volumul V, Capidava-Troesmis-Noviodunum*, Adunate, însoțite de comentarii și Indici de Emilia Doruțiu - Boilă, București, Editura Academiei R.S.R., 1980.
- Petolescu, Contantin, C., *Epigrafia latină*, București, Editura Ars Docendi, 2001.
- Petolescu, Contantin, C., *Inscriptions externes concernant l'histoire de la Dacie, (vol. II – I.D.R.E.)*, București, Editura Enciclopedică, 1996.
- Popescu, Emilian, *Inscripții grecești și latine din sec. IV – XIII, descoperite în România*, București, Editura Academiei R. S. R., 1976.
- Pippidi, D. M., Popescu, Emilian, *Epigraphica*, București, Editura Academiei R. S. R., 1977.
- Sandys, Edwin, John, *Latin Epigraphy. An Introduction on to the Study of Latins Inscriptions*, London, 1927.
- Strechie, Mădălina, *Antologie de texte epigrafice latine*, Craiova, Editura Universitaria, 2005.

THE FUNERARY INSCRIPTIONS FROM THE TELEKI COLLECTION OF GORNEȘTI

Fabian Istvan
Lecturer, PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș

*Abstract:*The collection of count Domokos Teleki of Gornești had, between other pieces, one of the greatest numbers of funerary inscriptions. Some of them were singular pieces in the Roman province of Dacia. The paper has as aim to present the archaeological history of this pieces as well as their impact upon the study of the population of the Roman province of Dacia.

*Keywords:*castle, collection, roman, funerary, inscriptions.

„Pe când atenția arheologiei provinciale oficiale era abătută de la bogata zonă de descoperiri a Cristeștiului, contele Teleki Domokos – care putem spune că trăiește pentru monumentele arheologice și artistice din Transilvania – urmând tradiția nobilă a strămoșilor își făcea apariția anual, începând din 1910 la Cristești și a salvat monumentele epigrafice dezvelite de inundații. Le-a salvat și le-a expus în muzeul personal organizat într-una din aripile impozantului său castel de la Gornești. Cu acordul dânsului, publicăm pe scurt aceste monumente de piatră din care câteva merită chiar o atenție deosebită”⁹. Remarca critic – laudativă a lui Paulovics avea loc în contextul în care în calitate de profesor la Universitatea de Științe de la Debrețin, a vizitat domeniul de la Gornești, mai precis colecția arheologică a contelui Teleki oferind prima descriere a pieselor epigrafice găsite.

Astfel, Paulovics descrie un număr de 26 monumente funerare din care 11 sunt epigrafe și 15 sunt anepigrafe (cel puțin în forma lor actuală). Din păcate, unele din aceste piese s-au pierdut în vâltoarea „eliberării” sovietice (când colecția a fost complet distrusă), altele au ajuns în lapidarul Muzeului Județean Mureș, unde se găsesc și azi.

Epitafurile din colecția Teleki arată clar faptul că: „În Antichitatea romană *mormântul avea o funcție publică*. Epitafurile nu se adrează doar familiei sau celor apropiați, ci tuturor. Epitafurile nu vorbesc atât de durerea rudelor apropiate, cât despre rolul social jucat de defunct, de fidelitatea cu care și-a îndeplinit îndatoririle față de familie ș.a.; era un fel de a-l asigura că demnitatea și virtuțile lui vor rămâne recunoscute pe veci”¹⁰. Și în acest caz, epitafurile mai arată un aspect specific societății provinciale a secolelor II-III p.Chr: amestecul de „influențe culturale care s-au exercitat asupra artei romane provinciale, iar în unele cazuri, oferă indicii mai mult sau mai puțin concludente în legătură cu originea etnic-teritorială a unor grupuri de coloniști”¹¹. Aceste monumente funerare mai indică un fapt (subliniat și prin formula „Dis Manibus”): „din punctul de vedere al dreptului privat roman, dar și din punct de vedere religios, monumentele sunt bunuri sacre dedicate Manilor, solul și

⁹ Paulovics István, *Dacia keleti határvonala és az ugynevezett „dák” ezüstkincsek kérdése*, Minerva irodalmi és nyomdai müintézet, Kolozsvár, 1944,p.86

¹⁰ Adrian Husar, *Epigrafie latină*, Ed.Universității Petru Maior, 2004,p.133

¹¹ Nicoleta Man, *Așezarea romană de la Cristești*, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, p.213.

monumentul ocupate de cenușa sau corpul mortului sunt prin același fapt plasate în afara patrimoniului și sustrase comerțului”.¹²

Cele 11 epitafuri arată „gusturile și posibilitățile locuitorilor din Cristești(...)relevă câteva caracteristici specifice. Manifestându-și preferința pentru monumente de „origine” norico-panonică, locuitorii de la Cristești - la fel ca întreaga zonă estică a Transilvaniei” – se aproprie în preferințe mai mult de Dacia Porolisenssis, decât de Dacia Superior, unde influențele nord - italice sunt mai accentuate”.¹³ Epitafele în discuție au o prezență redusă în literatura de specialitate: în afară de Paulovics, ele sunt prezentate în *Inscripțiile Daciei Romane III/4*, în monografia Luciei Țeposu-Marinescu dedicată monumentelor funerare din Dacia Superior și Porolisenssis și bineînțeles în monografia așezării romane de la Cristești elaborată în 2011 de Nicoleta Man. În mod interesant, inscripțiile lipsesc cu desăvârșire *din Repertoriul Arheologic al Județului Mureș* elaborat în 1995 de Valeriu Lazăr; fapt cu atât de ciudat încât alte piese ale colecției sunt prezentate (deși atribuirea lor cronologică și interpretarea lor lasă mult de dorit).

Trecând la analiza epigrafelor avem un prim exemplar: o stelă funerară din calcar. Din păcate din inscripție nu s-a păstrat decât dedicația *D(is) M(anibus)*, litere având un duct fin și o înălțime de 12 cm. Stela funerară, descrisă în amănunt pentru prima oară de Paulovics¹⁴, are „în centru un medalion scoică înconjurat de o coroană de frunze cu trei busturi (cu figurile destul de distruse-n.n.): în dreapta un bărbat cu tunică cu falduri oblice și manta, femeia într-o tunică și haină prinsă de ambii umeri cu fibule, în față copilul cu tunică și manta. Medalionul este încadrat de sus de o arcadă susținută de capitelul semicolonetelor care sunt dispuse lateral câmpului inscripției, ca într-un edificiu cu fronton ascuțit (...) la colțuri două bocitoare”.¹⁵ De remarcat faptul că, Țeposu interpretează cele două bocitoare ca fiind posibile spirite feminine („*two female genii*”)¹⁶

A doua inscripție este pe un monument funerar din calcar. Inscripția este tot fragmentară dar ne permite o identificare a dedicantului și a persoanei decedate:

...vii f(ilia) v(ixit) an(nos) XX
Pos(tumius) Clemens
Tyranni (filius) f(aciendum)
C(uravit) c(oniugi)
B(ene) M(erenti).

Din câte se poate observa din inscripție lipsește formula D.M. (ruptă deja în momentul descoperirii) iar, în ce privește interpretarea există două variante: Paulovics¹⁷ și Man interpretează prescurtarea *Pos* ca fiind numele propriu *Postumius*, în timp ce în IDR III¹⁸ prescurtarea apare ca verbul „*posuit*”. Se pare că prima variantă este cea corectă dacă avem în vedere majuscula.

O a treia inscripție era tot în stare fragmentară și are următorul text:

.....
.....
.....*a)e nepti(a)e*

¹² Alexandru Stănescu, *Semnificația socială a monumentului funerar în Mihai Bărbulescu (coord.) Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane*, Presa Universitară Clujeană, 2003, p.95-96.

¹³ Man, *op.cit.* p.213.

¹⁴ Paulovics, *op.cit.* p.89

¹⁵ Man, *op.cit.* p.218. Pentru descriere vezi și, I.I. Russu(coord.) *Inscripțiile Daciei Romane. Volumul III: Dacia Superior (În continuare I.D.R III)*. Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1988, p.113, nr. 146.

¹⁶ Lucia Țeposu-Marinescu, *Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolisenssis*, B.A.R International Series 128, 1982, p.116, nr.59

¹⁷ Paulovics, *op.cit.* p.93, Man, *op.cit.* p. 211

¹⁸ IDR III, p.105, nr.137.

.....CHELE

.....b(ene) m(erenti)

Hic sita est.

Inscripția este descrisă și comentată de Paulovics care, observa că se vedeau urmele de vopsea roșie pe litere și care interpretează fragmentul de cuvânt „CHELE” ca C. Helvius E¹⁹. I.I. Russu în IDR III/4 afirmă că în 1952 inscripția era dispărută și, observa un aspect aproape unic în Dacia: „remarcabilă este forma apelativului *neptis*, aici dativ de la *nepti(a)e* la declinarea I în locul obișnuitului *neptis* (decl. III)”²⁰. Inscripția este descrisă și de Man care observa la rândul ei numele ciudat „CHELE” dar nu menționează nimic de statutul inscripției.²¹

A patra inscripție funerară, tot fragmentară, ruptă încă în antichitate și refolosită, este un exemplu particular întrucât, din câte se poate deduce din rămășițe, individul și - a dedicat lui însuși epitaful²²:

.....EQ

.....CAMPI

.....ET SIBI.VI

.....vus f(ecit) PC(?)

I.I. Russu, consideră că fragmentul EQ putea fi apelativul *eq(ues)* iar CAMP(?) ar putea fi numele unei unități militare auxiliare cum ar fi „*cohors* sau *numerus Campestr* sau *ala Hispanorum Campagnorum* staționată la Micia”²³. Din păcate starea fragmentară a inscripției nu permite decât presupuneri.

Tot într-o stare fragmentară care nu permite nicio interpretare este o inscripție din care se păstrează doar chenarul din dreapta și trei grupuri de litere „M/ER/BG”²⁴.

Fragmentul epigraf cu numărul șase, permite o interpretare cât de cât exactă. Lipsește formula dedicatorie Zeilor Mani în rest:

BI

...bi

ICTO

...V]icto[r

NNIII

...A]nn[orum] IIII

ET FIL.PI

...et fil(io) pi[ent(issimo)

PATER

...]pater [f(aciendum) c(uravit).

Avem de-a face cu un monument funerar ridicat de un părinte copilului/copilei decedat/ă la vârsta de patru ani. Numele trunchiat de „ICTO” poate fi Victoria, Victorina sau Victorinus.²⁵ Cât privește „drumul” fragmentului, pe care I.I. Russu consideră că era clădită „într-un monument (mic mausoleu)”²⁶ se pare că de fapt provenea de la castelul din Șard²⁷ al conților Teleki și de aici a fost mutat la Gornești.²⁸

Tot un fragment de epitaf interpretabil este dedicat, de această dată unui părinte. Formula dedicatorie lipsește și de această dată:

.....JPONI

.....Jan(n) LX

....] S pa(tri) b(ene) m(erenti) [posuit]

¹⁹ Paulovics, *op.cit.*p. 93

²⁰ IDR III/4, p. 108, nr. 139.

²¹ Man, *op.cit.*p. 212

²² Paulovics, *op.cit.* p.93

²³ IDR III/4 p.114, nr. 147

²⁴ Paulovics, *op.cit.*p. 93, IDR III/4 p.113,nr.145, Man, *op.cit.* p. 210.

²⁵ Man, *op.cit.*p.211

²⁶ IDR III/4 p.49-50 nr.50

²⁷ G. Teglas, *Neue Beiträge zum Inschriftenkunde Dakiens*, în *Klio* 11, 1911, p.504 menționează „Sard bei Apulum. Unteralbenser comitat. Marmorfragment mit schönen Buchstaben”

²⁸ Paulovics, *op.cit.*p. 94

Litere inscripției sunt bine gravate, clare cu liniatura pentru rânduri evidentă.²⁹ Numele dedicantului, deductibil din fragmentul PONI poate fi Aponi, Aproni sau Antoni.³⁰

Următorul fragment tocmai prin starea ei fragmentară a dezvăluit fantezia lui Paulovics:

de vreme ce nu se păstrează decât grupul de liter „AVR SA/SKA” istoricul a considerat că este vorba de epitaful unei femei „Ursa” ce provenea (tot probabil) din „Carnuntum, Cartagina, sau chiar Cappadocia”³¹. Rectificările sunt aduse de I.I.Russu (preluate și de Man) care, arată clar că de fapt Ursa lui Paulovics este un „Aurelius Sa(turninus?)..un cognomen posibil de origine etnică și teritorială dar mai curând roman (multe antroponime romane încep cu Sa..) Ka- este greu să se refere la orașe exotice din Imperiu ca cele citate de Paulovics”³²

Alte două epitafuri din colecția Teleki nu păstrează decât formula de încheiere: la una găsim forma prescurtată de „b...m”³³ la cealaltă formularea completă „*posuitbene merenti*”³⁴.

Cea de-a doua piesă, din păcate pierdută undeva între anii 1942 (când a fost ilustrată de Paulovics) – 1952 (când era căutată de I.I. Russu), a avut o istorie destul de întortocheată. În 1887 arheologul Teglas Gabor descoperă inscripția în curtea unui gospodar din Cristești ca, după ce a fost descris în *Corpus Inscriptionis Latinarum* (III 7715) să ajungă, cel puțin teoretic, la Muzeul din Deva. Paulovics, după ce prezintă piesa din colecția Teleki ca fiind în muzeul Deva, la câteva pagini distanță se contrazice și îl descrie ca fiind inedită și aflată în castel³⁵.

În fine ultima stelă funerară epigrafă prelucrată de Paulovics și finisată în interpretări este poate și cea mai completă. „Câmpul decorului și câmpul inscripției este flancat de o coloană spiralată; se păstrează o parte a unei nișe rectangulare în care se pot distinge bustul unei femei cu un copil în față. Haina femeii este prinsă de umeri cu două fibule de tip celtic”³⁶. Textul inscripției:

*D(is) [Manibus]
Finitus [...fil(ius)]
Vi(xit) an(nos) [.....]
F(ilius) er(es)p (osuit) [.....]
Et Supi [nus.....]
F(ilius) ann[n(or)um].....]*

Numele decedatului, Finitus, mai apare în Dacia romană doar la Apulum (un anume: L. Rustius Finitus)³⁷. La fel numele Supinus, unul dintre fii, apare tot la Apulum.³⁸

În concluzie: aceste fragmente de monumente funerare, puține la număr și fragmentare permit totuși o privire în mentalul colectiv provincial roman. Dincolo de formalismul dedicațiilor se pot desluși elemente de viață cotidiană, observabile prin hainele purtate,

²⁹ Paulovics, *op.cit.* p.94, IDR III/4 p.111, nr.142

³⁰ Man, *op.cit.* p.211

³¹ Paulovics, *op.cit.* p.94

³² IDR III/4 p.104, nr.136.

³³ Paulovics, *op.cit.* p. 94, Țeposu-Marinescu *art.cit.* p.150 nr.205, IDR III/4, p.112, nr.144.(“Judecând numai după dimensiunile fragmentului rămas (înalt de 45 cm) se poate afirma că era o stelă funerară impozantă, înaltă de peste un metru și jumătate, executată cu deosebită îngrijire”). Man *op.cit.* p. 220.

³⁴ Paulovics, *op.cit.* p. 95,

³⁵ Ibidem p. 53 sqq. Țeposu-Marinescu, *op.cit.* p.150, nr.206, Man, *op.cit.* p. 220

³⁶ Man, *op.cit.* p. 219, Țeposu-Marinescu, *op.cit.* p.123, nr.83 (propune în loc de: *filii eres posuit- fratres eres posuit*)

³⁷ Man, *op.cit.* p. 219

³⁸ IDR III/4 p.108-110, nr.140.

bijuterii, elemente de decor (care după expresia inspirată a lui Man „demonstrază un *horror vacui*” tipic provincial”³⁹).

Astfel, hainele prezente de pe inscripțiile funerare analizate sunt compuse „din surtuc sau haină până la talie, din stofă groasă, cu mâneci lungi croite drept, specifică provinciei Noricum. Cele două fâșii verticale ce împododobesc surtucul unui bărbat (...)sunt caracteristice provinciei Noricum, deși sunt semnalate și în Gallia și Belgica”.⁴⁰

Cît privește bijuteriile: cerceii, torques-urile și fibulele, prezente în costumația feminină, influența norico-panonică este evidentă.

Analiza antroponimelor de pe inscripțiile din colecția Teleki arată totuși un amestec de populație destul de interesant:

Numele:

- Finitus, Supinus, Aponius- sunt de factură celtică.⁴¹
- Aurelius Saturninus – african latin.

- Victor, Victorina, Victorinus, Postumius Clemens – italic (roman).⁴²

Monumentele funerare prin tipurile iconografice, cu analogii în Noricum și Pannonia arată predilecția comanditarilor spre perpetuarea unui stil artistic care le era familiar⁴³, ei păstrând moștenirea lor celtică într-o lume din ce în ce mai omogenă etnic.

BIBLIOGRAPHY

Husar, Adrian *Celți și germani în Dacia romană*, Presa Universitară Clujeană, 1999.

Husar, Adrian *Epigrafie latină*, Ed.Universității Petru Maior, 2004.

Bărbulescu, Mihai (coord.)*Funeraria Dacoromana.Arheologia funerară a Daciei romane*, Presa Universitară Clujeană, 2003.

Bărbulescu Mihai, *Interferențe spirituale în Dacia romană*, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2003. Man, Nicoleta, *Așezarea romană de la Cristești*, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011.

Paulovics István, *Dacia keleti határvonala és az ugynevezett „dák” ezüstkincsek kérdése*, Minerva irodalmi és nyomdai müintézet, Kolozsvár, 1944.

Russu I.I. (coord.) *Inscripțiile Daciei Romane. Volumul III: Dacia Superior*. Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1988.

Țeposu-Marinescu Lucia, *Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis*, B.A.R International Series 128, 1982.

Teglas Gabor, *Neue Beitrage zum Inschriftenkunde Dakiens*, în *Klio* 11, 1911.

³⁹ Man, *op.cit.* p.214

⁴⁰ Ibidem p.217

⁴¹ Adrian Husar, *Celți și germani în Dacia romană*, Presa Universitară Clujeană, 1999, p.191, Man, *op.cit.* p. 47 – 48.

⁴² Ibidem. p.48

⁴³ Ibidem p.49

PROPAGANDA AND THE COMMUNISTS' FIGHT AGAINST FASCISM. STUDY CASE: THE CELEBRATION OF THE NATIONAL DAY, THE 23 OF AUGUST 1944, REFLECTED INTO THE ROMANIAN COMICS FOR CHILDREN IN THE '80s

Corina Haţegan

Scientific Researcher, PhD, "Gh. Şincai" Institute of Research for Social Sciences and the Humanities, Tîrgu Mureş

Abstract: The feeling of patriotism, the sense of belonging to a brave people, as well as the courage to fight against the eternal enemy of communism and, last but not least, the fascist menace, were promoted and highly discussed, mentioned and offered as proof of the advantages of communism. In other word, focusing all the people's attention towards an enemy, more or less real, could justify, from the propaganda's perspective, the Party's policy.

Having this in mind, children's magazines, by over analyzing the Communists' victory over fascism and by celebrating the national day that highlights the triumph over fascism, put the equal sign between the problems of society and the existence of fascism, and last but not least, emphasized the idea that in the communist societies the problems caused by the, so called, fascist leadership does not exist. This article attempts to bring to light how children's magazines, in the form of cartoon drawings, were celebrating the time of the struggle against fascism, as well as the history teachings that young people could have learned from their pages; nevertheless each teaching being presented from a socialist and propagandistic point of view.

Keywords: comics, propaganda, Romanian communism, communist fight against fascism, Nicolae Ceauşescu, communist magazines for children.

Through this study, we want to focus on how propaganda used as instruments the publications of the '80s, whether general themed, specialized or dedicated to youth and children. At the same time, we used as a study case the magazines "Cutezătorii", "Luminiţa" and "Şoimii patriei"¹, more precisely the comic stripes we find in almost every number. The proposed case study, the celebration of the National Day of Romania - the triumph against fascism, comes in the context in which, in the '80s in Romania, the National Day had turned into a show of adoration of Ceausescu couple. It is also noted that, with the deepening isolation of Romania, propaganda was even more preoccupied with various patriotic and nationalistic educational strategies for young people in the idea of creating an image of identity and alteration, good, evil, enemy, friend, etc.

The comic stripes, for example, based on the August 23, 1944, events, were released every year around this day, the series stretching, in general, over several episodes. Some of them presented moments of struggle against fascists, armed struggles, some of them captured

¹The Magazine "Cutezătorii" appeared in September 28, 1967, as a successor of the magazines "Red tie" and "The pioneer's spark". In English "Cutezătorii" could be translated such as "The Dares" or "The Bold", "The Şoimii Patriei" magazine replaced from the 1977 the magazine "Arici Pogonici". "Şoimii Patriei" could be translated such as the "The Homeland's Falcons", the magazine called "Luminiţa" appeared between 1953 -1989 and could be translated like "The Little light" or "The Glim". In the entire article I will use the Romanian names and I mention the fact that more information like such of the above can be found into another research paper presented at The 4th International Scientific "Conference Globalization, Intercultural dialogue and National identity", Tg.Mures, 18-19 May 2017, "The Political And Ideological Education During Ceauşescu's Regime. Study Case: The Ancient History Teachings For Children Reflected In The '80s Comics",

the moment of liberation from Hitler's command or played the role of a background story for a moralizing tale about the courage of the Romanians. No less important is the existence in almost every story regarding the National Day, of Patriotic Guards, and peasants or young people who were eager to support the Romanian army. Most likely these appearances were meant to demonstrate the fact that the Romanians from each and every social or working category supported the triumph of the Romanian army (the Communists) in front of the fascists.

In fact, we are witnessing, as far as the fight against fascism is concerned, numerous articles in the publications of those times, many of them being specialized in international events debates. An example of this matter would be an article in the "Lumea" magazine ("The World"), "Teachings and Warnings of History," where the author, Mihai Caranghel, after reviewing certain important moments in the history of fascism, considers that "the recrudescence of the neo-fascist organizations coincides with the persistence of the crisis phenomena in the capitalist society"². The article concludes with the idea that the "fascist danger" is as present now as in the past, and it is necessary to constantly renew the ways of stopping it, constantly recalling the teachings of history and intensifying the struggle against fascism. Fascism is also the theme of debate in another article, where it is considered a "real danger", the article also notes that fascism has not disappeared but, even more, it is proliferating in some parts of the world, and democracy is thus in danger. Last but not least, the article, like the preceding one, draws a parallel between socio-economic issues and the existence of fascism³.

The day of August 23, considered until 1989 as the National Day of Romania, celebrated, in reality, the fact that Romania passed on Soviet Union's side during the Second World War. This event, the strategic passage from one side to another, was marked by the Communists with great patriotism, giving them the possibility to take power in Romania since 1948. As a result, this celebration was also used to legitimate the need of Communism and Communists in Romania and not only, highlighted the fact that Romania has escaped from under the fascist yoke by changing the sides. Obviously the level of the importance of the event was high, so the teachings about the Romanian nation's faith of being closely linked to the Communists was celebrated, especially in the 1980s, with more and more grandiose and carefully prepared parades.

At the same time, the remembrance of the event of August 23, 1944, can be seen from several points of view, starting from the political-ideological education. First of all, it was an opportunity to, once again, bring to light the millenary heroism of the Romanians, the courage and the desire not to be oppressed; and secondly, the absolutely necessary and beneficial involvement of the Communists in this process. More precisely, there can be seen an obsession like attitudes towards the importance of the Communists' presence on these events.

The 1980s witnessed the paroxysm of propaganda, so, as expected, the celebration of the National Day has been transformed, on one hand, into the exaltation of the personality cult of Nicolae Ceausescu and his wife and on the other hand, in a show where people were obliged to pay tribute to the Party and communism: "the pupils, the artists and factory workers were all obliged to take part in the demonstrations in honor of the dictatorial couple on August 23".⁴ Ion Diaconescu (former leader of the Peasant Party and anti-communist activist sentenced to imprisonment during the communist era) confessed in an interview that August

² Mihai Caranghel, "Învățături și avertismente ale istoriei", in "Lumea", 20 November 1980, no. 47, p. 28.

³ Gh. Almășan, "Fascismul – o primejdie reală, împotriva căreia se impun măsuri ferme", in "Lumea", 13 November 1980, no. 46, pp. 20-21.

⁴ Alexandra Jeles, "Cum se sărbătorea 23 August înainte de 1989. Care este semnificația zilei", 23 August 2011, Româniliberă.ro, <http://romanalibera.ro/aldine/history/cum-se-sarbatorea-23-August-inainte-de-1989--care-este-semnificatia-zilei-235172>, accessed in 30 May 2017.

23, 1944, could have been an act of return to normality under the king's guardianship, but the Communists "stole" its significance by giving it a communist meaning, the triumph of communism, when in reality they were of lesser importance⁵.

Comic stripes have, of course, exploited this theme, the heroic moment of the Romanians in the Second World War, taking advantage, as we have mentioned already, to draw attention towards the desirable characteristics of the Communists and the undesirable traits of the traditional enemies, the fascists. From the perspective of political and ideological education, it was considered that "by educating the working masses in school about the political struggle, the Communist Party of Romania soon succeeded in organizing and transforming the antifascist struggle into a vigorous action for the conquest of political power and profound social transformations"⁶, while mentioning that the fall of the exploiter-fascist regime, under the leadership of the communist core, was a triumph of the workers and it needed to be celebrated with great joy and pride.

Thus, children's magazines, through comics, present the moment of August 23, 1944 as a mission to win or recover the country from the hands of the enemy (called Germans or fascists) and also in a few cases it is underline the fact that simple people offer themselves volunteers to fight against them. As an example, in a comics series called, "A victory between so many victories ..." ⁷, the soldiers are helped by a young man, aged 14-15 years old, whom together with an officer, develops a plan to surprise the enemies and releases an occupied area.

The story ends tragically, but moralizing: the officer is killed by an enemy sniper, but not before he can release the area by triggering an explosion: "with this load I think we will change the Germans' habits"⁸; the volunteer's response being "it's worth it!". The final narrative is sensitized by a short text that presents the sacrifice of the Romanians, paying with death for the desire to free themselves from enemies.

A volunteer sacrifice is also found in the "August of Fire"⁹, where the young readers find out the story of a teacher and a student who is making a plan to defend their school in front of the Hitler's army, helping the patriotic guards and the soldiers. The student from the story, with an undeniable patriotic spirit, proves to be of great help to the Romanian army, succeeding in thwarting the plans of the enemy, obtaining information that can be used by the Romanian Armed Forces and even more, offers himself to help the soldiers. Thus, with his help, the Romanian army succeeds in a victory "for social and national liberation, anti-fascist and anti-imperialist, which we celebrate every year on August 23 "¹⁰.

The involvement of young people in the struggle for liberation from fascist domination contributes to the creation of an educational atmosphere for the communist youth during the '80s, giving them an example of the spirit of sacrifice for the revolutionary cause. At the same time, the theme of the young revolutionary; a theme considered one of the backbones of Nicolae Ceausescu's personality cult from the propaganda's perspective, is an example for the young generation of Romanian communists.

Manuela Marian considers, in her studies, that Nicolae Ceausescu presented as a model for the young revolutionary has the role to legitimize his leadership, to offer him a

⁵ Claudiu Berbec, Ion Diaconescu, despre 23 August: "Comuniștii au ținut să moștenească acel act istoric și să-l facă al lor", 22 August 2011, <http://romanalibera.ro/aldine/history/ion-diaconescu--despre-23-August---comunistii-au-tinut-sa-mosteneasca-acel-act-istoric-si-sa-l-faca-al-lor--235111>, Româniliberă.ro, accessed in 30 May 2017.

⁶ "Teme comune pentru toate cursurile învățământului politico-ideologic", published by the Department of Propaganda of the CC of PCR, 1981, pp. 279-280.

⁷ "Cutezătorii", no. 34-35, 28 August 1981. Scenariu: Mihai Stoian, desene: Puiu Manu.

⁸ "Cutezătorii", no. 34-35, 28 August 1981, p. 21.

⁹ "Cutezătorii", no. 27-30, 20 July 1989, Scenariu: Mihai Stoian, desene: Puiu Manu

¹⁰ "Cutezătorii", no. 27-30, 20 July 1989, p. 12.

well-deserved place in the history of the Romanians and of being, undoubtedly, a symbolic figure in the fight against the exploiters: "the exemplary political activity against the old regime and the establishment of the socialist order constituted an incontestable argument that turned Ceausescu into the only political character recommended to take over the power and successfully fulfil the task of building socialism in Romania"¹¹.

Within this theme, the revolutionary model and the involvement of young people in the struggle against the regime before communism, the celebration of the Day of May the 1th is also being favoured, with a lot of expertise, in the comic stripes found in youth and children's magazines. An example would be the series "The heroic 1th of May"¹² or "The legendary 1th of May"¹³, both of which showed the Communist Party involvement in the 1th of May, 1939 public demonstrations and, last but not least, among the drawings we notice the image of Nicolae Ceausescu and Elena Ceausescu in their youth. From the propaganda's point of view, Nicolae and Elena Ceausescu's presence at that event was a defining moment for the future of communism in Romania and for the liberation from under the fascist domination. At the same time, young Ceausescu couple are seated in front of the crowd of the workers who chant "Down with the fascism!", "We want peace!", "We want jobs!", as an undisputable leader of the Romanian workers.

Research has shown that, as in the case of the "theft" of August 23, 1944 meanings and its transformation into a Communist tribute, similarly happened in the case of May the 1th, 1939, when the Communists used this event of the workers' solidarity actions for propaganda purposes, promoting working-class demonstration as an anti-fascist demonstration. In other words, "after 1948, history was written according to the *ideological line* of the party. Thus, in the *Dej period*, the pro-royal demonstration of May 1, 1939 became anti-fascist patriotic demonstration. The ideologies of the *Ceausescu period* forced the note later, presenting the head of state as the organizer of the event, along with his consort, Lenuța Petrescu"¹⁴.

Even more, some scholars believe that Ceausescu would not have been present at the demonstration at all, or at least his presence would have been overlooked, despite the fact that propaganda had evidences of the presence, it seems that the photos could be just a fake. The faces of the spouses and other Communists would have been placed later to support and legitimate Ceausescu's image and his struggle for the eradication of fascism, "the fake was executed by the Photographic Workshop Institute of Political and Historical Studies at the CC of the PCR (known as the Institute of Party History)"¹⁵.

"The captains' mightiest"¹⁶ presents the courageous actions of a captain of the Romanian army (the events in the story took place on October 23, 1944), and some positive features of the Romanians such as humanity and charity, shown not only to the comrades but also to the enemy prisoners when he regrets that he could not save them: "I'm sorry for the prisoner, if I could have dragged him after me..."¹⁷. Also, it is revealed the image of the leader, military leader in this case, which is struggling side by side with the soldiers, facing

¹¹ Manuela Marin, "Originea și evoluția cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu 1965-1989", Alba Iulia, Altip, 2008, pp. 193-194.

¹² "Luminița", no. 5, 1982, pp. 6-7, scenario: Mihai Stoian, drawings: Ion Mihaescu.

¹³ "Luminița", no. 5, 1984, pp. 6-7, scenario: Gh.Brătescu, drawings: Sandu Florea.

¹⁴"1 Mai 1939 - 1 Mai 1989: 50 de ani de propagandă", 30 aprilie 2009, Jurnalul.ro, <http://jurnalul.ro/scinteia/special/1-mai-1939-1-mai-1989-50-de-ani-de-propaganda-506034.html>, accesat in 1 June 2017.

¹⁵ Cornel Ilie, "Istoria unui fals: Ceaușeștii la 1 mai 1939", 4 February 2015, în "Comunismul în România", <http://www.comunismulinromania.ro/index.php/istoria-unui-fals-ceauestii-la-1-mai-1939/>, accesat i June 2017.

¹⁶ "Cutezătorii", starting with no. 33, 19 August 1982. Scenario: V. Bîrza și C. Diaconu, drawings: Puiu Manu, 9 episodes.

¹⁷ "Cutezătorii", no. 33, 19 August 1982, p. 10.

the dangers of wanting to recover the ancestral land that he considered to have been stolen to the Romanians. The captain, even more, with a real tactical ability, commanded his men in the fight against the fascists who were always more numerous and better prepared than the Romanians. The story ends with victory against fascists, and the captain is an example of heroism in the anti-Hitler struggle.

Praises regarding the unparalleled heroism of the Romanians we found in the "Heroic Detachment"¹⁸ comic, where a detachment of soldiers and Patriotic Guards' volunteers prevent the supply of ammunition to the German troops, by destroying a railroad to prevent the train, loaded with arms, from reaching the enemies. Finally, after a Romanian-German confrontation, the Romanian detachment remains unarmed and is handed over to the Germans, but in a moment of weakness and inattention, the Romanians manage to escape: "What did you think, bastard?! Are you going to take us like lambs to General Olberth?"¹⁹. After Hollywood-like fights, the Romanians managed to escape and turn the situation in their favor, and the enemies withdraw themselves, recognizing the bravery of the Romanians.

The joining of the Patriotic Guards to the fascist liberation struggle is also presented in comics like "Hot August"²⁰ or "Heroic August"²¹ where we can see that the Guards together with the Romanian army and "under the leadership of the Communist Party" succeeded in rejecting the enemy army through various plans, highlighting their particular heroism. The "final blow" is also given by the volunteers and by the Romanian peasants joining the struggles, so that "the triumphant battle of the August revolution, the opening of the new socialist era of the country"²² will also remove the last fascists from the country. Patriotic Guards can be associated with the superhero that helps the State authorities to fight enemies, just like the common people, peasants, and young people which joined the liberating army during fascist domination.

The image of the enemy comes from a series of comics like "The Operation Clear Sky"²³ where the events of the story are unfolding a few days before August 23, 1944, when a Romanian young orphan boy, which gave help in an airport used by the Germans, is admonished and even hit by one of the Germans. The young boy is being defended by a Romanian superior, and readers also find out that, due to the "hard times", even an aviation student ends working as an electrician on German-operated airplanes.

The Germans' desire for vengeance increased when "major Vogel", the "bad guy", attempted to drive over the Romanians by a car: "I could swear that he did it on purpose,"²⁴ then he tried to take them down with a plane during training: "The Hitlerite went crazy! He is shooting us! Let's parachute us as soon as possible!"²⁵. The Romanians, eventually, realized the petty plans of the German major and sabotaged his plans closely to the August 23, 1944 when all the Romanians were preparing to turn their weapons against the fascists. On August 23, the German commanders were no longer in charge and the pilots under the command of the Germans were trying to resist being trapped in an air battle. The comic present an atmosphere where the Romanian forces were working against the Germans, meanwhile the major Vogel was trying to carry out his revenge plan.

Major Vogel is the representative of the fascist forces, and the young pilots are the forces of the good, which, through heroism, frees the city from the evil that had reigned until

¹⁸ "Cutezătorii", no. 13, 29 March 1984. Scenario: Petre Luscalov, drawings: Sandu Florea, 9 episodes.

¹⁹ "Cutezătorii", no. 18, 3 May 1984, p. 12.

²⁰ "Luminița", no. 8, 1982. Scenario: Mihai Stoian, drawings: Puiu Manu, 2 episodes.

²¹ "Luminița", no. 6, 1984. Scenario: Mihai Stoian, drawings: Puiu Manu, 4 episodes.

²² "Pe aici nu se trece", "Luminița", no. 10, 1986, p. 9. Scenario: Vasile Bârza, drawings: Puiu Manu.

²³ "Cutezătorii", no. 13, 23 June 1984. Scenario: Sandu Alexandru, drawings: Puiu Manu, 11 episodes.

²⁴ "Cutezătorii", no. 13, 23 June 1984, p. 12.

²⁵ "Cutezătorii", no. 14, 30 June 1984, p. 12.

then. In addition to these revengeful and ruthless features, fascists are present as violent and with hidden interests, exploiting those they had under their command. Displaying the undesirable features of enemies, like in the above case, is a common practice of propaganda and not just in the case of totalitarian regimes. For example, American comics in the '40s, dehumanizing the enemy, the Nazis and the Japanese, using methods such as presenting a picture of Hitler being punched, which has created a certain image regarding the public attitudes towards the characters or situations presented²⁶. Even more, American superheroes saved beautiful children or women from the hands of these villains which, ultimately were displayed in the most grotesque scenarios with physical deformities and characteristic symbols.

Comic books support the fairness of the cause of communism in Romania from 1948 until 1989, doubled by the promotion of the patriotic sentiment that all Communists had to acquire from the very early age. Ion Manolescu, studying the schools books from the communist period, shows that the literature dedicated to youngsters (Pioneers) accentuate various myths like the unknown hero with a communist visions, the undisputable courage of the Romanians, a national history full of patriotic gestures etc., drawing a political fairy-tale²⁷.

In conclusion, as we can see from the pages of the magazines for youngsters, from the comic strips that we find in them, the triumph over fascism was a theme greatly exploited by the Communist propaganda in Romania. However, the comics, it is presented with a number of stereotypes such as the ever after enemy, the foreigner who had evil thoughts regarding the "multilaterally developed socialist society", as well as the myth of the Romanian citizens who fought, and fight even today under the leadership of the Communist Party for peace, the vicious fascists, the bourgeoisie etc. The Patriotic Guards, the young people, the supporters of communism or simple peasants are all represented in the comics dedicated to the day of August 23, sketching a portrait of a society not only victorious but also a society in which the presence of the Communist Party before and after 1948 it was defining for the welfare of all.

BIBLIOGRAPHY

"Cutezătorii" 1980-1989

"Luminița" 1980-1989

"Soimii Patriei" 1980-1989

www.historia.ro

www.Jurnalul.ro

www.comunismulinromania.ro

www.romanalibera.ro

"Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor munci", July 6, 1971, Political Publishing House, Bucharest.

"Teme comune pentru toate cursurile învățământului politico-ideologic", published by the Department of Propaganda of the CC of PCR, 1981.

Almășan Gh., "Fascismul – o primejdie reală, împotriva căreia se impun măsuri ferme", in "Lumea", 13 November 1980, nr. 46, pp. 20-21.

²⁶ See more in Randy Duncan and Matthew J. Smith, "The power of comics. History, Form, and Culture", The Continuum International Publishing Group Inc, New York, 2009, chapter 11.

²⁷ Ion Manolescu, "Abecedarele – o paraliteratură politică", în Cernat Paul (and others), "Explorări în comunismul românesc", vol. 1, Polirom, Iași, 2004, pp. 215-225.

- Bernays Edward, "Propaganda", Routledge, U.K, 1928.
- Betea Lavinia, "Psihologie politică. Individ, lider, mulțime în regimul comunist", Polirom, Iași, 2001.
- Boia Lucian, "Mit și istorie în conștiința românească", Humanitas, București, 2011.
- Caranghel Mihai, "Învățături și avertismente ale istoriei", in "Lumea", 20 November 1980, nr. 47, p. 28.
- Cernat Paul (and others), "Explorări în comunismul românesc", vol. 1, Polirom, Iași, 2004.
- Cortsen Rikke Platz, Erin La Cour and Anne Magnussen (editors), "Comics and Power: Representing and Questioning Culture, Subjects and Communities", Cambridge Scholars Publishing, 2015.
- Deletant Dennis, "Ceașescu și Securitate: constrângere și disidență în România anilor 1965-1989", Humanitas, București, 1998.
- Duncan Randy and Matthew J. Smith, "The power of comics. History, Form, and Culture", The Continuum International Publishing Group Inc, New York, 2009.
- Gregor A. James, "Fețele lui Ianus. Marxism și fascism în secolul XX", Univers, București, 2002.
- Marin Manuela, "Originea și evoluția cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu 1965-1989", Altip, Alba Iulia, 2008.
- Niță Dodo, "Dicționarul benzii desenate din România", Aius, Craiova, 1996.
- Niță Dodo, Alexandru Ciubotariu, "Istoria benzilor desenate românești: 1891-2010", Vellant, București, 2010.
- Popescu Cristian Tudor, "Filmul surd în România mută. Politică și propagandă în filmul românesc de ficțiune (1912-1989)", Polirom, Iași, 2011.
- Precup Mihaela, "The Image of the Foreigner in Historical Romanian Comics under Ceaușescu's Dictatorship", in Carolene Ayaka and Ian Hague (editors), "Representing multiculturalism in comics and graphics novels", Routledge, 2015, p. 98-110.
- Raoul Girardet, "Mituri și mitologi politice", Institutul European, Iași, (1986), 1997.
- Roșca Luminița, "Mecanisme ale propagandei in discursul de informare. Presa românească in perioada 1985-1995", Polirom, Iași, 2006.
- Schwartz George, "Politica și presa", Institutul European, București, 2001.
- Soare Florin S., " Politică și societate în epoca Ceaușescu", Polirom, Iași, 2014.
- Thom Francoise, "Limba de lemn", București, Humanitas, 2005.
- Verdery Katherine, "National ideology under Socialism. Identity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania", University of California Press, 1991.

OLTENIA AND THE GREAT UNION FROM 1918. FACTS, PEOPLE, EVENTS

Florin Nacu

**Scientific Researcher III, PhD, "C.S. Nicolăescu Ploșor" Institute of Research of the
Romanian Academy, Craiova**

Abstract: The article presents the main personalities, the facts, events from Oltenia, which are connected with the Great Union from 1918. Oltenia, a symbol of the fight from national unity, was the witness of the visits made, before 1918 by national representatives of the Romanian people in Transylvania. The press from Romania, also presented the people reactions occasioned by the news of the Great Union in 1918. Oltenia was occupied by the German troops and the end of 1918 represented the moment of liberation. Soon after the Great Union, a lot of people from new provinces came in Oltenia and people from Oltenia had the opportunity to go in Transylvania, Banat, Bessarabia, Bukovina.

Keywords: Oltenia, Great Union, people, facts, events, 1918

Oltenia a reprezentat o regiune istorică a României care s-a implicat în mod fundamental în lupta pentru întregirea teritorială a României.

Oltenia era, la 1916, anul intrării României în prima conflagrație mondială, o piesă grea în angrenajul politico-militar al Vechiului Regat. Craiova găzduia, după București, cea mai mare structură militară a Armatei Române. Oltenia se învecina la vest și la nord cu Austro-Ungaria și la sud cu Bulgaria. Perioada neutralității a fost una de așteptări și tatonări. Anul 1914 fusese ales de către politicieni ca an decisiv pentru discutarea reformei rurale și a celei electorale, însă începutul războiului îi aduse pe români în ipostaza de a le amâna, întrucât starea de neutralitate necesita atenție, iar disputele ideologice dintre liberali și conservatori trebuiau cumva lăsate pe planul II¹.

În anii neutralității, Oltenia era tentantă pentru politicienii de peste munți, din Transilvania să încerce intrarea pe scena politică de la București. În mentalul colectiv, Mihai Viteazul realizase prima unire politică a românilor, pornind din Oltenia. Printre aredelenii care și-au dorit să candideze la un fotoliu parlamentar, a fost poetul Octavian Goga. În 1915-1916, poetul "pătimirii noastre" cum a fost el numit, a candidat pentru un loc de deputat din partea județului Romanați. El a participat la campania electorală, în localități importante ale județului, reședința județului, Caracal și unul din principalele orașe, port la Dunăre, Corabia. Octavian Goga și Vasile Lucaciu au fost propuși candidați de către Federația Unionistă din România, condusă de către Take Ionescu, Nicolae Titulescu și Nicolae Filipescu. Această formațiune a publicat la Caracal, centrul administrativ al Județului Romanați ziarul "Ardealul", care să popularizeze activitatea poetului, pentru scrutinul din 3 ianuarie 1916².

Românătenii în special și oltenii în general i-au făcut o primire fastuoasă, la 23 decembrie 1915, în gara Caracal. Erau, fără îndoială, dornici să îl vadă pe acel poet care

¹ Academia Română, *Istoria Românilor*, vol. VII, tom II, Editura Enciclopedică, București, 2003, p.268-271.

² Ion Cristoiu, *1914-1916, Ionel Brătianu, geniul de a aștepta*, http://www.history.ro/exclusiv_web/general/articol/1914-1916-ionel-br-tianu-geniul-tepta, accesat la 10 iulie 2016.

scrisesse cu atâta patos versuri despre greutățile țaranului, despre lupta națională, el fiind autorul celebrei sintagme care a dat titlul unui volum de versuri "Latinitatea strigă din tranșee". Liberalul Mihail Demetrian a declarat, în aceeași zi, la Corabia, unde ajunsese și Octavian Goga, că se retrăgea din cursa electorală, în favoarea poetului Octavian Goga. Nicolae Titulescu, la acea dată deputat de Romanați a declarat: " *Sunt fericit ori de câte ori mă aflu în mijlocul prietenilor din Corabia. Sunt cu atât mai fericit azi cu cât nu am niciun interes personal, nici pentru o luptă om la om, nici pentru o luptă strâmtă de partid, ci pentru o cauză națională întrupată azi, în carne și oase în persoana poetului Octavian Goga (...)Triumful lui nu va fi triumful vreunui partid, nici a tuturor la un loc, ci triumful românismului care trebuie să plutească senin peste luptele meschine de toate zilele (...)România liberă și-a priceput datoria (...) împotriva lui Goga nu se poate lupta azi pe față*"³.

La Corabia, poetul Octavian Goga a declarat: " *Dacă mi-am pierdut o țară, am regăsit aici un petec de pământ, unde pot să prind rădăcini (...)Moșii și strămoșii mei dorm somnul în țărâna Ardealului. Eu vin din Ardeal și D-voastră care trăiți sub stăpânire românească nu vă puteți da seama de jugul străin. Nu știți că în Ardeal noi plătim de două ori, și pentru că suntem români și pentru că suntem săraci dar am convingerea că de aici de unde a plecat popa Șapcă, tot de aici va pleca și înțelegerea suferințelor din Ardeal (...)Am credința că în acest colț de țară... D-voastră veți avea cinstea să dați un vot de dragoste Ardealului*"⁴.

Totuși, la alegerile din 3 ianuarie 1916, Octavian Goga a intrat în balotaj cu Vasile Oroveanu, deși s-a afirmat că obținuse cele mai multe voturi. Practic, mandatul de deputat i-a revenit lui Vasile Oroveanu Nicolae Titulescu se folosea de prestigiul său personal, pentru a-l sprijini pe Goga, dar aici apărea o chestiune delicată, din punct de vedere internațional. Nicolae Titulescu nu avea cum să știe că România și Austro-Ungaria erau aliatare în secret, încă din 1883. Austro-Ungaria solicitase României să intre în război contra Serbiei, dar Consiliul de Coroană din 1914 decisese că România trebuia să adopte neutralitatea armată. Italia, membră cu drepturi depline a Triplei Alianțe rămăsese neutră, iar în 1915, ea va alege Antanta, în speranța alipirii regiunilor Trento, Fiume și a coastei Dalmației, pe care le considera ca făcând parte din arealul italian, fără a ascunde faptul că dorea o parte serioasă din domeniul colonial german, dacă Antanta câștiga războiul. Octavian Goga era pentru Austro-Ungaria un iredentist, iar prezența sa pe listele de la București reprezenta o provocare pentru Austro-Ungaria. Ionel Brătianu a înțeles că nu putea face nimic în a se opune candidaturii lui Octavian Goga, însă avea opțiunea manipulării situației, astfel încât să piardă alegerile. Pe de o parte, Ionel Brătianu, al cărui tată semnase înțelegerea cu Austro-Ungaria nu dorea să provoace inutil Austro-Ungaria, până nu se lua decizia intrării României în război⁵, iar pe de altă parte, era deranjat de popularitatea lui Goga. Ionel Brătianu știa că războiul aducea vremuri tulburi, iar retorica înflăcărată a lui Goga putea acționa în linia unei reforme agrare radicale. Poeziile lui Goga vorbeau de situația grea a țaranului fără pământ în Ardeal, dar mesajul era românesc în general, nici țărănimea din Vechiul regat nu făcea excepție. Sistemul de vot censitar reprezenta un alt impediment pentru Goga. Votul era limitat unei categorii care agreea ideile naționaliste ale lui Octavian Goga, fără însă a accepta mesajele în favoarea țărănimii. Cu siguranță discursurile lui Goga în Parlament, ar fi creat emoție printre țaranii de la care se aștepta șertfa în tranșee. Știm că în perioada interbelică, Octavian Goga s-a dezlănțuit alături de Constantin Argetoianu, celebrul boier și politician doljean din Breasta, în Patridul Naționalist Agrar, contra politicii liberale, Goga fiind preferatul lui Carol al II-lea,

³ Dumitru Botar, *Marea adunare de la Corabia*, în "Memoria Oltului și Romanaților", An. VI, nr. 7 (65) iulie 2017, p.17.

⁴ *Ibidem*, p.18.

⁵ Gheorghe N. Căzan, Șerban Rădulescu-Zoner, *Tratatul secret de alianță între România și Austro-Ungaria din anul 1883*, în "Revista Română de Studii Internaționale", 1973, nr. 1, p. 175-194.

după eșecul liberalilor, la alegerile din decembrie 1937, când PNL nu realizase majoritatea necesară obținerii ”primei electorale”, deși facțiunea Goga-Argetoianu abia obținuse 9 %. Carol al II-lea îl preferase pe Goga, în dauna legionarilor lui Cpdreanu și Cantacuzino-Grăniceru, cât și în dauna lui Iuliu Maniu, devenit, alături de Ion Mihalache, din octombrie 1926 lider al Patridului Național Țărănesc, prin fuziunea Partidului Național Român din Ardeal cu Partidul Țărănesc din Muntenia. Din secolul al XVIII-lea, numeroase familii românești trecuseră Carpații în Oltenia și Muntenia, stabilindu-se aici, în comunitățile de ”ungureni”, păstrând tradițiile transilvane, receptate ca atare de către olteni⁶.

Așadar, Octavian Goga pierde alegerile din 1916, prin intrarea în balotajul orchestrat de Ionel Brătianu. În fapt, este dezamăgit și nu mai participă la balotaj.

La 26/27 august 1916, România declara război Austro-Ungariei, trecând Carpații și eliberând orașe importante ca Brașovul, Sibiu. Totuși, refuzul aliaților de a deschide frontul de la Salonic, subestimarea rolului militar al Bulgariei au determinat întreruperea ofensivei după dezastrul de la Turtucaia. În toamna anului 1916, pe Cerna și pe Jiu, soldații Olteniei rezistaseră eroic, dar dezastrul nu a putut fi oprit, Turnu-Severin și Târgu-Jiu fiind ocupate de germani și austro-ungari.

La 7 noiembrie 1916, după eșecul eroicei șarje românești de la Robănești, care urmărise protejarea retragerii trupelor române de tirul artileriei germane, pentru a rezista pe Olt, Craiova era ocupată de Trupele Centrale. O lună mai târziu, după eroica rezistență pe Olt și după înfrângerea de la Neajlov-Argeș, Bucureștii erau ocupați de feldmareșalul August von Mackensen și de către mareșalul Erik von Falkenheim⁷.

Până în noiembrie 1918, Oltenia va fi ocupată de Puterile Centrale, în marile orașe fiind stabilite comandaturile de etapă. Craiova, Turnu Severin, Târgu-Jiu, Caracal, Râmnicu-Vâlcea au cunoscut o masivă emigrare a elitei politice spre Moldova. Au rămas partizani filogerani și oameni dispuși să îndure ocupația militară. Unii militari, precum sublocotenentul Victor Popescu din Gorj au format o gherilă, luptând și hărțuind trupele de ocupație, reușind în aprilie 1918 să revină pe frontul din Moldova, la Armata Română, care rezistase eroic în vara lui 1917 la Mărăști, Mărășești și Oituz, apoi se văzuse nevoită să accepte pacea de la Buftea-București din 7 mai 1918, neratificată însă de Parlamentul de la Iași. Guvernul colaboraționist Marghiloman a sprijinit însă unirea Basarabiei cu Moldova, la 8 aprilie 1918, după ce la 3 martie 1918, Rusia Sovietică făcuse pace la Brest-Litovsk cu Puterile Centrale⁸.

Fără a avea un caracter de masă, rezistența activă a locuitorilor Olteniei a avut efecte notabile. Au fost salvați prizonieri, au fost sabotate trenuri care duceau alimente spre Germania, au fost ajutați evadați să poată susține lupta de rezistență sau să poată fugi în Moldova. Deși a existat o anumită logică a rechiziționărilor, deși s-au plătit sume de bani și s-au dat bonuri de garanție, populația, mai ales țărani, suportau cu greu prevederile Păcii de la Buftea-București, care urma să producă efecte timp de 90 de ani (petrolul, produsele agricole urmau să ia drumul Austro-Ungariei și Germaniei, iar Austro-Ungaria ocupa crestele Carpaților)⁹.

În prime rânduri ale mișcării de rezistență s-au aflat membrii mișcării socialiste. Chiar dacă activitatea lor a fost departe de ceea ce a prezentat istoriografia aservită fostei conduceri comuniste a României, socialiștii au încercat să proteseze contra ocupantului, să ia parte la acțiuni de forță. Totuși, manifestările anti-război de dinaintea anului 1916 erau organizate în spiritul acțiunilor bolșevice ce vizau destabilizarea României. În perioada ocupației, se dorea

⁶ Vladimir Osiac, *Istoria modernă a României*, Craiova, Editura Universitaria, 1999, p.147.

⁷ Mircea Iosa și Traian Lungu, *Viața politică în România. 1899-1910*, București, Editura Științifică, 1977, p. 243.

⁸ Gheorghe Platon, *Istoria modernă a României*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1985, p. 210.

⁹ Ioan Scurtu, *Carol I. Istoria românilor în timpul celor patru regi*, vol. I, București, Editura Enciclopedică, 2001, p. 55.

decredibilizarea politicilor liberale și conservatoare, vinovate în ochii socialiștilor de acest dezastru al ocupației. În 1918, criza inerentă sfârșitului războiului și ocupației militare străine erau folosite de socialiști pentru proteste contra ordinii de stat și a ”atitudinii imperialiste” a României. Practic, cercurile de la Moscova care comandau acțiunile socialiștilor români. Erau nemulțumite de unirea Basarabiei cu România și de aceea, protestele justificate de criza economică specifică perioadei de după război puteau fi prilej de încercări destabilizatoare. Totuși acestea au fost limitate de atitudinea de forță a autorităților și de venerația pe care soldații români o avuseseră pentru generalul Alexandru Averescu, acedsta devenind, ca urmare a influenței boierului și demnitarului oltean Constantin Argetoianu șef al Ligii Poporului și prim-ministru al unei coaliții controlate din umbră de ”vizirul” Ionel Brătianu care făcuse pasul firesc în spate pentru a reface forța PNL, chiar și în contextul în care toate relele războiului fuseseră puse în spatele conservatorului progerman Alexandru Marghiloman. Grație lui Alexandru Averescu, țaranii și muncitorii români, grosul soldaților, Armatei Române au refuzat să dea curs propagandei bolșevice. Li se promisese drept de vot universal (numai pentru bărbați) și reforma agrară, iar Alexandru Averescu va fi omul ideal care să le mențină calmul țăranilor, până când Ionel Brătianu va fi stăpân pe situație. Ionel Brătianu fusese ministru de interne la 1907, ordonase foc împotriva țăranilor și el știa asta¹⁰.

La 4/17 noiembrie 1918, destul de discret, trupele de ocupație s-au retras, ca urmare a semnării păcii de la Compiègne din 11 noiembrie 1918. Deși germanii notau în jurnalele lor, servilismul celor ocupați, chiar și în Oltenia, plecarea ocupantului a fost prilej de reglare a conturilor între opozanți și ”colaboraționiști”.

La 15/28 noiembrie 1918, Bucovina se unea cu România. La 17 noiembrie/1 decembrie 1918 (1 decembrie era data din Ardeal, în Oltenia, Muntenia, Moldova folosindu-se calendarul iulian cu un decalaj de 13 zile la acea dată) avea loc unirea Banatului, Crișanei, Transilvaniei, Maramureșului, cu România¹¹.

Practic, la data unirii Transilvaniei cu România, Oltenia cunoscuse plecarea ocupantului. Așadar, nu putem vorbi în zilele următoare de manifestări foarte mari ale entuziasmului, în presă, adunări. Erau vremuri de criză, război, foamete iar oamenii își reveneau după situația dură a ocupantului. Toruși, în localitățile Olteniei circula presa de la București, fuseseră reluate legăturile cu orașele Iași și București. Așadar, nu putem decât să ne bazăm pe memoriile martorilor oculari pe faptul că articolele entuziaste din presa bucureșteană și-au găsit ecoul și în Oltenia. La Craiova, în 1857, se jucase Hora Unirii, acum, în 1918, este de crezut că în condiții normale, oltenii ar fi manifestat același entuziasm față de unire, la fel ca în 1857. Se afirmă că la Alba-Iulia au fost acreditați circa 95 de jurnaliști români și europeni, ardeleni și răgățeni. Iacob Mârza, expert fotograf ardelean din Galțiu, Alba, fost subofițer în Armata Austro-Ungară nu a fost admis în Sala Unirii, pentru că oficial fusese însărcinat un german sau un ungar, care însă nu s-a prezentat. Iacob Mârza a fotografiat membrii delegației sătenilor săi din Galțiu, a fotografiat aspecte cu mulțimea de la Alba Iulia și câteva cadre cu vorbitori la tribuna amplasată în fața acesteia.

Ziarele bucureștene din datele de 3, 4 decembrie 1918, timpul mediu de receptare a noutăților la acea dată exprimă entuziasmul românilor față de Marea Unire. Ziarul ”Universul” din 19noiembrie/2 decembrie 2018 scria într-o notă destul de generală despre Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, referindu-se la ”*atmosfera simbolică în numele mitropoliei întemeiata de Mihai*”¹². Articolele din ”Universul” aveau ca titlu, sintagma ”**Actul istoric de la Alba Iulia**”. ”Universul ” dădea drept cifră exactă ”100.000 de sateni și 10.000

¹⁰ Apostol Stan, *Grupări și curente politice în România dintre Unire și Independență*, București, Editura Științifică, 1979, p. 144-158.

¹¹ Ioan Scurtu, Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, *Enciclopedia de istorie a României*, vol. I, București, Editura Meronia, 2001, p. 65.

¹² ”Universul”, XXXVI, nr. 20, 19 nov. 1918, p. 1.

de intelectuali, cu conducătorii lor sfătoși și cu prelații¹³. Ziarele din Vechiul Regat au menționat și faptul că Transilvania a intrat sub conducerea unui Consiliu Dirigent cae avea să asigure conducerea Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului, Banatului, până la stabilirea relațiilor oficiale cu guvernul României. Acest guvern executiv avea 15 membri.

”Universul” avea să consemneze pe data de 24 noiembrie/7 decembrie 1918 astfel: „*va ramane peste veac in calendarul neamului si ea va aduce aminte generatiilor de maine savarsirea unirii tuturor romanilor din toate tinuturile Basarabiei, Bucovinei, Ardealului alaturi de mama lor de care au fost despartite pe urma vitregiei soartei ce s-a abatut asupra acestui neam de acelasi sange si cu aceeasi limba*”¹⁴

Este de presupus că militarii întorși acasă, negustorii, cei veniți din pribegie au adus cu ei știrile din ziare, au trimis scrisori, telegrame. Căile ferate străbăteau Oltenia de la Est, la Vest și de la Nord la Sud, așa că gările, haltele și funcționarii, muncitorii feroviari au răspândit știrile¹⁵.

Oltenia va intra cu entuziasm în noua eră a României Mari, iar ardeleanul Octavian Goga va face pasul decisiv în politica mare alături de olteanul Constantin Argetoianu, având, din păcate, un rol nefast, departe de idealurile pe care poetul Octavian Goga le expusese cu atâta înflăcărare înainte de Marele Război. Moartea fulgerătoare a ”vizirului” Ionel Brătianu, la 24 noiembrie 1927, la 9 ani de la Marea Unire va marca începutul decăderii României Mari, în care fuseseră adoptate o reformă agrară în 1921, o constituție modernă în 1923, un set de legi privind administrația, reforma monetară, spre tragica vară a anului 1940.

BIBLIOGRAPHY

- Academia Română, *Istoria Românilor*, vol. VII, tom II, Editura Enciclopedică, București, 2003, p.268-271.
- Dumitru Botar, *Marea adunare de la Corabia*, în ”Memoria Oltului și Romanaților”, An. VI, nr. 7 (65) iulie 2017.
- Căzan, Gheorghe N., Rădulescu-Zoner, Șerban *Tratatul secret de alianță între România și Austro-Ungaria din anul 1883*, în ” Revista Română de Studii Internaționale”, 1973, nr. 1, p. 175-194.
- Cristoiu, Ion, *1914-1916, Ionel Brătianu, geniul de a aștepta*, http://www.history.ro/exclusiv_web/general/articol/1914-1916-ionel-br-tianu-geniul-tepta, accesat la 10 iulie 2016.
- Iosa, Mircea, Lungu, Traian , *Viața politică în România. 1899-1910*, București, Editura Științifică, 1977.
- Osiac, Vladimir, *Istoria modernă a României*, Craiova, Editura Universitaria, 1999.
- Platon, Gheorghe, *Istoria modernă a României*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1985.
- Scurtu, Ioan, *Carol I. Istoria românilor în timpul celor patru regi*, vol. I, București, Editura Enciclopedică, 2001.
- Scurtu, Ioan, Alexandrescu, Ion Bulei, Ion, Mamina, , Ion, *Enciclopedia de istorie a României*, vol. I, București, Editura Meronia, 2001.
- Stan, Apostol, *Grupări și curente politice în România dintre Unire și Independență*, București, Editura Științifică, 1979.

¹³”Universul”, XXXVI, nr. 25, 24 nov. 1918, p. 1.

¹⁴”Universul”, XXXVI, nr. 25, 24 nov. 1918, p. 1.

¹⁵<https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/12/23/marea-unire-de-la-1-decembrie-1918-reflectata-in-presa-din-vechiul-regat/>, accesed on 10 november 2017.

- ”Universul”, **XXXVI, nr. 20, 19 nov. 1918**, nr. 25, 24 nov. 1918.
- <https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/12/23/marea-unire-de-la-1-decembrie-1918-reflectata-in-presedintele-regat/>, accesed on 10 november 2017.

CULTURAL APPROPRIATION IN A GLOBAL WORLD

Arthur Mihăilă
Lecturer, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Cultural appropriation or misappropriation is the use of a culture's symbols, rituals or other aspects of visual or non-visual culture by the members of another culture. That practice is characterized by some activists and theorists as a form of disrespect, theft, cultural exploitation or even a form of ethnic discrimination. In this paper the author analyzes the validity of this concept in the context of cross-cultural communication, cultural diffusion and globalization. He argues that the cultural borrowing is a positive thing and is inevitable in this interconnected world.

Keywords: Cultural appropriation, Cross-cultural communication, Globalization, Cultural exploitation, Discrimination.

Criticii globalizării și a fenomenelor legate de ea au subliniat adeseori impactul pe care acest fenomen îl are asupra culturii și în special asupra culturilor mici. Contactul direct între diversele culturi, prin intermediul schimburilor comerciale sau al turismului, precum și contactul indirect prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, duce la transformări importante ale culturilor implicate. Mulți autori s-au declarat îngrijorați de faptul că în special culturile țărilor sau comunităților mici vor dispărea fiind înghițite de culturile mari. Acest fenomen a fost numit uneori de către teoreticieni "imperialism cultural". Impactul culturilor mari era considerat deseori nociv pentru că produsele exportate erau de proastă calitate. De aceea acest proces a fost numit de către unii sociologi "McDonaldizare"¹ a lumii sau "Disneyzare"² (disneyficare în unele studii).

Termenul de McDonaldizare a fost creat de către sociologul George Ritzer, care susținea că datorită eficienței lor restaurantele de tip McDonald se impun atât în S.U.A. cât și în restul lumii eliminând alte tipuri de restaurante tradiționale, care nu reușesc să reziste concurenței. Ritzer considera că acest model va fi preluat și de către alte companii occidentale care activează în alte domenii și care vor domina piața. Companiile de gen McDonald³ au devenit un exemplu cu rol de paradigmă în societatea occidentală, iar regulile McDonaldizării au fost preluate și în alte sectoare ale economiei. McDonald a avut succes "pentru că oferă consumatorilor, lucrătorilor și managerilor eficiență, calculabilitate, predictibilitate și control"⁴. Eficiența se manifestă prin rapiditatea cu care sunt livrate produsele consumatorului flămând. Calculabilitatea este o expresie cantitativă a produselor vândute care înlocuiește calitatea. Produsele, a căror varietate este mică, se diferențiază prin cantitate, Cumpărătorul nu se întreabă ce ar putea să mănânce ci dacă ar trebui să ia o porție medie sau una mare.

¹ A se vedea Ritzer, George, *The McDonaldization of Society*, 8th ed., London: Sage, 2014 și Ritzer, George (ed), *McDonadization: The Reader*, Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2002.

² Deși termenul a de Dysneyzare a fost menționat în trecut de mai mulți autori cel care a dezvoltat conceptul a fost Alan Bryman în *The Disneyzation of Society*, London: Sage, 2004.

³ Printre altele pot fi amintite Starbucks, Burger King, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken și Taco Bell.

⁴ Ritzer, George, "An Introduction to McDonaldization" în Ritzer, George (ed), *McDonadization: The Reader*, pp. 7-23.

Predictibilitatea reprezintă faptul că produsele sunt standardizate și au același gust în orice restaurant din lume. Chiar dacă gustul lor nu este foarte bun cumpărătorul știe că nu va avea o surpriză neplăcută. Controlul se exercită atât asupra consumatorilor, prin meniurile cu un număr mic de opțiuni și scaune neconfortabile care îi determină să plece repede din local, cât și asupra angajaților care sunt controlați de manageri și inspectori pentru ca standardele companiei să fie respectate. Spre deosebire de companiile tip McDonald, companiile din țările mici, și în special cele din sfera serviciilor, nu oferă predictibilitate pentru că de multe ori calitatea produselor lor diferă de la filială la filială și nici nu sunt la fel de eficiente din punct de vedere economic.

O opinie asemănătoare este exprimată de către Alan Bryman care susținea că tot mai multe sectoare ale societății și economiei sunt acaparate de procesul ”Disneyzării”, care este ”procesul prin care principiile parcurilor tematice Disney ajung să domine tot mai multe sectoare ale societății americane cât și a restului lumii”⁵. Disneyzarea este un proces care se manifestă mai ales în zona produselor culturale fiind caracterizat de simplificare excesivă a acestor creații, care devin astfel superficiale, de trivializarea unor probleme importante și de sentimentalizarea și sanitizarea lor. Produsele Disney se adresau în primul rând copiilor și din acest motiv teme și miturile preluate de la alte popoare au suferit o transformare de acest tip. Modelul Disney a devenit un model cultural putând fi întâlnit și în diverse produse pentru adulți din mass media, în muzee, mall-uri, restaurante, producție de filme sau teatru etc. Pe plan global disneyzarea duce la hibridizarea produselor culturale, acestea fiind adaptate gustului local. Astfel produsele occidentale primesc unele caracteristici locale iar cele importate din diverse zone de pe glob sunt americanizate sau, după caz, europenizate. Procesul de disneyzare are drept rezultat, după Bryman, erodarea culturii autentice și la transformarea ei într-un produs comercial de proastă calitate.

Aceste concluzii pot fi întâlnite și la alți autori care susțin că globalizarea va avea drept rezultat dispariția culturilor mici, americanizarea culturală și eliminarea valorilor culturale autentice care nu vor rezista în fața culturii de consum. Majoritatea acestor teoreticieni au formulat poziții fataliste nevăzând nici o soluție pentru salvarea diversității culturale.

În realitate ofensiva companiilor occidentale nu a dus la dispariția culturilor mici, chiar dacă acestea au fost afectate negativ de globalizare. Odată cu accesul turiștilor occidentali în diverse zone izolate de pe glob, produsele culturale exotice au devenit o atracție iar unele companii occidentale au început chiar să importe aceste produse. Chiar dacă fast-food-urile occidentale au ajuns în cele mai îndepărtate zone de pe glob și reversul este valabil. În Occident s-au deschis restaurante cu specific asiatic, african sau rusesc iar îmbrăcămintea tradițională din diverse zone ale globului a ajuns să fie purtată de vedete de cinema sau de staruri ale muzicii pop care doreau să iasă în evidență prin originalitate. Odată cu aceste produse de bază au fost importate și produse ale vieții spirituale. Budismul Zen și Yoga, Tai Chi Chuan sau mișcarea Rastafari au influențat atât viața spirituală a multor occidentali cât și literatura și arta.

Aceste schimburi culturale, sau împrumuturi, au fost considerate benefice până nu demult. În ultimii ani diverși autori au expus opinia că preluarea de produse culturale din alte arealuri de către occidentali și în special de către cei de rasă caucaziană este o formă de furt sau de exploatare culturală. Folosirea unor simboluri sau a unor obiecte de îmbrăcăminte care aparțineau altor culturi a fost caracterizată uneori drept un exemplu de lipsă de respect caracteristică colonialismului și imperialismului sau chiar o formă de discriminare sau rasism. În plus, faptul că o companie occidentală comercializează un produs al unui grup etnic izolat privează acest grup de potențialele câștiguri pe care le-ar fi avut dacă ar fi exportat el.

⁵ Bryman, Alan, *op. cit.*, p. 1.

Adaptarea produselor culturale străine pentru a corespunde gusturilor occidentale prin procesul McDonaldizării sau Disneyzării a fost inclusă în aceeași categorie.

Termenul folosit pentru desemnarea acestor acțiuni este cel de ”cultural appropriation” definit astfel de dicționarele Oxford ”Adoptarea neaprobată sau nepotrivită a obiceiurilor, practicilor, ideilor, etc a unei populații sau societăți de către membrii altei populații sau societăți care este de obicei mai dominantă”⁶. Într-o monografie dedicată însușirii culturale erau enumerate printre altele ca obiect al acesteia arta culinară, stilul vestimentar, muzica, dansul, folclorul, produsele de artizanat, imaginile, procedeele de vindecare, ritualurile, spectacolele, resursele naturale și limbajul⁷.

Pozițiile tot mai intransigente în privința diverselor forme de însușire culturală au generat conflicte în comunitatea academică și culturală din S.U.A. și alte state occidentale. Recent doi profesori de la Universitatea Yale au fost nevoiți să demisioneze în urma unui val de proteste generate de un răspuns la un mail cu privire la dreptul studenților de a se îmbrăca în costume de Halloween care portretizează altă comunitate sau rasă. Erika Kristakis, care era îndrumător al studenților, a răspuns că ea nu consideră ofensator acest fapt însă majoritatea studenților aparținând minorității de culoare sau nativilor americani au caracterizat răspunsul ca fiind rasist și au declarat că acest obicei le produce suferință psihică și îi face să se simtă umiliți⁸. Un alt incident a implicat-o pe pictorița Dana Schutz care a expus o pictură cu corpul unei victime de culoare din timpul Mișcării pentru drepturi civile. Această pictură a dus la proteste din partea artiștilor de culoare care au cerut ca ea să fie retrasă din expoziție și să fie distrusă pentru că o persoană de rasă albă nu are dreptul să ”transforme suferința în profit” sau să abordeze tema rasismului atâta timp cât face parte din rasa care a oprimat populația de culoare timp de câteva secole⁹. Acest incident nu este unul izolat repetându-se și cu alte ocazii în care artiști albi au expus opere care ilustrau suferințele populației de culoare aflată în sclavie.

Acuzațiile de însușire nejustificată sau de furt cultural nu se limitează numai la domeniul artelor plastice, sau a simbolurilor. Unii autori consideră că membrii unei rase nu au dreptul să folosească într-un roman un personaj principal care aparține altei rase¹⁰ sau că muzicienii nu au dreptul să preia teme din folclorul sau muzica altor popoare¹¹. În cazul muzicii cel mai adesea este amintit cazul lui Elvis Presley care a preluat ritmuri și teme din zona blues-ului, folosite de către muzicieni de culoare care nu beneficiau de aceeași publicitate datorită prejudecăților rasiale sau cel al lui Eminem care s-a afirmat în zona rap-ului, stil muzical practicat până atunci mai ales de către persoane de culoare. Jazz-ul, gen

⁶ https://en.oxforddictionaries.com/definition/cultural_appropriation

⁷ Scafidi, Susan, *Who Owns Culture?: Appropriation and Authenticity in American Law*, New Brunswick: Rutgers University Press, 2005, p. IX.

⁸ A se vedea Erika Christakis, ”My Halloween email led to a campus firestorm – and a troubling lesson about self-censorship” în *The Washington Post*, 28 October, 2016 consultat la https://www.washingtonpost.com/opinions/my-halloween-email-led-to-a-campus-firestorm--and-a-troubling-lesson-about-self-censorship/2016/10/28/70e55732-9b97-11e6-a0ed-ab0774c1eaa5_story.html?utm_term=.2ac527ae3dc6 în data de 2. 12. 2017.

⁹ Vezi pentru detalii Speidel, Klaus, *Dana Schutz’s ”Open Casket”: A Controversy Around a Painting as a Symptom of an Art World Malady* la <https://www.spikeartmagazine.com/en/articles/dana-schutzs-open-casket-controversy-around-painting-symptom-art-world-malady> și Friesdorf, Conor, *What Does ”Cultural Appropriation” Actually Mean?* În *The Atlantic*, 3 Apr., 2017 consultat la <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/04/cultural-appropriation/521634/> în 2.12.2017

¹⁰ Printre ”victimele” acestei controverse se află și Hal Niedzviecki, editorul lui ”Write”, revista Uniunii Scriitorilor Canadieni, care a fost nevoit să demisioneze pentru că a apărut într-un articol dreptul autorilor albi de a crea personaje aparținând minorităților.

¹¹ Vezi Young, James O.; Brunk, Conrad G., *The Ethics of Cultural Appropriation*, Oxford: Wiley-Blackwell, 2009.

muzical creat și dezvoltat în mare parte de către muzicieni de culoare a fost considerat de unii activiști o proprietate culturală a persoanelor de culoare.

De asemenea o opinie des întâlnită este cea că persoane dintr-o cultură, de obicei fiind acuzați de acest fapt albi, nu pot prelua un stil de coafură sau tatuaje folosite de altă cultură. Unele vedete ale muzicii pop au fost acuzate de faptul că au comis un furt cultural atunci când au adoptat coafuri sau vestimentație aparținând altor grupuri etnice.

Preluarea unor teme sau motive culturale este considerată mult mai gravă atunci când este folosită în scop comercial. Națiunea Navajo a fost implicată în mai multe procese cu diverse companii (printre care și una producătoare de lenjerie intimă) care foloseau, fără să fi primit o aprobare, modele grafice tradiționale ale acestui trib. Datorită unor controverse de acest tip Organizația Națiunilor Unite a înființat Comitetul Interguvernamental asupra Proprietății Intellectuale și Resurselor Genetice, Cunoașterii Tradiționale și Folclorului care este un forum în cadrul căruia statele membre pot discuta probleme legate de protejarea resurselor culturale.

Cruciada simbolică împotriva furturilor culturale s-a transformat în unele cazuri într-o adevărată ”vânătoare de vrăjitoare”, în special datorită granițelor volatile și nedefinite ale conceptului de cultură și a celui de furt cultural. Conceptul de cultură este unul dintre cele mai controversate concepte din științele sociale. Într-o monografie dedicată conceptului de cultură A. L. Kroeber și Clyde Kluckhorn analizau câteva zeci de definiții ale culturii grupate în câteva categorii¹²: *definiții descriptive*, care pun accentul pe enumerarea conținutului conceptului, *definiții istorice*, care pun accentul pe moștenirea socială sau pe tradiție, *definiții normative*, care pun accentul pe regulile care reglementează comportamentul indivizilor sau ceea ce este permis într-o societate, *definiții psihologice*, care pun accentul pe procesul de învățare, sau pe obiceiuri, *definiții structurale*, care pun accentul pe relațiile dintre elementele culturii și organizarea ei și *definiții genetice*, care consideră cultura un artefact, un complex de idei sau de simboluri și descriu modul în care sunt transmise valorile și bunurile culturale de la o generație la alta. Între concepțiile cu privire la cultură există uneori mari diferențe unii autori incluzând o sferă restrânsă de componente ale culturii pe când alții consideră că orice artefact, comportament sau idee sunt produse culturale. Diferențele de opinii cele mai pregnante pot fi observate între autorii care consideră că cultura conține numai produse ideatice și valori nemateriale și cei care alături de acestea includ și cultura materială, care conține practic toate produsele activității umane. Pentru unii autori cultura este alcătuită din produse care au o anumită valoare, de obicei artistică pe când pentru alții ea conține toate produsele indiferent de modul în care sunt evaluate ele.

Conceptul de însușire a culturii sau de furt cultural poate fi criticat din diferite motive. În unele cazuri, ca și exemplul preluării de motive tradiționale ale indienilor Navajo, *identitatea produselor culturale* poate fi stabilită fără dubii. În alte cazuri este mai greu de stabilit cui îi aparține un anumit produs tradițional spiritual sau material. Un exemplu recent este cel a conflictului dintre România și Ungaria cu privire la brand-ul palincă. Ambele țări revendicau paternitatea acestui produs care a fost până la urmă brevetat de Ungaria. Originile multor produse alimentare sau culturale sunt vagi ele ținând mai mult de o zonă decât decât de o etnie. Sarmalele considerate mâncare tradițională românească sunt un produs culinar prezent în mai multe bucătării influențate de bucătăria fostului Imperiu Otoman.

Unele obiceiuri, dansuri sau elemente vestimentare se întâlnesc sub forme asemănătoare la mai multe populații învecinate, uneori datorită genezei comune iar alteori datorită unui împrumut cultural anterior. Un exemplu revelator este cel al împrumuturilor din domeniul religiei care pot fi constatate încă din antichitate. Grecii au împrumutat unii zei de la

¹² Kroeber, A.L.; Kluckhorn, Clyde, *Culture: A Critical review of Concepts and Definitions*, Cambridge, MA.: Peabody Museum, 1952, pp. 41-78.

egipteni iar panteonul grecesc a fost însușit aproape în totalitate de romani, care au preluat și modele din filosofie sau literatura greacă.

Problema identității se pune și atunci când un produs cultural a suferit o alterare, s-a transformat, astfel încât nu mai există o similitudine cu produsul original. Nimeni nu contestă faptul că la origini creatorii rock and roll-ului s-au inspirat din blues-ul compus de muzicieni de culoare însă rock-ul a suferit o metamorfoză radicală nemaiputând fi confundat cu blues-ul. Povestea lui Ulise/Odiseu a fost creată sau relatată de Homer însă ea este folosită doar ca un motiv în romanul omonim al lui James Joyce, care abordează probleme ale vieții moderne într-o paralelă parodică cu opera homerică. Chiar dacă unele case de moda folosesc motive folclorice creațiile lor nu sunt identice cu cele tradiționale asemănarea fiind de multe ori vagă. Împrumutul creator este un fapt des întâlnit în lumea artistică iar uneori aportul artistului care a "furat" o temă conferă o valoare mai mare operei respective.

În cazul revendicării unui act de însușire culturală ne putem întreba cui îi aparține respectivul produs¹³. O creație culturală este de cele mai multe ori un produs colectiv. Cel care dorește să folosească sau să reproducă acest produs nu poate identifica un autor individual sau un grup de persoane care ar putea să îi vândă dreptul de folosință. În unele cazuri persoane care au învățat or rețetă culinară dintr-o țară și au deschis apoi un restaurant în țara lor au fost acuzate de furt cultural însă rețeta le-a fost pusă la dispoziție benevol de către membri ai minorității respective care cunoșteau intenția lor. Avem de-a face aici cu un furt sau doar cu un schimb cultural? Yoga și budismul Zen au fost aduse în Occident de către reprezentanți ai culturii indiene și japoneze care i-au instruit pe unii localnici. Aveau dreptul acești maestri să autorizeze persoane de altă naționalitate și să permită răspândirea produselor culturale în alte zone sau ei au săvârșit un abuz?

Specific revendicărilor cu privire la furtul cultural este că ele sunt unilaterale. Persoanele albe care poartă o coafură cu codițe împletite conform modei afro sau cele care îmbracă un sari indian sunt acuzate de însușire nepermisă a acestor produse culturale însă persoanele de culoare sau membrii unor minorități care preiau produse culturale ale majorității nu sunt considerate vinovate. Justificarea acestei atitudini constă de multe ori în invocarea unui trecut de oprimare colonială sau rasială, care a creat datorii și obligația de a tolera transgresiunile.

Trecutul este invocat și atunci când însușirea culturală este considerată nu numai un act de furt a unei valori, care poate avea și o componentă pecuniară, ci și atunci când ea este considerată o jignire, o manifestare a lipsei de respect sau chiar o formă de rasism. Preluarea unor simboluri cu o conotație sacră sau care trimit la suferința din trecut a unei populații este desori catalogată în această categorie. Costumele de șef de trib amerindian sau alte însemne ale triburilor native purtate cu ocazia Halloween-ului, sau transformate în vestimentație pentru un spectacol au ocazionat proteste din partea unor activiști culturali. Simboluri de același tip adoptate de echipe sportive au dat naștere unor proteste similare¹⁴. Preluarea limbajului sau argoului folosit, chiar dacă în perspectiva făptuitorului această faptă e cauzată de admirație și de dorința de imitare a unui model, sunt considerate tot forme de lipsă de respect.

Este evident că în unele cazuri, atunci când intenția celui care este acuzat e parodică avem de-a face cu un atac la valorile culturale respective însă este discutabil că fapta unui turist care a cumpărat de la localnicii din Mexic un sombrero, de a purta acest obiect de

¹³ Vezi pentru detalii cu privire la această temă și Scafidi, Susan, *op. cit.*; Brown, Michael F., *Who Owns Native Culture*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.

¹⁴ Controverse de acest tip au avut loc și acum câteva decenii în legătură cu numele unor echipe sportive dintre care cea mai celebră este cea legată de echipa Washington Redskins. În acest caz o parte din membrii comunității native au declarat că se simt jigniți de adoptarea acestui nume pe când alții au susținut că nu îi deranjează cu nimic, iar unii s-au declarat chiar mândri, considerând că denumirea a fost adoptată datorită spiritului combativ și curajului pe care îl aveau "pieile roșii".

vestimentație constituie o jignire sau un act de discriminare. De cele mai multe ori adoptarea unor simboluri, obiceiuri sau obiecte vestimentare este o expresie a aprecierii și admirației pentru cultura respectivă. În cazul în care produsul respectiv este folosit pentru a critica sau ironiza un produs cultural considerat nociv se pune nu problema furtului cultural ci cea a libertății de exprimare.

Situația este mult mai complexă atunci când furtul cultural este înfăptuit de companii comerciale care brevetează apoi un produs. În India, guvernul a inaugurat o bază de date electronică în care sunt înregistrate toate plantele tradiționale medicinale și metodele de vindecare specific indiene pentru ca ele să nu poată fi brevetate de companii străine¹⁵. Și aici însă granița dintre ”furt” și inovație este destul de vagă. De exemplu un grup de fermieri din Peru a dat în judecată două companii americane care au brevetat produse pentru îmbunătățirea performanței sexuale realizate din extracte din planta maca (*Lepidium meyenii*). Maca era folosită în mod tradițional pentru creșterea fertilității animalelor din ferme însă nu și pentru uz uman. În acest caz este evident faptul că respectivele companii foloseau nu planta ci un extract iar scopul era altul decât al fermierilor. În plus studiile independente au demonstrat că produsul respectiv nu provoacă creșterea nivelului de testosteron¹⁶. Făcând abstracție de lipsa de eficacitate a medicamentului pe bază de Maca, trebuie să remarcăm că interdicția de a folosi unele plante locale și acuzațiile de ”biopiraterie” au un efect negativ pe termen lung pentru că de cele mai multe ori potențialul curativ al acestor produse nu este valorificat de către populațiile locale.

Problema însușirii culturii altuia a apărut în special datorită fenomenului globalizării și nu poate fi abordată decât luându-se în considerație complexitatea acestui fenomen. Globalizarea a dus la dispariția granițelor sau cel puțin la permeabilizarea lor și prin aceasta la un contact între culturi care până atunci erau relativ izolate. Oricât am dori ca populațiile să își păstreze identitatea și să nu preia elemente culturale străine acest lucru nu e posibil. După cum au remarcat și alți autori¹⁷ hibridizarea și melanjul cultural sunt inevitabile. Mai mult, considerăm noi, împrumutul cultural contribuie nu numai la cunoașterea și aprecierea altor culturi și a populațiilor respective ci și la progres cultural. Unele dintre cele mai valoroase opere de artă au apărut în zonele de contact între culturi. Atitudinile izolaționiste sau atacurile agresive și unilaterale împotriva celor care au preluat fără intenții rele un produs cultural nu conduc decât la noi conflicte între culturi care nu se înțeleg. Atitudinea corectă este cea de promovare a propriei culturi și de transmitere și traducere a valorilor culturale care pot să intre în competiția internațională și nu de închidere a porților în fața celor care apreciază aceste valori.

Preluarea superficială a unor produse culturale nu este nici ea o problemă. Dintotdeauna consumatorii de cultură s-au împărțit în persoane care gustă cultura autentică și cei care datorită educației precare preferă produsele comerciale de proastă calitate. Cunoscătorii nu se vor lăsa păcăliți de copiile ieftine iar consumatorii de cultură de masă nu vor putea gusta cultura autentică.

Promovarea conceptului de însușire culturală intră în conflict și cu unul dintre principiile de bază al democrațiilor liberale, cel al libertății de exprimare. Poziția clasicilor liberalismului, și cu precădere a lui John Stuart Mill, este valabilă și în acest caz. Atâta timp cât o opinie sau un comportment nu provoacă o vătămare fizică directă el trebuie tolerat

¹⁵ Brown, Michael F., *op. cit.*, p. 2.

¹⁶ Vezi pentru detalii cu privire la procesele legate de planta Maca Brinckmann, Josef, *Peruvian Maca and Allegations of Biopiracy*, la <http://www.encognitive.com/node/15553> consultat în 3.12.2017.

¹⁷ Vezi Cowen, Tyler, *Creative Destruction: How Globalization is Changing the World's Cultures*, Princeton: Princeton University Press, 2002, pp. 128-152; Pieterse, Jan Nederveen, *Globalization and Culture: Global Melange*, 2nd. ed., New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2009, pp.95-145.

pentru că cenzurarea limitarea libertății de exprimare, iar în acest caz a libertății de exprimare culturală, conduce la un rău mult mai mare.

BIBLIOGRAPHY

Bryman, Alan, *The Disneyization of Society*, London: Sage, 2004.

Brown, Michael F., *Who Owns Native Culture*, Cambridge, MA.: Harvard University Press, 2003.

Coombe, R. J., "The Properties of Culture and the Politics of Possessing Identity: Native Claims in the Cultural Appropriation Controversy" în *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, nr.6/1993, pp. 249-285.

Cowen, Tyler, *Creative Destruction: How Globalization is Changing the World's Cultures*, Princeton: Princeton University Press, 2002.

James, Paul; Steger, Manfred B., *Globalization and Culture*, London: Sage Publications, 2010.

James, Paul, *Globalism, Nationalism, Tribalism: Bringing Theory Back*, London: Sage Publications, 2006.

King, Anthony D. (ed.), *Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

Kroeber, A.L.; Kluckhorn, Clyde, *Culture: A Critical review of Concepts and Definitions*, Cambridge, MA.: Peabody Museum, 1952

Mill, John Stuart, *On Liberty, Utilitarianism and Other Essays*, Oxford: Oxford University Press, 2015.

Parekh, Bhikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, London: Macmillan Press, 2000.

Pieterse, Jan Nederveen, *Globalization and Culture: Global Mélange*, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2009.

Ritzer, George (ed), *McDonadization: The Reader*, Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2002.

Ritzer, George, *The McDonaldization of Society*, 8th ed., London: Sage, 2014

Said, Edward W., *Culture and Imperialism*, New York: Knopf, 1993.

Scafidi, Susan, *Who Owns Culture?: Appropriation and Authenticity in American Law*, New Brunswick: Rutgers University Press, 2005

The Paradoxes of Globalization, Eric Milliot and Nadine Tournois (eds), New York: Palgrave Macmillan, 2010.

The Blackwell companion to globalization, George Ritzer (ed.), Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2007

Young, James O., *Cultural Appropriation and the Arts*, Malden MA: Blackwell Publishing, 2008.

Young, James O.; Brunk, Conrad G. (eds.), *The Ethics of Cultural Appropriation*, Malden
MA: Wiley Blackwell, 2009.

MYTHS AS COMMON CULTURAL REFERENCES

Irina Ana Drobot

Lecturer, PhD, Technical University of Civil Engineering, Bucharest

Abstract: The purpose of this paper is to look at myths from the perspective of understanding the world through common cultural references. According to Wittgenstein, we need a common context, so that we feel we belong to the same culture. Fairy-tales and myths we are taught are ways to be part of the respective culture. We need to be familiar with its products before contributing ourselves to it. Fairy-tales a certain generation of children grows with forms such a common cultural background, as well as the way we see time, such as linear or circular, and ways we interpret the mythology of time travel. The advantages and shortcomings of understanding myths from this perspective will be explored.

Keywords: stories, comparativists, time, national myth, founding myth.

1. Motivation

What was the original purpose of myth and what is its purpose today? Its original purpose was to explain the way the world works and to find answers to common human existential questions. In the beginning, myths were functioning as philosophical and scientific explanations for the way the world worked. Man has always had the need for explaining the way the universe was created, the way the world worked the way it did, the way certain countries, continents and cities were created and why they were named the way they were. Myths fulfilled the role of explaining before the development of language, art and writing, ever since cave paintings. The reasons why we hold certain values about what is good and what is bad, meaning why we hold certain values, could also be explained by myths. Myths function as models of our own society. We live in a society influenced by myths, which legitimize a certain way of life and preferences over one state of affairs over another state of affairs. We take heroes' behaviour in myths as a model for our own life: for example, in classical Greek mythology, we see heroic behaviour, as well as examples of punishment of various characters for evil deeds. Such elements are universal, however, in world mythologies. We could regard myths as having the purpose of trying to explain various mysteries, not solving them completely, but at least trying to offer a version of a story about certain aspects. For instance, in the myth of the creation of the world, we find various versions. In Norse mythology, the world of the humans begins after the existence of another world, where time was created, then this world was destroyed, and out of it emerged another one. Myths offer not necessarily the truth, but versions about existential dilemmas. There was not a question of literal truth of a story in certain cases, but instead one about the interpretation of its meaning, similarly to a fable. For example, in the story of classical Greek and Roman mythology about the god of fire bringing the fire on earth, we could find the interpretation of an invention shared by someone with the rest of humanity. Inventors would always have an aura of a special person to whom humanity is grateful. Nowadays we have explained various natural phenomena and existential questions through philosophy, psychology, psychoanalysis and science. Yet, myths are still used in order to provide common cultural references, in the case of founding myths. The name of the city Athena is after a goddess from classical mythology which we all know as the goddess of wisdom and hunting. Wisdom is a commonly appreciated value across cultures. Myths help us build a common

cultural context, according to Wittgenstein. Part of myths building a common cultural background are fairy-tales with which certain generations of children grow, as well as myths we frequently encounter in cultural productions, such as time travel, interpreting time as circular or linear, etc. We could claim that the role of myths is still an issue of actual discussion, since we find them in the everyday life reality, under the form of names of cities and places as well as introduced into films and novels. Our tendency to still expect from myths the function of explaining something is well captured by Sam Gill when he claims that the role of myths remains, in our mind, that of giving the first accounts of the world, as well as we could at early stages of world development:

We invariably demand that cultures have mythology and that it be connected with an explanation of origination. We usually date myth as arising in antiquity and consider it as though it has somehow survived without change. Myth is expected to function as charter, as primitive explanation, as descriptive anatomy of chronological development particularly at the creation and embryonic stages. (Gill 1998: 176)

The question is what role do myths play in such contexts and what effect they have on our response to various touristical brochures, feelings of national belonging, or to enjoying reading a certain bestseller and box office film.

How do myths still influence us today is a question this paper attempts to answer, from famous phrases with cultural references, names of the week, months, etc. to founding and national myths, meant to instill patriotic values.

2. Common Cultural References

We need shared myths, and shared stories to function socially, as that is the way we learn meaning and values. Mythologies, whether religious or not, fairy-tales, stories, national history, represent the “common narrative context”, according to Wittgenstein, Weaver and Macintyre (in Ganea 2017). Communication and understanding is impossible when there is no common narrative context, and everything we do in our lives has meaning only when we share the same tradition.

2.1. The Influence of Myths in Everyday Life

Our contact with mythological character comes easily from the phrases we hear around us on a daily basis. If we wish to understand these common expressions, we need to have a basic knowledge of mythology.

We notice how our common, everyday language contains references to gods from mythology, such as the names of the days of the week, the names of the months and the names of the planets, which are all taken from ancient mythology. Waters also remind of ancient mythology heroes: for instance, Hellespont, the place where Helle fell, or the Icarian Sea, the place where the famed Icarus fell. Athena gives her name to the city of Athens; in this case, we could say that we deal with a founding myth. Phrases such as Achilles heel refers to someone’s vulnerable point, as we all know Achilles could only be injured in his heel, from mythological stories.

We could claim that through these expressions, myths provide common cultural references, a common background that we share nowadays, as Wittgenstein states. Part of this tradition of sharing a common cultural background are fairy-tales. Different generations of children grow with different fairy-tales. For instance, the Harry Potter generation has become a world-wide phenomenon. References to the characters and stories in these series are a feature of common context for the generation of children who grew up with the popular

novels as they were being published. We notice on social networks various jokes and statuses making reference to Harry Potter novels and films. The common background is similar to those of children in Romania soon after Communism who grew up with poet Ana Blandiana's poems, Petre Ispirescu's fairy-tales, Brother Grimms' fairy tales and Ion Creanga's stories and fairy-tales gathered from Romanian folklore. Nowadays, Romanian children grow up not only with Romanian authors, as children's literature is also including foreign fairy-tales among the classics.

Other influences of myths include those used to create patriotic feeling among members of the same nation. Stories with historical heroes defending the country during invasions are part of this mythology. As part of common references, there are myths related to the European Union which go back to references of Europa and the bull myth from classical mythology:

You could of course be forgiven for the myth analogy, after all, our veryname is rooted in mythology – Europa being a beautiful maiden carried off by the God Zeus in the guise of a bull. But today's Europe, beautiful though she may be, is no longer that kind of girl. (Ferrero-Waldner 2007: 1)

The above quotation refers to a divagation from traditional expectations. Indeed, regarding the bull myth, it applies to the EU as follows:

There are at least three different ways of representing this myth in terms of global Europa – the 'rape of Europa', the 'seduction of Europa' and the 'transition of Europa' – all of which express the disjuncture of pre- and post-war European history. (Manners 2010: 68)

Such comparisons can become part of a very suggestive and expressive discourse which everyone will understand due to the known common cultural references. The expressivity of these comparisons help the discourse become very persuasive and rich in figurative language, just like a literary work.

2.2. Comparativist and particularist approach

There are various approaches to myths, some claiming that there are universal features to mythologies of the world and some claiming that there are particular ones. The truth lies, of course, in-between these approaches. Yet, we can find common themes and purposes to myths throughout time and cultures.

Myths' fundamental purposes are to explain the world, or at least to provide a legitimation for a certain world order. We could also speak about myths in politics. Authors such as Bell (2003) draw attention to concepts such as national memory, consisting of those narratives similar to myths regarding the common historical past of a nation:

'national memory', the totalizing mnemonic that forms the basis of the nationalist narrative: the alleged unified, coherent memory shared amongst all of the people concerning their national past. (Bell 2003: 74)

We could refer to the myth of the Jews as the chosen people, to the myths of the progress of history towards communisms of Marxist theories, to the inability to avoid globalization in the present age. Such myths create groups of 'believers', and give them unity, identity, and a sense of purpose. They are myths since they are believed to solve a certain problem, when in

reality the problem is complex and its resolution does not stay in these myths. Such myths cannot be proved true or false, as they extend beyond science.

Regarding the science of mythology, Campbell states that myths belonging to various cultures can sometimes come into contact and influence one another:

For, as a broad view of the field [of mythology] immediately shows, in every well-established culture realm to which a new system of thought and civilization comes, it is received creatively, not inertly. A sensitive, complex process of selection, adaptation, and development brings the new forms into contact with their approximate analogues or homologues in the native inheritance, and in certain instances - notably in Egypt, Crete, the Indus valley, and a little later, the Far East - prodigious forces of indigenous productivity are released in native *style*, but on the level of the new *stage*. In other words, although its culture stage at any given period may be shown to have been derived, as an effect of alien influences, the particular style of each of the great domains can no less surely be shown to be indigenous. And so it is that a scholar largely concerned with native forms will tend to argue for local, stylistic originality, whereas one attentive rather to the broadly flung evidence of diffused techniques, artifacts, and mythological motifs will be inclined to lime out a single culture history of mankind, characterized by well-defined general stages, though rendered by way of no less well-defined local styles. (Campbell 1991: 48)

We could find common motifs and aspects in various cultures related to myths, such as the concept of time. For the ancient Egyptians, time was not linear, but circular. The present was regarded as a recurring pattern. We see nowadays history and time as progressive, as linear, while the Egyptians only saw as linear the early periods in history, believing that present happenings simply repeated myths.

Authors such as Vladimir Propp focus on a common structure of myths, as he does for the plot structure of fairy-tales in the Russian culture.

Also included under the category of universal myths are psychological myths such as the Oedipus complex and Jungian archetypes. These are believed to be found in human psychology regardless of cultural background. These myths focus on the universal psychological evolution of any humans, at any time in history, from any part of the Earth.

Time travel, the flood myth, and the axis mundi, are only a few examples of commonly found myths in several cultures. What is more, they can be found in the novels and films that are still promoted by the media nowadays, in order to ensure success to the audience (Bradley 2011).

Another common aspect of myths is that various cultures rest on the claim that their customs and traditions have been established by their gods and by other heroes which are part of their mythology.

3. Conclusions

Due to their universality, myths can show anticipations of technological and scientific development. Since myths have attempted to answer existential dilemmas and to offer explanations for the way the world works, they have been the earliest forms of desires to improve the way this world works. We could say that we can find examples of organ transplants, cloning, teleportation, and anticipation of flying machines in the *Mahabharata*. This does not necessarily mean that back in ancient times there had been the same technological development as today. People have imagined stories and have wished to improve the world through inventions, which have only been available with the strong

development of technology through the means of science. Yet, it has all started with myth. Afterwards, humankind has progressed from dreaming and creating stories to putting them into practice. However, universal patterns in myths can still be included as proving something about a universal feature or features in the psychology of humankind. Sigmund Freud and Carl Jung drew heavily in the development of their psychoanalytical theories on myths. We could claim that myths are still sources of wisdom and of establishing a common set of values, traditions, customs which can instill patriotic feelings to those belonging to the same nation.

We can be manipulated by novels and films which become bestseller and box-office hits if they rely on universal myths. We enjoy them since we are familiar with their structure from our early childhood years when we listened to fairy-tales. Fairy-tales and other myths are sometimes controlled by the political context of the time. Certain fairy-tales can be regarded as politically correct to legitimize a certain social order and values society holds dear and needs in order to function properly. The tales ending with a happy marriage after lots of obstacles could instill certain values such as fighting to get the attention of the loved person. The fight between good and evil with the triumph of the good also has to do with values. Such fairy-tales can educate persons who belong to the same social group to accept to behave according to a set of rules and values and become members of society that are active and respect certain rules.

BIBLIOGRAPHY

- Bell, Duncan S.A. "Myth Scapes: Memory, Mythology, and National Identity", in *British Journal of Sociology*, vol. 54, issue 1, pp. 63-81, Routledge Journals, Taylor and Francis Ltd.
- Birzer, Bradley J. *From Aeneas to Batman: Myth and History*, Kirk, R. Prospects for Conservatives, 2011. Available at: theimaginativeconservative.org/2011/11/from-aeneas-to-batman-myth-and-history.html
- Campbell, Joseph (1991). *The masks of God: Oriental mythology (Reprinted. ed.)*. New York: Penguin.
- Ferrero-Waldner, B. (2007) 'EU Foreign Policy: Myth or Reality?' The Sydney Institute, Sydney, SPEECH/07/422, 26 June 2007.
- Ganea, Ninel (2017). *Pe repede inainte spre ferma animalelor*, <http://www.anacronic.ro/pe-repede-inainte-spre-ferma-animalelor/>
- Gill, Sam D. (1998). "Making Them Speak": Colonialism and the Study of Mythology", in *The Journal of Religious History*, Vol.22, No.2.
- Manners, Ian (2010). "Global Europa: Mythology of the European Union in World Politics", in *Journal of Common Market Studies*, volume 48, number 1, pp. 67-87.

CULTURAL-HISTORIC TOURISTIC OBJECTIVES IN THE CĂLIMAN-GURGHIU MOUNTAINS

Adriana Henning-Gherman
Lecturer, PhD, „Dimitrie Cantemir” University of Tîrgu Mureș

Abstract. The tourist area of Caliman-Gurghiu volcanic mountains is renowned for the beauty of natural objectives and less for anthropogenic objectives. On the two mountain masses the anthropic targets are missing, but they are found at their feet. The archaeological objectives attributed to the state of Sangidava, old wooden churches, monasteries, cathedrals, old houses, castles, monuments, obelisks, water mills, festivals, all put in value and promoted from the tourist point of view can be included in the great circuits national and international tourism.

Keywords. cultural tourism, volcanic mountains, historical tourism, Caliman, Gurghiu

1. Aspecte generale

Turismul cultural este definit de către Organizația Mondială a Turismului (Raport OMT 2012) drept „excursii al căror scop principal sau secundar este vizitarea siturilor și acele evenimente a căror valoare culturală și istorică le-a făcut o parte a moștenirii culturale a unei comunități”. În conformitate cu această definiție, o caracteristică importantă a turismului cultural este presupunerea că vizitarea sau prezența în locurile culturale și istorice care au legătură cu moștenirea culturală nu este neapărat principalul motiv al excursiei. Din această perspectivă turismul cultural-istoric este rareori implementat într-o perspectivă „curată” și cel mai adesea este combinat cu alte tipuri tradiționale sau specializate de turism.

2. Obiective arheologice

Cu ajutorul arheologilor sunt aduse la suprafața pământului diferite dovezi ale existenței noastre străvechi. Astfel în zona “Cetățuia Mică”, situată pe culmea dealului ce străjuiește Valea Gurghiuului în imediata apropiere a Văii, la vest de punctul Isticeu, pe malul stâng cu o poziție și o vizibilitate excelentă spre Valea Mureșului, a fost cercetat, (de Petrică I. în luna Iunie a anului 1979) și săpat (de Petrică M., Octombrie 1979) un turn roman de veghe și semnalizare. Punctul se prezintă sub forma unei fortificații patrulate (25x17 m). Micul sondaj, a descoperit ceramică romană, fragmente de chirpic, cărbune și resturi osteologice (Lazăr V., Marisia, 1979 și Lazăr V., 1995).

În timpul statului dac – după cum se amintește în lucrarea lui Vasile Pârvan, „Getica - o protoistorie a Daciei“, apărută în 1926 – văile din partea nordică a actualului județ Harghita erau supravegheate de cetăți cu ziduri de piatră. Dintre acestea, pe Mureșul Superior, în zona *Topliței* (probabil pe dealul care domină satul Hodoșa, la 13 km est de Toplița), este semnalată de către Ptolemeu (90-168) cetatea *Sangidava*. Pe hărțile întocmite în antichitate de geograful amintit se menționa în lanțul de așezări fortificate numele de Sangidava, care domina de pe înălțimi văile din preajma actualului oraș Toplița.

„Cetatea Sangidava prezintă în acest sistem cel mai important rol, deoarece era prima la intrarea și ieșirea din Defileul Deda-Toplița, și pentru că de aici se continua drumul în două direcții traversându-se întreaga Țară a Giurgeului până în Depresiunea Ciucului și de acolo spre Moldova de Mijloc” (Morariu T., 1968,p.34). De la Deda până la Izvoru Mureșului,

romanii n-au construit drumuri după tehnica clasică întâlnită în restul provinciei din cauza terenurilor mai accidentate, însă acest lucru nu împiedica în vreun fel controlul exercitat de armată, deplasarea trupelor făcându-se pe drumuri nemodernizate, pe poteci și cărări. Această influență s-a făcut simțită în toponimia și hidronimia locală, dovadă fiind, spre exemplu, denumirile: Gruștini, Mărșineț, Zăpode, Bilbor, Văgani, Zencani sau Voivodeasa. Chiar și toponimul localității Toplița este de origine slavă, "toplița" desemnând "locul de unde izvorăște un șuvoi de apă caldă". Acest toponim reprezintă una dintre mărturiile care atestă vechimea acestei așezări de pe cursul superior al Mureșului.

3. Obiective cultural – religioase. Mănăstiri, biserici de lemn, castele

Biserica de lemn a Mănăstirii Doamnei din Moglănești este situată în cartierul Moglănești al municipiului Toplița, în Valea Doamnei. Biserița fost ctitorită de soția voievodului Moldovei Gh. Ștefan, D-na Safta, între anii 1653-1658, pe locul unei mai vechi mănăstiri, ale cărei ruine erau încă vizibile la începutul secolului nostru. Este cea mai veche biserică din lemn de pe valea superioară a Mureșului. Biserici vechi din lemn mai pot fi vizitate la Pietriș, Dornișoara și Poiana Stampei.

O clădire veche și impunătoare, se pare ca revendicată de rudele proprietarului (a fost revendicat în instanță de urmașii baronului Janos Kemeny, familia Kemeny a cumpărat proprietatea după anul 1600), este și castelul de la Brâncoveniști.

Castelul Kendy-Kemény a fost ridicat în 1557 de Ferenc Kendy în stilul Renașterii transilvănene. Castelul este pe lista celor declarate monumente istorice de către Ministerul Culturii din România.

Biserica din Petriș a fost ridicată în secolul XIV în stil gotic, cele mai atractive din punct de vedere turistic sunt ferestrele și ușa clădirii.

Biserica de lemn din Bilbor (județul Harghita) construită în perioada 1795-1797 din lemn. Este singura biserică rămasă fără renovări ulterioare. Este reprezentativă pentru măiestria execuției și pentru silueta caracteristică bisericilor de lemn din această zonă. Acestea încă i se mai păstrează iconostasul original. Chiar dacă s-a construit în apropiere o altă biserică, mai mare, de zid, biserică de lemn s-a păstrat, ca mărturie a vechilor creații ale poporului român pe aceste meleaguri.

Biserica Mănăstirii Sf. Ilie din Toplița: Biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată la Stânceni, între anii 1845-1847 și mutată pe locul actual în 1910. Este asemănătoare bisericilor de lemn din Bilbor sau Valea Jidanului, muzeul din curtea mănăstirii deține o colecție din numeroase obiecte de artă și cărți valoroase.

Mănăstirea Sfântul Prooroc Ilie din Toplița atrage turiști și pelerini în ziua hramului – Sf. Ilie. Mănăstirea Toplița are două schituri. La 20 de km de Toplița, în munții Căliman. Acolo biserică este mai mare decât biserică nouă de la mănăstire iar construcția este foarte aproape de final. Iar la distanța de 80 de km este un alt schit, în Dumbravioara, și aici s-a ridicat o biserică, neterminată încă.

Biserici similare evanghelice (astăzi ortodoxe) sunt în *Satu Nou, Dumitrița și Dorolea*.

Monument unic în România, ridicat în întregime din lemn, *Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” – sat Gheorghizeni*, comuna Dorna Arini e străjuită de o clopotnița tot din lemn, de 60 de metri înălțime, ale cărei 24 de coplote (dintre care cel mai mare cântărește 5 tone) se aud până în orașul Vatra Dornei, situat la 5 km depărtare. Este un așezământ monahal de maici aflat în apropierea masivului.

Castelul Urmanczy din Toplița, construit pe fundația ridicată cu ajutorul blocurilor de piatră luate din zidul fortificației de odinioară în perioada 1903-1907 de meșteri italieni. În perioada comunistă castelul a adăpostit secția ale spitalului orașenesc, în prezent aici avându-și sediul Muzeul Etnografic și Ansamblul Folcloric “Rapsodia Călimanilor”.

La intrarea în orașul Toplița dinspre Borsec se află unul din cele două *monumente* închinat eroilor din cele două războaie. Acesta amintește despre luptele purtate în războiul din 1916-1918 pentru întregirea neamului și desăvârșirea statului unitar național român. Ridicat la confluența pârâului Lomaș cu pârâul Secu, însemnul memorial este construit din blocuri de piatră fasonate, care înconjoară colina înaltă de circa 6 metri. Gardul zidit de lângă șosea este întrerupt la mijloc de seria treptelor care urcă spre cavoul din vârful colinei. Construcția acestui monument s-a încheiat în anul 1927. În jurul cavoului central sunt depuse osemintele celor 771 de eroi căzuți la datorie, cărora li s-au alăturat mai apoi rămășițele pământești ale celor care și-au pierdut viața pe aceste meleaguri în cel de-al doilea război mondial. Ultima restaurație a avut loc în anul 1967.

În comuna Panaci (jud. SV) există o biserică pictată atât în interior cât și în exterior, denumită "Catedrala munților" și înregistrată ca monument istoric, precum și ansamblul monahal "Schitul Piatra Tăiturii".

Mănăstirea de la Piatra Fântânele a fost construită între 1939-1940 în stil bizantin, din lemn pe temelii de piatră. În incintă există ateliere de broderie și veșmântărie. Deși la început a fost o mănăstire de călugări acum ea gazduiește o obște de măicuțe.

Hotarul istoric de la Pietre Roșii: în acest loc s-au întâlnit până în 1918 frontierele României (Moldova), Austriei (Bucovina) și Ungariei (Transilvania). Hărțile din aceea perioadă marchează acest loc pe un vârf cu altitudinea de 1619 m. Loc istoric similar este și ruinele barierei de frontieră construite între România și Austria la Șaru Dornei. Acest hotar e valorificat turistic prin trase turistice.

Palatul Comunal - Vatra Dornei. Este una dintre cele mai înalte clădiri din localitate, a fost construit în 1897 în stil florentin, în locul lui a fost han. Ca și în trecut și astăzi funcționează în clădire consiliul local și primăria.

Alte obiective turistice din oraș: *Parcul Municipal cu catedrala, Gara Vatra Dornei-Băi, Templul Evreiesc, Cazinoul (azi în reconstrucție), clădirea Stabilimentului balnear, biserica romano-catolică, muzeul și biserica lipovenească de pe strada Negrești*.

Biserica romano-catolică (sec. XIII) din centrul satului Joseni, lângă piață, este străjuită de un zid de piatră. Este una dintre cele mai vechi biserici din depresiune. Biserica este monument arhitectural, conform registrului monumentelor județului Harghita (1992). Turnul bisericii este una din puținele construcții în stil roman al zonei. Poarta de piatră, datând din secolul al XIII -lea de asemenea este construită în stil roman și a rămas intactă. În secolul al XV -lea biserica este reconstruită în stil gotic, etajele inferioare ale turnului rămânând intacte. Ferestrele intrării principale sunt mărturia a acestei reconstrucții, ca și alte elemente de decorațiuni interioare. Turnul este înălțat cu câteva etaje. Cu ocazia reparațiilor capitale din 1930 în peretele nordic au fost găsite alte fragmente din această perioadă, elemente de fereastră și ușă, precum fragmente caracteristice stilului roman.

În Câmpu Cetății obiective monumente istorice sunt: pe culmea Tâmpa - burguri din epoca romană (reutilizate în Evul mediu), ruinele cetății Vityal (sec. XIV-XVI) și biserica Romano-Catolică (sec. XV).

4. Alte obiective antropice din satele de la baza munților:

Pornind de la Toplița spre Est (depresiunea Giurgeu) următoarea comună este **Gălauțaș**, iar obiectivele turistice sunt: *Monumentul Eroilor Români din Primul și Al Doilea Război Mondial*. Troița monument (1973), înalta de 2,65 m, a fost realizată din lemn de stejar sculptat în memoria eroilor români din cele Două Războaie Mondiale. *Mormântul Eroilor Români din Primul și Al Doilea Război Mondial*. Mormântul comun este amplasat în cimitir. Acesta este locul de odihnă veșnică pentru eroii români căzuți în cele Două Războaie Mondiale. Numărul celor înhumați în mormânt este necunoscut.

Localitatea **Subcetate** este situată în sectorul nordic al județului Harghita. Obiectivele turistice din comună sunt: *Crucea memorială* amplasată în curtea Bisericii Ortodoxe, fiind înălțată în memoria eroilor din comună căzuți în Primul Război Mondial. Monumentul a fost dezvelit în anul 1925 și este realizat din granit, în timp ce împrejmuirea este asigurată cu un gard din bare de fier.

Obeliscul, ridicat în memoria eroilor din comună, căzuți în Al Doilea Război Mondial, a fost dezvelit în anul 1970, în curtea Bisericii Ortodoxe. Monumentul, cu înălțimea de 2,70 m, este realizat din beton, fiind, de către un grup de cetățeni localnici. Pe fațada obeliscului sunt înscrise numele a 56 de eroi. *Biserica ortodoxă "Sf. Dumitru"*, ctitorită în 1902, biserică din piatră în stil gotic. Biserica ortodoxă "Sfânta Treime", din lemn, construită în satul Filpea în 1997. *Capela greco-catolică "Sf. Petru"*, din lemn, construită în 1993. O altă atracție a satului este *punctul muzeal* amenajat de prof. Doina Dobreanu ilustrând arta broderiei populare de pe iile românești și de pe obiectele de ornamentație a locuinței.

Remetea, are vatra satului pe malul stâng a Mureșului, în valea pârâului Pietrii (Kőpatak). Devine centru important de plutărit din zona Gheorghenilor, până în prezent se pot vedea urmele a 4 locuri de lansare a plutelor. În valea pârâului Sineu s-a format așezarea cu același nume, unde s-au format joagăre, mori de făină, precum piuatorii și spălătorii de lână. În prima jumătate a secolului XX. funcționau deja 18 mori (remeteahr.ro). Obiectivele turistice aparținătoare comunei sunt: *Biserica Sf. Leonard* care datorită distrugerii arhivei bisericesti din 1944, documentele despre construirea ei sunt incomplete, chiar contradictorii. Biserica are o lungime de 41 m și o lățime de 12 m. Turnul are o înălțime de 47 m și este împărțită în cinci părți inegale prin parapete de divizare, cu patru ferestre cu închidere în semicerc, în partea superioară. Interiorul bisericii este amenajat în stil baroc. În partea superioară, altarul este ornamentat cu ghirlande în stil rococo. Printre valorile bisericii se mai găsesc două crucifixe reprezentându-l pe Isus răstignit (corpus), ambele efectuate din lemn pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, în stil popular. Localitatea mai are două capele: cea din Făgețel construit în 1938 și cea din Ciutac, construit în 1949. Acesta din urmă a fost reconstruit în 1967. Poartă hramul Sfântei Margareta al Ungariei.

Monumentul războaielor mondiale, ridicat în memoria eroilor căzuți în primul Război Mondial. După Dictatul de la Viena, în legătură cu aderarea Ardealului de Nord la Ungaria, s-a născut ideea ca la Remetea să fie ridicat primul monument.

Casa Dobribán, este o clădire patulateră, care pare greoaie, dar care domină centrul. A fost construită între 1875 și 1893, a fost martora incendiului devastator, din 1892. Monumentalismul clădirii este intensificat de colțul de vest în format de rizalită. Datorită numeroaselor reconstruiri, doar patru ferestre au mai rămas în forma originală. Crenelul de deasupra cornușelor din rizalită din colțul celor două ferestre paralele, care seamănă cu două câmpuri, sunt înconjurate cu ornamente liniare semicercuite. Odinioară, intrarea principală se afla în parte estică a clădirii. În urma numeroaselor transformări bolta porții și ferestrele de lângă poartă au fost zidite.

Din fericire balustradele ornamentate au rămas intacte. În prezent este proprietatea bisericii romano-catolice din Remetea.

Casa Melik. Familia de origine armeană se ocupa de comerțul cu lemne, erau printre cele mai înstărite familii din tot județul. Fațada casei construită la începutul secolului XX, în formă de U, a păstrat cea mai multă originalitate dintre clădirile din centrul comunei.

Casa rustică este cumpărată în anul 2000 de fundația Avully-Remetea, o casă veche, dar în stare bună, în centrul comunei, pe care se pot distinge elementele de construcție specifice locului, pentru a expune colecția etnografică și amenajarea camerei memoriale Tibor Cseres. Colecția etnografică există din 1972 în Remetea. Profesorii de istorie cu antrenarea elevilor au căutat valorile etnografice, încă existente în comună. Au avut loc două expoziții etnografice

de proporții: în anul 1986 la școala Generală din centrul comunei, azi Școala Generală Fráter György, și în anul 1997.

Alte repere turistice care se găsesc în **Șineu**, pe valea pârâului cu același nume sunt mai multe mori, gatere și alte vestigii ale industriei locale populare, dintre care unele sunt declarate monumente conform registrului monumentelor județului Harghita (1992), ca de exemplu cel aflat în proprietatea lui Ivácsony Pál (nr. 178.), construit în 1725 sau gaterul de sub nr. 105.

Moara de apă de la Șineu. Din cele aproape o sută de mori de apă, de la începutul secolului XX ale Depresiunii Giurgeu, au rămas doar zece, dintre care cinci se află la Sineu, Remetea. Dintre aceste mori doar una este listată în Patrimoniul Cultural Național.

Suseni, se află la distanță de 12 km vest de Gheorgheni și a fost primul punct de plecare a plutelor de pe Mureș. Din anul 1581 datează prima cartă de legi ale satului, cea mai veche în Secuime, de altfel. Așezările satelit ale localității sunt înșiruite lângă drumul ce trece prin pasul Liban - DJ 138 - Liban și cătunul Senetea.

Obiective turistice sunt: biserica romano-catolică, stâlpul memorial de la Katorzsa, moara lui Elekes Lajos.

Biserica romano-catolică a fost construită în anul 1825. Clopotnița datează din 1844. În clopotniță sunt zidite câteva fragmente de stil gotic din biserica veche. Deoarece clopotnița actuală este de fapt modificarea și înălțarea clopotniței bisericii vechi, între biserică și clopotniță s-a creat un spațiu gol. Zidul exterior al bisericii este de fapt cea mai veche parte a acesteia, fiind o construcție realizată prin metode tradiționale cu var stins pe loc, având importantul rol de apărare în cazul incursiunilor militare - în primul rând a hordelor tătărești.

Stâlpul memorial de la Katorzsa se află la marginea drumului ce duce spre Voșlobeni. Monumentul a fost înălțat de colonelul Bajkó Péter, teolog, judele satului în memoria celor căzuți pentru apărarea pământurilor străvechi.

Moara lui Elekes Lajos (nr. 558.) construită în anul 1875. Monument de istoria industriei populare conform registrului monumentelor județului Harghita (1992).

Ciumani, la 9 km vest de Gheorgheni, pe DJ 126 și la 3 km de Joseni, 12 km de Valea Strâmbă (DN 12). Vatra satului se află între Joseni și Suseni în locul în care pârâul Șumuleu-Mare și Mureșul se întâlnesc. Vechiul traseu al "Drumului sării" dinspre pasul Putna urma valea pârâului și în centrul satului a fost un târg de sare. Pe vremuri a aparținut comunei Joseni, figurează ca localitate de sine stătătoare din anul 1730.

Obiective turistice: *biserica romano-catolică* a fost construită în locul unei bisericuțe de lemn, după planurile arhitectului Margittai Gábor. Construcția în stil neogotic a fost clădită între anii 1875-1878 poartă hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel.

Localitatea este recomandabilă amatorilor turismului rural. În zona satului se află în jur de 200 case de vacanță care oferă oportunități excelente celor care preferă eco-turismul.

Satul Aluniș este unul dintre cele mai vechi așezări rurale de pe cursul superior al Mureșului. Aici au fost descoperite unelte agricole din epoca bronzului. Prima atestare documentară a localității datează din 1228. Ca și obiective turistice putem aminti: *Biserica reformată*, construită în sec. Al XIV-lea în stil gotic. Elemente gotice se găsesc la geamurile și la ușa de intrare a bisericii; clopotul cel mic datează din anul 1660. Turnul bisericii a fost ridicat în anul 1823 din cărămizile aduse de la cetatea „Mentovár”; orga bisericii datează din 1787 – construită de Matai József. *Biserica ortodoxă* a fost ridicată în anul 1824 pe locul unei biserici de lemn.

Teritoriul comunei **Rușii-Munți** cuprinde sate așezate pe malul drept și stâng al Mureșului: Morăreni, Maiorești (drept) și satul Sebeș (stânga). În cadrul comunei Rușii-

Munți se află 3 biserici: în Rușii-Munți, Maiorești și Morăreni și un muzeu etnografic care s-a găsit locul în Caminul Cultural al comunei.

Comuna **Deda**, situată pe Valea Mureșului, este formată din satele Deda, Bistra Mureșului, Filea și Pietriș. Comuna de la poalele munților Căliman este și un important nod de cale ferată pentru rezervația naturală Deda – Toplița.

Una dintre atracțiile comunei este Societatea culturală "*Junii Călimanilor*" care are ca scop păstrarea și promovarea folclorului românesc, a datinilor și obiceiurilor populare românești, atât în țară cât și în străinătate. Un accent deosebit acordă folclorului, datinilor și obiceiurilor populare de pe Valea Mureșului Superior. Bazele înființării societății culturale au fost puse în luna aprilie 2001.

La **Bistra Mureșului**, pe apele repezi ale Bistrei au fost amenajate vâltoari. Vâltoarea funcționează acționată de forța hidraulică a râului Bistra. După ce erau țesute, straiile de lână erau finisate la vâltoare.

În centrul comunei Deda se află *Biserica ortodoxă* cu cele două hramuri „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Biserica construită în 1907 este monumentală, cu aspect de catedrală, în stil bizantin tip cruce. Temelia și pereții sunt din piatră și cărămidă, iar acoperișul este din tablă. Iconostasul este confecționat din lemn, vopsit în alb-crem, cu flori traforate, suflate în aur și aplicate pe alocuri. Construcția iconostasului este susținută de coloane frumoase, cu capiteluri elegante, suflate cu aur.

O altă atracție în apropiere este dată de *Sfânta Biserică Ortodoxă Română din localitatea Bistra Mureșului, cu hramul „Tuturor Sfinților” și „Sf. Ioan Botezătorul”*, denumită „Catedrala Văii Mureșului” care a fost ridicată între anii 1986 – 2000. Este construită în stil neobizantin, având o turlă deasupra altarului, două turlă deasupra naosului, iar în partea dinspre apus, deasupra pronaosului, turnul clopotniței, încadrat de două turlă mai mici. Sfânta biserică este împodobită cu pictură în tehnica „Fresco” și vitralii, mobilier sculptat în lemn de stejar, pardoseala și scările fiind îmbrăcate cu plăci de marmură de Rușchița.

Pe Valea Bistrei, la cca. 3 km de la șoseaua națională, se mai află o *Biserică din lemn cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”*, ridicată între anii 1990 – 1997 pe locul fostei mănăstiri de călugări arse și distruse de armatele generalului Bucow în anul 1764. Renăscută, Mănăstirea Bistra, ctitorie a unui grup de inimoși cetățeni pensionari, sprijiniți de comunitatea locală, a reînviat în anul 1997.

Pe malul stâng al râului Mureș, la ieșirea acestuia din defileul format între Munții Căliman spre Nord și Munții Gurghiului spre Sud, se află așezată *Biserica Ortodoxă Română* din satul **Filea**. Ridicată în 1891 din piatră, în 1923 biserica a fost zugrăvită și pictată, a fost înzestrată cu catapeteasma nouă. În anul 2005 biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica „frescă”. Parohia din Filea păstrează ca obiecte de patrimoniu un număr de 7 cărți vechi și 15 obiecte constând în uși împărătești, fragmente de iconostas și icoane de la cele două biserici de lemn.

Comuna **Răstolița** include satele Răstolița, Borzia, Iod, Gălaoaia și Andreneasa. Comuna are o bază de exploatare forestieră și un șantier pentru construirea unui baraj de hidrocentrală.

În anul 2005 localitățile mureșene Rușii Munți, Vătava, Deda, Răstolița, Lunca Bradului și Stânceni, se constituiau în Asociația Comunităților Mureș-Căliman, cu scopul de promovarea potențialului turistic și economic a Văii Mureșului.

La 2 ani de la constituirea asociației, încă șapte localități mureșene își manifestă dorința de a face parte din Asociația Comunităților Mureș-Căliman. Primul eveniment organizat de asociație este Festivalul Etnografic al Văii Mureșului, în luna iulie a fiecărui an. Festivalul se vrea un promotor al valorilor tradiționale românești.

Obiective antropice din cadrul comunei: *Biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”*, din satul **Borzia**, a fost sfințită în 11 iulie 1999. În anul 1992 s-au început lucrările de construire a bisericii. Aceasta este construită din lemn de brad în formă de corabie, de o echipă de meșteri din localitatea Bârsana –Maramureș. În anul 1995 s-a făcut iconostasul din lemn de stejar, sculptat tradițional. În 1997 biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica tempera de către pictori din Moldova. În anul următor s-a construit pridvorul bisericii.

În satul **Gălăoia**, încă din 1970, localnicii au construit o *clopotniță*, în care, preotul paroh din Bistra Mureșului săvârșește liturghii o dată pe lună.

În satul **Iod** există două biserici, una reformată și una catolică. Biserica reformată a fost construită în anul 1932. În biserică nu există altar și picturi. Biserica este construită din piatră până la o înălțime de 2 m, după care construcția este terminată din lemn. În turnul lung de 5 m se află clopotul de 160 kg. Biserica s-a construit din donația baronului Banfy Daniel și contribuția la muncă a fost a cetățenilor. Până în anul 1936 biserica a aparținut de parohia Aluniș.

Mai nouă decât biserica reformată, în satul Iod este biserica catolică construită în 1995. Biserica este construită sub formă de corabie, pereții bisericii nu sunt pictați, picturile fiind pe pereți sub formă de tablouri sfinte. Biserica are două clopote mici, care se folosesc numai în timpul slujbei. În prezent, din totalul populației din satul Iod, 50 de persoane sunt catolice.

Dintre localitățile din defileu **Lunca Bradului** are cea mai mare veche (sursa primăria Lunca Bradului). Între 1880-1885 când s-a construit șoseaua care leagă Deda de Toplița, pe toată lungimea Mureșului între cele două localități nu sunt amintite decât câteva case în afară de Păluța (Lunca Bradului) care era haltă a trăsurilor și poștalioanelor. Componenta comunei este din satele **Lunca Bradului**, Neagra, Sălard.

Cea mai veche atestare a existenței localității Lunca Bradului se află în incinta bisericii ortodoxe. Este pe o placă de lemn înscrustată cu litere chirlice.

Înzestrată cu un bogat potențial turistic, definit de marea varietate a elementelor cadrului natural, comuna **Stânceni** se înscrie între zonele de mare atractivitate pe plan intern și internațional.

Datorită izolării unor localități s-a păstrat încă vie cultura tradițională cu arhitectura și tehnica populară (construcțiile de case, porți, edificii religioase), materialele folosite, instalații tehnice (mori) cu tehnicile utilizate în prelucrarea lemnului. Pe teritoriul comunei se păstrează elemente arhitecturale distincte, diversitate de obiceiuri, tradiții și gastronomie. Datorită suprafețelor mari de pădure, lemnul a servit ca material de construcție pentru case și unelte, existând zone care pot fi considerate prin valoarea construcțiilor (biserici de lemn, case, porți, șuri). Specificul artei populare se regăsește în țesăturile lucrate în zonă și decorațiunile interioare cu motive populare.

În partea vestică a masivului se află **Vătava**, satele care aparțin acestei comune sunt: Vătava, Râpa de Jos și Dumbrava.

Pe lângă atracția turistică oferită de relief mai adăugăm și atracția antropică a celor trei biserici ortodoxe din: Vătava (1938-1976), Dumbrava (1927) și Râpa de Jos (fresce din 1700).

La limita nordică a masivului Căliman se află comuna **Dorna Căndrenilor** (820-890 m altitudine) situată pe valea Dornei, la o distanță de 8 km de Vatra Dornei. Dincolo de satul Roșu, șoseaua trece pe stânga râului, iar până la confluența cu localitatea Coșna, cele două căi, apăși rutieră - merg foarte aproape una de alta.

Vizitatorul sosit aici va remarca desigur arhitectura specific bucovineană, cu case mari construite din lemn, multe dintre ele cu etaj, cu numeroase încăperi, cu frumoase decorații exterioare având motive florale sau geometrice, în general stilizate.

Călătorul va admira, de bună seamă și frumosul port al localnicilor, dominat de culorile roșu și albastru, sau al iilor la care se disting verdele, albastrul, roșul și movul.

În apropiere, la poalele Vf. Lucaciu (1770 m), este construită o mănăstire, la care se poate ajunge și cu mijloace auto urmând un drum forestier din satul Poiana Negrii.

Comuna are 4 sate: Dorna Cândrenilor, Dealul Floreni, Poiana Negrii - Simizi. Există două monumente istorice și o rezervație naturală. Stilul arhitectonic local este pus în evidență în mod deosebit la casa proprietate a cetățeanului Candrea Gavril din satul Dorna Cândrenilor, clădirea școlii și alte obiective de interes social-cultural.

Șaru Dornei este organizată administrativ în 7 sate care sunt dispuse radial pe cursul unor pârauri de munte: Șaru-Dornei (centru de comună), Neagra Șarului, Gura Haitii, Sărișor, Sărișoru Mare, Plaiul Șarului și Șaru Bucovinei. Manifestări tradiționale au loc de *Ziua Bujorului de Munte* sau de Ziua comunei. **Nedeea din Căliman** - Complexul statuar 12 Apostoli precum și vârful Lucaciu aflat în imediata apropiere păstrează mărturia unor evenimente de factura magico-mitică (sursa ecomunitate.ro) descinse din cultura dacilor de odinioară și modelate în decursul timpului în forme ale credinței ortodoxe românești. Urcările pe munte și manifestările ceremoniale organizate în timpul solstițiului de vară, cunoscute în limbajul local "Moșii de la Căliman" sau "Moșii de Sânpetru" au originea în străvechiul cult dacic al soarelui, bradului și focului având ca element central cultul moșilor și strămoșilor.

Transsimbolizarea sărbătorii solstițiale de tradiție dacică pe planul religiei de rit creștin-ortodox a dat naștere la sărbătoarea celor 12 Apostoli, sărbătoare care în timp a avut un puternic caracter patriotic devenind astfel Nedeea din Căliman (sursa ecomunitate.ro).

Cu ocazia sărbătorii celor 12 Apostoli mulțime de locuitori din zonele învecinate Călimanului porneau pe poteci consacrate spre Vf. Lucaciu la marea întâlnire.

Ziua Bujorului de Munte se organizează la Șaru Dornei în luna iunie a fiecărui an. Sărbătoarea cuprinde o serie de manifestări închinare bujorului de munte, floare inedită întâlnită pe munții Căliman, care timp de două săptămâni formează adevărate covoare unicat.

Fig. 1. Harta obiectivelor turistice antropice

vărsare toate apele ce curg în această zonă. Comuna are în componența sa satele: Poiana Stampei (reședință administrativă), Căsoi, Dornișoara, Pilugani, Tătaru, Teșna și Prăleni. **Atractivitatea zonei este dată de festivalul Național Flori de pe Dorna** (aflat la cea de a III-a editie) este continuatorul Serbarii Câmpenești (acum la a XII-a editie). Odată cu inițierea festivalului Național, programul a fost lungit pe durata a trei zile. În a doua zi, încep și manifestările cultural-religioase, care constau în parada portului popular (prezentată de Ansamblul Poienița Poiana Stampei), a căruțelor și călăreților și slujba de la Casa Muzeu și Monumentul Eroilor.

Numele festivalului este motivat prin prezența motivelor florale de pe costumele populare tradiționale, prin prezența a numeroase flori în grădinile gospodariilor.(sursa primaria Poiana Stampei).

Concluzii

Masivele vulcanice Călimani și Gurghiu sunt cunoscute prin potențialul turistic natural dat de vârfuri semețe, cratere, conuri, caldere vulcanice, cariera de sulf, relief rezidual, peșteri de mulaj, etc, care poate fi descoperit doar prin stăbateră la pas a potecilor marcate. Potențialul turistic cultural-istoric poate fi descoperit întâmplător, participând la festivalurile anuale organizate de comunele de la baza masivelor cu scopul de a scoate în evidență valorile tradiționale românești. De ce întâmplător? O dată ce ai participat la un festival poti vizita și obiectivele cultural religioase sau cultural istorice din comuna respectivă sau satele din împrejurimi. Dacă festivalurile ar fi și un promotor al acestora – printr-un simplu panou amenajat la poarta de acces la festival, pe care să se anunțe nu doar atracțiile naturale, participanților le-ar fi mult mai ușor să le localizeze și să le viziteze. Ele există și ar încânta sufletul turistului ocazional.

BIBLIOGRAPHY

1. Buta I., Iulia-Claudia Cheia, (2004), *Deda in spatiu si timp*,
2. Căndea Melinda, Erdeli G., Simion Tamara, (2000), *România. Potențial turistic și turism*, Editura Universității, București;
3. Cristache-Panait, Ioana (1987). *Biserici de lemn monumente istorice din Episcopia Alba Iuliei, mărturii de continuitate și creație românească*. Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Albei Iuliei, Alba Iulia,
4. Cristache-Panait, Ioana (1993). *Arhitectura de lemn din Transilvania. I: județele Alba, Mureș și Harghita*, Editura Museion, București,
5. Ciangă N., (1998), *Turismul în Carpații Orientali. Sdiu de geografie umană*, Editura Presa universitară clujeană, Cluj Napoca,
6. Ciangă N., (2002), *Geografia Turismului*, Editura Presa Universitară Clujeană.,
7. Ciangă N., (2007), *România. Geografia Turismului*, Editura Presa Universitară Clujeană ,
8. Cocean, P., (1996), *Geografia Turismului*, Editura Carro, București,
9. Cocean P., (1999) *Geografia turismului românesc*, Editura Focul Viu, Cluj-Napoca.
10. Cocean, P., Dezsi S., (2009), *Geografia turismului*, Presa Universitară clujeană;
11. Cocean, P., (2010), *Patrimoniul turistic al României*, Presa Universitară clujeană;
12. Dinu Mihaela (2005), *Geografia turismului*, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București,
13. Erdeli, G., Istrate, I.,(1996), *Potențialul turistic al României*, Editura Universității din București ,
14. Gherman Adriana, (2012), *Valorificarea potentialului turistic al masivelor vulcanice: Caliman, Gurghiu*, Casa Cartii de Stiinta, Cluj Napoca
15. Greceanu Eugenia, (1969), *Tipologia bisericilor de lemn din zona centrala a Transilvaniei*, Editura Tehnica, Bucuresti,
16. Glăvan V., (2000), *Turismul în România*, Editura Economică, București;
17. Ielenicz M., Comănescu Laura (2006) *România: potențial turistic*, Editura Universitară, București.
18. Lazăr V., (1984), *Repertoriul Arheologic al Județului Mureș*, Editura Sport-Turism, București,
19. Lazăr V., (1998) *Antichități ale județului Mureș*. Editura Ardealul, Târgu-Mureș,
20. Lupu A., Marcu O., Șoneriu I., (1980), *Județul Mureș- Monografie*, Editura Sport – Turism, București,
21. Man, Ioan Eugen (2004). *Biserici de lemn din județul Mureș. Monumentede artă populară românească*, Editura Reîntregirea, Alba Iulia,
22. Mera Elena (2009), *Ibănești, un sat de pe valea Gurghiului, Monografie etnografico-folclorică*, Editura Efes, Cluj Napoca,
23. Morariu T., Buta I., Maier A., (1972) *Județul Bistrița Năsăud*, colecția Județele Patriei, Editura Academiei, București,
24. Petraș S., Moldovan M. (1992), *Monografia orașului Toplița*, Biblioteca Orășenească Toplița,
25. Rodica Petrea, Petrea D., (2000), *Turism rural*, Editura Presa Univ. Clujeană ,
26. Pop D. Bot, N. Cuceu I., Petrescu Gh., (1977), *Marisia (Vol VII) – Studii și Materiale Arheologice – Istorie – Etnografie, Folclorul Văii Gurghiului*, Târgu Mureș, Comitetul de Cultură și Educație al Județului Mureș
27. Pop, Grigor, P. (2000), *Carpații și Subcarpații României*, Editura Presa Universitară clujeană, Cluj-Napoca,
28. Susan Aurelia (1980) *Geografia turismului*, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
29. www.ecomunitate.ro
30. www.remeteahr.ro
31. site-uri primarii local

THE IMPACT OF EUROPEAN UNION ENLARGEMENT ON CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Vendelin Francisc Glazer
Lecturer, PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract The enlargement towards Central and Eastern Europe took place on a field prepared by the experience acquired during the process of formation and development of the European Communities, the successive enlargements of the European Union, the changes as well as the impact on economic, political and social performances of the states that became candidates for accession, which were impossible to be imagined at the beginning of the negotiations and after the year 1990 in the relations between the EU and the former communist countries from Central and Eastern Europe. The profound changes determined by the events that took place at the end of the ninth decade of the past century at the level of the Central and Eastern European countries have underlined the hardness of the enlargement process making it the most important priority for the European space. Each enlargement of the European Union had and has a special character bringing successive changes having as an aim the peaceful unification of Europe.

Keywords: enlargement, negotiation, integration, accession, European area

1. INTRODUCERE

O bună parte a istoriei europene s-a derulat în timpul rupturii ideologice Est/Vest, perioadă care s-a încheiat la 9 noiembrie 1989, sfârșitul istoric al Războiului Rece. După 1989, construcția politică a Europei trebuie analizată ca o încercare de a găsi un răspuns specific globalizării, sub toate formele sale (economice, culturale, politice).

Momentul de cotitură îl reprezintă, se pare, decembrie 1969, dată la care guvernul francez nu se mai opune aderării Marii Britanii la Comunitățile Europene: această dată structurează perioada în două etape, prima caracterizată prin „externalitatea Marii Britanii” în raport cu construcția europeană, iar a doua prin integrarea celei din urmă în Comunitatea Europeană. Valurile de extindere care au urmat (Grecia, Spania, Portugalia) reprezintă o manifestare precoce a sfârșitului Războiului Rece sau cel puțin ne este permisă analizarea lor ca prime semne ale dezghețului. Defapt, era vorba despre integrarea în cadrul Comunității Economice Europene a unor foste dictaturi, a unor regimuri autoritare, a căror legitimitate se baza pe lupta împotriva comunismului și a căror reintegrare în sânul democrațiilor a fost facilitată de calmarea relațiilor dintre Est și Vest. Perioada poartă amprenta unei anumite stabilități, în special în ajunul căderii Zidului Berlinului;

2. EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE

Țările Asociației Europene a Liberului-Schimb (AELS), principalii parteneri oficiali ai UE, erau nemulțumite de faptul că sunt îndepărtate de marea piață interioară care se constituia în cadrul Europei „Celor Doisprezece”. Deși au negociat crearea între cele două ansambluri a

unui „spațiu economic european”¹, ele au cerut și au obținut adeziunea lor deplină la UE². Tratatul de adăsiune au fost semnate cu *Austria, Suedia, Norvegia și Finlanda*³ și au fost supuse referendumului, intrând în vigoare la 1 ianuarie 1995. Referendumul norvegian s-a soldat cu un rezultat negativ (52% fiind împotriva), astfel încât Norvegia, în ciuda voinței guvernamentale, nu a intrat în UE. De altfel, situația s-a repetat câțiva ani mai târziu într-o nouă încercare de aderare.

La 16 aprilie 2003 la Atena au fost semnate Tratatul de aderare la UE ale *Poloniei, Cehiei, Ungariei, Slovaciei, Estoniei, Ciprului, Slovaciei, Lituaniei, Letoniei și Maltei*, pentru ca, la 1 mai 2004 cele zece state din Europa Centrală și de Est devin membre cu drepturi depline ale Uniunii Europene. Însă rămâne de rezolvat o problemă care constă în trei cifre: „Trecând de la 15 la 25 de state, suprafața UE a crescut cu 34%, populația cu 29%, dar bogăția doar cu 8%.”

România a depus cerere de aderare la 22 iunie 1995, după ce, nu cu mult timp în urmă, încheiasse Acordul de asociere la Comunitățile Europene, intrat în vigoare la 1 februarie 1995⁴. România îndeplinea criteriile politice, dar avea multe probleme în privința criteriilor economice, motiv pentru care doar un număr mic de capitole, dintre cele 31 supuse negocierii și deschise succesiv, au putut fi închise provizoriu⁵. Autoritățile române s-au angajat, însă, să deschidă toate capitolele de negocieri, până la sfârșitul anului 2002 și să încheie efectiv negocierile până la sfârșitul anului 2003 sau, cel mai târziu, până în iunie 2004. Realizarea acestor obiective au permis ca România să fie luată în calcul la aranjamentele financiare pentru perioada 2007-2013 și să fie primită în Uniunea Europeană în anul 2007, alături de Bulgaria, proces realizat la 1 ianuarie 2007 de ambele state candidate, numărul membrilor ajungând astfel la 27 de state.

Răspunzând solicitărilor unor state europene asociate, dornice să adere la Uniunea Europeană, Comisia Europeană a dat publicității, la 16 iulie 1997, un document intitulat *Agenda 2000*, cuprinzând propuneri referitoare la procesul de extindere a Uniunii Europene, fără creșterea plafonului de cheltuieli comunitare, ca și propuneri de adaptare a politicilor comunitare la noile condiții. Agenda 2000 sintetizează criteriile pentru aderare la Uniunea Europeană în următorii termeni: stabilitatea instituțiilor garantând democrația, aplicarea legii, drepturile omului, respectul față de minorități și protejarea acestora din urmă; capacitatea de asumare a obligațiilor ce derivă din calitatea de membru, inclusiv asumarea obiectivelor uniunii politice, economice și monetare⁶.

La începutul mandatului său, în ianuarie 1995, președintele Jacques Santer a stabilit două obiective fundamentale pentru Comisia Europeană condusă de el: consolidarea Uniunii și pregătirea extinderii acesteia. După ce semnarea Tratatului de la Amsterdam (1997), Santer a prezentat Parlamentului European Agenda 2000, strategia detaliată a Comisiei pentru

¹ Spațiul Economic European (SEE) ia ființă prin semnarea Tratatului de la Porto la 2 mai 1992, tratat care intră în vigoare la 1 ianuarie 1994. Spațiul Economic European reprezintă o piață de aproape 400 de milioane de consumatori, incluzând cele 15 state membre ale UE și trei din țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Prin intermediul SEE au fost extinse la cele trei state membre ale AELS (fără Elveția) cele patru libertăți care stau la baza pieței unice a UE (libera circulație a mărfurilor, serviciilor, persoanelor și a capitalului). Însă SEE nu acoperă toate domeniile de activitate ale UE: politica agricolă comună, moneda Euro, politica externă și de securitate comună, cooperarea polițienească și judiciară în materie penală.

² Excepție face Elveția, care a respins prin referendum Tratatul SEE

³ Cererile oficiale de aderare la UE au fost depuse astfel: Austria – 17 iulie 1989, Suedia – 1 iulie 1991, Norvegia – 25 noiembrie 1992, Finlanda – 18 martie 1992

⁴ Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 73 din 12 apr. 1993.

⁵ Cu privire la procesul de negocieri al României și modul de desfășurare a acestora, ase vedea Pușcaș, Vasile, *Negociind cu Uniunea Europeană*, Vol. I-VI, Ed. Economică, București, 2003; Idem, *European Negotiations. A case study: Romanian Accession to the European Union*, I.S.I G, Gorizia, 2006.

⁶ Cu privire la conținutul Agendei 2000, a se vedea L.P. Zăpârțan, *Construcția europeană*. Oradea, 2000, pag.259-262.

consolidarea și lărgirea Uniunii în primii ani ai secolului XXI. În opinia lui Santer, Europa se afla în fața „unui prilej istoric”.

Agenda 2000 este o strategie pentru consolidarea creșterii, a capacității concurențiale și de asigurare a locurilor de muncă, pentru modernizarea politicilor fundamentale și pentru extinderea granițelor Uniunii prin întinderea ei spre est până în Ucraina, Belarus și Moldova. După cum a explicat și Președintele Santer în fața Parlamentului European, aceste obiective sunt în strânsă unitate: „Nu putem să ne gândim la realizarea reformelor din agricultură sau a reformelor structurale fără să ținem cont în același timp de procesul extinderii sau de constrângerile financiare”. El a adăugat: „Elaborând raportul Agenda 2000, Comisia a încercat să rezolve tocmai acest sistem de ecuații”.

Raportul de 1300 pagini al Comisiei făcea o evaluare minuțioasă a stadiului de pregătire pentru aderare al celor 10 țări candidate în acel moment din Europa Centrală și de Est, și recomanda începerea negocierilor cu Ungaria, Polonia, Estonia, Republica Cehă și Slovenia. S-a considerat că acestea se aflau cel mai aproape de îndeplinirea criteriilor stabilite de Consiliul European la reuniunea la vârf de la Copenhaga din iunie 1993. Negocierile cu aceste țări urmau să înceapă, conform Agendei 2000, în prima parte a anului 1998; tot în această perioadă era planificată demararea negocierilor cu Cipru, țară candidată care primise deja o opinie favorabilă din partea Comisiei. În același timp, potrivit documentului în cauză, porțile rămâneau deschise pentru Bulgaria, România, Letonia, Lituania și Slovacia, ele urmând să fie invitate să încheie parteneriate cu UE, pentru a le sprijini astfel în procesul lor de pregătire pentru intrarea în Uniune. „Nu este vorba de un proces de excludere. Dimpotrivă, avem de-a face cu un proces de includere care se va derula permanent”, a spus Președintele Santer.

Cu toate ca Agenda 2000 prevedea că prima extindere va avea loc în perioada 2001-2003, istoria ne-a arătat că a fost nevoie de ceva mai mult timp, 10 state din Europa Centrală și de Est devenind membre abia în 2004, în timp ce alte două – România și Bulgaria – au devenit membre UE abia la 1 ianuarie 2007, Croația în 2013.

În Agenda 2000 se afirma clar că extinderea Uniunii va presupune substanțiale costuri suplimentare pentru cei 15 membri” (câți erau în acea vreme) deși cheltuielile respective vor fi eșalonate pe o perioadă lungă de timp. Comisia estima că aceste costuri se puteau ridica în total la cca. 75 miliarde ECU (ulterior Euro) - „un adevărat Plan Marshall pentru țările din Europa Centrală și de Est”, a declarat Președintele Santer. Totuși, Comisia considera că realizarea acestei sarcini nu va presupune creșterea plafonului veniturilor Uniunii (a „resurselor proprii”).

3. IMPACTUL EXTINDERII ASUPRA POLITICILOR EUROPENE

La cererea Consiliului, Comisia a elaborat opinii asupra fiecărei cereri de aderare, pe baza răspunsurilor acordate de fiecare țară la un chestionar, a evaluărilor realizate de statele membre, a rapoartelor Parlamentului European, a rezoluțiilor și activității altor organisme. Sarcina era diferită față de cele trei etape de extindere anterioare, pentru că de această dată era vorba de mai mult decât o simplă evaluare a capacității candidaților de a aplica întregul corp de legi, reglementări, norme și standarde cunoscute sub numele de *acquis comunitar*. Și acest corp s-a îmbogățit în timp foarte mult, însă criteriile de la Copenhaga cuprind considerații politice și economice mai generale. Aceste criterii solicitau Comisiei să privească în viitor și să evalueze progresele pe care le-ar putea face țările candidate, și de asemenea să anticipeze evoluțiile viitoare în politicile Uniunii.

Referitor la asumarea obligațiilor calității de membru (*acquis-ul comunitar*), țările candidate se aflau abia la începutul procesului de încorporare a legislației Uniunii în legislațiile lor naționale. Deși perioadele de tranziție pot fi justificate în unele cazuri, Consiliul European a exclus ferm posibilitatea aderării unor state în cazul adoptării parțiale a *acquis-*

ului comunitar. De aceasta se leagă în mod direct și capacitatea sistemelor administrative și judiciare din aceste țări de a aplica și impune *acquis-ul* comunitar.

Concluzia Agendei 2000 a fost că lărgirea Uniunii aducea cu sine importante avantaje politice și economice. Diferențele între statele membre vor fi însă mai marcate și ajustările din sectoarele economice și din regiuni vor trebui să fie atent pregătite. „Țările candidate vor avea nevoie de investiții substanțiale în domenii cum ar fi protecția mediului înconjurător, transporturi, industria energetică, restructurare industrială, infrastructură pentru agricultură și societatea rurală. Centralele nucleare vor trebui aduse la standarde de siguranță internațional acceptate” – se arată în concluziile Agendei.

În decembrie 1997, la Summitul de la Luxemburg, șefii de stat și de guvern din țările membre ale UE au luat decizia inițierii unei noi extinderi a Uniunii. Procesul de extindere a Uniunii Europene a fost lansat oficial în cadrul *Reuniunii Consiliului Uniunii*, la 30 martie 1998, după ce, la 12 martie 1998 avusese loc *Conferința Europeană*, un organism nou creat, ca forum de dialog, la care statele membre ale Uniunii Europene s-au aflat alături de statele cu vocație de aderare.

Un *grup de lucru special* a fost creat, în cadrul Uniunii, în vederea desfășurării negocierilor de aderare cu statele candidate. Numai că, în timp ce negocierile cu statele care au primit avizul Comisiei, considerate ca fiind mai bine pregătite pentru aderare, au fost, din start, amânunțite și intense, negocierile cu celelalte state candidate s-au concentrat, în prima etapă, asupra identificării domeniilor sensibile și asupra eforturilor pe care aceste state trebuiau să le facă, în vederea demarării negocierilor concrete, care aveau să înceapă efectiv la 1 ianuarie 2000. Negocierile de aderare se desfășoară individualizat, cu fiecare stat în parte, fiind guvernate de principiul meritelor proprii, ceea ce înseamnă că fiecare stat este judecat după eforturile pe care le depune pentru îndeplinirea criteriilor de aderare și după rezultatele obținute. Un alt principiu al negocierilor este acela al recuperării decalajelor, el oferind statelor care au început mai târziu negocierile posibilitatea să ajungă din urmă statele din prima linie. Comisia monitorizează statele candidate și evaluează în ce măsură ele se conformează *acquis-ului* comunitar, care privește implementarea cadrului juridic al Uniunii Europene. Ea întocmește periodic rapoarte privind adaptarea legislației interne la legislația comunitară și atingerea standardelor comunitare de către fiecare stat candidat la aderare.

Cu ocazia lansării procesului de extindere, s-a lansat și *Parteneriatul pentru aderare*, un instrument menit a facilita accesul la Uniune, prin stabilirea unor strategii precise de aderare. În cadrul Parteneriatului de aderare au fost mobilizate fonduri însemnate pentru sprijinirea eforturilor țărilor candidate, în vederea atingerii standardelor comunitare. Comisia Europeană recomandă, cu această ocazie, începerea negocierilor de aderare cu doar șase dintre statele candidate, și anume: Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Estonia și Cipru. Negocierile au început la 31 martie 1998 în cadrul Conferinței de la Londra. La *Consiliul European de la Luxemburg*, din decembrie 1997, s-a hotărât, însă, lansarea procesului de extindere cu toate statele candidate la aderare. S-a decis, prin urmare, invitarea la masa tratativilor și a celorlalte cinci state candidate, care nu fuseseră nominalizate de către Comisie: Bulgaria, Letonia, Lituania, România și Slovacia. Ulterior, s-a alăturat acestui grup și Malta. Negocierile cu țările din al doilea val au fost lansate la Bruxelles pe data de 15 februarie 2000, pe baza concluziilor Summitului de la Helsinki din decembrie 1999.

La Summitul de la Nisa⁷, din 7-9 decembrie 2000, s-a ajuns la un acord de compromis care permitea o reformă instituțională a Uniunii și trecerea la o extindere treptată începând cu 2004, pentru ca, la 15-16 martie 2002 să se desfășoare lucrările Consiliului European de la Barcelonă care s-a remarcat prin participarea istorică a șefilor de state și de guverne, precum și a miniștrilor de afaceri externe și finanțe ai tuturor celor 12 țări candidate, alături de omologii

⁷ Tratatul de la Nisa intră în vigoare la 1 februarie 2003.

lor din statele membre UE.

Constatând, în decembrie 2001, stadiul de pregătire a statelor candidate la aderare și afirmând că extinderea este un proces ireversibil, Consiliul European a nominalizat, prin *Declarația de la Laeken*, un număr de 10 state care, fiind în măsură să finalizeze negocierile de aderare înainte de sfârșitul anului 2002, vor putea participa, ca membre cu drepturi depline, la alegerile europene din 2004. România și Bulgaria au rămas, însă, în afara grupului de state nominalizate în acest document.

În cadrul Consiliului European de la Copenhaga (12–13 decembrie 2002) are loc încheierea negocierilor cu zece dintre statele care doreau aderarea la UE. *Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, Estonia, Cipru, Slovacia, Lituania, Letonia și Malta* vor deveni membre ale UE din 2004. De asemenea, în cadrul acestui summit s-a stabilit o *dată-țintă pentru aderarea României și Bulgariei la UE*. Negocierile se vor încheia până la sfârșitul anului 2004, iar data-țintă pentru aderare este 1 ianuarie 2007. S-a decis *acordarea unei asistențe de preaderare mai mari pentru România și Bulgaria*. Pentru a recupera decalajul față de cele zece state ce vor intra în UE, România va primi de la UE 2,8 miliarde de Euro până în 2006. Pentru aceste fonduri, UE a trasat țării noastre priorități de alocare: justiția, afacerile interne, agricultura, dezvoltarea rurală, infrastructura de transport și de mediu, coeziunea și construcțiile instituționale. României i s-a confirmat că până în 2007 va avea *statut de observator în Parlamentul European* ce va fi ales în 2004.

La 16 aprilie 2003 la Atena au fost semnate Tratatul de aderare la UE ale *Poloniei, Cehiei, Ungariei, Slovaciei, Estoniei, Ciprului, Slovaciei, Lituaniei, Letoniei și Maltei*, pentru ca, la 1 mai 2004 cele zece state din Europa Centrală și de Est devin membre cu drepturi depline ale Uniunii Europene. Însă rămâne de rezolvat o problemă care constă în trei cifre: „Trecând de la 15 la 25 de state, suprafața UE a crescut cu 34%, populația cu 29%, dar bogăția doar cu 8%.”

Invitată să înceapă negocierile de aderare de la 1 ianuarie 1998, România a fost inclusă și în Parteneriatul pentru aderare, fapt care i-a facilitat identificarea domeniilor prioritare pentru pregătirea în vederea aderării: reforma economică, capacitatea de adoptare a acquis-ului comunitar și capacitatea administrativă de aplicare a acestuia.

După lansarea Strategiei naționale de pregătire a aderării, a urmat elaborarea și punerea în aplicare a Programului național pentru adoptarea acquis-ului comunitar. Ca urmare, România a putut beneficia de sprijinul financiar al Uniunii Europene, în valoare de 240 milioane Euro anual, acordat în cadrul Programului PHARE pentru finanțarea unor proiecte destinate adoptării acquis-ului. Tot în cadrul pregătirii pentru aderare, România beneficiază din partea Uniunii Europene de asistență financiară pentru realizarea unor proiecte sectoriale: infrastructuri, transporturi și mediu (Programul ISPA), agricultură și dezvoltare rurală (Programul SAPPARD).

Cât privește stadiul negocierilor de aderare, România îndeplinea criteriile politice, dar avea multe probleme în privința criteriilor economice, motiv pentru care doar un număr mic de capitole, dintre cele 31 supuse negocierii și deschise succesiv, au putut fi închise provizoriu⁸. Autoritățile române s-au angajat, însă, să deschidă toate capitolele de negocieri, până la sfârșitul anului 2002 și să încheie efectiv negocierile până la sfârșitul anului 2003 sau, cel mai târziu, până în iunie 2004. Tot până în 2004 s-a încheiat procesul de implementare a acquis-ului comunitar. Realizarea acestor obiective au permis ca România să fie luată în calcul la aranjamentele financiare pentru perioada 2007-2013 și să fie primită în Uniunea Europeană în anul 2007, proces realizat la 1 ianuarie 2007 de ambele state candidate, numărul

⁸ Cu privire la procesul de negociere al României și modul de desfășurare a acestora, ase vedea **Pușcaș, Vasile**, *Negociind cu Uniunea Europeană*, Vol. I-VI. București, 2003; Idem, *European Negotiations. A case study: Romanian Accession to the European Union*, I.S.I G, Gorizia, 2006.

membrilor ajungând astfel la 27 de state.

4. TRATATUL DE ADERARE A BULGARIEI ȘI ROMÂNIEI LA UE

Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană a fost în comun cu Tratatul de aderare a Bulgariei. Deși a fost elaborat în temeiul aceluiași principii și după aceeași metodă de lucru utilizate la redactarea Tratatului de aderare a celor 10 state⁹ noi membre, dispozițiile Tratatului de aderare a României au ținut cont de un element deosebit de important în evoluția Uniunii Europene, și anume Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, în sensul că intrarea în vigoare a acestuia din urmă condiționa aderarea țării noastre. Tratatul de aderare a României și Bulgariei trebuie să conțină adaptările necesare aduse Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa în acest sens, Tratatul cuprinde 3 elemente de structură, și anume: Părțile principale: Tratatul de aderare propriu-zis și Actul/Protocolul de aderare; Anexele și Declarațiile.

Tratatul de aderare propriu-zis consacră aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, precum și faptul că, prin aderare, cele două state devin state părți la Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, în condițiile reglementate prin Protocolul anexat la Tratat¹⁰.

Actul de aderare cuprinde modificările aduse prin aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană tratatelor constitutive în vigoare în prezent, și anume: Tratatul asupra Uniunii Europene, Tratatul de instituire a Comunității Europene și Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM).

Invitată să înceapă negocierile de aderare de la 1 ianuarie 1998, România a fost inclusă și în Parteneriatul pentru aderare, fapt care i-a facilitat identificarea domeniilor prioritare pentru pregătirea în vederea aderării: reforma economică, capacitatea de adoptare a acquis-ului comunitar și capacitatea administrativă de aplicare a acestuia.

După lansarea Strategiei naționale de pregătire a aderării, a urmat elaborarea și punerea în aplicare a Programului național pentru adoptarea acquis-ului comunitar. Ca urmare, România a putut beneficia de sprijinul financiar al Uniunii Europene, în valoare de 240 milioane Euro anual, acordat în cadrul Programului PHARE pentru finanțarea unor proiecte destinate adoptării acquis-ului. Tot în cadrul pregătirii pentru aderare, România a beneficiat din partea Uniunii Europene de asistență financiară pentru realizarea unor proiecte sectoriale: infrastructuri, transporturi și mediu (Programul ISPA), agricultură și dezvoltare rurală (Programul SAPPARD).

Semnarea Tratatului de aderare a României la UE producea o serie de efecte. Un efect major al semnării Tratatului de aderare consider că îl reprezintă modificarea statutului României, din stat asociat, candidat la aderare în cel de viitor stat membru al Uniunii Europene (stat în curs de aderare). Acest nou statut conferă României noi drepturi în relațiile cu instituțiile UE.

Astfel, începând cu luna mai 2005, România a început să participe la lucrările comitetelor Consiliului european și la alte reuniuni informale organizate sub președinție luxemburgheză. După semnarea Tratatului de aderare a României și Bulgariei la UE de către cele 25 de state membre, cu 1 ianuarie 2007 cele două state candidate, România și Bulgaria devin state cu drepturi depline în marea familie a Uniunii Europene.

CONCLUZII

⁹ Statele care au aderat la 1 mai 2004.

¹⁰ Tratatul conține o clauză privind intrarea în vigoare alternativă a Actului de aderare și a Protocolului de aderare.

Impactul economic și politic al aderării este semnificativ. Uniunea Europeană a devenit cea mai importantă putere economică, în termeni de produs intern brut, ca urmare a lărgirii spre Est. Procesul de lărgire a UE a dus la creșterea presiunii competitive asupra mai vechilor state membre și se pare că acest fenomen va fi resimțit și în viitor. Extinderea Uniunii Europene către Est a reprezentat un succes din punct de vedere economic. Comerțul dintre vechile și noile state membre este în continua dezvoltare. Investițiile străine aduse de companiile din vest au ajutat la crearea de sute și mii de locuri de munca în centrul și estul Europei și a generat totodată profituri de miliarde de euro pentru companiile investitoare.

Recunoscând că actuala Uniune Europeană nu funcționează și că retragerea către un model mai „bilateral” nu va putea face față provocărilor globalizării, Uniunea Europeană „decide să delege mai multă putere, resurse și decizii în afara frontierelor”. În acest scenariu – improbabil, procesul decizional devine mai rapid și mai eficient. Până în 2025, aceasta ar însemna că „Europa vorbește și acționează ca un tot în economie și are un singur reprezentant în forurile internaționale”, iar o uniune de apărare este creată în colaborare cu NATO.

BIBLIOGRAPHY

- **Avram I.**, *Uniunea Europeană și aderarea României*, Ed. Sylvi, București, 2001.
- **Barna Radu Cristian**, *Dezvoltare regională în Europa*, Ed. Fundației pentru Studii Europene, Cluj Napoca, 2007
- **Chivu Gabriela**, *Organizații interstatale contemporane*, Ed. Argonaut, Cluj Napoca, 2002.
- **Defarges Ph. Moreau**, *Organizații internaționale contemporane*, Institutul European, Iași, 1998.
- **Horga I.**, *Construcție europeană. Tradiție, realitate și perspectivă*, Ed. Universității din Oradea, 1998.
- **Jinga I.**, *Uniunea Europeană. Realități și perspective*, Ed. LuminaLex, București, 1999.
- **Popescu, I. Jinga**, *Organizații europene și euroatlantice*, Ed. Lumina Lex, București, 2001
- **Pușcaș Vasile**, *Negociind cu Uniunea Europeană*, Vol. I-VI. București, 2003
- **Savu Dana Victoria**, *Integrare europeană*, Ed. „Oscar Print”, București, 1996.
- **Vese Vasile, Ivan Adrian** (coord.), *Tratatul de la Nisa*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
- **Vese Vasile, Ivan Adrian L.**, *Istoria integrării europene*, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2001.
- **Zăpârțan Liviu Petru**, *Construcția europeană*, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea, 2000.

ROMANIA, DOBRUJA, CRIMEAN TATARS AND PEOPLE AROUND THEM

Ismail Nilghiun
Lecturer, PhD, Giresun University, Turkey

Abstract: This paper attempts to highlight some aspects of social and cultural history of the Crimean Tatar ethnic minority in Romania, as part of the western hinterland of the Black Sea, the south-eastern corner of Europe.

This research is based on both quantitative and qualitative analysis for which I used some documents which are part of the heritage of the Başbakanlık Osmanlı Arşivi (The Ottoman Archives of the Prime Minister's Office), issues faced by the refugees during their refuge from the Crimean peninsula to the Ottoman lands, challenges following their settlement in the newly created state Romania, the assimilation process influenced by the nationalist discourse of the Romanian political elites reflected on newspapers of time owned by Constanta County Library „Ioan Roman”.

The body of the paper highlights some aspects of historical evolution of the Crimean Tatars living in today's Dobruja, Romania and provides details about their religion affiliation and demographic evolution based on Romanian official data.

The conclusion lines of this paper shows my own views on cultural bridges build up by the Crimean Tatars ethnic minority of Dobruja and emphasizes minority's struggle to protect its cultural identity.

Keywords: Crimea, Dobruja, Crimean Tatars, historical memory, the challenge of diversity.

1. Introduction

1.1. Argument and methods related to this research

It is a great pleasure for me to write this study dedicated to the Crimean Tatars of Dobruja, their origins, homeland and history, as I am a native Crimean Tatar borne in Dobruja, Romania.

This research is based both on quantitative and qualitative variables of some documents, which are part of the heritage of the Başbakanlık Osmanlı Arşivi (*The Ottoman Archives of the Prime Minister's Office*) and the Romanian National Archives County Departments of Constanta. Moreover, “*Analele Dobrogei. Revista societății culturale dobrogene*”, *Arhiva Dobrogei. Revista societății pentru cecetarea și studierea Dobrogei* are among the main periodicals contemporaneous to the historical events related with this study. Periodicals are owned by Constanța County Library “Ioan N. Roman”.

1.2. A short overview on the Crimean Tatar ethnic minority of Dobruja

This part of the paper contains data on the Crimean Tatars community of Dobruja, Romania: Crimean Tatars: Turkic-speaking people, affiliated to Muslim religion they are Sunni Hanefi, with their country of origin in the Crimean peninsula.

Although considerable research has been devoted to the history of the Crimean Tatars people, rather less attention has been paid to the history of the Crimean Tatars of Dobruja, Romania, to the study of their refugee and their day-today life. Recently, there has been growing interest in the social history of the Crimean Tatars and their runaway from Crimea has become an important aspect of their social history. However, less research was done about their runaway from the Crimean peninsula after the Crimean War 1853-1856, challenges they faced at the end of the Ottoman-Russian War of 1877-1878, how they had to change their life and adapt to the new conditions in newly created Romania.

Alan Fisher in his study “Emigration of Muslims From the Russian Empire” [Fisher, 1999: 172] states “The Crimean Tatars began leaving their homeland in 1772 [...]. While it appears that many of the Tatars who left went to the Ottoman Empire, including the Danubian Principalities and Bessarabia, Ottoman sources have not surfaced which could corroborate these large numbers”.

The waves of refugees continued after the Crimean War, 1853-1856, and the Ottoman-Russian War of 1877-1878. Many of the refugees with the support of the Ottoman authorities came by sea and were settled on the northern shore of the Black sea and on its western shore, in towns and villages of Dobruja.

1.3. The Crimean Tatars settlement in Dobruja and the Ottoman Archives of the Prime Minister’s Office (BOA)

In accordance with the documents of the Ottoman Archives of the Prime Minister’s Office (BOA) we can only estimate that there was a great volume of refugees. After the Crimean War, 1853-1856, some of the Crimean and Nogay *muhacirs* settled in Dobruja. Waves of refugees came by boat from Crimea and were settled in villages of today’s Dobrudja, which at the end of the 19th century carried the historical name of Danubian Vilayet [Tuna Vilayeti].

For this study I used Crimean Tatars, even though in documents with the Başbakanlık Osmanlı Arşivi (The Ottoman Archives of the Prime Minister’s Office) they are named *Kırım ahalisi* and the Nogays are named *Nogay kabilesi* because alongside with the Crimeans there are many Nogays in Dobruja, even though the Romanian census never had a separate entry for Nogays (Ismail, 2017: 7). From the end of the 18th century after Russian annexation (1783) many of the Crimean Tatars started run away from the peninsula together with their families to Ottoman lands, which were more promising of safety and less risked life. There were many waves of refugees from Crimea to Ottoman lands, but for this study I choose the period between 1860 and 1877. For this period is difficult to obtain an accurate number of the refugees, as the runaway from the peninsula lasted for more than ten years after the end of the Crimean War. People run away by land and by sea as danger had not limits on the battlefield. In other words that was a period of struggle for survival. For instance my great grand parents from my brother came by land, but many of the refugees with the support of the Ottoman authorities came by sea and were settled on the southern shore of the Black sea or in its western shore, in towns and villages of Dobruja. In accordance with the documents of the Ottoman Archives of the Prime Minister’s Office (BOA) we can only estimate that there was a great number of refugees (Ismail, 2017: 75).

2. Some social aspects about the Crimean Tatars of Dobruja

2.1. Crimean Tatars of Dobruja and people around them

In this study I will try to find an answer to a question, which for many years was a challenge for me, as during the communist era we hadn’t had access to vital information regarding the history of Crimea and Crimean Tatars. We lived only with oral history, with stories narrated by our grandparents who practically had told us our history. The question is: What do we know about our nation, as long as we have only a memory of oral history and what can we say about our transformation from Crimean *muhacirs* to Romanian citizens after the Ottoman-Russian War of 1877?

It is still very difficult to answer to such questions as long as the political elites of Crimean Tatars of Dobruja are not interested in the real history based on documents with the Ottoman Archives.

However, it seems worthwhile thinking about how a Crimean Tatar of Dobruja, Romania, in the middle of the 20th century, would answer the questions “Which minority do you belong to? What is your mother tongue? What is your religion? Where is situated your country?”. While thinking about the ethnic consciousness, religious and historical views of the Crimean Tatars, Dobruja one should take into account the following considerations. First, not every

Crimean Tatar would answer to such straightforward questions, but such kind of questions, often are asked. Usually people are puzzled by their features and appearance, and would like to know more and even asked about their nationality or ethnic origins. In such situation a Crimean Tatar faced a difficult problem, because during the communist regime the term Crimean Tatar was to designate traitors and enemy. Thus, it is clear that on the verge of the 20th and 21st centuries we have problems defining our ethnic affiliation. Most of us, however, undoubtedly understood our connection with the Crimean Tatars from the Crimean peninsula both in terms of religion and culture. In general, it appears that for many Crimean Tatars of Dobruja, Romania this term has a confessional rather than an ethnic connotation.

2.2. The Crimean Tatar of Dobruja and historical memory

In particular, historical memory has the material embodiment in a territory, which in general is referred to as the “political landscape”. A. Smith defines it as as a territorization of memory, and he notes that to become a national, common memory it has to be connected to specific places and territory [Belitska, 2014:50].

The political landscape of Dobruja is composed of symbols related to different periodical times and also symbols of the Crimean Tatars, and one of the important factors is religion, which has a strong influence on the ethnic identity.

As the Crimean Tatars and Ottoman Turks share the same religion and language, for them the memorial space is represented by monuments, which epitomize the Ottoman period. There are some examples, as the tomb of Sari Saltuk Dede, Ali Ghazi Mosque built in 1610 by Ali Ghazi himself (Ayverdi, 2000: 15), Esmahan Mosque built in 1574 (Ayverdi, 2000: 42) by Esmahan, the daughter of the Ottoman sultan, Selim II (Uluçay, 2001: 40) and in 1864 Hünkâr Mosque during the reign of the Ottoman sultan Abdülaziz (Ayverdi, 2000: 39). There are many other mosques and school buildings, which can be considered as embodiment (Ibram, 2007: 170). Another way to incorporate the historical memory into the political landscape is the place name, which play a key role in creating the phenomenon of “imagined communities”.

The place names play a key role in religious believes, but also for their long lasting existence on this territory. By Royal Decree No. 4036, 7 Decembre 1929 published in Monitorul Oficial (*Romanian Official Gazette*) No. 274, 9 December 1929, villages name’s were changed or translated into Romanian language (Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale, DJCAN, fond Prefectura Constanța, dosar 15/1930 (*National Archives County Departments of Constanta, Prefecture fund, File 15/1930*)).

As mentioned after 1930, many villages changed their name and got a new Romanian name. Among many other villages there are some examples: *Aziza* now Saligny, *Terziköy* today Runcul, *Kalaköy* now named Capidava and many other villages. Some villages’ name were just translated into Romania, such as: Sarica translated with Gălbiori, Karaomer translated as Negru Voda, Akbaş translated as Albești, Başpınar translated as Fântâna Mare and many others. Some villages as, *Aziza* was renamed Saligni, *Terziköy* was renamed Runcul, *Kalaköy* was renamed Capidava, *Kanlıçukur* translated as Grăniceru and many other villages. For some villages they just translated their name into Romanian, as: *Kara Omer* translated as Negru Vodă, *Akbaş* translated as Albești, *Başpınar* was translated as Fântâna Mare and many others (Ismail, N., 2015: 491)

2.3. The Crimean Tatars and their religion affiliation

The Crimean Tatars are affiliated to Sunni Hanafi religion. Regarding the distribution of Romanian population by their denomination there are some information by Census of 1992, which after six decades, for the first time gave detailed information about religious believes (Ismail, N., 2015: p. 490)

3. Crimean Tatars of Dobruja and socio-demographic challenges

3.1. Demographic evolution of Crimean Tatar minority during the interwar period

In Romania minorities have progressed culturally, as the Romanian regime did not try to culturally impose by depriving minorities of their cultural property. The existence of the Crimean Tatar ethnic minority in Dobruja area maintained the ethnic consciousness and self-preservation of the minority. Dobruja area comprises two large counties, Constanța and Tulcea. The compared study for the population of the interwar period, based on the census done by the Direction of Statistics from the Ministry of Domains, on the 1st January 1913, and the general census of the Romanian population from the 29th December 1930 organized by the General Statistics reveals that both in Constanța and Tulcea county the Crimean Tatar minority population was in decrease. According to the above table, the census data are relevant for the Crimean Tatar ethnic minority.

The Tatar element in urban and rural in both counties of Dobruja 1913 General census

Table no. 1

Nationality	Constanta county			Tulcea County			%
	Urban	Rural	Total	Urban	Rural	Total	
Tatars	2,050	18,159	20,209	221	920	1,141	5.6%

Source: Arbore Al. "Contribuțiuni la studiul așezărilor tătarilor și turcilor în Dobrogea", *Arhiva Dobrogei. Revista societății pentru cecetarea și studierea Dobrogei*, vol. II, București, 1919

General census of the population, Romania 29 decembre 1930. Vol. II Nation, mother tongue, religion

Table no. 2

Nationality	Constanța County			Tulcea county			Muslims %
	Urban	Rural	Total	Urban	Rural	Total	
Tatars	1,668	13,506	12,174	39	333	372	2.8%

Source: Institutul General de Statistică. Statistica populației, România, 29 Decembrie 1930, Naționalitate, limba maternă, Vol. II, *Monitorul Oficial*, Imprimeria Națională, București, 1938

Although difficult to track the two tables by comparing the statistical data of the Crimean Tatar ethnic minority of Dobruja, since the data submitted by Census of 1913 are not as extensive as data of Census of 1930, however we can conclude:

1. In 1913, there were 31,623 Crimean Tatar inhabitants located mostly in rural areas, while in 1930 in rural areas lived only 24,637 members.
2. In 1913, in urban area there was a total of 9,819 residents, in 1930 urban residents number reached a total of 9,975 inhabitants.

This study shows a slight increase in urban population at the expense of rural population due to the phenomenon of emigration from the countryside to the urban area. These mutations that occur inside the minority are generated by economic and social factors and by factors such as declining birth rates, increasing mortality. More recent data are given by the population census of 1977, and the population census of 7 January 1992.

3.2. Some thoughts of Romania's ethnical structure from 1930 to 2011

When it comes to denoting origin by birth or descendent rather than nationality we have to agree with the Romanian historian A.D. Xenopol (Xenopol, D.A.: 1911), who stated "Each ethnic unity is the product of a combination of outstanding human elements or a mixture of these, changed by climate and geographical location, historical development and the influence to which it was submitted, so it constitutes a particularly to all the rest of mankind. And the fact that there is a difference, it is proved to us by the fact that each people speak a particular language, not understandable by other people, and it requires much effort to learn it, as to be able to use it. So, nature itself has put this natural barrier between peoples, forcing them to shape their life inside these barriers, and therefore linking human development of these smaller centers".

According to Census of 1930, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 and 2011, The ethnical and confessional structure of Romanian population by nationality is as follows: Romanians, Hungarians, Roma (Gypsies), Germans, Ukrainians, Lippovan-Russians, Turks, Tatars, Serbs (see Table no. 3). It is obvious that the national minorities represent approximately 10% of Romania's population, their linguistic diversity, and territorial distribution raise specific problems to be solved. Romania officially recognizes 18 national minorities, as follows: Hungarians (16 counties in Transylvania and Bacău county), Germans (14 counties in Transylvania), Lippovan-Russians (Brăila and Tulcea counties), Roma (Gypsies), Serbs (Arad, Timiș, Bihor, Sălaj and Caraș-Severin counties), Tartars (Constantza county), Turks (Constantza and Tulcea counties), Ukrainians (Suceava and Tulcea counties).

The ethnical structure of Romania's population, 1930 - 2011

Table no. 3

Year	1930	1956	1966	1977	1992	2002	2011
Total Inhabitants	14,280,729	17,489,450	19,103,163	21,559,910	22,810,035	21,680,974	20,121,641
Romanians	11,118,170	14,996,114	16,746,510	18,999,565	20,408,542	19,399,597	16,792,868
Hungarians	1,423,459	1,587,675	1,619,592	1,713,928	1,624,959	1,531,807	1,227,623
Roma (Gypsies)	242,656	104,216	64,197	227,398	401,087	535,140	621,573
Germans	633,488	384,708	382,595	359,109	119,462	59,764	36,042
Lippovan-Russians	50,725	38,731	39,483	32,696	38,606	35,791	23,487
Ukrainians	45,875	60,479	54,705	55,510	65,472	61,098	50,920
Turks	26,080	14,329	18,040	23,422	29,832	32,098	27,698
Tatars	15,580	20,469	22,151	23,369	24,596	23,935	20,282
Serbs	50,310	46,517	44,236	43,180	33,769	29,570	

Source: Recensământul Populației și al Locuințelor, Institutul Național de Statistică, 2011

The above-mentioned table underlines the fact that in today's Dobruja there are minorities as Lippovan-Russians, Tartars, Turks and others that are not mentioned in the table as Greeks, Italians and Albanians sharing together in good will and peace the same territory.

4. Sociolinguistic and cultural challenges with Crimean Tatars of Dobruja

4.1. Cultural challenges and right to culture

The cultural participation involves incentives for the parties involved, especially minority representatives. During the last decade or so, EU membership has been a strong incentive for greater cooperation between groups. The building of stable democratic institutions in order to fulfill membership criteria is a triggering factor. Economic aspects are probably the most important incentive. It should be emphasized during times of reforms the while achieving consensus through dialogue among groups and their interests, the national interest must not be ignored. On the contrary the achievement of national interests should reflect success in integration of minorities in society.

In accordance with the Parliamentary Assembly of the Council of Europe Recommendation 1201 (1993) on an additional protocol on the rights of national minorities to the European Convention on Human Rights, Section 3-Substantive rights, Article 7: Every person belonging to a national minority shall have the right to freely use his/her mother tongue in private and in public, both orally and in writing. This right shall also apply to the use of his/her language in publications and in the audiovisual sector.

The policy of the Romanian Ministry of Culture about the right to speak and be heard is supported by The Council of Europe on Cultural Policy "...promotion of cultural diversity, assertion of the multicultural perspective and of inter-cultural, and protection of the cultural identity of ethnic communities". The Romanian Cultural Policy supports the culture of the

Romanian minorities. There are some publications, as: Karadeniz, Caş, Renkler, etc., and in the media - Radio broadcasting station in Constanţa county, a Tartar / weekly program.

4.2. Sociolinguistic challenges

Currently, in Dobruja, the region where most of the Crimean Tatar speakers live the inhabitants number is somewhere around 19,000 people. In 2010 the Romanian Government promulgated the law by which the ethnic minority celebrates the official Day of Tartar language. Lawno. 256/2010 reads “.... cultural events dedicated to this day are organized in the localities where members of the Crimean Tatar community live”. In accordance with Law no.256/2010, the official Day of Tatar Language will be celebrated in Romania on May the 5th in all rural and urban settlements with members of this ethnic minority, so especially in Dobruja. The official Day of Tatar Language is celebrated by cultural events, so public television and radio will have the mission of broadcasting the event by television and radio programs for minorities. Also, schools teaching Crimean Tatar language, as mother tongue and Islamic religion will organize cultural events dedicated to this day, but the Crimean Tatar community members do not have schools, teachers, community’s inhabitants number is decreasing. We welcome the European Union’s financial support for in risk minorities and endangered languages and we appreciate Romanian Government support of the official Day of Tatar Language, but the question that arises from this situation is: who has a financial gain from this?

5. Minorities and diversity dialogue

5.1. Definition of minorities and diversity dialogue

There are different cultural identity values for Christians and Muslims. For a Muslim a cross may have no significance at all, but for a Christian it is the symbol of his faith. Thus cultural identity is always situated in a given cultural context and what does not correspond to the context is often considered to be different, strange, and non-understandable. This means that diversity can never be designated as given and essential. From the example given above it is evident that perceptions of cultural diversity are both learned and continuously changing. Some values, customs, traditions and even attitudes are passed from generation to generation over the centuries, while other elements of the material and spiritual culture undergo quick changes (Petkova, 2006: 3).

Nowadays the process of globalization is a strong factor influencing the cultural identity of ethnic minorities.

5.2. Cultural diversity in the perspective of Dobruja, Romania

Geographical and historical conditions have made Dobruja a place of coexistence of various nations and cultures. Multinational character provided background for the creation of distinct systems of values and attitudes, characteristic to the representatives of different denominations inhabiting the western Romanian shore of the Black Sea. Nowadays, those who constitute the largest ethnic groups are members of Orthodox Churches and Catholic Church: Armenians, Greeks, Russian-Lipovans.

On the basis of the review of the features specific for orthodox and catholic cultures it can be predicted that the differences might be visible in relationships operating in culturally diverse regions.

5.3. Where are the Crimean Tatars of Dobruja today?

Over the last decades the ethnic minorities of Romania have been striving to redefine their political, social, educational and economic environments.

Today, the Crimean Tatars of Romania are organized in an association named *The Democratic Union of the Muslim Turkish Tatars from Romania* (U.D.T.T.M.R), which was founded on the 29th of December 1989.

In accordance with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) the Crimean Tatar language is qualified as severely endangered language. Public instruction of the Crimean Tatar community, from primary school up to high school or higher education is performed in the official language, namely, in Romanian language. The Romanian Ministry of Education supports a specific policy regarding the education for minorities in their mother language. In schools providing tuition in Romanian, children belonging to national minorities can study their mother tongue upon request. However, despite the Constitution, and the Education Law, despite the European Charter for Regional or Minority Languages, the Crimean Tatar children learn their mother tongue on special courses, delivered by the U.D.T.T.M.R on its premises.

6. Conclusions and recommendations

A diverse culture is a reflection of a changing world. In the laboratory research cultural diversity bring high value to government organizations. From cultural diversity benefits associations and organizations by creating a different environment where everyone has access to the same opportunities and challenges.

Educational tools in a cultural diverse environment should be used to educate everyone about diversity and its issues, including laws and regulations. Most institutions and organizations are made up of diverse cultures, so they need to learn how to adapt to be successful. The only advantage of cultural diversity indicated by the government institutions and organizations was better image.

As a conclusion I would like to suggest that diversity is neither a great asset (in terms of cultural identity) or a liability but definitely is closer to the first one because of its symbolic effect (the image of cultural community). Also, I would like to say that the Romanian Government guarantees minorities their rights but there is slippage between facts and acts and the best example is the lack of schools providing education in mother tongue.

BIBLIOGRAPHY

Unpublished sources

Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale , DJCAN, fond Prefectura Constanta, dosar 15/1930 (*National Archives County Departments of Constanta, Prefecture fund, File 15/1930*), Monitorul Oficial Nr. 274, din 9 Decembrie 1929), Anexa II la îftul decret regal nr. 4036, 7 Decembrie 1929 pentru nouile denimiri I. Județe; II. Comunele rurale și sate

Direcția județeană Constanța a Arhivelor Naționale , Fond Cultul Musulman, nr. Inventar 116, dosar: 1/1920-1929

Published sources

a) Documentary :

Biblioteca Municipală Constanta, “Ioan Roman”,
“*Analele Dobrogei. Revista societății culturale dobrogene*”, an III, nr.2, aprilie-iunie, 1922

Arhiva Dobrogei. Revista societății pentru cecetarea și studierea Dobrogei”, vol. II, București, 1919

Institutul General de Statistică. Statistica populației, România, 29 Decembrie 1930, Naționalitate, limba maternă, Vol. II, *Monitorul Oficial*, Imprimeria Națională, București, 1938

b) Narrative:

Fisher, Alan, 1999, A Precarious Balance: Conflict, Trade, and Diplomacy on the Russian-Ottoman Frontier, in *Analecta Isisiana*, **XL**, The Isis Press, Istanbul, pps.171-191.

Ismail, Nilghiun, 2017, *Balkan Turks The Crimean Tatars of Dobruja*, Prouniversitaria, Bucureşti

Ismail, Nilghiun, 2015, Identitatea istorică a comunităţii turco-tătare din Rommânia in *Turcii și tătarii din Dobrogea*, coordinated by Adriana Cupcea, Editura Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, pps. 151-171.

General works

Ayverdi, Hakkı Ekrem, 2000, *Avrupa da Osmanlı Mimârî Eserleri. Romanya Maciaristan*, Diacan Grafik Seçil Ofset, İstanbul

Ibram, Nuredin, 2007, *Islamul pur și simplu Musulmanii din România*, Editura Golden Print, Constanța

Petkova, Diana, 2006, Cultural Diversity in People’s Attitudes and Perceptions in *Nota di Lavoro*, no.56, Fondazione Eni Enrico Mattei

<http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/default.htm>

Xenopol, A.D., 1911, Unitatea sufletului românesc, Conferință ținută la Piatra Neamț, 5 dec. 1910, reproducă de Revista Arhiva, **nr. 5**, mai 1911, Bucureşti

Online sources

<http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/>

<http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta93/EREC1201.htm>

<http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/default.htm>

THE WOLF AND THE FOLK CALENDAR

Delia Anamaria Răchișan

Lecturer, PhD, Technical University of Cluj-Napoca - Baia Mare Northern
University Center

Abstract: The paper aims to highlight the days consecrated to the wolf encountered during the year and mentioned in the Folk Calendar. We start from the premise that in the past there were more than 30 days dedicated to the wolf, which attests the renewal of the calendaristic time, namely, the renewal of the Dacian New Year, aspect confirmed also by the ethnologist Ion Ghinoiu. The Dacian New Year ends with Saint Nicholas. An important role was played by Moș Andrei and Moș Nicolae. In the present, in the center of attention there are other santas: Moș Ajun and Moș Crăciun. In the days consecrated to the wolf, the ritual praxis was respected. We recall some interdictions strictly respected in the Romanian villages: the word "wolf" was not pronounced (on the contrary, the wolves were coming to the man's household); symbolically "the wolf's mouth" was bind (emphasizing on the „apotropaic” [defense] function); in order to protect both the people and the domestic animals „marhăle”, the blunt objects of the household were used (for example, the saw, the scissors, the brush with teeth used for wool teaselling, etc.); it was forbidden working with wool or animal skins—spinning, using of the loom [„teară”]; throwing out the ashes (it was believed that the shewolves that swallowed coals have become fertile and have bred, and the shewolves that did not eat coals have become barren). Referring to the Folk Calendar, we mention a few days dedicated to the wolf: Sânpetru de Iarnă (January 16th), Tănase de Ciună (January 18th), Filipii de Iarnă (January 25th-31st), Stretenie (February 2nd), Sânpetru de Vară (June 29th), Circovii de Vară (July 15th-17th or July 16th-18th), Lupu (August 22nd), Tecele (September 24th), Berbecarii (September 26-28th), Lucinul (October 18th), Ziua Lupului (November 13th), Filipii de Toamnă (November 14th-21st), Ovidenie (November 21st), Sântandrei (November 30th), Sfântul Nicolae (December 6th), etc. The osmosis wolves – dacians, the wolves' fangs encountered in the traditional art – textiles (shirts, towels, tablecloths), wooden objects (crosses, seal engravers, traditional ornaments, wooden gates, salt cellars etc.), the impressive number of days confirms the importance assigned to this zoomorphic symbol, both by the former Dacians and by the peasants, currently living in the world of the Romanian village.

Keywords: days consecrated to the wolf, Folk Calendar, Dacian New Year, interdictions, predictions.

1. Introducere

Lucrarea își propune să evidențieze zilele consacrate lupului din Calendarul popular.

Se crede că există treizeci și cinci de zile dedicate lupului. Aceste zile atestă reînnoirea, ciclicitatea timpului calendaristic, primenirea Anului Nou dacic, aspect confirmat și de specialiștii avizați: „un „scenariu ritual de înnoire a timpului calendaristic, probabil Anul Nou Dacic”¹. Raportându-ne la Anul Nou dacic trebuie să menționăm faptul că zilele consacrate lupului se încheiau de Sfântul Nicolae. În prezent, Moș Ajun și Moș Crăciun au un rol extrem de important asupra mentalității oamenilor din mediul rural și urban. În trecut, Moș Andrei și Moș Nicolae aveau un status aparte în mentalul colectiv. Zilele consacrate lupului sunt sărbători păgâne care fac parte din Calendarul popular: „din cele 50 de zile de sărbători păgâne din «calendarul babelor», 35 erau consacrate lupului”².

¹ Ion Ghinoiu, *Panteonul românesc. Dicționar*, București, Editura Enciclopedică, 2001, p. 109.

² Cornel-Dan Niculae, *Leacuri și remedii magice din Carpați. Magia și ființele fantastice din arhaicul românesc*, București, Editura Carpathia Rex, 2005, p. 89.

Cele peste treizeci de zile consacrate lupului prezintă asemănări și deosebiri.

a. Menționăm câteva asemănări care vizează toate zonele etnografice ale țării noastre:

a₁ respectarea cu strictețe a unor interdicții și predicții;

a₂ importanța alocată acestui simbol totemic complex – lupul;

a₃ colții de lup, întâlniți pe cămăși, pe obiecte din lemn (pecetare, porți de lemn, lăzi de zeste, sărăriță), pe podoabe tradiționale, au o funcție „apotropaică” [de apărare].

b. Amintim și câteva deosebiri specifice tuturor regiunilor din țara noastră:

b₁ zilele alocate lupului nu aparțin unui singur anotimp;

b₂ denumirile regionale, praxis-ul ritualic diferă în funcție de zona etnografică;

b₃ o sărbătoare poate avea alocată o zi sau mai multe zile.

Indiferent de regiune, interdicțiile și predicțiile vizează același aspect.

c. Enumerăm câteva interdicții respectate cu strictețe în lumea satului românesc:

c₁ să nu se pronunțe cuvântul „lup” pentru a nu atrage lupii în gospodărie și pentru a nu le mânca oamenii „marhăle” [animalele];

c₂ să nu se toarcă, să nu se folosească „teara” [războiul de țesut];

c₃ să nu se arunce, în ziua respectivă, cenușă sau cărbuni pe afară, deoarece dacă lupoaicele înghit cărbuni devin fertile.

d. Amintim câteva predicții respectate cu sfințenie în satele românești:

d₁ dacă se leagă anumite obiecte contondente – ferăstrăul, foarfeca, „hrebdinga” [peria cu dinți de lemn sau de fier, utilizată la scărmanatul lânii], lupii nu atacă animalele din gospodăria respectivă;

d₂ dacă se spală o cămașă într-o zi consacrată lupului se opărește gura lupului și nu provoacă pagube în gospodărie;

d₃ dacă nu se postește în zilele dedicate lupului urmează nenorociri pricinuite de lupi.

Lupii reprezintă un simbol zoomorf unic și complex. Îi caracterizează dârzenia și unitatea. Trăind în haită, lupii sunt foarte buni strategi și extrem de uniți. Lupul *alfa* îi domină pe lupii *omega*: „se gândește la el, dar și la lupii mai bătrâni, la cei șchiopi, la cei orbi, slabi și bolnavi sau la lupoaicele care alăptează puii și nu pot merge la vânatoare”³. Totodată, lupul este printre puținele animale care își alege perechea pe viață.

e. Lupii nu trebuie corelați doar cu sărbătorile incluse în Calendarul popular, ci și cu momentele esențiale din viața omului (naștere, căsătorie, moarte)⁴.

e₁ Lupii și momentele tari (nașterea)

e_{1i} În trecut se apela la un botez păgân, folosindu-se ca recuzită ritual-magico-simbolică, gheara sau colțul de lup. Puterea lupului constă în colții și în ghearele sale. Pierderea unui dinte echivalează cu moartea acestuia. La nașterea nou-născutului, trei feciori încinși cu brâu roșu trasau cu gheara de lup trei cercuri concentrice. Nou-născutul era introdus în cele trei cercuri, apoi i se dădea un nume: „trecând prin aceste cercuri, copilul e numit (deci introdus în lume, confirmat în planul existenței umane) și curățat de toate elementele malefice”⁵.

e_{1ii} Pentru a se reinstaura starea de sănătate, în familia în care copiii se îmbolnăveau grav, se apela la un ritual păgân. Copilul era vândut simbolic pe fereastră și primea un nou nume, de obicei Lupu.

e_{1iii} Pentru a-și recăpăta vitalitatea, nou-născutul era scădat în apa în care s-au îmbăiat lupii.

³ Jiang Rong, *Totemul lupului*, vol. 1, traducere din limba chineză de Roxana Rîbu, București, 2011, p. 337.

⁴ Vezi detalii la Delia Anamaria Răchișan, *Mitologia românească și estetica artei tradiționale*, București, Editura Academiei Române, 2015, pp. 122-126.

⁵ Mihai Coman, *Mitologie română*, vol. 1, București, Editura Minerva, 1986, p. 145.

e_{liv} Pentru a fi viguros, nou-născutul era alăptat ritual, prima dată, printr-o tetină uscată de lupoaică sau printr-o gură de lup: „un instrument ritual în formă de cerc, confecționat dintr-o falcă și piele de lup”⁶.

f. Lupii și riturile de trecere (căsătoria)

La casele cu fete cu status premarital sau la casele cu neveste tinere se practicau jocuri cu măști. Feciorii se deghizau în lupi, iar fetele nemăritate și nevestele tinere dacă reușeau să smulgă câte un fir din masca de lup aveau convingerea că, la momentul oportun, devin prolifici: „intervenea credința ca la casele femeilor sterpe să joace tineri mascați în lupi, pentru a le face fecunde”⁷.

g. Lupii și momentele esențiale din viața omului (moartea)

În *Cântecul Zorilor*, lupul stăpânește universul „htonian” [teluric] și are un rol psihopomp. Lupul, având acces la planul terestru cunoaște, de exemplu, drumul întortocheat, labirintic al pădurii care reprezintă, la nivel simbolic, un spațiu închis. Lupul, având rol de călăuză îl ajută pe dalbul pribeag să treacă cu bine peste vămile care îi apar în cale în marea trecere, în drumul către „lumea fără dor” [lumea de dincolo]: „Și-ți va mai ieși / Lupul înainte, / Ca să te înspăimânte, / Să nu te spăimânti, / Frate bun să-l prinzi, / Că lupul mai știe / Seama codrilor / Ș-a potecilor. / Și el te va scoate / La fecior de crai / Să te ducă-n Rai”⁸.

h. Lupii asociați cu anumite categorii folclorice – basme, descântece, jocuri de copii, legende, proverbe⁹.

h₁ Lupii în basme

În basme, lupul este când malefic (*Scufița roșie* – Charles Perrault; Frații Grimm), când benefic și năzdrăvan (*Lupul cel năzdrăvan și Făt-Frumos* – Petre Ispirescu).

h₂ Fire de lup se foloseau în descântece de „dezlegat nașterea”. În descântecele „de alungat boala” se foloseau anumite obiecte simbolice: gheară de lup, falcă, piele de lup etc.

h₃ În jocurile de copii, în numărători, uneori lupul este apelat *Halea-Malea*. Alteori apare în jocurile de inițiere în moarte (jocul *Lupul și mieii*).

h₄ Conform legendelor există mai multe ipoteze:

h_{4i} Lupii au fost creați de Necurat: „s-a apucat dracul să facă și el ceva. A făcut din lut un lup”¹⁰;

h_{4ii} Lupii sunt căinii sălbaticiți ai Apostolilor Petru și Andrei.

h_{4iii} Inițial, lupii au fost ființe umane.

h₅. Lupii și proverbele¹¹

Există o taxonomie a proverbelor. Enumerăm câteva proverbe:

h_{5i} Proverbe care exprimă un adevăr general: Și lupul sătul și mielul întreg nu se poate./Ce s-a dus pe gât de lup nu mai vede soare.

h_{5ii} Proverbe care nu exprimă un adevăr general: „Lupul când îmbătrânește, atunci și șoarecii încalecă pe el”.

⁶ Dumitru Manolache, *Sfântul Apostol Andrei și protocreștinismul în spațiul românesc. Lupii mielului*, București, Editura Arhetip, 2004, p. 42.

⁷ Cornel-Dan Niculae, *op. cit.*, p. 90.

⁸ Ion Ghinoiu, *Panteonul românesc. Dicționar*, ed. cit., p. 110; Mihai Pop, *Mitul mării treceri*, în *Folclor literar*, vol. 2, Timișoara, 1968, p. 84.

⁹ Vezi detalii la Delia Anamaria Răchișan, *Mitologia românească și estetica artei tradiționale*, București, Editura Academiei Române, 2015, pp. 117-122.

¹⁰ *** *Legende faunei*, vol. 3, Ediție critică și studiu introductiv de Tony Brill, Editura „Grai și Suflet – Cultura Națională”, București, 1994, p. 42.

¹¹ Vezi proverbe despre lup la Ion Cuceu, *Dicționarul proverbelor românești*, București, Litera Internațional, 2006; George Muntean, *Proverbe românești*, Editura Minerva, București, 1984, p. 181.

h_{5iii}Proverbe metaforice: Lupul cu slugi rămâne flămând./Vorbești de lup și lupul la ușă./Lupul își schimbă părul dar năravul ba.

i. Relația osmotică lupi-daci

Interacțiunea dintre lupi și daci nu trebuie eludată¹². Aducem câteva argumente în acest sens:

i₁ Stindardul dacic are cap de lup și trup de șarpe–balaur.

i₂ Lupul reprezenta un însemn heraldic al corpului preoțesc dac.

i₃ În perspectiva mitologică a istoriei, poporul român s-a născut sub semnul lupului.

i₄ Singurul popor care a reușit să îi învingă pe daci au fost romanii: „un popor al cărui mit genealogic s-a constituit în jurul lui Romulus și Remus, copiii Zeului-Lup Marte, alăptați și crescuți de Lupoaica de pe Capitoliu”¹³.

i₅ Termenul „daci” înseamnă „lupi” (*dáoi* după Strabon, *dáos* era numele frigian al lupului): „Orașul Daoús-dava, în Moesia Inferior, între Dunăre și Haemus, însemna literalmente «satul lupilor». Deci dacii se numeau ei înșiși mai demult «lupi» sau «cei care sunt asemeni lupilor», cei care seamănă cu lupii”¹⁴.

i₆ Apostolul Andrei, denumit și Apostolul Lupilor, a propovăduit cuvântul Domnului în Dacia și conform legendelor a reușit să îi creștineze pe daci.

2. Sărbătorile păgâne consacrate lupului din calendarul popular

Raportându-ne la Calendarul popular, menționăm câteva zile consacrate lupului: *Sânpetru de Iarnă* (16 Ianuarie/Gerar), *Tănase de Ciumă* (18 Ianuarie/Gerar), *Filipii de Iarnă* (25–31 Ianuarie/Gerar), *Trif* (1 Februarie/Făurar), *Sânpetru de Vară* (29 Iunie/Cireșar), *Circovii de Vară* (15–17 Iulie/Cuptor sau 16-18 Iulie/Cuptor), *Lupu* (22 August/Gustar), *Tecelele* (24 Septembrie/Răpciune), *Berbecarii* (26–28 Septembrie/Răpciune), *Lucinul* (18 Octombrie/Brumărel), *Ziua Lupului* (13 Noiembrie/Brumar), *Filipii de Toamnă* (14-21 Noiembrie/Brumar), *Ovidenie* (21 Noiembrie/Brumar), *Sântandrei* (30 Noiembrie/Brumar), *Sfântul Nicolae* (6 Decembrie/Undrea) etc. Analizăm succint fiecare zi consacrată lupului în parte.

k₁ Sânpetru de Iarnă (16 Ianuarie/Gerar)

Sânpetru de Iarnă este patron al lupilor. De *Circovii de Iarnă*, divinitatea *Sânpetru de Iarnă*, călare pe un cal alb, împarte prada fiecărui lup – căprioară, miel, om etc. Conform unei legende, un om curios din fire a vrut să asiste cum Sânpetru împarte prada fiecărui lup. După ce a ajuns în pădure s-a urcat într-un arbore înalt. Fiecare lup a primit câte o pradă în afară de un lup șchiop: „Tu îl vei mâca pe cel ce s-a suit și se află în copacul acesta!”¹⁵ Omul a strigat după ajutor. S-au apropiat de copac niște oameni, iar lupul a fugit. Omul din copac le-a povestit celorlalți oameni întâmplarea. Omul a coborât, apoi toți au luat prânzul. Lupul cel șchiop i-a pândit din tufișuri: „se rezezi ca o săgeată asupra lor, îl înhăță pe omul scoborât din copac și fugind cu el în pădure se apucă și-l mână. Și așa, ceea ce a fost menit de Sânpetru s-a împlinit. De atunci țin oamenii ziua aceasta ca și duminica pentru că se tem de lupi și pentru că Sânpetru e patronul lupilor”¹⁶. Sfântul Petru ocrotește vitele, iar lupii nu le-ar putea mânca fără încuviințarea sa. În popor circulă credința că cine nu postește de

¹² Vezi detalii la Delia Anamaria Răchișan, *Mitologia românească și estetica artei tradiționale*, ed. cit., pp. 113-116.

¹³ Cornel Dan Niculae, *op. cit.*, p. 37.

¹⁴ Mircea Eliade, *Dacii și lupii*, în *De la Zalmoxis la Genghis-Han*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980, p. 21.

¹⁵ Simion Florea Marian, *Sărbătorile la români*, vol. 1, București, Editura Saeculum I.O., 2011, p. 289.

¹⁶ *Ibidem*.

ziua lui vor suporta anumite consecințe. Interdicțiile sunt respectate cu sfințenie: „bărbații nu lucrează lucruri mari pe afară, iar femeile, în casă, nu torc, nu țes și nu cos”¹⁷.

k₂ Tănase de Ciumă (18 Ianuarie/Gerar)

Tănase de Ciumă este denumirea populară a sfântului creștin invocat pentru sănătatea oamenilor și pentru vindecarea unor boli, precum ciuma, denumită „moartea neagră” sau „moartea roșie”. În cazul unei epidemii, femeile și fetele cu status premarital confecționau în noaptea spre 18 ianuarie sau când era cazul o cămașă cu funcție „apotropaică” [de apărare]. Se credea că sfântul invocat și cămașa alungau epidemia și se reinstaura starea de echilibru: „S-au strâns zece femei într-o seară ca să facă o cămașă a ciumii. O [Au] melițat cânepa, o [au] tors-o, o [au] țesut-o, o [au] cusut-o într-o seară și o [au] dus-o între hotare până la miază-noapte și o [au] îngropat-o în pământ ca să nu intre ciuma în sat, să rămâie îngropată. Căci, când intra în sat, mureau cu grămada. Dacă făceau lucrul acesta nu mai mureau oamenii”¹⁸; „Cămașa Ciumii la români, țesută și cusută într-o singură noapte de femei bătrâne sau de fecioare și așezată în calea presupusă a molimei era o modalitate magică de apărare”¹⁹. Menționăm că Antanasiile (16-17 ianuarie) fac trimitere la Cuviosul Antonie cel Mare și la Sfântul Atanasie. Amalgamarea atestă vechimea sărbătorilor. Antanasiile sunt zile prăznuite pentru a sista starea maladivă: „sunt zile rele de boli mari și ameteți de cap și de dat de rău al copiilor”²⁰. Sunt trei sfinți cărora li s-au atribuit trei zile consecutive: Anton (16 ianuarie), Atanasie (17 ianuarie), Ciril (18 ianuarie)

k₃ Filipii de Iarnă (25–31 Ianuarie/Gerar)

Filip (< gr. *Philippos*) este un antroponim vechi. Aceste zile trebuie corelate cu fertilitatea. Văduvele, mamele, bunicile posteau. Mama care avea mai multe fete le putea oferi alături de zestre și câte un Filip: „Unele țineau un Filip (o zi), altele doi Filipi (două zile), altele trei sau mai mulți. Când își măritau fetele, mamele le dădeau, alături de zestre, și câte un Filip. Dacă avea mai multe fete, mama putea să rămână fără Filip”²¹. Unii țin șapte *Filipi*, alții, trei, doi sau unul. Filipii se țin contra lupilor și contra bolilor. Există interdicții și prescripții severe: „În Filipi să nu dai împrumut sau cenușa afară, că-ți mănâncă lupii vitele”²²; dacă de Filipi se spală cămașa, așa cum s-a mai menționat, atunci „opărești gura gavătului”²³. Filipii de Iarnă sunt divinități protectoare ale lupilor. Păcurarii celebrează Filipii la sfârșitul lunii ianuarie și în anumite zone etnografice la începutul lunii februarie: „În Calendarul popular, Filipii de Iarnă indică sfârșitul unei lungi perioade de împerechere a lupilor începută cu aproximativ 80 de zile în urmă, la Filipii de Toamnă”²⁴.

k₄ Trif (1 Februarie/Făurar)

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Culegător: Răchișan Delia-Anamaria, informator: Ilea Petru, 70 ani, sat Sârbi, comuna Budești, Maramureș, 2012.

¹⁹ Ivan Evseev, *Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale*, Timișoara, Editura Amarcord, 1994, p. 32.

²⁰ Simion Florea Marian, *Sărbătorile la români*, vol. 1, ed. cit., p. 284.

²¹ Adrian Fochi, *Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea: răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densușianu*, București, Editura Minerva, 1976, p. 127.

²² Irina Nicolau, Carmen Huluiță, *Credințe și superstiții românești*, București, Editura Humanitas, 2000, p. 147.

²³ *Ibidem*, p. 17.

²⁴ Ion Ghinoiu, *Comoara satelor. Calendar popular*, București, Editura Academiei Române, 2005, p. 30.

În Calendarul popular îl întâlnim pe Sfântul Trifon: „patron al lupilor, omizilor, lăcustelor, viermilor și gândacilor”²⁵. Interdicțiile sunt severe: „Să nu muncești în ziua de Trif [Sf. Trifon], că-ți ia lupul vitele”²⁶. Conform unei legende, asemenea lui Sânpetru, Sf. Trif împarte hrană lupilor. Se crede că un om a împușcat o mulțime de lupi până i s-au terminat gloanțele. Sf. Trif i l-a oferit, pe acel om, drept hrană unui lup șchiop. Omul a fost salvat de către niște oameni, care auzind strigătele sale de ajutor, l-au dus acasă. De frica lupilor, ori unde mergea era purtat de feciorii săi într-o ladă. Într-o zi, pe un pod, le-a ieșit un om în cale: „– Dragii mei! luați-mă și mă ascundeți, că iată vine un lup în urma mea!”²⁷ Omul s-a dovedit a fi, de fapt, un lup metamorfozat în om: „Dar când ridicară capacul, ce să le vadă ochii? Văd un lup sărind din ladă”²⁸. Tatăl feciorilor nu a putut păcăli soarta. A fost hărăzit lupului șchiop.

În această zi, pentru a fi protejate, pentru a nu fi atacate de lupi, vitele sunt stropite cu agheasmă și li se dă puțină sare.

k₅ Sânpetru de Vară (29 Iunie/Cireșar)

Sânpetru de Vară indică, în Calendarul popular, miezul verii agrare. Fratele său este Sânpetru de Iarnă, patronul lupilor. Personajul ambivalent (teluric și uranian) deține cheia Raiului și i se cuvin o serie de atribuții: „fiind mai mare peste cămările cerești împate hrană animalelor sălbatice, în special lupilor, fierbe grindina pentru a o mărunți prin topire și a deveni mai puțin periculoasă. La marile sărbători calendaristice (Crăciun, Anul Nou, Bobotează, Măcinici, Sângiorz, Sânziene), Sânpetru poate fi văzut de pământeni la miezul nopții, când se deschide pentru o singură clipă cerul, stând la masa împărătească în dreapta lui Dumnezeu”²⁹.

k₆ Circovii de Vară (15–17 Iulie/Cuptor sau 16-18 Iulie/Cuptor)

Circovii de Vară, sărbătoriți la miezul verii pastorale, reamintesc de Circovii de Iarnă (16-18 Ianuarie/Gerar), prăznuiți la miezul iernii pastorale. Și de Circovii de Vară se respectă cu sfințenie anumite interdicții legate de muncă: „Singura activitate admisă este culegerea tulpinilor de pelin și peliniță pentru confecționarea măturilor”³⁰. În aceste zile, apelându-se la praxis-ul ritualic se alungă bolile neuropsihice, grindina, incendiile, lupii care ar vrea să prădeze turmele de oi. Pe 17 Iulie/Cuptor, oltenii o invocă pe Marina, pentru sufletele copiilor trecuți la cele veșnice. Circovii de Vară sunt forțe supraumane care au impact asupra universului celest și htonian: „Divinități meteorologice care provoacă fenomenele violente ale naturii pe timpul verii (vârtejuri, tunete și trăsnete) și pagube aduse de fiarele sălbatice în turmele de vite”³¹.

k₇ Lupu (22 August/Gustar)

În această zi, femeile, fetele nu se piaptână pentru a nu se înmulți lupii. Foarfeca, ferăstrăul, peria de țesălat lâna sunt legate simbolic cu sfoară pentru a încleșta gura lupului. Într-o astfel de zi nu este rostit cuvântul „lup”. În unele zone, pentru a fi îmbunat, i se spune „godineț”/„gădineț”. Sesizăm și o mutație funcțională: „Este posibil ca una dintre tradițiile care a migrat din toamnă, de la Anul Nou dacic la Anul Nou contemporan, celebrat la solstițiul de iarnă, să fi fost sacrificiul porcului”³².

k₈ Tecele (24 Septembrie/Răpciune)

²⁵ Ion Ghinoiu, *Panteonul românesc. Dicționar*, ed. cit., p. 193.

²⁶ Irina Nicolau, Carmen Huluiță, *Credințe și superstiții românești*, ed. cit., p. 148.

²⁷ Simion Florea Marian, *Sărbătorile la români*, vol. 1, ed. cit., p. 301.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Ion Ghinoiu, *Comoara satelor. Calendar popular*, ed. cit., p. 141.

³⁰ *Ibidem*, p. 155.

³¹ Ion Ghinoiu, *Dicționar. Mitologie română*, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2013, p. 80.

³² Ion Ghinoiu, *Sărbători și obiceiuri românești*, București, Editura Elion, 2002, p. 371.

Tecele au preluat numele Sfintei Mucenițe Tecla din Calendarul creștin. În anumite zone etnografice, *Tecele* au loc în zilele Berbecarilor. Filipul din 30 ianuarie se numește în anumite zone Ticlele. În această zi nu se mătură, nu se spală, nu se aruncă cenușa din casă.

k₉ Berbecarii (26–28 Septembrie/Răpciune)

În anumite regiuni, *Berbecarii* se numesc Filipi. În aceste zile se prăznuiau „lupinii” și se respectau interdicțiile și predicțiile.

k₁₀ Lucinul (18 Octombrie/Brumărel)

Lucinul coincide cu celebrarea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca din Calendarul creștin ortodox. *Lucinul*, în calitate de divinitate protectoare a lupilor este prăznuit într-o anumită perioadă de timp: „în perioada formării haitelor în vederea reproducerii”³³.

k₁₁ Ziua Lupului (13 Noiembrie/Brumar)

Pe meleagurile maramureșene, în luna noiembrie este „ziua luptilor”: „în această zi nu văd bine, nu aud, la fel nu pot mânca pentru că le este legată gura: femeile leagă foarfecele, securea, cuțitul, pieptenele [...] hrebdinca”³⁴. Se crede că în zilele dedicate lupului, acesta își vede coada, adică „gâtul țeapăn al lupului devine mobil”³⁵.

k₁₂ Filipii de Toamnă (14-21 Noiembrie/Brumar)

Filipii pot să fie prăznuiți mai multe zile. Împerecherea lupilor are loc de *Filipii de Toamnă*, după care urmează o perioadă de gestație. *Filipii* sau „lupinii” au diverse denumiri: *Pilipi*, *Cilipi*, *Hilipi*. *Filipii*, aceste reprezentări mitice nu trebuie confundate cu Sfântul Filip din Calendarul creștin. Zilele de *Filipi*, moștenite pe linie matrilineară, stăteau sub tutela lupului: „*Filipii* sunt legați, fără îndoială, de lupi, cele mai feroase carnișiere din România”³⁶. În aceste zile nu se scoate gunoiul afară, nu se lucrează cu acul, cu lâna, dat fiind faptul că este „rău de lup”³⁷. Cert este faptul că de *Filipi* începea ciclul de perpetuare a lupilor și nu se pronunța cuvântul „lup” pentru a nu-i atrage la staulul cu oi.

k₁₃ Ovidenie (21 Noiembrie/Brumar)

Conducătorul lupilor este Filipul cel Mare sau Filipul cel Șchiop ori Gădinețul cel Șchiop, sărbătorit de *Ovidenie*. Filipul cel Mare era lupul *alfa*. Pentru a nu fi atacate vitele, coarnele acestora, inclusiv staulul, ușile de la grajd, porțile erau unse cu ai/usturoi (funcție apotropaică). Peste sărbătoarea păgână (*Ovidenie*) s-a suprapus sărbătoarea creștină (*Obrejenie*, *Vovidenie* – intrarea în Birerică a Fecioarei Maria). *Ovidenia* marchează renovarea timpului, renovarea Anului Nou dacic. Există anumite credințe legate de această zi: „în Bucovina se credea că în această zi s-ar fi născut Hristos”³⁸.

k₁₄ Sântandrei (30 Noiembrie/Brumar)

Sfântul Apostol Andrei este menționat atât în Calendarul creștin (*Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat – Ocrotitorul României*), cât și în Calendarul popular (denumiri regionale: *Andrieu*, *Andrelușă*, *Andreiul lupilor*, *Apostolul lupilor*, *Indrieul lupilor*, *Gădinețul Șchiop*, *Sântantrei*, *Sânt Indrea*, *Sfântu' Andrieu*, *Ziua Luptilor*,

³³ Ion Ghinoiu, *Dicționar. Mitologie română*, ed. cit., p. 167.

³⁴ Ion Bogdan, Mihai Olos, Nicoară Timiș, calendarul *Maramureșului*, Asociația Folcloriștilor și Etnografilor „Măiastra”, Asociația Tinerilor Artiști, Baia Mare, 1980, p. 101.

³⁵ Ion Ghinoiu, *Panteonul românesc. Dicționar*, ed. cit., pp. 79–80.

³⁶ Ion Ghinoiu, *Sărbători și obiceiuri românești*, ed. cit., p. 364.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Ion Ghinoiu, *Dicționar. Mitologie română*, ed. cit., p. 212.

Ziua Lupului etc.)³⁹. Apostolul Andrei a propovăduit cuvântul Domnului în Asia Mică, apoi și-ar fi continuat peregrinarea în Peninsula Balcanică, în Sciția (Zonele din nordul Mării Negre și Dobrogea), în sudul Rusiei de astăzi, apoi s-ar fi reîntors în Grecia. Conform legendelor, Apostolul Andrei, denumit și *Apostolul Lupilor*. Interdicțiile, transmise de la străbuni sunt respectate cu strictețe: „Cine lucră [lucrează] la Andreiu’, pe acela îl mănâncă lupii și mănâncă marhăle [animalele din gospodărie] pă [pe] hotar [...] legau fusul și sucitorul și ziceau că leagă gurile lupilor”⁴⁰; „a fost o femeie demult, care a lucrat în ziua de Andrei. [...]. Cum a ieșit, lupii au fost în ocol și hop pe ea. Odată au sărit pe ea și au prins-o. Și dacă nu săreau vecinii, tăta huc ar fi mâncat-o”⁴¹; „Înspre Sfântul Andrei să nu mături casa, că-ți mănâncă lupul vitele”⁴². Legarea gurii lupilor se practică în anumite sate și în prezent: „Io nu leg pieptenele, foarfecele, hrebdinca, io leg gura lupilor ca să nu poată străca oile, marhăle și oamenii din familia mea”⁴³; „Sătenii din anumite zone ale țării practicau obiceiul «legării lupului». Se plămădea o pâine numită «stolnic», din făină de grâu amestecată cu făină din os de lup și, în a treia zi de Crăciun, stăpânul casei o lega cu un lanț, o rupea și fiecare suflet din gospodărie, om sau animal, mânca o bucată. Se spune că nicidecum o vietate ce a mâncat din această pâine specială nu a fost atacată de lup”⁴⁴. Apostolul Andrei a murit la Patras, în Grecia, răstignit pe o cruce în formă de „X” cu capul în jos.

k₁₄ Sfântul Nicolae (6 Decembrie/Undrea)

Moș Nicolae ajută văduvele, orfanii, fetele sărace; protejează soldații și marinarii; păzește Soarele și apare pe un cal alb, odată cu prima zăpadă. Crenguța de măr, pusă în apă de Sfântul Andrei sau de Sfântul Nicolae, înflorește de Anul Nou. În trecut era folosită pe post de sorcovă. Conform Calendarului creștin, Sfântul Nicolae a fost episcop în Myra. Se crede că la miezul nopții, de Crăciun, poate fi văzut la masa împărătească alături de Bunul Dumnezeu și de alți sfinți. Ziua de 6 Decembrie (Undrea) încheie ciclul sărbătorilor din Calendarul popular dedicate lupului și Anului Nou dacic.

3. Lupul din perspectivă lingvistică

Pe teritoriul țării noastre, lupul poate fi corelat cu diverși termeni: maghiară *farkas* (*Farcaș, Fărcaș, Fărcașiu, Fărcașu, Fărcășan*), sl. *vuk / vluk* (*Vâlcu, Vâlcea, Vâlcănescu, Vulcan, Vulcănescu*). Toponimele, antroponimele relevă acest aspect. Enumerăm câteva antroponime răspândite pe teritoriul țării noastre: *Alupei, Lupu, Lupan, Lupașcu, Lupescu, Lupei, Lupoi, Lupulescu, Lupșor, Lupușor, Pașcu, Pașcan, Pășcan, Filip* etc.

4. Colții de lup și arta tradițională

Colții de lup nu trebuie confundați cu alte simboluri: „ghinuri” [motivul unghiei], „corigău” [linia în zig-zag], dinții de la ferăstrău. Colții de lup subliniază

³⁹ Vezi detalii despre Apostolul Andrei la Delia-Anamaria Răchișan (Autor); Călin-Teodor Morariu (Co-autor), *Sântandrei [Saint Andrew] in the mentality of people from the Romanian traditional community*, in *Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, History and Cultural Mentalities*, Iulian Boldea (coord.), Arhipelag XXI Press, 978-606-8624-16-7, vol. 4, Tîrgu-Mureș, Mureș, 2016, pp. 24-36, <http://www.upm.ro/ldmd>

⁴⁰ Pamfil Bilțiu; Maria Bilțiu, *Izvorul fermecat. Basmе, povești, legende, povestiri și mito-credințe din județul Maramureș*, Baia Mare, Editura Gutinul SRL, 1999, Informatoare: Șanta Ioana, 70 de ani în anul 1997, Rogoz, Țara Lăpușului, pp. 411–412.

⁴¹ *Ibidem*, Informatoare: Vancea Ileana, 70 de ani în anul 1997, Oncești, Țara Maramureșului, pp. 410–411.

⁴² Irina Nicolau; Carmen Huluiță, *Credințe și superstiții românești*, ed. cit., p. 147.

⁴³ Cornel Bîrsan, *Istorie furată. Cronică românească de istorie veche*, Editura Karuna Bistrița, Colecția Identități, 2013, *apud* revista „Formul As”, nr. 745 / 2006, p. 893.

⁴⁴ Cornel-Dan Niculae, *apud* Isabela Iorga, p. 86.

funcția „apotropaică” [de apărare]. Un colț de lup sau o duzină de colți au aceeași forță, sugerează protecția. Dinții de lup apar pe diverse obiecte: blidar (foto 1), căuc (foto 2), cruce de lemn (foto 3), lingură ornamentală (foto 4), măștișor tradițional (foto 5), pecetar (foto 6), sărăriță (foto 7), socală (foto 8) etc.

5. Concluzii

Calendarul popular oferă un număr impresionant de sărbători păgâne dedicate lupului. Zilele consacrate lupului pot fi înțelese apelând la analiza sincronică și la perspectiva interdisciplinară (etnologie, lingvistică, religie, mitologie).

Osmoza lupi-daci, colții de lup întâlniți în arta tradițională – textile (cămăși, ștergare, fețe de masă); obiectele din lemn (cruce, pecetare, podoabe tradiționale, porți de lemn, sărăriță etc.) –; corelarea cu anumite categorii folclorice (basmе, descântece, jocuri de copii, legende, proverbe); asocierea cu momentele importante din viața omului (naștere, căsătorie, moarte); numărul impresionant de zile consacrate lupului, confirmă importanța alocată acestui simbol zoomorf, atât de către dacii de odinioară, cât și de țărani trăitori, în prezent, în lumea satului românesc.

BIBLIOGRAPHY

*** *Legendele faunei*, vol. 3, Ediție critică și studiu introductiv de Tony Brill, Editura „Grai și Suflet – Cultura Națională”, București, 1994.

Bilțiu, Pamfil; Bilțiu, Maria, *Izvorul fermecat. Basme, povești, legende, povestiri și mito-credințe din județul Maramureș*, Baia Mare, Editura Gutinul SRL, 1999.

Bîrsan, Cornel, *Istorie furată. Cronică românească de istorie veche*, Editura Karuna Bistrița, Colecția Identități, 2013.

Bogdan, Ion; Olos, Mihai; Timiș, Nicoară, *Calendarul Maramureșului*, Asociația Folcloriștilor și Etnografilor „Măiastra”, Asociația Tinerilor Artiști, Baia Mare, 1980.

Cuceu, Ion, *Dicționarul proverbelor românești*, București, Litera Internațional, 2006.

Eliade, Mircea, *De la Zalmoxis la Genghis-Han*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

Evseev, Ivan, *Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale*, Timișoara, Editura Amarcord, 1994.

Fochi, Adrian, *Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea: răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densușianu*, București, Editura Minerva, 1976.

Ghinoiu, Ion, *Dicționar. Mitologie română*, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2013.

Ghinoiu, Ion, *Comoara satului. Calendar popular*, București, Editura Academiei Române, 2005.

Ghinoiu, Ion, *Sărbători și obiceiuri românești*, București, Editura Elion, 2002.

Ghinoiu, Ion, *Panteonul românesc. Dicționar*, București, Editura Enciclopedică, 2001.

Marian, Simion-Florea, *Sărbătorile la români. Studiu etnografic*, vol. I, București, Editura Saeculum I.O., 2011.

Muntean, George, *Proverbe românești*, Editura Minerva, București, 1984.

Niculae, Cornel-Dan, *Leacuri și remedii magice din Carpați. Magia și fînțele fantastice din arhaicul românesc*, București, Editura Carpathia Rex, 2005.

Nicolau, Irina; Huluiță, Carmen, *Credințe și superstiții românești*, București, Editura Humanitas, 2000.

Răchișan, Delia-Anamaria (Autor); Morariu, Călin-Teodor (Co-autor), *Sântandrei [Saint Andrew] in the mentality of people from the Romanian traditional*

community, in *Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, History and Cultural Mentalities*, Iulian Boldea (coord.), Arhipelag XXI Press, 978-606-8624-16-7, vol. 4, Tîrgu-Mureș, Mureș, 2016, pp. 24-36, <http://www.upm.ro/ldmd>

Răchișan, Delia-Anamaria, *Mitologia românească și estetica artei tradiționale românești din Maramureș*, București, Editura Academia Române, 2015.

Anexa Foto – Autor: Delia Anamaria Răchișan

Foto 1: Colți de lup pe blidar, Muzeul de Etnografie, Sighetul Marmației, 2017.

Foto 2: Colți de lup pe căuc, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară, Baia Mare, 2017.

Foto 3: Colți de lup pe cruce, Cimitirul vechi, Breb, Maramureșul Voievodal, 2017.

Foto 4: Colți de lup pe lingură ornamentală, Muzeul Satului, Sighetul Marmației, 2017.

Foto 5: Colți de lup pe măștișoare tradiționale, Arhivă personală, 2017.

Foto 6: Colți de lup pe pecetar, Muzeul Etnografic, Sighetul Marmației, 2017.

Foto 7: Colț de lup pe sărăriță, Autor: Pop Petru (Niță), 25 de ani, Breb, Țara Maramureșului, 2017.

Foto 8: Colți de lup pe sucală, Muzeul Satului, Sighetul Marmației, 2017.

**ABOUT THE WITHDRAWAL OF THE ROMAN ADMINISTRATION AND ABOUT THE
INTERVENTION OF THE EMPIRE IN THE NORTHERN DANUBE IN THE FIRST
MILLENNIUM**

**Ștefan Lifa, Lecturer
PhD, West University of Timișoara**

Abstract: An overview of events in the Lower Danube area starting with the second half of the third century shows the location of the Dacia province in Roman history. Indirectly we realize that after the Roman withdrawal there remained in Dacia not only a romanized population but also Romanian citizens.

The Roman Empire and also imposed the rule of the north of the Lower Danube, two bridges across the Danube were built and territories under the control of the Empire were preserved.

Keywords: Dacia Province, literary sources, Eutropius, Rufius Festus, Flavius Vespicius, Roman history

Izvoarele referitoare la retragerea romanilor din Dacia nu prezintă pe larg acest eveniment. În plus nu sunt contemporane cu retragerea administrației romane. Toate însă leagă evenimentul de evoluția lucrurilor de la sudul Dunării¹. În prezent el este la fel prezentat, astfel istoricii spun că pe vremea lui Gallienus Dacia a fost cucerită de goți iar împăratul Aurelianus a făcut pace aceștia și le-a cedat Dacia ca federați.

Astfel, la nordul Dunării exista o populație daco-romană sub stăpânire gotică și triburile gotice (taifalii, victoalii la est)².

La sfârșitul anul 271 sau începutul anului 272 a început evacuarea care s-a terminat în 275³. S-a acreditat ideea că apariția populațiilor migratoare a fost însoțită de distrugeri de tot felul și de dezordine. Poate a fost așa în cazul hunilor, dar în general populațiile migratoare aveau nevoie de autohtoni⁴.

Există istorici care se referă la tratative cu goții sau sarmații și la tot felul de pregătiri pentru retragere. Izvoarele literare nu oferă într-adevăr amănunte. Astfel Sextus Aurelius Victor în *Liber de cesaribus XXXIII* a scris: *Et amissa trans istrum, quae Traianus quaerisierat. Ita quasi ventis undique saevientibus parvis maxima, ima summis orbe toto miscebantur. Rufus Festus în Breviarium rerum gestarum populi Romanae a scris: Traianus Dacos su rege Decibalo vicit, et Daciam trans Danubium in solo barbarico provinciam fecit, quae in circuitu decies cetena millia passum habuit, sed sub Gallieno imperatore amissa est; et per*

¹ Sextus Aurelius Victor, Rufius Fetus, VIII; Eutropius, IX, 5 și IX, 6; *Historia Augusta Aurelianus*, 394-din secolul al IV-lea; Orosius, VII, 22, 7-din secolul al V-lea, Iordanes, *Romana*, 217; *Lexiconul Suidas*, II, 2, din secolul al VI-lea.

² Politeia.org.ro/magazine-istoric/barbarii-3-germanicii-2-dacia-goșilor/8734

³ Ro.metodica.org/wiki/retragerea_aureliană

⁴ [Hhttps://istoriiregăsite.wordpress.com/tag/retragerea_aureliană-distrugerii-doarhunii](https://istoriiregăsite.wordpress.com/tag/retragerea_aureliană-distrugerii-doarhunii)

Aurelianum, translatis exinde Romanis ,duae Daciae, in regionibus Moesiae (ac.Dardaniae) factae sunt.

Dintre toți istoricii care au scris despre retragerea romanilor cel mai important ar fi autorul *Vieții împăratului Aurelianus*, el este și unul dintre autorii colecției *Historia Augusta* alături de Aelius Sapprianus, Iulius Capitolinus, Vulcatius Gallicanus, Aelius Lampridius, Treballius Pollio⁵. Există însă câteva probleme în legătură cu Flavius Vopiscus, el și a scris opera îndemnat de o rudă de a lui Aurelianus și a l-a prezentat pe împărat exagerându-i în mod deliberat calitățile, inexactitățile și exagerările lui Vopiscus se văd la tot pasul. Căci, deși descrierea vieții lui Aurelian o face după documentele din arhiva bibliotecii Ulpiane, Aurelian ne este prezentat totuși ca unul dintre cei mai mari generali; *un model incomparabil dux magni totius exempli asemenea cu Corvinii și cu Scipionii*⁶, *liberatorul Iliriei, restauratorul Galiei, ca unul care a redat integritatea imperiului rempublicam in integrum reddit ca unul care a biruit pe Suevi, pe Darmați și pe Marcomani, ca unul care a învins pe barbari în Tracia, pe Goți, la Nordul Dunării și care a meritat supranumele de Carpaci, Gothicus, Sarmaticus, Armeniacus, Prthiscus și Adiabenicus, repurtând triumf asupra Orientului și Occidentului de Oriente et Occident triumphum Romanis oculis exhibuit.*

Dar, deși născut în Dacia Ripensis, Aurelian este silit totuși să părăsească Dacia, cu toate strălucirile sale victorii. Iată cum se exprimă, în traducere, despre acest fapt istoric sau mai bine zis panegristul său, Flavius Vopiscus: *Văzând Illria devastată și Moesia pierdută și disprerând de a mai putea păstra Dacia pe care Traian o făcuse provincie romană dincolo de Dunăre, părăsit-o, retrăgând armata și pe provinciali; poparele scose din ea le-a așezat în mijlocul Moesiei pe care a numit-o Dacia, care de acum desparte cele două Moesii*⁷.

Altă problemă referitoare la autor este că s-a făcut dovada că cei șase scriitori ai Istoriei Auguste au utilizat atât *De Caesaribus*, din 360 scrisa de Aurelius Victor, cât și *Breviarum historiae Romanae* a lui Eutropius, precum și *Breviarum rerum gestarum*, tot din 369, al lui Rufius Festus aluziuni evidente la epoca lui Valentinian (364-375) și a lui Vopiscus a scris în timpul împăratului Teodosie, sau chiar după acest timp⁸.

Acest lucru ne face să ne gândim că este exagerat spus faptul că Aurelianus ar fi mutat popoare întregi la sudul Dunării (*Viața împăratului Aurelianus*, XXXIX). Având în vedere toate cele de mai sus am ajuns la concluzia că un izvor valoros din care e posibil să fi inspirat celălalt rămâne *Breviarum Historiae Romanae* din 369 a lui Eutropius. De astfel tot din 369 și tot la ordinul împăratului Valens a scris și Rufius Festus *Breviarum rerum gestarum populi Romani*.

Eutropius (IX,15) a scris *provincia Dacia pe care Traianus o făcuse dincolo de Dunăre a părăsit-o deoarece după pustiirea Iliriei și a Moesiei nu mai avea nici-o nădejde să o mai poată ține mai departe, și romanilor, aduși din cetățile și din câmpurile Dacii, le-a dat locuri în mijlocul Moesiei și numi teritoriul dintre cele două Moesii, Dacia, care acum se găsește pe țărmul drept al Dunării cum curge ea în mare, deoarece Dacia propriu-zisă este așezată pe parte a stângă a Dunării.*

Este de la sine înțeles că o mare parte a populației romane sau romanizate s-a mutat în sudul Dunării. Teritoriul a fost părăsit.

Cu toate acestea Eutropius a afirmat în opera sa că nu puteau fi mutați toți cetățenii romani din provincie. El (VIII,6) s-a referit și la împăratul Aelius Hadrianus, sucesorul lui Traianus. Despre acesta a spus: *Pizmuind gloria lui Trainus, Hadrianus a părăsit numaidecât*

⁵ George Lisseanu, *Izvoarele istoriei românilor*, vol IX, București, 1936, p.23

⁶ *Ibidem*, p.26-27

⁷ *Ibidem*, p.26-27

⁸ *Ibidem*, p.29

provinciile pe care Traianus le adăugase la statul roman, a chemat înapoi legiunile din Asiria, Mesopotamia și Armenia și a hotărât frontiera Imperiului să fie Eufratul.

Ar fi voit să renunțe și la Dacia ,dar amicii săi îl împiedicaseră ,spunându-i că ar fi să dea pradă barbarilor o mulțime de cetățeni romani, deoarece Traianus după cucerirea Daciei adusesse aici din toate părțile Imperiului o mulțime nenumărată de coloniști spre a acultiva câmpurile și a locui orașele , depopulate de lungile războaie ale lui Decebalus. Ne putem face o idee că dacă pe vremea lui Hadrianus știm cert că este vorba de soarta a o mulțime de cetățeni romani ,mai târziu numărul acestora ar fi fost mult mai mare (avem în vedere și edictul împăratului Caracalla din 212).

Aurelianus însuși a mai intervenit la nordul fluviului, astfel că, deși Legiunea aV a Macedonica a fost mutată de la Potaissa la Oescus, unități ale acesteia au lucrat la întărirea Sucidavei⁹. În vremea lui Constantin (sfârșitul secolului al III lea) se vorbea de „*provincia Dacia restabilită*” (*Panegyrici latini*), afirmație incertă ,dar demnă de menționat.

Gallerius ,supranumit și Armentarius („*Ciobanul*”) originar din Dacia Ripensis numit în 293 d.Hr Caesar de către Dioclețian ,avea de gând ,după cum scria Lactanius (*De mortibus persecutorum*,XVII,9), „*refacerea Imperiului dacic*” .În acest sens însă trebuiau să existe ,desigur,și condițiile pentru înfăptuirea acestei refaceri și să fie vorba ,desigur,și de nordul Dunării.

La începutul secolului al IV-lea ,înainte de a muta definitiv capitaa Imperiului la Constantinopol ,împăratul Constantin și-a schimbat succesiv și reședința de la Augusta Treverorum la Sirmiun și mai apoi la Serdica.

În aceste condiții întărirea *limes*-ului dunărean a căpătat o importanță deosebită .In inscripția de fundație a cetății Tropaeum Traiani Constantin și Licinus sunt numiți „*apărători ai securității și libertății romane*” (*Romanae securitatis liberatisque vindices*)¹⁰.Pe lângă fortărețe din Dobrogea (Noviodunum, Ulmetum, Troemis, Diogeția, Capidava) ,pentru secolele IV-VI știrile istorice au consemnat o serie de cetăți din stânga Dunării care au avut o importanță strategică deosebită pentru Imperiu. Până în secolul al VII-lea s-au reparat ori chiar s-au dezvoltat unele orașe dunărene sau din apropierea Dunării ,cum ar fi :Diera ,Drobeta, Sucidava, Barboși etc.; castre cum ar fi: Putnei, Pietroasele; s-au refăcut ,de asemenea, unele drumuri¹¹. Spre exemplu ,putem aminti castrul de la Pietroaslee ,care a beneficiat de prezența unor garnizoane până în secolul al IV-lea¹².

Eusebiu din Cezareea afirma despre Constantin cel Mare că el „*le-a impus legi sciților și sarmaților*”(Istoria bisericească,IV,5).

Același autor arată că tot Constantin este acela care a contruit un pod peste Dunăre .Informația a fost preluată și de Theophanes Confessor, care afirma în lucrarea sa *Chronographia*(28): „...în acest an ,Constantin Cucernicul a trecut Dunărea,după ce a făcut peste ea un pod de piatră” anul 329,după autor. Leon Diaconul ,în *Istoria* (VIII,8) sa chiar îi atribuie construcția orașului Durostorum.

Sigur este însă că împăratul a început din 324 construcțiile militare la Drobeta, Sucidava și Daphne (posibil Turnu Măgurele). Sextus Aurelius Victor ,în secolul al IV-lea scris(*Liber de cesaribus*,41,13) că peste Dunăre s-a făcut un pod (se referea la anul 328, Oescus –Sucidava) iar în multe locuri au fost ridicate în mod adecvat castre și castele militare.

Goergios Kegrenos ,în *Compediu de istorii* ,517, s-a referit și el mai târziu la construirea acestui pod.

⁹ D.Tudor, *Podurile romane de la Dunărea de Jos*, București 1971

¹⁰ C.I.L., III, 13734, apud. I.Brnea, O.Iliescu, *Constantin cel mare*,București,1982,p.96

¹¹ *Ibidem*,,p.92-94;D.Gh.Teodor, *Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI*,Iași, 1981,p.11

¹² Ligia.Bârzu ,S.Brezeanu ,*Originea și continuitatea românilor.Arheologie și tradiție istorică*, București,1991,p.167

Construcția mai sus pomenită este evident că nu poate fi pusă doar în legătură cu apărarea frontierei dunărene; ea trebuia să faciliteze intervenția amatorilor romane împotriva barbarilor în scopul apărării teritoriilor din stânga fluviului aduse sub controlul Imperiului¹³. Referitor la acest lucru este demnă de menționat aici și posibilă intenție a lui Constantin de a recuceri Dacia Traiana¹⁴.

Împăratul Valens a construit și el un pod peste Dunăre în anii 367-369 lângă Novidunum, Issacea de azi (*Tabula Peutingeriană, Notitia Dignitatum, condicele Teodosian* etc.)¹⁵

*Novella XI*¹⁶, dată de Justinian în 535, este singura din cele 168 de novelle cunoscute, scrisă în limba latină și arată că, pentru a nu știu câta oară, Imperiul s-a extins „dincolo de Dunăre”¹⁷. A urmărit și scopuri religioase: „și de aceea, cuvioșia ta și toți sfinții arhiepiscopi conducători ai pomenitei Justiniana Prima să aibă prerogative și totodată libertatea de a împărtăși autoritatea și de a-i orândui, și de a avea în toate provinciile amintite mai sus cea dintâi cinste, cea dintâi demnitate, cea mai înaltă funcție sacerdotală, cel mai înalt rang și să fie aleși de scaunul tău și numai pe tine să te aibă episcop, fără să păstreze nici o legătură cu episcopul de Salonic; ci tu însuși și toți episcopii Primei Justiniana să le fie judecători și arbitri, orice neînțelegere s-ar învi între ei, numai aceștia s-a împiedice și să-i pună capăt și să nu meargă la altcineva (...) spre a izgoni din aceea cetate și de pe acel pământ fărădegelea bonosiacilor și de a o duce la credința ce mai adevărată” deci novella nu pune în discuție creștinătatea sau creștinarea, ci pe adepții lui Bonnosius (ei susțineau că Maica Domnului nu a rămas pururea fecioară). Ea a fost dată în vremuri grele, când oamenii erau „mereu în sudorile războaielor” și confirmă ceea ce a afirmat mai sus inclusiv funcțiile civile ale conducătorilor religioși¹⁸.

Se poate vedea și din scrierile autorilor de la sfârșitul antichității și începutul evului mediu preocuparea celor din Imperiul Roman pentru regiunea fostei provincii Dacia Traiana.

BIBLIOGRAPHY

Izvoare narative

Izvoarele Istoriei Românilor (text traducere și comentarii G.Popa-Lisseanu); vol.IX *Viața împăratului Aurelian* de Flavius Vopiscus; București, 1936, vol.X *Istoria romană prescurtată* de Eutropius, București, 1936; vol.VIII *Războiul cu goții* de Amminius Marcellinus; București, 1939, vol.IX *Getica* de Iordanes, București, 1939

Bibliografie

I.Barnea, O.Iliescu, *Constantin cel mare*, București, 1982

Ligia.Bârzu, S.Brezeanu, *Originea și continuitatea românilor. Arheologie și tradiție istorică*, București, 1991

¹³ D.Tudor, , *op.cit* , p.182-183

¹⁴ I.I.R., II,30-31, Caesares, 24, apud I.Barnea, O.Iliescu, *op.cit.*: „Prin faptele săvârșite împotriva uzurpatorilor sunt mai presus decât Traian; și sunt fără îndoială egalul lui prin reluarea ținuturilor pe care el le dobândise mai înainte, dacă nu cumva valorează mai mult să recâștigi un lucru decât să-l câștigi”.

¹⁵ Enciclopieiaie.blogspot.ro/2014/05/goții-în-dacia.htm/

¹⁶ Vezi integral reprodușă în *Fontes Historiae Daco-Romaniae*, vol.II, București, 1970, p.371; Gh.Ștefan, *Justiniana Prima și stăpânirea bizantină la Dunărea de Jos în sec. al VI-lea, în Drobeta*, 1974, p.65 și urm.

¹⁷ I.D.Suciu, *Istoria Mitropoliei Banatului*, Timișoara, 1977, p.34-37.

¹⁸ *Ibidem*, Gh.Ștefan, *op.cit* , passim

Politeia.org.ro/magazine-istoric/barbarii-3-germanicii-2-dacia-goșilor/8734

Ro.metodica.org/wiki/retragerea_aureliană

[Hhttps://istoriiregăsite.wordpress.com/tag/retragerea_aureliană-distrugerii-doarhunii](https://istoriiregăsite.wordpress.com/tag/retragerea_aureliană-distrugerii-doarhunii)

George Lisseanu, *Izvoarele istoriei românilor*, vol IX-X, București, 1936

I.D.Suciu, *Istoria Mitropoliei Banatului*, Timișoara, 1977

Gh.Ștefan, *Justiniana Prima și stăpânirea bizantină la Dunărea de Jos în sec. al VI-lea*, în *Drobeta*, 1974

D.Tudor, *Podurile romane de la Dunărea de Jos*, București, Izv 1971

D.Gh.Teodor, *Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI*, Iași, 1981

THE ANTISOVIET RESISTENCE OF 1945 IN THE SOCIALIST REPUBLIC OF MOLDOVA

Ruslan Șevcenco
PhD, The Institute for Efficient Politics

Abstract: In this article is analyzed the fight anti-soviet in the Moldavian SSR in a.1945. Are described the methods of agitation against the soviet regime, including rumors about the inevitable collapse of the USSR, the spread of leaflets with content antisovietic, terrorist acts against officials of the soviets, the death threats against them, desertion from the ranks of the soviet army, the actions of the church and of the faithful in this area, etc.

Keywords: anti-Soviet resistance, the nationalists, the army, desertion, population, propaganda, agitation, occupation, organization

Rezistența antisovietică în RSSM a fost și rămâne una dintre cele mai puțin cunoscute pagini ale trecutului nostru. Până în prezent în societatea noastră există stereotipuri despre inexistența acestuia (sau prezența foarte slabă în comparație cu Ucraina de Vest sau Țările Baltice). Dar acest lucru nu corespunde realității. Autorul acestor rânduri a selectat un voluminos material din arhivele țării noastre, care confirmă că această rezistență era de proporții și includea în sine mii de oameni. Ca exemplu putem aduce aici secvențe din acest domeniu din a. 1945: dezertări din armata sovietică, agitația antisovietică, acțiuni teroriste și diversioniste.

Propaganda antisovietică

La Plenara a V-a al CC al PC (b) M (Comitetul Central al Partidului Comunist (bolșevic) din Moldova – R.Ș.) (20-23 mai 1945), raportorul principal, prim-secretarul interimar al CC, N.Salogor, a povestit celor prezenți că într-un raion din jud. Chișinău a fost depistat un grup de „trădători”, alcătuit din profesori repatriați, care făcea „agitație naționalistă” și dorea să fugă în România. Unul dintre profesori a declarat următoarele: „Eu am să educ copiii într-un mod fascist, eu urăsc puterea sovietică și de aceea nu intenționez să educ copiii într-un spirit comunist”. „Chiabur” din jud. Soroca (familia în document lipsește – R.Ș.), în discuție cu un grup de consăteni, a menționat: „Este nevoie de un moment, el nu e departe, când vom face calcule cu guvernării. Poporul deja este pregătit, el așteaptă dispoziția, avem arme destule, ea acum este îngropată în pământ”¹.

Salogor a încercat să determine stratul social, din care făcea parte opoziția noului regim. În opinia lui, ei prezentau „chiaburimea”, foști funcționari români, intelectuali burghezi, care erau înstrăinați împotriva puterii sovietice. Totodată, vorbitorul a recunoscut că, paralel cu „creșterea patriotismului sovietic”, se activează și „elementele dușmănoase” – protejați ai ocupanților germano-români și complicilor acestora – naționaliștilor moldo-români”². Salogor a fost susținut de către prim-secretarul Comitetului județean de partid Bălți, N. Korneev. Acesta a declarat că „elementele chiaburești” încearcă să difuzeze printre țărani și toată populația zvonuri, precum că puterea sovietică în republică nu va mai exista, că bolșevicii vor pleca și la putere vor reveni democrații. Korneev afirma că „chiaburii” nu sunt prea răspândiți și dispun de o „influență slabă în mase”³.

¹Arhiva Organizațiilor Social-Politice al Republicii Moldova (ASPO RM). Fond.51, inventar 3, dosar 2, filă 19.

²Ibidem, f.21.

³Ibidem, f.48.

Dar în sală se aflau și funcționari, care aveau viziuni mult mai realiste. Șeful căii ferate Chișinău, Bakovețki, a menționat că transportul feroviar este o ramură a economiei naționale, în care foarte intens încearcă să pătrundă „elementele dușmănoase”. Numai printre funcționarii acestei căi ferate erau circa 20 000 de persoane, care, în 1941, au rămas pe teritoriile, controlate de către armatele germano-române și lucrau în această perioadă în domeniul transporturilor. Aici au fost depistate și lichidate mai multe grupuri, formate din membrii partidelor istorice românești – național-liberali, național-țărăniști și cuziști, care erau susținuți de Ministerul căilor de comunicații a României. La stațiile Bălți, Ungheni, Basarabeasca, Lipcani au fost depistate grupuri de persoane, care nu au lucrat anterior în sfera transporturilor, dar au fost recrutate de către organele securității statului a României și au primit de la aceștia indicații să se angajeze în sfera transporturilor după plecarea românilor, pentru a desfășura activitatea de subminare. Cu câteva zile înainte de plenară a fost condamnat la pedeapsă penală un grup de persoane – muncitori din depoul Bălți, care era format din „chiaburi” și locuitorii diferitor raioane ale județului, a constatat Bakovețki⁴. Șeful Guvernului republicii, T.Constantinov, a declarat că în s.Chiriet-Lunga (r-nul Ceadâr-Lunga al jud. Cahul) „chiaburii” locali amenințau sărăcimea locală să nu îndrăznească să pretindă la pământurile lor. Situația s-a schimbat în favoarea țăranilor doar după implicarea Comitetului raional de partid și al comitetului executiv raional⁵.

La plenara a VI al CC al PC (b)M (11-13 noiembrie 1945) N.Salogor a fost nevoit să recunoască, că „partidele profasciste și organizațiile de tineret zdrobite... continuă să ducă în rândurile „unei părți a populației republicii noastre, și, în special a tineretului și copiilor, propaganda antisovietică, naționalistă”. În r-nul Vadul-lui-Vodă, continua raportorul, a fost depistat un grup de foști membri ai organizației antisovietice de tineret „Extra-Școlar”, formată din 7 persoane. Până în ultimul timp ei promovau ideologia antisovietică în rândurile tineretului și exprimau speranța, precum că RSSM va fi ruptă de URSS. Salogor a menționat că „elementele dușmănoase” recomandau susținătorilor săi să devină comsomoliști, să participe la adunările și manifestările obștești. După arestarea „spionului și cuzistului” Donnic, comsomoliștii, în frunte cu membrul „Extra-Școlar” F.Firoi, au organizat o scrisoare colectivă la Comisariatul pentru problemele securității statului (CPSS), pentru a-l apăra⁶. Salogor i-a atenționat pe cei prezenți despre creșterea influenței antisovietice asupra tineretului din partea clerului bisericesc (în s.Cojușna ei atrag în activitatea sa, inclusiv slujbele religioase, adolescenți, pentru a-i antrena în lupta contra puterii sovietice. Salogor a afirmat că are loc răspândirea largă a influenței diferitor secte religioase asupra tineretului și copiilor, și autoritățile nu obțin succese vizibile în lupta cu acest fenomen. În r-nul Chișcăreni, de exemplu, inochentiștii au trecut în stare subversivă și nimeni nu i-a împiedicat. În r-nul Sculeni comsomoliștii, fără niciun succes, au încercat să creeze în s.Nicolaevca organizația sa primară, dar „sectanții” discreditau comsomolul în fața tineretului și nu le-au permis acest lucru⁷.

În a.1945 populația Moldovei s-a convins că puterea sovietică a venit pe meleagurile noastre pe o perioadă îndelungată. Acest lucru doar a stimulat rezistența contra regimului comunist. În rândurile opoziției antisovietice intrau oameni din diferite straturi sociale, studii, naționalități și viziuni politice. Unul dintre cele mai periculoase pentru autorități grupuri sociale, erau considerați în organele de partid țăranii înstăriți, care erau atunci numiți „chiaburi”. În perioada de război ei revin din România în localitățile lor, părăsite în 1940.

Cum comunica șeful secției organizaționale și de instructaje al CC al PC (b)M M.Șciolokov, doar în r-nul Râbnîța au revenit 71 de familii (136 de persoane), în r-nul

⁴Ibidem, d.2. ff.89-90.

⁵Ibidem, f.210.

⁶Ibidem, d.3. ff.192-193.

⁷Ibidem, d.3. ff.193-194.

Grigoriopol – 52 de familii (175 de persoane), în r-nul Dubăsari – 25 de familii (25 de persoane), în r-nul Camenca – 57 de familii (70 de persoane). Toți aceștia, imediat după revenire, au început să ducă „propaganda antisovietică de defăimare”, promovând sabotajul măsurilor, întreprinse de către puterea sovietică și susținând reîntoarcerea românilor. Una dintre grupările lichidate, care funcționa în s.Mihălășeni, avea în rândurile sale 11 persoane, toți – foști cuziști și liberali, în frunte cu fostul primar G.Focșa. Alți membri erau I.Focșa, I.Hlopeț, G.Olaru, A.Pocaznoi ș.a. În mai 1945, membrii grupului menționat s-au întâlnit cu fostul ofițer român D.Anija, care a cerut ca ei să se ascundă în păduri până la revenirea românilor (adică, după spusele lui D.Anija – peste o lună). Membrii grupului chemau să nu acorde niciun ajutor puterii sovietice, armatei roșii, explicau, că plecarea românilor din republică este doar temporară, având la bază motive strategice. Alt grup a fost stabilit de către organele CPSS în s.Bârnova. În cadrul acesteia intrau foștii cuziști I.Bonari, S.Chistruga, I.Calaraș, V.Baciu. Ei răspândeau „calomniile asupra realităților sovietice”. Toți au fost arestați. În s.Rujnița funcționa alt grup, alcătuit din 6 persoane: A.A., F.A., V.A.Știopa, M.Buga, I.Moscaliuc, A.Cecan. Alt grup, compus din 5 persoane, activa în s.Grinăuți-Moldova. Iar în s.Lennik (sunt păstrate denumirile, aplicate în documente – R.Ș.) funcționa un grup antisovietic, format din 3 persoane, aceștia fiind foști colaboratori ai administrației românești. După plecarea armatelor române, ei se adunau în casa primarului I.Ceban și discutau acolo chestiunile cu privire la agitația antisovietică și lichidarea puterii sovietice în sat. Toți, de asemenea, au fost arestați⁸.

Ideile, promovate în cadrul agitației antisovietice, nu se rezumau doar la promisiunea de a înlătura puterea sovietică și reîntoarcerea românilor. În legătură cu apropierea campaniei electorale în Sovietul Suprem (alegerile erau planificate în februarie a.1946) s-a activizat agitația antisovietică „preelectorală”. Lăcătușul din Chișinău G.Prijicevski explica muncitorilor că „Constituția și alegerile sunt doar o minciună și umbră pentru popor. În Uniunea Sovietică oamenii nu trăiesc liber, dar ca sclavii”. Educați în spiritul democrației, chiar și foarte limitate, mai ales în anii de război, care exista în România regală, unii credeau că regimul sovietic poate fi „reales” în urma alegerilor democratice și la putere vor reveni forțele prooccidentale. „Chiabur” (numele în text lipsește – R.Ș.), la adunarea inochentiștilor din s.Cotiujeni, a afirmat: „Să nu aveți grijă, iată în scurt timp se va începe pregătirea spre revoluție. În curând, toți anarhiștii (adică comuniștii – R.Ș.) vor fi nimicți. Ei acum vor să voteze și adună mai multe voturi, dar noi nu le vom vota, iar când ei vor rămâne în minoritate – va începe revoluția. În sate se întâlnea și propaganda antisemită. „Chiabur” I.Oleinic spunea locuitorilor s.Arionești, r-nului Otaci: „Eu trăiesc rău și nu aștept timpuri mai bune, sunt presat din toate părțile. Iată în curând voi fi alegerile în Soviete, dar pe cine vom alege – iar pe jidani cu conducătorii săi, iar noi vom fi impuși să votăm, dar noi asta încă vom vedea”. Propagandiștii chemau la uciderea activiștilor sovietici în timpul alegerilor. Instructorul Școlii de Mecanizare (s.Corbu, r-nul Soroca) Ciumac a spus fierarului Pântea: „Ai să faci un cuțit pentru mine, altul pentru Slepenco Piotr. De aceste cuțite noi vom avea nevoie la alegerile în Sovietul Suprem al URSS. La 10 februarie 1946 noi vom avea de lucru”⁹.

Locuitorilor din sudul republicii li se explica: „După un acord, Basarabia a revenit englezilor, pe teritoriul Moldovei în curând va fi altă putere, de aceea rușii vor să adune toată pâinea și să o transporteze” (din republică – R.Ș. („chiabur” Dușepov)¹⁰.

Declarații antisovietice se făceau și la adunările locale. Un oarecare S.Sârghi, la adunarea țăranilor din s.Alexandru cel Bun (r-nul Soroca), s-a ridicat și a declarat: „Ce voi doar strigați – dați pâine, dați altceva? În alte sate nu fac aceasta. Oricum agitația voastră nu

⁸Ibidem, d.47, ff.118-122.

⁹Ibidem, d.79, f.30-31.

¹⁰Ibidem, d.89, f.12-13.

va ajuta, numai sufletul din voi vor scoate”. După cele spuse, Sârghi a plecat, iar după el s-au dus și alții¹¹.

Propaganda antisovietică a fost dusă nu doar în formă verbală, ci și, uneori, prin intermediul mijloacelor tehnice disponibile. Șeful secției raionale al Comisariatului Poporului pentru Afacerile Interne (CPAI) din r-nul Lipcani, Rotari, a comunicat, în 1945, că în s. Cotiujeni există un grup de sectanți, care a instalat undeva în galerii subterane aparatul de radio, obținut de ei prin căi necunoscute (atunci aparatele de radio se aflau la o evidență strictă a organelor de miliție). La adunările sale, lângă acest aparat de radio, ei au reușit să convoace până la jumătate din locuitorii s. Lipcani. Acești sectanți convoacă în s. Larga și grupuri de tineret¹².

Urmările acestei propagande sunt descrise în mai multe informații din raioane. La 29 noiembrie 1945 organizatorul responsabil al CC Belov, care verifica starea lucrurilor în r-nul Sângerei, scria la CC al PC (b)M, că în ultimele 1-2 luni în majoritatea satelor este greu de adunat oamenii, pentru că ei nu doresc să vină (în lipsa stăpânilor casele lor sunt prădate de hoți). Comitetul raional de partid nu înțelege, cum trebuie de lucrat cu sectanții, care-s mulți în raion (baptiști, inochentiști ș.a.) și nu știe ce se poate de așteptat de la acești oameni la alegeri. Inochentiștii, atenționa Belov, nu doar singuri nu vor vota, dar și vor organiza activitatea respectivă și în rândurile populației¹³.

Rezistența antisovietică în raioanele de sud, care intrau atunci în jud.Cahul și unde locuiau mulți găgăuzi și bulgari, practic nu ceda după influența sa altor raioane. Acest lucru este astăzi intenționat dat uitării de către agitatorii promoscoviți, care declară bulgarilor și găgăuzilor precum că aceste popoare permanent au fost cu Rusia și Moscova, în special. Iată unele confirmări.

În diferite sate ale jud.Cahul opoziția antisovietică explica populației: „În primăvara a.1945 în Basarabia vor reveni eliberatorii noștri români, vom răbda puțin și din nou vom trăi o viață bună, nu cum astăzi, cu puterea sovietică, care a preluat totul de la noi, pâine și vite, vom muri de foame” (M.Baradja, Taraclia). „Dacă eu am să fiu înrolat în Armata Roșie, apoi numaidecât am să fiu trimis undeva în Siberia, de acolo nu vom reveni niciodată, cum a fost cu tatăl meu, expulzat în 1940, nu a revenit, a decedat acolo. La noi poporul este unit, altfel vom putea să nu acordăm nici un gram de grâu statului sovietic (F.Angelcev, „chiabur”, s.Tatar-Copceac). „Condițiile de trai în Uniunea Sovietică sunt dăunătoare pentru țărâimea, comuniștii toți sunt escroci, românii cu noi s-au purtat bine” (C.Dobrova, mijlocașă, s.Cazaclia)¹⁴.

După informația primului secretar al Comitetului județean de partid Gancev către N.Salogor (30 noiembrie 1945), I.Petrov din s.Valea Perjei, r-nul Ceadâr-Lunga, declara: „Sovietele să aleagă în candidați pentru administrarea statului pe câinii săi. Eu aș fi de acord să votez doar dacă între candidați nu vor fi comuniști și comsomoliști. Atunci puterea nou aleasă nu va lua impozite imposibile de la țărani, și furnizări de pâine”. El a fost susținut de „chiabur” P.Darmancev (s.Taraclia): „Vă rog să mă excludeți din lista (de alegători – R.Ș.). Eu nu vreau să votez cu comuniștii. Am să votez atunci, când la noi voi reveni românii noștri”¹⁵.

Aveau loc și acțiuni mult mai periculoase. După cum informa secretarul CC pentru propagandă și agitație S.Șaranov șefului direcției de propagandă și agitație al CC al PC (b) G.Alexandrov, la 22 decembrie 1945, într-un sat din jud.Bălți se editau foi volante cu chemările la rezistență contra colectărilor de pâine și săvârșirea actelor teroriste. „Elementele

¹¹Ibidem, d.112, f.75.

¹²Ibidem, d.91, f.97.

¹³Ibidem, d.112, f.108.

¹⁴Ibidem, d.89, ff.19-20.

¹⁵ Ibidem, d.118, f.35.

dușmănoase” pătrundeau în mediul agitatorilor și propagandiștilor, activele sătești. Ca urmare, se creau situații complicate pentru autorități. În s.Cioești (r-nul Nisporeni), de exemplu, din 8 membri ai sovietului sătesc 5 erau foști membri al Partidului Național-Șărănesc, 1 liberal și 1 cuzist. După afirmațiile lui S.Șaranov, cei menționați se ocupau cu „incurcarea intenționată a evidenței pământurilor, iar loturile de pământ ale „chiaburilor” le scriau pe numele celor săraci; introduceau impozite enorme pentru cei săraci și invers, impozitau insuficient pe „chiaburi”. În s.Văleni și Colibaș (r-nul Vulcănești „chiaburi și elementele proromânești”, care au devenit peste noapte agitatori sovietici, răspândeau zvonuri precum că „Basarabia” în curând va fi retrocedată României ș.a. În s.Ciocâlteni membrul organizației „Extra-Școlar” a fost ales secretarul organizației comsomoliste locale. În s.Cojușna clerul bisericesc a implicat tineretul în activitatea corului bisericesc. În r-nul Chișcăreni tineretul, împreună cu inochentiștii, a început să activeze în regim subversiv ș.a.¹⁶.

Dezertări

Una dintre formele de rezistență împotriva regimului sovietic în Moldova, care, în continuare, a fost, probabil, cea mai secretizată, era dezertarea în masă din rândurile armatei sovietice. Autoritățile aplicau diferite măsuri în lupta cu acest fenomen. Încercând să nu permită dezertări, ei acționau atât prin metode represive, arestând fugari și trimițându-i la pușcării, cât și prin propagandă. Înceau să ducă evidență celor înrolați în armata, pentru a-i atrage la răspunderea penală pentru refuzul de a face serviciul militar sau dezertare. Dar, cum se menționa la ședința Biroului CC al PC (b)M din 17 februarie 1945, s-a stabilit, că secțiile raionale de miliție nu duc deloc evidența celor supuși serviciului militar din rândurile soldaților și sergenților, numărul fugarilor rămânea necunoscut. Ei au reușit să organizeze doar reevidențierea celor supuși serviciului militar, dar nici aceasta n-a contribuit esențial la rezolvarea problemei. Au fost depistate peste 2000 de persoane, care au evitat ispășirea serviciului militar și mobilizarea, și 700 de persoane, care nu se aflau deloc la evidența militară. În această situație, Biroul CC a cerut în termen de o lună să organizeze, totuși, evidența primară a celor supuși serviciului militar¹⁷.

Șeful secției politice a diviziei 35 de pușcași, Kudlai, informa conducerea republicii că, în pofida faptului că majoritatea populației are „viziuni prosovietice”, „o parte” din ea are și dispoziții antisovietice. În lista „dușmanilor” Kudlai i-a inclus pe cei, care anterior au făcut serviciul militar în armata română, cei, care au fost supuși represiunilor politice sau nemulțumiți de ofițerii sovietici, de regulile existente în armata sovietică. Din această unitate, în primele luni ale regimului sovietic, au dezertat 32 de persoane, după cum s-a stabilit, toate făcute în grup, și conform unor planuri bine regizate. Ancheta militară i-a stabilit pe organizatori, numiți de către Kudlai „chiaburi, care înainte au făcut serviciul militar în armata română”. Șase organizatori, în frunte cu Spinei aveau un plan, în cazul eșuării dezertării, să organizeze un act terorist împotriva ofițerilor. Spinei a fost condamnat la moarte prin împușcare, alții s-au ales cu 10 ani de pușcărie fiecare. Kudlai s-a plâns că printre cei mobilizați se întâlnesc foști polițiști români, „chiaburi” și alți dușmani ai puterii sovietice. În opinia lui Kudlai, cauza principală a acestei situații era în organizarea slabă a componentei sociale a celor mobilizați. Kudlai solicita de la N.Salogor să trimită în or.Nikolaev (unde se afla divizia) ziarele din Moldova, funcționari de partid, soviete și organele gospodărești pentru a citi lecții în limba moldovenilor, scrisorile moldovenilor din armata și alte documente de acest gen în scopuri propagandistice¹⁸.

Pentru prima dată CPSS a generalizat numărul de acte teroriste, care au avut loc în Moldova. Spre februarie a.1945 au fost stabilite 14 cazuri de acest gen, inclusiv 12 efectuate

¹⁶ Ibidem, d.218, f.27.

¹⁷ Ibidem. d.11, f.212-213.

¹⁸ Ibidem, d.45., ff.48-49.

de dezertori. În urma actelor teroriste au fost uciși 3 președinți ai sovietelor sătăști (Osițki, s.Antonovca, r-nul Drochia; Basiuc, s.Berlințî, r-nul Briceni; Țurcan, s.Filipeni, r-nul Leova) și un vicepreședinte al sovietului sătesc – Mamalâga (s.Bozieni, r-nul Hânțești). Securității sovietice, constatând că organele de miliție, cele de partid și sovietice nu duc o luptă activă cu dezertori și „speculanți”, menționau că numărul dezertorilor se află în creștere, și mult a depășit cifra, prezentată de comisariatele militare raionale și cel republican (până la 10 000 de persoane)¹⁹.

Dezertorii uneori erau apărați chiar de procurori. Comisarul militar a Moldovei, colonelul V.Korsun și șeful secției 1 a Comisariatului militar Sviridov s-au plâns în aprilie 1945 lui N.Salogor și procurorului republicii F.Doncenko asupra procurorului raionului Bravicea, care a refuzat să sancționeze tragerea la răspundere penală a dezertorilor și a început să le reîntoarcă în satele natale „din lipsa dovezilor”²⁰.

Opoziția regimului sovietic, în pofida legislației dure, existente atunci, angaja la serviciu sute de dezertori din armata sovietică, organiza „bronarea” lor (adică interdicția de a înrola persoana dată în armată), ajuta familiilor dezertorilor în strângerea roadei și chiar în acordarea ajutorului bănesc din partea statului²¹. De aceea, numărul lor se afla în creștere. Conform datelor șefului Secției pentru combaterea banditismului al CPAI RSSM, locotenent-colonelului Kulcițki, către aprilie 1945 cifra dezertorilor într-adevăr cu mult a depășit cifra de 10 000 de persoane, la care s-au adăugat și cei, care evitau să ispășească serviciul militar. În jud. Chișinău el a depistat 1113 de „evitatori” și 1480 de dezertori, în jud.Soroca – 1894/4091; în jud.Bălți – 2082/3478; în jud.Orhei – 1614/1312; în jud.Bender – 3114/2013; în jud.Cahul – 2312/1905; în raioanele de est ale republicii – 810/901. În total respectiv 12942 de „evitatori” și 15180 de dezertori, inclusiv 251 din regiunile estice ale URSS. Organizatorii dezertării, care promovau ideea revenirii în curând a armatei române – C.Bodiu, M.Borojin, V.Gumenâi ș.a. erau arestați²². Unele grupe de dezertori, menționa Kulcițki, dispuneau de arme de foc și aveau ca scop crearea unei organizații antisovietice, care planifica dezarmarea și uciderea membrilor activului sovietic și partinic. În calitate de exemplu a acestei grupe el a adus organizația fostului moșier I.Ruga în r-nul Otaci (7 persoane). Membrii grupului ascultau emisiuni de radio și difuzau „propaganda fascistă” printre săteni²³.

Doar acum au început să studieze minuțios cauzele reale ale dezertării ca fenomen. În afara de „acțiunile agenturii proromânești” și ale ”chiaburilor”, care difuzau ideile cu privire la unirea în curând a Moldovei cu România, muncii insuficiente de explicare și lipsa evidenței necesare a tineretului, înrolat în armata sovietică, erau și multe altele. Dezertorii uneori erau întorși acasă de către autorități, pentru că nu au venit documente privind trimiterea lor în unitățile de armată. Erau evidențiate cazuri de eliberare a foilor false de „boală” și chiar răspândirea intenționată a tifosului (s.Caplanî, jud.Bender)²⁴. Uneori dezertorii nici nu erau dați în căutare sau nu au fost trași la nicio răspundere (în r-nul Comrat erau 1516 de dezertori, din care au fost arestați doar 26, iar din 4551 de „evitatori” – nici unul), sau le convocau prin liste, și nu în mod personal. Din acest motiv, mai târziu, au fost stabilite mai multe semnături false la documente. Știind despre dezordinea, în care se afla documentația comisariatelor militare a republicii, mulți dezertori și „evitatori” au găsit altă soluție: așteptau încheierea înrolării, iar pe urmă reveneau în satele lor natale și se „legalizau”²⁵.

¹⁹ Ibidem, d.34, f.51-52.

²⁰ Ibidem, f.90.

²¹ Ibidem, d.144, f.81.

²² Ibidem, d.431, f.20-21.

²³ Ibidem, d.431, ff.22, 24-25.

²⁴ Ibidem, ff.25-26; 31.

²⁵ Ibidem, ff.20-21, 36, 40-42.

Comisarul militar al republicii, colonelul Korsun și șeful unității I a comisariatului militar colonelul Sviridov, în lupta sa fără succes cu dezertori, au trimis la 8 iunie 1945 comisarului militar al or. Chișinău, șefului punctului de transportare militară și comisarilor militari județeni și raionali, o dispoziție, în care se solicita, ca toți dezertori reținuți să fie trimiși la punctul de expediere în or. Chișinău (str. Kievskaja, astăzi str. 31 August 1989, casa 48. Aici ei treceau controlul medical, iar după această – erau trimiși în armată, în companii, unde se aflau soldații și ofițerii, care au încălcat legislația, sau erau supuși tribunalului militar. Informația despre executarea acestei dispoziții trebuia fi trimisă lunar²⁶.

Fugari au apărut nu doar din unități de armată, care, de regulă, se aflau în afara hotarelor Moldovei, dar și de pe șantiere de construcții în Moldova. Șeful Garnizonului de avioane din Bălți, locotenent-colonelul Pokrovski a informat conducerea republicii că sute de săteni au dezertat de la construcția aerodromului bălțean. Din cei 300 mobilizați „în mediu” lucrau doar 22. Deoarece bărbați în majoritate s-au ascuns de mobilizare sau era înainte mobilizată în armată, la construcția aerodromului erau impuși să vină bătrânii, adolescenți sau chiar bolnavi²⁷.

Altă măsură, introdusă de Korsun și Sviridov în iulie-august 1945, a fost crearea fișelor de evidență militară, și petrecerea seminarelor cu secretarii sovietelor sătești. În aceasta vară au fost depistate 569 de persoane, care au evitat să ispășească serviciul militar, 1170 de dezertori și 90 de persoane, care s-au ascuns și de evidență. 108 cetățeni ai republicii au fost atunci condamnați la detenție în pușcărie pentru dezertare²⁸.

Agitația în favoarea evitării serviciului militar era promovată atât de locuitorii satelor, cât și de reprezentanții clerului bisericesc, nu doar celui ortodox, dar și de sectanți (evangheliști). Autoritățile atunci nu îndrăzneau să se amestece în aceste acțiuni ale lor²⁹.

Diferite erau și pretextele pentru această agitație. În r-nul Lipcani nu s-au prezentat la punctele de înrolare 61 de persoane, motivând lipsa cu convingerile religioase. În Comisariatul militar Ceadâr-Lunga nu s-au prezentat 3000 de tineri. Asupra lor era organizată o goană, dar un tânăr întâmplător a observat milițieni, care se apropiau, a bătut în clopot și toți au fugit. În Comisariatul raional Congaz nu s-au prezentat peste 500 de tineri. Cineva le-a defectat roțile căruțelor, pe care erau aduși cei înrolați. Deoarece pe loc nu era nicio persoană, care putea să le repare, tinerii au rămas în ograda comisariatului până la întuneric, când au fugit în toate părțile. Șeful secției organizatorico-partinice al CC al PC(b)M M.Șciolokov a fost nevoit să recunoască că sunt până la 10 000 de dezertori din armată și un număr mult mai impunător al dezertorilor de pe întreprinderile industriale și minele din Donbass, Krivoi Rog și alte regiuni ale URSS, care au revenit acasă, în Moldova, trecând distanța de 1000 sau chiar mai mult de kilometri³⁰. Ei erau prinși și din nou trimiși în comisariatele militare. Doar în raioanele sudice, după datele membrilor brigăzii CC al PC (b)M Filippov și Andreev, prin aceste metode erau „mobilizați” forțat 3226 de persoane, 980 – trimiși la întreprinderile militare, iar 34 – trași la răspundere penală pentru evitarea intenționată de înrolare. Evitățile purtau un caracter „pur moldovenesc” – tinerii se ascundeau în păduri sau în satele vecine cu produse alimentare. Erau cazuri, când tinerii, pentru a nu fi înrolați, săvârșeau și sinucideri³¹.

Acte teroriste, diversiuni, atacuri împotriva reprezentanților puterii

Continuau și actele teroriste contra funcționarilor de partid și ale sovietelor. În ianuarie 1945, N.Salogor, într-o dispoziție a secretarilor comitetelor județene, orașenești și raionale

²⁶ Ibidem, f.50.

²⁷ Ibidem, d.45, f.39.

²⁸ Ibidem, f.60-61.

²⁹ Ibidem, d.47, f.14.

³⁰ Ibidem, d.79, f.18-19.

³¹ Ibidem, d.89, f.12-13.

menționa: „distrugerea intenționată a mijloacelor de telecomunicații la transportul feroviar, săvârșită de necunoscuți”. Aceste persoane tăiau cablurile electrice, le încurcau, împușcau în ele din arme, distrugeau izolatoarele ș.a. Toate aceste acțiuni duceau la încălcări grave ale graficului de funcționare a trenurilor sau blocarea rutelor acestora. Cele mai multe cazuri de acest gen erau pe traseele Chișinău-Volintiri, Orhei-Bălți, Bălți-Ungheni, Ungheni-Chișinău³². La plenara a V-a al CC, despre care s-a menționat deja, primul secretar al Comitetului județean de partid Bălți V.Țâganco a informat, că în județ sunt depistate „două grupuri contrarevoluționare teroriste”. Ele, după spusele lui Țâganco, „erau conduse de chiaburi-naționaliști, care declarau ca scop al său lupta deschisă contra puterii sovietice”³³.

La Plenara a VI-a (11-13 noiembrie 1945) P.Poloz, președintele Comitetului executiv județean Bender, a recunoscut la fel, că „ocupanții fasciști au lăsat nouă mulți spioni, diversanți, care încearcă să distragă activul de activitatea în cadrul Sovietelor, de acordarea ajutorului populației în executarea sarcinilor statului. El a adus în exemplu s. Sălcuța, unde activistul sărac Ceban a fost „omorât de către dușmani”. În s. Brezoaia, r-nul Volintiri, „elementele dușmănoase au aruncat o grenadă, iar mai târziu împușcau în președintele sovietului sătesc local”³⁴.

Fost vicepreședinte al comitetului executiv raional Târnova, Manziuk, era cunoscut în raion prin lupta sa contra „chiaburilor”. Pentru această, cum informa CC al PC(b)M prim secretar al comitetului raional de partid Târnova, M.Korolkov, „chiaburii” intenționau să-l alunge din sat, să-l calomnieze, iar mai târziu – să ucidă: necunoscuții împușcau în el pe o stradă, pe urmă – în casa, unde el locuia, dar fără un succes. CPSS a trimis acolo un grup de colaboratori, care „au lichidat un grup înarmat de chiaburi-dezertori”³⁵. Activistul sovietic S.Nuțu (s.Bubuieci), care a stabilit pământuri ascunse la un „chiabur” Savva, a căzut jertfă a unui act terorist, săvârșit de soția, fiica și nepotul lui Savva. În s. Pârjolteni activistul local G.Badâi a fost lovit cu un topor în spate. În s.Iurceni l-au atacat și pe șeful secției raionale al CPAI Petrov – el a fost lovit cu un scaun în cap, iar pe urmă necunoscuții au încercat să-l gătuie. Principalul acuzat în acest fapt a fost numit „chiabur” Teleman³⁶.

La Otaci la 31 iulie 1945 pe un loc deschis au plasat o placardă: „Țăranii! Nu furnizați pâine, fiți pregătiți la orice alarmă, luați-vă de armă!”. Populația a urmat exemplul. În același raion dintr-un automat a fost împușcat împuternicitul agricol Rusu din s.Crișcăuți. În r-nul Vertiujeni au apărut 2 foi volante, care chemau țăranii să nu ofere pâine autorităților, să nu se supune activului sătesc și împuterniciților comitetului raional de partid. În s.Coșernița al acelui raion un „sabotor” T.Divdic l-a bătut cu cruzime pe secretarul al doilea al comitetului raional de partid Litevin. Pentru săvârșirea acestui act Divdic a fost arestat și tras la răspundere penală. În s.Frumușica a fost bătut cu o cruzime deosebită împuternicitul agricol G.Groza, iar copiii dezertorilor – „chiaburilor” l-au rănit în ambele picioare dintr-o mitralieră pe colegul acestuia, Marunov. În s.Ciguleni (r-nul Florești) l-au bătut pe împuternicitul agricol G.Dolghii, omorând preventiv calul acestuia, ca Dolghii să nu fugă³⁷.

Șeful secției de studii al școlii din Costești, V.Doicov a rupt de pe vitrină „Regulamentul cu privire la alegeri”. La 25 noiembrie 1945, în s. Hanska, un grup de țărani, în frunte cu F.Mitov, demobilizat din armata sovietică, a distrus lacătul și a pătruns în clubul sătesc. Acolo ei au rupt în bucăți portretul lui V.Lenin și au stropit cu vin pereții clubului³⁸. În s.Cojușna necunoscuții au încercat să organizeze un act terorist, au ars depozit cu fân lângă

³² Ibidem, d.48, f.4.

³³ Ibidem, d.2, f.221.

³⁴ Ibidem, d.3, f.98.

³⁵ Ibidem, d.47, f.208.

³⁶ Ibidem, d.79, f.16.

³⁷ Ibidem, d.112, f.74.

³⁸ Ibidem, f.117.

casa activistului local C.Certan, și intenționau să-i ardă și casa acestuia. Incendiu a fost la timp observat și neutralizat, iar în continuare cu acest caz se ocupau organele CPAI³⁹. S-au început și confruntări cu autoritățile după încercările reprezentanților acestora de a închide bisericile. La 19 noiembrie 1945, în s.Cocieri, când biserica, după decizia organelor puterii, trebuia fi mutată din sediul clubului colhozului în altă clădire, consiliul bisericesc și un grup de „chiaburi” au distrus ușa, ferestrele, au bătut activista comsomolului Vladimirova, care a participat în procesul de mutare a bisericii, strigând: „Nouă ni se interzice să avem biserica, unde este așa lege?”. Dar mutarea, totuși, a avut loc, când țăranilor li s-a explicat, că există permisiunea guvernului republicii, comitetului executiv raional și au atras atenția, că biserica a fost plasată în clădirea clubului „în mod ilegal” de către autoritățile românești⁴⁰.

În s.Vadul-lui-Isac (r-nul Vulcănești) un oarecare Piskun, fecior al fostului proprietar al morii, a încercat s-o distrugă, a deschis motorul și a aruncat în el o placă din metal⁴¹. La 2 decembrie 1945 în s.Crihana Veche (r-nul Cahul) copiii celor repressați de regimul sovietic au furat din clădirea clubului local portretele lui V.Lenin și I.Stalin, au pătruns și în punctul de agitație, unde au rupt și au lichidat pe loc toate portretele și lozincile. În s.Tomai (r-nul Ceadâr-Lunga), în decembrie 1945, grupul de „chiaburi” a împușcat în comsomolul și vicepreședintele sovietului sătesc local A.Tangu, rânindu-l grav⁴².

Autoritățile sovietice încercau atunci să calculeze numărul „dușmanilor” regimului totalitar. De fiecare dată, calculele arătau mii și mii de oameni. Probabil, din aceste considerente, conducerea republicii niciodată nu a dus aceste încercări până la capăt, pentru că altfel devine clar, că rezistența antisovietică în Moldova avea proporții destul de mari. Numai jud. Orhei a „oferit” autorităților sovietice 345 de „trădători” și dușmani, din care 216 – activi⁴³. Această cifră se referă doar la oponenții deschiși ai regimului, care au manifestat ura sa față de regim. Putem fi siguri că numărul real al acestora era mult mai mare.

BIBLIOGRAPHY

Arhiva Organizațiilor Social-Politice al Republicii Moldova. Fond 51. Inventar 3.

³⁹ Ibidem, f.118.

⁴⁰ Ibidem, d.116, ff.128-129.

⁴¹ Ibidem, f.228.

⁴² Ibidem, d.117, f.42.

⁴³ Ibidem, d.121, ff.12.

FROM THE MELTING POT TO DIVERSITY AND MULTICULTURALISM

Amada Mocioalcă

Lecturer, PhD, University of Craiova, Drobeta Turnu Severin University Center

Abstract: A close look at a map of Africa and the two Americas, first published by Janheinz Jahn in Muntu, Umrisse der neoafrikanischen Kultur (Düsseldorf-Köln: Eugen Diedrichs Verlag, 1958) reveals the striking form of Africa and South America, the obvious connection between the concave form of Western Africa and the corresponding part of the American continent, both linked by arrows indicating the spreading of the African cultural elements by means of the slave trade. Some arrows lead to the Southern, Spanish- or Portuguese-speaking America, others lead to the English-speaking states of the North. Another arrow connects New Orleans to Chicago and New York, from where the so-called “Harlem style” found its own way to Europe. Along such routes the African slaves crossed the ocean, bringing with them the New World their cultural heritage.

Keywords: slavery, racism, culture, conservation, ethnicity

A surprising and interesting motivation of slavery is provided by Romanian historian and politician Mihail Kogălniceanu, who, as early as 1853, explained:

“The need to repopulate the newly discovered countries of America whose native populations had been diminished by the sword of the conquerors and the fire of the preachers, and the hardships of colonial agriculture in the conditions of a killing climate for the Europeans, gave birth to the slave trade; it was a new kind of slavery, the pretext of which was the inferiority of the African kind as compared to the white kind, and which very soon comprised the mulattoes as well... The center of this new kind of slavery is nowadays the most civilized and most deeply religious nation in America, the United States.”

Despised by the new masters, this culture survived, far from the surface of the official culture, as a folk culture. Everything that happened to cross the barrier of refusal and to come to the attention of the literary public was only accepted after being most carefully cleaned by any African element. Any literary production had to obey to the established European norms and values. There was no other way out. Far from the refinement of the first works by African writers in Europe, written in faultless English, Latin, Dutch, and Portuguese – the result of Enlightenment experiments meant to prove the famous statement of Rousseau that all men are, by their nature, equal – the writings of the first African American authors were nothing but simple narratives, based upon their own life experience, written in a vivid language, not seldom brushed up by careful editors.

For many years, the changing demographic fabric of the United States has been the subject of much public discourse and debate. At the same time, issues of lifestyle preferences and challenges to traditional views about gender, race and ethnicity, and class roles have raised central questions revolving around what it means to live in America and be an American. Within this context, ideas of multiculturalism, diversity, unity, balkanization, the United States as a melting pot and assimilation have filled the news and print media as well as many books exploring the meaning and consequences of these ideas.

The migration of blacks to America that began with the transatlantic slave trade established a permanent link between Africa and the Americas. Today, this forced journey of savage horrors is being understood in new ways. If it brought an unwilling people to a strange land, it also initiated the transformation of an African cultural consciousness into an African American one as Africans sold into slavery transplanted their cultures to the New World. This situation turned into a contradictory experience of neither being in one world nor welcomed in another.

Migration and exile, crossing and even transgressing boundaries have become a natural arena for exploration by the novelist. By closing gaps, by raising consciousness about the past, multiculturalism tries to restore a sense of wholeness in a postmodern era that fragments human life and thought. Whether community is always attained or not is difficult to say because multiculturalism is still evolving. Concepts of race, class, culture, gender and ethnicity are the driving themes of a multicultural approach, which also promotes respect for the dignity of the lives and voices of the forgotten.

America has long been called “the Melting Pot” due to the fact that it is made up of a varied mix of races, cultures and ethnicities. The concern here is with the relatively limited diversity caused by large-scale immigration of people perceived to be “different” who do not simply melt away into state/nation they have settled among but are ethnically visible and so various multicultural, multiethnic and do not seem to be short term only. The “difference” in question is typically marked by various forms of racism and similar forms of ideologies as the migrants come from societies or groups that have been historically ruled and/or perceived as inferior by the societies into which they have settled.

Indigenous populations like Native American tribes were brought into the American social system via conquest. They have either remained isolated Native Americans or they have conformed to the “American tradition.” Succeeding waves of immigrants have undergone a similar acculturation and assimilation process in which acquisition of and dependence upon a national ideology is attained. The predominance of the American *melting pot* thesis is represented by the acceptance of an adaptation process encountered by all groups entering American society.

The earliest reference to the American melting pot image is found in St. Hector John de Crevecoeur *Letters from An American Farmer*, published in London in 1782, but written about ten years earlier. In this monograph de Crevecoeur, himself a naturalized American from France, commenting on the mixture of English, Scottish, Irish, French, Dutch, German and Swedish elements that made up the American, “this new man”, came with the following explanation:

“...He [the American] is neither a European nor the descendant of a European; hence that strange mixture of blood, which you will find in no other country. I could point out to you a family whose grandfather was an Englishman, whose wife was Dutch, whose son married a French woman, and whose present four sons have now four wives of different nations. He is an American, who, leaving behind him all his ancient prejudices and manners, receives new ones from the new mode of life he has embraced, the new government he obeys, and the new rank he holds... The Americans were once scattered all over Europe; here they are incorporated into one of the finest systems of population which has ever appeared” (J. Hector St. John de Crevecoeur, *Letters from an American Farmer*).

One century later, Theodore Roosevelt echoed de Crevecoeur’s observation, even employing some of his imagery: “We Americans are the children of the crucible.”¹ A decade after Roosevelt’s remark, the great historian Frederick Jackson Turner reinforced the words of de Crevecoeur and Roosevelt. He wrote that the United States “fused” immigrants “into a mixed race.”

Lord James Bryce, the British observer of American life and a one-time ambassador to the United States, in the 1890s also saw the melting pot’s assimilating power. He stated: “What the traveler, and what the Americans themselves delight to point out to him, is the amazing solvent power which American institutions, habits, and ideas exercise upon newcomers of all races.”

Then in 1909, Israel Zangwill, the son of Jewish immigrants, wrote a play, *The Melting Pot*, which played before audiences of several American cities. Everywhere it received high praise. It showed the melting pot as an American reality by portraying the life of David Quixano, a Jewish immigrant in New York absorbing the American culture, its English language, and *Weltanschauung*, who – in Act I – first defines the notion:

VERA So your music finds inspiration in America?

DAVID Yes – in the seething of the Crucible.

VERA The Crucible? I don’t understand!

DAVID Not understand! You, the Spirit of the Settlement!
[*He rises and crosses to her and leans over the table, facing her.*]
Not understand that *America is God’s Crucible, the great Melting-Pot where all the races of Europe are melting and re-forming!* Here you stand, good folk, think I, when I see them at Ellis Island, here you stand [*Graphically illustrating it on the table*] in your fifty groups, with your fifty languages and histories, and your fifty blood hatreds and rivalries. But you won’t be long like that, brothers, for these are the fires of God you’ve come to – these are the fires of God. A fig for your feuds and vendettas! Germans and Frenchmen, Irishmen and Englishmen, Jews and Russians – into the Crucible with you all! God is making the American. (Israel Zangwill, *The Crucible*, Act 1)²

It is the fusion of nationalities, races and cultures, all ready to melt into the cauldron of the new republic of the United States of America that the play insisted upon. It is worth noting that the concept was later challenged, and the late twentieth century theoreticians insist on the unity within diversity that characterizes the American cultural and ethnic landscape. The present day *Oath of Allegiance* – being a modernized form of the original adopted as early as 1778 – does not so much support the idea of ‘the melting pot’:

“I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform

¹Theodore Roosevelt, “American People,” in *Theodore Roosevelt Encyclopedia*, ed. Albert Bushnell Hart and Herbert Ferleger (New York: Roosevelt Memorial Association, 1941), 10.

²The Project Gutenberg EBook of *The Melting-Pot*, by Israel Zangwill. Release Date: December 18, 2007 [EBook #23893]. <<http://www.gutenberg.org/files/23893/23893-h/23893-h.htm>>

noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God.”

The melting-pot phenomenon made Americans out of millions of immigrants and their children, and in countless instances it produced outstanding Americans. It is worth mentioning the names of the eighteenth century slaves, Olaudah Equiano and Ottobah Cugoana whose autobiographies, written in an attractive and captivating manner, contain their early expressed appeal to ban slavery. Briton Gammon relates his sufferings at sea, while John Marrant’s narrative is full of fantasy and religious references, written in the picaresque tradition. It does not make very much for more than two centuries of slavery. The explanation is that the African American slave, legally set apart by black codes, and whose only reason for living was work from morning till night, did not give so much thought to conscious literary manifestations.

Most of the African American writers of the nineteenth century were either former slaves, or direct descendents of slaves. Their literary productions suggest a formal division into three distinct groups: autobiographies of escaped slaves, writings of preachers and of the clergy, and creative writings. The autobiographies of escaped slaves served to the political propaganda against slavery. The purpose governed everything: the subject matter, the style, even the authorship of the work itself. Even authors were invented, when necessary. Unfortunately, all emotion which could have made an authentic African American work was eliminated, the language was purified by all African elements, by any traits of folk imagery: the institution of slavery was to be blamed, and not individuals. Uncle Tom was the model to be followed by all slaves in their narratives, with a stress upon the spiritual nobleness not yet spoiled by suffering, their Christian humbleness and piety, with the spirit of justice based upon their petty bourgeois wisdom and sensibility. Such narratives were meant to show that the African American slave was not only equal in value, but absolutely equivalent to the middle Euro-American citizen. Naiveté and sincerity were the only specific traits allowed, nothing *barbarian*, or *primitive*, or *pagan*. Nevertheless, such a brilliant writer such as Frederick Douglass (1817-1893), in his *Narrative of the Life of Frederick Douglass* (Boston, 1845), proved qualities worthy of the highest consideration: objectivity, honesty, Christian humanism together with expressiveness, persuasion force, and stylistic mastery. One of the foremost spokesmen of the abolitionist movement, Douglass expressed the dichotomy experienced by his contemporaries:

“On the one hand, there stood slavery, a stern reality, glaring frightfully upon us, its robes already crimsoned with the blood of millions, and even now feasting greedily upon our flesh. On the other hand, away back in the grim distance, under the flickering light of the north star, behind some craggy hill or snow-covered mountain stood a doubtful freedom – half frozen – beckoning us to come and share her hospitality.”

The “Narrative...” transcends the category of “slave narrative”; it is a self-conscious literary piece, an autobiography expressing the spirit of the age, sharing the concerns of the reformers and idealists of the day. In order to share the hospitality of the doubtful and half-frozen freedom man must be educated. Thus, the “Narrative...” is situated somewhere between David Walker’s *Appeal to the Colored Citizens of the World* (1829), and Booker T. Washington’s *Up from Slavery* (1901), both authors representing opposed attitudes: the “father of the Negro revolt” vs. the “humblest man alive.”

Before writing down their sermons, the African American preachers delivered them orally, in the Negro Churches which gradually became genuine popular churches, in which the Negro cultural heritage asserted itself at its best. These preachers created their own oratorical style, rich in imagery, and rhythm which was meant to strongly impress the audience. There is a strong fusion of Biblical and African elements in these sermons, the stronger the fusion, the greater the effect.

We have already hinted at the necessity of the African American novelist to achieve universality through a sensitive interpretation of his own culture. The originality consists in the cultural dualism experienced by this writer whose task is to be conversant with Western culture as a whole, especially with the tradition of the English literature of which he is a part, and at the same time to be prepared to exploit at full advantage his African cultural heritage, as a legitimate contribution to the larger culture. His deepest psychological impulses alternate between *assimilationism*, on the one hand, and *Negro nationalism*, on the other.

Defined by Langston Hughes as “the urge to whiteness within the race,” assimilationism implies an incorporation of the white ideal, an unconscious urge to internalize the dominant cultural ideal, as well as an unconscious self-hatred. As Richard Wright puts it, “Hated by whites, and being an organic part of the culture that hated him, the black man grew in time to hate in himself what others hated in him.” Thus, an unconscious desire to be white, coupled with feelings of revulsion towards the Negro masses may produce an assimilationist pattern of behavior at the purely personal level. Such an *urge to whiteness* proves to be a means of escape, a contrived absence of race consciousness and a belittling of estate barriers. By minimizing the color line, the assimilationist loses touch with the realities of Negro life and identifies with the group whose skin color is white. Therefore, assimilationism defines itself as a social-class phenomenon. The African American chooses as his model a middle-class white person, the European composers are preferred to the African American jazz, Baptism tends to be replaced by Episcopalianism, and the matriarchal family will be gradually replaced by the family of the dominant male. This tendency towards assimilationism is at the bottom a matter of changing one’s reference group, an attempt to abandon ethnic ties and identify with the dominant appropriation of the dominant culture, including even its anti-minority prejudices.

Negro nationalism, as the popular opposite of assimilationism, can be conveniently defined as *an urge to blackness within the race*, which is essentially defensive in character. African Americans are drawn together by their common experience of racial oppression. Segregation creates the conditions of a separate group life, and the common heritage of slavery makes for a separate group tradition, hence a strong feeling of racial solidarity, a growth of race pride obvious in the African American’s striving to rebuild what the whites have torn down. The most cohesive in-group attitude is not race pride, but a bitter hatred of whites. This anti-white sentiment provide the psychological impetus of Negro nationalism. The attitude towards all things white, negative in its essence, is accompanied by a positive valuation of blackness. As a militant movement, Negro nationalism stresses self-determination and resists integration into the dominant culture. Two main periods have been identified in the cultural history of the African American, beginning with folk art before the Emancipation of January 1, 1863, and becoming literary in the full sense about 1890.

Those years between 1863 and 1890 constitute the gestation period of the African American novelist. A strong inspirational emphasis reflects the desire of the so-called Talented Tenth to encourage ambition in the younger generation. A constant stress is placed on the property-acquired virtues: thrift and industry, initiative and perseverance, promptness and reliability. In the early novels these virtues are often reinforced by attitudes which derive from the Calvinist religion at work: a stern regard for duty, injunctions against idleness, sober warnings against self-indulgence. Most of the early novelists adopted a strict Protestant

asceticism. As Pauline Hopkins put it, “We must guard ourselves against a sinful growth of any appetite.”

As it grew in number and confidence, the Talented Tenth came to require of its members certain symbols of status, such as home ownership, higher education for children, membership in a selected religious denomination, symbols stressed by the early novelists in their novels. In addition to its inspirational function, the early African American novel served as an instrument of protest, through which the writers could express their grievances and appeal for justice. The early novelist was an advocate, pleading a cause. The novelists responded militantly to the post-Reconstruction repression, bringing every aspect of the caste system under attack.

Another outstanding feature of these novelists is their open contempt for the African American masses. They believed substantially in the myth of Anglo-Saxon superiority. From their novels, as from their lives, the Talented Tenth sought to eliminate all traces of Negro-ness, in the hope that cultural uniformity would make them more acceptable to the whites. When the Talented Tenth became convinced of the necessity for independent struggle, only then was there an effort to close ranks with the Negro masses.

Bearing in mind the racial strategy of the Talented Tenth, as well as their success ideology, we find ourselves in the position to understand the dramatic structure of the early African American novel: the colored protagonist, usually as aspiring, respectable white-collar or respected person, is confronted by the American caste system acting as a handicap or obstacle to his ambition. The dramatic tension of the novel arises from this conflict between the success ideology of the hero and the inimical effects of the caste system.

The African American novelist arrived on the literary scene at a time when the Romantic tradition was rapidly being undermined by literary realism. But the early novelists wrote exclusively within the Romantic tradition, choosing melodrama as their main literary vehicle. They inherited another stock figure from their white predecessors in the person of the *tragic mulatto*. The novelists of the Talented Tenth were quick to incorporate this device into their own novels, for it was ideally suited to their current racial strategy. Through the figure of the tragic mulatto they could stress the irrational nature of caste, with the implication that the color bar should be lowered, at least for descendants of the dominant race.

The racial attitude of contemporary white novels inevitably affected the content of the early African American novel. Its form was derived from the popular fiction of the day. Why melodrama? Because it deals with the conflict between Right and Wrong. Its moral extremes make it a natural vehicle for racial protest, at it assumes the existence of a stable moral universe, made manifest through the perennial triangle: Hero (a handsome black man) – Heroine (a beautiful mulatto girl) – Villain (a white scoundrel). The moral absolutism of melodramas served the strategic needs of the period. By emphasizing action, melodramas avoid the problems of characterization. Caught between anti-Negro characters, melodrama relies on extrinsic devices to hold the reader’s interest: exotic material from slavery times, such as mysteries of birth or lost inheritances, as well as plot materials which the whites preferred to ignore: miscegenation, passing-for-white, or racial violence. Above all else, melodrama is a literature of social aspiration. It has appealed, traditionally, to the white-collar classes. For them, melodrama is essentially a romantic projection of their future in the upper classes.

BIBLIOGRAPHY

ANDREWS, William L. Editor. *African-American Autobiography: A Collection of Critical Essays*. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1993)

- BAKER, Houston A. Jr. *Blues, Ideology and Afro-American Literature: A Vernacular Theory*. (Chicago: University of Chicago Press, 1984)
- ELLIOT, Emory. Editor. *The Columbia History of the American Novel* (New York: Columbia University Press, 1992)
- HUGGINS, Nathan Irvin. *Harlem Renaissance* (New York: Oxford University Press, 1971)
- SINGH, Amritjit, *et.al. The Harlem Renaissance: Revaluations*. (New York: Garland Publishing, 1989)
- SÎRBULESCU, Emil. *Cartea care vorbește: Introducere în romanul afro-american*. (Craiova: Fundația Scrisul Românesc, 1999)

**SHORT HISTORY OF THE REFORMED CHURCH MUSIC, WITH ASPECTS OF THE
REFORMED CHURCH AT PIATRA CRAIULUI**

Orosz Otília Valéria
PhD Student, West University of Timișoara

Abstract: Reformed church music has got twofold roots: Gregorian songs and folk songs, which have developed throughout national histories in parallel with prevailing social and cultural life.

The Gregorian foundation is given by the liturgical practice formed and supported by the Latin rite ecclesiastic culture, including denominational education in the Middle Ages. The practice and traditions of folk songs come from the epic folk heritage, e.g. ballads and heroic songs; therefore, they easily settled in church music practice.

The Reformation of the 16th century quickly spread among the Hungarian population, and the Saxons of Transylvania. In Transylvania, only the Hungarian Szekler population remained strongly affiliated to the Roman Catholic Church. First in recorded history, religious freedom was declared by the parliament of the Transylvanian Principality, in 1568.

The Reformed Church music has three fundamental pillars: hymnbooks since 1536, organ music since the early 19th century, and choir music, from the second part of 19th century. The hymnbooks are used as liturgical books; they are based on the first collection by Huszár Gál in 1560. Additionally, graduals, later psalms and cantionales were translated and published by Szenczi Molnár Albert in 1607. In the Reformed Church in Romania, Királyhágómellék District, the tradition of church singing is defined by the hymnbook of Debrecen, edited in 1806, 1877 and 1921. Special motifs and elements of church singing are present in Satu-Mare and Sălaj country, where a hymnbook of 1923, being edited in Cluj, remained in use until 1996. This topic is highly relevant in the 500th jubilee year since the beginning of the Reformation movement, initiated by Martin Luther, on 31 October 1517.

Keywords: church, choir, organ, hymnbook, reform

Introducere

Teritoriul Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului (Partium) înainte de 1918 a aparținut Eparhiei Reformate de dincoace de Tisa, cu centrul la Debrețin. Cântarea bisericească a fost determinată de folosirea cărților de cântece din Debrețin¹. O parte din județul Satu-Mare și Sălaj a aparținut Eparhiei Reformate din Ardeal, din această cauză aceste comunități au folosit cartea de cântece apărută în Cluj², până la apariția și introducerea în folosință a cărții de cântece din 1996, destinată tuturor comunităților reformate din lume. Aceste două cărți au determinat în mare parte obiceiurile și tradițiile cântării bisericești, respectiv repertoriul de cântece.

¹ Csomasz Tóth Kálmán, *A református gyülekezeti éneklés*, Budapest, 1950. In: Edițiile din Debrețin: 1774, 1778, 1806, 1877, 1921

² Ibidem, Edițiile cărților de cântece din Cluj: 1744, 1777, 1813, 1837, 1877, 1923

Inițiala cărților de cântece din Oradea, 1566 și din Cluj, 1744

Imn din cartea de cântece a lui Huszár Gál din 1560

Pregătirea cantorilor

În Transilvania pregătirea învățătorilor-cantori datează din 1863, a pornit în cadrul școlii pedagogice din Aiud³. Pregătirea a durat trei ani, între discipline găsim muzica, iar ca instrument orga și vioara. În pregătirea generației următoare, profesorii de muzică au preluat rolul cantorilor de colegiu⁴. Odată cu înființarea școlilor pedagogice pregătirea cantorilor a luat o formă adecvată. Până la sfârșitul primului război mondial, atât în școlile pedagogice de culte cât și în cele de stat pregătirea cantorilor s-a desfășurat la un nivel înalt, de exemplu în școlile din Arad, Deva, Cluj, Cristuru-Secuiesc.

În perioada interbelică, Eparhia Reformată din Ardeal a elaborat un regulament de pregătire a cantorilor din 19 puncte, cu centrele de examen în Aiud și Târgu Secuiesc. Acest regulament a fost în vigoare până în anul 1948. În acest an reforma învățământului a separat cele două funcții – cea de învățător și de cantor – dar a și interzis învățătorilor să îndeplinească sarcinile de cantor.

Cercetările recente au scos la iveală existența unui curs al cantorilor din localitatea Albiș, județul Bihor între anii 1950-1952. La aceste cursuri au participat 22 de cantori din toată eparhia⁵.

În perioada comunismului pregătirea cantorilor a fost facultativă, cu centre la Oradea respectiv Cluj-Napoca s-au organizat examene la solicitarea celor care au dorit să obțină calificare, dar fără să ofere pregătire de specialitate anterioară. Cantorii erau nevoiți să se pregătească individual.

În anul 1990 s-a înființat Institutul de Cantori-învățători din Târgu-Mureș, care până în zilele de azi pregătește cantori la un nivel de specialitate înalt.⁶

³ Bakó Botond, *Tanítóképző a Bethlen Kollégiumban*, Revista *Művelődés*, anul L. aprilie 1997, pp. 24-25.

⁴ „cantuspraeses”, învățători-cantori

⁵ *Református Zenei Kalendárium 2018*, In: Balláné Bakó Erzsébet, *Albisi kántorok a XX. században*, Cluj-Napoca, 2018.

În anii 2000, nefiind școală de cantori în eparhie, unii dintre cantorii din Partium s-au înscris la cursurile de pregătire a cantorilor din Ungaria, respectiv Budapesta, Miskolc sau Debrețin. Aceste cursuri se organizează în vacanța de vară, durează trei săptămâni și funcționează pe mai multe nivele, astfel se poate obține calificare diferențiată pentru cantori și organişti (manualiteri sau pedaliteri).

Odată cu înființarea Universității Creștine Partium din Oradea s-a lansat specialitatea Muzică religioasă, aceasta a funcționat între anii 1998-2002. După acest an, pentru a obține acreditarea facultății de muzică, specialitatea s-a transformat în Pedagogie muzicală. Mulți dintre profesorii care au terminat specialitatea Muzică religioasă, lucrează în domeniul bisericii ca și cantor-organist și dirijor.

În anul 2005 Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului a organizat Cursul Cantorilor Reformați cu sediul la Oradea, după modelul cursurilor din Ungaria. La aceste cursuri în decurs de 12 ediții au participat peste 100 de cantori din eparhie.

Orga, ca și instrument bisericesc

În Transilvania⁷, în evul mediu, muzica de orgă a fost prezentă în bisericile romano-catolice, respectiv confesiunile desprinse din aceasta după reforma din 1517 (calvinistă, evanghelistă, unitariană). Orga, inițial a fost instrument muzical de cult, mai târziu a devenit instrument de concert. Folosirea lui a făcut posibilă răspândirea culturii organistice și a muzicii din Apus, a avut influență asupra dezvoltării vieții muzicale din Transilvania, sub protejarea principilor și nobililor iubitori de muzică. Curțile princiare și nobiliare au devenit astfel centrele de cultură umanistă. Cărturarul și umanistul Joannes Kajoni, pictor și sculptor, organist și constructor de orgi, a achiziționat o orgă din Slovacia în anul 1659 și a construit la mănăstirea din Șumuleu-Ciuc. Tătarii au distrus mănăstirea împreună cu orga. Kajoni a construit o altă orgă în 1664. Remarcabile sunt: orga bisericii evangheliste din Sibiu (Johannes Vest) din sec. al XVII-lea, pozitive din biserica reformată din Dumbrava (Cluj), biserica evanghelică din Rupea (1726). Cei mai remarcabili constructori de orgi din Transilvania din sec. al XVIII-lea au fost Johannes Hahn cu atelierul din Sibiu, respectiv Johannes Prause cu atelierul din Brașov.

Sinodul din 1567 din Debrețin a interzis folosirea orgii în bisericile reformate. În lipsa acesteia cântatul bisericesc a fost condus de cantor, respectiv de elevii din școala reformată.⁸ Școala reformată din Aiud era prima, care în secolul al XVII-lea a introdus orga pentru conducerea cântatului bisericesc „pro cantu exactione”⁹. Organistul trebuia să învețe copiii săraci pe gratis, iar pe copiii mai bine situați contra cost. Colegiul din Târgu Mureș a avut orgă din 1697, iar cel din Cluj începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Construcția orgilor din Transilvania a fost lansată de Sinodul din Mugeni în anul 1761, și a luat un elan mare în secolul al XVIII-lea, atât în bisericile reformate, cât și în cele romano-catolice, fapt ce s-a produs și sub influența construcțiilor de orgi din bisericile sașilor evangheliști. Multe instrumente din bisericile reformate provin din bisericile săsești¹⁰, după ce acestea a fost vândute și înlocuite cu orgi mai mari. Putem afirma faptul că astăzi cele mai vechi instrumente din Transilvania se găsesc în bisericile reformate.

Dintre orgile construite în sec. al XVIII-lea multe s-au distrus. Instrumente foarte vechi se găsesc la Păučișoara, Dumbrava, Mujna, Cechești, Bicălatu, Brâncovenești, Aluniș¹¹.

⁶ Benkő András, *Kántorképzésünkről*, Revista *Művelődés*, anul L. aprilie 1997, pp. 29-32.

⁷ *Orgile din România*, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2008, pp. 5-9.

⁸ Losonczy Lajos, *Református templomaink és az orgona*, Athenaeum Kiadó, Budapest, 1942, pp. 132-137.

⁹ Pentru cântare exactă, precisă

¹⁰ Dávid, István, *Műemlék orgonák Erdélyben*, Editura Polis, Cluj-Napoca; Editura Balassi, Budapesta, 1996.

¹¹ Kovács László Attila, *Árva Erdélyi orgonák*, In *Erdélyi Református Naptár*, 1995, pp. 132-137.

Construcția orgilor romantice în Transilvania a apărut târziu, astfel încât până la sfârșitul secolului al XIX-lea s-au construit doar orgi mecanice.

Constructori de orgi transilvăneni, cu activitate în regiunea Partium

Jean Calvin în liturghia din Geneva nu a folosit nicio muzică instrumentală, conform principiilor de bază a slujbei evangheliste. A respins corul, orchestra, dar și orga. În Transilvania principele Bethlen Gábor a ajutat reconstrucția orgii catedralei din Aiud, construită în timpul domniei reginei Izabella. După moartea principelui, soția lui a donat orga comunității evangheliste din Sibiu¹².

Dintre constructorii de orgi transilvăneni amintim pe **Kolonics István**; el se stabilește în Târgu Secuiesc în anul 1855. A construit orga bisericii romano-catolice din Aiud, Șumuleu-Ciuc (reconstrucția orgii Kájoni), instrumentele lui din întreaga Depresiune Carpatică se numără între cele mai bune și rezistente.

Leopold Wegenstein s-a stabilit în Timișoara în anul 1888, preluând atelierul maestrului Hromadka József. În anul 1926 s-au alăturat tatălui fii Richard, József și Viktor, din acest an va funcționa sub numele „Wegenstein und Söhne” (Wegenstein și Fii). În atelierul Wegenstein s-au construit peste 400 de instrumente bisericești, până în anul 1944¹³.

Benedikt Komornik, a cărui activitate desfășurată la Oradea se conturează în sec. al XIX-lea; cea mai veche orgă din Partium construită de Komornik se găsește la biserica reformată din Săcueni (1820). **Besnyó Ferenc**, născut în Episcopia Bihor, a avut activitate tot în sec. al XIX-lea, remarcabilă este orga din biserica reformată Diosig, construită de maestrul în 1851. **Kiszely István**, din timpul activității sale din Oradea se cunoaște orga din Sărmășag, care s-a demolat în timpul unui incendiu. **Jónás István**, a cărui activitate se încadrează între constructorii Johannes Cremer și Ország Antal, cel mai mare instrument construit de Jónás este orga din sinagoga neolog din Oradea. **Szeidl Ferenc** a construit orga bisericii evangheliste din Oradea, ultimii ani de activitate ai săi sunt legați de orașul Târgu Mureș¹⁴.

Trebuie să remarcăm constructorul din Banat **Dangl Antal & Fiul**, cu activitate între 1840 și 1909, construiește orgi mecanice, cea mai mare orgă păstrată fiind la Tomnatic, jud. Timiș. **Strosz István**¹⁵, începând din anul 1840 construiește 26 de orgi, dintre care găsim instrumente în Bervenii, Berea, Tiream și Curtușeni (jud. Satu-Mare și Bihor).

Dintre constructorii de orgi ai sec. XX cu activitate în regiunea Partium amintim pe Galli György și fiul Antal din Satu-Mare, Blahunka Sámuel din Satu-Mare, Dukász Endre din Carei, Johannes Kremer din Oradea (între 1800 și 1835). Angster József din Pécs (Ungaria) a construit peste 80 de instrumente pe teritoriul țării noastre. Szabó Gy. László, constructor

¹² Kovács László Attila, *op. cit.*

¹³ Szigeti Kilián, *Régi magyar orgonák, Szeged*, Zeneműkiadó, Budapest, 1982, pp. 220-243.

¹⁴ Molnár József, *Nagyváradai orgonaeépítők*, In *Református Kalendárium*, 2003, pp. 182-186.

¹⁵ Enyedi István, *Szatmár megye műemlék orgonái*, Szatmári Múzeum Kiadó, 2004, pp. 13-14.

orădean, are peste 30 de instrumente, cea mai mare fiind în biserica reformată Olosig din Oradea¹⁶.

Rolul orgii este în primul rând conducerea solemnă a cântării bisericești, așa cum a afirmat Csomasz Tóth Kálmán în lucrarea scrisă¹⁷ despre cântarea bisericească. Restaurarea orgilor este o problemă permanentă de păstrare a patrimoniului organistic. Multe instrumente nu funcționează, respectiv nu toate au fost curățate, revizuite, acordate, intonate cel puțin odată la zece ani. Comunitățile mici nu au posibilități financiare pentru reconstrucție, în cele mai multe cazuri le înlocuiesc cu instrumente electronice care nu au o sonoritate corespunzătoare, specifică liturghiei bisericești. Folosirea acestor instrumente electronice, răspândite îndeosebi în ultimii 15-20 de ani, care de multe ori provin din donații și au o calitate foarte slabă, întrerup o tradiție de mai multe secole.¹⁸

Trebuie să amintim și construcția de orgi din ultimele două decenii. Remarcabili constructori de orgi sunt Pap Zoltán din Odorheiu-Secuiesc, respectiv Albert József din Cluj-Napoca¹⁹

Apariția și dezvoltarea culturii corale bisericești reformate în regiunea Partium

Activitatea corurilor de bărbați a avut mare însemnătate în sec. al XIX-lea în viața muzicală a populației maghiare respectiv germane. După modelul corurilor din Anglia, în prima jumătate a sec. al XIX-lea se înființează primele asociații de coruri bărbătești, punând bazele instituției „Liedertafel”.²⁰ Importanța lor constă în primul rând în dezvoltarea spiritului și solidarității sociale. Această formă de organizare și de manifestare coincide cu dezvoltarea și consolidarea vieții de cetățean în localități, mai ales în orașe.

Tradiția corurilor de bărbați s-a consolidat în mijlocul sec. al XIX-lea. În 1867 la Arad s-a înființat Asociația Corurilor de Bărbați, având ca dirijor pe compozitorul renumit Erkel Ferenc, până în anul 1881. În urma activității sale, aproape în fiecare oraș respectiv în fiecare instituție importantă s-a înființat cor. După anii 1860 s-au organizat foarte des întâlniri corale la nivel de țară. La întâlnirea de coruri din 1933 la Budapesta au participat 200 de coruri²¹. Aceste coruri au participat atât la evenimentele culturale de stat, cât și la cele bisericești.

Dintre școlile reformate Maróthi György a fost primul profesor, care a lansat cântarea pe armonii în Colegiul Reformat din Debrețin. El a publicat melodia psalmilor din Geneva cu studii teoretice în 1740, respectiv melodiile lui Claude Goudimel pentru cor de patru voci împreună cu câteva prelucrări de cântece germane, în 1743. Această muzică de colegiu a fost practică de renumitul cor Kántus din Debrețin²². La Satu-Mare cântarea pe armonii a fost lansată de Bardócz Pál în 1742, iar în 1744 și elevii Colegiului din Nagykovács au cântat pe mai multe voci. În anul 1753 a existat cor pe mai multe voci și în școala din Târgu Secuiesc, cu dirijorul Orbán Zsigmond²³.

În Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului în multe comunități existau coruri de bărbați la sfârșitul secolului al XIX-lea care au participat și la întâlnirile corale amintite mai sus. Corul bisericii Orașul Nou din Oradea timp de patru ani a organizat baluri caritative, din donațiile acestor întâlniri s-a construit orga în 1904 de firma Wegenstein. În perioada

¹⁶ *Orgile din România, op. cit.*

¹⁷ Csomasz Tóth Kálmán, *op. cit.*

¹⁸ Enyedi Pál, *AMagyar Egyházzenei Társaság állásfoglalása az elektronikus hangkeltésű orgonautánzatokról, Magyar Egyházzene*, Budapest, 1995-1996, nr. III, p. 124.

¹⁹ *Orgile din România, op. cit.*

²⁰ Liedertafel = original o asociație de coruri bărbătești, care au început repetițiile de cor lângă masa festivă

²¹ Szabolcsi Bence-Tóth Aladár: *Zenei lexikon*. Zeneműkiadó, Budapest, 1965.

²² Csomasz Tóth Kálmán, *Maróthi György és a kollégiumi zene*, op. cit. pp. 14-15.

²³ Bakó Botond, op. cit. p. 25.

interbelică activitatea corurilor s-a schimbat radical. Apar corurile mixte. Repertoriul de cântece se va schimba, odată cu dezvoltarea culturii corale în urma activității lui Kodály Zoltán, cel care a depus bazele pedagogiei muzicale moderne. În perioada comunismului activitatea corală a fost suprimată, neavând posibilitate de libera întrunire. Învățătorii-cantori au fost nevoiți să aleagă între școală și biserică, formațiunile corale au pierdut astfel dirijorii.

După 1989, în comunitățile bisericesti s-au reînființat multe coruri, respectiv s-au organizat altele noi. Dintre cele nouă protopopiate existente, în șapte se organizează în fiecare an întâlniri de coruri, ceea ce ajută la întărirea spiritului de comunitate, la dezvoltarea unui repertoriu adecvat și prețios.

Repertoriul coral bisericesc reformat s-a îmbogățit considerabil paralel cu apariția cărții de cântece din 1948 din Budapesta. Reforma cărții de cântece nu s-a putut realiza, decât prin pregătirea cantorilor respectiv cu un repertoriu coral care servește la învățarea și popularizarea cântecelor noi, sau chiar a celor vechi, care au fost reluate în cartea de cântece după aproape 150 de ani lipsă. Din acest moment sarcina și responsabilitatea corurilor bisericesti a crescut considerabil. Oda cu înființarea Cursului de pregătire a cantorilor la Fót (Ungaria) fost editat volumul *Egyházzenei vezérfonal (Ghid de muzică sacră²⁴)*, în două volume. Primul volum conține programa cursului, obiectivele și materialul didactic, iar al doilea un repertoriu coral bogat pentru coruri bisericesti. Printre compozitori găsim numele lui Csomasz Tóth Kálmán, profesor universitar la Instiutul Teologic din Budapesta, redactorul cărții de cântece din 1948, Gárdonyi Zoltán, Ádám Jenő, Osváth Viktor – discipolii lui Kodály Zoltán și alții.

Reforma cântării bisericesti reformate din Partium și Ardeal

Reforma cântării bisericesti în Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului și în Eparhia Reformată din Ardeal a pornit odată cu editarea cărții de cântece din 1996, tipărită cu ocazia organizării Întâlnirii Reformaților din lume (Oradea, 1996). Această carte a fost redactată de profesorul Máté János, conținutul cărții se îmbogățește considerabil în comparație cu cele două cărți folosite anterior (vezi introducerea). Prima parte a cărții conține cei 150 de psalmi genevieni cu melodia ritmică, a doua parte conține cântece de laudă, dintre care aproape 50 de cântece au fost preluate din materialul cărții de cântece din 1948 (cântece istorice din secolul al XVI-lea respectiv cântecele altor popoare). Cu editarea acestei cărți se lansează reforma cântării bisericesti în ambele eparhii de pe teritoriul României, reformă care a schimbat ambele cărți de cântece folosite anterior (Debrețin, 1921 respectiv Cluj, 1923). Numai după această schimbare pornește cursul cantorilor din Oradea în 2005, deoarece discuțiile privind structura cărții, pregătirile tipografice, hotărârile Sinodului cu privire la introducerea acestei cărți în folosința bisericilor a durat aproape 10 ani.

Rolul unui cor bisericesc este în primul rând consolidarea, întărirea, susținerea cântatului bisericesc. În liturghie o piesă corală poate adânci mesajul predicii, prin care credincioșii vor înțelege mai profund învățătura. Membrii corului bisericesc sunt credincioșii cei mai activi dintr-o comunitate, care participă la activități caritative, sunt prezenți la pregătirea agapeurilor.

Concluzie

Istoricul evoluției cântării bisericesti se poate urmări pe linia cărților de cântece folosite. Comunitățile reformate și-au păstrat identitatea prin tradiția cântării și a liturghiei în limba maternă, timp de 500 de ani. În anul 2017 evenimentele dedicate aniversării a 500 de ani de la Reforma din 1517, lansată de Martin Luther în Wittenberg, au avut în focus cele trei documente de bază ale religiei calviniste maghiare: traducerea Bibliei din 1590 (Károli Gáspár, Vizsoly), traducerea Psalmilor din 1607 (Szenczi Molnár Albert, Herborn),

²⁴*Egyházzenei vezérfonal, tanfolyami jegyzet*, Református Zsinati Iroda Sajtóosztája, Budapest, 1969.

Catehismul din Heidelberg (1577, Pápa). Evoluția cântării bisericești de la graduale, psalmi și canționale folosite în evul mediu, apariția orgii ca instrument bisericesc până la consolidarea cărților de cântece prezintă totodată o dezvoltare a culturii muzicale sacre. Secolele XIX-XX, îmbibate de diferitele reforme, curente, tendințe de înnoire au dus la cristalizarea valorilor, la punerea în evidență a unui material consolidat, care nu se devalvează cu timpul, transmite mesajul credncios și biblic în orice împrejurări istorice.

BIBLIOGRAPHY

- Bakó, Botond, *Tanítóképző a Bethlen Kollégiumban*, Revista *Művelődés*, anul L. aprilie 1997.
- Benkő, András, *Kántorképzésünkről*, Revista *Művelődés*, anul L. aprilie 1997.
- Csomasz Tóth, Kálmán, *A református gyülekezeti éneklés*, Budapest, 1950.
- Csomasz Tóth, Kálmán, *Maróthi György és a kollégiumi zene*, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978.
- Dávid, István, *Műemlék orgonák Erdélyben*, Editura Polis, Cluj-Napoca; Editura Balassi, Budapest, 1996.
- Egyházzenei vezérfonal, tanfolyami jegyzet*, Református Zsinati Iroda Sajtóosztája, Budapest, 1969.
- Enyedi, István, *Szatmár megye műemlék orgonái*, Szatmári Múzeum Kiadó, 2004.
- Enyedi, Pál, *AMagyar Egyházzenei Társaság állásfoglalása az elektronikus hangkeltésű orgonautánszatokról*, *Magyar Egyházzene*, Budapest, 1995-1996, nr. III, p. 124.
- Kovács, László Attila, *Árva Erdélyi orgonák*, In *Erdélyi Református Naptár, 1995*.
- Losonczy Lajos, *Református templomaink és az orgona*, Athenaeum Kiadó, Budapest, 1942.
- Molnár, József, *Nagyvárad orgonaépítői*, In *Református Kalendárium, 2003*.
- Orgile din România*, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2008.
- Szabolcsi, Bence; Tóth, Aladár: *Zenei lexikon*. Zeneműkiadó, Budapest, 1965.
- Református Zenei Kalendárium 2018*, In: Balláné Bakó Erzsébet, *Albisi kántorok a XX. században*, Cluj-Napoca, 2018.

CONSIDERATIONS REGARDING THE ECONOMIC DIPLOMACY BETWEEN ROMANIA AND EGYPT

Anca-Steliana Mirea
PhD Student, Valahia University of Târgoviște

Abstract: The present work is about bilateral trade exchanges between Romania and Egypt. It is about the main Romanian products exported to Egypt between 1906 and 1940 (cereals, wheat, foodstuff, petroleum products, tires, wood and wood products, plastic materials, chemicals, steel, metal products, cars and spare parts, cement, etc.), about the main Egyptian products exported to Romania (vegetable, fruits, rice, seeds, processed vegetables and fruits, foodstuff, petroleum products, different chemicals, medicine, fertilizers plastic items, textile products, ceramics, glass products, industrial and electrical equipment, aluminum and steel products, furniture, etc.) and the economic diplomacy between Romania and the country with the most famous pyramids.

Keywords: bilateral trade, Egypt, fruits, Romania, wheat, petroleum, rice, vegetables.

Aflăm despre legăturile și relațiile româno-egiptene din operele unor importanți istorici români precum Nicolae Iorga¹, Constantin C. Giurescu², Mihail Ralea, cercetători ca Ovidiu Drîmba, Al. Sava, Constantin Botoran, etc., dar o contribuție însemnată la cercetarea legăturilor comerciale româno-egiptene au avut-o Constantin I. Băicoianu³, George Moroianu⁴, V. Ciulli, I. Râmniceanu și N. Ionescu⁵.

Vorbim însă despre cele dintâi contacte diplomatice oficiale dintre cele două țări în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza care, într-o epistolă adresată viceregelui Egiptului, Ismail, aprecia Canalul de Suez⁶ drept “operă ce va fi mândria epocii noastre”, la construcția

¹Nicolae Iorga [(sau Nicu N. Iorga), n. 5 iunie 1871, Botoșani – d. 27 noiembrie 1940, Strejnic, județul Prahova] a fost un istoric, critic literar, documentarist, ministru, prim-ministru, profesor universitar, academician român, etc.; acesta a scris *Istoria comerțului românesc*, 2 vol., etc.

² Constantin C. Giurescu (n. 13/26 octombrie 1901, Focșani – d. 13 noiembrie 1977) a fost un istoric român, membru al Academiei Române și profesor la Universitatea din București. A scris: *Organizarea financiară a Țării Românești*, *Istoria Românilor I-IV*, etc.

³Constantin Băicoianu (n. 1871-d. 1945) a fost un economist român. Dintre scrierile sale amintim: *Câteva cuvinte asupra politicii noastre vamale și comerciale* (1901), *Histoire de notre politique douanière et commerciale depuis le Reglement Organique jusqu'à présent* (1904), *Interesele României* (1905), *Dunărea. Privire istorică, economică și politică* (1915), *Dunărea văzută prin prisma tratatului din București* (1938), *Contribuțiuni la soluționarea crizei agricole* (1929).

⁴George Moroianu (n. 1870 în Satulung-d. 1945) a fost un mare carturar, economist și diplomat român. A fost consul la Londra, atașat comercial în Austria, Germania, Italia, Elveția, Rusia. A fondat Revista *Observatorul Social Economic* în 1931, la Cluj. A publicat numeroase lucrări științifice, politice și literare ca: *Legea agrară de la 1864 și statutul țaranului în România*, *Legăturile noastre cu Anglia*, etc..

⁵Nicolae C. Ionescu [(sau Nae Ionescu), n. 16 iunie 1890, Brăila - d. 15 martie 1940, București] a fost un filozof, logician, pedagog și jurnalist român; între 1911-1916 a fost colaborator, apoi redactor la *Noua Revistă Română*, iar din mai 1926, Nae Ionescu a condus ziarul *Cuvântul*.

⁶ Situat în vestul Peninsulei Sinai, între Port Said, la Marea Mediterana și Suez, la Marea Rosie, *Canalul Suez* [(în arabă: *القناة السويسية*, Qanā al-Suways), construit între 1854-1869, a fost finalizat și inaugurat sub conducerea lui Ferdinand Marie, vicomte de Lesseps (n. 19 noiembrie 1805 -d. pe 7 decembrie 1894), un

sa utilizându-se “imense cantități de lemn din pădurile României”⁷, amintind de existența mai multor români în Egipt care “se indeletniceau cu un comerț considerabil” și menționând că vasele României transportau cereale către Alexandria.

Citim despre schimburi de produse între români și egipteni ce datează din antichitate din scrierile lui Virgil Cândea⁸, Traian Lungu⁹ sau Constantin C. Giurescu. De la noi, egiptenii luau lemn și sare, iar ei ne furnizau diferite țesături și fructe tropicale.

Pe 25 octombrie 1905, într-un Memoriu adresat de Mihail M. Pîclianu, director al Direcției de afaceri politice și al Direcției (...) contencios din Ministerul Afacerilor Străine, citim motivarea necesității creării unei reprezentanțe economice românești în Egipt, știindu-se deja, încă din 1885, despre contactele dintre cercurile politice și economice dintre cele două țări:

“dezvoltarea luată de serviciul nostru maritim, extinderea relațiilor comerciale ale României cu Orientul, protejarea coloniilor românești¹⁰, actualmente existente în Egipt¹¹ (...)”.

Pe data de 1 aprilie 1906, România și Egiptul au stabilit relații diplomatice la rang de agenție diplomatică și consulat general, care s-au înființat la Cairo, primul agent diplomatic și consul general al României la Cairo cu grad de ministru plenipotentiar fiind Mihail M. Pîclianu. Acesta a dat un puternic impuls schimburilor comerciale dintre cele două state, dar mai ales exporturilor românești. În primul an de funcționare a agenției diplomatice și a consulatului general de la Cairo, exporturile românești au crescut de 2,84 de ori față de anul 1905, iar în 1909 valoarea lor era de 4,38 ori, crescând tot mai mult, astfel că, în 1911, aceste exporturi erau de peste 15 ori mai mari față de 1905, când țara noastră nu avea relații diplomatice și consulare cu Egiptul, perioadă în care importurile românești din Egipt au crescut de 11,77 de ori.

Începând cu 1 octombrie 1906, s-a deschis o nouă linie de navigație¹² a Serviciului Maritim Român care asigură legătura dintre Constanța și Alexandria, ceea ce a dus la o creștere a exportului de mărfuri românești în Egipt.

Multă vreme, agricultura a constituit cea dintâi preocupare și sursa de existență a poporului egiptean. Culturile care erau importante pentru relațiile româno-egiptene erau: bumbacul, porumbul, grâul și orezul. Se știe că bumbacul egiptean este apreciat și astăzi pe piața mondială, cultura acestuia dezvoltându-se foarte mult de-a lungul timpului.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, între 1891 și 1901, relațiile comerciale dintre România și Egipt erau încă slabe, România exportând către Egipt: hârtie, carton, combustibili minerali, bitumuri și derivatele lor, metale și produse metalice, etc., iar importul românesc de mărfuri din Egipt constând în: bumbac, piei, curelarie, diverse obiecte de pielărie, cizmărie și blanărie, coloniale și fructe meridionale. Schimburile comerciale dintre cele două țări au continuat să se dezvolte în secolul al XX-lea ca urmare a unor factori ce au apărut în dezvoltarea ambelor țări (comerțul românesc a fost afectat de criza din 1907, ceea ce a dus la

diplomat și antreprenor francez. Lungimea canalului este de 163 de km; el asigură reducerea distanțelor de transport cu 46% între golf și Londra, cu 62% între Bombay și Constanța, etc. fata de ruta ce ocolea Africa.

⁷ C.C. Giurescu, *Reprezentanțele diplomatice ale României*, vol. I, p. 351-353.

⁸ Virgil Cândea (n. 29 aprilie 1927, Focșani — d. 16 februarie 2007, București); a fost un istoric al culturii române, membru titular al *Academiei Române* în *L'Afrique dans la culture roumaine ancienne*, București, Nr. 1-2/1963, p.16.

⁹ *Revue Roumaine d'Histoire*, nr. 5/1969 - Romanian-Egyptian Trade Relations Before the Outbreak of the First World War (1885-1914), p. 899-908.

¹⁰ Constantin Botoran, *Relațiile româno-egiptene în epoca modernă și contemporană*: Autorul nota: “La 25 ianuarie 1900 s-a constituit colonia românilor din orașul Cairo (...)”, p. 63.

¹¹ Arhivele M.A.E., Dosarul Nr. 82/1905, C-1.

¹² Acest tronson reprezenta legătura directă dintre Constanța și prelungirea liniei maritime Constanța-Constantinopol-Smirna-Pireu-Alexandria. Prin această legătura maritimă, se înlătura principala cauză ce determinase până atunci limitarea volumului schimburilor comerciale dintre România și Egipt.

falimentarea mai multor firme de ambele părți; situația economică a Egiptului a fost zdruncinată în 1911 din cauza războiului italo-turc¹³; vorbim și despre o criză financiar-economică apărută pe fondul crizei politice internaționale, aceasta culminând cu izbucnirea războiului balcanic¹⁴ în iulie 1912). Toate aceste evenimente au influențat vizibil schimburile comerciale dintre România și țara piramidelor. Să adăugăm aici și închiderea Strâmtoării Dardanele¹⁵ de către Imperiul Otoman¹⁶, ceea ce a paralizat, practic, orice tranzacție între România și Egipt.

În octombrie 1910, s-a deschis, la Alexandria, o expoziție permanentă de mărfuri, unde erau prezentate principalele produse ale României, în special produsele exportate de România. Aceasta expoziție a înlesnit tranzacțiile noastre comerciale pe piața egipteană, astfel că, în 1911, Ministerul Industriei și Comerțului a decis să deschidă o primă reprezentanță permanentă a României în Egipt. Primul șef al Agenției comerciale a României pe teritoriul egiptean a fost I. N. Ionescu. În 1912, exporturile românești în Egipt au crescut de la 14 716 304 lei aur, cât atinseseră în 1911, la 17 962 958 lei aur la sfârșitul anului 1912 față de 4322¹⁷ lei aur, cât reprezenta volumul total al importurilor românești din Egipt în același an.

România a exportat cu succes în Egipt următoarele produse: făină de grâu, petrol rafinat, lemne de construcție, reziduuri de petrol, brânzeturi, cașcaval, cereale (porumb, orz), legume (cartofi, fasole), benzină, păcura, bitum, pește sărat, tutun, piese de mașini, etc.

Tabel nr. 1. Articole exportate¹⁸ de România pe piața egipteană în 1912

comparativ cu situația exporturilor din 1911:

Ani:	1911	1912
Mărfuri	lei	lei
Făină de grâu	5 682 592	5 934 266
Petrol rafinat	4 014 592	5 750 342
Lemn, produse lemnoase	3 818 641	5 448 118
Reziduuri de petrol	736 694	- ¹⁹
Fasole	119 970	-

¹³ **Războiul italo-turc** (sau **turco-italian**, cunoscut în Italia ca "Guerra di Libia" sau "războiul libian", iar în **Turcia** ca **Savası Trablusgarp**, "războiul tripolitan") a fost purtat între **Imperiul Otoman** și **Italia** între 29 septembrie 1911-18 octombrie 1912., Italia a primind, la finalul conflictului, provinciile otomane Tripolitania, Fezzan, și Cirenaica care, împreună, au format Libia.

¹⁴ Au fost două războaie balcanice în **Europa** de sud-est (1912-1913), în timpul cărora statele **Ligii Balcanice** (**Bulgaria**, **Muntelegru**, **Grecia** și **Serbia**) au cucerit teritoriile otomane **Macedonia**, **Albania** și majoritatea **Traciei**, neînțelegându-se apoi asupra împărțirii teritoriilor cucerite.

¹⁵ Strâmtoarea Dardanele (în limba **turcă**: *Çanakkale Boğazı*), cu o lungime de 61 de km, era cunoscută în vechime și ca **Hellespont**; este o **strâmtoare** îngustă în nord-vestul **Turciei**, care leagă **Marea Egee** de **Marea Marmara**.

¹⁶ I.N.Ionescu scria în *Egipt – Raport general asupra mișcării comerciale și stării economice pe 1912*, București, 1913, p. 14: "La 5 aprilie (1912 n. a.), Guvernul Otoman (...) dispune închiderea Dardanelor, paralizând astfel orice tranzacție între țara noastră și Egipt" (din Raportul atașatului comercial al României în Egipt, - N.I. Ionescu către N. Xenopol, ministru al industriei și comerțului în acea perioadă).

¹⁷ Gh. D. Cioriceanu, *La Roumanie économique et ses rapports avec l'étranger de 1860 à 1915*, Paris, 1928, p. 417.

¹⁸ I.N.Ionescu, Op. cit.

¹⁹ Nu se cunoaște valoarea exactă în lei a produselor respective.

Benzină	103 608	-
Semințe de dovleac	89 505	-
Porumb	61 185	-
Brânzeturi, cașcaval	33 370	-
Piese de mașini	12 132	-
TOTAL	14 672 89	-

Între anii 1911-1912, transportul mărfurilor românești (cca. 31 889 de tone) era asigurat de vasele românești (navele Dacia²⁰, România²¹, Durostor, etc.).

Tabel nr. 2. Produse egiptene importate de România în 1912 conform datelor statistice ale Direcției Vămirilor din Alexandria:

Mărfuri	Greutate în kg	Lire egiptene	Valoare în lei
Orez	428 400	5 266	136 916
Diverse legume	21 774	248	6 448
Banane	8 289	292	7 592
Bumbac 14 467 (cântare metrice)	723 350	1052	27 352
Piei uscate	51 797	2 071	53 846
Unt natural și artificial	125	19	494
Diverse produse animale	-	10	260
Dulcețuri și conserve	690	14	364
Lucruri din fier	-	20	520
Sodă caustică	31 000	248	6 448
Țigarete	62	51	1326
Curmale	5732	92	2392
Tomate	15 566	96	2496
Anghinari	2571	40	1040

²⁰Construită în 1907, la Saint-Nazaire, Franța, avea o capacitate maximă de încărcare de 5500 TDW și un deplasament maxim de 4515 tone.

²¹Construită între 1904-1905, la Saint-Nazaire, Franța, avea o capacitate maximă de încărcare de 1067 TDW și un deplasament maxim de 4500 de tone.

TOTAL	1 289 356	9519	247 494
-------	-----------	------	---------

Analizând datele din Tabelul nr. 2, se poate observa că orezul avea cea mai mare pondere între produsele importate de România din Egipt în 1912, reprezentând peste 50% din valoarea totală a mărfurilor importate de noi. Majoritatea acestor produse era adusă în țara noastră cu vapoarele Serviciului Maritim Român.

Între 1912-1913, comerțul româno-egiptean a continuat să crească, deși au existat unele dificultăți pe fondul războaielor balcanice din sud-estul Europei și a închiderii Strâmtoării Dardanele, Egiptul fiind printre primii parteneri potențiali ai României între țările importatoare, înaintea Rusiei, Greciei, SUA, Bulgariei, Serbiei și Elveției. După piața Turciei, țara celor mai faimoase piramide era al doilea debușeu pentru exporturile românești în Orientul Apropiat²².

Pe 15 iunie 1914, s-a semnat, la Cairo, Convenția comercială româno-egipteană de către Alexandru Pisoski, ministru plenipotentiar, agent diplomatic și consul general al României la Cairo, și Adly Jeghen-pașa, ministrul de externe al Egiptului la acea vreme. Însă, din cauza izbucnirii Primului Război Mondial, ratificarea convenției nu a mai putut fi realizată.

Ca urmare a declanșării războiului, dar și din cauza închiderii strâmtoarelor Bosfor și Dardanele, schimburile comerciale româno-egiptene au fost serios afectate între 1914-1918 astfel că volumul comerțului dintre România și Egipt a scăzut de 33 de ori în decurs de doi ani, înregistrând de pildă, în 1915, un volum total de numai 737 294 de lei față de 24 117 116 lei în 1913, an de vârf²³ al relațiilor comerciale dintre cele două țări.

Începând cu luna august 1916, când România a intrat în război, comerțul exterior al țării noastre s-a limitat exclusiv la articolele necesare perioadei aceleiazbuciumate, Primul Război Mondial având consecințe grave pentru economia tuturor țărilor beligerante. În perioada postbelică, vorbim despre dificultăți financiare, despre deprecierea monedelor, inflație și șomaj.

În perioada postbelică, structura de mărfuri a comerțului exterior egiptean nu s-a schimbat foarte mult, Egiptul exportând mai ales bumbac, orez, fructe și importând petrol, mașini și utilaje, grâu, porumb și lemn. România exporta în Egipt: cereale, lemn, petrol și importa, la schimb, bumbac, orez, etc. Așadar, țara noastră era interesată de piața egipteană în mod deosebit în contextul în care majoritatea țărilor europene industrializate își dezvoltau sectorul agricol, accentuându-și protecționismul vamal împotriva pătrunderii mărfurilor agricole din alte țări. Cercurile de afaceri din România erau tot mai interesate de largirea relațiilor comerciale cu Egiptul și cu țările de pe coasta orientală a Marii Mediterane, considerând că țara de la gurile Nilului putea deveni un loc de tranzit pentru produsele noastre în țările Orientului.

Pentru îmbunătățirea schimburilor comerciale cu Orientul, dar mai ales cu Egiptul, Societatea Maritimă Română a înființat două sucursale în Egipt: Agenția din Alexandria – “Service Maritime Roumaine” și Agenția din Port Said. Vapoarele: “București”, “Iași”, “Dobrogea” și “Constanța” erau printre cele mai folosite pentru a transporta mărfurile românești în Egipt și pentru aducerea mărfurilor importate din Egipt în România. Pentru transportul de produse petroliere erau folosite tancuri sub pavilion românesc sau străin.

Printre produsele²⁴ cele mai importante pentru consumul larg al populației care era în continuă creștere amintim: gazul lampant, păcura, grâul, sarea, fasolea, etc.

²²Constantin I. Băicoianu, *Istoria politicii noastre vamale și comerciale de la Regulamentul Organic și până în prezent: 1871-1902*, vol. I, partea I, București, 1904, p. 41.

²³*Comerțul exterior al României 1928-1937*, vol. I, partea I, București, 1939, p. 199.

²⁴Idem, p. 379-380.

Între 1919-1921, nivelul schimburilor economice dintre România și Egipt a reflectat consecințele crizei economice prin care treceau cele două țări pe de o parte și valoarea scăzută a exporturilor românești care, între 1919-1923, se afla sub valoarea medie a anilor 1911-1915. Numai în perioada 1924-1928 s-a reușit depășirea valorii medii a exporturilor din perioada 1911-1915; cu excepția anului 1919, balanța comercială a continuat să fie favorabilă țării noastre.

În 1924, Egiptul importa cherestea în valoare de 1 708 608 lire egiptene, dintre care o treime provenea din România²⁵.

Între 1924-1928, printre produsele petrolifere exportate de România în Egipt, observăm că petrolul lampant era pe primul loc, satisfacând peste 50% din necesitățile populației egiptene. În 1924, România exporta în Egipt în jur de 30 340 575 de litri de petrol lampant²⁶. În 1925, Egiptul importa 23229 523 de litri de petrol lampant din țara noastră, dar și benzină ușoară, benzină grea, motorină, păcură, uleiuri minerale și smoală.

În 1926, România exporta în Egipt aproape tot atât de multe mărfuri cât exporta în Cehoslovacia (mărfuri în valoare de 3 567 969 000 lei), mai multe decât în Anglia, Franța, Grecia, Olanda și Belgia. Valoarea schimburilor comerciale dintre Egipt și România plasa Egiptul printre primii șapte importanți parteneri comerciali ai țării noastre după Austria, Germania, Italia, Ungaria, Gibraltar și Cehoslovacia.

În 1927, din cauza puterii de cumpărare reduse pe fondul crizei ce a însoțit scăderea prețurilor la exportul de bumbac fibră în 1926, vorbim despre reducerea exporturilor românești destinate Egiptului. Se înregistrează și o scădere a valorii exportului produselor noastre petroliere în Egipt din cauza scăderii prețurilor pe piața interațională.

În aceeași perioadă, România importa din Egipt în special orez, apoi cantități mici de bumbac și fire de bumbac, produse coloniale și stoffe de bumbac.

România exporta în Egipt făină de grâu, lemne, produse petroliere, etc., dar ponderea aceasta a suferit importante schimbări: făina de grâu, ce acoperea 13% din nevoile Egiptului înainte de război, a scăzut foarte mult și nu mai prezenta un articol vital pentru aprovizionarea acestei piețe²⁷.

Compensarea acestor pierderi se realiza însă prin sporirea exporturilor de lemn²⁸, articol ce situa România pe locul I în aprovizionarea pieței egiptene, înaintea Finlandei, Suediei, Turciei, Iugoslaviei și URSS. Pentru echilibrarea pierderilor la alte articole, mai ales la făina, au fost majorate exporturile de petrol. Produsele petroliere ocupau locul al II-lea ca pondere în exportul românesc în Egipt. În anul 1924, de pildă, România asigura aprovizionarea pieței Egiptului cu peste 30% din nevoile sale.

Casa Autonomă a Pădurilor Statului din Bucovina a înființat o reprezentanță generală pentru țările din Levant, una din sucursale fiind amplasată în Alexandria²⁹. Astfel, România exporta produse lemnoase pe piața egipteană, asigurându-și mijloacele de plată pentru importul bumbacului egiptean.

²⁵ V. Ciulli, *Interesele economice ale României în Egipt – în Buletinul Institutului economic românesc*, Anul IV, Nr. 7-8, iulie-august 1925, p. 570.

²⁶ Arhivele Statului București, Fondul Ministerului Industriei și Chimiei, Dosarul Nr. 15, 1923-1924, filele 13, 14, 15 și 16.

²⁷ V. Ciulli, Op. cit., p. 569.

²⁸ Crescuse exportul de lemn și cherestea datorită faptului că, după Primul Război Mondial, fondul forestier al României sporise de peste 3 ori.

²⁹ V. Ciulli, Op. cit., p. 570.

Tabel nr. 3 Anul	Exportul României în Egipt	Importul României din Egipt	Valoarea totală a comerțului României cu Egiptul	Balanța comercială a României în comerțul cu Egiptul
1919	-	12 611	12 611	- 12 611
1920	225 765	7628	233 393	+ 218 137
1921	167 240	10 171	177 411	+ 157 069
1922	669 171	54 694	723 865	+614 477
1923	730 786	252 176	982 962	+478 610
1924	907 632	622 656	1530 288	+284 976
1925	1 390 452	820 707	2211 159	+569 745
1926	2 482 721	575 614	3058 335	+1907 107
1927	1 485 619	635 239	2119 858	+849 380

Între 1919-1921, se observă valoarea scazută a comerțului româno-egiptean; atât țara noastră, cât și Egiptul treceau printr-o perioadă de criză economică. Valoarea generală a comerțului lor exterior era foarte scazută, iar valoarea medie a exportului țării noastre între 1911-1923 era mult sub valoarea medie a anilor 1911-1915. După 1911-1928, valoarea medie a exportului depășea pe cea a anilor 1911-1915³⁰.

Între 1921-1927, balanța comercială a României cu țările industrializate a fost una constantă. “Protecționismul agricol³¹ din țările industriale europene (...) a dus la o puternică diminuare a cantităților de cereale și de produse animale importate din țările agrare, inclusiv din România.”³²

În 1928, în Egipt, producția de grâu acoperea doar 80% din consumul intern, aceasta țară aflându-se, în perioada interbelică, printre țările importatoare de grâu. Scade apoi, treptat, exportul de cereale, astfel că, în perioada postbelică, Egiptul importa cereale anual, mai ales grâu și făină de grâu, dar și fructe, unt, zahăr, țesături de lână, cafea, fire de cusut din bumbac, covoare, fire de matase artificială, ceai, lemne, petrol, păcură, locomotive, vagoane, etc.

Cum Egiptul exporta numai bumbac, desigur că avea nevoie de un partener precum România, țară agricolă în curs de industrializare, a cărei industrie textilă era dezvoltată și utilată pentru prelucrări fine; bumbacul egiptean era cel dintâi produs egiptean importat de noi.

Observăm repercusiunile asupra schimburilor economice dintre România și Egipt pe fondul crizei economice mondiale de supraproducție, având în vedere și noua politică comercială a ambelor state. În perioada crizei economice, schimburile de mărfuri dintre România și Egipt s-au efectuat în baza principiilor înscrise în Acordul comercial semnat pe 16 aprilie 1930, un acord comercial provizoriu. Guvernul român făcea cunoscut guvernului

³⁰ Virgil N. Madgearu, *Evoluția economiei românești după Războiul Mondial*, Editura Științifică, p. 217.

³¹ Se referă la ridicarea taxelor vamale, la monopoliuri de import, la fixarea de taxe de tranzit pentru animale, anumite măsuri veterinare, etc.

³² Virgil N. Madgearu, *La politique économique extérieure de la Roumanie (1927-1938)*, Paris, Institut International de Coopération Intellectuelle, Société des nations, 1939, p. 24.

egipteană că: “România este gata să acorde tariful minimal și cauza națiunii celei mai favorizate pe bază de reciprocitate³³” Egiptului.

În 1932, vorbim despre o scădere bruscă a prețului bumbacului: de la 5936 lire egiptene, cât valora un cântar de bumbac în 1928, ajungea, în 1932, la 2016 lire egiptene. Asistăm la o scădere vizibilă atât a exporturilor, cât și a importurilor egiptene.

După 1933, când bumbacul egiptean era concurat pe piața internațională de cel american și indian, România și-a sporit tot mai mult importurile de bumbac din Egipt, astfel că diferența dintre importul și exportul din țara piramidelor începuse să se micșoreze vizibil. Până la criza economică din perioada 1929-1933, industria noastră textilă folosea materia primă din import; treptat, bumbacul american a fost înlocuit cu cel din Egipt, care era de o calitate net superioară și, datorită cheltuielilor reduse de transport, mult mai ieftin. După 1933, industria textilă românească s-a dezvoltat și mai mult, producând articole diferite pentru consumul intern, mereu în creștere, destinate în special armatei. Aflăm că în rândul materiilor prime importate, bumbacul deținea primul loc și era importat aproape în exclusivitate din Egipt³⁴. Tot în 1933, România a importat cea mai mare cantitate de orez egiptean, adică 28 344 de tone.

În ziarul “Argus” (anul XXIV, Nr. 6516) din 24 decembrie 1934, citim că în acel an crescuseră importurile de fier vechi din Egipt pentru uzinele noastre din Reșița.

Anul	Importul României din Egipt		Exportul României în Egipt		Balanța comercială
	tone	lei	tone	lei	
1929	32 627	485 686	465 763	1 498 026	+1 013 340
1930	23 385	252 134	544 911	1 194 361	+ 942 227
1931	26 595	193 219	677 828	862 085	+ 668 866
1932	13 320	100 004	571 498	666 686	+ 566 682
1933	37 020	181 031	679 987	758 783	+ 577 752
1934	26 595	195 392	654 112	699 984	+ 604 592
1935	40 095	319 179	505 216	595 249	+ 276 070

Egiptul era, atunci, printre puținele țări ce plăteau în devize libere, ceea ce reprezenta un avantaj pentru România. Prin noul tarif vamal din 1930, Egiptul a facilitat importul mărfurilor românești. Petrolul brut importat din România era scutit de taxe vamale, taxa de benzină se ridica numai cu 25 %³⁵; pentru lemnele de construcție, taxele erau minime, importul acestui produs românesc continuând în aceasta perioadă. Doar făina și cerealele erau

³³ Arhivele M.A.E., Dosarul nr. 2/Convenții, E-6, vol. I – Nota M.A.E. al României din 6 martie 1930 către Legația României din Cairo.

³⁴ Argus, anul XXVIII, nr. 7854, din 19 iunie 1939. Ministrul comerțului și industriei din Egipt scria: „Trebuie să recunoaștem că România s-a aratat în telegătoare față de nevoile economice ale țării și nu a șovăit să îndrume în parte filaturile sale care luau mai înainte bumbac american, către bumbacurile egiptene”.

³⁵ Arhivele M.A.E., Dosarul Nr. 2/Convenții, E-6, vol. I.

supuse unor taxe mai ridicate, Egiptul dezvoltându-și, după 1930, cultura cerealelor, mai ales pe cea a grâului.

Începând cu 1933, pe lângă mărfurile deja cunoscute, apărea, pentru prima dată, exportul de animale. Din cauza dificultăților întâmpinate pe piețele occidentale, România se orienta către piețele din Orientul Apropiat – Egipt, Palestina și Siria. În ianuarie 1933, citim despre “primul transport de vite cornute și porci în Egipt”³⁶. Egiptul importa cantități mari de vite. Pământul său arabil fiind sump și destinat doar culturilor agricole, Egiptul nu avea pășuni. Totuși, în anii crizei economice, exportul de vite în Egipt era în faza încercărilor. În 1933, în Egipt au fost exportate doar 52 de vite și 100 de porci³⁷.

Între 1934-1939, industria românească cunoștea o dezvoltare accentuată. Dacă înainte de 1933 România exporta mai ales materii prime și combustibil, importând fabricate și semifabricate, între 1933-1939, se observă o orientare a importului de la produse fabricate către materii prime ca urmare a procesului de industrializare. Dacă în 1928 se importau 102 529 de chintale de țesături de bumbac, în 1937, s-au importat doar 12 493 chintale de țesături de bumbac și 167 326 de chintale de bumbac brut față de numai 33 242 chintale în 1928³⁸.

Tabel nr. 4 Principalele categorii de produse românești exportate în Egipt (1936-1938)³⁹:

Mărfuri	1936		1937		1938	
	tone	1000 lei	tone	1000 lei	1000 lei	tone
Combustibili, petrol și derivate	300859	314 998	279272	603590	283337	571585
Lemne, industrii derivate	101703	182642	108990	308986	89816	257502
Animale vii	1190	10466	223	2545	960	6101
Fructe	272	3505	129	2216	162	2862
Cereale și derivatele lor	27	169	190	1579	406	2096
Fier, obiecte de fier	-	-	26	1223	18	745
Produse chimice și medicale	21	169	78	556	81	624
Produse alimentare	1	-	-	-	2	326
Sticlărie	33	665	27	492	33	222
Hârtie, obiecte de hârtie	10	36	30	190	10	155

³⁶Adevarul, anul 47, Nr. 15042 din 15 ianuarie 1933.

³⁷P. Nemoianu, *Comerțul de animale al României*, București, 1935, p. 122.

³⁸*Comerțul exterior al României 1928-1937*, vol. I, partea I, București, 1939, p. 512.

³⁹ Arhivele M.A.E., Fondul Nr. 2/Convenții, E-6, vol. III, fila 61.

Diverse substanțe animale	2	40	2	359	5	133
Legume,flori, plante	245	457	57	546	54	109
Culori și lacuri	-	-	-	-	11	41
Alte produse	4	908	21	920	12	358
TOTAL	404367	515123	389045	927162	374977	842859

Între 1936-1938, România a importat din Egipt: textile vegetale și produse derivate, cereale (orez) și derivatele lor, fier și obiecte din fier, legume, flori și plante, fructe și coloniale, semințe și plante, parfumuri, blănuri, obiecte din lemn, produse alimentare, etc. Soldul balanței comerciale a României în comerțul cu Egiptul era de +18042 în 1936, +66118 în 1937 și +178373 în 1938 conform Arhivelor M.A.E., Dosarul Nr. 2/Coventiî, E-6, vol. III, fila 62.

Așa cum arată Tabelul nr. 4, exportul României în Egipt s-a diversificat în perioada amintită datorită dezvoltării unor ramuri ale industriei românești (industria metalurgică, industria textilă, etc.). Exportul acestor produse în Egipt a fost protejat prin încheierea Acordului din ianuarie 1936.

În acești ani, România a fost pe locul I între țările exportatoare de petrol în Egipt. Ponderea pe care o reprezentau petrolul și lemnul în exportul țării noastre în Egipt făceau ca România să fie pe locul al optulea între țările exportatoare în țara piramidelor.

Față de 1937, când prețul bumbacului pe piața internațională era de 72 de lire egiptene/ tonă, în 1938 a scăzut la 59 de lire egiptene/tonă. Acest fapt a avut un efect dezastruos asupra comerțului egiptean cu bumbac, bumbacul brut reprezentând 72% din valoarea totală a exportului egiptean. Evenimentele politice din Europa și unele măsuri de dumping luate de guvernul S.U.A. au agravat criza economică prin care trecea Egiptul.

Cu toate acestea, în 1939, relațiile economice dintre România și Egipt au cunoscut punctul culminant al evoluției lor din perioada interbelică. Dacă privim atent perioada analizată, putem spune că diplomația economică a ambelor țări a stat la baza unei frumoase colaborări româno-egiptene; fiecare țară și-a promovat, constant, interesele economice, utilizând toate instrumentele de politică externă. Pe fondul schimbărilor intervenite în situația internațională însă, la sfârșitul lui 1940, relațiile economice româno-egiptene încetau aproape cu desăvârșire.

BIBLIOGRAPHY

Anuarul Statistic al României 1937 și 1938, Institutul Central de Statistică, București.

Arhivele M.A.E., Fondul nr. 2/Conventiî, E-6, vol. I, III; Arhivele M.A.E., Dosarul Nr. 2/Coventiî, E-6, vol. I

Arhivele Statului Bucuresti, Fondul Ministerului Industriei si Chimiei, Dosarul Nr. 15, 1923-1924

Adevarul, anul 47, Nr. 15042 din 15 ianuarie 1933

Argus, anul XXVIII, Nr. 7854, din 19 iunie 1939

Băicoianu, Constantin I., *Istoria politicii noastre vamale si comerciale de la Regulamentul Organic si pana in prezent: 1871-1902*, vol. I, partea I, Bucuresti, 1904

Constantin Botoran, *Relațiile româno-egiptene în epoca modernă și contemporană*, Editura Științifică, București, 1974

Calafeteanu, Ion; Botoran, Constantin, *Diplomați și istorici (Diplomates et historiens)*. În: *RIM*, 2001, nr. 1

Cândea Virgil, *L’Afrique dans la culture roumaine ancienne*, București, Nr.1-2/1963

Ciulli, V., *Interesele economice ale României în Egipt – în Buletinul Institutului economic românesc*”, Anul IV, Nr. 7-8, iulie-august 1925

Comerțul exterior al României 1928-1937, vol. I, partea I, București, 1939

Giurescu C.C., *Reprezentanțele diplomatice ale României*, vol. I

Ionescu I.N., *Egipt – Raport general asupra mișcării comerciale și stării economice pe 1912*, București, 1913

Madgearu, Virgil N., *La politique économique extérieure de la Roumanie (1927-1938)*, Institut International de Coopération Intellectuelle, Société des nations, Paris, 1939

Madgearu, Virgil. N., *Evoluția economiei românești după Războiul Mondial*, 1995

Nemoianu, P., *Comerțul de animale al României*, București, 1935

Revue Roumaine d’Histoire, Nr. 5/1969 - *Romanian-Egyptian Trade Relations Before the Outbreak of the First World War (1885-1914)*.

CULTURAL LANDSCAPES IN THE BÂRGĂU COUNTY

Darlaczi Timea-Melinda
PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Through Bârgău County we refer to the geographic space with its own individuality, situated on the superior and middle course of the Bistrița Valley, a structured and functional territorial entity with an exclusively rural character and which, through the presence of the forests and natural grazing fields on large areas, define the particularities of the organisation and distribution of the territory.

The aim of the present paper is to analyze and explain the human-nature relationship, making use of the "cultural landscape" concept, containing ethnographic and etnofolkloric details, confirmed by the presence and evolution of the elements belonging to the material and spiritual culture in the montaneous space of the Bârgău County.

Consequently, after of the long interaction between the natural environment and people, in this region, there can be noticed the following types of landscapes: agricultural landscapes, forest landscapes, pastoral landscapes, touristic landscapes, ritualic landscapes and symbolic landscapes.

The temporal continuity, the "sustainability" of the cultural landscapes, owes its existence to the dependency of the population on the natural support.

Keywords: Bârgău County, cultural landscape, natural environment, rural character; sustainability.

1. Introducere

Pornind de la definiția conform căreia, *peisajul cultural* "înseamnă întregul peisaj geografic, deoarece elementele naturale ale sale au fost modificate prin intermediul activităților umane" (Cocea, P., David, N. 2014), pe parcursul acestei lucrări vom urmări identificarea factorilor genetici care au condus la edificarea și răspândirea spațială a acestora. Ca urmare, peisajul cultural este produsul transformării peisajului natural (inexistent în opinia autorului), sub acțiunea directă a factorului antropic pe o perioadă îndelungată, în funcție de propriile sale nevoi și concepții. Caracterul eterogen al activităților umane corelat cu particularitățile geomorfologice, climatic și pedologice ale locului și-au pus pecetea asupra conturării peisajelor culturale din *Ținutul Bârgăului*. Peisajele naturale, baza de susținere a activităților culturale ale omului, sunt supuse anumitor presiuni exercitate de factori antropici, precum populație, mobilitate teritorială, dezvoltarea rețelei de așezări, infrastructură, economie, schimbându-și astfel structura și aspectul, sunt transformate în timp, în peisaje culturale. Cu cât intensitatea acestor intervenții devine mai profundă, cu atât fenomenul de *culturalizare* devine mai accentuată și vizibilă, precum și invers.

2. Favorabilitatea cadrului natural și a așezărilor umane.

Relieful, atât prin caracteristicile sale, cât și prin influența exercitată alături de celelalte elemente ale cadrului natural în vederea conturării unei realități geografice corespunzătoare nevoilor umane, devine un factor vizibil în edificarea unei relații complexe om-natură.

Arealul denumit în continuare *Ținutul Bârgăului* face parte din cadrul spațiilor mentale etnografice din România identificate de Cocean, P., (2010), care s-a edificat în decursul timpului prin umanizarea treptată a Văii Bistriței și al Tihei de către populația autohtonă românească. Valea Bistriței, o vale de contact litologic dintre flișul transcarpatic al Munților Bârgău și aglomeratele vulcanice a ramei montane nordice din Munții Călimani, a condus la apariția unei văi cu aspecte morfologice diferențiate, materializată prin alternanța unor sectoare de văi adânci, înguste (chei și defile) cu arii depresionare largite. Ariile

depresionare din acest ținut sunt reprezentate de cele două depresiuni sculpturale: *Colibița* și *Prundu Bârgăului*. Depresiunea Colibița este amplasată în amonte de Defileul Bistriței, iar depresiunea Prundu Bârgăului s-a dezvoltat pe valea Bistriței și pe cea a afluentului său Tiha (Bârgăul), fiind alcătuită din mai multe sectoare: sectorul central Prundu Bârgăului aflat în zona centrală de confluență, din care se bifurcă două sectoare alungite Bistrița Bârgăului pe valea Bistriței, respectiv Mureșenii Bârgăului pe valea Tihei. Șesurile, pieminturile acestora au oferit condiții optime, atât pentru amplasarea nucleelor habitabile cât și pentru exploatarea agricolă modestă. Chiar dacă în prezent, rețeaua de așezări se suprapune, în mod vizibil și geomorfologic arealele depresionare, inițial primele nuclee habitabile s-au plămădit la altitudini mai mari, în arealele supuse defrișării, relieful afirmându-și atât funcția de adăpost cât și cel de support pentru dezvoltarea și continuitatea habitatelor umane sub presiunea timpului. Rama depresiunilor montane, ce se suprapune *munceilor* din Munții Bârgău precum și versantului nordic al Munților Călimani, se circumscrie domeniului pastoral al pășunilor și fânețelor naturale, precum și celui forestier cu asociații vegetale de foioase și rășinoase.

Relieful, prin caracteristicile sale morfologice, morfometrice și dinamice au oferit noi oportunități omului, creionând astfel apariția și perpetuarea unor peisaje culturale specifice acestui ținut. Gradul diferitelor distribuții a energiei solare, raportat la expoziția versanților, a influențat ponderea ridicată a vetrelor de așezări cu expoziție sudică, sud-estică și sud-vestică, precum și frecvența relativă redusă a celor cu expoziție nordică.

Un alt factor natural cu influență accentuată asupra umanizării a fost climatul. Teritoriul Ținutului Bârgăului, cu largă desfășurare în Munții Bârgăului, este flancat de arii montane înalte, atât în nord (Munții Rodnei) cât și în sud (Munții Călimani), din punct de vedere climatic prezintă o arie de discontinuitate climatică relativă. Prin dispunerea spațială, ținutul bârgăuan prezintă o funcție de adăpost față de vânturile nordice, facilitând deplasarea cu ușurință a maselor de aer oceanice spre axul carpatic. Temperaturile medii anuale prezintă variații spațiale, înregistrându-se astfel valori termice mai ridicate în ariile depresionare joase din vestul unității (8,2°C), respective valori mai scăzute în sectorul estic (5,5°C) în consecința inversiunilor termice. Regimul și distribuția cantitativă a precipitațiilor este determinată de desfășurarea spațială a ținutului, cu largă deschidere în partea vestică spre Depresiunea Transilvaniei, respective spre nord-est spre Depresiunea Dornelor. Astfel cantitatea de precipitații scade pe direcția vest-est, înregistrând o scădere a cantităților medii anuale de la 800mm/an în sectorul vestic, la valori inferioare valorii de 750mm/an în arealul estic. Contextul climatic general, lipsa exceselor termice și pluviometrice, funcția de adăpost față de vânturi, au creat un mediu optim de dezvoltare a habitatelor umane, oferind în același timp suportul necesar pentru practicarea unor practici agro-pastorale intense.

Resursele de apă reprezintă o condiție *sine qua non* în perpetuarea vieții umane. Teritoriul Ținutului Bârgăului, aproape în întregime, este drenat de Valea Bistriței, principalul colector din acest areal. Valea Bistriței reprezintă totodată limita dintre cele două unități orografice, Munții Bârgău și Călimani, pe o lungime de 37,5 km. Factorul antropic a intervenit în mod vizibil la nivelul componentei hidrice prin amenajarea lacului de baraj artificial Colibița, în amonte de Defileul Bistriței.

Rețeaua hidrografică bârgăuană a asigurat din cele mai vechi timpuri alimentarea cu apă potabilă de bună calitate localităților aferente, fiind o sursă principală a existenței bârgăuanilor cât și pentru dezvoltarea unor activități economice tradiționale precum acționarea joagărelor, pivelor, vâltorilor, morilor. Cele mai reprezentative sunt gaterile bârgăuane și moara de hârtie de la Prundu Bârgăului.

Varietate tipurilor și subtipurilor de sol, caracteristicile învelișului edafic se datorează acțiunii complexe și îndelungate a factorilor pedogenetici. Pe dispunerea în latitudine, în cadrul ținutului se pot distinge clasele zonale a *cambisolurilor* și a *umbrisolurilor*. Altitudinal

se poate distinge o etajare pe verticală a claselor de soluri, dezvoltate sub acțiunea directă a factorilor climatic. Astfel, pe suprafețele relative joase s-au dezvoltat *luvisolurile*, urmate de cambisoluri, iar măgurile vulcanice fiind dominate de *umbrisoluri*. E., Rusu (1999) susține ideea că, geneza și evoluția învelișului edafic este condiționată în cea mai mare măsură de factorul litologic. Urmărind repartitia teritorială a solurilor, interfluviile și versanții din acest areal sunt dominate de *cambisoluri*. *Andisolurile* apar pe suprafețe mai reduse, în afloramentele magmatice din Dosul Zimbroaiei, Tășuleasa, Frumușeua și Măgura Calului.

Fig.1. Ținutul Bârgăului. Harta solurilor.

Conform Fig.1., sectorul vestic al acestui ținut se caracterizează printr-o mare varietate de soluri. Marile masive intruzive din nordul ținutului, *Heniu*, *Miroslava*, *Căsarul*, se disting prin prezența *andisolurilor*. Pe platourile și versanții flișului transcarpatic predomină *cambisolurile* (solurile brune acude). În condițiile acestui mozaic petrografic, pajiștile naturale și fânețele s-au dezvoltat pe suprafețe extinse, creionând bazele dezvoltării și perpetuării unei activități pastorale, cu pendulare intensă între versanții Munților Bârgău și Călimani. În arealele joase, precum luncile râurilor predomină solurile *aluvionare*, cu fertilitate ridicată, ceea ce a permis cultivarea plantelor cerealiere, însă doar cu caracter complementar.

Vechimea populării prezintă un alt factor hotărâtor în procesul de evoluție și diversificare a peisajelor culturale bârgăuane. Populație este cel care a dat naștere peisajului cultural prin sine și pentru sine, prin intermediul procesului de construire a spațiului mental bârgăuan. (Cocșan, P., Ciangă, N., 2000). Vechimea și continuitatea populării a teritoriului, încă din neolitic, se datorează atât resurselor naturale existente în sistemul geografic analizat cât și funcției de adăpost pe care ariile de depresiune, respective valea Bistriței le-a oferit în decursul istoriei populației.

Popularea unui teritoriu conduce în mod consecvent la edificarea unei rețele de așezări, respectiv sate și orașe, fiind elementele cele mai reprezentative ale gradului de "culturalizare". Ca urma Ținutul Bârgăului deține o rețea de localități alcătuită din toate

tipurile de sate (mici, mijlocii și mari), Fig.2, fiind compusă din treisprezece așezări rurale. Lipsa orașelor îi conferă peisajului cultural habitational o puternică tentă rurală, fiind resimțită puternic influența tradiției. Locuitorii din aceste sate sunt păstrători de tradiții, credințe și cunoștințe populare, toate acestea fiind transpuse la nivelul ocupației, arhitecturii locului.

Fig. 2. Ținutul Bârgăului. Rețeaua de așezări.

3. Tipologia peisajelor culturale

Peisajele agricole –prezența acestora în arealul bârgăuan se datorează practicării unor activități specifice culturii plantelor bazat pe un support natural bine determinat. Astfel în funcție de natura plantelor cultivate se pot distinge următoarele tipuri de peisaje culturale:

- peisajul culturilor cerealiere;
- peisajul culturilor legumicole;
- peisajul livezilor cu arbuști și arbori fructiferi;
- peisaj agricol mixt;

Agricultura reprezintă activitatea economic de bază a locuitorilor din Ținutul Bârgăului, chiar dacă acest fapt nu este relevant în structura profesională a populației. Condițiile ortopedoclimatice existente favorizează activitățile de creștere a animalelor, ca un pilon de susținere a agriculturii. Pe suprafețe mai reduse se practică și cultura plantelor, cu predominarea cartofului, urmat de porumb, grâu și secară. Având în vedere structura terenurilor agricole din spațiul analizat, conform tabelului 1., se poate afirma faptul că, cea mai mare pondere este cea a fânețelor naturale cu 38,6%, a pășunilor cu 35,86%, urmat de terenuri arabile cu o pondere de 20,62% și livezi/pepiniere cu 4,92%.

Comuna	Suprafața agricolă (ha)	Terenuri arabile (ha)	Livezi/pepiniere (ha)	Pășuni (ha)	Fânețe (ha)
Bistrița Bârgăului	3148	698	123	1222	1105
Josenii Bârgăului	3561	760	437	628	1736
Prundu Bârgăului	2464	552	176	1013	723

Tiha Bârgăului	6706	1264	46	2832	2564
TOTAL	15879	3274	782	5695	6128

Tab.1. Ținutul Bârgăului. Structura terenurilor agricole.(2010).

(Sursă: Costea, C.,(2014), *Munții Bârgăului. Studiu de geografie umană, Teză de doctorat-prelucrare*)

Forma de proprietate asupra pământului este cea de proprietate privată, domeniului public fiind atribuit o parte din terenurile ocupate de păduri și pășuni.

Peisajele cultural pastorale (Fig.3) s-au conturat pe baza vastelor resurselor fitogeografice, a suprafețelor de pășuni și fânețe naturale. Peisajul pastoral din acest ținut este marcat de creșterea oilor și a vitelor. În anul 2012, conform unui studiu realizat de Costea C., (2014), în spațiul bîrgăuan au existat 30 de stâne de oi dintre care 5 stâne repartizați pe raza comunei Bistrița Bârgăului, 11 stâne în comuna Josenii Bârgăului, 6 stâne în comuna Prundu Bârgăului, și 8 în unitatea administrativ-teritorială Tiha Bârgăului.

Peisajele forestiere se află în strânsă legătură cu cele agricole, deoarece majoritatea terenurilor cultivate s-au obținut prin intensele defrișări, schimbându-le astfel modul de folosință. Activitățile antropice precum cele de construire a liniilor de transport a curentului electric, de telecomunicații, de conducte, de amenajări hidrotehnice- lacul de acumulare de la Colibița, de amenajări spații turistice (pârția de schi de la Piatra Fântânele) presupun ample procese de despădurire, cu efecte devastatoare asupra echilibrului de mediu. Totodată această "culturalizare" a peisajului forestier poate fi efectuată voluntar sau cu intenție, în cazul în care acesată activitate este prestabilită și își propune exploatarea în diferite ipostaze a acestei resurse cu o valoare economic ridicată (Cocean, P., David, N., 2014). În urma activităților de plantare, îndeosebi a speciilor de brad, molid, larice, pin, pe suprafețele degradate sau defrișate apar forme noi, secundare a pădurii denumite "păduri cultivate", ce prezintă diferențe majore față de pădurile inițiale.

Peisajele turistice prezintă în acest areal forme multiple, precum:

- peisaj turistic montan destinat egrementului hivernal-*pârția de schi Piatra Fântânele*;
- peisajul stațiunilor turistice climaterice cu rol de agrement, curative și recreativ-*stațiunea Colibița, numit și "marea de la munte" (Fig.3.); Piatra Fântânele*;
- peisajul satelor turistice- în plin process de dezvoltare datorită programelor numeroase de promovare a turismului bîrgăuan.

Peisajele ritualice înglobează mănăstiri, cruci, troițe. Cele mai reprezentative peisaje ritualice sunt : *mănăstirile din Piatra Fântânele și Strâmba; crucea de 31 m din incinta mănăstirii de la Piatra Fântânele.*

Peisajele simbolice include elemente cu valențe spiritual. De natură religioasă, culturală, istorică, social și politică. Astfel de peisaje cultural sunt: *Monumentul Eroilor* de la Prundu Bârgăului, cel din localitatea Rusu Bârgăului respective cel de pe vârful Gruicul Mare.

În concluzie putem afirma faptul că, omul prin activitățile sale conștiente și voluntare, este principalul factor care conform propriilor nevoi și idealuri, atribuie peisajului natural statutul de peisaj cultural. Astfel peisajele culturale își dezvoltă propriile valențe: culturale, sociale, spiritual, mentale și economice, iar prin unicitatea lor pot primi statutul de symbol al unei regiuni, un punct de reper al locului, de ce nu un *brand*.

Fig. Peisaj pastoral și forestier din Depresiunea Colibița și lacul de acumulare de la Colibița.

BIBLIOGRAPHY

1. **P., Cocean,**(2010), ”Ținutul-un taxon regional tradițional, specific României”, în *Geographia Napocensis*, An IV, Nr.1.
2. **P.,Cocean, N., Ciangă,**(2000), *The „Countries” of Romania as Mental Spaces*”, *Revue Roumaine de Geographie*, 43-44, Bucharest.
3. **P., Cocean,David Nicoleta,** (2014), *Peisaje culturale*, Editura Risoprint, ClujNapoca.
4. **C., Costea,** (2014), *Munții Bârgăului. Studiu de geografie regional. Teză de doctorat*, Cluj-Napoca.
5. **J., Friedel,** (2002), *Beziehungzwischen Kulturlandschaft und Tourismus, Dargestellt am Beispiel der Saale-UnstrutRegion im Bundesland Sachsen-Anhalt*, Diplomarbeit an der Universität Leipzig Fachbereich Physik und Geowissenschaften Institut für Geographie Juni Angabe.
6. **E., Rusu,** (1999), *Munții Bârgăului. Studiu fizico-geografic*, Edit. Univ. ”Al. I. Cuza, Iași
7. **Vasiliță-Crăciun, Ileana-Cristina,** (2013), *Peisaje culturale din Dealurile Someșului Mare*, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.
8. *** Lege nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000; Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 23 iulie 2002.

VASILE PÂRVAN – HISTORIAN AND THEORETICIAN OF HISTORY

Claudiu Holdiș

**PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca - Baia Mare Northern University
Center**

Abstract: Vasile Pârvan is an history metaphisician. He opens new paths in historical research. For him the historical spring is foundation of research. He emphasised the method of research and the comprehension of facts and people. History is for him a way of living. The shaping of humanity involves a series of aspects, and history will attempt, with all the means at its disposal, the reconstruction of the background and the causes generating the event. Human life phenomena are part of the un iversal rhythm and the cosmic laws are responsible for the life of humanity

Keywords: method of research, comprehensions, history, vibrating rhythm, historical facts;

Filosofia istoriei și teoria istoriei conțin reflecții profunde în privința cunoașterii a ceea ce se numește evoluția umanității în timp. Există păreri împărțite potrivit cărora „teoria istoriei ar fi o preocupare intrinsecă, de autorefecție a istoricilor asupra domeniului lor de activitate, în timp ce filosofia istoriei este extrinsecă, prin faptul că se definește ca analiză filosofică asupra istoriei, făcută de filosofi.”¹ Aserțiunea mai sus citată conține însă o confuzie, observată de Bertrand Russell, potrivit căruia „împrejurările în care oamenii trăiesc determină într-o măsură însemnată filosofia lor, dar și reciproc, filosofia lor determină în mare măsură împrejurările vieții lor”². Istoricii vor respinge însă includerea filosofiei istoriei în istorie, analizele filosofilor nu se pot înscrie decât extrinsec în planul metodologiei istoriei. Michel de Certeau considera că cercetarea istorică nu este alceva decât un proces de semnificare, iar informațiilor obținute din sursele timpului istoric, trebuie să li se dea o interpretare, ba chiar un sens. Istoricul nu cunoaște faptele, el știe doar sensul acestora, adică ceea ce este notabil³. Discuția cu privire la delimitarea netă a domeniilor trenează de două secole, însă „dincolo de orice sistematizare carteziană, persistă ideea fundamentală (realitatea, necesitatea, direcția) că esența cunoașterii umane are drept obiect un tot, și anume ansamblul gândirii, acțiunii și conceptualizării naturii umane. Cunoașterea pare a fi un fenomen general de identificare a naturii umane, prin urmare, oricâte domenii distincte sau mai puțin distincte am formaliza, ele converg în același proces fundamental: cunoașterea”⁴. Implicarea filosofiei în procesul cunoașterii istorice și a istoriei în general, nu este un lucru dorit de către istorici. Aceștia consideră că filosofia are la bază doar comentariul teoretic, pe alocurea abstract, care nu are la bază în mod nemijlocit studiul izvoarelor sau mărturiile credibile. Istoricul consideră că are în zona cercetării și a studiului un material imens, concret pe care îl poate supune filtrului propriului studiu, drept pentru care comentariul sau interpretarea filosofică ar fi aici de prisos. Până în acest punct argumentele ar putea fi de partea istoricului. Apropiindu-ne de procedeu

¹ Stoenescu, Alex Mihai, „Introducere în studiul istoriei”, Editura RAO, București, 2013, p. 256;

² Russell, Bertrand, „Istoria filosofiei occidentale”, vol I, Editura Humanitas, București, 2005, p. 8;

³ Stoenescu, Alex Mihai, op. cit. , p. 257;

⁴ ibidem p. 258;

scrierii istoriei și a analizei acestuia, filosofia oferă unele elemente aproape indispensabile istoricului⁵. Secolele XVIII și XIX reprezintă adevărate descătușări de energie intelectuală și socială în toate sferile și compartimentele umanității. Studiile care apar generează adevărate curente de gândire, care sfârșesc prin a se impune împreună cu promotorii lor și în spațiul românesc. Domeniul teoriei și filosofiei istoriei, în țara noastră prinde un avânt deosebit, având la bază și anumite realități politice destul de sumbre. Marii noștri istorici și filosofi nu rămân nesimțitori în fața valului european al neliniștilor și căutărilor continue pe plan intelectual, științific. Personalități precum Xenopol, Iorga, Hașdeu, Pârvan, Blaga, ca să îi enumerăm pe cei mai importanți, vor avansa problemele interioare cu care se confruntă istoria: scop, metodă, obiectivitate din partea istoricului. Totul pentru a ușura oarecum procesul cunoașterii istorice. Părerile sunt totuși împărțite, iar dezbaterea ideilor se impune în scrierile epocii. Istoricul și istoria trebuie să aibă un loc aparte în identitatea fiecărui popor. Istoria este amintirea unei tradiții demult apuse, a vremurilor de glorie dar și a celor de restriște. „Nu există metodă a istoriei deoarece istoria nu are nici o exigență: atâta vreme cât sunt povestite lucruri adevărate, ea este satisfăcută. Ea nu caută decât adevărul, dar nu este ca o știință, care caută rigoarea. Nu impune norme, nu se sprijină pe nici o regulă a jocului, pentru ea nimic nu este inacceptabil. Aceasta este caracteristica cea mai originală a genului istoric. Poate cineva sa-și închipuie că este de ajuns să enunți „marea teoremă a lui Fermat și să o verifichi cu ajutorul calculatoarelor electronice ca să faci aritmetică? Să constăți că magnetul atrage fierul ca să faci fizică? Ai face cel mult istorie naturală. Există desigur un câmp al fenomenelor fizice, și mișcarea de exemplu de la Aristotel până la Einstein, a fost întotdeauna socotită că aparține acestui câmp; dar nu este de ajuns ca realitatea unui fenomen din acest câmp să fie recunoscută pentru ca fenomenul să intre ipso facto în corpusul fizicii, adică cel mult ca problemă; însă aceasta ar fi de ajuns pentru un fapt istoric”⁶. Este afirmația care se vrea extrem de argumentată și autosuficientă a unuia dintre contemporanii noștri, o teorie care se mișcă extrem de sensibil în câmpul cercetării istoriei. Subiectul este delicat, controversat, cunoașterea istorică suscitând de-a lungul timpului numeroase controverse. Unor păreri contrare și polemizări nesfârșite, le va opune Pârvan credința sa în: „(...) ideea unor înnoiri care să depășească maniera descriptiv-empirică a istoriei tradiționale”⁷. Procesul cunoașterii istorice este unul marcat de o serie de obstacole, iar depășirea acestora se poate face doar cu eforturi generate de adevărate florilegii informaționale. Aici, se impune cu mare forță activitatea istoricului, aceasta nefiind în viziunea pârvaniană un subiect contemplativ. Istoricul este artizanul unor construcții de o mare imensitate și măreție, acestea fiind obiectul deplinei cunoașteri, deoarece: „(...) toate izvoarele istorice fără nici o excepție - fie ele literare, monumentale ori etno-psihologice – sunt fragmentare, fie ca intenție fie ca execuție, fie ca păstrare”⁸. În acest sens, continuă, Pârvan cu privire la aceleași izvoare istorice fragmentare care trebuiesc reconstruite: „(...) istoricul trebuie să le completeze cu propriul său suflet”⁹. Înnoirile în epistemologia istoriei trebuie să aducă sens unor noi căi de cunoaștere, unor atitudini fervente și creatoare din partea generațiilor care se ocupă cu descifrarea trecutului, pentru că „(...) rostul și cel de pe urmă scop al istoriei e restabilirea adevărului în ce privește faptele omenești din cele mai vechi timpuri și până azi. E o știință de reconstituire a celor ce au pierit ca organisme vii și de la care nu ne-au rămas decât resturi sau mărturii, pe baza cărora să putem induce adevărata lor ființă. O carte de istorie deci va fi înaintea de toate

⁵ ibidem p. 261;

⁶ Veyne, Paul, „Cum se scrie istoria”, Editura Meridiane, București, 1999, p. 20;

⁷ Catargiu, Virgil, „Vasile Pârvan – filozof al istoriei”, Editura Junimea, Iași, 1982, p. 71;

⁸ Pârvan, Vasile, „Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman”, Editura Socec, București, 1913, p. 14;

⁹ ibidem p. 14;

o încercare de a reface, cu ajutorul celor rămase de la bătrâni, viața și faptele lor”¹⁰. Pentru Pârvan, istoria în totalitatea ei reprezintă îndemnuri la reflecția continuă, la analiză profundă și la reconstrucție care nu poate fi doar ideatică și expresivă: „Continuul contact cu ruinele părăsite și uitate rămase din vechile lăcașuri de mândrie, încredere, strălucire și glorie omenească, m-a îndemnat a cugeta cu melancolie la nestatornicia tuturor bucuriilor noastre. În continua dezagregare și reîntoarcere în sânul materiei amorfe a tot ce a fost o clipă întruchipat și însuflețit de geniul omenesc creator, m-am deprins a vedea doar două lucruri vrednice de străduințele și iubirea noastră; cultul pios al amintirii lăsate în resturi și ruine de cei trecuți la cele eterne (...) cultul entuziast al geniului omenesc, continuu învins și continuu din nou biruitor în lupta cu elementele inerte ale materiei noastre, pe care muritorii, însuflețind-o cu jertfa vieții lor, o silesc să le dea lor, celor plâpânzi și vremelnici, un trup mai trainic, de stâncă și de aramă, spre a-și închide în el sufletul lor cel însetat de nemurire și a-l trece astfel într-un fel de viață postumă, supraumană și cvasidivină, din veac în veac, în curgerea infinită a timpului, ca un memorial credincios a ceea ce a fost odată existența lor numai omenească, în spațiul și în formele acordate cu atât de mare zgârcenie de destin”¹¹. Pentru Pârvan istoria nu este o știință, fiind mai mult o atitudine în fața forțelor și atributelor conferite de real: „Precum nu poți înțelege arta prin filozofie ori prin religie, pentru că ea e o entitate spirituală independentă și specific-organică, tot așa istoria nu se poate înțelege nici prin artă nici prin ceea ce contemporanii numesc „știință” și cu atât mai puțin prin filozofie. Istoria e, ca și religia, arta și filozofia, o atitudine în fața lumii și a vieții. Această atitudine a umanității, oricât de primitiv conștiente de sine, e tot așa de veche ca și însăși licărirea primului gând de dualitate antropomorfă: om și lume”¹².

Cunoașterea istorică, modalitățile acesteia, au ocupat prim planul preocupărilor gânditorului român. Acesta nu se împotrivesc posibilității unei explicații a procesului istoric, dar la care se adaugă intuiția ca instrument deosebit de eficace aflat la îndemâna istoricului. Intuiția, „gândul creator”, darul de a apercepe spiritualul, toate acestea i se cer istoricului: „După cum în filosofie raportul dintre aparent și existent ca și cauză primă nu pot fi decât unice, neexistând decât un singur adevăr de care se poate apropia filosoful mai mult sau mai puțin în ostenele sale de a-l vedea, tot așa, în istorie, linia unei deveniri nu poate fi decât una. Cercetătorul istoric se apropie, în silința sa de a de a găsi adevărul, cu atât mai deplin de dânsul cu cât sufletul său e absorbit de marea lumină a ideilor și sentimentelor omenești creatoare, vibrând infinit de sensibil la cea mai ușoară a lor atingere de undele vibratorii ale propriului său suflet. Se cere istoricului(...) darul de a apercepe spiritualul, maleabilitatea adaptării la idei cât mai disparate, sistematizarea ideologică și formală a diferitelor deveniri ale gândurilor, sinteza spirituală istoric-creatoare.”¹³ Istoricul este omul legat de devenirea vieții, de ritmul cosmic, fiind un creator care posedă o „natură de artist” după cum afirma Iorga. Prin intermediul actului creator de care trebuie să dea dovadă istoricul, ca subiect cunoscător, ne sunt relevate nouă adevăratele valori, adevăratele fapte și fenomene, adevăratele deveniri. Nimic din elementele care constituie viața individului și a colectivului sau a grupului din care face parte, nu stă în afara interesului cercetării istoriei: „Mase și indivizi, materie și spirit, animalitate și umanitate, natură și cultură, în reciproca lor influență: iată obiectul brut de cercetare al istoricului. Devenirea vieții: iată obiectul ideal al cercetării lui. Ritmul spiritual față de inerția materiei, iată criteriul lui de valorificare a fenomenelor vieții”¹⁴

¹⁰ Pârvan, Vasile, „Rolul monografiilor în studiile istorice”, în „Lucașul”, III, 6, p. 133;

¹¹ Pârvan, Vasile, „Scrieri”, București, 1981, p. 197;

¹² Pârvan, Vasile, „Idei și forme istorice”, Editura Cartea Românească, București, 2003, p. 56;

¹³ ibidem p. 63;

¹⁴ ibidem p. 68-69;

Pârvan este gânditorul care a fost preocupat de raportul obiect-subiect în cunoaștere, demersurile sale explicative fiind relevante în acest sens. După istoricul nostru, există două căi de analizare și decriptare a materialului istoric. Prima cale se referă la tendința de a înregistra și oferi brut materialul descoperit, acesta fiind subiectul cunoașterii istorice. A doua cale reliefează rolul creator al istoricului, care este acela a unui constructor al imaginii de ansamblu și organizator al respectivului material. Se disociază clar în viziunea pârvaniană două atitudini. Prima la care facem referire este cea dominată de empiric. Acesta nu este altceva decât: „(...) un fenomen al vieții omenești” care „ne apare ca istoric, în aspectul evolutiv, când intră într-o succesiune de fapte ce se petrec într-un timp dat”¹⁵. Această cale oferă istoricului o viziune incompletă, generând ne semnificativul: „Perspectiva aceasta a faptelor succesive crează iluzia optică istorică a unei interdependențe a acestor fapte, care adesea în realitate nu sunt decât juxtapuse. Istoria empirică e un fel de cronologie raționalistă care se silește să dovedească prin argumentări general omenești, de filosofie ori de simplu bun-simț, că evenimentele anului 2 derivă logic din evenimentele anului 1”¹⁶. Cei care practică acest mod empiric al cercetării trecutului, nu sunt interesați de perspectiva valorizatoare a omului, a condiției umane în întregul ei. Faptele omului sunt reduse la ceva concret și extrem de sărac, nefiind înconjurate de nimic, formând un sens scientist sec și aproape gol. Lumea contemporană se rătăcește pe acest drum întortocheat și cețos al empirismului, care se dorește formator de opinii și devine nepăsător la suferința de care este cuprinsă. Ideea care își cere „trupul cu care să se coboare în lume”¹⁷. Pârvan se va ridica împotriva acestui mod irelevant de a concepe cercetarea istorică, împotriva metodologiei exagerate, concluzionând în propria sa manieră: (...) creatorul zilelor noastre luptă implacabil cu forma spre a o sili să cuprindă cât mai întregă ideea de foc inițială. Și de multă preocupare de formă, rătăciții în lumea gândurilor, cei ce n-au iubit niciodată ideea, cred că doar forma e totul. Și lumea contemporană întregă trăiește o vreme a formelor, a idolilor morți luați drept zei înșiși și toată știința și filosofia și arta nu mai e decât pură morfologie metodică. Cum după o formulă dată chimistul reconstruiește un corp, tot astfel cu membra disiecta, artistul, cugetătorul, istoricul, după metoda cu care a fost dresat în școli, compune cu ușurință, repeziciune și perfectă liniște de suflet nenumărate opere moarte. Ce pot toți oamenii aceștia și de chinul creării sub imperiul demonului lăuntric?”¹³. Exagerând lipsa viziunii și a perspectivelor, în continuarea criticii sale la adresa istoriei empirice, Pârvan continuă: „(...) alexandrinismul acesta contemporan, care nu mai vede în lume decât probleme de forme și metode, nu e în esența lui diferit de cel antic. Problemele de formă se nasc întotdeauna atunci când ideile sunt puține și slabe, când omul se simte epigon al altor vremuri superioare, când atitudinea lui în fața lumii și a vieții e luată din cărți și tradiții, iar nu din propriul suflet luptător. El ar trebui să știe că în timpurile sublime orice formă e numai un efect al ideii, orice metodă numai un plan personal și pur subiectiv de stabilire a drumului spre transsubstanțializarea ideii” (...) Și până și atitudinea istorică, adică sintetizator evolutivă a gândului, ca și atitudinea filosofică, adică valorificator- cosmică a lumii și vieții, au decăzut la o simplă atitudine utilitar practică, de urmărire a faptelor și ideilor umane ca a unor simple materiale brute, clasificate, etichetate și înmagazinate metodic ca niște fosile găsite în pământ și expuse apoi paleontologic. A face știință astăzi se cheamă „a strânge materiale”. Se uită că nu poate strânge materialul decât acela care îl înțelege și valorifică principiar, cauzal, efectiv. Real-criticismul înțelept ca gând prim, și vechi ca însuși Socrate, deplin îndreptățit ca sistem de înțelegere a lumii, numai pe baza perfecte și adâncii ei cunoașteri efective, a dus în epigonii de astăzi la un hamalâc stupid al tuturor necchemațiilor, care adună fără nici un spirit

¹⁵ ibidem p. 70;

¹⁶ ibidem p. 70;

¹⁷ ibidem p. 53;

superior, ordonator în haosul faptelor, tot ce le cade sub simțuri, fiindu-le total indiferent și neinteligibil de-i caracteristic, ori zadarnic și mut”¹⁸.

Cealaltă atitudine este aceea creatoare, care aduce și oferă universalul, Cosmosul, devenirea. Toate acestea implică real-istoricul ca fenomen al vieții oamenilor. Astfel: „(...) un fenomen al vieții omenești ia aspectul care să-l facă valorabil ca devenire, numai atunci când i se poate găsi linia ritmică din care face parte: fenomenul în sine încetează de a fi istoric în clipa în care rămâne izolat de devenirea supraordonată lui, din care el e un singur fragment. Ca atare atitudinea și mentalitatea istorică nu poate vedea fenomene, ci deveniri: vieți întregi. Odată avută viziunea unei deveniri, diferitele fenomene izolate din care se compune, real, iar nu aparent, se ordonează de la sine în ondulara lor vibratorie”¹⁹. În vreme ce istoria empirică va căuta cauze și efecte, iar de aici legi de funcționare și de succesiune a evenimentelor, atitudinea istorică și creatoare admite: „ca dată legea însăși a devenirii, lege cosmică, iar nu strâmt particularistă, și, pe baza acestei legi a vibrației și ritmului universal caută a urmări în diferitele deveniri istorice intensitatea și tempoul specific fenomenului fiecărei deveniri. Întocmai cum în „căldură”, „lumină”, „magnetism”, legea însăși a existenței fiecărei energii e dată, și urmărești în fenomenele izolate numai aplicările legii supreme a vibrațiilor materiei, tot astfel în „arta”, „religia”, „filosofia”, „istoria” omenească ai a urmări în aceste atitudini specifice ale sufletului omenească creator numai aplicările felurite ritmice ale legii supreme a vibrației spirituale”²⁰.

Parvan trasează istoriei mai multe sarcini și obiective, preocupându-se în mod asiduu de sensul acesteia. Referindu-se la drumul pe care va apuca istoria, aflată în mâinile unei noi generații, Pârvan sublinia: „Pe ce drum va apuca noua confraternitate spirituală? Cele vechi, mereu umblate, bine bătute, netede, duc toate în mlaștina materialismului vulgar. Iar drumurile noi sunt numai indicate de cugetătorii solitari. Construirea lor e tot opera răbdătoare a tovarășiilor numeroase de ucenici ai noului gând”²¹. Istoria este o adevărată lumină călăuzitoare, faptele spiritului omenească fiind cele care vor predomina asupra materiei: „Bogați de nesfârșitul tuturor luminilor aprinse de cei ce dintru început și fără de sfârșit au creat lumina, noi copiii unei clipe — totuși vecinice: în renașterea ei perpetua din cele ce au fost, în nesfârșirea ei de iubire spre cele ce vor fi — strălucim de lumina întregă a sufletului omenească întreg, dela cel dintâiu care a trăit, până la cel din urmă care va trai, unul. Ci de n-ai fi tu, Clio, ca râmele în noroiu, așa ne-am târî în întunerecul unei singure vieți, cu dimineață și seară, cu zi și cu noapte. Tu singură ne faci bogați, tu singură ne ridici peste noi, tu singură ne învecinești, — Clio, mărire ție!”²². Istoria aduce în atenția tuturor trecutul, prezentul și viitorul iar, singura preocupare a ei este „devenirea creatoare”, pentru că „nu fenomenele au a-i ajuta la urmărirea devenirii, ci devenirea în totalul ei, după legile generale cosmice, care o determină (...)”²³. Umanitatea se află într-o continuă căutare și are o multitudine de aspirații și căutări, odiseea spiritului acesteia aducând și generând un soi de prometeism. Vorbim de năzuințe care sunt strâns legate de acest prometeism plin de speranțe oglindite în istoria-realitate. Aceasta la rândul ei are o amplă și fidelă proiecție în ceea ce se cheamă istoria-cunoaștere: „Dar cu ochii tăi mari, adânci și blânzi, dumnezească Clio, zână a devenirii gândului, tu privești crearea prin om a altei lumi, alta decât cea aspră, cea cruda, cea muritoare, ce ne-au făcut-o zeii. Cu cântec epic tu glorifici, cu cântec liric tu mângâi, pe copilul tău, cu suflet din cer și trup din pământ, omul, și tu blândo, tu buno, povestești... ce a fost viața oamenilor. Tu, Clio, culegi de pe morminte florile uscate și ni le faci iară vii,

¹⁸ ibidem p. 53;

¹⁹ ibidem p. 70;

²⁰ ibidem p. 71;

²¹ ibidem p. 36;

²² Pârvan, Vasile, „Memoriale”, Editura Cultura Națională, București, 1923, p. 165;

²³ Pârvan, Vasile, „Idei și forme istorice”, Editura Cartea Românească, București, 2003, p. 62;

înflorind proaspete, ca cicoarea pe lanuri, în roua dimineții. Tu, Clio, încălzești cu focul tău trupurile de demult adormiților și îi faci iară vii, trăind din nou puternic în lumea lor și năvălind plini de viață în lumea noastră: cu sângele încă lunecând pe armurile lor, cu patima încă aprinsă în privirile lor, cu visul încă palpitând în făptura mâinilor lor. Și între noi oamenii, cei plătânzi, cei trecători, nemurirea coboară, ca raza din cer”²⁴.

Omul în timp și spațiu, evoluția culturală a umanității sunt coordonatele surprinse de Pârvan, acestea fiind de fapt caracteristicile obiectivului major al istoriei: „Istoria e manifestarea tendinței spre nemurire, inerentă omului; ea arată în chip logic-evolutiv viața sufletului omenesc în înfățișările sale din toate locurile și timpurile, reconstituind astfel metafizic sufletul Umanității”²⁵. Studiul istoriei, nu a izvorât și nu va izvorî, pentru Pârvan dintr-o formulă academică, dimpotrivă, această materie a fost pentru el obiectul unei reflecții continue, pentru că omul este cu adevărat marele creator al lumii spiritual-culturale: „Alături de intuiția geniului, care pătrunde fulgerător cutare taină a forțelor naturii și supune noua energie scopului cultural uman, stă răbdătoarea observație populară, care prin cine știe ce minte destul de modestă făcând suma unor rătăcirii, greșeli și pagube, născoceste prima unealtă, primul meșteșug, prima industrie, desigur simple, primitive, dar totuși superioare puterii slabe a animalului-om. Iar aceste născociri cresc omului facultățile modelatoare, cultivatoare și- ca atare- creatoare de deveniri energetice și spirituale”²⁶. Cunoașterea istorică în sine, capătă unele accente exclusive atunci când caută a: „a ilumina cu puterea propriului geniu măcar o parte din (...) obscura poveste a devenirii sufletului omenesc, spre a putea cel puțin bănuși care va fi capătul suferințelor și rătăcirilor noastre”²⁷. Ca și crez al său, transformat în adevărată lege, se impune evoluția lumii spiritual-culturale, aceasta trebuind cercetată în straturile sale cele mai adânci. Numai așa în demersul nostru vom simți că partea lacunară începe să se subțieze și atitudinea generată de ideile pe care istoricul le are a priori, iese încet la iveală. Este vorba de o construcție, de o renaștere a unei noi lumi de mult apuse pe care istoricul o relevă cu mijloacele adecvate atitudinii creatoare. Din această lume lipsesc, ne arată Pârvan, legile de succesiune. Este un punct de vedere foarte important, luat fiind în discuție de istoricii de mai târziu. Motivația lui în acest sens fiind aceea că, numai valorile istorice trebuie luate și analizate. Valorile istorice sunt capabile să ofere nenumărate răspunsuri deosebite prin unicitatea lor, ele stând la baza eșafodajului creat de istoric: „Deosebirea esențială între istorie și celelalte atitudini creatoare ale omului stă în însuși izvorul de inspirație și materialul de prelucrare al ei. În vreme ce, pentru artă ori știință, natura e obiectul și ținta supremă a prelucrării creatoare, pentru istorie, cultura e singurul obiect posibil. Căci numai unde începe cultura, adică manifestarea reformatoare umană în mediul natural cosmic, acolo începe istoria”²⁸.

Istoricul fiind sinonim cu „cosmicul din om”, are drept domenii de cercetare și analiză „temporalul” și „spațialul” istoric și nu cel biologic, sau sociologic. Aici, în viața tumultuoasă a umanității „spiritul, adică energia universală” erupe în „vibrarea și ritmul mulțimilor contemporane”²⁹, pentru că: „Unde nu e devenire și unde nu e înflorire a vieții nu e istorie. Cum însă viața omenească intensă nu poate fi decât prin spirit, unde nu e viață spirituală, nu e istorie”³⁰. Truditorul pe tărâmul istoriei are în fața sa milioane de substanțe cărora trebuie să

²⁴ Pârvan, Vasile, „Memoriale”, Editura Cultura Națională, București, 1923, p. 165;

²⁵ Pârvan, Vasile, „Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman”, Ed. Socec, București, 1911, p. 14;

²⁶ Pârvan, Vasile, „Idei și forme istorice”, Editura Cartea Românească, București, 2003, p. 90-91;

²⁷ Pârvan, Vasile, „Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman”, Ed. Socec, București, 1911, p. 14 și următoarele;

²⁸ Pârvan, Vasile, „Idei și forme istorice”, Editura Cartea Românească, București, 2003, p. 90-91;

²⁹ ibidem p. 61

³⁰ ibidem p. 60;

le verifice traiectoriile și să le urmărească efectiv adevărata forță. Aici intervine „ritmul spiritual”. Spiritul „(...) forța creatoare în sine, e un fenomen nu numai istoric, ci în aceeași vreme contemporan; ideile creatoare elene sunt valori istorice așa de intense, încât, prin partea lor de spirit general omenesc, ele devin valori oarecum etern omenești și deci perpetuu valabile”³¹. Astfel „schimbarea aspectului natural al spațiului terestru prin activitatea culturală a omului va crea o întreagă serie de fenomene cu lungă rezonanță spirituală, adică de valori istorice specifice. Aici intră de pildă toată cultura așa-zisă materială a umanității, toate descoperirile, investițiile și aplicările tehnicii, tot așa-numitul progres științific al omenirii”³². Avem un Univers istoric imens, plin de energie, ritm, vibrație ondulatorie, toate acestea fiind constantele devenirii sau ale unui spirit creator. Nu este vorba de un Univers alcătuit din virtualități lipsite de chip, care dau naștere unor obiectivări diferite; creația omenească reprezentată de ritmul spiritual evoluează, iar fenomenele la fel în funcție de factorul devenirii: „Istoricii, ca și artiștii și filosofii, sunt-îndeobște-simplii oameni ca oricare alții. Și cum arta și filosofia-ca punct de vedere- mereu alta de la epocă la epocă și de la popor la popor, rămânând aceeași numai în legile ei fundamentale de existență și creare, tot așa istoria e mereu alta, de la un timp la altul, de la un popor la altul, de la un individ la altul. Când viața indivizilor singuratici, când viața tulburată a maselor, când isprăvile marilor conducători la violențe și ucideri pentru întemeierea de imperii ale robiei, când viața simțirii religioase atotprecumpănitoare, când viața economică a omenirii, sunt obiectul de predilecție ale cercetărilor istoricilor”³³. Ceea ce e precumpănitor în ceea ce el numește devenire, este spiritul aducător de energie, care transformă cu ajutorul atitudinii creatoare. Istoricul pornește desigur de la observarea fenomenului izolat, iar de aici el trebuie, împins de legile generice cosmice, să aibă cunoașterea deplină a legăturilor existente în întregul eșafodaj, privirile sale fiind mereu în legătură cu universalul: „Pentru istorie nu fenomenele izolate, ci devenirea totală fiind singura preocupare a atitudinii ei creatoare, este evident că nu fenomenele au a-i ajuta la urmărirea devenirii, ci devenirea în totalul ei, după legile generale cosmice, care o determină, are a caracteriza și valorifica fenomenele izolate. Iar aceste fenomene, ele însele, nu sunt decât inseparabila continuitate(iar nu cumva, hăcuirea în tic-tacuri „succesive”) a liniei unice ascensional-descendente a devenirii vieții spirituale, analoage, dar imens mai bogate în vibrații, ca viața naturii, ea însăși inseparabil continuă în linia vieții ei eterne”³⁴. Istoricul va pleca de la analiza fenomenului izolat, acesta fiind doar o parte a întregului existent dat, a devenirii totale. Între fapte, adevăratele legături existente obiectiv, necesită o anumită atenție, iar descifrarea acestora reprezintă unul dintre obiectivele istoricului. Istoria nu este ceva pe care o putem așeza undeva la suprafața procesului universal și nu o putem grefa de rădăcinile trainice ale existenței. Ca „dramă care se săvârșește în eternitate”³⁵, istoria suferă o serie de transformări, fiind scena unui câmp de luptă între curenți și forțe, care se întrepătrund sfârșind a se destrăma și a renaște, hrănindu-se cu energiile unui întreg Cosmos, a „ritmului vibrant” pârvanian. Este greu de spus, în cazul acestui aparent haos, care este forța sau energia de a cărei importanță atârnă balanța fenomenelor semnificative; este greu de descifrat direcția și sensul fenomenelor și stabilirea unei ierarhii atât de necesare sondării profunzimilor existenței omenești. Istoria autentică nu este uniformă, ea avansează doi termeni, din care este departe de a crea o sinteză: accidente și regularități³⁶. Termenii nu sunt izolați, interacționarea și înlănțuirea lor este dovedită, generând un anume determinism construit progresiv. Faptul istoric, o anumită epocă, un anumit curent, nu pot apărea de două

³¹ ibidem p. 85;

³² ibidem p. 83;

³³ ibidem p. 69;

³⁴ ibidem p. 62;

³⁵ Berdiaev, Nikolai, „Sensul istoriei”, Editura Polirom, Iași, 1996, p. 79;

³⁶ ibidem p. 79;

ori în aceleași condiții, având aceleași cauze sau efecte; nu avem similarități în lumina și natura identicului în această privință. Avem în accepțiunea pârvaniană a istoriei, fapte de o anumită profunzime și chiar dacă ele nu sunt identic repetabile, sunt supuse totuși unor legi aflate în directă legătură cu natura inexorabilului. Despre legi, Pârvan, arată că acțiunea, la fel ca și existența lor, reprezintă un dat aprioric. Vorbind despre deosebirea dintre istoria empirică și atitudinea istorică creatoare, istoricul admite „ca dată legea însăși a devenirii, lege cosmică” în strânsă legătură cu ritmul și „tempoul” fiecărui fenomen. Și la Hegel admitem o istorie apriorică, despre un Dumnezeu care guvernează această lume, iar esența acestei guvernări este relevantă tocmai de istoria universală. Aceasta din urmă are, în accepțiunea lui Hegel caracteristicile unei teodicee, în sensul desfășurării în timp și spațiu a spiritului divin. La Pârvan, în contrapondere, subliniem existența unei istorii al cărei corespondent este procesul real, caracterizat prin ritmul care condiționează structura însăși a materiei: „Precum nu e trup fără spațiu, așa nu e spirit fără ritm. Evoluția spiritului omenesc e istoria ritmului vieții creatoare. Cultura omenească e ritm solidificat în fapte. Cercetând faptele găsești ritmul. Materia universală condiționează prin structura ei intimă ritmul care o va vivifica. Curenți de înaltă tensiune nu trec prin o materie. Spirit intens vibrator nu se coboară decât în anume construcții cerebrale”³⁷. Istoria ca examinare a procesului real, a realului în general, comportă o anumită dificultate, presupunând un efort de conceptualizare din partea istoricului. Acest efort este necesar pentru a oferi datele atât de necesare reconstituirii unui enume eveniment. Aici, Pârvan nu se referă însă la modalitatea reconstruirii imaginii trecutului și nici la instrumentarul istoricului, accentul punându-se pe legea sau legile care se exercită în profunzimea faptelor sau fenomenelor. Legea universală care stă la baza întregii societăți omenești, reprezintă un perpetuum mobile, o condiție sine qua non a naturii tuturor fenomenelor care apar dea lungul curgerii timpului. Cum am arătat, fenomenele istorice nu sunt identice, fiecare având anumite particularități, conduse fiind de legi. O caracteristică importantă, a cestei legi universale, care generează o anumită conductibilitate a energiei ritmului specifică devenirii, este, în accepțiunea lui Pârvan, lupta dintre diferențial și integral. Această luptă face parte integrantă dintr-un proces mai amplu, acela al constituirii umanității într-un mare tot unitar, dincolo de granițele trasate de națiuni, pentru că: „(...) nimeni nu poate defini națiunea ca realitate. Și totuși, cu orice preț caută s-o proiecteze în spațiul și timpul uman ca o realitate contemporană. Nu bagă de seamă că ea e numai o sinritmie de deveniri paralele, general-omenești; deveniri biologice, deveniri sociale, deveniri economice, deveniri culturale, deveniri politice. (...) O regrupare a umanității peste națiuni a existat întotdeauna și se face și astăzi. Ideea națională elenică a fost înecată în „cosmopolitismul” elenic, cea romană în imperiul roman, cea național-barbară în „catolicismul” creștin, cea național-burgheză modernă în imperialismul neoroman”³⁸. Astăzi avem o cu totul altă înfățișare a condițiilor procesualității națiunilor, în sensul transpunerii peste realitățile existente a elementului supranațional. În această etapă, Pârvan subliniază „(...) continua luptă între diferențial și integral, care creează toate marile deveniri istorice, și al cărei ritm mai slab ori mai intens constituie suprema valorificare a fenomenelor evolutive, spiritual umane”³⁹.

Faptele istorice, în metafizica pârvaniană, nu dau dovadă de un anume izolaționism extrem de strict, fără nici un element de comunicare sau comuniune. Dimpotrivă, faptele istorice care au un vădit conținut spiritual, sunt legate într-o manieră indisolubilă de celelate fenomene universale, formând chiar o unitate. Conținuturile spirituale ale faptelor istorice duc la transformarea acestora în fenomene ale „devenirii spirituale”, care „și-ar avea legi de dezvoltare specifice lor, în vreme ce, dimpotrivă, ritmul devenirii spirituale nu e decât unul și

³⁷ Pârvan, Vasile, „Idei și forme istorice”, Editura Cartea Românească, București, 2003, p. 121;

³⁸ ibidem p. 67;

³⁹ ibidem p. 67;

același cu eternul ritm cosmic, maxima intensitate a vibrațiilor dând maxima intensitate a vieții și maxima influențare în timp și spațiu a mediului în care se produce vibrația”.⁴⁰ În acest sens istoricul pornește la un drum destul de sinuos, care marchează de fapt o coborâre: de la devenirea cosmică la devenirea istorică. De la „entitatea metafizică a devenirii infinite” la „devenirea vieții omenești spirituale, atât în aspectele ei individuale cât și în cele colective”⁴¹.

Istoricul are două puncte de referință, în jurul cărora trebuie să graviteze, neludând însă acțiunea legilor universale. Pe de o parte avem manifestările particulare, iar pe de alta există formele și fenomenele. Este vorba de particular, de general și de aceleași legi de factură cosmică. Pârvan cere istoricului să reflecteze indelung asupra celor două aspecte și să nu cadă în extremitățile care apar. Una ar fi istoria strict evenimentială fără stabilirea unor ample semnificații, abstractizări, etc. Cealaltă ar fi individualitatea faptului istoric, ridicat la rangul cel mai înalt și considerat elementul de supremă importanță în construcțiile materialiste, mecaniciste sau economice. fenomenului studiat.

BIBLIOGRAPHY

CĂRȚI

Berdiaev, Nikolai, „*Sensul istoriei*”, Editura Polirom, Iași, 1996;

Catargiu, Virgil, „*Vasile Pârvan – filozof al istoriei*”, Editura Junimea, Iași, 1982;

Pârvan, Vasile, „*Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman*”, Editura Socec, București, 1913;

Pârvan, Vasile, „*Scrieri*”, București, 1981;

Pârvan, Vasile, „*Idei și forme istorice*”, Editura Cartea Românească, București, 2003;

Pârvan, Vasile, „*Memoriale*”, Editura Cultura Națională, București, 1923;

Stoenescu, Alex Mihai, „*Introducere în studiul istoriei*”, Editura RAO, București, 2013;

Russell, Bertrand, „*Istoria filosofiei occidentale*”, vol I, Editura Humanitas, București, 2005;

Veyne, Paul, „*Cum se scrie istoria*”, Editura Meridiane, București, 1999;

ARTICOLE

Pârvan, Vasile, „Rolul monografiilor în studiile istorice”, în „*Luceafărul*”, III, 6;

⁴⁰ ibidem p. 61;

⁴¹ ibidem p. 60;

THE CALIMACH CODE AFTER TWO HUNDRED YEARS

Elena Tereza Danciu
PhD, University of Craiova

Abstract: The Calimach Code and the Caragea Code can be considered the representative codes of Moldavia and Wallachia adopted at the end of the Turkish-Phanariot regime.

For the Romanians, the Turkish-Phanariot regime was a rather troubled and difficult period due to the restrictions imposed by the Ottoman Porte, through the abuses committed by the Phanariot princes, excessive taxation and generalization of corruption.

Equally, during the approximately one hundred years of Turkish-Phanariot domination, the territory of the Romanian Countries was repeatedly the battle theater between Austria, Russia and the Ottoman Porte. These wars meant material losses, because the Romanians, more than ever, had to support the Turkish army, but also territorial losses because the Turks restricted the diplomatic activity of the Romanian Countries. Considering them as their own provinces, the Turks gave Oltenia (taken back after twenty years of occupation) and Bucovina to the Austrians, and Bessarabia to the Russians.

This period synthesized by the term “Phanariotism” was considered in our historiography “one of the darkest pages”.

However, paradoxically, the 18th century was also the century of “enlightened despotism”. Phanariot princes came from rich and educated families. Fluent in foreign languages, good translators and diplomats of the Ottoman Porte, they opened the way for Western culture, modernization and legal reforms to the Romanian Countries.

Keywords: code, Turkish-Phanariot, reform, legal, Romanian Countries

ISTORIC

Codul Calimach și Legiuirea Caragea pot fi considerate codurile reprezentative ale Moldovei și Țării Românești adoptate către sfârșitul regimului turco-fanariot.

Pentru români, regimul turco-fanariot a fost o perioadă destul de tulburătoare și greu de suportat prin restricțiile impuse de Poarta Otomană, prin abuzurile săvârșite de domnii fanarioți, prin fiscalitatea excesivă și prin generalizarea corupției¹.

În egală măsură, în cei aproximativ o sută de ani de dominație turco-fanariotă, teritoriul Țărilor Române a fost în repetate rânduri teatrul de luptă între Austria, Rusia și Poarta Otomană. Aceste războaie au însemnat pierderi materiale, pentru că românii mai mult ca oricând trebuiau să susțină armata turcească, dar și pierderi teritoriale pentru că turcii au restrâns activitatea diplomatică a Țărilor Române. Considerându-le propriile lor provincii, turcii au cedat austriecilor Oltenia (reluată după douăzeci de ani de ocupație) și Bucovina, iar rușilor Basarabia².

Această perioadă sintetizată prin termenul „fanariotism” a fost considerată în istoriografia noastră „una dintre cele mai negre pagini”³.

Cu toate acestea, în mod paradoxal, secolul al XVIII-lea a fost și secolul

¹ George D. Iscru, *Revoluția română din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu*, Casa de Editură și Librărie „Nicolae Bălcescu”, București, 2000, p. 13-14;

² Petre P. Panaitescu, *Istoria Românilor*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1990, p. 225;

³ G. George D. Iscru, *op. cit.*, p. 13;

⁴ M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Papacostea, P. Teodor, *Istoria României*, Editura Corint, București, 2003, p. 230-231;

„despotismului luminat”⁴. Domnii fanarioți proveneau din familii bogate, dar și educate. Cunoscători de limbi străine, buni traducători și diplomați⁵ ai Porții Otomane au deschis pentru Țările Române calea culturii occidentale, a modernizării și reformelor juridice.

Limba franceză era la acea vreme limba diplomatică. De aceea, domnii Țărilor Române au angajat profesori și secretari francezi. De asemenea, ofițerii ruși, veniți în timpul războaielor pe teritoriul Moldovei și Țării Românești, vorbeau franceza și au introdus obiceiurile franțuzești în rândul boierilor. În bibliotecile familiilor înstărite găseai la acea vreme cărți în limba franceză. Ziarele franțuzești începuseră să circule și să fie citite de români, iar pe scenele de la Iași și de la București se jucau piese în limba lui Voltaire⁶.

Deschiderea către cultura apuseană a însemnat, în același timp, o deschidere către doctrina filosofică și juridică și către modelul socio-politic din Occident⁷. Reformele realizate de Constantin Mavrocordat în domeniul social, administrativ, fiscal și judiciar sau de Alexandru Ipsilanti în domeniul justiției, codurile redactate în cea de-a doua fază a regimului turco-fanariot au reprezentat un prim pas spre o societate modernă.

De exemplu, Constantin Mavrocordat încerca o ameliorare a statutului țăranilor aserviți prin desființarea rumâniei și a veciniei. În administrație și în domeniul financiar, dregătorii și slujbașii publici au fost remunerați pentru a fi împiedicate abuzurile acestora. În justiție, a încercat să impună ideea de egalitate în fața legii, indiferent de starea materială și socială a împričinaților, stabilind că la proces „dreptatea să nu se vândă”. În al doilea rând, a fost creată instituția modernă a judecătorilor de profesie, existând câte un judecător sau doi pentru fiecare isprăvnicie și a fost introdusă pentru prima dată procedura scrisă, hotărârea fiind redactată în două exemplare, care mergeau către partea ce câștiga procesul și spre arhivă.

Reforma judecătorească a fost continuată de către Alexandru Ipsilanti care, ales de două ori domn în Țara Românească și o dată în Moldova, a luat în același timp o serie de măsuri care au avut ca scop reorganizarea fiscală, a serviciului poștelor și a învățământului.

De asemenea, principalele coduri elaborate în această perioadă sunt tot un rezultat al eforturilor de modernizare a sistemului juridic și sunt considerate monumente legislative, întrucât, s-au inspirat nu numai din legiuirile bizantine și vechiul dreptul cutumiar românesc ci și din lucrările lui Montesquieu, Beccaria sau din Codul civil francez și cel austriac. Această tendință de progres este înregistrată nu numai în privința conținuturilor codurilor ci și al formei, sub aspectul sistematizării și al tehnicii de reglementare juridică. Cele mai importante dintre acestea sunt Pravilniceasca Condică, Codul Calimach, Legiuirea Caragea, Manualul Juridic al lui Andronache Donici, Conдика Criminalicească a Moldovei etc.

Pravilniceasca Condică a fost întocmită în anul 1775, în Țara Românească, din porunca lui Alexandru Ipsilanti și a intrat în vigoare în anul 1780. Scrisă în limba greacă și română, cuprinde dispoziții referitoare la organizarea judecătorească, la raporturile dintre boieri și țărani, organizarea administrativă precum și unele reglementări de drept civil. A fost aplicată până în 1818, când a fost adoptată Legiuirea Caragea, dar a fost abrogată în mod expres abia în 1865, când a intrat în vigoare Codul civil român.

Pentru adoptarea Legiurii Caragea, după anul 1815, domnul Țării Românești Ioan Gheorghe Caragea a ales "doi boieri cu știință și praxis la ale Pravilelor" și i-a însărcinat să

⁵ În general, datorită abilităților pe care le aveau fanarioții se ocupau de politica externă a Imperiului Otoman. Pentru ei a fost creată funcția de dragoman, care îndeplinea atribuțiile unui ministru de externe.

⁶ Petre P. Panaitescu, op. cit., p. 248-249;

⁷ Simina Badea, ESP Landmarks: Strategies for Teaching English to Law Students, Editura Universitaria Craiova, 2016, p. 7-18;

întocmească fiecare câte un proiect de pravilă⁸. Aceștia au fost Atanasie Hristopol și logofătul Nestor Craiovescu. Lor li s-au adăugat spre final stolnicii Constantin și Ioniță Bălăceanu, care fără a aduce modificări textului, l-a "adeverit cu iscălitură în toate foile, punându-se pecetea domnească pe fiecare foaie"⁹. La 1 septembrie 1818 avea să intre în vigoare. Codul cuprindea dispoziții de drept civil, penal și procesual. De aceea, pentru Țara Românească Legiuirea Caragea a fost până în anul 1865 un adevărat *codex* general.

În anul 1814, juristul Andronache Donici elabora un adevărat cod civil care i-a purtat numele¹⁰. Nu s-a bucurat de o recunoaștere oficială, fiind considerat o carte de învățătură, dar a suscitât un real interes din partea practicienilor, deoarece era redactat în limba română, avea reglementări avansate și o structură modernă.

În Moldova, spre deosebire de Țara Românească, au fost elaborate două coduri de ramură: un cod penal și de procedură penală, cunoscut sub numele de *Condica Criminalicească a Moldovei* și un cod civil, care reprezintă tema acestui studiu. Alcătuirea acestor coduri a început în timpul domniei lui Scarlat Calimach. În ceea ce privește *Condica Criminalicească a Moldovei*, în anul 1820, sub domnia lui Alexandru Șuțu, avea să fie tipărită prima parte, reprezentând un cod de procedură penală, iar în anul 1826, în timpul lui Ion Sandu Sturdza, apărea partea a doua, constituind un cod penal.

Codul Calimach a fost denumit și "*Condica țivilă a Moldovei*"¹¹. La inițiativa domnului Moldovei, Scarlat Calimach, începând din 1813 s-au format comisii care să elaboreze proiectul de cod. A fost publicat, inițial în limba greacă, în anul 1817, și apoi în limba română, în 1833. În paginile care urmează vom încerca o scurtă prezentare a dispozițiilor acestui cod.

REDACTAREA ȘI ADOPTAREA CODULUI CALIMACH

Pentru redactarea codului care îi poartă numele, domnul Scarlat Calimach a hotărât să fie adunate toate legile și obiceiurile Moldovei în materie civilă și criminală câte erau de patru secole și să fie traduse în românește „*Împărăteștile pravile*”, adică legiurile bizantine care au fost sursă de inspirație și pentru pravilele bisericești sau pentru cele două pravile laice: *Cartea Românească de Învățătură și Îndreptarea Legii*. Pentru realizarea proiectului acestui cod a fost formată un comitet din boieri care cunoșteau legile țării. Alexandru Papadopol, jurist și academician, ni-i arată în ordine pe baza hârtiilor de familie: *Andronache Donici*, care a realizat și un manual juridic foarte util în practica și doctrina juridică, *Anania Cusanos*, profesor la Academia Domnească din Iași, *Skeleti*, *Costache Negri*, *logofătul Grigoraș Sturza*, tatăl viitorului domn Mihail Sturza și cumnatul lui Scarlat Calimach, *logofătul Iordache Ghica*, *vornicul Mihail Sturza*, domnul de mai târziu. În fruntea acestei comisii și având un rol deosebit în realizarea proiectului codului avea să fie Christian Flechtenmacher. Acesta era sas de origine, venit de la Brașov care obținuse un doctorat în drept și filozofie la Viena.

Lucrarea, pe măsură ce era gata, a fost supusă Adunării Obștești, compusă din mitropolit, episcopi și veliți boieri, așa cum cerea dreptul țării. În cadrul adunării, posibil să mai fi fost discuții până la adoptarea formei finale. După aceea, a fost supusă spre aprobare domnului care a poruncit să se tipărească.

Codul a fost tipărit pe părți în limba greacă cu titlul: „*Codul civil al Principatului Moldovei*”. Prima parte cuprindea o introducere despre legile politice și despre dreptul persoanelor și a fost tipărită la Iași în anul 1816, la tipografia grecească de la mănăstirea Trei

⁸ Andrei Rădulescu, *Pagini despre legiuirea Caragea*, în *Pagini inedite din istoria dreptului vechi românesc*, Editura Academiei Române, București, 1991, p. 79-83; *Istoria dreptului românesc*, Tratat, vol. II, Editura Academiei RSR, București, 1987, p. 75;

⁹ Andrei Rădulescu, *op. cit.*, p. 83;

¹⁰ Manualul juridic Andronache Donici

¹¹ *Istoria dreptului românesc*, Tratat, vol. II, p. 81.

Ierarhi. Partea a doua, referitoare la „*dritul lucrurilor*”, a fost tipărită tot în 1816, iar partea a treia, despre „*înmărginirile ce privesc dritul persoanelor dimpreună și al lucrurilor*”, a fost tipărită un an mai târziu. După tipărirea celor trei părți, domnul a promulgat codul printr-un hrisov la 1 iulie 1817.

Înainte de promulgare, însă, domnul a trimis codul unor învățați străini pentru a fi formulată o opinie în privința lui. Un exemplar ar fi fost trimis și la Universitatea din Oxford. Domnul Scarlat Calimah dorea ca acest cod să fie cunoscut și peste hotare. Acesta era unul dintre motivele pentru care textul codului a fost redactat și tipărit în limba greacă, cu toate că în Hrisovul de promulgare, părerea domnului Moldovei era că legile trebuie scrise în limba poporului căruia îi sunt destinate să se aplice. Tot din hrisov reiese că textul codului ar fi fost tradus și în limba română, cu toate că acea traducere nu a fost găsită. Cert este că domnul Calimach a avut în intenție să publice textul în ambele limbi, așa cum se procedase în Țara Românească la redactarea și promulgarea Condiției Pravilnicești și a Legiurii Caragea. Această intenție a domnului nu s-a materializat nici în perioada sa de domnie și nici în perioada imediat următoare.

Abia după punerea în aplicare a Regulamentului Organic din Moldova (1 ianuarie 1832), publicarea codului în limba română a devenit o necesitate. Potrivit art. 318 al. 2, devenit mai târziu art. 375, Codul Calimach a fost menținut în vigoare¹². O primă comisie pentru traducerea și completarea codului a fost formată la 24 martie 1833 prin hotărârea Adunării Obștești a Moldovei¹³.

În instrucțiunile de lucru ale comisiei se arată printre altele că nu trebuie strămutate obiceiurile pământului care erau trecute în Condiția Calimach. Absența unor membri ai comisiei a creat necesitatea realizării unei noi comisii din care făceau parte Petrache Asachi, Damaschin Bojinca și Christian Flechtenmacher. La 5 decembrie 1833, Costache Sturza a prezentat Adunării Obștești Obicinuite un exemplar al Condiției civile tipărit în limba română. Varianta în limba română nu a fost o simplă traducere a ediției grecești, ci o lucrare în care s-au adus îndreptări și s-a ținut seama de anumite schimbări introduse prin Regulamentul Organic.

CONȚINUTUL CODULUI CALIMACH

Nu vom realiza o analiză amănunțită a dispozițiilor acestui cod. Vom încerca să punem accentul pe acele dispoziții care particularizează acest cod. În general, toate codificările realizate către sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, au fost considerate monumente legislative. Izvoarele folosite la redactarea lor, viziunea modernă în privința structurării și a conținutului acestora, implicarea celor mai bine pregătiți juriști ai vremii la redactarea codurilor precum și eforturile de a crea texte originale care să se adapteze la realitatea socio-economică a celor două Țări Române sunt argumente care susțin această apreciere.

Codul a cuprins un număr 2032 de articole și a fost structurat, așa cum am reiese din tipărirea sa, pe trei părți. Prima parte a codului referitoare la dreptul persoanelor cuprinde patru capitole privind condiția persoanelor și raporturile dintre ele, căsătoria, drepturile părinților și ale copiilor și tutela și curatela.

Persoanele. În concepția codului omul are „drituri firești” și trebuie considerat persoană. Din calitatea sa de persoană decurge aptitudinea recunoscută de stat de a avea drepturi și de a-și asuma obligații¹⁴.

Persoanele fizice sunt clasificate "după noroc" în slobozi, robi și sloboziți. Țăranii,

¹² *Codul Calimach*, Ediție critică, Editura Academiei RPR, București, 1956, p. 11;

¹³ Din comisie făceau parte logofătul Costache Conache, logofătul justiției Costache Sturza, postelnicul Neculai Canta, aga Alecu Balș, spătarul Iordache Balș, căminarul Ecovachi Veisa precum și juriconsulții statului Chriatian Flechtenmacher și Damaschin Bojinca;

¹⁴ Art. 26, Codul Calimach;

care munceau pe moșii, nu mai erau numiți vecini și rumâni, ci locuitori sau clăcași.

Codul Calimach încearcă să adopte o viziune modernă în ceea ce privește instituția robiei, precizând că “deși sunt împotriva firescului drit al omului, s-au urmat din vechime, în prințipatul acesta”, însă într-un alt sens, decât în antichitate, “căci aici puterea stăpânului nu poate vreodinioară subț nici un cuvânt sau pricină a se întinde asupra vieții robului”, ci doar asupra averii lui, însă nu în toate cazurile, ci numai când nu existau moșteniri, când robul fugea sau fura de la stăpân. Ca atare, se preciza expres că “robul nu se socotește întru toate ca un lucru, ci cât faptele, legăturile, driturile și îndatoririle lui privesc către alții iar nu către stăpânul său, se socotește el ca o persoană; drept aceea este robul supus pământestelor legi și se apără de către ele”¹⁵.

Aceeași viziune modernă se observă în cod și din încercarea de a teoretiza, de formula definiții, de a defini concepte. Astfel, în privința capacității de exercițiu, se făcea distincție în funcție de vârstă, de sex și de unele incapacități.

Vârsta era un prim element de care se ținea seama în exercitarea capacității. Până la 7 ani, copiii erau „prunci”; băieții până la 14 ani și fetele până la 12 ani erau considerați „nevârșnici” și, ca atare, nu puteau încheia nici un act juridic, acestea putând fi încheiate numai de părinți sau tutori. Între 14 și 29 de ani, tânărul era considerat „sprevrâstnic”, cu o capacitate limitată „întru care vreme, fiind supt povățuire de curator, adevă purtătoriu de grijă, iarăși fără întrebarea și voința purtătorului de grijă”¹⁶.

Deosebire de sex era socotită de Codul Calimach ca fiind „după fire”, capacitatea juridică a femeilor continuă să fie mult redusă, iar participarea lor la viața publică exclusă. Trebuie menționat că în privința regimului juridic al femeilor dreptul cutumiar românesc era mult mai liberal. Femeia era liberă să încheie acte juridice, ea era proprietara bunurilor dotale pe toată durata căsniciei iar în caz de divorț aceste bunuri îi reveneau tot ei. Femeia care se căsătorea cu un „rumân” nu avea statutul acestuia. Exemplele pot continua. Probabil, prin intermediul legiurilor bizantine, influența romană era mai puternică, odată cu apariția dreptului scris.

În Codul Calimach pe lângă cei „nevârșnici” sau „sprevrâstnici”, erau loviți de incapacitate juridică și cei suferinzi de boli mintale („desăvrșită nebunie”, „smintiți la minte”, „zăluzi”), între care se făcea deosebire după cum erau complet lipsiți de uzul rațiunii („de istov sunt lipsiți de întrebuițarea minții”) sau numai de discernământ („neputiincioșii de a prevedea ispravele faptelor lor”). Risipitorii („desfrânații”), precum și cei care se aflau în străinătate erau considerați și ei ca incapabili¹⁷.

Reglementările referitoare la persoanele juridice, denumite în cod „persoane moralicești”, sunt cuprinse în „capitole distincte, fapt ce se explică prin apariția primelor societăți comerciale”¹⁸.

Căutând să definească noțiunea, Codul Calimach stipula că „o asemenea tovărășie se socotește ca o singură persoană moralicească, spre deosebire de cea firească”¹⁹. „Persoanele moralicești” puteau fi de mai multe feluri: societățile cele mai mici sau cele mai mari, precum sunt „neguțătoreștile tovărășii, breslile meșterilor, mănăstirile, bisericile ș.c.l.”²⁰. Importanța pe care o aveau diversele forme de asociere reieșea și din faptul că în Codul Calimach se consacră o parte specială reglementării lor. Aceste reglementări priveau amănunțit regimul juridic al tovărășiilor neguțătorești, în special cu privire la formarea capitalului, administrarea,

¹⁵ Art. 27, Codul Calimach;

¹⁶ Elena Aramă, *Istoria dreptului românesc*, Chișinău, 1998, p. 82;

¹⁷ Art. 33, Codul Calimach;

¹⁸ Emil Cernea, Emil Molcuț, *Istoria statului și dreptului românesc*, Editura Universul Juridic, București, 2006, p. 199;

¹⁹ Codul Calimach, art. 40;

²⁰ Codul Calimach, art. 379;

împărțirea câștigurilor și stingerea tovarășiei²¹ și se apropiau de nivelul codurilor comerciale europene.

Codul Calimach, datorită tendinței sale inovatoare, acordă rudeniei o reglementare largă făcând deosebire, ca și în sistemul cutumiar, între cea naturală, prin alianță și cea spirituală cu aspectele speciale legate de înfrățire și înfiere. Spre deosebire de reglementările anterioare rudenia „duhovnicească”, dintre fini și nași, era amintită doar în trecut, fără a se mai insista asupra efectelor, ceea ce marchează caracterul ei desuet într-o epocă de modernizare a dreptului familiei.

Familia. Codul Calimach acordă o atenție deosebită instituției familiei pornind de la definirea acesteia și a logodnei și continuând cu condițiile cerute pentru căsătorie. Sunt stabilite, de asemenea, interdicțiile la căsătorie, cazurile de desfacere a logodnei și cazurile pentru care putea fi cerut divorțul. Căsătoria este definită ca fiind tocmeala „prin care două persoane, partea bărbătească și partea femeiască, arată cu chip legiuit a lor voință și hotărâre, de a viețui într-o legiuită însoțire, cu dragoste, cu frica lui Dumnezeu și cu cinste într-o tovarășie nedespărțită, de a naște prunci, a se agiuta între ei după putință la toate întâmplările”²².

Pentru încheierea căsătoriei condițiile erau aceleași: consimțământul și vârsta. Tinerii erau liberi să se căsătorească după 12 ani, fetele și 14 ani băieții, având consimțământul părinților sau al ocrotitorilor legali. Astfel, potrivit art. 71 din cod: „tot omul poate să facă alcătuirea căsătoriei, dacă nu va fi oprit de vreo legiuită împedcare”. Excepție făceau: „Cei cu totul nebuni, cei fără minte, cei zăluzi și îndeobște acei smintiși la minte și nevârstnicii”²³. Erau interzise, de asemenea, căsătoriile între creștini și necreștini precum și între slobozi și robi; copiii rezultați din unirea unei persoane slobode cu alta roabă erau considerați întotdeauna liberi.

La căsătorie, viitoarea mireasă primea zestre din partea părinților sau, în lipsa acestora, a bunicilor. În art. 1622, Codul Calimach definea zestrea ca fiind: „averea aceia pe care femeia sau altcineva pentru dânsa, o dă, ori de bună voe sau îndatorit fiind de cătră legi, ca să o dea bărbatului spre întâmpinarea însărcinărilor căsătorești”. Constatăm că spre deosebire de dreptul cutumiar, unde femeia era proprietara zestrei pe toată durata căsătoriei, în cod bărbatul devine proprietar. Legislația timpului mai prevede și *contra zestrea* care era: „o deosebită alcătuire, prin care bărbatul sau altcineva în numele lui, dă femeii daruri privitoare către zestrea ei”²⁴; *praferna*: acele lucruri pe care femeia, în afară de zestre, le va aduce în casa bărbatului, precum și cele câștigate în timpul căsătoriei prin moștenire, donație sau prin „alte chipuri legiuite” precum și *darurile de nuntă*. Erau avute în vedere și cazurile de pierdere a zestrei, între acestea fiind și adulterul soției, fapt care, după Codul Calimach, făcea ca zestrea să revină în întregime bărbatului, în ipoteza în care din căsătorie nu rezultaseră copii. În cazul existenței copiilor proprietatea asupra zestrei revenea acestora, soțul beneficiind doar de uzufructul ei.

În art. 194, Codul Calimach statornicea pentru părinți obligația creșterii și educării copiilor în conformitate cu rangul, „starea și chipul vieții ce va socoti de cuviință”.

În privința desfacerii căsătoriei, art. 121 și art. 122 stabileau motivele de divorț pentru fiecare dintre soți. Codul arăta o mai mare indulgență în privința motivelor imputabile bărbatului în comparație cu femeia. Astfel, în timp ce pentru infidelitatea femeii divorțul putea fi acordat fără probleme, necredința bărbatului era până la un punct tolerată. Căsătoria se desfăcea doar dacă soțul, „căzând în dragostea altei femei, nu se va părăsi de aceasta”. Adulterul o transforma pe femeie în „precurvă”. Singurul bărbat pe care o femeie măritată

²¹ M. Bannachi, *Persoana morală în condicile Calimach*, București, 1984;

²² Codul Calimach, art. 63;

²³ Codul Calimach, art. 72;

²⁴ Codul Calimach, art. 1660;

avea voie să-l iubească, cu excepția iubirii filiale sau fraterne, era soțul ei. Infidelitatea masculină era, însă, doar „cădere în dragoste”²⁵. Femeia adulteră era închisă într-o mănăstire. Femeia divorțată din pricina adulterului sau a atentatului la viața soțului nu mai avea dreptul să se recăsătorească. Dacă era vinovată de alte fapte, se putea recăsători doar după trecerea a cinci ani de la pronunțarea despărțirii, pierzându-și totodată zestrea, în favoarea fostului soț și a copiilor. În schimb, dacă divorțul survenise din cauza bărbatului, femeia își putea întemeia o noua familie după împlinirea unui an. Reglementând atât de minuțios condițiile acordării divorțului, legiuitorii lăsau deschisă în același timp porțița reconcilierii.

Dreptul de proprietate fost reglementat în partea a doua a codului, denumită „*Pentru dritullucrurilor*”, împărțite în „*realnice*” și „*personalice*”. Se constată o reglementare amănunțită a drepturilor reale și în special a proprietății, corespunzând transformărilor fundamentale ce aveau loc în societatea românească. Acest fapt explică și de ce respectivele norme au fost inspirate din modele occidentale²⁶.

Declararea țăranilor de pe moșii drept „locuitori” pe bază de învoieli, proces început încă din timpul lui Constantin Mavrocordat, a fost însoțită pe plan legislativ de reglementări ce urmăreau să constituie un drept absolut de proprietate²⁷, favorabil marilor proprietari. „Învoiala” era „tocmeala prin care cel ce stăpânește un loc străin se îndatorește să dea o mică plată pe an proprietarului acelu loc spre recunoașterea proprietății lui”²⁸. O astfel de învoială purta denumirea de „bezman” sau în mediul rural *emfiteoza* (sădirea, dreptul de sădire) și în mediul urban, *superficia* (clădirea, dreptul de clădire). Natura contractuală a raporturilor dintre boieri și țărani a fost sprijinită și de distincția care se făcea în cod între „dritul ființei lucrului” și „dritul folosului”. Cel care avea „dritul ființei lucrului” era nudul proprietar al cărui drept absolut de proprietate nu era afectat de transmiterea prin contract a „dritului folosului”. Sprijinindu-se pe pravilă și pe noțiunea de proprietate absolută, aceasta va deveni politica de bază a boierilor și a bisericii, începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Regimul juridic al proprietății mai cuprinde dispoziții referitoare la diviziunea bunurilor, dobândirea proprietății, posesiunea, indiviziunea, servituțile²⁹.

Obligațiile. În partea dedicată obligațiilor sunt tratate într-o formă sistematică aspecte referitoare la izvoarele obligațiilor, criteriile de clasificare a acestora, elementele esențiale ale contractelor și elementele specifice fiecărui contract. Codul consacră libertatea formală a contractanților în fața legii³⁰. Ca izvoare ale obligațiilor sunt prevăzute legea, contractul și delictul³¹. După formă, contractele se clasifică în scrise și nescrise, iar după efecte, în unilaterale și bilaterale. Pentru valabilitatea contractului se cerea ca acordul de voință să fie lipsit de silă (teamă) sau vicleșug (dol), iar obiectul contractului să fie în comerț³². Codul reglementează contracte noi ca locațiunea și contractul de editură³³ iar în materia răspunderii este instituit principiul abuzului de drept³⁴.

Obligația este definită în art. 1152 cod ca „cel ce arată, cum că voiaște să mute dritul său la altul, adică voește să-i lase lui ceva, să-i deie, să-i facă sau să nu-i facă un lucru, spre folosul aceluia, acesta dă făgăduință; iar dacă celălalt va primi legiuit această făgăduință,

²⁵ Istoria dreptului românesc, Tratat, vol. II, p. 239;

²⁶ E. Cernea, E. Molcuț, op. cit., p. 198 – 199;

²⁷ Codul Calimach, art. 461-462 și 476;

²⁸ Codul Calimach, art. 1506;

²⁹ Istoria dreptului românesc, Tratat, Vol. II, Partea întâi, p. 240-241, 242-243, 244;

³⁰ În articolul 29 al Codului Calimach se arată că "tot omul se socotește vrednic de a-și câștiga drituri";

³¹ Codul Calimach, art.1150;

³² Codul Calimach, art.1173.

³³ Codul Calimach, art.1552.

³⁴ Codul Calimach, art. 1734;

atuncea prin o asemenea de bună voe primire a ambelor părți, se alcătuește tocmai”.

Spre deosebire de feudalismul dezvoltat în care contractele reale precumpăneau asupra celorlalte categorii, în perioada de destrămare a feudalismului trec pe primul plan contractele consensuale. Sunt reglementate în cod donația, depozitul, împrumutul, mandatul, gestiunea de afaceri, schimbul, vânzarea-cumpărarea, locațiunea, emfiteoza, contractul de societate. Căsătoria precum și tot ceea ce ține de regimul bunurilor dobândite cu ocazia sau pe perioada căsătoriei au tot o natură contractuală.

Cele mai importante sunt contactele de vânzare-cumpărare care continuau să poarte, în principal, asupra pământului, constituind o cale de extindere a latifundiilor. Se înmulțesc și cazurile de vânzare de bunuri imobiliare în orașe. Nu lipsesc nici cazurile de vânzare de robi. Contactele puteau fi încheiate fie în formă scrisă, fie în formă orală. Forma scrisă era cerută pentru vânzarea imobilelor și a robilor. De asemenea, se păstrau din vechiul drept și dispozițiile privind dreptul de preemțiune sau de precumpărare și răscumpărare. Un alt contract consensual ce a căpătat în această perioadă o amploare necunoscută în trecut a fost cel de locațiune, în principal a forței de muncă și a bunurilor imobiliare destinate exercitării comerțului.

Din contractele reale, împrumutul trece pe prim plan, dată fiind importanța banului în economia de schimb și în acumulare primitivă a capitalului³⁵. Dobânzile erau destul de ridicate, constituind o cale de câștig pentru o întreagă categorie de exportatori. Codul Calimach a introdus o serie de reglementări cu privire la plata datoriei, arătând că termenele trebuie respectate cu strictețe, atât spre binele debitorului pentru a nu fi împovărat prea mult cu dobânzile, cât și a creditorului care, neurmărind la timp scadența, poate decădea din drepturi.

Contractul de schimb își păstrează valoarea din perioada precedentă. Codul Calimach precizează că banii nu pot forma un obiect de schimb decât dacă sunt din metale diferite, ca și aceste metale între ele. Donațiile nu mai aveau proporțiile din perioada de ascensiune a feudalismului, domeniile domnilor țării scăzând simțitor. Apar și donații cu sarcini (“sub modo”)³⁶.

Contractele erau garantate, ca și în dreptul cutumiar prin chezași și prin zălog. Codul Calimach a extins chezașia și la obligațiile de a face, nu numai de a da. În ceea ce privește instituția zalogului, codul stabilește că “dritul amanetului este drit realnic, carele se dă creditorului, ca să se împlinescă împrumutul din lucrul zălogit de dânsul, dacă nu va lua în termenul rânduit îndestularea sa”. Se precizează, în plus, că numai bunurile aflate în comerț pot fi zălogite, iar dacă sunt mobile avem amanet, în cazul celor imobiliare fiind vorba de o ipotecă.

Moștenirea este reglementată în cod prima secțiune a părții a doua, respectiv în secțiunea despre drepturilor reale. Codul Calimach, luând ca model codul civil austriac ce avea la bază dreptul romano-bizantin, însă expus într-o alcătuire modernă, a dat materiei succesiunilor o reglementare completă și corespunzătoare intereselor societății burgheze pe cale de organizare. Prin art. 396 Codul prevedea ca moment al deschiderii succesiunii nu numai moarte firească, ci și moarte politicăscă a lui *de cuius*.

În privința moștenirii legale, clasele de succesori erau, în linii mari, aceleași ca în dreptul cutumiar, descendenții fiind preferați celorlalți moștenitori, iar între ei, nepoții dintr-un fiu sau fiică precedați erau chemați la moștenire prin reprezentare, în concurs cu unchii și mătuși lor, moștenind pe tulpină între ei, în cazul când erau mai mulți³⁷. Dacă defunctul lasă copii din mai multe căsătorii succesiunea se împărțea între ei. În lipsa moștenitorilor din

³⁵ Anișoara Băbălău, *Drept financiar*, Editura Universitaria, Craiova, 2017, p. 12-17;

³⁶ Emil Cernea, Emil Molcuț, op. cit., p. 201;

³⁷ Codul Calimach, art. 919-924;

prima clasă veneau la moștenire ascendenții și colaterali foarte privilegiați (frați, surori), urmași de colateralii ordinari.

Potrivit Codul Calimach, văduva săracă având până la trei copii cu soțul ei, moștenea o pătrime din averea acestuia în uzufruct și o parte virilă în uzufruct, în cazul când copii erau mai numeroși. Soțul sărac avea aceleași drepturi în averea soției precedate iar în lipsa altor moștenitori, soții se moștenea reciproc. În lipsa de moștenitori, toată averea succesorală aparține statului sau caselor publice „afară de a treia parte care prin știrea arhireului să se cheltuiască pentru pomenirea mortului”³⁸.

În cazul moștenirii testamentare Codul Calimach a dezvoltat și întregit reglementările în materie, prevăzând ca dispunătorul trebuie să fie capabil, cu mintea întreagă și cu voința liberă, adică nepătată de violență, dol sau eroare. Testamentul făcut fără respectarea acestor condiții nu avea nici o tărie³⁹. Capacitatea era necesară și pentru martorii testamentari.

În privința condițiilor de formă, Codul Calimach, păstrând tradiția, admitea că testamentul poate fi făcut atât în scris cât și oral, în fața a 5 martori, când dispunătorul nu putea testa în scris din cauza bolii sau din altă pricină. Codul a admis și testamentul olograf, testamentul secret, mistic sau tănuit, ce se făcea în prezența martorilor.

Liberalitățile făcute prin testament purtau denumirea de legat și erau reglementate pe larg de cod, fiind valabile dacă se îndeplineau următoarele condiții: dispunătorul să fie capabili, primul să dea, cel de-al doilea să primească; dispoziția din ultima voință să fie conform legilor și împlinirea ei să fie posibilă. De asemenea, Codul Calimach reglementa în art. 781 și fideicomisul.

Prezentând în linii generale dispozițiile Codului Calimach, nu putem să nu constatăm că dorința legiuitorilor de la acea vreme de a realiza reglementări moderne, care să fie comparabile cu codificările europene, nu înlătură nici vechile reglementări și nici realitățile societății românești. Aceste coduri nu au fost simple traduceri sau simple copii ale unor legi străine, ci s-a urmărit realizarea unui echilibru între izvoarele folosite, fie că vorbim despre cele autohtone, fie că vorbim despre cele străine de sorginte bizantină sau occidentală. Este un merit al juriștilor acelei epoci care au avut pregătirea, dar și conștiința realizării unei creații moderne perfect adaptate societății românești. Este un exemplu care ar fi trebuit urmat și mai târziu în societatea modernă sau în societatea contemporană.

BIBLIOGRAPHY

1. Elena Aramă, *Istoria dreptului românesc*, Chișinău, 1998;
2. Simina Badea, *ESP Landmarks: Strategies for Teaching English to Law Students*, Editura Universitaria Craiova, 2016;
3. Anișoara Băbălău, *Drept financiar*, Editura Universitaria, Craiova, 2017;
4. M. Bannachi, *Persoana morală în condicile Calimach*, București, 1984;
5. M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Papacostea, P. Teodor, *Istoria României*, Editura Corint, București, 2003;
6. *Codul Calimach*, Ediție critică, Editura Academiei RPR, București, 1956;
7. Emil Cernea, Emil Molcuț, *Istoria statului și dreptului românesc*, Editura Universul Juridic, București, 2006;
8. George D. Iscru, *Revoluția română din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu*, Casa de Editură și Librărie „Nicolae Bălcescu”, București, 2000;
9. *Istoria dreptului românesc*, Tratat, vol. II, Editura Academiei RSR, București, 1987;

³⁸ Codul Calimach, art. 962;

³⁹ Codul Calimach, art. 724-730;

10. Petre P. Panaitescu, *Istoria Românilor*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1990;
11. Andrei Rădulescu, *Pagini despre legiuirea Caragea*, în *Pagini inedite din istoria dreptului vechi românesc*, Editura Academiei Române, București, 1991.

METHODS USED IN GYPSY IMAGIOLOGY STUDIES

Dan Victor Trufaș
PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Methods used by historians to study ethnic imagery are very diverse due to the interdisciplinary approach. Some are specific to the history, others are borrowed from related disciplines: sociology, ethnography, ethnology, anthropology, human geography, social psychology, psycho-history, etc. When foreign methods can not be used, the results of the studies can be retrieved and reinterpreted in a new context. Over time, in social sciences studying the field of imaginary, methods can be improved. Developing sciences means, by implication, the diversification of means and methods. The conclusions of any study of ethnic imagination must be expressed with caution and lucidity, as they can be very subjective and with a significant social impact.

Keywords: methods, interdisciplinarity, mentalities, ethnic imaginary, Roma (Gypsies)

Imaginea “străinului”, a “celuilalt”, din punct de vedere geografic, religios, etnic, politic, al orientării sexuale, sau pe criterii de abordare, în mentalul individual, sau al unei colectivități, a intrat în sfera de interes a istoriei mentalităților. Studiul acestei “alterități” duce la construirea și cristalizarea “eului” prin diferențiere, la imaginea de grup, la conștiința etnică și națională.¹ Se pot astfel înțelege mai ușor relațiile observabile în societate, natura lor, sursa lor, tipul, de ce în anumite circumstanțe se deteriorează (sau sunt percepute astfel), în altele se stopează total sau evoluează, ce arhetipuri sunt evidente în “normalitatea” unor raporturi (prietenul tradițional, dușmanul imaginar, etc).

Studiile de imagologie în general și de imagologie etnică în special sunt imposibil de conceput fără metode și abordări inter- și transdisciplinare. Fluiditatea și complexitatea temelor de cercetare, a conceptelor și interpretărilor obligă la o privire atentă și profundă a tuturor cercetărilor din aria științelor sociale tangențiale ca domeniu de cercetare și/sau metode. În secolul XX s-a discutat mult despre pluridisciplinaritate/interdisciplinaritate, pentru istorici această discuție concretizându-se cel mult în împrumutul unor metode și instrumente de abordare a scrisului istoric.

Istoria s-a dezvoltat pe multe planuri și a luat asemenea proporții încât s-ar putea spune că ea este acum definită de interacțiunea cu toate celelalte discipline care nu au decât un punct comun, acela de a analiza fenomenele legate de om în cadrul unei dimensiuni numite timp și în lumina ideilor și situațiilor actuale². În definitiv, așa cum afirma Marc Bloch, “fiecare știință în parte nu reprezintă decât o frântură a mișcării universale spre cunoaștere”.³

O abordare nouă e cea legată de perceperea faptului istoric. În contradicție cu accepțiunea istoriei evenimentiale a faptului istoric unic, implicând timpul scurt și finalitatea,

¹ Helene Arhweiler, *L'image de l'Autre et les mecanismes de l'Alterite*, în *XVI-le Congres International des Sciences Historiques, Raports, I, Grands Themes, Methodologie, Sections Chronologiques*, Stutgard, 1985, apud Toader Nicoară. *Clio în orizontul mileniului trei. Explorări în istoriografia contemporană*, Cluj-Napoca: Accent, 2002, p.100.

² Wolfgang J. Mommsen, *Istoria în Ion Drăgan, Interdisciplinaritatea și științele umane*, Studiu introductiv de prof.univ. Ion Drăgan, Traducere din limba franceză Vasile Tonoiu și Ilie Bădescu, București: Editura Politică, 1986, p 356.

³ Marc Bloch, *Pledoarie pentru istorie*, În românește de George Cipăianu, Cluj-Napoca: Editura Tribuna, 2007, p. 40.

noua și mult mai cuprinzătoare abordare lărgiște aria faptului istoric, alături de documentele scrise, oficiale și cu noi surse etnografice, arheologice, analize de conținut, lingvistice, psihanalitice, semiotice. Obiectivitatea faptului istoric e oricum relativă, întrucât realitatea abordată de istoric e una privită prin lentila timpului în care se scrie și a lentilei personale a istoricului, dată de pregătirea teoretică (gnoseologică și ideologică). Putem vorbi, practic, de imagini, reprezentări ale realității⁴ și de o încercare de a vedea și înțelege trecutul, cu ajutorul comprehensiunii istorice, cât mai aproape de acea perspectivă.

În studiul imaginarului etnic trebuie avute în vedere cele două etape ale abordării imagologice: prima fază care presupune inventarierea și prezentarea cât mai detaliată a clișeelelor care compun imaginea studiată, a doua etapă presupunând înțelegerea modului în care sunt utilizate aceste imagini de către cei care le vehiculează⁵. De asemenea, orice concretizare a modului de a vedea societatea și relațiile interumane, exprimată verbal, în scris, sau – de ce nu – în urma unor observații bazate pe psihologia comportamentală – devine, pentru istoricul mentalităților un obiect de studiu din două perspective (separate, sau simultane)⁶. Astfel, poate fi exprimarea, efectul concret și măsurabil al unei realități psihice, al unui mod de a gândi, dar și sursa de formare, posibilă cauză a construirii unei mentalități a altor indivizi sau grupuri⁷. Așadar, avem de-a face cu două abordări, dar și cu două tipuri de metode: descriptive și analitico-explicative, metode care vor fi amintite și explicate în rândurile care urmează.

Referitor la interacțiunea istorie-sociologie⁸, e relevantă asemănarea pe care o subliniază Jerzy Topolski, spunând că, la modul general, sociologia și istoria au același obiect de studiu – societatea umană, prima ocupându-se de prezent, iar a doua de trecut, în această ordine de idei, sociologia poate să își creeze surse⁹, prin interviuri și anchete, în timp ce istoria nu are această posibilitate, trebuind să apeleze la cele deja existente.¹⁰ Afirmția este posibil de nuanțat dacă intervin în discuție istoria contemporană, istoria orală, istoria mentalităților.

Strict metodologic se pot observa două aspecte: folosirea rezultatelor cercetărilor sociologice axate pe activitate de teren, pe statistici și „împrumutul” de metode adaptate la demersul istoric. Metode folosite în activitatea sociologică și care dau rezultate posibil relevante pentru istoric sunt: observația (structurată, nedistorsionată și participativă), experimentul pentru cercetarea relațiilor cauzale, ancheta socială, pentru identificarea distribuțiilor statistice și a interrelațiilor¹¹. Iar metode care pot fi împrumutate de istoric sunt în primul rând analiza documentelor sociale și interviul semistructurat, cu întrebări deschise și, bineînțeles, direct, pentru a-i putea pune în valoare caracterul intensiv.

Analiza documentelor sociale e comună celor două domenii de cercetare: istorie și sociologie, întrucât documentele sociale reprezintă o parte din ceea ce putem numi marturii

⁴ Sorin Mitu, *Transilvania mea. Istorie, mentalități, identități*. București: Polirom, 2013; p.62.

⁵ Idem, *Geneza identității naționale la românii ardeleni*, București: Humanitas, 1997; pp. 15 – 17.

⁶ Legat de diversitatea surselor posibil de folosit de către istoric, următorul citat e relevant: “*Diversitatea mărturiilor istorice este aproape infinită. Tot ceea ce omul spune sau scrie, tot ceea ce el produce, tot ceea ce atinge poate și trebuie să conțină informații despre el*” în Marc Bloch, op. cit., p. 86.

⁷ Concret, un articol perceput și “dovedit” drept “antițigănesc” e, pe de o parte rezultatul concret exprimat al unei gândiri de o așa natură (posibil exprimarea unei opinii personale sau de grup), iar pe de altă parte poate crea, poate influența, poate forma alte opinii, în funcție de impactul pe care îl are la publicul cititor, în funcție de tirajul publicației respective, gradul de accesibilitate, gradul de alfabetizare al publicului cititor, etc.

⁸ Se poate spune că sociologii au abordat cel mai consistent subiectul “rromi”, mai ales după 1989, numărul studiilor fiind considerabil.

⁹ Experimentul sociologic e una din metodele prin care sunt determinate reacții, se creează surse.

¹⁰ Jerzy Topolsky, *Metodologia istoriei*, traducere de Aura Țapu; București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1987, p.459.

¹¹ O expunere și explicare a metodelor folosite în sociologie am găsit la S. Chelcea, *Metode și tehnici de cercetare sociologică*, Buc., 1992, disponibil la <https://www.scribd.com/doc/47807683/Septimiu-Chelcea-CERCETAREA-SOCIOLOGICA-METODE-SI-TEHNICI-2>

scrise, cu caracter personal sau „oficial”. Acestea, în măsura în care pot fi cercetate direct, pot fi analizate sub aspect calitativ și cantitativ, ca formă și conținut, respectând cerințele unei bune analize istorice.

Din „trioul” etnografie (descriere, culegere de date, observație), etnologie (analiza unei instituții, a unui obicei, a unui comportament, comparație trans-culturală, generalizare) și antropologie socială și culturală (studiul omului sub aspecte și dimensiuni complexe) pot fi extrase studii utile¹². Istoriografia problemei studiate arată clar că unele dintre cele mai consistente studii apărute pe teritoriul țării noastre despre rromi în secolele XIX și XX sunt studii etnografice-antropologice. Inclusiv studiile lingvistice au fost făcute în urma unor contacte directe cu diferite comunități de rromi, studii rezumându-se, în mare parte, ce-i drept, la metode filologice comparative. Activitatea pe teren a unui etnograf, prin culegerea datelor la modul empiric, prin participare și observare directă, nu e deloc de neglijat, aducând informații descriptive valoroase pentru istoric, imposibil de cules altfel. Mai departe, teoretizările și conceptualizările abordării calitative, pot fi relevante pentru identificarea și sublinierea unor trăsături interculturale.

Studiile etnografice pot părea într-o oarecare contradicție cu tendințele de incluziune și integrare pentru etnia rromă (moto-ul Uniunii europene e, într-adevăr “Uniți în diversitate”), tendințe manifestate explicit după 1989. Aceste tendințe nu sunt neapărat noi în abordarea politică a ultimelor secole, putând aminti sedenterizarea cu scop asimilaționist încercată pe timpul Mariei Tereza în Transilvania, politică reluată, ca încercare tot nereușită, la mijlocul secolului al XIX-lea; în aceeași perioadă e de subliniat discuția abolism/asimilaționism, în Principatele Române, și perioada postbelică, din a doua jumătate a secolului XX, caracterizată de asimilarea forțată prin interzicerea oricăror referiri la rromi ca etnie de sine stătătoare. Acesta e și motivul pentru care, în ultimii cincisprezece ani studiile etnografice, etnologice și antropologice au trecut de la descrierea tradițiilor și sublinierea unei autenticități culturale la raporturile rromi-majoritari¹³. Astfel, se poate observa cum terenul social al cercetării, susținut și motivat prin diverse finanțări non-guvernamentale e împărțit între antropologi, sociologi, psihologi, istorici, interdisciplinaritatea metodologică fiind evidentă, inevitabilă și binevenită.

Psihosociologia, apărută recent ca știință de graniță între psihologie și sociologie constă în studierea comportamentului individului în mediul său social și ajută la conturarea modului cum pot apărea anumite stereotipuri în conceperea imaginii despre “celălalt”¹⁴. Topolski afirma: „*Atât timp cât istoria va fi departe de psihologie, adică atât timp cât nu va apărea o psihologie istorică, care sa-i ofere istoricului mijloacele care să-i permită proiectarea propriilor trăiri asupra altor oameni, programul unei istorii care „înțelege” nu este altceva decât reîntoarcerea la concepția naturii umane invariabile*”¹⁵. Abordări cum ar fi definirea inteligenței și studii privind cogniția socială, fac din psihologia socială, cu direcțiile psihologiei inter- și transculturale un domeniu foarte util studiilor imagologice, oferind concepte și analize procesuale utile.

Metoda studiului de caz, nespecifică unei singure discipline socio-umane e, implicit, principala folosită pentru studierea imaginii unei minorități într-o arie geografică

¹² O abordare a diferențelor și similitudinilor între concepția antropologică și etnografică pe de o parte, precum și între “școala europeană” și cea “americană” a imaginarului găsim la Doru Pop, *Metodele calitative în cercetarea imaginilor*, în Corin Braga, *Concepte și metode în cercetarea imaginarului. Dezbaterile Phantasma*, Cluj-Napoca: Polirom, 2007, pp103-130.

¹³ Toma Stefania – Foszto Laszlo, *Spectrum. Cercetări sociale despre rromi*, Cluj-Napoca: Kriterion, 2010, *Introducere*, p. 9.

¹⁴ Jerzy Topolsky, op.cit.; , p. 373.

delimitată. Dinspre geografia umană (sub aspect administrativ-teritorial, ca punct de pornire) se poate folosi metoda cartografică-geografică folosită pentru identificarea așezării grupurilor de rromi pe teritoriul județului, identificând criteriile care au dus la respectiva răspândire (statut economic al localităților, factori de climă, motive de ordin etnic-tradițional, etc)

Deosebit de interesantă și utilă e și ideea definirii domeniului transdisciplinar, numit imagologie comparată, acesta însumând și punând în interacțiune constructivă disciplinele interesate de studiul alterității, din perspectivă terminologică, conceptuală și metodologică¹⁶. Imagologia comparată poate să-și aducă contribuția la mai bună înțelegere dintre grupele etnice sau naționale *“pornind de la țelurile specifice literare pe care și le-a propus(...) În acest sens ea poate îndeplini o funcție etnopsihologică modernizată, eliberată de ideologia naționalistă, întrucât va contribui la sesizarea anumitor structuri și mecanisme interetnice”*.¹⁷ Astfel, istoricul mentalităților poate folosi, dinspre domeniul literar, surse și metode specifice analizei acestor surse, cum ar fi: almanahuri, calendare, cărți populare, literatura de colportaj, romane de serie, mergând către surse jurnalistice: documente de presă, emisiuni, documentare, filme¹⁸. Metodele cantitative folosite pe sursele literare și jurnalistice, chiar și pe cele de arhivă, pentru identificarea și cuantificarea unor expresii negative/pozitive/neutre, dacă sunt interpretate corect pot aduce informații deosebit de valoroase pentru conturarea unor concluzii cât mai cuprinzătoare.

Metoda filologică (lexicală) poate fi folosită în legătură cu stabilirea folosirii anumitor denumiri (nume de persoane, meserii, toponimice), modul cum au evoluat ele ca structura și sens, analizele lingvistice, chiar și simplele comparații trebuind făcute de cercetători din domeniu și nefiind apanajul istoricului. De asemenea, metoda filologică, la o astfel de cercetare, poate ajuta la heteroidentificarea rromilor nedecarați sau despre care nu există alte indicii că ar aparține etniei în cauză. Practic, diferențele între statisticile recensămintelor oficiale și datele furnizate de diferite organizații non guvernamentale, diferențe foarte mari de altfel, se datorează autoidentificării parțiale.

Critica internă și externă a izvoarelor (hermeneutica și euristica) e o metodă de bază și specifică demersului istoric, se manifestă în momentul analizei documentelor de arhivă, statisticilor oficiale ale organismelor de conducere locală.¹⁹ De asemenea, explicația istorică și construcția istorică sintetică se vor axa pe răspunsul la întrebarea „Cum?” și nu doar „De ce ?” și sunt folosite pentru crearea unui discurs coerent legat de elementele cercetate și descoperite.

Metodele cantitative folosite în sociologie, statistică, jurnalism sunt utile, dar reprezintă doar punctul de plecare pentru aplicarea metodelor calitative, această legătură fiind necesară pentru a evita un caracter exclusiv descriptiv al cercetării, istoricul trebuind să dea un sens inteligibil construcției argumentative și narative.

Neexistând studii consistente, exceptând rapoartele oficiale din diferite perioade asupra comunităților de rromi pentru anumite regiuni (spre exemplu, aria județului Hunedoara), pot fi folosite studii realizate în zone limitrofe sau care prezintă aceleași premise identificate în aria cercetată, fiind atent la concluziile trase de autori. Prin metode deductive și de analogie, cu multă precauție privitor premisele, pot fi identificate și explicate anumite fapte

¹⁶ O prezentare concludentă a tangențialității între psihologia socială, literatura comparată și studiile de imagologie comparată o găsim la Sorin Mitu, *Imagini europene și mentalități românești din Transilvania la începutul epocii moderne*, capitolul *Aspecte metodologice ale cercetărilor de imagologie comparată*; Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000, pp 264 – 311.

¹⁷ Hugo Dyserinck *Imagologia comparată*, în Al. Duțu, *Dimensiunea umană a istoriei. Direcții în istoria mentalităților*, București: Editura Meridiane, 1986, p. 206.

¹⁸ Capacitatea mass-mediei de a crea și transmite imagini și stereotipuri unor categorii sociale largi e evidentă, cu atât mai mult cu cât mijloacele media și-au mărit, în ultimele decenii, exponențial gradul de accesibilitate al costurilor și al tehnicii.

¹⁹ Jerzy Topolsky, op. Cit., p. 299.

istorice neevidente. De asemenea, metoda „argumentum ex silentio”²⁰ ajută la stabilirea faptelor, la modul indirect, concluziile putând fi trase din tăcerea izvoarelor, în obligatorie concordanță cu celelalte surse convergente și în urma unor atente analize de context.

Multitudinea abordărilor unui subiect (percept) drept atât de complex și “delicat” cum e al etniei rrome, determină o diversitate de metode de cercetare. Totul este ca, pe parcursul cercetării, aceste metode să fie precizate și explicate, în funcție de sursele analizate și de abordările folosite. Dezvoltarea științelor înseamnă, implicit, diversificarea mijloacelor și metodelor de cercetare. Concluziile oricărui studiu de imagologie etnică trebuie exprimate cu multă precauție și luciditate, fără pretenția de a da explicații definitive și atotcuprinzătoare, domeniul de cercetare fiind foarte vulnerabil terminologic și ca impact psiho-social. E oricând binevenită orice încercare de a găsi căile de a-l înțelege pe “ceilălalt”, dar mai mult decât atât, pe noi înșine într-o permanentă și inevitabilă interacțiune socială.

BIBLIOGRAPHY

1. Bloch, Marc. *Pledoarie pentru istorie*, traducere de George Cipăianu, Editura Tribuna, 2007;
2. Boia, Lucian. *Pentru o istorie a imaginarului*, traducere din franceză de Tatiana Mochi, București: Editura Humanitas, 2000.
3. Braga, Corin. *Concepte și metode în cercetarea imaginarului. Dezbaterile Phantasma*, Cluj-Napoca: Polirom, 2007.
4. Chelcea, Sptimiu. *Metode si tehnici de cercetare sociologica*, București: s.ed., 1992, disponibil la <https://www.scribd.com/doc/47807683/Septimiu-Chelcea-CERCETAREA-SOCIOLOGICA-METODE-SI-TEHNICI-2>
5. Dragan, Ion (coordonator). *Interdisciplinaritatea și științele umane*, Studiu introductiv de prof.univ. Ion Drăgan, Traducere din limba franceză Vasile Tonoiu și Ilie Bădescu, București: Editura Politică, 1986.
6. Mitu, Sorin. *Geneza identității naționale la românii ardeleni*, București: Humanitas, 1997.
7. Duțu, Alexandru. *Dimensiunea umană a istoriei. Direcții în istoria mentalităților*, București: Editura Meridiane, 1986.
8. Mitu, Sorin. *Imagini europene și mentalități românești din Transilvania la începutul epocii moderne*, Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000.
9. Nicoară, Toader. *Clio în orizontul mileniului trei. Explorări în istoriografia contemporană*, Cluj-Napoca: Accent, 2002.
10. Toma, Stefania; Foszto Laszlo. *Spectrum. Cercetări sociale despre romi*, Cluj-Napoca: Kriterion, 2010.
11. Topolski, Jerzy. *Metodologia istoriei*, traducere de Aura Țapu; București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.

²⁰ Ibidem, p.328.

**THE PSYCHOLOGY OF THE ROMANIAN ELECTORATE – PETER’S PRINCIPLE, THE
DUNNING-KRUGER EFFECT AND THE CULTURE OF INCOMPETENCE IN ROMANIAN
POLITICS**

Ionela Chiru

PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: Starting from the studies of Dumitru Drăghicescu (1907) and Constantin Rădulescu-Motru (1937) on psychology of the Romanian people, we will further analyze the studies of other recent authors from the sphere of sociology, psychology, history and anthropology like Dorin Bodea (2013), Daniel David (2015), Lucian Boia (2012, 2016) and Vintilă Mihăilescu (2000, 2013, 2015, 2017). This paper aims to highlight and understand the factors which have influenced and still influence the general intimate drivers of the Romanian people/Romanian electorate in post-communism. The present study also includes the relationship between the Peter principle (conceived by the visionary Laurence J. Peter in 1969), the Dunning-Kruger effect (1999) and the culture of incompetence in Romanian politics.

Keywords: Romanian electorate psychology, Romanian politics, the Peter principle, the Dunning-Kruger effect, Post-communism.

1. Introducere

Pentru a înțelege psihologia electoratului român (începând cu 1989 – 1990 și până în prezent) este necesară o analiză comparativă a principalelor cercetări existente pe marginea psihologiei poporului român, cercetări filtrate prin prisma unor personalități autohtone importante, atât din trecut, cât și din prezent. În acest scop, vom considera drept reper, lucrările clasice pe baza cărora s-a aprofundat în literatura de specialitate – din perspective diverse – generoasa temă a psihologiei unei nații est-europene: poporul român. Prin tema abordată, prezenta lucrare își propune să ofere celor interesați (cu o modestă contribuție la cercetările din domeniu) un nou unghi din care poate fi privită politica românească de după Revoluție: relația dintre principiul lui Peter, efectul Dunning-Kruger și “cultura incompetenței” în spațiul politic contemporan.

D. David consideră că cele două lucrări scrise de savanții români Dumitru Drăghicescu, 1907 (*Din psihologia poporului român*) și Constantin Rădulescu-Motru, 1937 (*Psihologia poporului român*) “se înscriu în paradigma *Völkerpsychologie*, pe linia mai atenuată a lui Wundt” (David, 2015: 35). În opinia autorului Alin Gavreliuc, cercetătorul german Wundt a elaborat conceptul de *Völkerpsychologie* ca o “istorie comparată a dezvoltării culturale a produselor mentale” (Gavreliuc, 2011: 19), această istorie construindu-se alături de psihologia fiziologică.

Alte studii (de factură mai recentă) care analizează valorile/atributele psihologice ale românilor, sunt lucrările autorilor Dorin Bodea (sociolog/psiholog) și Daniel David (psiholog/profesor de științe cognitive).

Istoricul Lucian Boia, cunoscut în România drept un “distrugător de mituri”, se numără printre personalitățile autohtone care și-au concentrat atenția asupra conceptului de “conștiință românească”. Un alt autor român care “scanează” societatea românească și implicit, dimensiunea sa psihologică, este antropologul cultural și psihosociologul Vintilă Mihailescu. Desigur că lista autorilor importanți care s-au aplecat asupra psihologiei poporului român este mult mai amplă. Am ales să analizăm în paginile acestei lucrări, câțiva autori reprezentativi pentru tema aleasă. Studiul de față își asumă limitele impuse de complexitatea și amploarea fenomenului menționat mai sus, fără a avea pretenția de a trata în mod riguros – exhaustiv, o temă pe care o putem considera, fără să exagerăm, inepuizabilă (oferă un spațiu de analiză deosebit de vast cercetătorilor din diferite domenii).

2. *Perspectivile autorilor D. Drăghicescu și C. Rădulescu-Motru asupra psihologiei poporului român*

2.1 *D. Drăghicescu*

O lucrare monografică clasică, cartea *Din psihologia poporului român* apărută în 1907, abordează “mentalitatea și caracterul etnic” al poporului român, căutând să explice în paginile sale “însușirile și lipsurile sufletului românesc” (Drăghicescu, 1907: 6) prin analizarea contextului istoric și socio-cultural. Sunt expuse pe rând, principalele civilizații care au influențat dimensiunea psihologică a poporului român.

De la geto-daci, românii au moștenit spiritul “viteaz și crud”, “cumpătat”, “disprețuitor de moarte”, “voința puternică”, precum și o “minte ageră, deschisă și vioaie”, dar care posedă pe lângă calitățile enumerate mai sus și anumite caracteristici mai puțin pozitive cum ar fi “viclenia și fățarnicia” renumite în toată lumea veche. (Drăghicescu, 1907: 153-154).

Românii, popor care se distinge prin “disciplină, perseverență rece și statornicie prudentă”, “voința energetică, tenace, impulsivă” și devotamentul pentru patrie, au lăsat drept moștenire românilor un anumit “simț practic, politic și juridic” (Drăghicescu, 1907: 155-156). În privința defectelor romanilor, Drăghicescu este destul de tranșant: pe de o parte, “îngustimea spiritului poetic”, “prozaismul” și “rigiditatea” lor, pe de altă parte, faptul de a fi fost un popor “cotropitor, aspru, perfid și viclean” (Drăghicescu, 1907: 158-159).

Un alt popor care a avut o înrâurire majoră asupra poporului român a fost cel slav. Iată cum îi prezintă D. Drăghicescu pe slavi în lucrarea sa: popor de plugari și păstori, cu “moravuri blânde, idilice – iubitori de dans, cântece și libertate” (Drăghicescu, 1907: 166-167), posesorii unui spirit anarhic (nu iubeau conceptul de ierarhie sau autoritatea unui șef). “Ospitalieri, simpatici, veseli” dar cu un “simț al onestității mediocru” și o voință îndoielnică; inteligența lor era de natură “simplistă, vioaie și îndrăzneată” (Drăghicescu, 1907: 166-167). Ușurința în a asimila/a împrumuta de la alții, precum și plasticitatea/adaptabilitatea în preluarea obiceiurilor locului unde se așezau, constituiau câteva dintre aspectele pozitive ale poporului slav. Alte elemente tipice caracterului acestei nații erau resemnarea, fatalismul, dar și nestatornicia și lipsa de cinste/spiritul de înșelătorie în afaceri (Drăghicescu, 1907: 166-167).

O altă influență demnă de luat în calcul este cea a turcilor și a grecilor. Alterarea caracterului românilor sub turci a avut loc treptat. În urma luptelor cu turcii, elementul care caracteriza sufletul românesc – “voința simplă, incultă dar încăpățanată, neînfrântă, strașnică” (Drăghicescu, 1907: 269) a slăbit foarte mult. Locul curajului a fost luat de o pasivitate fricoasă, supusa. Pierderea libertății și a “neatârării” Țărilor Române a avut ca efect alterarea spiritului de independență al românilor. Boierimea română a decăzut, luând amploare sistemul de corupție - cumpărarea turcilor cu daruri și bani. Ia astfel naștere instituția “peșcheșului”,

care mai târziu, în timpuri moderne, se va transforma în “instituția șpăgii”. Toți acești factori au condus la o țărănie care a desăvârșit “arta amăgirii și a fățarniciei – singura armă a celor slabi în fața celor tari” (Drăghicescu, 1907: 270-280).

În opinia lui D. Drăghicescu, ceea ce caracteriza populația Țărilor Românești în secolele XVIII și XIX era o “viclenie defensivă, pasivă, negativă și anarhică”. (Drăghicescu, 1907: 270-280). Influența grecilor fanarioți a fost poate mai toxică pentru moralitatea țaranului român decât cea a turcilor. D. Drăghicescu este de părere că spiritul public românesc a moștenit de la greci “perfidia dezbinătoare, duplicitatea și lingușirea dublată de un orgoliu bolnav” (Drăghicescu, 1907: 312-333) tipice Bizanțului. Aspectele pozitive ale influenței grecești au fost “delicatețea elenică și sângele grec” (Drăghicescu, 1907: 312-333) care au rafinat într-o oarecare măsură clasa boierilor. În concluzie, influența orientală a atras după sine, “trândăvia și nepăsarea, pasivitatea și resemnarea, fatalismul și neîncrederea în propriile puteri” (Drăghicescu, 1907: 334). Vom sintetiza în câteva fraze viziunea lui D. Drăghicescu asupra caracterului românilor din trecut: “pecetea neisprăvitului în tot ce este românesc” s-a suprapus pe o “pasivitate resemnată, rezistență defensivă, supusă” și pe o “lipsă de energie ofensivă” (Drăghicescu, 1907: 447-448); țararii români trăiau ca să muncească, să plătească, să sufere și să tacă; resemnarea s-a transformat mai târziu în apatie fiind moștenită din familie; aceleași trăsături apar și la burghezia orașelor printr-o adevărată “paralizie civică” (Drăghicescu, 1907: 452-454). Spre finalul monografiei sale, D. Drăghicescu surprinde în câteva cuvinte, esența poporului român: “rasă occidentală, cu obiceiuri orientale” (Drăghicescu, 1907: 541).

2. 2 C. Rădulescu-Motru

Vom prezenta mai jos, principalele aspecte care țin de caracterul românilor și atributele psihologice care decurg din acestea, așa cum apar identificate de către C. Rădulescu-Motru în lucrarea *Psihologia poporului român* (1937).

Individualismul - dacă în Apusul european individualismul se manifestă “pe planul vieții sociale și economice”, fiind un creator de instituții, individualismul românesc este “o simplă reacție subiectivă, un egocentrism, sub influența factorului biologic ereditar” (Motru, 1999: 17); **neperseverența în activitățile începute** - C. Rădulescu-Motru consideră că neperseverența ar fi apărut în secolul XIX prin “înnoirea organizației statului român”. Deși românul este “prin natura sa ereditară, perseverent la lucru, răbdător, conservator, tradiționalist”, această natură ereditară a fost alterată de “o greșită viață instituțională, imitată după străini” (Motru, 1999: 20). Românul este așadar neperseverent din cauza faptului că “instituțiile statului l-au obligat la improvizații” (Motru, 1999: 20); **indisciplina în muncă/munca dezordonată** - în opinia autorului, românul „nu muncește metodic, ci în salturi; are lungi perioade de odihnă, iar la nevoie dă pe brânci și face muncă de sclav” (Motru, 1999: 24); **lipsa spiritului comercial** - țaranul român este văzut de C. Rădulescu-Motru ca un “cheltuitor cu timpul”. În același timp, același țaran român este văzut ca o persoană care ”vinde aproape pe nimic produsele pe care le are în cantitate mare și dă un preț disproportionat de mare pentru marfa de care are absolută nevoie” (Motru, 1999: 25); **nerespectarea legilor ca manifestare directă a individualismului subiectiv** - C. Rădulescu-Motru consideră că pentru români, nerespectarea legii reprezintă “un titlu de mărire și de putere” (Motru, 1999: 29); **gregarismul sau respectul pentru „gura lumii” și “zvonul public** – autorul consideră că pentru români, este mai important actul de a fi consecvenți cu “gura lumii” decât cel de a fi consecvenți cu propria lor conștiință. De aici rezultă o conștiință socială, de natură gregară și mai puțin o conștiință individuală.

Iată și câteva caracteristici pozitive ale “sufletului românesc” pe care C. Rădulescu-Motru le identifică în studiul său: “primitor, tolerant, iubitor de dreptate, religios” (Motru, 1999: 29).

3. Versiunea contemporană a psihologiei poporului român – valorile sale și profilul psihologic

3. 1 Cazul Dorin Bodea

Studiul lui D. Bodea s-a derulat pe o perioadă de 10 ani la finalul căreia a apărut în 2013 (2014 ediția digitală), o lucrare foarte interesantă despre nevoile și caracteristicile cultural-comportamentale ale românilor. Deși cartea redă imaginea unui segment al societății românești (angajații români din diverse firme/companii – sau mai corect spus, clasa de mijloc), putem considera cercetarea lui D. Bodea un excelent punct de reper pentru studiul nostru. Cercetarea s-a realizat pe un eșantion de persoane din mediul urban, majoritatea cu studii superioare, din categoria de vârstă cuprinsă între 20 și 50 de ani, atât femei cât și bărbați (Bodea, 2014: 26). Concluziile la care a ajuns autorul sunt destul de surprinzătoare: o primă concluzie care are legătură cu “împărțășirea valorilor la români” reflectă, în viziunea autorului, “ponderea valorilor personale” (Bodea, 2014: 41). Cu ajutorul acestei concluzii pot fi explicate anumite tendințe ale „sufletului românesc“. Aceste tendințe sunt „dorința de a fi șef, imprevizibilitatea, invidia, dorința de a fi lăudat, trădarea etc” (Bodea, 2014: 41).

Redăm mai jos, valorile centrale ale românilor identificate de D. Bodea în studiul său - *ierarhia valorilor centrale după sine (în ordinea descrescătoare a mediilor):* 1. libertatea; 2. recunoșterea celorlalți; 3. avansarea, promovarea; 4. siguranța, liniștea; 5. concurența, competiția; 6. câștigul financiar; 7. renumele, faima; 8. puterea, autoritatea; *ierarhia valorilor centrale după ceilalți români (în ordinea descrescătoare a mediilor):* 1. câștigul financiar; 2. puterea, autoritatea; 3. recunoșterea celorlalți; 4. renumele, faima; 5. avansarea, promovarea; 6. libertatea; 7. siguranța, liniștea; 8. concurența, competiția (vezi Bodea, 2014, p. 40).

O altă concluzie surprinzătoare pentru autorul cercetării, este faptul că între valorile centrale ale participanților la studiu, nu se regăsesc “valori de realizare prin muncă, valori de evoluție și valori privind lucrul cu oamenii” (Bodea, 2014: 41). Această lipsă a valorilor amintite anterior accentuează, în opinia lui D. Bodea, un tip de „individualism specific modelului cultural românesc” care poate fi folosit ca “armă” împotriva celorlalți; metafora preferată de autorul cercetării este “lupta cu celălalt” (Bodea, 2014: 41). Prin prisma rezultatelor obținute, sociologul D. Bodea consideră că pentru cei mai mulți dintre români, sunt importante aspecte ca “faima, recunoșterea celorlalți prin comparație cu alții și nu neapărat pentru că merită (prin efort și muncă personală)” (Bodea, 2014: 41). Valorile centrale ale românilor conturează “un context cultural extrem de competitiv, puternic conflictual, care poate face imposibilă colaborarea cu celălalt” (Bodea, 2014: 41) iar lupta pentru “recunoșterea de către ceilalți este forma supremă de manifestare a sinelui românesc” (Bodea, 2014: 41).

3. 2 Cazul Daniel David

Din rațiuni care țin de spațiul acestei lucrări, vom încerca să extragem din ampla cercetare realizată de D. David, o schiță a profilului psihologic al românilor. Un aspect foarte interesant al cercetării lui D. David este comparația între cum suntem și cum credem că suntem. În opinia autorului, românii se consideră “calzi/ospitalieri/prietenosi/toleranți emoțional”, dar în realitate sunt reci, cu o „încredere scăzută/sceptici/suspicioși/cinici” (David, 2015: 313). În ceea ce privește inteligența, D. David consideră că românii au „un potențial intelectual bun,

dar forma sa concretă nu are un nivel ridicat din cauza instituțiilor sociale care nu îl valorizează” (David, 2015: 314).

Comportamental, românii sunt indisciplinați, indisciplină susținută de “extraversiune/gregarism/emoționalitate ridicate și agreabilitate/conștinciozitate scăzute” (David, 2015: 314). Românii nu pot ignora acest comportament, dar îl compensează și îl contextualizează afirmând că au o „personalitate pozitivă” (David, 2015: 314). Un alt aspect care ține de psihologia românilor este faptul că sunt colectivști și gregari (autorul face referire la un colectivism vertical, cu o distribuție redusă a puterii). D. David consideră că „în cadrul colectivului fiecare încearcă să obțină puterea, ceea ce duce și la aparența de egoism și de autonomie” (David, 2015: 315). Toate aceste aspecte duc la o competitivitate ridicată (exprimată mai ales ca motivație pentru succes) care determină românii să se implice în mai multe lucruri. Însă lipsa cooperării și a perseverenței prin disciplină/autodisciplină rareori duce la eficiență și succes (David, 2015: 315).

Una dintre concluziile lui D. David este faptul că românii „se comportă adesea ca niște nedreptățiți ai istoriei și ai prezentului, ca cineva căruia i s-a luat ceva ce merită de către cineva care nu merită” (David, 2015: 315).

4. Principiul lui Peter și efectul Dunnig-Kruger

Principiul lui Peter reprezintă o teorie formulată în anul 1968 de profesorul canadian Laurence J. Peter și dramaturgul Raymond Hull. Deși cartea în care apare teoria respectivă este concepută de autori în “cheie ludic-umoristică”, după apariția sa, “principiul” a fost studiat cu seriozitate și verificat în special în domeniul managementului.

Principiul lui Peter a fost formulat într-o manieră foarte simplă: *într-o ierarhie, fiecare salariat tinde să urce până la nivelul lui de incompetență* (Peter, Hull, 1994: 20). O consecință a acestui principiu este faptul că, “în timp, fiecare post tinde să fie ocupat de un angajat incompetent în a-și îndeplini sarcinile” (Peter, Hull, 1994: 22). Pentru exemplificare, putem să ne gândim la cazul (ipotetic) al unui chirurg deosebit de competent în profesia sa, dar care, promovat pe funcția de director al unui spital, să nu dețină abilitățile necesare pentru a gestiona cu succes o astfel de instituție și să eșueze în livrarea de rezultate pozitive. A fost promovat așadar, până la nivelul său de incompetență.

Întrebându-se retoric, “*cine duce totuși greul?*”, autorii au ajuns la concluzia că “munca propriu-zisă este îndeplinită de acei angajați care încă nu și-au atins nivelul de incompetență” (Peter, Hull, 1994: 22).

Efectul Dunnig-Kruger a fost descris într-un studiu de către doi psihologi americani – David Dunning și Justin Kruger, specialiști în domeniul psihologiei sociale. Pe scurt, efectul Dunning-Kruger reprezintă modul eronat al unui individ incompetent de a-și aprecia nivelul de competență. De regulă, acest nivel este exacerbă, persoanele incompetente apreciindu-și cunoștințele/performanța într-o manieră nerealistă. La polul opus, persoanele care demonstrează un nivel înalt de competență tind să se subestimeze, crezând (în mod fals) că și cei din jur posedă același nivel de cunoștințe sau performează la fel de bine.

Prezentăm mai jos, cele patru ipoteze care au ajutat la formularea efectului Dunning-Kruger:

1. spre deosebire de persoanele competente, persoanele incompetente prezintă o puternică tendință de a-și supraestima nivelul de performanță/competență;
2. persoanele incompetente prezintă o anumită incapacitate metacognitivă: sunt incapabile să recunoască nivelul de competență al indivizilor care sunt mai competenți decât ei;
3. persoanele incompetente

prezintă dificultăți în a-și recunoaște propria incompetență; 4. persoanele incompetente pot obține o perspectivă asupra propriilor carențe (prin îmbunătățirea nivelului de competență ce se poate datora studiului, formării, etc) obținând astfel, abilitățile metacognitive necesare pentru a fi în măsură să înțeleagă că au avut rezultate slabe (Dunning, Kruger, 1999: 1122).

5. Tabloul postcomunist și cultura incompetenței în politica românească. Câteva concluzii

Cristian Preda vorbește în cercetarea sa (care face referire la relația dintre vot și putere din 1831 până în prezent), despre un alt paradox al românilor, considerând că „memoria ororii comuniste nu s-a sedimentat (deocamdată) decent și rațional”: în urma unui sondaj de opinie IRES din 22 decembrie 2010, „60% dintre români regretă moartea dictatorului Ceaușescu” (Preda, 2011: 281-282).

Încercând să explice *de ce este România altfel* (din toate punctele de vedere) în raport cu alte culturi europene, istoricul Lucian Boia subliniază în cartea cu același nume, „condiția de frontieră” a țării noastre. Din această condiție a rezultat “o civilizație – îndeosebi rurală – conservatoare și persistentă, dar și receptivitatea, cel puțin a unei elite, în fața unei diversități de influențe externe.” L. Boia sintetizează acest aspect al societății românești în două cuvinte: „acceptare și respingere” (Boia, 2012: 10). Un alt motiv al acestui *altfel*, este, în opinia istoricului, „întârzierea politică și instituțională împletită cu o întârziere culturală de aceeași amploare” (Boia, 2012: 7). Pentru L. Boia, “handicapul” poporului român ar fi reprezentat de faptul că „Evul Mediu începe în spațiul românesc atunci când în Occident se apropie de sfârșit” (Boia, 2012: 8). Referitor la convertirea poporului român la comunism, L. Boia ne prezintă un alt paradox capabil să explice așa-numita “cultură a supunerii” specifică românilor: deși număra sub 1000 de membri în 1944, Partidul Comunist Român a reușit să subjuge o întreagă populație și să rămână la putere patru decenii. Un alt aspect evidențiat de L. Boia este faptul că “cea mai violentă revoluție *anticomunistă* s-a prelungit prin cea mai lentă și mai incompletă desprindere de comunism” (Boia, 2016: 10-13). De menționat aici, acuratețea unei definiții oferite de Silviu Brucan, în ceea ce privește individul comunist prin excelență: „muncitorul industrial de origine țărănească a devenit baza socială ideală a partidului comunist” (Brucan, 1993: 78).

Pentru Nicolae Manolescu “comunismul reprezintă, sub toate aspectele, o inversare malignă a capitalismului” (Manolescu, 1991: 120). Același autor ne prezintă “clasa de profitori” apărută după revoluția din 1989: “bișnițarii, buticarii și noua nomenclatură” (Manolescu, 1991: 256). Ultima categorie, cea a noilor “nomenclaturişti” (și probabil, cea mai nocivă), a avut, în opinia istoricului, “o reacție promptă”, agățându-se temeinic de funcțiile din administrația locală și centrală (secretari, primari, prefecți, funcționari, parlamentari, miniștri, lideri de partide etc). Puterea lor, “direct proporțională cu birocrăția sistemului” (Manolescu, 1991: 258-259), le-a permis (multora) să facă averi impresionante. Silviu Brucan consideră că revoluția din 1989 a scindat societatea românească din punct de vedere politic, economic și social, vorbind în același timp, de lipsa unei clase de mijloc: la un pol, milioanele de șomeri și de persoane aflate sub pragul sărăciei, la celălalt pol, milionarii/miliardarii prosperi (Brucan, 1993: 69).

Liderii politici de după revoluție, au preluat, în opinia politologului Vladimir Tismăneanu, anumite aspecte de la fostul dictator Ceaușescu. Autorul consideră că Ceaușescu ar fi funcționat ca o “ogindă” pentru președinții care au condus ulterior România. Ion Iliescu ar fi preluat “cultul dosarelor, al cadrelor și bizantinismul specific sectelor comuniste”, următorul președinte, Emil Constantinescu “a jucat o carte de tip Ceaușescu atunci când s-a imaginat un fel de factotum în relațiile internaționale” iar Traian Băsescu „a riscat să creadă că

popularitatea reală (Ceaușescu a fost efectiv popular în 1968) este o achiziție durabilă” (Tismăneanu, Pătrășcoiu, 2013: 26).

Volumul coordonat de Emanuel Copilaș, *Marele jaf postcomunist. Spectacolul mărfii și revanșa capitalismului*, reprezintă critică a postcomunismului de dată recentă. Pe lângă explicarea conceptului de *postcomunist*, autorul prezintă cititorilor și un fenomen pe care l-a numit *anticomunismul pragmatic*. Mai exact, fenomenul transformării peste noapte a unor foști oficiali importanți ai regimului Ceaușescu “în vajnici luptători anticomuniști și apologeți ai pieței libere” cu scopul de a achiziționa la prețuri modice “o industrie pe care, deseori, nici nu mai renta să o eficientizeze” (Copilaș, 2017: 7). În opinia lui E. Copilaș, postcomunismul este alcătuit din “tranziițe, reforme - mai mult simulate și puțin sau deloc relevante pentru binele public, dar ultraprofitabile pentru elitele politice și economice, așa cum a fost cazul privatizărilor” (Copilaș, 2017: 9) precum și din “anticomunism vocal și steril”, plus fenomenul consumerismului - văzut de autor ca un “excelent instrument de inducere a pasivității politice” (Copilaș, 2017: 9).

Vintilă Mihăilescu vine să completeze (cu o perspectivă mereu proaspătă și plină de umor) mulțimea de autori români care au analizat societatea românească postcomunistă și mentalitățile sale „de tranziție”. De la postmodernitate, cu “dezafilierea și atașamentele” sale, trecând prin „obscenitatea hedonistă a intimității”, „self-disclosure” și până la obsesia românească (pierderea „autenticității”, a „identității culturale”), „rusticul (post)țăranesc” și „înlocuirea ospitalității între comunități cu politețea între indivizi” (vezi Mihăilescu, 2015), autorul scanează în lucrările sale, lumea satului românesc precum și dimensiunea urbană a societății noastre într-un adevărat regal al cotidianului românesc postcomunist.

Luciditatea prin care își filtrează subiectele antropologul Mihăilescu, ne obligă la reflecție: suntem (încă) un popor tributar unor „instituții românești tradiționale” printre care se numără cea a “sarmalelor și a porcului de Crăciun”, problema câinilor comunitari, înmormântările și nunțile, manelele, recordurile Guinness ale românilor, stilul de a șofa sau frecvențele reforme ale învățământului (vezi Mihăilescu, 2013). Însă una dintre cele mai interesante și pertinente intervenții ale antropologului este poziția sa (vezi Mihăilescu, 2017) față de cartea istoricului Boia, *De ce este România altfel*. V. Mihăilescu consideră că România nu este *altfel* în raport cu alte țări europene ieșite din comunism, considerând că se insistă prea mult pe teoria lui D. Drăghicescu potrivit căreia psihologia poporului român poate explica viața socială a acestuia. În opinia antropologului, psihologia poate explica doar “viața individuală”¹, opunându-se astfel teoriei istoricului L. Boia pe care o acuză de lipsă de pragmatism, fatalism detașat și renunțarea la a căuta o soluție pentru situația României.² În același eseu, V. Mihăilescu face referire și la studiul lui D. Bodea (Bodea, 2013) conform căruia majoritatea românilor se consideră oameni *normali și civilizați* obligați să trăiască printre români *anormali și necivilizați*.³

V. Mihăilescu consideră că din punct de vedere psihologic, manifestarea “unei necesități urgente de schimbare radicală și generală de mentalitate” (Mihăilescu, 2000: 88) denotă un complex de “inferioritate și/sau de culpabilitate”, dublat de o nemulțumire generalizată față de “ceea ce suntem sau credem că suntem: am fost țărani, trebuie să fim moderni, am fost comuniști, să devenim capitaliști” (Mihăilescu, 2000: 88). Pentru antropolog, „militantismul”

¹ Vezi Vintilă Mihăilescu, “Despre altfelitatea noastră”, *Dilema veche*, nr. 472, 28 februarie - 6 martie 2013, articol reluat în capitolul “Altfelitatea românului” din volumul *De ce este România astfel? Avatarurile excepționalismului românesc*, Polirom, București, 2017.

²*Ibidem*.

³*Ibidem*.

schimbării (atunci când nu este oportunism) „rămâne circumscris infantilismului” (Mihăilescu, 2000: 88).

Revenind la politica românească din perioada „eternei tranziții”, putem constata lipsa de consecvență a programelor de guvernare, haosul provocat de reformele implementate după fiecare schimbare de guvern, o fundație a celor mai importante sisteme sociale deosebit de șubredă (carențele și precaritatea sistemului educației/sistemului sanitar), infrastructura rutieră deficitară, precum și un mecanism al corupției (foarte bine pus la punct) prezent în toate instituțiile politice și publice. Superficialitatea prin care sunt atrase și implementate fondurile europene, incapacitatea guvernanților de a dezvolta proiecte durabile, pe termen lung, precum și lupta dintre partidele de la putere și opoziție, sunt tot atâtea aspecte care vin să întărească starea de subdezvoltare și instabilitate a poporului român.

Promovarea culturii incompetenței în politica românească din postcomunism a fost perpetuată, de cele mai multe ori, de însuși electoratul român. Potrivit datelor Eurostat, aproape jumătate din populația României trăiește în mediul rural. Populație care a votat după 1989 (în proporție covârșitoare) partidele de stânga (FSN, FDSN, PDSR, PSD). Profilul clasic al votantului PSD până la alegerile din 2016, aduna sub umbrela sa, români din mediul rural: persoane casnice, șomeri, pensionari, absolvenți de studii medii (ca nivel maxim de școlarizare). În viziunea Alinei Mungiu, “mișcarea populară care a contribuit decisiv la răsturnarea lui Ceaușescu a fost strict limitată urban, la câteva orașe mari”, autoarea considerând că doar „revoluțiile care se extind și în mediul rural”, au cu adevărat succes (Mungiu, 1995: 13-14). Putem afirma, fără să exagerăm, că o bună parte a populației rurale a rămas fidelă fostului regim comunist precum și formei sale actuale, cosmetizată și transformată în Partidul Social Democrat (partid care a fost la putere pe perioada cea mai lungă după 1989). Alegerile din 2016 au adus o anumită schimbare în acest stereotip, alegătorii de stânga fiind destul de bine reprezentați și în mediul urban (inclusiv din categoria celor cu studii superioare). Victoria partidului PSD la alegerile parlamentare din 2016 a fost înlesnită și de absența unui mare număr de români la vot. O consecință a acestui fapt poate fi resemnarea populației în fața corupției politicianilor și a lipsei de reformă a clasei politice. Nivelul deficitar al discursului politic de după anii '90 reprezintă un alt aspect care a tras în jos clasa politică și a generat dezaprobare în rândul populației.

Analizând - chiar și prin simpla observație - tabloul anilor de după 1989, dar mai presus de toate, experimentându-l “pe viu”, putem constata că majoritatea membrilor guvernelor care au condus România postcomunistă, au fost (și sunt în continuare) victimele efectului Dunning-Kruger (și prin extensie, a principiului lui Peter). Repercusiunile guvernării unor lideri politici care au fost promovați până la nivelul lor maxim de incompetență (primari promovați în funcții de președinți, afaceriști promovați în funcții de parlamentari, etc) se simt (cel mai pregnant) în traiul de zi cu zi al majorității românilor.

Pe de altă parte, starea actuală a societății românești (deloc satisfăcătoare pentru o mare parte a populației) reflectă alegerile “conștiente și democratice” ale unui popor/electorat care apare - analizat prin prisma cercetărilor din trecut și din prezent, de factură psihologică, sociologică și antropologică – drept un popor/electorat pasiv/resemnat, rezistent/defensiv, supus, neperseverent, lipsit de energie ofensivă (Drăghicescu, 1907), individualist subiectiv, indisciplinat în muncă, gregar, lipsit de spirit comercial și predispus la nerespectarea legilor (Rădulescu-Motru, 1999). Studiile cercetătorilor contemporani D. Bodea și D. David portretizează un popor/electorat cu un potențial intelectual bun dar nevalorizat, gregar, indisciplinat, cu o competitivitate ridicată, motivat de dorința de a fi șef și de obținerea puterii, un popor care valorizează mai mult banii și faima (și mai puțin munca și realizarea

prin efort personal susținut). Metafora utilizată de D. Bodea (Bodea, 2013) este cea a luptei cu *Celălalt* - nevoia de faimă, putere, recunoașterea celorlalți, comparația cu alții. Sociologul explică nivelul ridicat de sărăcie al românilor ca fiind rezultatul orientării pe termen scurt, pe prezent, mulți români având înclinația “de a aluneca, sub impulsul clipei, în decizii care le suspendă viitorul” (Bodea, 2013: 46). Tendința românilor de a cheltui “din impuls” și dorința de a obține “un venit ridicat foarte repede”, sunt responsabile de iraționalul care domină poporul român (Bodea, 2013: 46).

La finalul acestei lucrări, tot ceea ce putem face este să fim de acord cu aserțiunea lui D. Bodea, potrivit căreia “lipsa de cumpătare, lipsa de predictabilitate, lipsa de viitor nu pot conduce la ceva constructiv” (Bodea, 2013: 46).

Bibliografie

Bodea, Dorin. 2013. *Valorile angajaților români*, București: Result.

Boia, Lucian. 2013. *De ce este România altfel?*, București: Humanitas.

Boia, Lucian. 2016. *Strania istorie a comunismului românesc (și nefericitele ei consecințe)*, București: Humanitas.

Brucan, Silviu. 1993. *Îndreptar-Dicționar de Politologie*, București: Editura Nemira.

Copilaș, Emanuel. 2017. *Marele jaf postcomunist. Spectacolul mărfii și revanșa capitalismului*, Iași: Adenium.

Drăghicescu, Dumitru. 1907. *Din psihologia poporului român*, București: Librăria Leon Alcalay.

David, Daniel. 2015. *Psihologia poporului român. Profilul psihologic al romanilor intr-o monografie cognitiv-experimentală*, Iași: Polirom.

Manolescu, Nicolae. 1991. *Dreptul la normalitate: Discursul politic și realitatea*, București: Editura Litera.

Mihăilescu, Vintilă. 2000. *Socio Hai-Hui. O altă sociologie a tranziției*, București: Paideia.

Mihăilescu, Vintilă. 2013. *Scutecele națiunii și hainele împăratului. Note de antropologie publică*, București: Polirom.

Mihăilescu, Vintilă. 2015. *Apologia pîrleazului*, București: Polirom.

Mihăilescu, Vintilă. 2017. *De ce este România astfel? Avatarurile excepționalismului românesc*, București: Polirom.

Mungiu, Alina. 1995. *Românii după '89. Istoria unei neînțelegeri*, București: Humanitas.

Pătrășcoiu, Cristian, Tismăneanu, Vladimir. 2013. *Cartea președinților*, București: Humanitas.

Peter, Lawrence, Hull, Raymond. 1994. *Principiul lui Peter*, traducere de Gheorghe Mateescu, București: Humanitas.

Preda, Cristian. 2011. *Rumânii fericiți. Vot și putere de la 1831 până în prezent*, București: Polirom.

Rădulescu-Motru, Constantin. 1999. *Psihologia poporului român*, (versiune reeditată după ediția din 1937), București: Paideia

Kruger, Justin, Dunning, David. 1999. "Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments", *Journal of Personality and Social Psychology*, American Psychological Association, 77 (6): 1121–1134.

***SOCIAL RESPONSIBILITY BETWEEN GOVERNAMENTALITY AND
RESPONSIBILIZATION, A BIOPOLITICAL PERSPECTIVE***

Octavia Domide
PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: This article examines the concept of social responsibility and describes its tendencies nowadays. Social responsibility is a notion that is globally applied and it is significant to reveal why it is that important for governments, business sectors and for the civil society.

Research into the reasons for governments' involvement in social responsible policies has highlighted that national political and economic institutions regard these public policies as a way for them and other non-state actors to develop programs and actions specific to welfare development. But in order to achieve that welfare appear some mechanisms, such as responsabilization, which aims that all the actors to be part of the social action.

We will focus our research on social responsibility from the perspective of biopolitical studies, from the perspective of governamentality.

Keywords: social responsibility, responsabilization, biopolitics, Foucault, governamentality

Introducere

Responsabilitatea socială este deja unul dintre conceptele care s-au răspândit rapid la nivel global. Nu este un proces nou, însă evoluția și impactul pe care îl creează nu sunt de neglijat. Aceste lucruri sunt mai observabile atunci când ne referim la societate și la tendințele ce apar în cadrul acesteia, orice schimbare care reușește să își pună amprenta asupra indivizilor, trebuie luată în considerare și analizată ca atare pentru a-i urmări impactul. Înțelegem, astfel, că orice problemă, orice fenomen care are efecte asupra ființelor umane și se răsfrânge asupra unei mase de indivizi face parte din problematica societății și este adusă în atenția instituțiilor, care se ocupă de administrarea vieții umane în diferitele ei forme de organizare.

Foucault aduce în discuție câteva chestiuni pentru a analiza viața societății și, de asemenea, elementele ce sunt definitorii pentru aceasta și care o modifică, dar și în ce măsură. Așadar, toate acele procese și fenomene (natalitatea, mortalitatea, longevitatea, sănătatea, igienă, rase etc.), fie ele universale sau accidentale, care sunt în legătură cu diferite probleme economice sau politice din societate formează un ansamblu pe care îl prezentăm sub denumirea de biopolitică. Pe parcursul evoluției societăților umane, apar diverse probleme ce țin în special de câmpul muncii, dar și de mediu natural, acolo unde indivizii nu se pot descurca singuri, iar intervenția unui factor extern, a unei forțe de decizie este vitală. Apar, deci, mecanisme, mai raționale, prin care fenomenele colective se derulează mai organizat și se adresează tuturor indivizilor.¹

”Problema orașului”, cum o numește Foucault, se concretizează prin practicile prin care se intervine în toate fenomenele de ordin biologic sau de mediu, ale actorului colectiv, pe care îl regăsim sub denumirea de ”populație”; ”biopolitica se ocupă de populație, iar populația ca problemă politică, ca problemă în același timp științifică și politică, ca problemă biologică și ca problemă de putere.”² Astfel, observăm cum ceea ce se întâmplă în sânul populației organizată ca oraș, stat, sau chiar la nivel mai mare, între state, cum orice fenomen ale cărui

¹ Michel Foucault, *Trebuie să apărăm societatea*, Cluj, Editura Idea Design&Print, 2009, pp. 192-193.

² *Ibidem*, p.193.

efecte economice și politice vizează masa indivizilor intră în atenția noastră cu privire la analiza proceselor ce au loc într-o societate și cum acestea trebuie administrate pentru bunăstarea și binele comun. Măsurile ce trebuie luate pentru întreținerea vieții umane le putem menționa ca mecanisme de reglare, ce vin să fixeze un echilibru și să optimizeze starea populației. Ne lovim, însă, de modul în care aceste acțiuni sunt hotărâte și implementate.

La nivelul statului, la nivelul unei societăți, intervin actorii ce au ca atribuții gestionarea politicilor interne. Cu alte cuvinte, ne referim la guvernarea asupra indivizilor prin totalitatea de instrumente de care se dispune și intervenția cu acestea, acolo unde este cazul. Dacă ”ceea ce are de făcut guvernarea este să se identifice cu necesitatea de a fi a statului”³, înseamnă că trebuie să se identifice cu nevoile cetățenilor și să guverneze respectând ”un anumit număr de principii și de reguli care transcend sau domină statul, care sunt exterioare față de el... trebuie să respecte legi divine, morale, naturale, adică tot atâtea legi care nu sunt nici omogene, nici intrinseci propriu-zis statului”⁴.

Astfel, ajungând mai aproape de ceea ce ne interesează pe noi în acest studiu, observăm că noțiunea de ”biopolitică” este considerată drept o ”raționalizare a problemelor puse practicii guvernamentale de fenomenele specifice unui ansamblu de ființe umane constituite într-o populație”⁵. Problemele populației sunt actuale, regăsite în orice societate (sănătate, igienă, natalitate, longevitate etc.). Prin urmare, în cadrul procesului de guvernare, societatea trebuie să fie condiția și țelul pentru care se guvernează și să se regăsească în centrul scopurilor urmărite.

Ne punem întrebarea de ce trebuie și cum trebuie să intervină guvernele în cadrul unui stat, mai exact în cadrul societății civile. Ludwig Erhard afirma că doar ”un stat care recunoaște libertatea economică și care, prin urmare, lasă loc libertăților și responsabilităților indivizilor poate să vorbească în numele poporului”⁶, iar W. Eucken consideră că un guvern trebuie să intervină prin acțiuni reglative asupra proceselor economice, atunci când se cere această intervenție.⁷ Prin urmare, în cadrul unui stat, guvernului i se cere să intervină pentru reglementarea situațiilor excepționale care pot să aibă repercusiuni asupra grupurilor sociale, dar, în același timp, este, oarecum, obligat să își lase cetățenii să se implice în stat prin angajarea acestora în procesele desfășurate. Contribuția societății are loc, preponderent, în activitățile economice. Instituțiile economice sunt legate de guvernare, astfel prin implicarea indivizilor se creează un acord ”al tuturor celor care pot să se manifeste ca agenți în interiorul acestor procese economice. Agenți în calitate de investitori, agenți în calitate de muncitori, agenți în calitate de patroni, agenți în calitate de sindicate. Toți acești parteneri economici, în măsura în care acceptă jocul economic al libertății, produc un consens care este unu politic.”⁸ Intervenția guvernamentală nu se oprește aici, ci într-o mare măsură se desfășoară și în situațiile ce țin de sfera socială. Însă Foucault este de părere că politica socială fundamentală este creșterea economică⁹, prin acestea considerând că tuturor le este, deopotrivă, permis și accesibil să își mărească veniturile și să își îmbunătățească viața.

Ajungem, deci, la contribuția adusă de către indivizi pentru dezvoltarea unei societăți, o societate care se dorește a fi una durabilă, dar care solicită activitatea grupurilor. În acest caz, li se cere atât celor care guvernează, dar și cei care sunt guvernați să își asume obiective prin care să lucreze pentru binele comun. Dacă din partea celor care guvernează se așteaptă să gestioneze și să reglementeze comportamentul și activitatea guvernaților, celor din urmă le

³ Michel Foucault, *Nașterea biopoliticii*, Cluj, Editura Idea Design & Print, 2007, p. 13.

⁴*Ibidem*, p.14.

⁵*Ibidem* p 291

⁶*Ibidem*, p. 83.

⁷*Ibidem*, p.136.

⁸*Ibidem*, p. 85.

⁹*Ibidem*, p. 143.

este atribuită responsabilitatea de a acționa pentru dezvoltarea societății și a statului, ținând cont de un cadru juridic - impus de legile naționale și internaționale -, dar și de un cadru etic și moral – susținut de valorile pe care o societate le are.

În ceea ce privește responsabilitatea socială, în cele mai multe dintre cazuri, este asociată domeniului de business, corporativ (de unde și de numirea de responsabilitate socială corporativă sau CSR), fiind privit ca un fenomen ce ține de mediul economic, ”homo economicus” fiind indispensabil pentru societatea civilă¹⁰.

Corporațiile au ajuns să influențeze tot mai mult felul în care statele sunt guvernate, având un rol important în bunăstarea comunităților în care își desfășoară activitatea, integrându-se prin diverse programe de dezvoltare, susținere cu privire la drepturile omului și cele ale angajaților, acțiuni filantropice, culturale etc.

Archie B. Carroll definește responsabilitatea socială corporativă (CSR) apelând la 4 categorii, la nivelul cărora acționează, acestea fiind; economic, legislativ, etic și filantropic. Dacă primele două au luat amploare încă de la începuturile conceptului, ultimele două reușesc să capete amploare pe parcurs.¹¹ Pentru palierele economic și legislativ, există deja anumite reglementări în legislațiile naționale și internaționale, însă, pentru celelalte două componente - etică și filantropică-, apar dificultăți, întrucât valorile etice și morale ale unei societăți sunt greu de surprins, fie ele și în coduri morale sau de conduită.

Aceste responsabilități sociale, trecând granițele corporative și fiind aplicate la nivelul unei societăți, impun o responsabilizare a indivizilor, care doresc libertate, dar în același timp, își asumă responsabilitatea pentru acțiunile lor și pentru impactul pe care acestea pot să îl aibă. De aceea, responsabilitatea socială din mediul privat, cel al corporațiilor, ajunge să fie intercalată în mediul public, în politici publice, de la nivel național până la cele de la nivel global, încheșgând tot mai multe domenii de acțiune.

Astăzi putem considera responsabilitatea socială ca un fenomen politic, întrucât reușește să atragă tot mai multe arii de interes (management, comunicare, economie, sociologie, drept, științe politice, antropologie etc.) și să aibă o varietate de factori și actori de la nivelul societății, mediului politic, celui academic sau a celui de business, astfel, ajungând să fie o chestiune ce solicită atenția guvernelor. Guvernele naționale operează în sfera politicilor publice, iar politicile de CSR sunt adesea definite ca acțiuni voluntare corporative. Cu toate acestea, din evoluția celor două putem deduce că guvernele promovează și ajută la crearea unui cadru de dezvoltare a responsabilității sociale, adoptând documente, politici și programe naționale, regionale și locale, dar menținând totodată latura voluntară a acestor activități. Responsabilitatea socială în politicile publice este considerată, tot mai des, ca un avantaj pentru afaceri și pentru economie, fiind, prin urmare, o pârghie pentru creștere economică și competitivitate.¹²

Implicații guvernamentale

Ne punem întrebarea de ce adoptă guvernele naționale politici privind responsabilitatea socială, iar primele răspunsuri pe care le pune da sunt că politicile de CSR sunt văzute ca sprijin pentru politicile economice interne sau ca instrument de guvernare pentru a promova competitivitatea internațională în rândul afacerilor interne, ambele explicații scoțând în evidență că politicile de CSR pot ajuta pentru îndeplinirea unor obiective guvernamentale naționale.

¹⁰ *Ibidem*, p. 269.

¹¹ Archie B. Carroll, *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*, Business Horizons, July-August 1991, 39-48, p.40.

¹² Steen Valentin, Davis Murillo, *Governmentality and the politics of CSR*, Organizations, Vol. 19(6) 825-843, Sage Journals, pp. 825-826.

Cercetările făcute asupra conceptului de responsabilitate socială corporativă afirmă că această noțiune este construită în jur unui nucleu dublu: pe de o parte întâlnim autoreglementarea și acțiunea voluntară, pe când, pe cealaltă parte apar responsabilizarea și controlul. Conceptul de responsabilizare este legat de guvernarea neo-liberală, vizând indivizii care aspiră către libertate, dar care își asumă acțiunile întreprinse. Fenomenul de CSR se dorește a fi unul corect din punct de vedere moral, însă unul fix prin faptul că, totuși, este gestionat și controlat de cei aflați la putere, dar efectuat de alții, astfel punându-se întrebare pentru bunăstarea cui sunt făcute acțiunile, pentru sine sau pentru ceilalți.¹³ Dacă ne referim la ”arta de a governa”¹⁴ observăm că putem să o definim ca cel mai bun mod de a governa, raportându-ne la practici și strategii pentru guvernare și la o autoritate care își exercită puterea prin a-i governa pe ceilalți, dar care trebuie, totodată, să se autoguverneze, fiind mai degrabă interesată de populație, decât de teritoriu. De aceea, implicarea guvernului, în orice fenomen, în orice activitate care se desfășoară atât în mediul public, cât și cel privat, este necesară pentru a putea reglementa cadrul, acțiunile și actorii angajați în acest proces.

Guvernarea nu se limitează la instituțiile statului sau la puterea politică, aceasta dorindu-se să surprindă comportamentele umane, ca mai apoi să le supună unor acte de autogovernare. Înțelegem că indivizii, nu sunt doar supuși unor legi și reguli, ci sunt activi în propriul lor guvern, prin îndeplinirea unor atribuții ce revin din statutul de cetățean, aceste chestiuni fiind resimțite ca obligații etice sau chiar responsabilizare față de societate.¹⁵ De aici se observă că, în fapt, este o oarecare autonomie în relațiile dintre autoritățile statale, comunitățile sociale și exercitarea puterii. Se reflectă o desprindere față de formele tradiționale de guvernare, de control ierarhic în stat și o înclinare înspre o colaborare cu sectoarele private, o încercare de a atrage indivizii să fie activi în societate și în procesele menite să o dezvolte.

Guvernele naționale au ajuns să introducă, prin intermediul politicilor publice, inițiative de CSR (subvenții, achiziții publice, parteneriate și raportare financiară, precum și inițiative de creștere a transparenței privind plățile fiscale și condițiile de muncă, lanțurile globale de aprovizionare etc.), justificându-și alegerile prin nevoia de creștere a competitivității pe plan internațional și pentru a consolida o politică de simulare a dezvoltării economice și politice, oferindu-i un cadrul politic cu obiective sociale clare. O altă explicație valabilă în acest caz este de asemenea și faptul că firmele se implică în acțiuni de CSR, contribuind în mod direct la producerea bunurilor publice. Astfel, companiile devin actori cu implicații politice pentru a ajuta la anumite reglementări guvernamentale, întrucât sistemele de guvernare nu sunt capabile să rezolve în mod eficient aceste probleme pentru deservirea interesului public.¹⁶

Guvernul¹⁷ este considerat ca cealaltă parte care ajută la reglementarea responsabilității sociale, întrucât poate să stabilească regulile exercițiului. Politicile de CSR și statul (guvernul) par a se situa în sfere total distincte, însă, prin acțiunile în domeniul public, anumite măsuri guvernamentale depășesc limita dintre public și privat, dintre măsuri obligatorii sau voluntare. Deși pornind din mediul privat, al corporațiilor, politicile de CSR au ajuns să fie promovate de guvernele naționale, acestea din urmă încercând să construiască un

¹³ Marjo Siltaoja, Virpi Malin, Miikka Pyykkonen, *‘We are all responsible now’: Governamentality and responsabilized subjects in corporate social responsibility*, Management Learning, 2015, Vol. 46(4) 444-460, Sage Journals, p.445.

¹⁴ Michel Foucault, *Nașterea biopoliticii*, p.12.

¹⁵ McKeen K, *Post-Foucauldian governamentality: what does it offer critical social policy analysis?* Critical Social Policy, 29 (3), ISSN 0261-0183, University of Glasgow, p. 7,

¹⁶ Jette S Knudsen, Dana Brown, *Why governments intervene: Exploring mixed policies on corporate social responsibility*, Public Policy and Administration, 2015, Vol 30 (1), Sage Journal, p. 52.

¹⁷ Termenul de guvern este considerată aici ca având atât sensul de instituție, dar și de practică guvernamentală.

cadru de dezvoltare care să aducă împreună toate grupurile interesate, stakeholderi sau shareholderi. Odată cu dezvoltarea noțiunii de CSR, nu doar autoritățile naționale, ci mai ales cele internaționale doresc ca politicile elaborate să fie introduse în documente strategice, încurajând prin acestea o colaborare, dar și o concurență echitabilă, fiind o pârgie pentru creșterea economică și competitivitate¹⁸, la nivelul oricăror tipuri de organizații, statale sau din mediul de afaceri. Mai mult decât reglementări legislative, în ceea ce privește responsabilitatea socială, se încearcă acționarea prin îndrumări, prin documente cu caracter orientativ și nu obligatoriu, prin recomandări din partea unor organizații sau guverne cu o experiență mai vastă de aplicare a politicilor de responsabilitate socială.

Implicarea guvernului în responsabilitatea socială se considera a fi reprezentată de un parteneriat flexibil între afaceri și stat, dar care are implicații și la nivelul societății. Dacă la nivelul întreprinderilor se discută despre adaptarea la noi reguli de economie globală, programele de CSR ale guvernelor se adresează într-o mare măsură actorilor sociali.

Instrumentele prin care autoritatea guvernamentală își exercită puterea, sunt în acest caz înlocuite parțial de orientări, coduri de conduită, standarde, care pot să nu fie trecute prin filtrul instituțiilor statului, neîncălcând, totuși, legislația națională sau internațională. Aceste mijloace de autoritate sunt discutate și negociate de o serie de agenții statale și interstatale, întreprinderi comerciale, organizații nonprofit sau alte grupuri de interes. Prin urmare, apar noi noțiuni care vin să ajute la înțelegerea proceselor și la rezolvarea conflictelor, astfel de noțiuni fiind ”cooperare multipartită”, ”participare democratică”, ”dialog social”, ”consultarea cu mai multe părți interesate”, facilitându-se accesul spre găsirea unor bune practicii. Ceea ce trebuie menționat este faptul că acest mod de guvernare permite o autoreglementare, dar și că guvernarea a găsit o formă prin care se susține și încurajează actorii sociali să își asume responsabilitatea pentru acțiunile lor.¹⁹ Acesta duce către procesul de guvernare, acolo unde pentru facilitarea unor soluții se lasă cea mai mare putere de control în mâinile celor care sunt cei mai apropiați de aceste probleme.²⁰

Însă chiar dacă se duc negocieri în sensul agendei interne ale guvernelor cu privire la ceea ce vizează responsabilitatea socială, observăm că deciziile de cele mai multe ori se iau în baza factorilor politici. De către mediul guvernamental, responsabilitatea socială este considerată ca un instrument de reglementare pentru atingerea obiectivelor economice, de mediu și sociale, dar odată ce politicile de CSR țintesc și facilitarea competitivității globale a companiilor, atunci acestea trebuie lăsate să răspundă mai multor cerințe, decât nevoilor guvernului. Cercetările arată că întrucât se necesită un proces de descentralizare ce încorporează actori neguvernamentali, se deduce o ipoteză a unui decalaj de guvernare internă ce este soluționat prin guvernare transnațională.²¹

Prin analiza unor noțiuni ce intervin în cadrul procesului de guvernare, se poate înțelege mai bine cum operează guvernele în privința responsabilității sociale. Foucault folosește conceptul de putere, într-un sens pozitiv, întrucât în cadrul relațiilor de putere, se necesită elementul de libertate, ceea ce face ca puterea să poată fi exercitată asupra unor indivizi care conștientizează mijloacele prin care pot să acționeze, să își aleagă tipul de comportament, ca mai apoi să exercite și ei asupra altora, dar în baza capacității de a acționa. Acest lucru este de remarcat întrucât conceptul de guvernare are la baza comportamentul de sine și asupra celorlalți, implicând o serie de actori și creând practicile guvernamentale²², iar

¹⁸Steen Valentin, *op. cit.* p. 826.

¹⁹ Ronen Shamir, *The age of responsabilization: on market-embedded morality*, Economy and Society Volume 37 Number 1 February 2008, pp.6-7.

²⁰*Ibidem*, pp. 1-3.

²¹ Jette S Knudsen, *Op. cit.*, p. 53-55.

²² Steen Valentin, *op. cit.*, p.830.

acțiunile săvârșite de aceștia fiind unele raționale și responsabile și care pot fi reglementat de către ei înșiși.

O analiză a guvernării reflectă faptul că forțele morale prin care ne sunt sporite capacitățile noastre de a ne guverna pe noi și pe ceilalți sunt cele care fac autoguvernarea să fie una corectă și mai mult decât atât, ca indivizii să resimtă libertatea și autodeterminarea prin care să acționeze.²³

Responsabilitatea socială poate fi considerată o formă de guvernare, însă nu i se poate atribui o autoritate suverană. Totuși, ea face să concluzioneze autorități publice cu corporații pentru a găsi măsuri eficiente de dezvoltare de produse și servicii care să poată fi încadrate ca responsabile.²⁴ Guvernul limitează activitatea considerată responsabilă social, însă dorește să fie un promotor ce încurajează libertatea de acțiune și dezvoltarea economică din cadrul mediului de afaceri și din cadrul societăților.

Programele de guvernare sunt construite în baza unor strategii și planuri de acțiune specifice, dar aceste programe sunt dependente de capacitatea puterii politice și a autorităților de a atrage și mobiliza diverși agenți externi ce sunt deținători de resurse. Aceste resurse, care gestionate echitabil, se concretizează în factori ce influențează dezvoltarea durabilă. În acest sens, un parteneriat între public și privat, unde există un punct de autoreglementare, de responsabilitate față de acțiuni și efectele lor, ajunge să fie necesar pentru o colaborare eficientă.

Procesul de responsabilizare

Responsabilitatea socială, fiind considerată o nouă tendință, este uneori asociată cu o nouă formă de guvernare, operând prin anumite mecanisme. Unul dintre aceste mecanisme este ”responsabilizarea”.

Dacă inițial responsabilitatea socială a fost adusă în atenția publicurilor în vederea descrierii unor acțiuni întreprinse cu privire la contribuția adusă la bunăstarea socială și de mediu, la creșterea economică sau la susținerea dezvoltării durabile și se axa pe concepte provenite din sfera economică, se dezvoltă rapid, încheșând cât mai multe politici ce privesc totalitatea unei populații, de la sănătate și igienă, la salarii, asigurări sociale sau ocuparea forței de muncă, la securitate și siguranță etc.

Plecând de la mediul de afaceri, politicile de CSR pătrund rapid în comunitate prin activități filantropice, însă diferențele dintre mediile de proveniență și cele de acțiune creează percepții diverse, implicația guvernamentală fiind necesar.

În viziunea lui Foucault, etica e un fenomen ce se desfășoară în două arii distincte, una vizează adaptarea la reguli și coduri morale generale, iar cealaltă acțiunile voluntare ale persoanei. De aici, vedem că ne putem referi la etică în condițiile în care un individ este liber să gândească și să acționeze fără să fie nevoit să țină cont de factori externi. Cele două concepte de etică și responsabilitate vedem că depind de alegeri, libertate, dar și de relaționarea cu ceilalți. Așadar, indivizii trebuie să dispună de îndeplinirea maximă a responsabilității lor pentru a putea genera bunăstare, pentru ei și pentru ceilalți, prin mijloace morale. Libertatea de care menționam mai sus, nu poate fi absolută, căci intervine autoritatea prin drepturile umane și etice. Pentru ca o persoană să poată să conștientizeze acțiunea morală și ceea ce responsabilitatea presupune, ea are nevoie de un spațiu în care să se desfășoare și în care să nu fie limitată de anumite lucruri deja concepute. Politica de CSR presupune cunoașterea puterii fiecărui membru a unei organizații, astfel încât aceștia să poată acționa cât mai aproape de ceea ce își doresc să obțină, aici fiind vorba de bunăstarea personală și a

²³ McKeen K, *op.cit.*, p.10.

²⁴ Steen Valentin, *op. cit.*, p.831.

celorlalți.²⁵ Astfel, o persoană nu poate să acționeze fără să țină cont de ceilalți indivizi cu care intră în contact și este tentat să interacționeze, să cunoască, iar mai apoi să lucreze împreună pentru bunăstarea reciprocă. În anumite state, programele de sporire a bunăstării au fost corelate cu dorința beneficiarilor de a împărți responsabilitatea pentru a-și îmbunătăți propriile capacități de câștig.

Responsabilizarea de care ne propunem să discutăm, își îndeplinește rolul la nivelul actorilor individuali, schițând noi roluri (angajați, beneficiari sociali, manageri, funcționari publici, cetățeni, consumatori etc.), care vor da funcționalitate sarcinii de autoreglementare, acționând nu doar la nivelul instituțiilor, ci și la cel al companiilor sau chiar al organizațiilor non-profit.

Deci, o definiție a noțiunii de "responsabilizare" dată de Shamir reflectă că reprezintă "așteptarea și asumarea capacităților morale reflexive ale diferiților actori sociali, este legătura practică care leagă schema ideală tipică de guvernare cu practicile actuale de pe teren. Responsabilitate spre deosebire de simpla respectare a regulilor, presupune grija pentru îndatoririle cuiva și pentru aplicarea necoercitivă a anumitor valori ca o motivație rădăcină pentru acțiune... Responsabilizarea neo-liberală este unică prin faptul că își asumă o agenție morală care este în concordanță cu tendințele atribuite actorilor economico-raționali: subiecți autonomi, autodeterminați și auto-susținuți a căror calitate morală se bazează pe faptul că acestea evaluează rațional costurile și beneficiile unui anumit act, spre deosebire de alte acte alternative. Deoarece alegerea opțiunilor de acțiune este, așa cum o va avea noțiunea neoliberală de raționalitate, exprimarea voinței libere pe baza unei decizii auto-determinate, consecințele."²⁶

Tacticile de responsabilizare din partea guvernelor se concretizează și în măsuri de acțiune pentru binele comun, nu prin organe ale statului precum poliția, instanțele etc., ci prin influențarea indivizilor din stat să acționeze în baza sentimentului de responsabilitate. Se creează o categorie de "cetățeni activi", ce își vor primi sarcini în diferite sectoare. Responsabilizarea guvernamentală nu se oprește aici, prin implicarea doar a cetățenilor, ci se dorește și implicarea la nivel instituțional, la nivelul întreprinderilor și a organizațiilor, scopul final fiind de a-și asuma anumite obligații socio-morale. "Sarcinile socio-morale generalizate ale guvernelor, concepute de raționalitatea pieței ca pachete de "bunuri de consum", care trebuie eliberate în conformitate cu principiile cost-beneficiu, managementul riscului și durabilitate, determină o dispoziție guvernamentală de a responsabiliza entitățile de pe piață să asumați unele dintre aceste sarcini. Grupurile de consumatori, organizațiile neguvernamentale pentru drepturile omului și organizațiile neguvernamentale care se confruntă deseori cu procese de responsabilitate au început să preseze pentru performanțe de piață responsabile și să vizeze corporațiile cu o putere politică, pentru guverne. În consecință, multe corporații și asociații de afaceri pretind acum că au fost responsabile din punct de vedere social"²⁷. Ajungând în acest punct, se cere valorificare acestei gândiri introdusă în societate, în mediul public și cel privat, prin adoptarea unor politici publice, în susținerea cărora să fie implicați, în sensul colaborării, toți actorii ce derivă din sferile mai sus menționate în vedere unui beneficiu colectiv.

Prin urmare, responsabilizarea tuturor organismelor publice și private se concretizează într-un set de practici, lăsând deschisă opțiunea unei autoreglementări, acestea "se bazează cu succes pe noțiunea de datorie morală în raționalitatea pieței: a face bine este bun pentru afaceri, iar corporația responsabilă devine astfel imediat o autoritate morală."²⁸ Guvernarea

²⁵Marjo Silatoja, *Op. cit.*, pp.449-456.

²⁶Ronen Shamir, *Op. cit.*, pp7-8.

²⁷*Ibidem*, pp. 8-9.

²⁸*Ibidem*, pp.13.

este, în acest caz, desfășurată prin mai multe autorități care au un plan de acțiune și care nu uită să își asume și calitatea morală în punerea în practică acestuia.

În loc de concluzii

Cercetările asupra motivelor implicării guvernelor în politicile de CSR au scos în evidență că instituțiile politice și economice naționale privesc aceste politici publice ca un mod prin care ele și alți actori nonstatali pot derula programe și acțiuni specifice dezvoltării bunăstării. Constatarea la care se ajunge este că se solicită, în mare măsură, implicarea a sectoarelor cheie dintr-un anumit stat pentru ca politicile de responsabilitate socială adoptate de către guvernele naționale să corespundă cu cerințele din aria respectivă. Studiile au fost concentrate pe modul în care guvernele naționale se implică în modelarea politicilor guvernamentale cu privire la responsabilitatea socială. Guvernele trebuie să treacă dincolo de sfera lor de activitate, prin contactul cu alte entități diverse să poată elabora politici mai ample și care să țină cont de nevoile tuturor. Instituțiile și programele guvernamentale au o putere suficient de mare încât să poată modela societatea, iar pe de altă parte să influențeze percepția asupra politicilor și acțiunilor de responsabilitate socială²⁹, astfel rolul statului, a guvernelor naționale ar putea fi considerat, din punctele respective de vedere, ca fiind unul mai mare, decât cel al altor actori.

Implicația guvernării prin responsabilizare face ca restructurarea autorității să faciliteze responsabilizarea entităților economice din cadrul pieței de a-și asuma îndatoririle morale și de bunăstare care au fost atribuite odată societății civile și entităților guvernamentale, iar motivul pentru care mediul de afaceri este interesat de acest concept este pentru că îndatoririle morale ale corporațiilor pot fi cel mai bine realizate atunci când sunt permise să funcționeze pe baza inițiativelor voluntare, mai degrabă decât prin reglementări de stat sau prin lege internațională.³⁰ Se apreciază că actorii economici, în afara discuțiilor cu privire la problematica responsabilității sociale corporative, nu interacționează și nu gestionează relația cu autoritățile publice și cu societatea în ansamblul ei pentru o dezvoltare sustenabilă și a unei guvernări echitabile. Deci, putem să luăm în calcul că pe lângă avantajele politicilor de CSR asupra mediului privat, public și comunitate, este un lian de ”corespondență a responsabilității sociale într-un mediu comun de protecție a priorităților.”³¹

Wilhem Ropke propune organizarea unui cadru politic și moral, ”capabil să se mențină deasupra diferitelor grupuri concurențiale și diferitelor întreprinderi aflate în concurență cu altele. Trebuie ca acest cadru politic și moral să asigure existența unei ”comunități nedezagregate” și să garanteze, în sfârșit, o cooperare între niște oameni ”înrădăcinați din punct de vedere natural și integrați din punct de vedere social”.³² Societatea apare ca țel și condiție și presupune diverse acțiuni pentru nu doar pentru o întemeiere corectă, ci mai ales pentru o dezvoltare durabilă.

Intervenția guvernelor în politicile de responsabilitate socială alături de întreprinderi și societatea civilă este pentru a putea aborda cât mai multe din interesele din plan intern și extern, aceste interese urmând să fie transpuse în politici publice. Mecanismul de responsabilizare ocupă un loc deosebit în viața indivizilor, indiferent în ce categorii de interese sau grupuri se împart mai apoi. Dacă prin legi sunt obligați să acționeze într-un anumit mod, sunt limitați de către o putere, prin responsabilizarea, indivizii, deși autonomi în luarea deciziilor și hotărând în baza capacităților lor proprii, acționează moral și rațional, asumându-și faptele și răpuzând consecințelor determinate.

²⁹ Jette S Knudsen, Dana Brown, *op. cit.*, pp 55-68.

³⁰ *Ibidem*, pp. 10-11

³¹ Dumitru Borșun, *Responsabilitate Socială corporativă de la relații publice la dezvoltare durabilă*, București, Editura Tritonic, 2011, p. 374-375.

³² Michel Foucault, *Nasterea biopoliticii*, p 222 .

BIBLIOGRAPHY

1. Borșun, Dumitru, *Responsabilitate socială corporativă de la relații publice la dezvoltare durabilă*, București, Editura Tritonic, 2011
2. Crișan, Camelia, *Corporațiile și societatea, responsabilitate socială corporativă între act voluntar și obligație*, București, Editura Tritonic, 2013
3. Foucault, Michel, *Guvernarea de sine și guvernarea celorlalți*, Cluj-Napoca, Editura Idea Design & Print, 2013
4. Foucault, Michel, *Nașterea biopoliticii*, Cluj-Napoca, Editura Idea Design & Print, 2007
5. Foucault, Michel, *Trebuie să apărăm societatea*, Cluj-Napoca, Editura Idea Design&Print, 2009
6. Mihali, Ciprian, *Uzuri ale filosofiei*, Cluj-Napoca, Editura Idea Design&Print, 2006
7. Carroll, Archie B., *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*, Business Horizons, July-August 1991, 39-48.
8. Knudsen, Jette, Brown, Dana, *Why governments intervene: Exploring mixed policies on corporate social responsibility*, Public Policy and Administration, 2015, Vol 30 (1), 51-72, Sage Journal
9. McKeen K, *Post-Foucauldian governmentality: what does it offer critical social policy analysis?* Critical Social Policy, 29 (3), ISSN 0261-0183, University of Glasgow
10. Shamir, Ronen, *The age of responsabilization: on market-embedded morality*, Economy and Society Volume 37 Number 1 February 2008
11. Siltaoja, Marjo, Malin, Virpi, Pyykkonen, Miikka, *'We are all responsible now': Governmentality and responsabilized subjects in corporate social responsibility*, Management Learning, 2015, Vol. 46(4) 444-460, Sage Journals.
12. Steen, Valentin, Davis, Murillo, *Governmentality and the politics of CSR*, Organizations, Vol. 19(6) 825-843, Sage Journals
13. <http://www.michel-foucault.com/concepts/>

THE FOREIGN RELATIONS AND SECURITY POLICIES OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Marian Suciu

PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Currently, many small Asian states play an important role in the development of many international events, due to the fact that their alliances with a great power or their opposition to the influence of a superpower in a region leads to the weakening of the position of that superpower or to the increase of influence of the great power. In this context, the Socialist Republic of Vietnam manages to slow down the maritime expansion of the People's Republic of China in the South China Sea, and the increase of Chinese influence in the area, through its security policies, which include a probable alliance with the United States of America, maintaining good foreign relations with its neighbors and the modernization of its naval and terrestrial military force.

Based on academic articles about international relations in South-East Asia and books on the history of Vietnam and on how the state of Vietnam crafted its contemporary foreign policies, the present paper aims to explain why Vietnam, a state that has been an ally to China, due to its ideology, became one of its enemies in less than 30 years and how Vietnam manages to defend itself from the aforementioned superpower and from other enemies.

Keywords: Socialist Republic of Vietnam, Neighbors, Superpowers, South China Sea, People's Republic of China, Military Power.

În contextul actual al expansiunii teritoriale a Republicii Populare Chineze în Marea Chinei de Sud și a extinderii influenței sale atât în Asia, cât și în Occident, Vietnamul își schimbă viziunea asupra strategiilor de securitate, trecând de la o paradigmă comunistă a cooperării regionale a națiunilor cu aceeași politică de stat la o paradigmă a prioritizării securității statului înaintea cooperării socialiste. Astfel, Republica Socialistă Vietnameză se pregătește de câteva decenii pentru expansiunea chineză prin reînnoirea flotei navale și tehnicii militare terestre, dar și prin încercarea de a încheia tratate militare cu Statele Unite ale Americii sau de a colabora cu statele învecinate .

I. Introducere în situația istorică și geopolitică a statului vietnamez

Statul vietnamez a avut parte de o istorie zbuciumată începând cu secolul al XIX-lea, deoarece a fost o pradă ușoară a Imperiului Colonial Francez, care a introdus treptat teritoriul acestui stat în colonia Indochina Franceză, datorită conducerii slabe și lipsei de modernizare în ceea ce privește stilul de guvernare al statului și tehnica militară, spre deosebire de Japonia. Mai apoi, în timpul celui de al Doilea Război Mondial, după ocuparea Franței de către Germania nazistă, acest teritoriu va trece în posesia Imperiului Japonez¹. Din nefericire, Vietnamul nu a avut o soartă mai fericită nici după cel de al Doilea Război Mondial, fiind amenințat în mod constant de războiul intern, deoarece în partea nordică Ho Chi Minh a impus regimul comunist după declararea independenței Republicii Democrate Vietnameze pe 2 septembrie 1946², iar în zona sudică a Vietnamului și pe alte teritorii din Asia de Sud-Est Franța a încercat să recapete controlul coloniei Indochina. Aceste poziționări de forță au dus

¹ Vien Khac Nguyen, *Vietnam: Une Longue Histoire*, Hanoi, Éditions en Langues Étrangères, 1987, pp.202-312.

² *Ibidem*, p.313.

la primul război din Indochina (1945-1954) care s-a încheiat prin Pacea de la Geneva, unde s-a căzut de acord că statele din Asia de Sud-Est (Vietnamul, Laosul și Cambodgia) sunt state independente și că la sud de paralela 17 se află statul vietnamez aflat sub influență franceză, iar la nord de această paralelă se află statul vietnamez comunist, iar în 1956 urma să aibă loc alegeri libere în ambele state astfel încât să se creeze o conducere comună care să dirijeze cele două state spre unirea lor într-o singură națiune³. Însă aceste alegeri nu au mai avut loc, deoarece conducerea din Vietnamul sudic, aflată sub influență franceză și americană, nu credea în alegerile libere ce s-ar putea desfășura în nordul Vietnamului⁴.

Până la urmă, nu doar că nu au loc alegeri libere, ci izbucnește al doilea război din Indochina sau Războiul din Vietnam (1955-1975), în timpul căruia vietnamezii din nord ajutați de către Uniunea Sovietică, Republica Populară Chineză și alte țări comuniste în lupta împotriva invadatorilor americani și ai aliaților lor. În 1975 războiul se sfârșește printr-o operațiune de asalt a armatei comuniste care ocupă capitala Vietnamului de Sud și astfel reunifică statul vietnamez, într-un singur stat.⁵

Din nefericire, statul vietnamez nu va avea liniște pentru mult timp datorită faptului că regimul care ajunge la putere în Cambodgia, khmerii roșii, nu doar că epurează proprii cetățeni, ci atacă și minoritățile vietnameze. Astfel că statul vietnamez este obligat în 1979 să invadeze statul vecin pentru a opri masacrul, iar Thailanda și Statele Unite se văd nevoite să intervină pentru a opri Vietnamul, de teama unei posibile expansiuni a acestui stat comunist. Totuși, forțele armate vietnameze se retrag din Cambodgia în 1989⁶.

După cum vom vedea și mai jos, nici după acest conflict Republica Socialistă Vietnameză nu va avea liniștea dorită, deoarece Republica Populară Chineză, un fost aliat în război, va atenta la teritoriul maritim al statului vietnamez. Astfel, acest mic stat va trebui să își schimbe politica de stat, de la una de colaborare doar cu țările care împărtășesc aceeași politică de stat, spre o politică externă de colaborare cu statele care o pot ajuta în lupta împotriva expansiunii Chinei continentale în Marea Chinei de Sud, colaborând nu doar cu Federația Rusă sau Republica Populară Democrată Laos, ci și cu foști inamici, precum Regatul Thailandez sau Statele Unite ale Americii.

II. Relația Republicii Socialiste Vietnameze cu Republica Populară Chineză

Relațiile Republicii Socialiste Vietnameze cu Republica Populară Chineză s-au deteriorat în ultimele patru decenii, deoarece China, care ocupase de nenumărate ori în perioada antică și medievală zona Vietnamului, a aplicat aceeași strategie în 1979 când a invadat „Vietnamul, pentru a-l împiedica să treacă prin Cambodgia spre Thailanda”⁷. Mai mult, Republica Populară Chineză revendică arhipelagurile Parcel și Spratly, care sunt revendicate deopotrivă și de vietnamezi⁸. Această neînțelegere a guvernelor celor două țări asupra posesiei arhipelagurilor a degenerat din 1974 într-un conflict care mocnește, pentru că în acel an forțele navale ale Republicii Populare Chineze i-au evacuat în mod forțat pe vietnamezii de pe insulele Parcel. În aprilie 2004, forțele militare vietnameze au încercat fără succes să își reconfirme poziția de apărători ai unor insule care aparținuseră de drept statului vietnamez în arhipelagul Parcel, dar nu au reușit decât să atragă oprobriul statului chinez

³*Ibidem*, pp.376-377.

⁴ Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*, Lanham, Rowman and Littlefield Publishers, p.59.

⁵ Mark Atwood Lawrence, *The Vietnam War: A Concise International History*, New York, Oxford University Press, 2008, pp.1-27.

⁶ Donald E. Weatherbee, *Historical Dictionary of United States-Southeast Asia Relations*, Lanham, The Scarecrow Press, 2008, pp.19-20.

⁷ Robert D Kaplan, *Butoiul de Pulbere al Asiei: Marea Chinei de Sud și sfârșitul stabilității în Pacific*, București, Litera, 2016, p.80.

⁸*Ibidem*, pp.88-89.

continental și al Thailandeii, care a considerat că Republica Socialistă Vietnameză trebuie să își găsească dreptatea pe cale diplomatică și nu prin forță, dacă într-adevăr are dreptate⁹.

Având în vedere că arhipelagurile în dispută au fost ocupate cu forța de către Republica Populară Chineză, care are o forță militară extraordinară ce este reînnoită anual datorită faptului că bugetul pentru apărare al Chinei continentale este la nivelul celorlalte superputeri, Republica Socialistă Vietnameză a început să investească mai multe fonduri în reînnoirea forțelor militare proprii în speranța apărării propriului teritoriu de alte posibile agresiuni militare venite din partea Chinei, dacă nu reușește să recucerească insulele ocupate de chinezi.

Cea mai importantă investiție a Republicii Socialiste Vietnameze în domeniul militar este „achiziționarea a șase submarine de ultimă generație, din clasa Kilo, de la ruși”¹⁰ și modernizarea de către Rusia a golfului Cam Ranh, unde numeroase „nave americane – portavioane, distrugătoare, nave de realimentare și nave spital”¹¹ s-ar putea să găsească un loc de popas strategic în Asia de Sud-Est.

Cu toate că Vietnamul este în conflict cu China continentală, acest lucru nu înseamnă că Vietnamul s-a înstrăinat cu totul de China, ea fiind dependentă de comerțul cu superputerea vecină. Astfel, „Vietnamul importă din China mai multe bunuri decât din oricare altă țară – bumbac, mașini, îngrășăminte, pesticide, aparatură electrică, piele, o mulțime de bunuri de consum”¹².

III. Relația Republicii Socialiste Vietnameze cu Federația Rusă

Având în vedere conflictul cu Republica Populară Chineză, statul comunist vietnamez își consolidează alianțele atât cu marea superputere americană, dar și cu celălalt jucător important aflat mai aproape de ea, respectiv Federația Rusă, care se află mult mai aproape de teritoriul său și de al inamicului său, China continentală.

Chiar și înainte de 1990, Rusia a fost un partener stabil al statului comunist vietnamez, aceasta susținând invazia vietnameză a Cambodgiei din 1978, pentru eliminarea guvernului care simpatiza modul de guvernare chinezesc. După 1980 Mihail Gorbaciov a dus o politică de îmbunătățire a relațiilor diplomatice și economice cu statele din zona Asiei de Sud-Est, în general, și în mod special cu statul vietnamez¹³. După 1990, Federația Rusă a depus eforturi considerabile pentru a rămâne în relații bune cu Vietnamul, astfel că președintele Putin a semnat un parteneriat strategic în timpul vizitei sale oficiale din 2001¹⁴. Acest parteneriat strategic s-a concretizat în vânzarea de către Federația Rusă a șase submarine de ultimă generație și a modernizării bazei navale din golful Cam Ranh, atât pentru a-i oferi statului vietnamez șansa de a adăposti nave străine militare care să îl protejeze de Republica Populară Chineză, cât și pentru a avea o bază strategică în Marea Chinei de Sud pentru adăpostul propriilor nave militare. Inițial, Rusia spera să închirieze această bază navală exclusiv pentru propriile nevoi, dar Vietnamul a refuzat această ofertă¹⁵.

IV. Relația Republicii Socialiste Vietnameze cu Statele Unite ale Americii

Datorită tensiunii dintre liderii de la Hanoi și Beijing pe tema disputelor din Marea Chinei de Sud, vietnamezii au preferat să își întărească nu doar relațiile cu Federația Rusă, ci

⁹ Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*, ed.cit., pp.134-136.

¹⁰ Robert D Kaplan, *op.cit.*, p.89.

¹¹ *Ibidem*, p.90.

¹² *Ibidem*, p.92.

¹³ *Foreign Policy and National Security Yearbook: Strategic Information and Regulations*, Washington DC, International Business Publications, 2011, p.68.

¹⁴ Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*, ed.cit., p.40.

¹⁵ Robert D Kaplan, *op.cit.*, pp.89-90.

și cele cu Statele Unite ale Americii, în ciuda faptului că America a fost principalul inamic al unității naționale pe durata războiului din Vietnam, dat fiind că americanii i-au sprijinit pe adversarii vietnamezilor comuniști. Întărirea acestor relații dintre cele două state vine pe fondul faptului că Statele Unite ale Americii au ocupat o singură dată sudul Vietnamului, în timp ce China a încercat adeseori să invadeze acest stat. Chiar în prezent, interesul Chinei comuniste este să ocupe o parte din teritoriile maritime care ar aparține Republicii Socialiste Vietnameze¹⁶.

În scopul întăririi relațiilor dintre cele două țări și pentru a oferi o protecție suplimentară împotriva chinezilor, numeroase nave militare americane acostează adeseori în porturile vietnameze¹⁷, iar din iulie 2010 Statele Unite ale Americii și Republica Socialistă Vietnameză încearcă să semneze „un parteneriat strategic de facto americano-vietnamez”, iar „la un Forum Regional organizat de asociația ASEAN la Hanoi, [...] secretarul de stat de atunci, Hillary Clinton, a declarat că Statele Unite au un <<interes național>> în Marea Chinei de Sud, că sunt pregătite să participe la eforturile multilaterale de rezolvare a disputelor teritoriale din Marea Chinei de Sud și că pretențiile din domeniul maritim trebuie să se bazeze pe realitățile terestre”¹⁸.

De asemenea, începând cu 1995 s-au îmbunătățit și relațiile comerciale dintre cele două țări, astfel că Vietnamul a ajuns să exporte în Statele Unite numeroase produse agricole, în timp ce importa produse tehnologice din America¹⁹. Datorită crizei economice din 2013, Republica Socialistă Vietnam a reușit să accelereze creșterea economică a propriei țări²⁰ prin exportul de produse agricole și bunuri de larg consum la prețuri modice către Statele Unite și Occidentul aflat în căutarea de produse mai ieftine decât cele din China comunistă, iar în următorii ani Vietnamul poate „să cunoască o creștere economică spectaculoasă”²¹.

Nu în ultimul rând, odată cu reluarea relațiilor diplomatice și economice, li s-a permis autorităților americane și diferiților cetățeni americani să caute rămășițele unor militari americani care au dispărut sau au fost uciși în timpul războiului din Vietnam.

Însă relațiile dintre cele două țări nu sunt întotdeauna perfecte datorită faptului că regimul socialist de la Hanoi nu respectă întotdeauna drepturile fundamentale ale omului, neacordând protecție minorităților etnice și libertate confesională²². Acest lucru aduce adeseori critică de partea Statelor Unite ale Americii asupra politicilor interne ale acestui stat²³.

V. Relația Republicii Socialiste Vietnameze cu Regatul Thailandez

Relațiile dintre Republica Socialistă Vietnameză și Regatul Thailandez au fost tensionate încă de la sfârșitul primului război din Indochina datorită faptului că Regatul Thailandez era privit de Statele Unite ale Americii și de către alte state din Occident ca un model de stat modern democratic, în vreme ce statul socialist vietnamez era privit ca un stat dușman al democrației.

Însă, după ce statul vietnamez este reunificat sub conducere comunistă, Regatul Thailandez stabilește relații diplomatice normale cu Republica Socialistă Vietnameză, deoarece aceste două state se consideră state prietene, care ar trebui să cultive buna înțelegere,

¹⁶*Ibidem*, pp.83-84.

¹⁷*Ibidem*, p.90

¹⁸*Ibidem*, p.91.

¹⁹ Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*, ed.cit., p.40.

²⁰ Florin Popescu, „Forțele economice ale Asiei de Sud-Est”, în *Sinteza*, nr.17/2015, p.126.

²¹*Ibidem*.

²² Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*, ed.cit., pp.238-239.

²³*Ibidem*, p.40.

cooperarea și respectul mutual²⁴. Din nefericire, vietnamezii invadează Cambodgia, iar thailandezii, de frica unei invazii, se poziționează alături de Statele Unite împotriva ocupării Cambodgiei de către Vietnam, fapt care duce la tensionarea relațiilor dintre cele două state din nou²⁵. Chiar și după plecarea militarilor vietnamezi de pe teritoriul cambodgian, Regatul Thailandez a rămas reticent față de politica statului socialist vietnamez, pe care o considera o politică de exploatare a conflictelor și a câștigurilor rapide.

În cele din urmă, relațiile dintre cele două state s-au normalizat datorită faptului că statul chinez comunist a devenit o amenințare mai mare pentru ambele țări, unindu-le atât în planul colaborării bilaterale, cât și în planul colaborării cu celelalte state din ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est)²⁶.

VI. Relația Republicii Socialiste Vietnameze cu Regatul Cambodgia

Bazele unor bune relații internaționale între Republica Socialistă Vietnameză și statul cambodgian au fost puse pe 24 iunie 1967²⁷, dar din nefericire khmerii roșii ajung la conducerea Cambodgiei și instituie un regim al terorii, în care doar țărani cambodgieni erau singurii cetățeni de bază ai statului, iar orașenii și minoritatea vietnameză este persecutată și masacrată, fapt ce duce la intervenția statului vietnamez printr-o invazie militară²⁸. Forțele vietnameze se vor retrage abia în 1989, pentru a permite observatorilor Națiunilor Unite să organizeze alegeri libere în 1993 și astfel să se formeze un nou parlament și guvern care să conducă noul stat cambodgian²⁹.

În ciuda faptului că noul guvern ales este format atât din membrii ai partidului anti-vietnamez FUNCINPEC, cât și ai Partidului Poporului Cambodgia, partid pro-vietnamez, și în pofida stabilirii unor relații diplomatice normale între cele două state, numeroși oameni se revoltă împotriva vietnamezilor aflați pe teritoriul cambodgian, cauzând incidente grave³⁰. O posibilă explicație poate fi că aceștia considerau că cetățenii de origine vietnameză le fură locurile de muncă și le colonizează teritoriul.

VII. Relația Republicii Socialiste Vietnameze cu Republica Populară Democrată Laos

Spre deosebire de relațiile cu alte state învecinate, relația dintre Republica Socialistă Vietnameză și Republica Populară Democrată Laos este una deosebită, deoarece ambele state au același tip de regim socialist de conducere, astfel că au reușit să se completeze și să colaboreze³¹. Mai mult decât atât, statul socialist laosian considera statul socialist vietnamez un fel de frate mai mare de la care trebuia să învețe despre lupta împotriva americanilor, dar mai târziu statul laosian va fi cel care se va deschide primul spre economia de piață și va oferi lecții fratelui mai mare vietnamez³².

²⁴Vu Nguyen Tung, „Vietnam-Thailand Relations after the Cold War”, în *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism*, N. Ganesan și R. Amer (eds.), Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, pp.67-68.

²⁵ Donald E. Weatherbee, *Historical Dictionary of United States-Southeast Asia Relations*, Lanham, The Scarecrow Press, 2008, pp.19-20.

²⁶ David W.P. Elliott, *Changing Worlds: Vietnam's Transition from the Cold War to Globalization*, New York, Oxford University Press, 2012, passim.

²⁷ Carlyle A. Thayer, „Cambodia and Vietnam: Good Fences Make Good Neighbours”, în *Cambodia: Progress and Challenges since 1991*, Pou Sothirak, G. Wade și M. Hong (eds.), Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2012, p.62.

²⁸ Donald E. Weatherbee, *Historical Dictionary of United States-Southeast Asia Relations*, ed.cit., pp.19-20.

²⁹ Carlyle A. Thayer, *op.cit.*, pp.62-63.

³⁰ *Ibidem*, pp.63-64.

³¹ *Laos: Foreign Policy and Government Guide – Volume 1: Strategic Information and Developments*, Washington DC, International Business Publications, 2015, p.116.

³² *Ibidem*, pp.116-117.

În concluzie, putem afirma că relațiile externe ale Vietnamului cu țările învecinate sunt tensionate, cu excepția relațiilor cu Republica Populară Democrată Laos, cu care menține foarte bune relații datorită faptului că ambele țări sunt conduse de regimuri socialiste similare. Pentru a contracara o posibilă invazie chinezească, Republica Socialistă Vietnameză a achiziționat de la Federația Rusă submarine performante și tehnologie de ultimă generație, iar de la Statele Unite ale Americii are promisiunea că va apăra teritoriile de drept ale Vietnamului, promisiune care este periodic reconfirmată prin staționarea navelor militare americane în porturile sale.

BIBLIOGRAPHY

Foreign Policy and National Security Yearbook: Strategic Information and Regulations, Washington DC, International Business Publications, 2011.

Laos: Foreign Policy and Government Guide – Volume 1: Strategic Information and Developments, Washington DC, International Business Publications, 2015.

Mark Atwood Lawrence, *The Vietnam War: A Concise International History*, New York, Oxford University Press, 2008.

Elliott David W.P., *Changing Worlds: Vietnam's Transition from the Cold War to Globalization*, New York, Oxford University Press, 2012.

Kaplan Robert D, *Butoiul de Pulbere al Asiei: Marea Chinei de Sud și sfârșitul stabilității în Pacific*, București, Litera, 2016.

Nguyen Tung Vu, „Vietnam-Thailand Relations after the Cold War”, în *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism*, N. Ganesan și R. Amer (eds.), Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, pp.67-91.

Nguyen Vien Khac, *Vietnam: Une Longue Histoire*, Hanoi, Éditions en Langues Étrangères, 1987.

Popescu Florin, „Forțele economice ale Asiei de Sud-Est”, în *Sinteza*, nr.17/2015, pp.122-127.

Thayer Carlyle A., „Cambodia and Vietnam: Good Fences Make Good Neighbours”, în *Cambodia: Progress and Challenges since 1991*, Pou Sothirak, G. Wade și M. Hong (eds.), Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2012, pp.62-80.

Weatherbee Donald E., *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*, Lanham, Rowman and Littlefield Publishers.

Idem, *Historical Dictionary of United States-Southeast Asia Relations*, Lanham, The Scarecrow Press, 2008.

NATIONALISM AND A MULTICULTURAL SOCIETY

Adrian-Claudiu Stoica
Assoc. Prof., PhD, University Politehnica of Bucharest

Abstract: Europe, a land of nation-states, has become a multicultural area in the last decades. Due to the increased demand for labor, Europeans have accepted in their countries a lot of immigrants in search of a better life. Some of them have already been assimilated, while others are in the process of being integrated. However, some of them refuse to integrate. Cultural differences can contribute to the spiritual enrichment of a society, but can also lead to tensions between people. In this context tendencies towards xenophobia have arisen, which makes us doubt whether multiculturalism is a success.

Keywords: nationalism, nation-state, culture, multicultural society, multiculturalism.

Conceptul de națiune a îmbrăcat un sens modern în viziunea enciclopediștilor din Secolul Luminilor, noțiunea desemnând o comunitate caracterizată printr-o istorie comună și care își manifestă totodată adeziunea față de colectivitate. Invocarea unei istorii comune a început să reprezinte simbolul unității și nu persoana regelui. La 1789, ideea de națiune a îmbrăcat un sens politic, prin intermediul său proclamându-se suveranitatea poporului, devenită sursa puterii în detrimentul monarhului. În secolul al XIX-lea, ideea de națiune a fost asociată cu libertatea și democrația, impulsionând mișcările de independență ale unor popoare precum grecii, sârbii, ungurii, polonezii, românii sau constituirea unor state-națiuni precum Germania sau Italia. Ideea națională a fost adoptată la început de revoluționarii de stânga, pentru ca, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, să fie preluată și promovată de doctrinarii de dreapta. Ca urmare, interpretarea s-a modificat substanțial, nemaifiind invocate dobândirea libertății și a independenței în raport cu puterile dominante, fiind evidențiată „națiunea istorică”, care trebuia protejată pentru a nu-și pierde valorile ce o definesc. Ernest Renan a realizat prima abordare modernă a ideii de națiune, în cadrul unei conferințe desfășurate la Sorbona în 1882 (*Ce este o națiune?*) el afirmând că apartenența la o națiune presupune un sentiment de adeziune. Concepția germană se bazează pe ideile lui Johann Gottfried Herder, Johann Gottlieb Fichte și Theodor Mommsen, care considerau că națiunea reprezintă o comunitate caracterizată prin limbă, rasă și cultură comune. Pentru a combate viziunea germană, Renan subliniază că națiunea presupune o alegere, invocând cazul Elveției (unde sunt vorbite mai

multe limbi în cadrul aceleiași națiuni sau al statelor anglo-saxone (care vorbesc aceeași limbă în ciuda faptului că reprezintă națiuni diferite).

Ca urmare a afluxului de imigranți, Europa Occidentală a dobândit profilul unui spațiu multicultural, în totală contradicție cu „proiectul” inițial al statului-națiune. Mai mult de un secol statele din regiune au luat toate măsurile pe care le aveau la dispoziție pentru omogenizarea etnică, plecându-se de la considerentul că națiunea cuprinde oameni care dețin o limbă comună și împărtășesc aceleași valori istorice și culturale. Viziunea franceză asupra națiunii are, în principal, o componentă politică și voluntaristă, ceea ce presupune acceptarea aceluiași valori civice, dincolo de distincțiile referitoare la limbă, cultură sau religie¹.

Cu toate că francezii invocă „națiunea politică”, nu au ezitat să desfășoare o politică de deznaționalizare, transformându-i în francezi pe cei care nu vorbeau limba franceză și reprezentau circa jumătate din populația țării. Modelul german presupune identificarea națiunii cu etnia. Constituirea națiunilor și apoi a statelor-națiuni nu a creat mari dificultăți în Europa Occidentală. Însă, atunci când modelul occidental al statului-națiune a fost preluat și pus în practică în Europa Centrală și de Răsărit a condus la crearea unor așa-numite state-națiuni care erau, în realitate, multinaționale. În mod inevitabil au apărut tensiuni care au condus la adoptarea unor măsuri radicale, pornind de la schimburi de populație până la genocid². Structura etnică a acestor state s-a modificat radical în favoarea populației majoritare. Pe de altă parte, au început să se manifeste tensiuni în Europa Occidentală, un spațiu odinioară mult mai omogen. În ultimele decenii, Occidentul a primit un număr mare de imigranți în căutarea unei vieți mai bune și a unei societăți mai sigure. Fără îndoială că și Europa avea nevoie de aceștia, devenind forța de muncă menită să suplinească declinul demografic al țărilor occidentale. Imigranții au fost asimilați „în grade diferite”, dar unii refuză să se supună procesului de integrare. În general, musulmanii opun cea mai mare rezistență³. Procentul musulmanilor din Franța este apreciat (cifrele diferă foarte mult), de la un nivel minim de 3,5% din populație la unul maxim de 11%. Urmează apoi țări cu un procent mai mic dar semnificativ (5% din populație): Germania, Belgia, Austria, Olanda. Completând procentul musulmanilor cu acela al altor comunități provenite din Africa sau Asia, rezultă un procent de circa 10% din populație posesoare a unei culturi mult diferite de cea europeană⁴. Lor li se alătură imigranții din răsăritul Europei, cu aceștia occidentalii împărtășind totuși o cultură comună. Întâlnirea dintre culturi poate avea efecte pozitive, sporind dinamismul unei

¹ Lucian Boia, *Sfârșitul Occidentului? Spre lumea de mâine*, București, Humanitas, 2013, p. 72.

² *Ibidem*, p. 73.

³ *Ibidem*, p. 74.

⁴ *Ibidem*, p. 75.

societăți, dar poate genera, totodată, excludere și tensiuni. La marginea orașelor s-au constituit cartiere sărace ale imigranților. „Revoltele urbane” din Franța, țară care s-a dorit a fi vârful de lance al promovării multiculturalismului, sunt edificatoare în acest sens. În Olanda, o țară tolerantă prin excelență, tendințele xenofobe s-au acutizat. Cancelarul german, Angela Merkel, declara în anul 2010 că multiculturalismul „a eșuat în totalitate”, iar în 2015 tonul său rămânea la fel de pesimistă: „Multiculturalismul generează societăți paralele, astfel că rămâne o iluzie”.

Ce se va întâmpla în continuare? Cert este că valurile de imigranți, a căror presiune s-a intensificat în ultima vreme, au alimentat manifestările ultranaționaliste și xenofobe din țările europene. Naționalismul se află în „ascensiune”, cu deosebire în Europa și Statele Unite, manifestându-se fie prin tendințe separatiste în cadrul unor state (Catalonia în Spania sau Scoția în Marea Britanie), fie prin exacerbarea doctrinelor populiste de dreapta. Partidul Alternativă pentru Germania (AfD) a reușit să obțină 94 de locuri în Bundestag, în timp ce Marine Le Pen, „liderul” Frontului Național a reușit să adune o treime din voturi la alegerile prezidențiale din Franța. Naționaliștii s-au impus în cadrul alegerilor din Ungaria, Austria, Cehia și Polonia. Naționalismul nu are însă, în mod exclusiv, o conotație negativă. Reprezintă o moștenire a istoriei și, cu toate că deocamdată nu este clar dacă exacerbarea actuală a tendințelor naționaliste nu reprezintă o fază trecătoare a spectrului politic din unele state europene, va continua să existe cu o intensitate mai mică sau mai mare. Naționalismul îi poate determina pe oameni să conlucreze în vederea realizării unui viitor mai bun. Pe de altă parte însă, poate produce conflicte și crea nedreptăți și intoleranță. Din nefericire, manifestările naționaliste actuale promovează tocmai latura întunecată a conceptului, respectiv intoleranța. Statele-naționale de astăzi s-au constituit ca urmare a promovării unor idei naționaliste, lansate mai întâi de intelectuali și apoi promovate în cadrul maselor. Uniunea Europeană și-a asumat misiunea de a combate naționalismul de pe continent. După Al Doilea Război Mondial, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO), organizația care s-a aflat la temelie Uniunii Europene, și-a propus să intensifice raporturile economice între cele șase state fondatoare și să prevină declanșarea unui nou război de proporții. Astăzi nu mai poate fi luat în calcul un conflict militar între statele europene, întrucât reprezentanții statelor membre discută în cadrul forului cu sediul la Bruxelles, din acest punct de vedere, fără îndoială că Uniunea Europeană dovedindu-se o poveste de succes. Dar statul-național nu și-a pierdut din vigoare, în timp ce statul-națiune european a devenit un vis tot mai îndepărtat. Conducerea

Uniunii Europene aparține guvernelor naționale, ale căror structuri rămân puternice, iar birocrăția s-a întărit.

Articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene (TUE) precizează că principalele valori care se află la baza Uniunii sunt libertatea, egalitatea, statul de drept, respectarea drepturilor omului într-o societate care înțelege să respecte pluralismul, nondiscriminarea și toleranța. Uniunea Europeană nu deține însă un mecanism de garantare a drepturilor fundamentale în cadrul țărilor care o compun. Poate, cel mult, să utilizeze procedura din Articolul 7 al Tratatului UE, doar în situația în care o treime dintre țările membre, Parlamentul European și Comisia Europeană se pronunță în acest sens. Potrivit Articolului 7 al Tratatului UE, Consiliul Uniunii Europene poate să semnaleze faptul că un stat membru al Uniunii nu respectă principiile cuprinse în Articolul 2 al Tratatului UE. Procedura presupune audierea poziției statului în cauză de către Consiliul UE, care îi înaintează o serie de recomandări. Dacă aceste recomandări nu sunt luate în considerație iar statul nu adoptă măsurile indicate, Consiliul UE poate hotărî suspendarea unor drepturi prevăzute în tratate, printre care a dreptului de vot în cadrul Consiliului UE. Totuși, Uniunea Europeană nu poate exercita o presiune reală asupra statelor care înregistrează derapaje în ceea ce privește normele democrației.

Referitor la raporturile dintre imigranți și populația autohtonă, în 2017, cancelarul Angela Merkel îndemna la o mai bună cunoaștere reciprocă. În opinia sa, imigranții să respecte valorile Germaniei referitoare la „toleranță, deschidere, libertate a religiei și libertate de exprimare”, iar germanii „să profite de acest lucru ca de o posibilitate de a învăța și de a experimenta mai mult”. Aceasta să fie cheia problemei? Viitorul ne va aduce răspunsul. Cert rămâne faptul că trebuie identificată o soluție, întrucât Europa actuală aparține nu doar „vechilor europeni” ci și „noilor europeni”, veniți pe continent în ultimele decenii sau în ultimii ani.

THE ROLE OF RELIGION IN INTERNATIONAL RELATIONS

Monica Meruțiu

Assist. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The religion of the twenty first century shapes social organizations, state institutions and overall the international relations. Rather ignored in most analyses of the international relations, religion today makes its way not only in the image of a 'renaissance' or resurgence which bring to the front various fundamentalisms and religious justifications for terrorism, but also as a factor in a variety of contexts in the IR field.

This article explores the relationship between religion and migration; a special focus will be on analyzing the essential involvement and role of the Catholic Church. It aims at exploring Vatican's actions and projects towards migrants and refugees, approaching the global migration phenomenon as one of the main challenges for our world today, having at its center the ongoing refugee crisis, analyzing the dialogue and pastoral initiatives, the very recent 20-point action plan for governments entitled 'Responding to Refugees and Migrants: Twenty Action Points' (2017).

The paper will explore the role of religion in the communication process involved in the refugee crisis, arguing that we should welcome, protect, t promote, and integrate migrants, refugees and victims of human trafficking (Pope Francis).

Keywords: Refugee crisis, migration, religion, Vatican, interreligious dialogue.

1. Introduction. The Catholic Church and Migration

In our globalized world facing violence and conflicts, stringent challenges such as violations of human rights, various types of discrimination, the refugee crisis, one keyword echoes and makes its way both in the private and public agendas- *tolerance*; fighting against all forms of intolerance, aiming at putting an end to all forms of discrimination and ultimately reaching and building what could be called the project of *re-learning to be human*. It reminds us all that acceptance of the *other* is built on epistemological attitudes, on knowledge and dialogue, on remaining committed to the strong values that are at the foundation of a just and peaceful society called to act as a community despite the inherent and intensified diversity of our world today.

The Vatican's actions and projects towards migrants and refugees have approached the global migration phenomenon considered to be one of the main challenges for our world today. Its actions and initiatives illustrate the consistent involvement under various forms, from the dialogue and pastoral initiatives, to the Apostolic Constitution *Exsul Familia* published in August 1952, *The Pontifical Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People* established as early as 1970 then transformed in *The Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People* (1988), the Catholic policies for interreligious dialogue expressed in the document *Erga migrantes Caritas Christi* (2004), to the very recent 20-point action plan for governments entitled *Responding to Refugees and Migrants: Twenty Action Points*.

The Catholic Church has had an active involvement in various actions related to migrants, refugees and asylum seekers. Human mobility has been and remains a focus and consequently various documents and encyclicals analyze the complexities of migration.

The displacement caused by the horrors of World War I was one of the main priorities of the papacy of Pope Benedict XV whose efforts were directed to providing assistance to prisoners of war and refugees. In this sense he appointed a special *Ordinary* “aiming with this means to provide better religious assistance to the refugees lay people and, at the same time, to those who are gathered in small centers who require very special assistance”.¹

Pope Benedict XV founded the *College for Migrants* whose goal was to offer priests the special formation their pastoral work with these categories of people required; to cover for the expenses of the College a *special collection to be taken in a National Emigrant's Day*. This idea would be later developed by the *Exsul Familia* (1952): “They (Pastors) must do their best, using the methods that seems most useful, to ensure the success both of the Day for Italian Emigrants, to be held annually, and of the collection for the spiritual assistance of migrants... We request that in parishes where all or most of the members are of Italian descent there be celebrated an annual Day for Italian Migrants... Similarly, this should also be done with necessary modifications, for migrants of other nationalities and languages, so that a Day for Migrants may be celebrated throughout the whole Catholic world at one and the same time, on the first Sunday in Advent.”²

The Apostolic Constitution of Pope Pius XII, *Exsul Familia* represents a first landmark in the Catholic Church’s teaching on migration. It constituted the first official document of the Vatican to direct its attention to the challenges of offering spiritual assistance to migrants. With its first statement it sets the framework of the analysis by reflecting on the *émigré Holy Family of Nazareth, fleeing into Egypt, as the archetype of every refugee family*. Thus, the inherent mission of the Church is affirmed in terms of assistance to all categories of migrants, refugees, exiles: “The émigré Holy Family of Nazareth, fleeing into Egypt, is the archetype of every refugee family. Jesus, Mary and Joseph, living in exile in Egypt to escape the fury of an evil king, are, for all times and all places, the models and protectors of every migrant, alien and refugee of whatever kind who, whether compelled by fear of persecution or by want, is forced to leave his native land, his beloved parents and relatives, his close friends, and to seek a foreign soil.”³

The encyclical also reflects on the past, recalling the implication of the Church from the time of the Bishop of Milan, St. Ambrose, who released and offered protection to the prisoners taken after the defeat of the Emperor Valentine; it reviews the Catholic aid to the people touched by the atrocities of war, especially the First and Second World Wars, while looking at the future and outlining various norms for future action.

The Pontificate of John XXIII mirrored a special care and preoccupation for migrants and refugees: “We feel no less anxiety for the lot of those who, from the need to seek a means of livelihood or because of the wretched conditions in their native countries forced to leave their own land. The difficulties and hardships these have to endure are numerous and

¹ Ezio Marchetto, *The Catholic Church and the Phenomenon of Migration: An Overview*, Center for Migration Studies, New York, 1989, p. 8, <http://cmsny.org/wp-content/uploads/2017/03/Marchetto-The-Catholic-Church-and-the-Phenomenon-of-Migration.pdf>, Accessed on December 20th, 2017.

² *Ibidem*, p. 9.

³ Pius XII, Encyclical Letter *Exsul Familia Nazarethana*, August 1, 1952, www.papalencyclicals.net/pius12/p12exsul.htm, Accessed on December 17th, 2017.

considerable, for they have been brought from their father's home to distant lands, and often have to live, in crowded cities and amid the noise of factories, a life very different from that based on their ancestral customs, and sometimes, what is worse, gravely harmful and opposed to Christian virtue.”⁴

John XXIII was the initiator of the Second Vatican Council (1962-1965), the *aggiornamento* of Church structures and a step forward to an *increasing commitment to evangelization and human promotion*. The challenges of the phenomenon of migration were addressed by the Council “which was to insist on the dignity and rights of immigrants and on the cultural dimension of the migratory phenomenon; the causes that gave rise to migration, old and new, were denounced, that is, disorderly economic development and certain political and economic choices; and the conviction was expressed that in her catholicity the Church would become a sign and instrument of new orders that would also favour immigrants.”⁵

Author of two major encyclicals, *Mater et Magistra* and *Pacem in Terris*, John XXIII was profoundly aware of the importance of international relations in modern times, he is considered to have played an essential role in the positive outcome of the Cuban Missile Crisis, “he supported international organizations which, on the basis of the most recent economic and social statistics, fostered better relations among countries in the communal striving toward a more just society.”⁶

The 1960's represented a *tumultuous decade*- increasing migration from the Third World countries, intra-European migratory flows, refugees - and the Church sought to give a pastoral response to these provocative events of international migration.

The encyclical *Populorum Progressio (On the Development of Peoples)* was written as a response to the crises of the late 1960s and it revealed Pope Paul VI's care for the stringent challenges of his time such as poverty, social injustice and conflict, and his appeal for international cooperation that would eventually lead to a global development of the common good. Familiar with the struggles and difficulties of vulnerable areas in Africa, Latin America, Palestine or India, that the Pope visited on various occasions, his encyclical *Populorum Progressio* becomes the voice of the *hungry nations of the world* crying out to the *peoples blessed with abundance*, insisting on “the duty of giving foreigners a hospitable reception”, conceived as “a duty imposed by human solidarity and by Christian charity, and it is incumbent upon families and educational institutions in the host nations.”⁷ The encyclical also touches upon issues such as the effects of colonialism; addressing both the positive and the negative side of the phenomenon.

The papal letter formulates the project of a *true humanism* that steps away from the *closed off from God* humanism, as expressed by Henri de Lubac in *Le drame de l'humanisme*

⁴ John XXIII, Encyclical Letter *Ad Petri Cathedram*, June 29, 1959, http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/en/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_29061959_ad-petri.html, Accessed on December 17th, 2017.

⁵ Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, *Erga Migrantes Caritas Christi*, 2004, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20040514_erga-migrantes-caritas-christi_en.html, Accessed on December 17th, 2017.

⁶ Ezio Marchetto, *op.cit.*, p. 13.

⁷ Paul VI, Encyclical Letter *Populorum Progressio: On the Development of Peoples*, March 26, 1967, www.papalencyclicals.net/pius12/p12exsul.htm, Accessed on December 17th, 2017.

athée, advocating for a *new humanism*, “one which will enable our contemporaries to enjoy the higher values of love and friendship, of prayer and contemplation”.⁸

The *Justitia et Pax (Justice and Peace)* Commission was created at the request of Pope Paul VI within the Church’s central administration in order to contribute to the progress of poorer nations and international social justice, urging all men “to pool their ideas and their activities for man’s complete development and the development of all mankind.”⁹

Towards the end of the twentieth century, as migration became a global phenomenon, the Church reiterated its concern and care for the migrants, perceived as a responsibility of the Church: “Emigrants, on account of the peculiar nature of the Church [that of being the pilgrim people of God], are not outsiders.”¹⁰

John Paul II, the *Pilgrim Pope*, showed a special concern for the phenomenon of migration and its implications: “Migration always has two aspects, diversity and universality. The former comes from the meeting between diverse individuals and groups of people and involves inevitable tension, latent rejection and open polemics. The latter is constituted by the harmonious meeting of diverse social subjects who discover themselves in the patrimony that is common to every human being formed as it is by the values of humanity and fraternity. There is a mutual enrichment when diverse cultures come into contact.”¹¹

Between 1985-2002 the annual Migration Day messages are authored by John Paul II; they all emphasize the need for solidarity, for showing respect of human rights, insisting on welcoming the stranger: “hospitality extended to the stranger, whatever his religious belief, in the rejection of all racial exclusion or discrimination, in the recognition of the personal dignity of every man and woman and, consequently, in the commitment to furthering their inalienable rights.”¹²

As Nicholas DiMarzio reflected in his article *John Paul II: Migrant Pope Teaches on Unwritten*

Laws of Migration, “the teaching of John Paul II on migration gives us a legal framework to understand this complex public policy issue. This legal framework is rooted in human dignity and freedom, without which the human laws necessary to guide migration and the common good can never be correctly formed.”¹³

Erga Migrantes Caritas Christi (The love of Christ towards Migrants) was a document issued by The Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People in 2004. It both summarizes the teachings in all previous documents and contextualizes them in the present era, examining the pastoral response to changing conditions of migration.

⁸*Ibidem*.

⁹*Ibidem*.

¹⁰ Pontifical Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, *Church and Human Mobility*, May 26, 1978, <http://www.acmro.catholic.org.au/about/church-documents-on-migration/the-teaching-of-the-universal-church/other-vatican-documents/414-circular-letter-to-episcopal-conferences-church-and-human-mobility/file>, Accessed on December 17th, 2017.

¹¹ *Migration Day Message*, 1991, <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/migration.index.html>, Accessed on December 17th, 2017.

¹² *Migration Day Message*, 1999, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/migration/documents/hf_jp-ii_mes_22021999_world-migration-day-1999.html, Accessed on December 21st, 2017.

¹³ Nicholas DiMarzio, “John Paul II: Migrant Pope Teaches on Unwritten Laws of Migration”, in *Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy*, volume 21, Issue 1, 2012, p. 214.

Pope Benedict XVI continued on the same path as his predecessors in expressing *the maternal concern of the Church in the vast sector of migration*. His 2011 message for the 97th World Day of Migrants and Refugees, entitled *One human family* synthesizes his vision: “All, therefore, belong to one family, migrants and the local populations that welcome them, and all have the same right to enjoy the goods of the earth whose destination is universal, as the social doctrine of the Church teaches. It is here that solidarity and sharing are founded.”¹⁴

2. The Refugee Crisis.

At the end of 2015, 65.3 million people were displaced globally, according to the United Nations Refugee Agency (UNHCR)¹⁵. The responses from Western countries varied, however there was an overwhelming dominant exclusionary rhetoric. The religious element played a particularly important role in shaping the discourses revolving around the ongoing refugee crisis. As most refugees belonged to predominantly Islamic countries they were assumed to be Muslim¹⁶ and then further associated with the danger of terrorism or various security threats¹⁷. A crisis of solidarity soon developed; as Zygmunt Baumann reflected in a *New York Times* interview “The Refugee Crisis Is Humanity’s Crisis”: “Refugees are worldless in a world that is spliced into sovereign territorial states, and that demands identifying the possession of human rights with state citizenship. This situation is further compounded by the fact that there are no countries left ready to accept and offer shelter and a chance of decent life and human dignity to the stateless refugees.”¹⁸

With the beginning of his Pontificate Pope Francis indicated that the phenomenon of migration would hold a central place when his first visit as Roman Pontiff was dedicated to the migrants on the island of Lampedusa, an important entry point for migrants and asylum seekers. Pope Francis expressed his concerns that the world today is experiencing a *globalisation of indifference* and that *we have become used to the suffering of others*. As the phenomenon continued to amplify and more persons forcibly displaced, Pope Francis reiterated that “each of them has a name, a face, and a story, as well as an inalienable right to live in peace and to aspire to a better future for their sons and daughters.”¹⁹

With every address the emphasis was placed on the importance of offering migrants and refugees *adequate and dignified initial accommodation*. Opposing any arbitrary

¹⁴ *Migration Day Message*, 2011, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20100927_world-migrants-day.html, Accessed on December 21st, 2017.

¹⁵ Around 22.5 million of them are refugees, over half of them are under the age of 18.

¹⁶ Despite the fact that most refugees are from countries where Islam is the dominant religion and consequently assumed to

be Muslim, many of them are Christian, Yazidis, Baha’i, Druze etc.

¹⁷ The stereotype association between ‘refugee’ and ‘terrorist’ has become rather common in the public discourse and shaped

the responses to the phenomenon by addressing almost exclusively the ‘security’ dimension in the detriment of the ‘solidarity’ one.

¹⁸ B. Evans and Z. Baumann, “The Refugee Crisis Is Humanity’s Crisis”, in *The New York Times*, <https://www.nytimes.com/2016/05/02/opinion/the-refugee-crisis-is-humanitys-crisis.html>, Accessed on December 21st, 2017.

¹⁹ Pope Francis: “Each migrant has a name, a face, and a story”, *Vatican Radio*, http://en.radiovaticana.va/news/2016/09/17/pope_francis_%E2%80%98each_migrant_has_a_name,_a_face,_and_a_story%E2%80%99/1258801, Accessed on 21 December 2017.

expulsions of migrants and refugees as not a suitable solutions, The Pope, *considered to be the voice of compassion of the world's refugees* made a reference to various widespread programmes of welcome, which favor *a personal encounter and allow for greater quality of service and increased guarantees of success*. Time and again his plea was directed to parishes, convents, monasteries, urging Christians across Europe to open up their homes to refugees, announcing that Vatican will take two families "fleeing death" in the Middle East.

In July 2017 Vatican's Migrant and Refugees Office (Dicastery for promoting Integral Human Development) issued a set of *Twenty Pastoral Action Points* and *Twenty Action Points for the Global Compacts*, focusing on implementing four actions – *to welcome, to protect, to promote, to integrate* – in the attitudes and actions of Christian communities and of all those concerned with those who are forced to flee, and in international and national policies. The *Migrants and Refugees* section is personally directed by Pope Francis, whose efforts are directed to ensure that *those forced to flee are not shut out or left behind*, and is committed to help those *forcibly displaced by conflict, natural disaster, persecution or extreme poverty*, as well as victims to human trafficking.

The document *Responding to Refugees and Migrants: Twenty Action Points for the Global Compacts* begins with a reflection on past actions, assistance and special pastoral attention received offered by the Catholic Church and its continuous efforts to act and *continue this work in solidarity with them and in cooperation with the international community*: "Even amidst the current crisis, experience teaches that effective, shared responses are available. The Church looks forward to working together with the international community to promote and adopt such measures to protect the dignity, rights and freedoms of all persons currently on the move, including forced migrants, victims of human trafficking, asylum seekers, refugees and internally displaced persons. The United Nations processes to produce Global Compacts, one on safe, orderly and regular migration, and the other on refugees, are a unique opportunity to respond together through international cooperation and shared responsibility."²⁰

The Twenty Action Points rooted in the Catholic Church's practices in responding to the needs of migrants and refugees, aims at providing guidance to policy-makers and all those concerned and involved in assisting those affected and vulnerable. The above-mentioned actions- *to welcome, to protect, to promote, to integrate*- are the pillars of the document, indeed *each is an active verb and a call to action*, and "starting from what is currently possible, their ultimate goal is the building of an inclusive and sustainable common home for all."²¹

The first section, *To Welcome: Enhancing Safe and Legal Channels for Migrants and Refugees* holds that *migration should be safe, legal and orderly, and the decision to migrate voluntary*. The second section, *To Protect: Ensuring Migrants' and Refugees' Rights and Dignity*, underlines the imperativeness of a *holistic and integrated approach, with a focus on the centrality of the human person*. The holistic approach is considered to be effective in stepping away from any *harmful stereotypes*. The last two sections, *To Promote: Advancing Migrants' and Refugees' Integral Human Development* and *To Integrate: Enriching Communities through Wider Participation of Migrants and Refugees*, make a specific reference to the international community encouraged to include refugees, asylum seekers and labour migrants in their development plans and this *acceptance* is considered to be a twofold

²⁰*Responding to Refugees and Migrants: Twenty Action Points for the Global Compacts*, 2017, <https://migrants-refugees.va/20-action-points>, accessed December 21st, 2017.

²¹*Ibidem*.

opportunity for new understanding and broader horizons. Those accepted have the responsibility to respect the values, traditions and laws of the community which takes them in, and the other side is called to acknowledge the beneficial contribution which each immigrant can make to the whole community: "both sides are mutually enriched by their interaction, and the community as a whole is enhanced by a greater participation of all its members, both resident and migrants. This is also true for the migrant or refugee who chooses to return home."²²

The other document, *The Twenty Pastoral Action Points* is directed to the use of the Church's dioceses, parishes and religious congregations, by various Catholic organizations or at the level of civil society, media, *inviting everyone to join in reflection, prayer, communication and action.*

The message which Pope Francis has prepared for the 104th World Day of Migrants and Refugees to be celebrated on 14 January 2018, entitled "Welcoming, protecting, promoting and integrating", is yet another invitation to us all to contribute to the processes underway at the international level.

All the addresses by Pope Francis beyond those dedicated to the *World Day of Migrants and Refugees*²³, as well as continuous interventions by the *Pontifical Council for Migrants and Itinerant People* reveal the engagement of the Church to any form of injustice, violence and abuses that people are facing in various areas of the world.

Bibliography:

DiMarzio, Nicholas, "John Paul II: Migrant Pope Teaches on Unwritten Laws of Migration", in *Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy*, volume 21, Issue 1, 2012.

Evans B. and Z. Baumann, "The Refugee Crisis Is Humanity's Crisis", in *The New York Times*, <https://www.nytimes.com/2016/05/02/opinion/the-refugee-crisis-is-humanitys-crisis.html>.

Marchetto, Ezio, *The Catholic Church and the Phenomenon of Migration: An Overview*, Center for Migration Studies, New York, 1989. <http://cmsny.org/wp-content/uploads/2017/03/Marchetto-The-Catholic-Church-and-the-Phenomenon-of-Migration.pdf>.

Migration Day Message, 1999, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/migration/documents/hf_jp-ii_mes_22021999_world-migration-day-1999.html.

Migration Day Message, 2011, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20100927_world-migrants-day.html.

²²*Ibidem.*

²³The Church has celebrated the *World Day of Migrants and Refugees* each year since 1914, reflecting on the role of migration, the challenges and opportunities it represents, and expressing concern for migrants and refugees.

Pope John XXIII. (1963, April 11). *Pacem in terris* [Peace on Earth (Encyclical
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_en.html).

Pope John Paul II. (1995, July 25). *Message for World Migration Day*, 1996.
Retrieved from
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/migration/documents/hf_jp-ii_mes_25071995_undocumented_migrants_en.html

Pope Paul VI. (1964, November 21). *Dogmatic constitution on the church, Lumen gentium* [Light of the world].
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html

Pope Paul VI. (1965, December 7). *Pastoral constitution on the church in the modern world, Gaudium et spes*.
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-etspes_en.html

Pope Paul VI. (1967, March 26). *Populorum progression: On the development of peoples*.
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_en.html

Pope Pius XII. (1952, August 1) *Exsul Familia Nazarethana*,
www.papalencyclicals.net/pius12/p12exsul.htm.

Responding to Refugees and Migrants: Twenty Action Points for the Global Compacts, 2017, <https://migrants-refugees.va/20-action-points>.

FORMS OF GOVERNMENT IN MEDIEVAL PHILOSOPHY

Ioan Gogotă

Assoc. Prof., PhD, Technical University of Cluj-Napoca - Baia Mare Northern
University Center

Abstract: This paper aims to update the fundamental principles of great thinkers of the Middle Ages on government forms. What is the most appropriate form of government? This is the question all philosophers tried to answer throughout history. Thomas Aquinas and St. Augustine are representative thinkers who have distinguished themselves in the Middle Ages elaborating principles about state government, which are considered fundamental principles in the history of political philosophy.

Keywords: forms of government, medieval philosophy, Thomas Aquinas, St. Augustine, the ideal state.

1. Dumnezeu sau Cezar? Dezbateră medievală cu privire la cărmuire.

Societatea civilă, *polis*-ul, este, în linie aristotelică, rezultatul unei logici a obligației sociale, reciproce, prin proximitate, a cărei formă clasică sunt raporturile de înrudire. În cadrul societății civile, fiecare poate fi pe rând guvernănt și guvernat:

„atunci când Cetatea se bazează pe egalitatea perfectă a cetățenilor și pe similitudinea lor perfectă, aceștia pretind dreptul de a guverna pe rând. <Cetatea este o formă de societate a egalilor, care vor să ducă cea mai bună viață posibilă>. În acest sens, superioritatea societății civile este cea a unei uniuni, cea mai nobilă cu putință, în care segmentele (familii, categorii de vârstă, corporații) „fisionează” și fuzionează, dar o uniune care nu poate ea însăși să fuzioneze cu un alt ansamblu de segmente, cu o altă societate civilă.”¹

Societatea civilă reprezintă ansamblul segmentelor care constituie o grupare determinată, în interiorul căreia problemele sunt reglate prin politică (și nu prin război) și unde poate domni dreptatea (*dike*). Prin delimitarea dreptății de nedreptate, justiția introduce ordinea în societatea civilă, și face ca dreptatea să fie un concept-cheie pentru aceasta.

„De aceea, ne amintim că <societate civilă> este un sinonim pentru *polis*, cetatea sau statul, și că *dike*, dreptate, printr-un anacronism deliberat, am putea spune, implică ideea de drept, și, spre deosebire de *ethnos*, societatea-popor, societatea civilă reprezintă pentru Aristotel un stat de drept.”²

Dacă concepția aristotelică despre societatea civilă se orientează spre imaginarea cetății ca un sistem în care există mai puține opoziții decât deosebiri, conform modelului segmentar, concepția politică a lui Augustin este marcată de un puternic dualism între Cetatea lui Dumnezeu și Cetatea terestră care „formează matrița în care apar, uneori ca niște vlăstare

1 Dominique Colas, *Genealogia fanatismului și a societății civile*, Ed. Nemira, București, 1998, p. 55.

2 *Ibidem*, p. 55.

monstruoase, diferitele concepții politice, care determină o ruptură strictă între biserică și stat, între societatea terestră și societatea religioasă, între societatea civilă și stat. O delimitare cu atât mai puternică cu cât a fost transpusă în practica politică, diplomatică și militară, în timpul îndelungatei dispute medievale pentru supremație între papalitate și Imperiu, o luptă pentru monopolul spadei legitime: o delimitare între domnia spirituală și terestră căreia luteranismul i-a oferit o formulare esențială pentru înțelegerea genezei statului modern.”³ Această interpretare a influențat discuțiile din științele politice în secolele care au urmat.

„Când Marx, pentru a marca distanța dintre societatea civilă și stat, le compară cu cerul și pământul, revendicând în favoarea pământului prerogativele acordate în mod abuziv cerului, cum să nu se simtă, în separarea analitică pe care o stabilește, un ecou al opoziției mistice trasate de Augustin și cum să nu se observe înainte de toate în denunțarea statului politic una dintre formele ateismului său?”⁴

Umanitatea este împărțită între cetatea celor care doresc să trăiască în pace conform trupului (Cetatea terestră) și cea a oamenilor care vor să trăiască în pace conform spiritului (Cetatea lui Dumnezeu).

„Natura viciată de păcat creează membrii Cetății terestre în timp ce membrii Cetății celeste sunt creați de către grația divină, care eliberează natura de păcat: unii sunt numiți <pocalul mâniei>, ceilalți <pocalul milei>. Aceste două cetăți, terestră și celestă, nu vor fi separate decât la sfârșitul lumii, la Judecata de Apoi, asemenea delimitării lor originare, care-i separă pe îngerii buni de cei răi. Cetatea terestră a fost întemeiată de Cain, cetățeanul tipic al societății civile, asasinul fratelui său, în timp ce Abel, un străin în această lume, este un pelerin care nu construiește nimeni pe pământ. Căci Cetatea sfinților se află în cer, chiar dacă ea creează cetățeni aici jos, aceștia fiind exilați până în ziua reunirii, când, renunțând la corpul de lut, vor intra în posesia regatului promis pentru a domni aici împreună cu regele secolelor, suveranul lor”⁵.

Relevantă este imaginea fratricidului ce stă la baza cetății terestre, reluat în diferite culturi (Roma, de exemplu, fondată pe uciderea lui Remus de către Romulus), ca un soi de ecou mitologic al necesității întemeierii societății.

Cetatea ca loc al unei păci posibile, pe fondul unui război permanent (care este, în esență, un fratricid), care reprezintă principiul și scopul său, aduce deci cel mai important bine terestru posibil, dar nu este vorba bineînțeles de binele cel mai înalt, care ține de Cetatea lui Dumnezeu. Acest lucru permite, totuși, aprecierea regimurilor politice și clasificarea lor în funcție de meritele fiecăruia.

„Astfel o republică adevărată necesită o justiție adevărată, afirmă Augustin, influențat de Cicero, dar pentru că nu există o justiție adevărată decât în cadrul republicii lui Isus Cristos, aceasta este singura demnă tic acest nume. Iar Isus Cristos este numit conducător (rector) și fondator (conditor, cuvânt utilizat pentru Romulus) al cetății lui Dumnezeu.”⁶

3 *Ibidem*, pp. 61-62.

4 *Ibidem*, p. 62.

5 Dominique Colas, *op. cit.*, p. 63.

6 *Ibidem*, p. 64.

Dualismul dintre Stat și Biserică, inaugurat de interpretarea Sfântului Augustin a textului Bibliei admite „o multitudine de transformări doctrinale, la fel de subtile și complexe ca și variațiile asupra Euharistiei, chiar dacă mizele lor sunt mai vizibile și imediate.”⁷

Încoronarea lui Carol cel Mare de către papa Leon al III-lea, la Roma în 800, în bazilica ridicată pe mormântul Sfântului Petru, poate fi interpretată în două feluri distincte, potrivit dezbaterii medievale asupra guvernării. Pe de o parte, poate fi interpretată în spiritul ideii lui Hugues de Saint-Victor, de pe la 1135, conform căruia viața spirituală triumfă asupra vieții materiale, cu alte cuvinte, că puterea terestră nu ar fi decât un instrument al puterii spirituale, pentru că papa îl încoronează pe împărat. Pe de altă parte, încoronarea ar putea fi văzută ca sacralizare a puterii politice care-i răpește Bisericii supremația.

Din acest punct de vedere, Carol cel Mare se credea și era văzut ca un reprezentant în serviciul instaurării viitoare a Cetății lui Dumnezeu, împăratul primind binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a desăvârși unificarea creștinătății.⁸ În scrisoarea pe care i-o adresa în iunie 799, Alcuin, consilierul lui Carol cel Mare, trei persoane, după părerea lui Alcuin, domniseră până în acel moment în lume: papa, vicar al lui Petru, împăratul Bizanțului (reprezentând puterea seculară asupra Romei) și, o referință clară la Carol cel Mare, demnitatea regală sub care Isus Cristos a așezat guvernarea poporului creștin.

„Din punctual de vedere al lui Alcuin, Carol cel Mare îi depășește pe papă și pe împăratul Bizanțului, iar puterea sa politică are ca scop administrarea creștinătății, afirmație pe care încoronarea sa vine să o confirme, realizând o suveranitate unică, în același timp sacră și terestră.”⁹

Departa de a fi absorbit puterea spirituală, Carol cel Mare, acceptând să fie încoronat de către papă, i-a recunoscut acestuia autonomia și supremația. Carol cel Mare este, într-un fel, cel care, realizează împărăția lui Dumnezeu pe pământ: puterea politică îndeplinește misiunea Bisericii, dar în același timp recunoaște supremația spiritualului. Această dezbateră se exprimă prin analogia celor două spade, care va cunoaște o prosperitate și o longevitate imense; ea este folosită mai ales în ultimul sfert al secolului al XI-lea în timpul conflictului dramatic dintre papa Grigore al VII-lea și împăratul Henric al IV-lea al Imperiului Romano-german și la sfârșitul secolului al XIII-lea în timpul confruntării, nu mai puțin dramatice, dintre Bonifaciu al VIII-lea și Filip cel Frumos.¹⁰

Două episoade care ar putea reprezenta două puncte culminante: așteptarea umilitoare pe care împăratul german Henric al IV-lea a trebuit să o suporte la poarta castelului de la Canossa până când Grigore al VII-lea i-a permis să-și prezinte scuzele pentru rolul avut în uciderea arhiepiscopului de Canterbury, Thomas a Beckett (8 ianuarie 1077), și palma pe care a primit-o Bonifaciu al VIII-lea în palatul său de la Anagni, când un „legist” al regelui Franței, Filip cel Frumos, Guillaume de Nogaret, vine să-l aresteze cu ajutorul familiei de nobili romani Colonna, inamici convinși ai papei (3 septembrie 1303).¹¹ Din tensiunea celor două forme și împotriva caracterului de codependență care este statuat de susținătorii sau detractorii uneia sau alteia dintre pozițiile exemplificate de aceste două evenimente istorice rezultă un paradox, și anume:

7 *Ibidem*, p. 69.

8 *Idem*.

9 *Idem*.

10 Cf. Dominique Colas, *op.cit.*, p. 70.

11 *Ibidem*, p. 71.

„dacă, cerând recunoașterea Bisericii, sub forma încoronării, de exemplu, puterea politică o consolidează, în schimb Biserica, revendicând monopolul sacrului, afirmând o concepție instrumentală a spadei terestre, în slujba celei spirituale, a contribuit la laicizarea funcțională a Statului și în consecință la autonomizarea sa. Desacralizat, prin faptul că nu mai îndeplinește o funcție direct religioasă, Statul poate exista prin el însuși, chiar dacă se decorează cu câteva fantezii magice care îi sporesc legitimitatea și chiar dacă revendică o sacralitate proprie puterii politice, despre toate acestea stând mărturie practicile magice ale regilor Franței.”¹²

În conflictul dintre spada cerească și spada terestră intervine și, probabil, cel mai important filosof scolastic după Toma D'Aquino: William Ockham (latinizat Occam). Occam s-a implicat în cearta Ordinului franciscan cu Papa Ioan al XXII-lea pe tema sărăciei. Papa îi persecutase pe Spiritualii, cu sprijinul lui Mihail de Cesena, General al ordinului. Existase însă o înțelegere potrivit căreia bunurile imobile lăsate călugărilor cerșetori erau date de aceștia Papei, care li le lăsa în folosință fără păcatul proprietății. Această practică a fost curmată de Papa Ioan al XXII-lea, care a decis ca ei să accepte proprietatea neștirbită. La care majoritatea ordinului, în frunte cu Mihail de Cesena, s-a răzvrătit. Occam, care fusese convocat de Papă la Avignon pentru a răspunde acuzațiilor de erezie ce i se aduseseră pe tema transsubstanțierii, s-a situat de partea lui Mihail de Cesena, așa cum a făcut și un alt personaj important, Marsiglio de Padova. Toți trei au fost excomunicați în 1328, dar au fugit din Avignon și și-au găsit refugiu la împăratul Ludovic I al Bavariei. Acesta era unul dintre cei doi pretendenți la Imperiu; el era cel favorizat de Germania, dar celălalt era favorizat de Papă. Papa l-a excomunicat pe Ludovic, care a apelat împotriva Papei la Conciliul General. Papa însuși a fost acuzat de erezie.¹³

Se spune că Occam, întâlnindu-se cu împăratul, i-ar fi zis:

— „Apără-mă dumneata cu sabia, iar eu te voi apăra cu pana”. În orice caz, el și Marsiglio/Marsilius din Padova s-au stabilit în München, sub protecția împăratului, și au scris acolo tratate de însemnătate considerabilă. Occam a redactat la München o serie întreagă de scrieri politice îndreptate împotriva papei, dintre care *Quaestiones octo de auctoritate summi pontificis*, *Compendium errorum Ioannis papae XXII* și *Dialogus de imperatorum et pontificum potestate*.¹⁴

Împăratul nu mai era de mult ceea ce fusese în era dinastiei Hohenstaufen; iar papalitatea, deși pretențiile îi crescuseră neîncetat, nu se mai bucura nici ea de respectul de altădată. Bonifaciu al VIII-lea se mutase la Avignon la începutul secolului al XIV-lea și Papa devenise subaltern politic al regelui Franței. Imperiul decăzuse și mai mult; nu mai putea să revendice nici cea mai fantomatică stăpânire universală, din pricina puterii Franței și a Angliei. Pe de altă parte, prin subordonarea sa față de regele Franței, Papa își șubreziase și el pretenția la universalitate în sfera temporală, în aceste condiții, conflictul dintre Papă și împărat era în realitate un conflict între Franța și Germania. Anglia, sub Eduard al III-lea, se afla în război cu Franța și deci în alianță cu Germania; ceea ce făcea ca și Anglia să fie

12 *Idem.*

13 Cf. Bertrand Russell, *Istoria filosofiei occidentale*, Vol. I, Ed. Humanitas, București, 2005, p. 484.

14 Étienne Gilson, *Filozofia în Evul Mediu*, Ed. Humanitas, București, 1995, p. 590.

antipapală. Inamicii Papei cereau convocarea unui Conciliu General — singura autoritate ecleziastică ce putea fi considerată superioară Papei.¹⁵

Opoziția față de papă a luat o altă turnură, „în loc de a fi doar în favoarea împăratului, ea dobândise un ton democratic, îndeosebi în ceea ce privește cârmuirea Bisericii. Aceasta i-a insuflat o nouă putere, care în cele din urmă a dus la Reformă.”¹⁶

Marsiglio (Marsilius) din Padova (1270-1342) profesor la Paris, este unul din exponenții averroismului politic în filosofia medievală occidentală, averroismul, care, însă, „nu merge mai departe de aplicarea separatismului teoretic al rațiunii și al credinței la domeniul politicii, unde se traduce prin separarea strictă a spiritualului de temporal, a Bisericii de state.”¹⁷

Marsiglio a inaugurat o nouă formă de opoziție față de Papă, în care rolul împăratului este în principal unul de demnitate decorativă. Marsiglio a fost prieten apropiat al lui William Occam, ale cărui opinii politice le-a influențat. „Din punct de vedere politic, el este mai important decât Occam. Susține că legiitorul este majoritatea poporului și că majoritatea are dreptul de a-i pedepsi pe principii. Ideea de suveranitate populară el o aplică și Bisericii, iar în majoritatea populară îi include și pe laici. Trebuie să ia ființă conciliile locale ale poporului, din care să facă parte și laici și care urmează să aleagă reprezentanți în Conciliile generale. Numai Conciliul general trebuie să aibă puterea de a excomunica și de a da interpretări cu autoritate ale Scripturii. În felul acesta toți credincioșii vor avea un cuvânt de spus în stabilirea doctrinei. Biserica nu trebuie să aibă nici o autoritate seculară; nu trebuie să existe nici o excomunicare fără încuviințare civilă; iar Papa nu trebuie să aibă nici un fel de puteri speciale.”¹⁸

Operă comună a lui Marsilius din Padova și a lui Ioannes din Jandun, *Defensor Pacis* (1324) este, potrivit lui Étienne Gilson, un exemplu de averroism politic desăvârșit. „Pornind de la distincția clasică a celor două scopuri ale omului, Marsilius distinge două moduri de viață care le corespund: viața temporală, pe care prinții o guvernează potrivit învățăturilor filozofiei, și viața veșnică, la care preoții îl conduc pe om cu ajutorul Revelației (...).”¹⁹

Necesitățile vieții de zi cu zi sunt satisfăcute de diversele categorii de meșteșugari și funcționari, indispensabile pentru acest scop. „Și preoții joacă un rol în cetate, dar filozofii nu au putut niciodată să demonstreze, prin rațiune demonstrativă, care este el și, de altfel, nu se vede vreunul care să fie evident: «Toate popoarele sunt de acord în această privință, că se cuvine instituită o clasă sacerdotală pentru a-l cinsti pe Dumnezeu și a-l sluji, și pentru binele care poate să vină de aici, pe lumea asta sau pe cealaltă» (...).”²⁰ Majoritatea grupărilor religioase făgăduiesc răsplătirea celor buni și pedepsirea celor răi, într-o altă viață.

„Aceste credințe sunt acceptate fără demonstrație (*absque demonstratione creduntur*), dar sunt foarte folositoare, căci îi îndeamnă pe cetățeni să stea liniștiți și să respecte regulile moralei private, spre cel mai mare folos al ordinii sociale. Vechii filozofi nu credeau în

15 Cf. Bertrand Russell, *op. cit.*, p. 484.

16 *Ibidem*, p. 485.

17 Étienne Gilson, *op. cit.*, p. 636.

18 Bertrand Russell, *op. cit.*, p. 485.

19 Étienne Gilson, *op. cit.*, p. 637.

20 *Idem*.

învierea corpurilor, și nici în viața veșnică, dar și-au închipuit și au răspândit această teorie (*fix erunt et persuas erunt*) ca să-i întărească pe oameni în virtute.”²¹

De aici organizarea templelor, a cultelor, a unei clase de doctori însărcinați să răspândească aceste învățături. Aceștia erau aleși cu grijă: oameni eliberați deja de patimi, studiosi, respectați și lipsiți de gândul câștigului. După ce-i descrie astfel pe preoții păgâni, Marsilius adaugă calm că toate grupările religioase erau mincinoase, mai puțin cea a evreilor și creștinilor: «Am vorbit totuși de obiceiurile lor, ca să arătăm mai bine atât diferența față de adevăratul sacerdoțiu, care este cel al creștinilor, cât și necesitatea clasei sacerdotale în comunități».²²

Pentru Marsiglio din Padova, preoții există ca să propovăduiască Evanghelia, mai întâi în vederea mântuirii veșnice și, în secundar, pentru înlesnirea sarcinii celor care se îngrijeau de ordinea publică.

„Prin urmare, totul merge bine atâta vreme cât sacerdoțiul își urmărește propriul scop, dar totul începe să meargă prost când se amestecă în temporal. Aceasta e o pacoste dăunătoare și distrugătoare a păcii. Căci Biserica e soața lui Christos și-i cuprinde, în afară de cler, pe toți credincioșii. Preoții au drept universal de judecată în ce privește finalitatea supranaturală a omului, dar nici un drept de constrângere în temporal. Ca și medicul, preotul lămurește, sfătuiește, prescrie, dar niciodată nu constrânge.”²³

Singurul judecător care are atât puterea de a judeca, cât și de a constrânge este Cristos. E adevărat că s-a dedus de aici superioritatea puterii sacerdotale asupra puterii temporale. E mai nobilă, s-a zis, iar cea cu o acțiune mai nobilă nu poate fi supusă celei cu o acțiune mai puțin nobilă. Fără îndoială, dar lucrurile stau așa numai în religia creștină și, la urma urmei, ce putem noi să știm?

„Tot acest raționament se sprijină pe ipoteza că religia creștină e cea mai desăvârșită dintre toate, lucru de care ne asigură numai credința: *quod tamen sola fide tenemus*. Lipsită astfel de orice autoritate pentru a interveni în temporal, Biserica se vede deci împinsă în sfera supranaturalului și a tot ce pregătește viața de apoi. Cât despre Cetate, ea se administrează singură, potrivit îndemnării meșteșugarilor și sfaturilor filozofilor. Ruptura creștinătății este, de aici înainte, un fapt împlinit.”²⁴

Occam a adoptat poziții mai moderate decât Marsiglio, dar a elaborat o metodă total democratică de alegere a Conciliului general, înscriindu-se în mișcarea conciliară ce și-a atins punctul culminant la începutul secolului al XV-lea, când a fost nevoie de ea pentru aplanarea Marii Schisme și odată ce și-a îndeplinit însă acest rol, ea a cunoscut un reflux.

„Punctul ei de vedere, după cum se poate vedea deja la Marsiglio, era diferit de cel adoptat mai târziu, în teorie, de către protestanți. Protestanții au revendicat dreptul la judecată individuală și nu erau dispuși să se supună unui Conciliu general. Credința religioasă, considerau ei, nu este ceva ce ar trebui decis de vreun mecanism guvernamental. Marsiglio,

21 Étienne Gilson, *op.cit.*, p. 638.

22 *Idem.*

23 *Idem.*

24 Étienne Gilson, *op. cit.*, p. 638.

dimpotrivă, mai năzuia încă la păstrarea unității credinței catolice, dar voia ca aceasta să se realizeze prin mijloace democratice și nu prin absolutism papal.”²⁵

„În practică, majoritatea protestanților, când au pus mâna pe putere, n-au făcut decât să-l pună pe Rege în locul Papei, nedobândind astfel în mod durabil nici libertatea judecării intime a credinciosului, nici o metodă democratică de arbitraj în chestiuni doctrinale. Dar în opoziția lor față de Papă, au aflat sprijin în doctrinele mișcării conciliare. Dintre toți scolasticii, Occam a fost cel preferat de Luther. Trebuie spus că o fracțiune însemnată dintre protestanți au rămas atașați doctrinei judecării individuale chiar și acolo unde statul era protestant. În aceasta a constat principalul element deosebitor dintre independenți și presbiterieni în Războiul civil englez.”²⁶

Într-una dintre disputațiile sale, „*Quaestiones octo de auctoritate summi pontificis*”, „Opt întrebări privitoare la puterea Papei”, Occam ridică, precum îi arată numele, 8 probleme cu privire la puterea politică a Papei. Prima problemă este:

„dacă e drept ca un singur om să dețină supremația deopotrivă în Biserică și în stat. A doua: provine autoritatea seculară direct de la Dumnezeu sau nu? A treia: Are Papa dreptul de a acorda jurisdicție seculară împăratului și altor principii? A patra: Conferă alegerea de către electori puteri depline regelui german? A cincea și a șasea: Ce drepturi dobândește Biserica prin dreptul episcopilor de a-i unge pe regi? A șaptea: Este valabilă o ceremonie de încoronare dacă e săvârșită de un arhiepiscop nepotrivit? A opta: Conferă alegerea de către electori regelui german titlul de împărat?”²⁷

Acestea reprezintă un compendiu al celor mai spinoase probleme politice ale epocii.

Un alt tratat discută întrebarea dacă un principe poate să ia din bunurile Bisericii fără permisiunea Papei. „Această discuție urmărește să justifice taxarea de către Eduard al III-lea a clerului pentru a-și acoperi cheltuielile pricinuite de războiul cu Franța. Să ne amintim că Edward era aliat cu împăratul. De asemenea, Occam a elaborat și o „Consultație privitoare la o pricină matrimonială”, legată de întrebarea dacă împăratul era îndreptățit să se însoare cu vara sa.”²⁸

2. Despre guvernare la Sfântul Augustin

Sfântul Augustin este unul dintre cei mai importanți filosofi ai Evului Mediu și, în același timp, unul dintre cei mai mari Părinți ai Bisericii. Această dublă postură vorbește deja despre cele două dimensiuni importante ale operei sale, căci el este poate cel mai important autor medieval în opera căruia se îmbină, fuzionează sau sunt conciliate două surse diferite, două tradiții diferite de cultură, gândirea antică, „păgână” și Biblia²⁹.

25 Bertrand Russell, *op.cit.*, p. 485.

26 *Ibidem*, p. 486.

27 *Idem*.

28 Bertrand Russell, *op.cit.*, p. 486.

29 C. Pantelimon, *Sociologia politică*, Ed. Fundației România de Măine, București, 2008, p. 69.

Sfântul Augustin se situează în istoria gândirii filosofice în primul rând ca un apologet al creștinismului, la care a ajuns după multe rătăcirii și căi îndoielnice. Deși a fost botezat la naștere, mama sa fiind creștină, lui i-au trebuit mulți ani să-și găsească calea propriei împliniri spirituale. Întreaga gândire a lui Augustin, este ca o punte între gândirea filosofilor antici și noua viziune asupra existenței adusă de Isus Hristos. Augustin nu vorbește ca un filosof, ci ca un teolog, ca un credincios care, ajuns cu greu la limanul sfânt al unei credințe, se simte obligat să răspândească această lumină a adevărului printre semenii săi.³⁰

Despre influențele filosofiei antice asupra lui Augustin, profesorul Constantin C. Pavel spunea că:

“Nu se poate susține [...] că ar fi devenit neoplatonic pur, ci se poate spune cel mult că în acest timp, era un creștin neoplatonic. Cu vremea, spiritul său va evolua spre o purificare a neoplatonismului de tot ceea ce nu convenea creștinismului și va ajunge până la o completă independență intelectuală, ba chiar până la considerarea neoplatonismului ca un auxiliar perimat și depășit”³¹

În demersul sau filosofic, Augustin are meritul de a reconsidera filosofia antică, pentru care este considerat un adevărat salvator, după ce fusese suspectată de către creștini și chiar căzuse în dizgrație. În consens cu Platon, Augustin pune Statul sub ocrotirea principiului divin. Pentru Platon, prima virtute socială este dreptatea, care la Augustin este întregită cu virtutea iubirii lui Dumnezeu și a aproapelui. La cei doi filosofi, morala trebuie să fundamenteze politica.

Căderea cetății eterne, sub atacurile goșilor, a provocat o discuție asupra providenței divine în istorie și o dezbateră pe tema prăbușirii Imperiului Roman datorită creștinismului. Împotriva acestor dispute Augustin a scris *Cetatea lui Dumnezeu*. Titlul este inspirat din *Psaltire* și a fost ales pentru contrastul sensibil cu *Republica* lui Platon și *De republica* lui Cicero. Unele pasaje din *Cetatea lui Dumnezeu* lasă impresia că Augustin a discreditat complet Imperiul Roman și toate instituțiile politice, socotindu-le organizații însetate de putere, create de cei influenți pentru a domina și a oprima în fărădelege. Paginile sumbre ale lui Sallustius referitoare la luptele de exterminare ale istoriei republicane l-au influențat. Augustin sancționează sentința sarcastică a lui Sallustius potrivit căreia societatea romană se caracterizează prin belșugul privat și mizeria publică. Preia de la Cicero ideea că orice societate bine organizată trebuie să aibă un sistem bun de legi.

Deși a fost un admirator al lui Platon, Augustin nu a avut acces la scrierile filosofului atenian în original, căci nu avea cunoștințe de greacă suficient de întinse pentru aceasta³². El l-a „citat” pe Platon prin intermediul lui Cicero, ceea ce înseamnă că „platonismul” lui Augustin este, de fapt, un „ciceronianism”. Față de ideile filosofului roman, Augustin operează trei modificări importante, în ce privește noțiunea de virtute, monoteismul și relația dintre religie și politică.³³

30 *Idem.*

31 Constantin C. Pavel, *Tragedia omului în cultura modernă*, ed. M. Andrei, Anastasia, București, 1997.

32 Henri Irénée Marrou, *Sfântul Augustin și sfârșitul culturii antice*, Editura Humanitas, București, 1997, p. 47: „Întreaga cultură intelectuală a Sfântului Augustin este de limbă latină”.

33 C. Pantelimon, *op. cit.*, p. 71.

În lucrarea „*Despre cetatea lui Dumnezeu*” (*De civitate dei*), Sfântul Augustin s-a preocupat de raporturile dintre stat, ca putere laică, și biserica, ca putere spirituală³⁴. Augustin arată că biserica este organizația „vitală și reală”, îndreptățită să-și asume un rol precumpănitor în societate, în timp ce statul era redus la un rol secundar, inferior bisericii, prin care trebuia doar să apere și să preamărească autoritatea acesteia. Este discutabil dacă el a urmărit subordonarea statului față de biserica, pentru că statul, în viziunea sa, nu era brațul secular al bisericii, ci o instituție distinctă, pe care biserica trebuia s-o consilieze.

Conform Sfântului Augustin, existența socială presupune asocierea oamenilor pe baza unui consens primar și a unei comunități de interese. Scopul urmărit este pacea cetății, care reprezintă „*concordia bine ordonată a cetățenilor în guvernare și supunere*”³⁵. „Cetășii lui Dumnezeu” îi este opusă „cetatea terestră”, caracterizată prin iubirea de sine, lupta dintre impietate și ceea ce este sfânt și condusă de statul terestru, care nu are o existență veșnică. Cea dintâi căuta pacea veșnică, cea de-a doua, bunăstarea. În cursul istoriei, cele două cetăți se amestecă, separarea celor buni de cei răi având loc în lumea de dincolo și încheindu-se prin Judecata de Apoi.

Cârmuirile sunt instituite cu încuviințarea divină, ca mijloace de menținere a ordinii și păcii civile. O comunitate dreaptă nu poate fi decât o mulțime de oameni raționali uniți prin iubirea comună de Dumnezeu, nu prin aspirația comună la binefacerile materiale aduse de ordinea socială. Creștinii chemați să exercite puterea seculară trebuie să-și asume cu adevărat responsabilitățile pentru menținerea ordinii și păcii civile, fiind însă conștienți că în fiecare caz cunoașterea lor e supusă greșelii și că li se poate întâmpla să ia decizii după ce s-au înșelat tragic în judecarea unei situații³⁶. Ideile expuse în lucrarea „*Despre cetatea lui Dumnezeu*” au exercitat o influență puternică în evul mediu creștin, dar au stârnit și interesul larg al celor ce s-au ocupat, până astăzi, de problemele științei politice.³⁷

Aureliu Augustin, în *Cetatea lui Dumnezeu* pune întrebarea:

“Dacă dispăre spiritul de dreptate, ce altceva sunt regatele decât niște puteri tâlhărești care se bizuie numai pe războaie tâlhărești?”³⁸.

Problema lui Augustin este dacă un împărat poate înfăptui dreptatea într-o era creștină. Se pare că este de acord cu posibilitate existenței “imperului creștin” având drept argument faptul că Sfântul Pavel a oferit un sprijin autoritar în evaluarea favorabilă a guvernării, numind-o instrument providențial al ordinii – dacă nu duce în paradis, cel puțin blochează drumul spre iad.

Republica sau societatea civilă nu se poate afirma în afara unei virtuți adecvate, care este justiția. Republica sau societatea civilă sunt definite pornind de la Cicero, ca „o adunare de oameni asociați printr-o recunoaștere comună a dreptului și printr-o comunitate de interese.”³⁹

34 ***, *Evoluția abordării conceptului de putere politică*, internet, <http://www.scribte.com/stiinta/stiinte-politice/EVOLUTIA-ABORDARIICONCEPTULUI43436.php>

35 *Ibidem.*

36 *Idem.*

37 *Idem.*

38 Augustin, apud C. Pantelimon, *op. cit.*, p. 71.

39 C. Pantelimon, *op. cit.*, p. 71.

Augustin nu respinge doctrina clasică a caracterului natural al societății civile, dimpotrivă, este de acord cu ea, numai că el le reproșează filosofilor antici faptul că nu au găsit soluția pentru aducerea în practică a unei asemenea cetăți ideale, în care să domnească justiția. Dimpotrivă, toate doctrinele filosofice păgâne sunt considerate surse de rătăcire față de creștinism, căci numai acesta a putut afla virtutea adevărată, care înseamnă mântuirea:

„Salvarea celeilalte vieți va fi deci fericirea finală, aceea în care filosofii noștri refuză să creadă, pentru că ei n-o văd, punând în locul ei fantoma unei fericiri terestre fondată pe o virtute înșelătoare, cu atât mai impozantă cu cât este mai falsă.”⁴⁰

Pentru Augustin, justificarea guvernământului rezidă în scopul acestuia - acela de a asigura binele comun. A fost în favoarea monarhiei limitate printr-o constituție mixtă. Guvernarea celor mulți era o formă validă de guvernământ, însă avea avantajele și dezavantajele ei. Tirania, pe de altă parte, presupunea încălcarea binelui comun⁴¹.

3. Teoria guvernării la Toma de Aquino

Ca reprezentant de frunte al ideologiei politice clericale, a încercat să fundamenteze, în lucrările sale „*Despre legi*”, „*Despre regat*” și „*Summa Theologiae*”, suveranitatea absolută a puterii papale. El a enunțat principiul „armoniei” dintre știință și religie, afirmând că știința și filosofia tind spre adevărul unic, care ar fi cel promovat de religie. Teoriile lui Toma de Aquino, referitoare la formele de guvernământ, precum și teoriile asupra legii, își au existența în vederea unui singur scop: înfăptuirea binelui comun⁴².

Insistența asupra supremației scopului este o linie directoare a gândirii lui Toma de Aquino, o abordare teleologică pe care a împărtășit-o cu Aristotel. Spre deosebire de Stagirit, Toma de Aquino a fost preocupat într-o mai mică măsură de formele de guvernământ sau de originile guvernării⁴³. În consens cu teoriile lui Aristotel despre formele de guvernământ, a acceptat guvernarea a unuia respectiv monarhia, a celor puțini, referințe la aristocrație sau a celor mulți⁴⁴ aici fiind vorba despre democrație. Acest fapt a dus la interpretări divergente ale pozițiilor sale din partea exegeților moderni. El a fost văzut ca un susținător al monarhiei absolute, al monarhiei limitate, al constituției mixte și al guvernării populare - altfel spus, ca având o viziune contradictorie. De fapt, ar fi mai corect să spunem că Toma de Aquino nu a susținut nicio formă de guvernământ în detrimentul alteia - teoria sa politică este compatibilă cu orice formă de guvernământ ce servește binele comun⁴⁵.

În lucrarea sa *Summa theologiae* el susține nici mai mult că nici mai puțin că *ereticii* nu ar trebui doar excomunicați, ci și pedepsiți cu moartea. Toma de Aquino distinge cinci forme de guvernământ: *monarhia*, *oligarhia*, *aristocrația*, *democrația*, *forma mixtă* (amestec de

40 Aureliu Augustin, *Despre cetatea lui Dumnezeu*, Editura Științifică, București, 1998, XIX, 4.

41 Joseph Canning, *A History of Medieval Political Thought, 300-1450*, London and New York, 1996. ed. Electronica, p. 2.

42 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *Mari gânditori politici: de la Socrate până astăzi*, Editura All, București, 2008, p. 99.

43 *Ibidem*, p. 99

44 Joseph Canning, *A History of Medieval Political Thought, 300-1450*, ed. cit., p.3.

45 D. Boucher, P. Kelly, *op. cit.*, p. 99

democrație și aristocrație)⁴⁶. Acestor forme de guvernare le corespund o gamă largă de legi pe care le clasifică astfel: o lege eternă, o lege umană și o lege divină⁴⁷.

Toma de Aquino abordează ideea binelui având deopotrivă dimensiunile metafizice, etice și politice. Abordarea problemei binelui comun din perspectivă politică, la Toma de Aquino pot fi identificate câteva teze fundamentale. El a susținut că binele comun⁴⁸ este mai mare decât cel al individului: "binele mulțimii este mai mare și mai divin decât binele unei singure persoane"⁴⁹ - o judecată în termeni cantitativi. Dar a afirmat și că aceste două tipuri de bine sunt diferite calitativ: "binele comun al cetății și binele individual al unei singure persoane nu se deosebesc numai prin faptul de a fi mai mare sau mai mic, ci și printr-o diferență de natură: natura binelui comun diferă de aceea a binelui individual, așa cum diferă natura părții de cea a întregului"⁵⁰. Așa spune și Filosoful din Stagira în cartea I a *Politicii*, capitolul 1: "se înșeală cei care spun că o cetate și o casă și alte lucruri de acest fel se deosebesc numai prin mărime, nu și prin natură"⁵¹.

Potrivit acestor teorii, există o ierarhie a bunurilor sau a scopurilor la nivelul vieții naturale a omului, însă, în planul superior al destinului supranatural, scopul final atât al mulțimii, cât și al individului, este același: contemplarea lui Dumnezeu⁵².

Din teoria enunțată mai sus se naște întrebarea fundamentală a vieții umane și anume dacă binele individului este subsumat binelui comunității⁵³. Toma de Aquino face o distincție între bunuri intrinseci și bunuri extrinseci, făcând referire la părțile individuale ale unui întreg care participă într-o formă de bine intrinsec al ordinii, în relațiile lor reciproce.

Astfel, cooperarea virtuoasă a membrilor individuali ai unei cetăți are ca rezultat beneficiul comun al păcii și al securității - beneficiu în sensul de utilitate publică⁵⁴. Dar indivizii, în plus față de faptul că se află în relații reciproce de ordine, sunt de asemenea îndreptați către binele extrinsec al conducătorului și al comunității ca întreg.

Prin urmare, binele comun al comunității politice este superior⁵⁵ și include binele individual al virtuții cetățeanului sau supusului, care este, la rândul lui, superior beneficiilor autosuficienței pașnice pe care o generează⁵⁶. Totalitatea legilor umane trebuie să aibă drept scop binele comun al cetății sau al statului. Legea umană este promulgată de cărmuitorul comunității în conformitate cu regimul politic particular al acesteia.

În opinia lui Toma d'Aquino, monarhia este cel mai bun regim politic, cu condiția să aibă caracterul unui guvernământ mixt, format din nobili și sfătuit de aceștia, și să reflecte opiniile înțelepților, ale bogaților și ale întregului popor. Organizarea eficientă a puterii într-o cetate sau într-un regat se realizează numai atunci când *conducătorul unic este virtuos și este*

46 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op. cit.*, p. 99.

47 *Idem.*

48 Joseph Canning, *A History of Medieval Political Thought, 300-1450*, *ed. cit.*, p. 6.

49 Toma de Aquino, *De regno ad regem Cypri*, 1.9

50 D. Boucher, *op. cit.*, p. 100.

51 Toma de Aquino, *Summa Theologiae* 2a2ae.

52 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op. cit.*, p. 100.

53 *Ibidem.*

54 *Idem.*

55 *Idem.*

56 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op. cit.*, p. 105.

ales de cei care i se subordonează. Filosofia lui Toma de Aquino este marcată de tendința de a subordona individul comunității: binele individual este conținut în binele comun, rămânând totuși diferit ca natură de acesta⁵⁷.

Filosoful a fost interesat de problema, subordonată celei de mai sus, a formelor pe care le poate lua guvernământul. Abordarea sa este preponderent teoretică și reflectă doar în parte diversitatea regimurilor politice din secolul al XIII-lea, fiind profund influențată de categoriile aristotelice și concentrându-se, în primul rând, asupra monarhiei și, într-o mai mică măsură, asupra aristocrației și a guvernării populare⁵⁸. El a fost preocupat în primul rând de orașele-cetăți și de regate.

Modelul propus de filosof este acel model aristotelic de comunitate politică, și anume cel al orașului-cetate, poate fi cu ușurință extins astfel încât să cuprindă și regatele, care sunt și ele entități politice unitare⁵⁹. Gânditorul antic pe care l-a luat drept model nu a vorbit propriu-zis despre un imperiu, deși ideile sale privitoare la guvernare ar putea fi aplicate oricărui tip de conducător, inclusiv împăratului roman. Izvoarele regulilor cu privire la conducerea imperiului rămân, totuși, legea romană, pe care Toma de Aquino o cunoștea într-o măsură limitată, apelând numai la câteva pasaje binecunoscute din aceasta. Cu siguranță că filosoful a făcut referire, în unele rânduri, la istoria politică a Romei, atât din perioada când Roma era o republică, cât și din perioada Imperiului⁶⁰.

Am putea crede că, pentru filosof, sistemul imperial roman devenise deja o instituție anacronică și muribundă. Însă asta ar însemna să gândim din perspectiva omului care știe deja ce s-a întâmplat. De asemenea, am ignora astfel implicarea propriei familii a lui Toma de Aquino în politica imperială⁶¹.

Toma de Aquino, deși un mare susținător al monarhiei, este greu de spus în ce măsură opiniile sale au rezultat din reflecții asupra propriilor experiențe⁶². Ideile pe care le enunță în cea mai extinsă abordare a acestui subiect, și anume în *De regno ad regem Cypri*, sunt determinate, în mare măsură, de cerințele genului literar în cauză. Toma de Aquino apelează la argumentul metafizic că monarhia este forma de guvernământ cea mai potrivită scopului de a asigura pacea și binele comun, deoarece ea exprimă principiul unității⁶³. Ideea filosofului este combinată cu o analogie organică clasică: "orice guvernământ natural este cel exercitat de către unul singur; căci și în multitudinea de membre ale corpului este unul care le mișcă pe toate, anume inima"⁶⁴; argumentul continuă cu alte exemplificări tradiționale: "există un singur rege printre albine și, în întregul univers, un singur Dumnezeu, creator și domn a toate"⁶⁵. Toma de Aquino în acest caz, se folosește și de argumentul cu privire la relația dintre suflet și trup:

57 D. Boucher, *op. cit.*, p. 105.

58 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op. cit.*, p. 107.

59 *Idem.*

60 *Idem.*

61 *Idem.*

62 *Idem.*

63 *Idem.*

64 *Idem.*

65 Toma de Aquino, *De regno ad regem Cypri*, 1.3.

"un rege trebuie să înțeleagă că și-a luat datoria de a fi în regatul său precum e sufletul pentru trup și Dumnezeu pentru univers"⁶⁶.

Deși monarhia, fiind o formă de guvernare în vederea binelui comun, care se supune în mod voluntar forței directe a legii⁶⁷, există sub două forme: "conducerea politică"⁶⁸ – forma de conducere a unui stat limitată de constituții și legile sale și "conducerea regală"⁶⁹ – acea formă de guvernare neconstrânsă de legile omenești⁷⁰.

Deși Toma de Aquino este adeptul monarhiei limitate, acceptă ca valabil guvernământul neconstrâns de legile omenești, acea formă de guvernare care este exercitat în vederea binelui comun. Forma sa preferată de guvernământ este totuși aceea a monarhiei limitate printr-o constituție mixtă⁷¹. Ajunge la această idee pornind de la principiul că toți indivizii ar trebui să participe la conducerea statului, acesta fiind modul de a menține pacea în interiorul comunității. Adoptând împărțirea aristotelică a formelor de guvernare, Toma de Aquino susține că:

"Cea mai bună formă de constituție este o bună îmbinare a monarhiei, prin aceea că există o singură persoană în fruntea ei, a aristocrației, prin aceea că mai mulți participă la guvernare, potrivit virtuților fiecăruia, și a democrației, adică a puterii poporului, prin aceea că conducătorii pot fi aleși din popor, iar alegerea conducătorilor aparține poporului"⁷².

Concluzia filosofului afirmă în mod clar că, pentru partea monarhică și cea aristocratică a statului, virtutea este factorul care le justifică participarea la guvernare⁷³. Cu toate acestea, Toma de Aquino împărtășește rezervele lui Aristotel față de capacitatea majorității de a atinge virtutea politică, el este dispus să acorde tuturor celor din popor dreptul de a participa la guvernare, dar nu în mod direct:

„O astfel de guvernare îi privește pe toți, atât pentru faptul că toți pot să fie aleși, cât și pentru că alegerile sunt făcute și ele de către toți"⁷⁴.

În acest caz, exercitarea efectivă a guvernării aparține numai unui segment foarte restrâns din populația unui stat.

Exemplul prin care filosoful ilustrează ideea de constituție mixtă își are originea în Biblie mai exact în Vechiul Testament: este vorba de forma de guvernământ pe care o adoptă din poruncă divină evreii conduși de Moise și de urmașii acestuia⁷⁵. Cu siguranță că, forma de guvernământ pe care o susține filosoful a apărut abia odată cu Saul⁷⁶. Toma de Aquino susține că exista în acea formă de guvernământ un element al monarhiei, și anume conducerea

66 *Ibidem*, 1.13.

67 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 107.

68 *Idem*.

69 *Idem*.

70 Toma de Aquino, *Sententia libri Politicorum*, 1.1.13.

71 D. Boucher, *op. cit.*, p. 107.

72 Toma de Aquino, *Summa Theologiae*, 1a2ae.105.1.

73 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 107.

74 Toma de Aquino, *Summa Theologiae*, 1a2ae.105.1.

75 *Deuteronom*, 1:13,15; *Exod.* 18:21.

76 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op. cit.*, p. 107.

exercitată de un singur om⁷⁷. Exemplul biblic folosit ne sugerează că teoria lui Toma de Aquino, despre constituția mixtă poate fi aplicată și unor forme de guvernământ ce nu pot fi numite monarhii, în sensul strict al termenului⁷⁸. Judecând în contextul epocii, putem spune că Toma de Aquino se referă la o formă limitată de monarhie. Pentru el, "domnia unui rege este cea mai bună guvernare pentru un popor, cu condiția ca regele să nu fie corupt"⁷⁹.

Problema este aceea că, pe de o parte, sunt greu de găsit candidați suficient de virtuoși, iar, pe de altă parte, odată ajunși la putere, chiar și cei virtuoși au tendința de a deveni corupți⁸⁰. Tradiția cu privire la guvernare consemnată în Vechiul Testament este deschisă interpretărilor: profetul Samuel l-a uns pe Saul rege în numele lui Iehova⁸¹.

Așa după cum susține filosoful, în citatul de mai sus,

"Domnul încă de la început nu le-a instituit un rege cu puteri depline, ci un judecător și un guvernator⁸² care să aibă grijă de ei. Dar după aceea, ca și cum ar fi făcut asta la mânie, Domnul i-a lăsat pe oameni să aibă un rege atunci când ei au dorit acest lucru, după cum reiese din ce i-a spus El lui Samuel⁸³ "Căci nu de tine se leapădă, ci de Mine, ca să nu mai domnesc peste ei"⁸⁴.

Există în teoria lui Toma de Aquino despre monarhie un element de participare populară, atât în privința modelului constituției mixte, cât și în ce privește exemplul biblic adus în sprijinul acestui model. "Alegeți-vă din semințiile voastre bărbați înțelepți, pricepuți și încercați, și-i voi pune căpetenii peste voi"⁸⁵.

Toma de Aquino nu s-a oprit însă la susținerea teoriei divine a monarhiei, ci a mers mai departe de atât. În teoria sa despre legislație, el este dispus chiar să accepte o formă de guvernământ în care poporul deține autoritatea supremă:

"Legea o face fie întreaga mulțime, fie persoana care are grijă de întreaga mulțime", regula care se aplică și în cazul puterii coerciției legale⁸⁶.

Cu toate acestea filosoful este dispus să accepte atât formele de guvernământ populare, cât și pe cel al monarhiei, atâta vreme cât acesta din urmă servește interesele întregii comunități. Capacitatea legiuitoare a poporului se manifestă, de altfel, și la nivelul obiceiurilor din societate, în care Toma de Aquino vede o expresie practică a voinței legiuitoare și a rațiunii poporului:

"Prin intermediul unor acte exterioare repetate, sunt cel mai bine scoase la iveală mișcările interioare ale voinței și exercițiul rațiunii.⁸⁷ Căci atunci când un lucru este făcut de

77 *Ibidem.*

78 *Idem.*

79 Toma de Aquino, *Summa Theologiae*, 1a2ae.105.2.

80 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 108.

81 *Ibidem.*

82 *Deuteronom*, 1: 12-15.

83 Regi 8:7 Samuel. 8:7.

84 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 108.

85 *Deuteronom*, 1:13.

86 Toma de Aquino, *Summa Theologiae*, 1a2ae.90.3.

87 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 108.

mai multe ori, el pare să se nască dintr-o judecată voită a rațiunii. Prin urmare, obiceiul are aceeași forță ca și legea, pe care o interpretează și o abolește."⁸⁸

În situația comunităților politice independente, conducătorul este reprezentantul acestora, iar legile date de el au, prin urmare, mai puțină autoritate decât obiceiurile populare:

"Dacă este o mulțime liberă, capabilă de a da legi pentru sine, acordul acelei mulțimi, manifestat în obiceiuri, are mai multă greutate în judecarea a ceva decât autoritatea prințului, care are puterea de a da legi numai în măsura în care el reprezintă acea mulțime"⁸⁹.

Toma de Aquino vorbește, de asemenea, despre avantajele guvernării exercitate de corpul cetățenesc: binele comun putea fi astfel mai bine servit⁹⁰. Argumentele filosofului pentru această teză se fundamentează pe experiență:

"Când vede că realizarea binelui comun nu stă în puterea unuia singur, fiecare om are grijă de binele comun ca și cum ar fi binele lui propriu, iar nu ca și cum ar fi ceva ce aparține altuia. Aceasta pare a fi explicația pentru faptul, constatat în experiență, că o cetate condusă în fiecare an de câte un alt om poate uneori să obțină mai mult decât una condusă de un rege, dacă acesta domnește peste trei sau patru cetăți, precum și pentru acela că taxele mici impuse de regi cântăresc mai greu pentru cetățeni decât taxele mai mari impuse de ei înșiși."⁹¹

Ca o concluzie, guvernarea poporului poate să creeze o mai mare disponibilitate de a coopera în vederea binelui tuturor. Toma de Aquino susține această idee, apelând la autoritatea istoriei, mai precis, aducând în discuție exemplul Romei republicane⁹². Dacă în scrierile sale timpurii, d'Aquino a susținut că legile iraționale, instituite nu de suverani animați de binele obștii, ci de tirani ce se preocupa doar de interesele proprii, nu sunt obligatorii, ulterior și-a nuanțat atitudinea⁹³.

În *Summa Theologiae*, el a completat referirile anterioare pe această temă, spunând că dacă dezordinea și tulburările ce s-ar isca în urma răsturnării tiranului de către comunitate ar determina prejudicii și dereglări și mai mari decât cele existente, răsturnarea cârmuirii nu este indicată⁹⁴. Toma de Aquino a justificat teocrația. În acest sens, el a arătat că autoritatea politică trebuie să se armonizeze cu autoritatea religioasă, autonomia celei dintâi fiind limitată de subordonarea necesară a vieții pământești față de viața eternă, în înțelesul creștin. Interesele comune ale credincioșilor și binele lor spiritual au fost plasate de teologul catolic în sfera de competență a Bisericii, ca educator ce promovează viața întru virtute; în felul acesta, el a pledat în favoarea armoniei dintre cele două jurisdicții, a bisericii și a statului în cadrul

88 Toma de Aquino, *Summa Teologiae*, 1a2ae.97.3.

89 *Idem*.

90 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 108.

91 Toma de Aquino, *De regno ad regem Cypri*, 1.5.

92 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 108.

93 ***, *Evoluția abordării conceptului de putere politică*, internet,

<http://www.scribub.com/stiinta/stiinte-politice/EVOLUȚIA-ABORDĂRII CONCEPTULUI43436.php>

94 David Miller (coord.), *Enciclopedia Blackwell a gândirii politice*, Editura Humanitas, București, 2000, p. 755.

comunității creștine. Fericirea pământească trebuie promovată în așa fel, încât să ducă la fericirea din ceruri⁹⁵.

Este evident că Toma de Aquino preferă monarhia limitată, cu o implicare mai restrânsă a poporului în actul guvernării, este totuși limpede că el este de acord cu validitatea unei guvernări directe a poporului⁹⁶. Concepția sa trebuie privită în contextul acelor state care sunt republici, caracterizate prin autoguvernare⁹⁷. Ar fi, totuși, greșit să supraestimăm adeziunea lui la ideea guvernării populare⁹⁸: Cu toate acestea filosoful nu a fost, în niciun caz, un susținător al republicanismului⁹⁹.

Ca o concluzie a gândirii lui Toma de Aquino, regăsim susținerea acestuia despre dezavantajele guvernării celor mulți. Filosoful trage aceste concluzii atât din istoria specifică a ultimelor zile ale republicii romane, cât și pe baza observațiilor asupra vieții politice contemporane¹⁰⁰. El are în vedere numărul crescând de cetăți comune din nordul și centrul Italiei, care ajunseseră, în vremea lui, să fie conduse de lorzi - "tirani"¹⁰¹ pentru adversarii lor. Judecând în ansamblu și luând în considerare această problemă a conflictului intern, Toma de Aquino consideră, de la bun început, că "este mai convenabil să trăiești sub un singur rege, decât sub domnia celor mulți"¹⁰². Cu toate acestea, dacă ar exista un regim popular, Toma de Aquino este de părere că democrația este preferabilă tiraniei. În acest caz, filosoful recunoaște că domnia unui singur om poate fi atât cea mai bună, cât și cea mai rea dintre formele de guvernământ.¹⁰³

Filosoful abordează pe larg problema tiraniei în *De regno ad regem Cypri*, deoarece era o temă tradițională și amintește această problemă ocazional în alte opere ale sale.

Portretul tiranului, reversul figurii monarhului care guvernează în vederea binelui comun, clarifică, prin antiteză, cum ar trebui să se comporte un conducător bun¹⁰⁴. În aceasta situație filosoful preia problema distincției fundamentale a lui Aristotel dintre regimurile în care guvernarea se exercita spre binele tuturor. Conceptul de bine comun este principalul criteriu de demarcare între regimurile enumerate de Aristotel, și nu forma de conducere în sine, definită prin guvernarea unuia singur, a celor puțini sau a celor mulți¹⁰⁵. Problema fundamentală a formelor de guvernământ la care răspunde Toma de Aquino este aceasta:

"Cum pot fi impuse conținutul moral și normativ și limitele guvernământului? Altfel spus, ce putem face cu un tiran?"¹⁰⁶.

95 ***, *Evoluția abordării conceptului de putere politică*, internet, <http://www.scribde.com/stiinta/stiinte-politice/EVOLUTIA-ABORDARIICONCEPTULUI43436.php>

96 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 109.

97 *Idem.*

98 W. Ullman, *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*, Routledge, New York, 1966, p. 255.

99 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 109.

100 *Idem.*

101 *Idem.*

102 Toma de Aquino, *De regno ad regem Cypri*, 1.6.

103 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 109.

104 *Idem.*

105 Aristotel, *Politica*, Editura Antet, București, 1999.

106 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 109.

Filosoful oferă mai multe soluții la această problemă. În lucrarea sa *Scriptum super libros Sententiarum*¹⁰⁷, filosoful pune problema supunerii politice: datorita creștinului de a se supune unei autorități se bazează pe originea divină a acelei autorități și încetează atunci când această origine este absentă, "dar există două feluri în care originea divină a autorității poate fi absentă: primul privește modul de a o dobândi, iar al doilea, exercitarea ei"¹⁰⁸.

Tirania poate să rezulte fie din lipsa îndreptățirii, fie din modul abuziv de a acționa al conducătorului, o distincție ce va fi dezvoltată de juristul Bartolus Sassoferrato¹⁰⁹. Comentând felul în care tratează Cicero uciderea lui Iulius Caesar în *De Officiis*, Toma de Aquino ajunge la concluzia că, în cazul în care o persoană a dobândit puterea prin violență și nu se poate face apel la o autoritate superioară, atunci "cineva care ucide un tiran pentru a-și elibera țara este lăudat și își primește răsplata"¹¹⁰. Ar putea fi vorba doar de o constatare a faptelor petrecute, și nu neapărat de o pledoarie pentru uciderea tiranilor.

În *De regno ad regem Cypri*, filosoful respinge argumentul pentru uciderea tiranilor, spunând că acest lucru ar fi împotriva învățăturilor Noului Testament, argumentând că mulțimea, îl poate dărâma pe un tiran, nefiind constrânsă de niciun pact pe care l-ar fi putut încheia cu acesta. Observăm că filosoful este preocupat de chestiunea dacă încercarea de a detrona un tiran, nu duce la un rău și mai mare. În consecință, el recomandă o atitudine de acceptare în fața unei forme mai slabe de tiranie¹¹¹. Această afirmație se bazează pe argumentul binelui comun, așa cum va arăta în altă parte:

"Guvernarea tiranică nu este dreaptă, deoarece nu urmărește binele comun, ci binele privat al conducătorului [...] astfel, răsturnarea acestei guvernări nu are caracterul unei răscoale, decât poate în cazul în care guvernarea tiranică ar fi răsturnată cu atâtea pierderi, încât mulțimea supușilor ar suferi pierderi mai mari din dezbinarea ce urmează, decât din guvernarea tiranică."¹¹²

Concluzia filosofului referitoare la legiferarea din guvernarea unui tiran este că nu orice lege dată de un tiran este cu necesitate rea. Problema tiraniei este reluată de filosof în *De regno ad regem Cypri*. Frica de tiran, spune filosoful, nu este o fundament foarte solid pentru o guvernare. Istoria omenirii ne învață că domnia tiranilor nu poate să dureze mult timp. El propovăduiește însă, în ceea ce privește atitudinea față de tirani, o doctrină a umilinței biblice, lăsându-i pe aceștia să fie judecați de Dumnezeu, care îi va detrona până la urmă¹¹³. Motivul pentru care Dumnezeu le-a permis tiranilor să domnească este acela de a pedepsi păcatele oamenilor. Ceea ce a dorit să transmită Toma de Aquino ca mesaj general nu este, așadar, în favoarea legitimității uciderii tiranilor, ci reprezintă o pledoarie pentru resemnarea creștină¹¹⁴.

În concluzie, Toma de Aquino este un susținător al guvernelor monarhice, dar o monarhie limitată de legile poporului. În ceea ce privește guvernarea unui tiran, dacă ar avea posibilitatea de a alege, ar prefera mai degrabă o guvernare populară în locul unei tiranii. Cu

107 Referință la *Scriptum super libros Sententiarum*.

108 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 110.

109 *Idem*.

110 *Idem*.

111 *Idem*.

112 Toma de Aquino, *Summa Theologiae*, 2a2ae.42.2.

113 Joseph Canning, *Toma de Aquino*, în D. Boucher, *op.cit.*, p. 110.

114 *Ibidem*, p. 111.

toate aceste, filosoful nu este un susținător al uciderii tiranilor, deoarece preceptele creștine nu agreează acesta idee a uciderii.

BIBLIOGRAFIE

Aquino, Toma de, *De regimine principium ad regem Cypri [De regno]*, ed. de R. M. Spiazzi, Marietti, Torino, 1954.

Aquino, Toma de, *Tratat de Drept (Summa Theologicae, Întrebări 90-97)*, ed. Stanley Parry (Chicago: Henry Regnery Company, 1969).

Aristotel, *Politica*, Editura Antet, București, 1999.

Aristotel, *Statul atenian*, Iași, Editura Agora, 1992.

Aureliu Augustin, *Despre cetatea lui Dumnezeu*, Editura Științifică, București, 1998.

Boucher, David, Paul Kelly, *Mari gânditori politici de la Socrate până astăzi*, Editura All, București, 2008.

Canning, Joseph, *A History of Medieval Political Thought, 300-1450*, London and New York, 1996, ed. Electronică.

Colas, Dominique, *Genealogia fanatismului și a societății civile*, Ed. Nemira, București, 1998.

Gilson, Étienne, *Filozofia în Evul Mediu*, Ed. Humanitas, București, 1995.

Marrou, Henri Irénée, *Sfântul Augustin și sfârșitul culturii antice*, Editura Humanitas, București, 1997.

Miller, David, (coord.), *Enciclopedia Blackwell a gândirii politice*, Editura Humanitas, București, 2000.

Miroiu, Adrian, *Introducere în filosofia politică*, Ed. Polirom, Iași, 2009.

Pantelimon, Cristinel, *Sociologia politică*, Ed. Fundației România de Măine, București, 2008.

Pavel, Constantin C., *Tragedia omului în cultura modernă*, ed. M. Andrei, Anastasia, București, 1997.

Pârvulescu, Cristian, *Politici și instituții politice*, Editura Trei, București, 2002.

Russell, Bertrand, *Istoria filosofiei occidentale*, Vol. I, Ed. Humanitas, București, 2005.

Surdu, Alexandru, *Comentarii la rostirea filosofică*, Ed. Kron-Art, Brasov, 2009.

Tamas, Sergiu, *Dicționar politic*, București, Editura Academiei, 1993.

Uglean, Gheorghe, *Drept constituțional și instituții politice*, Ed. Fundației România de Măine, București, 2005, Vol. I și II.

Ullman, Walter, *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*,
Routledge, New York, 1966.

Pagini web, resurse internet:

Aquino, Toma de, *Summa Teologica*, Prima Secundae Partis, Ediția electronică,
<http://newadvent.org>.

[http://www.scribube.com/stiinta/stiinte-politice/EVOLUȚIA-ABORDĂRII-
CONCEPTULUI43436.php](http://www.scribube.com/stiinta/stiinte-politice/EVOLUȚIA-ABORDĂRII-CONCEPTULUI43436.php) .

EXPRESSIONS OF FEAR IN EUGIPPIUS' VITA SANCTI SEVERINI

Dan Bălțeanu
PhD Student, University of Craiova

Abstract: The paper deals with the manner the provincial society from Noricum perceives the external threats in the age of dissolution of the Roman Empire and construction of Medieval identities as it is reflected in a contemporary source, Eugippius' Vita Sancti Severini, and more specifically the paper presents the fear generated by these changes. The first part examines the terminology used to express the notion of fear. The external threats generating the provincial society's emotional reactions are presented in the second part of the paper. In every case the aggressive external actions, the perception and reactions of the inhabitants of the Roman settlements, and also the manners in which Saint Severin reacts in order to remove the effects of panic and to strengthen the moral of his people are shortly described.

Keywords: Eugippius, Saint Severin, province of Noricum, fear, Roman provincial society.

Eugippius (cca. 467 – cca. 533 p. Chr.), un personaj destul de important al vieții ecleziastice din antichitatea târzie¹ ocupă și un loc aparte în literatura creștină prin biografia pe care i-a dedicat-o Sfântului Severin, „Apostolul Noricum-ului”. Deși cea mai importantă lucrare a sa are ca subiect viața unui sfânt, Eugippius nu este un hagiograf ci, după aprecierea lui Hyppolite Delehay, face parte „din categoria acelor scriitori, stăpâni pe pana lor și bine informați, care au înțeles să compună opere de istorici ca Sulpicius Severus, Hilarius din Poitiers, Fortunatus, Ennodius”, ei fiind „ultimii reprezentanți ai Antichității clasice”².

La rândul său, cel ce constituie subiectul biografiei lui Eugippius, Sfântul Severin, poate fi considerat ca aparținând familiei acelor „sfinți ai cetății”, prin care Dumnezeu a lucrat în folosul și spre binele unor colectivități largi, ei fiind adevărați protectori ai comunităților din care făceau parte, fiind percepuți astfel într-o manieră nu mult diferită față de divinitățile poliade ale panteonului greco-roman, iar din acest punct de vedere cel mai apropiat lui Severin este fără îndoială Sfântul Dimitrie al Thessalonicului.

Biografia Sfântului Severin constituie o sursă istorică foarte valoroasă cu privire la numeroase aspecte politice, militare și economice, nu doar ale istoriei provinciei Noricum în secolul al V-lea p. Chr., dar și pentru cunoașterea contextului social și politic general din perioada de formare a noilor identități medievale, a istoriei bisericii creștine și a vieții monahale în

¹ În ultima parte a vieții Eugippius a fost abate al mănăstirii Castellum Lucullanum din apropiere de Napoli. Opera sa cuprinde *Vita Sancti Severini*, scrisă în 511 p. Chr, o antologie din lucrările lui Augustin, *Excerpta ex operibus sancti Augustini*, o altă compilație de texte, *Epistula ad Probam* și o *Regulă* destinată călugărilor din mănăstirea Castellum Lucullanum: Philippe Régérat, *Introduction*, în *Eugippe, Vie de saint Séverin*, éd. Philippe Régérat (Sources Chrétiennes, 374), Éditions du Cerf, Paris, 1991, pp. 14-16. Edițiile *Vieții Sfântului Severin* folosite pentru lucrarea prezentă au fost: Eugippii *Vita Sancti Severini, acceditabula Norici* (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum), ed. Theodor Mommsen, Editura Weidmann, Berlin 1898; Eugippius, *The Life of Saint Severin*, eds. Ludwig Bieler, Ludmilla Krestan (The Fathers of the Church, 55), Catholic University of America Press, Washington D.C.1965; Eugippe, *Vie de saint Séverin*, éd. Philippe Régérat (Sources Chrétiennes, 374), Éditions du Cerf, Paris, 1991.

²Hyppolite Delehay, *Les Légendes hagiographiques*, 2^{ème} éd., Editura Vromant &Co., Bruxelles 1906, p. 69.

primele secole ale creștinismului oficial. Viața și lucrarea lui Severin nu pot fi înțelese decât în contextul general politic, economic și social din Noricum (mai precis Noricum Ripense) și din provinciile limitrofe. Moartea lui Atila în 453 și dezintegrarea puterii hunilor au fost urmate de o creștere în intensitate a migrației populațiilor germanice în zona Dunării. În apropierea teritoriilor rămase nominal sub controlul Romei, în afara graniței abandonate de unitățile militare romane, se constituie regate barbare efemere, aflate uneori în conflict între ele și care își impun autoritatea asupra populației provinciale³.

În acest climat instabil, o problemă de interes în privința relațiilor dintre romani și barbari este modul în care populația romană percepe amenințarea pentru siguranța și proprietatea sa pe care o reprezintă triburile germanice învecinate. Iar din acest punct de vedere, teama de dușmani și reacția populației la această emoție, așa cum au pot fi acestea înțelese din biografia Sfântului Severin, reprezintă aspectele pe care mi-am propus să le expun pe scurt în lucrarea de față. Temea de dușmani la Roma și modul în care statul și societatea au reacționat la aceasta a fost un subiect tratat sub diverse aspecte în istoriografia latină, așa cum fusese și în cea greacă. În literatura latină, cea mai cunoscută expunere a conceptului de teamă de dușmani (*metus hostilis*) și a implicațiilor sale în societatea romană i se datorează lui Sallustius. *Metus hostilis* ocupă locul central în determinismul istoric al lui Sallustius. După el, teama de dușmani este un factor care creează coeziunea grupurilor sociale și contribuie la construcția unei identități bazate pe valori morale fundamentale. Pacea și dispariția cauzelor care generaseră teama slăbesc sistemul politic, favorizează apariția conflictelor interne și produc o decadentă a moravurilor⁴. Această idee a lui Sallustius nu era nouă, ci fusese formulată și în spațiul filozofiei și istoriografiei grecești⁵. Desigur, Eugippius nu își propune să prezinte istoria politică în tradiția istoriografiei antice, deși metodele și procedeele de investigație ale acesteia nu îi sunt deloc străine, dar în relatarea sa există numeroase segmente narative în care este tratată reacția emoțională a populației în fața amenințărilor externe.

Un prim aspect care trebuie dezbătut în studierea emoției provocate de amenințări și reacția la acestea este cel al câmpului lexical prin care Eugippius denumeste senzațiile de teamă și frică, la modul general.

Metus – metuere. În latina clasică nucleul câmpului lexical al fricii era format din două cuvinte: *metus* și *timor*⁶. Cuvântul *metus* are o etimologie incertă⁷, provenind probabil dintr-un radical proto-italic **met-u-*⁸. Alfred Ernout, într-un studiu devenit clasic pentru câmpul lexical aici în discuție a stabilit o sinonimie între *metuere – metus* și *timere – timor*⁹.

³ Descrierea detaliată a contextului politic din provincia Noricum la Philippe Régéat, *Introduction*, în Eugippe, *Vie de saint Séverin*, éd. Philippe Régéat (Sources Chrétiennes, 374), Éditions du Cerf, Paris, 1991, p. 59-71.

⁴ Neal Wood, *Sallust's theorem: a comment on 'fear' in western political thought*, în „History of Political Thought”, 16, 2, 1995, pp. 174-189; Eugen Cizek, *Istoria în roma antică (Teoria și poetica genului)*, Editura Universitat, București, 1998, pp. 77-78.

⁵ Daniel Kapust, *On the Ancient Uses of Political Fear and Its Modern Implications*, în „Journal of the History of Ideas”, 69, 3, 2008, pp. 353-373.

⁶ Maria-Luiza Halichias, *The Terminology of Fear in the Sallustian Monographies De coniuratione Catilinae and De bello Iugurthino*, în Dumitru Oancea, Maria-Luiza – Halichias, Ana-Cristina – Popa, Nicolae-Andrei (coord.), *Expressions of Fear from Antiquity to the Contemporary World*, Cambridge Scholars Publishing, 2016, p. 80.

⁷ Carl Darling Buck, *A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. A Contribution to the History of Ideas*, University of Chicago Press, Chicago – London, 1949 [1988], p. 1153.

⁸ Michiel de Vaan, *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages* (Leiden Indo-European Etymological Dictionary), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2008, p. 378, s.v. *metus*.

⁹ Alfred Ernout, *Metus – timor: les formes en -us et en -ds (-or) du latin*, în *Philologica. II (Études et Commentaires. XXVI)*, Editura C. Klincksieck, Paris pp. 7-9.

Eugippius folosește cuvântul *metus* de două ori, prima dată în rezumatul capitolului 8, când desemnează prin acesta autocenzura regelui Rugilor, Feletheus, care interzice soției sale Giso, adeptă a doctrinei ariene¹⁰, să boteze în acest rit catolicii: *Quod Feletheus, qui et Feva, Rugorum Rex, antelati filius Flaccitheii, pessimam coniugem rebaptizare catholicos metu sancti Severini vetuerit, vel quale periculum illa de parvulo filio suo Frederico quadam die, dum de quibusdam intercessionem eius contempsisset, incurreret*¹¹.

Aici sensul cuvântului este acela de teamă plină de reverență (idee exprimată în latina clasică de verbul *vereri*), fapt demonstrat cu claritate de textul propriu zis al capitolului, unde Eugippius lămurește motivul care l-a determinat pe Feletheus să se opună botezului în rit arian pe care soția sa, Giso, intenționa să îl impună: *ob sancti reverentiam Severini non consentiente viro*. Relația între sentiment, stare emoțională și acțiunea determinată este *reverentia – metus – vetuerit*.

A doua ocurență a cuvântului *metus* apare în relație cu un alt element al câmpului semantic, *terror*. De data aceasta, Severin ia o decizie în cadrul comunității monahale pe care o conducea, decizie care îi întărește autoritatea și întărește teama determinată de respectul față de el în obștea călugărilor: *Quo facto et sancto viro reverentiae terror adcrevit et ceteros maior disciplinae metu optinuit*¹². În ambele cazuri, *metus* este construit cu genitiv obiectiv, arătând motivul temerii: *metu sancti Severini, disciplinae metus*.

Verbul *metuere* este folosit mai întâi în scurta digresiune care amintește asasinarea lui Orestes: *nec ullus ab eo penitus auderet inquirere Primenius quidam, presbyter Italiae nobilis et totius auctoritatis vir, qui ad eum confugerat tempore, quo patricius Orestes inique peremptus est, interfectores eius metuens, eo quod interfecti velut pater fuisse diceretur, post multos itaque familiaritatis adeptae dies erupit quasi pro omnibus et ita sciscitatus est dicens: „Domine sancte, de qua provincia Deus his regionibus tale lumen donare dignatus est?”*¹³.

Aici *metuere* este folosit în construcție participială cu complement direct indicând sursa temerii (ucigașii lui Orestes) și denumește teama în climatul politic violent al epocii. Orestes, tatăl ultimului împărat roman Romulus Augustulus și cel care fusese de fapt conducătorul statului a fost ucis de Odoacru la 28 august 476 p. Chr. lângă Placentia¹⁴. Retragerea lui Primenius într-o zonă de graniță a fostului imperiu arată că măsurile represive luate de

¹⁰ Charles Christopher Mierow, *Eugippius and the Closing Years of the Province of Noricum Ripense*, în „Classical Philology”, 10, 2, 1915, p. 177; Philippe Régéat, *op. cit.*, p. 198, n. 3.

¹¹ VS, Cap. 8: *Cum Feletheus, cel care era numit și Feva, regele rugilor, fiul lui Flaccitheus cel amintit mai sus, i-a interzis cumplitei sale soții să îi boteze din nou pe creștinii dreptcredincioși de teama Sfântului Severin sau ce pericol pentru micuțul său fiu Fredericus s-a abătut asupra ei în ziua când a nesocotit intervenția sfântului în favoarea unor anumite persoane.*

¹² VS, 36, 4. *Pentru că a făcut aceasta, a crescut teama produsă de respectul pentru bărbatul lui Dumnezeu, iar ceilalți au căpătat o și mai mare frică față de disciplină.*

¹³ Ep. ad Pasc. 8 : *Pentru că niciunul dintre ei nu îndrăznește să-l întrebe pe el în mod direct, totuși, un oarecare Primenius, preot din Italia, bărbat nobil și cu mare prestigiu, care se refugiase la el în aceea perioadă de timp, în care Orestes, patricius, a fost ucis în mod nedrept, temându-se de ucigașii acestuia, căci se spunea că îi fusese ca un tatăcelui asasinat, după multe zile petrecute în apropierea sfântului a îndrăznit și a întrebat ca în numele tuturor, zicând : „Sfinte părinte, din care provincie a voit Dumnezeu să ofere o atât de mare lumină acestor regiuni?”*

¹⁴ John Robert Martindale, *The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. II. A.D. 395-527*, Cambridge University Press, Cambridge, 1980, p. 812, s. v. *Orestes 2* (cu bibliografie).

Odoacru împotriva clasei politice romane, despre care relatează Iordanes¹⁵, au vizat și membrii clerului.

A doua oară *metuere* este folosit în sens de teamă în fața producerii unui miracol: *Cui sanctus Dei famulus: „Noli, inquit, metuere praenuntiatum tibi ante diesquadraginta discrimen”, statimque propria manu signo crucis obducto mirantibus, qui aderant, papula letalis evanuit*¹⁶.

Formula gramaticală este și în acest caz una obișnuită: *metuere* predicat la infinitiv în construcția imperativă negativă, urmat de complement direct în acuzativ arătând motivul emoției: *metuere discrimen praenuntiatum*. Secvența narativă este și ea una uzuală: călugărul devine neliniștit, este cuprins de teama morții, având drept cauză apariția unei tumori, teamă amplificată de faptul că această tumoare reprezenta materializarea prevestirii pe care Severin i-o făcuse în urmă cu 40 de zile. Sfântul îl liniștete la început prin cuvinte, iar apoi săvârșește miracolul vindecării. Atât expresia *noli metuere* (sau *timere*, ca mai jos) cât și secvența narativă sunt comune în Noul Testament, unde reprezintă o continuare a unor tipare veterotestamentare și indică senzația de teamă a oamenilor în fața manifestărilor forțelor divine¹⁷.

Timor – timere. Ca și *metus*, *timor* este un cuvânt cu etimologie incertă¹⁸. Cicero îl definește ca fiind așteptarea unui lucru rău viitor, iar Isidor din Sevilla adăugă nuanța că prin *timor* se înțelege o teamă de moment, trecătoare (ca și *metus*)¹⁹. *Timor* este folosit o singură dată, indicând teama de Dumnezeu, una dintre virtuțile creștine fundamentale: *Memorabat etiam timore Domini mortificanda esse incentiva libidinum nec aliter superanda corporeae delectationis asserebat incendia, nisi fuissent per Dei gratiam lacrimarum fonte restincta*²⁰.

Timeo apare într-o construcție imperativă negativă, ca și *nolite metuere* de mai sus, folosit de data aceasta în sens absolut, fără determinant: *Et cum de vita sua penitus desperarent, nullo scilicet subveniente remedio, vidit ductor comitum per soporem quendam in effigie viri Dei*

¹⁵ Iordanes, *Getica*, 242: *Interea Odoacer rex gentium omnem Italiam subiugata, ut terrorem suum Romanis iniceret. mox initio regni sui Bracilam comitem apud Ravennam occidit regnoque suo confortato pene per tredecim annos usque ad Theodorici praesentiam, de quo in subsequentibus dicturi sumus, obtenuit.* Anonymus Valesianus, 8, 37, nu menționează astfel de măsuri abuzive, ci chiar accentuează clemența lui Odoacru față de împăratul copil.

¹⁶ VS, 38, 2. *Sfântul servitor al lui Dumnezeu îi spune acestuia: „Nu te teme de primejdia care ți-a fost prevestită acum patruzeci de zile” și imediat făcând semnul crucii cu mâna sa, tumoarea mortală a dispărut, în fața celor prezenți cuprinși de mirare.*

¹⁷ Cea mai evidentă apropiere o reprezintă pasajul Luca, 8, 50: *μη φοβοῦ, μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται*, tradus în Vulgata: *noli timere crede tantum et salva erit* în care Iisus îl liniștete pe mai marele sinagogii înainte de producerea minunii învierii fiicei acestuia. Ca și aici, miracolul provoacă uimirea ulterioară a celor care au asistat la el: Luca, 8, 56: *καὶ ἐξέστησαν οἱ γυνεῖς αὐτῆς*. În ceea ce privește ocurențele Luca, 1, 13: *μη φοβοῦ, Ζαχαρία*; 1, 30: *μη φοβοῦ, Μαριάμ*, 2: 10 *μη φοβεῖσθε*, acestea se referă la tulburarea cauzată de apariția mesagerului divin: Joseph A. Fitzmyer, *El Evangelio segun Luca. III, Traducción y comentario. Capítulos 8, 22 – 18, 14*, traducere în limba spaniolă de Dionisio Mínguez, Ediciones Cristianidad S.L., Madrid 1987, p. 79 (cu trimitere la pasajele din Vechiul Testament); François Bovon, *El Evangelio segun Lucas. I. Lc 1 – 9*, (Biblioteca de Estudios Biblicos, 85), traducere în limba spaniolă de Alfonso Ortiz García, Ediciones Sigueme, Salamanca, 1995, p. 85, n. 55; p. 103, n. 30; p. 635, n. 59.

¹⁸ Carl Darling Buck, *op. cit.*, p. 1153; Michiel de Vaan, *op. cit.*, 620, s. v. *timeo*.

¹⁹ Cicero, *Tusculanae Disputationes*, 4, 19: *timorem metum mali adpropinquantis*; Isidorus Hispalensis, *Differentiae*, 214, în Jacques – Paul Migne (ed.), *Patrologia Latina*, Vol. 83, Paris, 1862, col. 32A: *Nam timor, pro tempore est.*

²⁰ VS, 9, 5: *Le amintea de asemenea că ațățările poftelor trebuie înăbușite prin teama de Dumnezeu și afirma că flăcările plăcerii trupești nu pot fi învinse altfel decât dacă au fost stinse prin harul lui Dumnezeu în fântâna lacrimilor.*

*stantem ac dicentem sibi: „Nolite timere, pergite quo coepisti”*²¹. Teama urmează aici pierderii speranței: *desperarent*, iar intervenția lui Severin este una împotriva sentimentului de frică.

Formido. În latina clasică *formido* desemna o teamă persistentă, în comparație cu *metus* și *timor* care desemnau o teamă de moment²². Eugippius folosește cuvântul într-un pasaj în care prezența și discursul Sfântului Severin produc o senzație puternică de teamă asupra regelui Alamannilor, Gibuldus: 19: 2. *Qui etiam quodam tempore ad eum videndum desideranter occurrit. Cui sanctus obviam, ne adventu suo eandem civitatem praegravaret, egressus est, tantaque constantia regem est allocutus, ut tremere coram eo vehementius coeperit, secedensque suis exercitibus indicavit numquam se nec in re bellica nec aliqua formidine tanto fuisse tremore concussum*²³.

Formido nu se referă aici la emoțiile pe care le încerca Gibuldus, ci apare în explicația acestuia către armata sa, redată în stil indirect, în care își descrie sentimentul provocat de întâlnirea cu Severin, desemnând motivul care provoacă frică, sens al cuvântului *formido* atestat și în latina clasică²⁴. Este de remarcat acumularea de termeni care descriu starea fizică de frică a lui Gibuldus: *tremere vehementius, tremore concussum*.

Pavor – Pavere. Termenii acestei familii de cuvinte sunt folosiți în latină cu nuanțe bine definite, exprimând în general panica, spaima, emoția care este însoțită și de o reacție fizică, dar și una psihologică²⁵. Analizele de frecvență a folosirii termenilor acestei familii de cuvinte în latina clasică indică faptul că aceștia sunt specifici latinei populare, dar se întâlnesc și în latina cultă, datorită expresivității lor. În sens general *pavor* și *pavere* se aplică unei stări afective foarte accentuate sau unei stări de îngrijorare provocate de un șoc brutal²⁶. Este termenul care s-a păstrat în cele mai multe limbi romanice: italiană: *paura*, franceză: *peur*, catalană: *por*²⁷.

În *Viața Sfântului Severin* substantivul *pavor* este folosit o singură dată drept complement de cauză pentru un verb din același câmp lexical, *perterrere*: 3: 2. *Quibus auditis magno mulier pavore perterrita coepit servata libenter erogare pauperibus*²⁸.

Pavere este întâlnit o singură dată, într-o construcție participială, în relație directă cu participiul unui alt verb al câmpului lexical, *perterrere*, întărind sensul acestuia: *Cui re, pro qua directus fuerat, non peracta, tristissimo revertenti apparuit quidam, effigiem sancti praeferens Severini, qui cum minaci compellatione perterritum sequi se iussit. Cumque pavens et concitus sequeretur, pervenit ad ianuam regis statimque dux ille praevious ex oculis*

²¹VS, 29, 2: *Și când își pierduseră cu totul orice speranță în privința vieții lor, pentru că nu venea, bineînțeles, niciun ajutor, conducătorul însoțitorilor a văzut în somn pe cineva cu înfățișarea bărbatului lui Dumnezeu, stând în fața sa și spunându-i : „Nu te teme, continuă ceea ce ai început”.*

²²Jean-François Thomas, *De terror à vereri : enquête lexicale sur des formes de peur et de crainte en latin*, în „Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes”, 86, 2, 2012, pp. 151-152.

²³VS, 19, 2: *Îar acesta [Gibuldus] a alergat odată la el arzând de dorința să-l întâlnească. Sfântul a ieșit în calea lui, ca nu cumva sosirea sa să împovăreze acea cetate și a vorbit către rege cu atâta fermitate, încât acesta a început să tremure violent în fața lui și plecând a mărturisit armatelor sale că niciodată nu fusese zdruncinat de un asemenea tremur, nici în război, nici în fața altui motiv de teamă.*

²⁴De exemplu la Sallustius: Maria-Luiza Halichias, *op. cit.*, p. 87.

²⁵Cicero, *Tusculanae Disputationes*, 4, 19: *pavorem metum mentem loco moventem*.

²⁶Jean-François Thomas, *op. cit.*, p. 147.

²⁷Carl Darling Buck, *op. cit.*, p. 1153

²⁸VS, 3, 2: *Azind acestea, femeia cutremurată de o mare spaimă a început de bună voie să împartă săracilor cele ascunse.*

*mirantis evanuit. Verum regis internuntius diaconem, unde esset vel quid speraret, interrogat. Ille rem breviter insinuans, oblati regi receptisque epistolis remeavit*²⁹.

Eugippius folosește și doi compuși ai verbului *pavere*. Primul este *expavescere*: *Quam ob rem graviter universi turbati sanctum Severinum adiere suppliciter, ut in occursum regis egrediens eius animum mitigaret. Cui tota nocte festinans in vicesimo ab urbe miliario matutinus occurrit. Rex ergo, adventum eius protinus expavescens, testabatur se illius fatigatione plurimum praegravatum: causas itaque repentinae occursionis inquiri*³⁰.

Dintre pasajele citate până acum, acesta este primul în care teama de dușmani apare formulată clar. Se observă însă că Eugippius folosește un cuvânt din câmpul lexical al fricii pentru a defini tot teama inspirată de Sfântul Severin, în timp ce emoția romanilor este exprimată prin efectele acesteia: *turbati*.

Pavefacio, un compus din două verbe, *pavere* și *facere*, este folosit pentru a ilustra efectul de teamă produs asupra unui grup de persoane care asită la miracolul redării vorbirii unui mut: *Quo loquente pavefacti, qui eum noverant, ad oratorium cum clamore currentes sancto Lucillo presbytero simulque nobis, qui cum illo eramus, ignorantibus, quod evenerat, indicarunt. Tunc omnes exultantes in gaudio divinae clementiae gratiarum retulimus actionem*³¹.

Terror - terrere. În câmpul lexical al fricii, *terror* este cuvântul care exprimă emoția cea mai puternică. *Terror* este un nume de agent derivat de la verb + sufixul de agent *-or* și în acest înțeles desemnează o frică puternică, poate denumi și motivul care provoacă³². Spre deosebire de celelate verbe din câmpul lexical al fricii, care sunt verbe de stare, *terrere* este un verb cauzativ cu sensul de a înfricoșa, a îngrozi, a înspăimânta³³. Verbul provenit din radicalul proto-indo-european **tros-eie-*, a fost folosit în toate etapele evoluției limbii latine³⁴. Radicalul **ter* se regăsește dezvoltat și în *tremo* (a tremura de în fața cuiva, a avea frică de cineva)³⁵.

²⁹VS, 19, 4: *Acestuia pe când se întorcea foarte trist din cauză că nu îndeplinise sarcina pentru care fusese trimis, i-a apărut cineva, arătându-se cu înfățișarea sfântului Severin, care a poruncit cu vorbă amenințătoare ca [diaconul] cel înfricoșat să îl urmeze. Și pe când îl urma temător și grăbit, a ajuns la ușile regelui și pe loc acel conducător care îl călăuzise a dispărut din fața ochilor săi plini de mirare. Dar mesagerul regelui îl întrebă pe diacon de unde este și ce dorește. El, reluând cauza pe scurt, după ce i-a înmănat regelui scrisori și a primit scrisori de la acesta s-a întors înapoi.*

³⁰VS, 31, 2: *Fiind toți foarte tulburați din cauza acestui lucru, au mers, în chip rugător, la sfântul Severin pentru ca [el] ieșind în întâmpinarea regelui să-i schimbe acestuia hotărârea. Grăbindu-se întreaga noapte, i-a ieșit acestuia [regelui] în cale dimineața, la al douăzecilea stâlp miliar numărât de la oraș. Iar regele, care s-a speriat imediat la venirea lui, mărturisea că este foarte îngrijorat de graba aceuia: și astfel l-a întrebat despre cauzele acestei ieșiri în întâmpinare neașteptate.*

³¹VS, 45, 2: *Înspăimântați pentru că acesta, pe care ei îl cunocuseră, vorbea, alergând cu strigăte la oratoriu au spus ceea ce se întâmplase sfântului preot Lucillus și în același timp și nouă, care eram împreună cu acesta, și nu cunoșteam nimic. Atunci toți bucurându-ne peste măsură am adus cuvânt de mulțumire îndurării divine.*

³² Jean-François Thomas, *De terror à vereri: enquête lexicale sur des formes de peur et de crainte en latin*, dans „Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes”, 86, 2, 2012, p. 146.

³³ Halichias 2016, p. 90.

³⁴ De Vaan 2008, p. 617, s. v. *terreo*.

³⁵ Alfred Ernout, Alfred Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* (4e éd.), Editura Klincksieck, Paris, 2001, p. 688, s. v. *terreo*; p. 700, s. v. *tremo*. Este considerat „sinonim poetic și pitoresc pentru *metuo*, *timeo*”.

Terror este folosit mai întâi pentru a arăta o stare de groază provocată din voința lui Dumnezeu: *Exeuntes igitur conciti diffugerunt, aestimantes se vicinorum hostium obsidione vallatos, auctoque terrore divinitus noctis errore confusi mutuis se gladiis conciderunt. Tali ergo adversariis internecone consumptis divino plebs servata praesidio per sanctum virum armis didicit pugnare caelestibus*³⁶.

Eugippius mai folosește *terror* și în pasajul menționat mai sus, în corespondență cu *metus*: *Quo facto et sancto viro reverentiae terror adcrevit et ceteros maior disciplinae metus optinuit* (*supra*, n. 12). Cauza pentru starea denumită prin *terror* este exprimată prin genitivul obiectiv *reverentiae*. Folosirea celor doi termeni (*metus* și *terror*) poate fi explicată probabil printr-o variație lexicală, introdusă cu intenția de a evita folosirea aceluiași cuvânt în propoziții apropiate, în această ipoteză cei doi termeni fiind sinonimici. Dar trebuie avut în vedere și faptul că pasajul se referă la regulile și disciplina vieții monahale, iar în limbajul acesteia *terror*, cuvântul cel mai puternic din câmpul lexical al fricii este folosit și cu sensul de „strictete”, un principiu care guverna viața monahală. Cu acest din urmă sens este atestat în *Regula Magistri*, culegerea anonimă de reguli ale vieții monahale, într-un precept preluat și în *Regula Sfântului Benedict*³⁷, dar și în *Regula lui Eugippius*, care au folosit-o ca sursă: *miscens (...) terroribus blandimenta*³⁸.

Verbul *terrere* se referă și la teama față de dușmani, ca în pasajul în care Flaccitheus, regele Rugilor admite că se teme de forța militară a Ostrogoților: *Rugorum siquidem rex, nomine Flaccitheus, in ipsis regni sui coepit nutare primordiis habens Gothos ex inferiore Pannonia vehementer infensos, quorum innumera multitudine terrebat*³⁹, dar este folosit și pentru a exprima, din nou, teama față de puterile Sfântului Severin: *Quod non sine nutu divini muneris agebatur, ut omnes eius monitis quasi caelestibus terrarentur oraculis exemplo illius bonis operibus armarentur*⁴⁰.

Terribilis, adjectivul derivat de la *terror*, apare cu sensul de „înfricoșător”, referindu-se la o pildă preluată din Vechiul Testament, cea a soției lui Lot (*Facerea*, 15-26): *ad hoc uxoris Loth exemplum terribile proponebat*⁴¹.

³⁶VS, 2, 2: *Așadar ieșind afară [din oraș] au alergat grăbiți în dezordine, crezând că sunt înconjurați de dușmanii aflați în apropiere, iar groaza fiindu-le sporită din voința lui Dumnezeu, derutați de nesiguranța nopții s-au ucis între ei cu săbiile. Așadar, pentru că dușmanii au fost răpuși printr-un asemenea măcel, populația salvată cu ajutor divin a învățat de la omul sfânt să lupte cu arme cerești.*

³⁷ Aquinata Böckmann, *A Listening Community. A Commentary on the Prologue and Chapters 1-3 of Benedict's Rule*, Translated by Matilda Handl and Marianne Burkhard, Edited by Marianne Burkhard, Liturgical Press, Collegeville, 2015, pp. 148-149 cu traducerea „strictness” și comentariu. Sensul de sursă a fricii este bine documentat și în latina clasică: Gheorghe Guțu, *Dicționar latin - român*, Editura Enciclopedică, București, 1983, p. 1218, s. v. *terror* (citează exemplul: *duos terrores huius imperii, Carthaginam Numantiamque, deleverat, Cicero, Pro Murena*, 28, 58)

³⁸*Eugippii Regula*, ed. Fernand Villegas, Adalbert de Vogüé (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 87), Editura Hoelder – Pichler - Tempsky, Viena 1976, f° 40, 12, p. 44; Severin ar fi compus și el o regulă pentru comunitatea monahală pe care a întemeiat-o, așa cum reiese din pasajul VS, 9, 4.

³⁹VS, 5, 1: *Astfel, regele Rugilor, pe nume Flaccitheus, chiar de la începuturile domniei sale a devenit îngrijorat, pentru că goții din Pannonia Inferior erau porniți împotriva sa cu îndârjire și se temea de mulțimea fără număr a acestora.*

⁴⁰VS, 11, 1: *Pentru că acest lucru nu era îndeplinit fără voința darului divin, încât toți erau înfricoșați de ordinea lui ca și cum ar fi fost prevestiri cerești și prin exemplul lui erau înarmați cu fapte bune.*

⁴¹VS, 9, 4: *pentru aceasta dădea exemplul înfricoșător al soției lui Lot.*

Deterrere, compus al verbului *terrere*, nu este folosit în *Viața Sfântului Severin*, dar Paschasius, în scrisoarea de răspuns către Eugippius, îl întrebuințează cu sensul de „a înspăimânta” pentru a arăta teama inspirată adversarilor într-un pasaj care constituie o prelucrare după 2 Macabei, 18⁴²: *Nec paterna liberos fefellit instructio; tantum enim profuerunt memoratis facta maiorum, ut apertissima fide armatos principes deterrere*⁴³.

Exterrere este folosit la diateza pasivă pentru a arăta starea de panică de care au fost cuprinși barbarii care staționau la Asturis ca foederati, în urma unui cutremur: *Facto subito terraemotu ita sunt barbari intrinsecus habitantes exterriti, ut portas sibi Romanos cogere aperire velociter*⁴⁴.

Perterrere, „a înfricoșa”, a înspăimânta pe deplin”, este cuvântul cel mai des folosit de Eugippius pentru a exprima teama. În toate cele patru ocurențe verbul este folosit la modul participiu, iar construcțiile au cel mai frecvent complement de cauză în ablativ exprimând motivul fricii: *pavore; stupore; splendore clamoreque*. Trei dintre acestea descriu teama produsă de apariții miraculoase, intervenții divine sau prevestiri: *Quibus auditis magno mulier pavore perterrita coepit servata libenter erogare pauperibus*⁴⁵; *effigiem sancti praeferens Severini, qui cum minaci compellatione perterritum sequi se iussit*⁴⁶; *Tantum igitur Dei beneficium dum circumstantes tacite mirarentur, unus eorum, cui nomen erat Plentissimus, nimio stupore perterritus exclamavit*⁴⁷.

Într-un sigur caz, *perterrere* denumește teama resimțită de o grupare de barbari care intenționa să atace Lauriacum: *hostes silvarum occultati nemoribus, subito splendore clamoreque perterriti*⁴⁸.

Adjectivul *anxius* estesingurul termen din familia sa de cuvinte folosit de Eugippius: *totoque anxius die locustarum nubem impendentem, qua potuit*⁴⁹.

Expunerea de mai sus arată că niciodată Eugippius nu folosește un cuvânt din câmpul lexical al fricii pentru a arăta teama provincialilor romani față de amenințările externe. De cele mai multe ori, termenii câmpului lexical sunt folosiți pentru a arăta teama generată de respectul față de Sfântul Severin, emoția încercată de cei care erau martori la miracole sau alte manifestări ale puterii divine, teama față de disciplina riguroasă din mediul monahal, sau teama față de Dumnezeu. Există și exemple în care cuvintele din câmpul lexical al fricii sunt folosite pentru a denumi stări individuale, produse de fapte obișnuite de viață. Teama de dușmani apare exprimată prin cuvinte specifice doar atunci când se referă la sentimente trăite de barbari, este generată de perspectiva unor înfrângeri militare și urmările acestora și este de fiecare dată exprimată subiectiv, chiar de cei care o resimt: Gibuldus și Flaccitheus.

Din aceste punct de vedere Eugippius urmează tipare creștine fundamentale. Îndemnul pentru creștini de a nu se teme în relația cu alți oameni sau cu mediul înconjurător apare frecvent în

⁴² Philippe Régérat, *op. cit.*, p. 158, e.

⁴³ *Ep. ad Eugip. 5 : Iar învățătura părintească nu a înșelat așteptările copiilor: căci atât de folositoare pentru acei vestiți [luptători] erau faptele străbunilor, încât ei înspăimântau principii înarmați prin încrederea fățișă.*

⁴⁴ VS, 2, 1: *din cauză că s-a produs pe neașteptate un cutremur, barbarii care locuiau în interiorul [cetății] au fost atât de înspăimântați încât i-au forțat pe romani să le deschidă repede porțile.*

⁴⁵ VS, 3, 2: v. *supra*, n. 28.

⁴⁶ VS, 19, 4: v. *supra*, n. 29.

⁴⁷ VS, 28, 4: *Așadar pe când cei care stăteau în jurul său se mirau în tăcere de o atât de mare binefacere a lui Dumnezeu, unul dintre ei, al cărui nume era Plentissimus, îngrozit, a exclamat cu o foarte mare uimire.*

⁴⁸ VS, 30, 4: *dușmanii, care erau ascunși printre copacii din păduri, înspăimântați pe neașteptate de lumina puternică și de zgomot.*

⁴⁹ VS, 12, 4: *și întreaga zi, îngrijorat, a alungat, așa cum a putut, norul amenințător al lăcustelor.*

Noul Testament. Textele scripturistice disociază cele două planuri: cel al sufletului și al trupului, teama fizică poate afecta doar trupul, în timp ce sufletul nemuritor rămâne neatins⁵⁰. Așadar Eugippius se plasează firesc în aria gândirii creștine, iar concetățenii săi romani sunt definiți astfel și printr-o valoare morală creștină, lipsa de teamă în fața amenințărilor pentru persoana lor.

Cu toate acestea, întreaga lucrare a lui Eugippius prezintă momente în care amenințările externe reprezentate de triburile germanice, concretizate în acțiuni armate, provoacă reacții de teamă în rândul provincialilor. Eugippius redă aceste reacții prin procedee narrative, descriind acțiunile romanilor determinate de aceste amenințări. De fapt el caracterizează perioada istorică în care a trăit Severin ca fiind foarte zbuciumată încă din prima frază a *Memoriului* său: *Tempore, quo Attila, rex Hunnorum, defunctus est, utraque Pannonia et cetera confinia Danuvii rebus turbabantur ambiguis*⁵¹. Această stare de insecuritate va constitui una dintre temele majore ale biografiei lui Severin. În opinia lui Eugippius, securitatea cetățenilor fusese legată de existența Imperiului Roman: *Per idem tempus, quo Romanum constabat imperium, multorum milites oppidorum pro custodia limitis publicis stipendiis alebantur. Qua consuetudine desinente simul militares turmae sunt deletae cum limite, Batavino utcumque numero perdurante. Ex quo perrexerant quidam ad Italiam extremum stipendium commilitonibus allaturi, quos in itinere peremptos a barbaris nullus agnoverat*⁵².

Așa cum s-a observat, Eugippius constată că la acea dată imperiul nu mai exista⁵³. El observă corect că securitatea cetățenilor era asigurată în strategia globală de apărare prin unitățile dispuse pe graniță (*limes*), cu scopul de a asigura paza acesteia (*pro custodia*). Disoluția autorității centrale s-a concretizat și prin dispariția instituției armatei, o instituție fundamentală a statului roman. Eugippius ilustrează starea în care se afla armata printr-un pasaj narativ elocvent: soldații plecați spre Italia pentru a solicita plata soldei sunt uciși pe drum de barbari, aceste unități de *limitanei* neavând nici forța și nici numărul necesar pentru a-și asigura propria securitate. Lipsiți de protecția de care se bucuraseră timp de câteva secole, provinciile civili se află sub „domnia nedreaptă” a barbarilor.

Starea de insecuritate și teama de incursiunile barbarilor sunt ilustrate și de faptul că orașele sunt fortificate, iar viața urbană se restrânge practic la zona închisă cu ziduri, asemenea fortificații fiind documentate în text la Comagenis, Favianis, Lauriacum, Batavis și Quintanis⁵⁴. Într-un caz, la Comagenis, prezența în apropiere a unor grupuri înarmate cu intenții de pradă determină măsuri speciale de pază: porțile orașului sunt închise și accesul în

⁵⁰ Matei, 10, 28: „Nu vă temeți de cei ceucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă”. În modul cel mai explicit îndemnul de a nu se teme de dușmani apare formulat de Sfântul Pavel, *Epistola către Filipeni*, 1, 28: „Fără să vă înfricoșați întru nimic de cei potrivnici, ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, iar pentru voi de mântuire, și aceasta este de la Dumnezeu”. Pentru viziunea creștină asupra fricii: Lothar Coenen, Erich Beyreuther, Hans Bietenhard, *Diccionario teologico del Nuevo Testamento*, Vol. IV, Ediciones Sigueme, Salamanca, 1994, pp. 246-247, s. v. *temor* (Φόβος).

⁵¹ VS, 1, 1: *În vremea în care a murit Attila, regele hunilor, ambele Pannonii și celelalte [provincii] vecine cu Dunărea erau răvășite de evenimente tulburi.*

⁵² VS, 20, 1: *În tot acel timp, în care a dăinuie Imperiul Roman, soldații din multe cetăți primeau salarii de la stat pentru paza graniței fortificate. Când acest obicei a încetat, unitățile militare au fost distruse odată cu granița, doar numerus Batavinus rezistând într-o oarecare măsură. Unii [soldați] din acesta plecaseră spre Italia ca să aducă ultimul salariu pentru camarazii lor de arme și nimeni nu aflase că pe drum aceștia fuseseră uciși de barbari.*

⁵³ Philippe Régérat, *op. cit.*, p. 234-235, n. 3 (cu bibliografie).

⁵⁴ Ludwig Bieler, *Introduction*, în Eugippius, *The Life of Saint Severin*, eds. Ludwig Bieler, Ludmilla Krestan (The Fathers of the Church, 55). Washington D.C.: Catholic University of America Press, 1965, p. 19.

interior, dar și spre exterior, este limitat⁵⁵. Locuitorii își iau singuri măsuri de securitate. La Lauriacum, unde își căutaseră refugiu și locuitorii altor orașe ajunse sub dominația barbarilor, se închid în interiorul zidurilor toate bunurile locuitorilor: *ut omnem paupertatis suae sufficientiam intra muros concluderent*. Măsurile de securitate luate arată unele reminiscențe ale procedurilor militare : sunt trimiși cercetași, iar posturile de pază de pe ziduri par să constituie o uzanță : *dispositis per muros ex more vigiliis ; cum (...) coepissent vigilare*. Din același pasaj rezultă că, cel puțin cei care intenționau să atace orașul Lauriacum, nu sunt încă pregătiți să asedieze fortificații, singurele instrumente de asalt pe care le dețin sunt doar scări pentru escaladarea zidurilor⁵⁶.

Deși nu este exprimată în mod direct, prin cuvintele care aparțin câmpului lexical proprii-zis al fricii, teama pe care o resimțeau provincialii față de acțiunile triburilor germanice este evidentă din maniera în care Eugippius construiește imaginea migratorilor. Populațiile germanice din afara granițelor amintite în text (Rugi, Alamanni, Goți, Thuringi) sunt denumiți la modul generic „barbari”, iar acestui termen Eugippius îi asociază o serie de acțiuni negative, care reprezintă amenințări pentru viața și proprietatea provincialilor⁵⁷. Denumirea de „barbari” este asociată cu termeni însemnânducidere, pradă, distrugere, ducere în captivitate, atac, invazie. Ca urmare a acțiunilor acestora, populația se află în pericol, este amenințată, constrânsă, i se limitează libertatea. Cel puțin într-un moment barbarii sunt priviți ca pedeapsă divină pentru preotul care îl jignise pe Sfântul Severin, dar fragmentul mai asociază imaginii acestora și un sacrilegiu extrem de grav: uciderea unui preot în biserică⁵⁸.

În discursul pe care Severin îl ține în fața apropiaților înaintea morții, el compară starea în care ajunseră provinciali cu sclavia egipteană: „*Scitote -inquit- fratres, sicut filios Israel constat ereptos esse de terra Aegypti, ita cunctos populos terrae huius oportet ab iniusta*

⁵⁵VS, 1, 4: *nullique ingrediendi aut egrediendi facilis licentia praestabatur (nu se acorda nimănui cu ușurință permisiunea de a intra sau de a ieși)*.

⁵⁶VS, 30, 4.

⁵⁷*Ep. Ad Pasc. 10 : quae premebantur crebris incursibus barbarorum; VS, Cap. 4: De praedonibus barbaris, qui etiam omnia arma sua cum praeda; Vs, Cap. 10: mox a barbaris capto; VS, 1, 5: barbarorum vastatione deletum; 4. 1: Per idem tempus inopinata subreptione praedones barbari, quaecumque extra muros hominum pecudumque reppererant, duxere captiva. Tunc plures e civibus ad virum Dei cum lacrimis confluentes inlatae calamitatis exitiumretulerunt, simul ostendentes indicia recentium rapinarum; 4, 3 quos ex barbaris ceperis, perducas incolumes; 4, 5: Dimissis itaque barbaris ipse de christi miraculis gratulatur, de cuius et miseratione promittit numquam illud oppidum hostium praedas ulterius experturum: cives tantum ab opere dei nec prospera nec adversa retraherent; (5) Astfel după ce au plecat barbarii, el însuși aduce mulțumiri pentru minunile lui Hristos și a promis că prin mărinimia Lui acea cetate nu va mai cunoaște de acum înainte jefuirile dușmanilor : totuși cetățenii să nu se ferească de lucrarea lui Dumnezeu, nici de cea favorabilă, nici de cea potrivnică; 9, 1: barbarorum ditone vexatos genuinae restituere libertati; 10, 1: redemerat de manibus barbarorum ; mox a barbaris Danuvio transvectus est cum suo persuasore captivus; 11, 1 : paene nullum castellum barbarorum vitaret incursus; 17 , 2 : quamvis ex duro barbarorum imperio famis angustias sustinerent; 17, 4: sed dilatam eorum oblationem praedixit barbaris offerendam [Gothi]; 20, 1: quos in itinere peremptos a barbaris; 22, 4 : Hunumundus paucis barbaris comitatus oppidum, ut sanctus praedixerat, Batavis invasit ac, paene cunctis mansoribus in messe detentis, quadraginta viros oppidi, qui ad custodiam remanserant, interemit; 22. 5. Presbyterum quoque illum, qui tam sacrilega contra famulum Christi in baptisterio fuerat elocutus, ad eundem locum confugientem insequentes barbari peremerunt; 30, 4 : quas ad urbis excidium praeparantes barbari; 31, 1: oppidorum reliquias, quae barbaricos evaserant gladios; 37, 2: diem horamque periculi, qua barbaros evaserant, indicantibus; 40, 4 „Scitote -inquit- fratres, sicut filios Israel constat ereptos esse de terra Aegypti, ita cunctos populos terrae huius oportet ab iniusta barbarorum dominatione liberari. Etenim omnes cum suis facultatibus de his oppidis emigrantes ad Romanam provinciam absque ulla sui captivitate pervenient”. 44, 1: Ferderichus vero beati Severini morte comperta, pauper et impius, barbara cupiditate semper immanior, vestes pauperibus deputatas et alia nonnulla credidit auferenda; 44, 5: Tunc omnes incolae tamquam de domo servitutis Aegyptiae, ita de cotidiana barbarie frequentissimae depraedationis educti sancti Severini oracula cognoverunt.*

⁵⁸VS, 22, 5.

barbarorum dominatione liberari. Etenim omnes cum suis facultatibus de his oppidis emigrantes ad Romanam provinciam absque ulla sui captivitate pervenient". Severin recunoaște astfel situația politică așa cum aceasta se prezenta de fapt, ca *dominatio barbarorum* și o privește ca opusă libertății. Pe de altă parte, consideră că teritoriul Italiei, acolo unde îi îndeamnă pe toți locuitorii să se refugieze, este încă pământ roman, *Romana provincia*, iar în viziunea lui acolo încă ar exista libertate. Când Eugippius relatează migrația a cel puțin o parte dintre locuitorii din Noricum Ripense împreună cu moaștele sfântului în Italia, reia și amplifică ideea lui Severin: 44, 5: *Tunc omnes incolae tamquam de domo servitutis Aegyptiae, ita de cotidiana barbarie frequentissimae depredationis educti sancti Severini oracula cognoverunt*. Tema sclaviei egiptene este încă prezentă, dar Eugippius exprimă starea în care se afla populația într-un fel diferit față de Severin. Sfântul definise de fapt prin *iniusta barbarorum dominatione* un regim politic, derivat din autoritatea asupra populației civile pe care barbarii o preluaseră treptat, în urma restrângerii autorității Romei și apoi a dispariției de fapt a imperiului. În principiu situația orașelor fostei provincii era aceea a unor comunități tributare, care ar fi trebuit să se bucure de anumite drepturi și libertăți. Abuzurile devenite realitate cotidiană fac însă ca această relație de subordonare să devină ilegală (*iniusta*). Eugippius, în intervenția proprie, depășește simpla descriere a situației politice și constată că modul de existență al provincialilor devenise de nesuportat, aceștia nu se salvează de la dominație, ci de la un mod de existență pe care îl denumește prin substantivul „*barbaries*”, opus modului de viață civilizată, este sfârșitul modului de viață din lumea romană, definit cel mai bine prin cunoscuta figură a lui Caesar „*cultu atque humanitate*”.

Rolul Sfântului Severin în această situație generală de insecuritate poate fi definit cel mai bine prin propriile sale cuvinte. El declară către preotul Primenius că misiunea sa este tocmai aceea de a-i ajuta pe cei aflați în pericol: „*Verum tamen scito, quia Deus, qui te sacerdotem fieri praestitit, ipse me quoque periclitantibus his hominibus interesse praecepit*”⁵⁹. În acest sens trebuie înțeleasă întreaga lucrare pe care Severin o face printre laici, devenind treptat un protector al provinciei și, dacă nu i se poate aplica, nici măcar în sens figurat, apelativul de conducător, a fost oricum persoana cu cea mai mare influență printre provinciali.

Philippe Régérat observa că neînțelegerile apărute între Severin și populația civilă au întotdeauna ca obiect măsurile de securitate împotriva barbarilor⁶⁰. Există desigur o cale ascendentă pe care Severin o parcurge până în punctul în care autoritatea sa să fie recunoscută. Prima sa intervenție, în orașul Asturis, este o prevestire a distrugerii orașului de către barbari. În fața pericolului, Severin recurge aici doar la apelul către urmarea preceptelor morale de bază ale creștinismului: post, rugăciune și milostenie. Intervenția sa este făcută în adunarea publică a clerului și cetățenilor orașului, urmând același tipar narativ ca prima intervenție a lui Iisus în sinagoga din Nazaret, care produce indignarea iudeilor, urmată apoi de acceptarea mesajului la Capernaum și în celelate cetăți⁶¹. Populația refuză să reacționeze la acest avertisment. Severin părăsește orașul și se oprește în Comagenis. Populația de aici primește vestea împlinirii prevestirii făcute la Asturis și urmează îndemnul lui Severin. Ca urmare a acestui fapt, populația va fi salvată de atacul iminent, în urma unei întâmplări miraculoase: *foederati* barbari care constituiau garnizoana locală, cuprinși de panică în urma unui cutremur, părăsesc incinta fortificată a orașului și se angajează într-o luptă de noapte cu barbarii care se aflau în împrejurimile orașului. Lipsa oricărei proceduri de recunoaștere și

⁵⁹*Ep. ad. Pasc.*, 9: *Dar totuși, află că Dumnezeu, cel care a rânduit să fii preot, tot El a poruncit ca eu să mă îngrijesc de acești oameni aflați în pericol*”

⁶⁰ Philippe Régérat, *op. cit.*, p. 93.

⁶¹ Luca, 4, 16-30.

identificare a adversarului în rândul acestor elemente militare, produce un măcel general printre barbari, ceea ce îl face pe Eugippius să remarce: *divino plebs servata praesidio per sanctum virum armis didicit pugnare caelestibus*⁶². Din acest moment, influența lui Severin va crește constant. Prin autoritatea sa, construită tocmai prin protecția oferită împotriva agresiunilor externe, Severin reușește să facă să funcționeze un sistem de distribuire a resurselor între cetățenii provinciei⁶³, iar pe de altă parte preceptele sale morale creștine sunt aproape unanim acceptate. Severin este însă nu doar un simplu apărător al moralei, ci tot el își asumă rolul de a negocia cu regii barbari în numele provincialilor și tot el este cel sub a cărui protecție se produce ultima acțiune militară romană documentată în zonă⁶⁴. Asediul orașului Lauriacum este momentul care ilustrează cel mai bine autoritatea de care ajunese să se bucure Severin⁶⁵. Această asumare a responsabilităților de protecție a comunității cetățenilor în momentul în care statul roman și instituțiile sale își încetau existența constituie diferența dintre Sfântul Severin și alte repere ale vieții creștine de la sfârșitul Antichității.

În concluzie, viziunea creștină asupra fricii îl face pe Eugippius să evite folosirea termenilor din câmpul lexical al acestui cuvânt când se referă la populația romană. Cuvintele care denumesc sentimente de frică sunt folosite pentru teama de Dumnezeu ca valoare creștină, emoțiile provocate de intervențiile divine și miracole, sau teama plină de respect față de Severin. Pe de altă parte, Eugippius redă prin mijloace narative amenințarea permanentă și climatul de teamă din societatea de pe granița imperiului în secolul al V-lea. Personajul său, Sfântul Severin, s-a străduit prin toate acțiunile sale să ofere protecție comunității cetățenilor romani care trăiau într-o zonă de pericol permanent, iar o parte importantă a eforturilor sale sunt îndreptate tocmai împotriva manifestărilor cauzate de frică. De remarcat însă și faptul că, cel puțin în opinia lui Eugippius, pericolul extern și emoția de teamă în fața acestuia (*metus hostilis*) a produs într-adevăr o întărire a valorilor morale creștine.

Abrevieri

Ep. ad. Pasc. – Epistola ad Paschasium, ed. Philippe Régérat.

Ep. ad. Eug. – Epistola Paschasii ad Eugippium, ed. Philippe Régérat.

VS – Vita Sancti Severini, ed. Philippe Régérat.

Bibliografie

Anonymi Valesiani Pars posterior. Chronica Theodericiana, în Ammianus Marcellinus, *History, Vol. III, Books 27-31. Excerpta Valesiana*, (Loeb Classical Library, 331), ed. John C. Rolfe, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1987, pp. 530-569.

⁶²*VS*, 2, 2: *populația salvată cu ajutor divin a învățat de la omul sfânt să lupte cu arme cerești.*

⁶³*VS*, 17: *Insituie sistemul distribuirii unei a zecea părți din bunuri către cei afectați de foametea produsă ex duro barbarorum imperio.*

⁶⁴*VS*, 4, 2-5.

⁶⁵*VS*, 30. *La Lauriacum se adunaseră locuitorii din orașele din amonte care ajunseseră sub dominația barbară.*

Böckmann, Aquinata, *A Listening Community. A Commentary on the Prologue and Chapters 1-3 of Benedict's Rule*, Translated by Matilda Handl and Marianne Burkhard, Edited by Marianne Burkhard, Liturgical Press, Collegeville, 2015.

Bovon, François, *El Evangelio segun Lucas. I. Lc 1 – 9*, (Biblioteca de Estudios Biblicos, 85), traducere în limba spaniolă de Alfonso Ortiz García, Ediciones Sigueme, Salamanca, 1995.

Buck, Carl Darling, *A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. A Contribution to the History of Ideas*, University of Chicago Press, Chicago – Londra, 1949 [1988].

Coenen, Lothar, Beyreuther, Erich, Bietenhard, Hans *Diccionario teologico del Nuevo Testamento, Vol. IV*, Ediciones Sigueme, Salamanca, 1994.

Cicero, *Tusculan Disputations*, (Loeb Classical Library, 141), ed. John Edward King, Harvard University Press Cambridge, Mass., 1927.

Delehaye, Hyppolite, *Les Légendes hagiographiques*, 2^{ème} éd., Bruxelles: Vromant & Co., 1906.

de Vaan, Michiel, *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages* (Leiden Indo-European Etymological Dictionary), Brill Academic Publishers, Leiden – Boston, 2008.

Ernout, Alfred, *Metus – timor: les formes en -us et en -ds (-or) du latin*, în *Philologica*. II (Études et Commentaires. XXVI), Editura C. Klincksieck, Paris, 1957, pp. 7-56.

Ernout, Meillet – Ernout, Alfred – Meillet Alfred, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots (4e éd.)*, Editura C. Klincksieck, Paris, 2001.

Eugippe, *Vie de saint Séverin*, éd. Philippe Régéat (Sources Chrétiennes, 374), Éditions du Cerf, Paris: 1991.

Eugippii Vita Sancti Severini, accedit tabula Norici (Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum rerum Germanicarum), ed. Theodor Mommsen, Editura Weidmann, Berlin, 1898.

Eugipii Regula, ed. Fernand Villegas, Adalbert de Vogüé (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 87), Editura Hoelder – Pichler – Tempsky, Viena, 1976.

Eugippius, *The Life of Saint Severin*, eds. Ludwig Bieler, Ludmilla Krestan (The Fathers of the Church, 55), Catholic University of America Press, Washington D.C., 1965.

Fitzmyer, Joseph A., *El Evangelio segun Luca. III, Traducción y comentario. Capítulos 8, 22 – 18, 14*, traducere în limba spaniolă de Dionisio Minguez, Ediciones Cristianidad S.L., Madrid, 1987.

Guțu, Gheorghe, *Dicționar latin - român*, Editura Enciclopedică, București 1983.

Halichias, Maria-Luiza, *The Terminology of Fear in the Sallustian Monographies De coniuratione Catilinae and De bello Iugurthino*, dans Dumitru Oancea, Maria-Luiza – Halichias, Ana-Cristina – Popa, Nicolae-Andrei (coord.), *Expressions of Fear from Antiquity to the Contemporary World*, Cambridge Scholars Publishing, 2016, pp. 79-93.

Iordanes, *Romana et Getica*, (Monumenta Germaniae Historica), ed. Theodor Mommsen, Berlin: Weidmann, 1882.

Isidorus Hispalensis, *Differentiae*, în Jacques – Paul Migne (ed.), *Patrologia Latina*, Vol. 83, Paris, 1862.

Kapust, Daniel, *On the Ancient Uses of Political Fear and Its Modern Implications*, în „Journal of the History of Ideas”, 69, 3, 2008, pp. 353-373.

Martindale, John Robert, *The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. II. A.D. 395-527*, Cambridge University Press, Cambridge, 1980.

Mierow, Charles Christopher, *Eugippius and the Closing Years of the Province of Noricum Ripense*, în „Classical Philology”, 10, 2, 1915, pp. 166-187.

Novum Testamentum Graece (ed. Eberhardt Nestle, Kurt Aland), ed. 26, Deutsche Bibelstiftung, Stuttgart, 1981.

Thomas, Jean-François, *De terror à vereri : enquête lexicale sur des formes de peur et de crainte en latin*, în „Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes”, 86, 2, 2012, pp. 143-168.

Wood, Neal, *Sallust's theorem: a comment on 'fear' in western political thought*, în „History of Political Thought”, 16, 2, 1995, pp. 174-189.